

REVISTA ORBIS LATINA

ISSN 2237-6976

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

INDEXADORES E BASES BIBLIOGRÁFICAS:

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

Os artigos publicados na *Revista Orbis Latina* são de responsabilidade plena de seus autores. As opiniões e conclusões neles expressas não refletem necessariamente a interpretação do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana.

Conselho Editorial

Dr. Antonio Gonçalves de Oliveira (UTFPR)

Dr^a. Claudia Lucia Bisaggio Soares (UNILA)

Dr. Dirceu Basso (UNILA)

Dr. Exzolvildres Queiroz Neto (UNILA)

Dr. Gilcélia Aparecida Cordeiro (UNILA)

Dr. Gilson Batista de Oliveira, Editor (UNILA)

Dr^a. Janine Padilha Botton (UNILA)

Dr. Lucas Lautert Dezordi (UP/PR)

Dr. Luiz Alberto Esteves (UFPR)

Dr. Mauro Cardoso Simões (UNICAMP)

Dr. Regis Cunha Belém (UNILA)

Dr. Rodrigo Bloot (UNILA)

Edição e Capa

Gilson Batista de Oliveira

Revista Orbis Latina

web site: <https://revistas.unila.edu.br/index.php/orbis>

Volume 15, Número 1, Janeiro - Junho de 2025.

Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil

Periodicidade Semestral

Multidisciplinar. Interdisciplinar. Planejamento Urbano e Regional.

ISSN 2237-6976

I. Conteúdo interdisciplinar com ênfase em racionalidades, desenvolvimento, fronteiras, políticas públicas, planejamento urbano e regional.

II. Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento – PPGPPD/UNILA.

Endereço para correspondência:

Revista Orbis Latina – Editor Prof. Dr. Gilson Batista de Oliveira

Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD/UNILA)

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

Avenida Tancredo Neves, nº 3147/Bloco B, Sala A131

CEP 85867-000 / Porto Belo - Foz do Iguaçu/Paraná – Brasil

E-mail: orbislatina@gmail.com e ou gilson.oliveira@unila.edu.br

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

DÉCIMO QUINTO VOLUME: EDIÇÃO COM CAPAS HISTÓRICAS

O décimo quinto volume da Revista Orbis Latina faz uma homenagem aos colaboradores anônimos, alunos e professores da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que participaram das *Oficinas Cartoneras*, realizadas nos anos de 2012 e 2013, sob a coordenação da professora Diana Araújo Pereira, com encadernação dos números 1, 2 e 3 do nosso periódico. Nas oficinas cada participante criava sua própria capa para versão impressa da Revista Orbis Latina e levava para casa o exemplar gratuitamente.

Para homenagear todos os colaboradores, foram selecionadas quatro capas para compor os cabeçalhos desse volume. Cada artigo traz duas capas diferentes e as informações padronizadas da edição. As capas selecionadas foram:

Cada capa é única, uma verdadeira obra de arte. Lembram o esforço inicial para publicar e popularizar nossa revista na comunidade acadêmica da universidade. Nossos agradecimentos aos autores das capas e parabéns pela criatividade.

A partir de 2014, as edições da revista passaram a ser unicamente em formato digital, com acesso livre.

Nesse número, com as capas em *cartonera* selecionadas, são publicados 23 (vinte e três) artigos, com resultados de pesquisas realizadas por docentes e discentes de renomadas instituições e programas de pós-graduação do Brasil, México e Chile. A maioria dos artigos são escritos em português, porém, temos um artigo escrito em inglês e um artigo escrito em espanhol. Aos pesquisadores nossos agradecimentos pela confiança no trabalho da Revista Orbis Latina.

Proveitem e boa leitura!
Prof. Dr. Gilson Batista de Oliveira (Editor)

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

DÉCIMO QUINTO VOLUME: EDIÇÃO COM CAPAS HISTÓRICAS

Gilson Batista de Oliveira02

ARTIGOS CIENTÍFICOS

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E DIVERSIFICAÇÃO DOS MEIOS DE VIDA NA AGRICULTURA FAMILIAR, UMA ABORDAGEM CONCEITUAL

Marco Aurélio Kasmin Corrêa e João José Passini.....05

A CULTURA DA MANDIOCA E A PRODUÇÃO DE FARINHA NA REGIÃO BRAGANTINA, ESTADO DO PARÁ

Marcos Antônio Souza dos Santos, Ana Karen de Mendonça Neves, Lucionila Pantoja Pimentel, Elideth Pacheco Monteiro e Marcos Ferreira Brabo26

O PAPEL PEDAGÓGICO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA: UM ESTUDO DE CASOS

João Augusto Nunes da Costa46

PERCEPÇÕES DE AGRICULTORES SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE RASTREABILIDADE NA CADEIA PRODUTIVA DO AÇAÍ NO ESTADO DO PARÁ

Lucionila Pantoja Pimentel, Ana Karen de Mendonça Neves, Elideth Pacheco Monteiro, João Paulo Borges de Loureiro e Marcos Antônio Souza dos Santos57

DECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL DO EMPREGO POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO NOS SETORES DA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2017

Raoni Felipe de Almeida Andre, Juliana Szymanek, Marina Silva da Cunha e Ricardo Luis Lopes70

FATORES DE INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA EM UNAI-MG

Diego Azevedo Mota, Katharine Vinholte de Araújo, Thiago Vasconcelos Melo, Ludmila Couto Gomes Passetti e Marília Cristina Sola.....90

NEW FORMS OF MANIFESTATION OF THE INDUSTRIAL RESERVE ARMY OF LABOUR: THE MODERNIZED WORLD

Emerson Fernando de Oliveira e Mirian Beatriz Schneider.....100

REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NA EDUCAÇÃO DA TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL-PARAGUAI-ARGENTINA

Sérgio Paulo de Oliveira, Mauro José Ferreira Cury e Jonatas Filipe Rodrigues Gerke.....119

O PROJETO DE PISCICULTURA NO VALE DO JEQUITINHONHA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Daniela Luiz Silva, Luciane da Costa Barbé, Anderson Alvarenga Pereira e Thiago Vasconcelos Melo.....139

A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: UMA ANÁLISE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Milenny Cristina de Souza, Gabriel Aguiar de Araújo e Gabrielle Ribeiro Rodrigues da Silva.....159

A INFLUÊNCIA DA VACINAÇÃO PARA COVID-19 NOS CUSTOS DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL: UM ESTUDO DE CASO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND-PR

Celso José Farias, Marcelo Junior Pimenta e Gustavo Galante dos Santos.....172

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

PLURIAATIVIDADE NA AGRICULTURA FAMILIAR: DESAFIOS E IMPLICAÇÕES NA SUSTENTABILIDADE DAS FAMÍLIAS E ASSENTAMENTOS RURAIS	
<i>Diego Azevedo Mota, Katharine Vinholte de Araújo, Thiago Vasconcelos Melo e Luciane da Costa Barbé.....</i>	<i>196</i>
GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NO SERVIÇO PÚBLICO: IMPACTOS NA EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E NA CIDADANIA	
<i>Giovanna Martins Sampaio, Bruno dos Passos Assis e João Antonio Belmino dos Santos.....</i>	<i>209</i>
APOSENTADORIA DA MULHER AGRICULTORA COMO PROMOÇÃO À EQUIDADE DE GÊNERO	
<i>Cláudia Beatriz Schneider Braun e Exzolvildres Queiroz Neto.....</i>	<i>220</i>
ESTUDO SOBRE O USO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL: UMA REVISÃO	
<i>Maria Alice Dália Paulino Cabral de Menezes, Ivonete Borne e Rodrigo José Lucena de Medeiros.....</i>	<i>235</i>
A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO FEMININO NA COLETA SELETIVA	
<i>Marcia da Luz Leal.....</i>	<i>260</i>
AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC'S) NO SERVIÇO PÚBLICO: BRASIL E UCRÂNIA EM PERSPECTIVA	
<i>Giovanna Martins Sampaio, Bruno dos Passos Assis e João Antonio Belmino dos Santos.....</i>	<i>276</i>
DISCURSOS E SENSEMAKING EM CONTEXTOS DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DO SETOR DE MINERAÇÃO	
<i>Ailson Silva Novais, Samir Lótfi Vaz e Marina de Almeida Cruz.....</i>	<i>294</i>
O CONTEXTO ATUAL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA	
<i>Marcia da Luz Leal, Wagner Grizorti, Dirceu Basso e Alessandra Matte.....</i>	<i>315</i>
REDE DE ATORES E CAPACIDADES ESTATAIS: DESAFIOS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM OSÓRIO A PARTIR DA PERSPECTIVA DO COMTUR	
<i>Francieli dos Santos e Felipe José Comunello.....</i>	<i>329</i>
ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DO JAMBU (<i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K. Jansen) NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (RMB/PA)	
<i>Aline de Oliveira Ferreira e Alfredo Kingo Oyama Homma</i>	<i>342</i>
OS MOVIMENTOS ANTIVACINA DE 1904 E NA PANDEMIA COVID-19: ANÁLISE DE CHARGES	
<i>Rosa Maria Rodrigues, Marcia Eduarda dos Santos, Gicelle Galvan Machineski e Solange de Fátima Reis Conterno.....</i>	<i>365</i>
LA CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDICIÓN DEL IMPACTO EN LAS ACTIVIDADES DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS: UN DESAFÍO PENDIENTE	
<i>Christian Rodrigo Álvarez-Mancilla, Jaime Anisio Portal Gallardo e Guillermo Javier Díaz-Villavicencio.....</i>	<i>379</i>
<u>ORIENTAÇÕES AOS COLABORADORES</u>	
ORIENTAÇÃO AOS COLABORADORES E NORMAS PARA PUBLICAÇÃO.....	401

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E DIVERSIFICAÇÃO DOS MEIOS DE VIDA NA AGRICULTURA FAMILIAR, UMA ABORDAGEM CONCEITUAL

Marco Aurélio Kasmin Corrêa¹
João José Passini²

Resumo:

A controvérsia entre o conceito de crescimento econômico e de desenvolvimento deve ser superada pelo conceito de sustentabilidade. A simples ampliação do PIB não traz, por si só, desenvolvimento, que deve ser, em última instância, o desenvolvimento humano, considerando variáveis como distribuição de renda, saúde, educação, meio ambiente, liberdade, para promover a qualidade de vida das pessoas. O conceito de desenvolvimento sustentável teve origem na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo em 1972 e sobre esse se faz neste trabalho uma discussão sobre a sustentabilidade e o papel da diversificação das atividades econômicas na agricultura familiar, como meio para um desenvolvimento econômico e social sustentável. Assim este artigo teve como objetivo construir um referencial teórico dos temas desenvolvimento, diversificação e sustentabilidade na agricultura familiar para fundamentar pesquisas de caráter empírico sobre o grau de sustentabilidade de sistemas de produção familiares diversificados no meio rural. Concluiu-se que abordagem da sustentabilidade dos meios de vida (*the sustainable livelihood approach*) apresenta-se como uma estratégia de forte potencial para essa tarefa.

Palavras-chave: Desenvolvimento rural; Agricultura sustentável; Diversificação; Pluriatividade.

SUSTAINABLE AGRICULTURE AND LIVELIHOOD DIVERSIFICATION IN FAMILY FARMING, A CONCEPTUAL APPROACH

Abstract:

The controversy between the concept of economic growth and development must be overcome by the concept of sustainability. The simple increase in GDP does not, in itself, bring development, which must ultimately be human development, considering variables such as income distribution, health, education, environment, freedom, to promote people's quality of life. The concept of sustainable development originated at the United Nations Conference on the Environment, in Stockholm in 1972 and this work discusses sustainability and the role of diversification of economic activities in family farming, as a means for development, sustainable economic and social. Therefore, this article aimed to build a theoretical framework on the themes of development, diversification and sustainability in family farming to support empirical research on the degree of sustainability of diversified family production systems in

¹ Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá (2012). Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2016). Doutorado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2021). Atualmente é Professor do Departamento de Ciências Econômicas na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: marckasmin@hotmail.com.

² Doutor em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER. Santa Tereza do Oeste. Paraná. Brasil. E-mail: jjpassini@hotmail.com.

rural areas. It was concluded that the sustainable livelihood approach presents itself as a strategy with strong potential for this task.

Keywords: Rural development; Sustainable Agriculture; Diversification; Pluriactivity.

AGRICULTURA SOSTENIBLE Y DIVERSIFICACIÓN DE MEDIOS DE VIDA EN LA AGRICULTURA FAMILIAR, UN ENFOQUE CONCEPTUAL

Resumen:

La controversia entre el concepto de crecimiento económico y desarrollo debe ser superada por el concepto de sostenibilidad. El simple aumento del PIB no trae, por sí solo, desarrollo, que en última instancia debe ser desarrollo humano, considerando variables como la distribución del ingreso, la salud, la educación, el medio ambiente, la libertad, para promover la calidad de vida de las personas. El concepto de desarrollo sostenible se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, en Estocolmo en 1972 y en este trabajo se analiza la sostenibilidad y el papel de la diversificación de las actividades económicas en la agricultura familiar, como medio para un desarrollo económico y social sostenible. Por lo tanto, este artículo tuvo como objetivo construir un marco teórico sobre los temas de desarrollo, diversificación y sostenibilidad en la agricultura familiar para apoyar la investigación empírica sobre el grado de sostenibilidad de los sistemas de producción familiar diversificados en el área rural. Se concluyó que el enfoque de vida sostenible se presenta como una estrategia con gran potencial para esta tarea.

Palabras clave: Desarrollo Rural; Agricultura sostenible; Diversificación; Pluriactividad.

1 INTRODUÇÃO

Parece redundante discutir as diferenças entre crescimento econômico e desenvolvimento, considerando que essa discussão está sendo realizada há, pelo menos, meio século. No entanto, a discussão ainda persiste e se justifica quando se propõe, também, a discutir a oposição entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável, discussão iniciada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (CNUMA), realizada em Estocolmo em 1972. No dizer de Sachs,

As manifestações do mau desenvolvimento impingem uma revisão dos instrumentos conceituais tradicionalmente empregados na análise da problemática do desenvolvimento – tendo-se em mente que o crescimento continua sendo condição necessária ao desenvolvimento, apesar de não ser, de modo algum, suficiente (SACHS, 1986, p. 98).

O modelo de consumo atual tem exigido da ciência estudos cada vez mais aprofundados sobre os impactos da humanidade sobre ecossistemas e suas capacidades de suporte. Todavia, a teoria econômica ainda não acompanhou esse debate.

A imprensa mundial, quase que diariamente, noticia sobre impactos negativos resultantes de uma economia ainda obcecada pela perseguição de seu principal indicador: o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). No Brasil, o evento mais impactante, em 2019, foi o rompimento da barragem da empresa Vale, em Brumadinho, que resultou em um dos maiores desastres humanitário e ambiental do Brasil, com mais de 270 vítimas fatais (SENADO FEDERAL, 2019).

Um exemplo mais distante no tempo ocorreu em Londres, Inglaterra, em 1952, considerado um dos piores impactos ambientais até então. Foi quando o “Big Smoke” causou a morte de milhares de pessoas, pela combinação de altos teores de enxofre contidos no ar e uma condição climática específica. A qualidade do ar fora comprometida pela poluição provocada pelo uso de combustíveis fósseis pelas indústrias, pelas residências e pelo transporte da época. Contabilizaram-se em torno de 12 mil mortes e mais de 100 mil doentes (GIZMODO, 2016).

Assim, o Economista Ladislau Dowbor apresenta a reflexão de que será necessário planejar uma nova sociedade para desconstruir a armadilha criada com a sociedade de consumo. Nessa esteira, desde a Reunião do Clube de Roma, em 1968, com a publicação, em 1972, do documento *The Limits to Growth*, iniciou-se essa reflexão, que originou o tema da sustentabilidade. Um tema ainda bastante complexo e controverso.

Muitas perguntas ainda estão em aberto: qual é o padrão de uma sociedade sustentável? Existe apenas uma forma de medir a sustentabilidade? Como converter em ciência e tecnologia os conceitos discutidos pelos teóricos do desenvolvimento sustentável? O que dizer, então, em converter em produtos e serviços sustentáveis? Observa-se que a comunidade técnico-científica ainda está longe de um consenso, pois até o momento não estabeleceu procedimentos adequados para transformar as discussões e conclusões em práticas em escala significativa (VAN BELLEN, 2005; GUIMARÃES e FEICHAS, 2009; LOPES *et al.*, 2017).

No campo da agricultura não é diferente. Mesmo que os movimentos por uma agricultura mais sustentável tenham surgido no início do século XX, a sociedade ainda não tem ferramentas que auxiliem a monitorar a eficiência e a capacidade dos sistemas de produção agrícolas em preservar os ecossistemas com durabilidade, o que exige um amplo conjunto de indicadores técnicos no campo econômico, ambiental e de qualidade de vida e desenvolvimento humano (MARZALL e ALMEIDA, 2000; FUENTES LLANILLO, 2007; FERNANDEZ, 2011).

Esse artigo tem como objetivo fazer um levantamento do marco teórico do tema do desenvolvimento, da sustentabilidade, da sustentabilidade na agricultura e, por fim, dos conceitos de diversificação dos meios de vida rural. A proposta é buscar na literatura quais elementos que permitam construir bases metodológicas de pesquisa de campo onde se possa analisar o grau de sustentabilidade de sistemas de produção familiares diversificados no meio rural. Em relação a metodologia este é se enquadra como um ensaio teórico, visa compilar e discutir conceitos canônicos e modernos que podem, e precisam ser postos juntos, para buscar o desenvolvimento sustentável no campo. A abordagem enfatiza os conceitos em sua aplicação para a análise da agricultura familiar.

Para alcançar esse objetivo esse trabalho está dividido em seis partes, contando com essa introdução, nas quais se abordam conceitos e métodos nas quatro partes seguintes, encerrando o trabalho com as conclusões sobre o tema.

2 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A Segunda Grande Guerra foi um marco nos debates sobre o desenvolvimento econômico. O evento evidenciou a todo o mundo a necessidade de repensar o modelo de desenvolvimento até então utilizado, pois os problemas do desemprego, da miséria, da discriminação racial e, sobretudo, das desigualdades sociais e econômicas continuariam se não houvesse uma intervenção inovadora. Segundo Oliveira (2002), nesse cenário surgiu a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, formada, inicialmente, por 51 países, com o

propósito de contribuir para melhorar o nível de qualidade de vida da população mundial, que seria alcançada pela elevação dos níveis de desenvolvimento em todos os sentidos do termo. No mesmo ano, a ONU divulgava a Carta das Nações Unidas na Conferência de São Francisco, sendo o documento de maior importância na época.

Conforme Scatolin (1989), o documento da ONU inaugurou a controvérsia entre os diferentes conceitos que, ao longo do século XX, foram tratados por diversos fóruns e escolas do pensamento. Para expressar sobre desenvolvimento é utilizada uma gama diferenciada de termos e conceitos, como crescimento, progresso, industrialização, transformação, modernização.

A discussão ficou polarizada por muito tempo entre duas correntes do pensamento econômico. Segundo Souza (1993), uma corrente coloca o crescimento como sinônimo de desenvolvimento, enquanto a outra que o crescimento é condição indispensável para o desenvolvimento, mas não é condição suficiente. Nessa segunda corrente estão importantes economistas com orientação crítica como Raul Prebisch, Celso Furtado e Ignacy Sachs. Segundo eles o crescimento é a simples variação quantitativa do produto, enquanto desenvolvimento deve ser caracterizado por mudanças qualitativas na vida das pessoas.

Para Furtado (1961, p.115-116), quando se pensa na abordagem do crescimento econômico, “desenvolvimento é, basicamente, aumento do fluxo de renda real, isto é, incremento na quantidade de bens e serviços por unidade de tempo à disposição de determinada coletividade”. Sachs (2008) corrobora afirmando que o modelo de crescimento econômico é perverso, excludente e concentrador. Provoca a expropriação da maioria pobre da população, o contrário do que se espera no processo de desenvolvimento.

Na primeira corrente, encontram-se economistas de tradição clássica e neoclássica, que defendem a busca permanente do crescimento, pois segundo essa corrente, sempre estará presente o pressuposto de aumento de renda total, não importando a qualidade desse acréscimo. Nesse sentido, são consideradas desenvolvidas as sociedades capazes de produzir continuamente. É por isso que as nações que perseguem o “desenvolvimento”, tratam-no como sinônimo de crescimento econômico, com o objetivo de acumular cada vez mais bens, sem, no entanto, se preocupar com os efeitos dessa acumulação (CASTORIADIS, 1987). Para Furtado (1974, p. 75) “a ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito”. Essa noção tem desviado a atenção para discutir e identificar as necessidades básicas da população.

Landes (1994) destaca que crescimento econômico e avanços tecnológicos passam a ser aspectos centrais da busca do progresso com o advento da revolução industrial (a partir do século XVIII). Dentro dessa perspectiva, o progresso se traduz pela busca de riqueza por meio da industrialização e passa a ser sinônimo de desenvolvimento econômico, crescimento, avanço da tecnologia, inovação constante, expansão a novos mercados e aumento da produtividade. Pelo crivo do progresso, os países desenvolvidos são aqueles que atingiram certo grau de industrialização e abandonaram uma economia baseada, fundamentalmente, na agricultura. Os países subdesenvolvidos deveriam alcançar o mesmo nível de industrialização, produção de bens e serviços, bem-estar, ética e valores. Nessa perspectiva, desenvolvimento recebe o adjetivo econômico e significa progresso, que, segundo Veiga (2006, p. 61), “com a revolução industrial, a humanidade passou a ser quase inteiramente determinada pelo fenômeno do crescimento econômico”. Cria-se, assim, a crença de que a industrialização e todos seus desdobramentos trariam progresso em todos os níveis.

Para Oliveira (2002), o desenvolvimento industrial foi, por muito tempo, associado ao desenvolvimento econômico. Isso devido ao fato de a indústria ser responsável por incrementos positivos no nível do produto no, assim chamado, crescimento econômico e pela ampliação da

atividade econômica advinda dos efeitos de encadeamento oriundos do processo de industrialização. Porém, identifica também, ao citar autores como Souza (1993), Sliwiany (1987) e Cano (1985), que o processo de industrialização gerou e acentuou as desigualdades entre países. Dentro dos países que lograram a industrialização, ao mesmo tempo em que gerou aumento do PIB e empregos, também baixou, consideravelmente, a qualidade de vida da população, pois os problemas com transporte, disponibilidade de água potável, tratamento de esgoto, acesso a escolas e hospitais se ampliaram, além do surgimento e aumento de favelas e a destruição e poluição do meio ambiente.

Segundo Bresser-Pereira (2005, 2017), pode-se definir desenvolvimento econômico como um processo de acumulação de capital com consequente aumento da produtividade e da renda per capita, tendo como catalizador a tecnologia incorporada ao trabalho e capital, permitindo aumento da produtividade, dos salários e dos padrões de bem-estar da população. Apesar de o autor citar que o bem-estar da sociedade aumenta em consequência, aponta que o desenvolvimento econômico é apenas um dos objetivos das sociedades modernas, pois ele deverá se preocupar, ainda, em promover a liberdade, a justiça social e a proteção da natureza. Mesmo que o Estado deva fazer a mediação para estabelecer o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a distribuição de renda, entre lucros e salários, entre investimentos e despesas sociais.

Sachs (2008) tece fortes críticas aos modelos de crescimento econômico indicando que os objetivos do desenvolvimento vão muito além do desdobramento da riqueza material. Para ele o crescimento é uma condição *sine qua non* para o desenvolvimento, porém, não suficiente para se obter prosperidade.

Quanto aos fundamentalistas de mercado, eles implicitamente consideram o desenvolvimento como um conceito redundante. O desenvolvimento virá como resultado natural do crescimento econômico, graças ao “efeito cascata” (*trickle down effect*). Não há necessidade de uma teoria de desenvolvimento. Basta aplicar a economia moderna, uma disciplina a-histórica e universalmente válida (SACHS, 2008, p. 26).

Ricupero (2001), assim como Sachs (2008), recusa veementemente a teoria do “efeito cascata”, pois a considera incapaz de entregar o que promete, ou seja, que os frutos do crescimento econômico sejam distribuídos e promovam o desenvolvimento. Ambos defendem que, sobretudo, em termos éticos é inaceitável, porque seria perturbador imaginar que, considerando as “desigualdades abismais” existentes, esperar que “os ricos devam ficar mais ricos ainda, para que os destituídos possam ser um pouco menos destituídos”. Sachs (2008) defende, também, que se o objetivo é o alcance de uma vida melhor, mais feliz e mais completa, há que se falar em desenvolvimento, o que é muito distinto de crescimento econômico, pois os objetivos do primeiro vão além da mera multiplicação da riqueza material. O desenvolvimento busca a ampliação do emprego decente, a redução da pobreza e a atenuação das desigualdades sociais.

A publicação do primeiro relatório sobre o desenvolvimento humano suscitou uma série de debates acerca da eficiência das políticas de crescimento para promover o desenvolvimento humano. Como bem resume Rodrigues (1993, p. 20), “o crescimento econômico carece de sentido, se não consegue promover, em última instância, o desenvolvimento humano [e social], entendido como a realização (ou satisfação) pessoal dos indivíduos de um país/região”.

Milone (1998) diz que para se caracterizar o desenvolvimento econômico deve-se observar, ao longo do tempo, a existência de variação positiva de crescimento econômico, medido pelos indicadores de renda, renda per capita, PIB e PIB per capita, de redução dos níveis

de pobreza, desemprego e desigualdade e melhoria dos níveis de saúde, nutrição, educação, moradia e transporte. O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, política e, principalmente, humana e social. Desenvolvimento nada mais é que o crescimento – incrementos positivos no produto e na renda – transformado para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano, tais como: saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer dentre outras.

Assim, só faz sentido essa discussão e a aceitação do conceito de desenvolvimento econômico se esse estiver a serviço do desenvolvimento humano, ou seja, como as pessoas podem se apropriar do processo de crescimento e seus reflexos, os incrementos positivos no produto e na renda para promover o seu desenvolvimento.

Para Sen (2000), a expansão da liberdade é vista como o principal fim e princípio do desenvolvimento: “o desenvolvimento consiste em eliminação de privações de liberdade que delimitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente” (SEN, 2000, p. 10). Esse princípio é defendido por diferentes pensadores, pois está na base de um desenvolvimento genuíno. De acordo com Diegues (2001), cada sociedade deve ser capaz de escolher o seu processo de desenvolvimento, sem se deixar cair pela imposição externa, em fórmulas miméticas. As pessoas devem ser agentes do desenvolvimento a partir de seu padrão de produção, consumo, cultura e bem-estar.

Para além das questões do desenvolvimento social e humano apresentadas até aqui, é necessário, ainda, introduzir o elemento ambiental. Para Montibeller-Filho (2004) questões como a exaustão de recursos naturais, a degradação do meio ambiente e dos ecossistemas estiveram fora das críticas ao reducionismo econômico do desenvolvimento, ocorridas nos anos de 1960 e 1970. Somente nos anos 70 as discussões sobre meio ambiente e sustentabilidade entraram na pauta das teorias do desenvolvimento. Obras como Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, chamaram a atenção do mundo, mostrando que a natureza estava sofrendo com a atividade humana.

Encerra-se essa seção com a reprodução de um trecho do Relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMED), popularmente conhecido como Relatório Brundtland e intitulado “Nosso Futuro Comum”, pois serve como uma espécie de conclusão do tema aqui tratado.

Satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal objetivo do desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, as necessidades básicas de grande número de pessoas – alimento, roupas, habitação, emprego – não estão sendo atendidas. Além dessas necessidades básicas, as pessoas também aspiram legitimamente a uma melhor qualidade de vida. Num mundo onde a pobreza e a injustiça são endêmicas, sempre poderão ocorrer crises ecológicas e de outros tipos. Para que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso que todos tenham atendidas as suas necessidades básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar as suas aspirações e uma vida melhor (COMISSÃO..., 1991, p. 46-47).

3 ORIGENS DA SUSTENTABILIDADE

As discussões sobre a sustentabilidade tiveram repercussões importantes no mundo no final da década de 80, com a divulgação, em 1987, do emblemático Relatório Brundtland, tendo como ponto máximo a Cúpula da Terra, mais conhecida como Rio 92, ocorrida em 1992, quando, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) consolidou o tema lançando diversas iniciativas. Assim, desde Estocolmo, em 1972, e passando por diversas Conferências, inclusive a Rio+20, em 2012, a temática da

sustentabilidade transformou-se de política de baixa intensidade e importância residual, a política de alta intensidade e de relevância de primeira ordem (CASTRO, 2012).

Um dos principais marcos históricos do movimento ambientalista, que deu origem à sustentabilidade, foi o livro *Primavera Silenciosa*, de Raquel Carson, lançado em 1962 nos EUA. O livro relata uma série de catástrofes ambientais e aponta suas possíveis razões, sobretudo baseado no uso de pesticidas industriais ou sintéticos. O livro foi muito criticado por ser considerado sem fundamentação científica, contudo, tornou-se conhecido pelo público norte-americano e causou uma reversão no uso desses produtos nos EUA, com a interdição do pesticida Dicloro-Difenil-Tricloroetano - DDT. Carson, bióloga de profissão, escreveu o livro a partir de suas observações de fenômenos ocorridos com o uso, especialmente, na agricultura, relatando a morte de animais e o declínio do meio ambiente. Também relata sobre acumulação dos produtos químicos na cadeia trófica, causando câncer nos seres humanos (VISSER, 2012).

O segundo marco significativo foi protagonizado pelo Clube de Roma³ que retomou a discussão abordada pela teoria econômica de Thomas R. Malthus, de 1798, quando elaborou e publicou, em 1972, o relatório *The Limits to Growth*. O documento faz uma análise global de questões que colocava em risco a manutenção do modelo econômico da época, focado no crescimento econômico. A partir da análise da aceleração da industrialização, do rápido crescimento populacional, da deterioração do meio ambiente e da degradação dos recursos naturais não renováveis, o relatório, nada otimista, previa um prazo de até cem anos para que a humanidade alcançasse o limite do crescimento. Essa foi a força do documento, que reacendeu os debates em torno do desenvolvimento (OLIVEIRA, 2002).

Em Founex (Suíça) ocorreu, em 1971, o encontro preparatório para a CNUMA de 1972 em Estocolmo. Nesse encontro travou-se um grande embate, de duas posições extremas, que se tornou um marco na história do desenvolvimento sustentável. De um lado, os partidários do crescimento a qualquer custo, que defendiam que o importante era o crescimento da economia, não importando os reflexos ambientais. O meio ambiente seria tratado depois, pois o progresso técnico seria capaz de cuidar dessa questão. Do outro lado, estavam os defensores do zero crescimento, os chamados “zegistas” (partidários do ZEG – *Zero Economic Growth*), entendendo que os problemas de degradação do planeta consistiam nos crescimentos da demografia, no consumo material e na economia (SACHS, 2002).

O colóquio permitiu clarear as ideias que seriam o centro das discussões, em Estocolmo, em 1972. Ficou claro que não era possível parar o crescimento econômico enquanto existissem pobreza e desigualdades sociais, mas que era imperativo que os frutos desse crescimento fossem divididos. Sachs (2008) teve papel fundamental nessa discussão e defendeu a necessidade do crescimento como motor do desenvolvimento. Em sua opinião, Founex lançou as bases do que seria o desenvolvimento sustentável.

O autor constatou, em seus estudos, as grandes diferenças sociais e econômicas entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento e passou a defender que não era possível, simplesmente, parar o processo de crescimento econômico enquanto houvesse pessoas pobres no mundo e imensas desigualdades sociais. Porém, defendia a necessidade de um crescimento dentro de uma perspectiva de desenvolvimento humano. Porquanto, “os objetivos do desenvolvimento são sempre sociais, há uma condicionalidade ambiental que é preciso respeitar

³ O Clube de Roma é um grupo de pessoas de diversas especializações e com influência mundial formado em 1968. Seus membros têm como princípio a troca de ideias em torno da construção de uma nova sociedade global. Para mais informações: www.clubofrome.org

e, finalmente, para que as coisas avancem, é preciso que as soluções pensadas sejam economicamente viáveis” (SACHS, 2009, p. 232).

O conceito de desenvolvimento sustentável, como tem sido discutido até hoje, teve origem na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, ocorrida em Estocolmo em 1972. A importância do tema ambiental ganha força refletindo no reconhecimento internacional da necessidade de maior cuidado na relação entre o ser humano e o meio ambiente. Um dos principais resultados dessa conferência foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Na Conferência seguinte, a Cúpula da Terra, a Rio-92, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1992, o conceito se consolida (FERNANDEZ, 2011).

Em consequência à conferência de Estocolmo o mundo se debruça sobre o tema do limite do crescimento, agora à luz do desenvolvimento sustentável. Após quatro anos de estudos de um grupo de especialistas, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, sob a liderança da Primeira-Ministra da Noruega, Gro Brundtland, apresenta ao mundo, em 1987, o documento intitulado *Nosso futuro comum*, ou *Relatório Brundtland* como é mais conhecido.

Segundo o relatório, o desenvolvimento sustentável está baseado na premissa de que o atendimento às necessidades das gerações presentes não pode comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades (COMISSÃO, 1991). Dessa forma, deixa claro o conceito que o importante é o respeito à satisfação das necessidades e das aspirações humanas como principal objetivo do desenvolvimento.

Para Guimarães e Feichas (2009) o Relatório Brundtland indicou a direção para se concretizar as discussões de um estilo de desenvolvimento sustentável. Na base desse estilo estava a superação da pobreza, especialmente com a satisfação das necessidades básicas de alimentação, saúde e habitação. Também arrolava temas com a necessidade de uma matriz energética a partir de fontes renováveis e que os benefícios do processo de inovação tecnológica seriam compartilhados por países ricos e pobres. No campo da produção agrícola o Relatório provocou um crescente interesse, fazendo surgir muitas definições e de explicações sobre a expressão agricultura sustentável (EHLERS, 1994).

Outro marco forte na discussão da sustentabilidade foi a CNUMAD, ocorrida em 1992, no Rio de Janeiro, mais conhecida como Eco-92 ou Rio-92. Foi uma conferência com enorme representatividade com a presença de mais de 100 países, onde se esperava conciliar o desenvolvimento econômico e social com a conservação do meio ambiente. Desse encontro surgiram documentos planetários que impactaram as discussões em todo o mundo como a declaração do Rio, estabelecendo acordos internacionais para proteger a integridade ecológica em âmbito global, a AGENDA 21 que propunha a implantação de programas e políticas ambientais, e a Carta da Terra (FERNANDEZ, 2011).

Por fim, e após diversos eventos intermediários, o último evento com importância significativa foi a Rio+20, também ocorrida no Rio de Janeiro, 20 anos após a Eco-92, ou seja, em 2012. Foi o maior evento sobre sustentabilidade promovido pela ONU com a participação de 193 delegações oficiais, além da ampla participação da sociedade civil. Além da revisão da Eco-92, a CNUMAD apresentou resultados relevantes, como o compromisso de erradicação da pobreza extrema no mundo e a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), assumido pelos países, e o brilhante documento final "O Futuro que Queremos" que, de forma equilibrada, atendia as aspirações tanto dos países desenvolvidos, quanto em desenvolvimento (GUIMARÃES e FONTOURA, 2012; MRE, 2012).

4 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

A evolução da agricultura está entrelaçada com a evolução da espécie humana, a *Homo sapiens sapiens* que, após milhares de anos (de 40.000 a 11.000 anos antes dessa Era) desenvolveu instrumentos e armas capazes de coletar, caçar e pescar facilitando, assim, sua adaptação ao mundo hostil da época, disseminando-se rapidamente por todos os continentes e mostrando sua enorme capacidade de produção de progresso técnico (GUIMARÃES, 1982). Há, aproximadamente, 10 mil anos iniciou a prática da agricultura e pecuária, o que seguiu “modificando profundamente a maior parte dos ecossistemas do planeta” (MAZOYER e ROUDART, 2010 p. 57).

Nossa espécie, começando a semear plantas e manter animais domésticos em cativeiro, transformou-se, paulatinamente, de uma sociedade de predadores para uma sociedade de cultivadores. Assim, foram introduzindo espécies domesticadas na maior parte dos ecossistemas do planeta, artificializando-os e tornando-os cada vez mais distintos dos ecossistemas naturais. Segundo Veiga (1994 p. 8) “a agricultura é por definição uma artificialização do meio natural. Basta semear para artificializar”. Essa passagem, que os cientistas denominam de revolução agrícola neolítica foi, segundo Childe (1983), citado por Mazoyer e Roudart (2010 p. 70) “a primeira revolução que transformou a economia humana”, mas que também iniciou uma alteração significativa do meio ambiente.

No entanto, essa revolução, ocorrida entre os anos de 8 a 3 mil anos a.C., permitiu que a espécie humana tivesse a possibilidade de ser multiplicada por dez e se espalhar, ocupando o planeta. Estudos indicam que a evolução dos sistemas de produção agrícolas, cada vez mais produtivos, permitiu que a população crescesse, pois a produção de alimentos a permitia.

Já mais recentemente, no período compreendido entre os séculos XVI e XIX, e após outras duas revoluções agrícolas na idade média, ocorreu a primeira revolução agrícola. Essa revolução influenciou e foi influenciada pela primeira revolução industrial, além de ter permitido o aumento da população e desencadeado um forte desenvolvimento da economia. A base em que ocorreu essa revolução foi a substituição do sistema de pousio e a incorporação de pastagens artificiais, rotações de culturas e a utilização do esterco animal como forma de adubação. De fato, os sistemas de produção agrícolas passam a ter sinergias, onde a agricultura e a pecuária beneficiaram-se mutuamente (GUIMARÃES, 1982).

Com a agricultura fornecendo forragens e pastagens para os animais, por meio de suas rotações, e esses fornecendo força de tração e estercos (fertilizantes), ao mesmo tempo em que a plantas cultivadas aumentavam seus rendimentos, os rebanhos eram ampliados. Além disso, foi possível acelerar o processo de seleção genética, pois o meio favorecia a expressão de seus potenciais. Essas transformações resultaram em duplicação da produção e produção excedente comercializável e, conseqüentemente, na capacidade de alimentar uma população cada vez mais populosa, tanto no campo como nas cidades. As atividades extrativistas, a indústria e o comércio tiveram a oportunidade de desenvolvimento, absorvendo a mão de obra crescente (MAZOYER e ROUDART, 2010; GUIMARÃES, 1982).

Enquanto a primeira revolução agrícola precisou de três séculos para duplicar a produtividade agrícola nos países temperados, a segunda precisou de apenas algumas décadas para decuplicar, levando até mesmo a uma crise de superprodução agrícola no final dos anos de 1890 (MAZOYER e ROUDART, 2010). Essa revolução foi baseada, sobretudo na estreita relação com a indústria, tanto a jusante como a montante da agricultura.

Foi a indústria que forneceu os meios de produção como a mecanização (máquinas e equipamentos), a motorização (tratores entre outros) e a quimificação (fertilizantes e

agrotóxicos). Ao mesmo tempo, também foi a indústria que estocava, transformava e comercializava os produtos da agricultura. A revolução agrícola livrou os agricultores da necessidade de produzirem os bens de consumo necessários na própria propriedade, levando ao abandono da multi produção vegetal e animal e promovendo a especialização (MAZOYER e ROUDART, 2010; GUIMARÃES, 1982).

A segunda revolução agrícola correu tardiamente no Brasil, entre as décadas de 1960 e 1970, e, também, ficou conhecida por Revolução Verde⁴. Ela proporcionou um grande aumento de produtividade, com conseqüente aumento da produção agrícola promovendo o processo de crescimento econômico. Contudo, isso não foi condição suficiente para o desenvolvimento do conjunto dos agricultores do país, ou seja, que houvesse elevação da qualidade de vida dessa população. O que se observou, após esse processo de modernização agrícola, foi que, no meio rural brasileiro, profundas mudanças ocorreram, gerando o aumento dos latifúndios, do desemprego e do êxodo rural (GRAZIANO DA SILVA, 1981; KAGEYAMA e GRAZIANO DA SILVA, 1983; MARTINE e GARCIA, 1987; ABRAMOVAY, 2000; CAMARANO e ABRAMOVAY, 1999; DIAS e AMARAL, 2000; BRITO, 2017).

Considerando o crescimento populacional previsto pela ONU, quando a população mundial poderá chegar, em 2050, a 9,8 bilhões de habitantes e o desafio que será alimentar essa população, o Departamento de Pesquisa Agrícola da Universidade de Wageningen elaborou cálculos (mesmo que com grande margem de erro) que indicam que se poderia produzir no planeta terra, pela expansão do atual modelo técnico da agricultura, nos locais que ele ainda não chegou, 7 a 18 vezes mais alimentos que hoje em dia (MAZOYER e ROUDART, 2010), superando, com sobras, a necessidade dessa população emergente.

Contudo, algumas questões a serem respondidas, a partir dessa avaliação supervalorizada, seriam: qual a população que o atual padrão de agricultura seria suficiente de alimentar sem comprometer a manutenção (sustentabilidade) dos ecossistemas? Nesse processo, quem efetivamente serão os beneficiados e quem serão os excluídos? Qual o impacto nos ecossistemas planetários?

A história evolutiva da agricultura nos mostra que mesmo ela sendo sempre uma intervenção do “homem” sobre a natureza (relação antrópica), em alguns momentos ela foi menos impactante que em outros, mantendo uma relação amistosa, ou seja, com pouca pressão sobre o meio ambiente. Já o modelo advindo da segunda revolução agrícola e da revolução verde mostrou-se extremamente perverso e pouquíssimo sustentável sobre o meio ambiente.

As discussões em torno da sustentabilidade da agricultura foram iniciadas após a primeira revolução agrícola, quando o filósofo austríaco Rudolf Steiner apresentou sua proposta de “Agricultura biodinâmica” no ano de 1924, respondendo às indagações dos agricultores austríacos que viam suas lavouras serem atacadas de forma inesperada por pragas e doenças

⁴ Inovações tecnológicas na agricultura para a obtenção de maior produtividade por meio da utilização de sementes melhoradas, fertilizantes químicos, agrotóxicos e mecanização no campo que aumentassem a produtividade. A modernização no campo com os insumos industriais alterou a estrutura agrária dos países que adotaram esse modelo. Pequenos produtores que não conseguiram se adaptar às novas técnicas de produção, não atingiram produtividade suficiente para competir com grandes empresas agrícolas e se endividaram com empréstimos bancários solicitados, tendo como única forma de pagamento a venda da propriedade para outros produtores. A Revolução Verde proporcionou tecnologias de maior eficiência na produção agrícola, aumentando, significativamente, a produção de alimentos, sem, no entanto, solucionar o problema da fome mundial, desbancando o discurso humanitário de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome nos países em desenvolvimento.

após o início da química na agricultura promovida pelas descobertas do químico alemão Justus von Liebig (DAROLT, 2000).

Outros movimentos (críticos ou rebeldes) motivados pelos resultados dos impactos negativos da agricultura moderna surgiram no mundo. Pode-se citar a “Agricultura orgânica”, nascida na Inglaterra, com o pesquisador inglês Albert Howard nos anos de 1925 a 1930. Ao mesmo tempo, no início dos anos 1930, o biólogo Dr. Hans Müller desenvolveu o modelo orgânico-biológico da agricultura, na Suíça, método que o médico alemão Dr. Hans Peter Rush sistematizou e difundiu nos anos de 1960. No entanto, foi na França que esse método, mais conhecido como “Agricultura biológica”, foi amplamente utilizado e se estabeleceu. O movimento ganhou força e a valiosa contribuição de dois cientistas: Claude Aubert, que consolida essa vertente de agricultura com seu livro *L’Agriculture Biologique* e o biólogo Francis Chaboussou, com sua reveladora teoria da trofobiose (EHLERS, 1996).

Também no Japão, no mesmo período da década de 1930, o “mestre” japonês Mokiti Okada, criava uma religião alicerçada a uma forma de fazer agricultura onde as atividades agrícolas deveriam respeitar os princípios e as leis da natureza. A “Agricultura natural”, como foi chamada, recebeu um importante reforço do pesquisador Masanobu Fukuoka e teve seu maior impulso após a Segunda Guerra Mundial (DAROLT, 2000).

Todos esses movimentos foram importantes para avançar as discussões em torno de formas e sistemas alternativos de se fazer agricultura no Brasil e no mundo, mas, foi a partir da década de 70 que o padrão convencional baseado na segunda revolução agrícola começou a ser questionado com grande ênfase e a propor, de maneiras mais consistentes, saídas tecnológicas, a ponto de formar um movimento mais forte reunindo um amplo leque de propostas, organizações e personalidades, que ficou conhecido como “agricultura alternativa” (EHLERS, 1996).

O desdobramento mais marcante foi a instalação, em diversos países, de programas de pesquisa e ensino que reconheciam a agroecologia como ciência capaz de estudar e oferecer soluções para os problemas apontados na agricultura convencional, não apenas técnicos, mas também econômicos e sociais. No entanto, um marco no movimento para uma agricultura sustentável foi a criação, em 1972, da *International Federation on Organic Agriculture Movement* (IFOAM), reunindo cerca de 400 entidades agro ambientalistas com o propósito de intercâmbio entre as entidades associadas, a harmonização de normas técnicas em âmbito internacional e a certificação de produtos orgânicos (DAROLT, 2000).

Nos anos de 1980, surge um conceito científico que passou a orientar as diferentes correntes e movimentos da agricultura orgânica. Seu criador, Miguel Altieri, propõe inverter a lógica do desenvolvimento tecnológico, ou seja, em vez de adaptar o meio às atividades agrícolas, adaptar as tecnologias segundo o respeito à natureza (ALTIERI, 1989). A segunda força do conceito é a consideração às questões econômicas e sociais, além das técnicas. Para o autor,

A agroecologia pode prover as diretrizes ecológicas para que o desenvolvimento tecnológico seja apontado na direção certa, mas no processo, as questões tecnológicas devem assumir o seu devido lugar servindo como uma estratégia do desenvolvimento rural que incorpore os problemas sociais e econômicos (ALTIERI, 1989 p. 37).

A partir de então, a agroecologia firmou-se no interior dos sistemas de pesquisa e ensino como disciplina científica em praticamente todo o mundo, sempre considerando o tripé da sustentabilidade no desenvolvimento de uma agricultura sustentável: ecologicamente equilibrada, socialmente justa e economicamente viável (DAROLT, 2000).

Ehlers (1994) e Costa (2010a), com duas décadas de diferença, realizaram extensa pesquisa de literatura e encontraram uma série de definições sobre a agricultura sustentável. Em praticamente todas as definições estão presentes e incorporadas as noções de tempo (manutenção dos recursos naturais e da produtividade agrícola); de menor impacto ambiental (mínimo impacto adverso ao ambiente e otimização da produção das culturas com o mínimo de insumos químicos); de retorno econômico; e de atenção à questão social (satisfação das necessidades humanas de alimentos e de renda e atendimento das necessidades sociais das famílias e das comunidades rurais).

No Brasil, documento elaborado por Flores *et al.* (1991) expressa, grosso modo, que não havia divergência entre pesquisadores da época, e ilustra o esforço de estabelecer uma estratégia de busca da sustentabilidade na agricultura brasileira. Segundo os autores:

A ideia central é a do uso de tecnologias adequadas às condições do ambiente regional e mesmo local, e da previsão e prevenção dos impactos negativos, sejam eles sociais, econômicos e ambientais.(...) O objetivo final é a garantia de que os agroecossistemas sejam produtivos e rentáveis ao longo do tempo, conseguindo para tanto uma certa estabilidade dos fatores de produção, os quais nem sempre são facilmente manejáveis, pois são influenciados pelo mercado, por aspectos sociais e culturais e pelas condições climáticas características de cada realidade regional" (FLORES *et al.*, 1991 p. 3).

Em suma, pode-se afirmar que, desde a década de 1980, quando se iniciam as discussões em torno do tema sustentabilidade, a busca de métodos alternativos tem mobilizado profissionais interessados em práticas que melhorem a eficiência dos sistemas produtivos e diminuam os impactos sobre o meio ambiente. A eficiência econômica, aspecto frágil nas propostas alternativas, ganhou novo *status*, uma vez que pesquisas começaram a apontar que os sistemas alternativos poderiam reduzir os custos de produção e serem tão rentáveis quanto os sistemas convencionais.

Nesse sentido, surgiram diversos movimentos, técnicas, tecnologias e programas. Apenas para citar algumas técnicas, como a integração lavoura-pecuária-floresta, os sistemas hortícolas com cobertura permanente, os sistemas agroflorestais e agrossilvipastoris, o manejo integrado de pragas e doenças, entre outros tantos. Mas são nos movimentos mais elaborados que os progressos são mais evidentes e importantes. Além da agricultura orgânica, com uma história iniciada no início do século passado e já consolidada em muitas partes do mundo, é importante citar outras correntes que surgiram e que crescem e avançam no mundo. Como a agricultura de baixo carbono e, talvez, a mais importante, a agricultura conservacionista (ou agricultura de conservação).

O sistema de plantio direto tem sido o principal instrumento de base da agricultura conservacionista. O Paraná foi um local de aplicação exemplar, por meio da adoção pelo Estado, quando implementou diversos projetos de desenvolvimento rural e conservação de solos, sendo que o Projeto de Microbacias Hidrográficas PARANARURAL (1987/1995), foi o mais emblemático e eficaz porque, de forma sistêmica, integrava o sistema de plantio direto com outras práticas de conservação, como readequação de estradas rurais, abastecedouros comunitários, proteção de mananciais, entre outras (CALZAVARA, 2003; CASÃO JÚNIOR *et al.*, 2006; FUENTES LLANILLO *et al.*, 2006; FUENTES LLANILLO, 2007).

Além das práticas, pontuais ou sistêmicas em busca da sustentabilidade, nas últimas décadas desenvolveram-se sistemas de avaliação, com métodos e indicadores ajustados segundo o interesse dos autores e/ou das correntes de interesse. Costa (2010b) apresenta uma grande contribuição ao identificar metodologias de avaliação da sustentabilidade em âmbito de sistemas de produção. Em seu trabalho descreve, pelo menos, doze iniciativas internacionais

com esse propósito, com destaque para o método francês IDEA – Indicadores de Durabilidade das Propriedades Agrícolas. Em outra linha, Marzall e Almeida (2000) e Darolt (2000) descrevem o processo de certificação de sistemas orgânicos e suas inúmeras ferramentas, defendidos pelos autores como altamente sustentáveis.

Não há uma “agricultura sustentável”, como expressão substantiva, mas diferentes graus de sustentabilidade na agricultura, tornando-se um conceito relativo. Segundo Van Bellen (2005), cada autor, ao desenvolver suas ferramentas e procedimentos, o faz a partir de seu campo ideológico, imprimindo significados, valores, percepções e visões políticas próprias que serão diferentes e até conflitantes com outros pesquisadores. Assim, a aplicação do conceito e grau de sustentabilidade são relativos, pois cada autor se coloca frente a ele em função do campo de ideias em que atua.

O pesquisador Fuentes Llanillo (2007) deu uma grande contribuição em sua Tese de doutorado ao estudar a sustentabilidade no sistema de plantio direto, buscando instrumentalizar os conceitos da agricultura sustentável. O autor foi protagonista e testemunha do período (início dos anos de 1990) em que muitas organizações desenvolveram importantes estudos de avaliação da sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Segundo o autor, esse movimento resultou “na definição de diversos indicadores com as características desejáveis de relevância, objetividade, facilidade de mensuração e replicação, e possibilidade de estabelecimento de inter-relações” (FUENTES LLANILLO, 2007, p. 6).

Assim, à medida que são desenvolvidas técnicas, tecnologias, sistemas e processos que considerem os conceitos básicos da sustentabilidade, cria-se um gradiente de sustentabilidade na agricultura, obtendo maior produtividade, diversificação, biodiversidade e retornos financeiros. Frente as mudanças climáticas isso é cada vez mais importante, pela necessidade de soluções para mitigar ou adaptar à nova realidade (FERNANDEZ, 2011; MUTEIA, 2012).

A ciência e o desenvolvimento tecnológico têm a possibilidade de buscar compreender a sustentabilidade para aportar às diferentes soluções. Contudo, isto se refere às soluções tecnológicas, que contribuem muito mais com o desenvolvimento agrícola. Quando o foco passa a ser o desenvolvimento rural, deve-se investir, também, em outros aspectos ou dimensões da vida, como a social, a cultural e a humana. Assim, olhares da sociologia, economia e antropologia passam a ter grande importância na tentativa de entender e de propor mecanismos para a sustentabilidade dos meios de vida dos agricultores, em todos seus matizes.

5 DIVERSIFICAÇÃO E PLURIAATIVIDADE NA AGRICULTURA FAMILIAR

Parte da sociedade científica, política e ambiental mundial reagiu às externalidades negativas da Revolução Verde e formulou propostas para tentar superar esses efeitos. O movimento da sustentabilidade é, seguramente, o mais forte, abrangente e que ainda persiste. No entanto, e, sobretudo nos países em desenvolvimento, ainda não se apresentaram alternativas ao crescente empobrecimento de grande parte da população rural, que segue vulnerável social e economicamente.

No Brasil, considerando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD de 2008, pode-se observar que, em torno de 80% da população residente no meio rural, apresentava renda *per capita* de até um salário-mínimo e que o índice de pobreza no meio rural era superior ao meio urbano (IPEA, 2010). Alves e Rocha (2010), estudando o Censo Agropecuário de 2006, chegaram a dados semelhantes. Em sua análise contabilizaram que, em 73% dos estabelecimentos, ou seja, 3.775.826 do total, o valor bruto de produção não ultrapassava dois salários-mínimos mensais.

A tônica dos estudos acadêmicos, no final dos anos 1990 e início dos 2000, como de Carneiro (1998), Graziano da Silva (1999), Graziano da Silva *et al.* (2002), Abramovay (2003), Carneiro e Maluf (2003) e Schneider (2003), constatava uma transformação do meio rural brasileiro como um espaço multifuncional de atividades variadas e baseadas em relações sociais entre diferentes atores, em um contexto de abertura de novos desafios e possibilidades para o seu desenvolvimento. Nesse novo contexto, não fazia mais sentido avaliar a viabilidade dos agricultores (sustentabilidade) apenas considerando o ponto de vista da produção agrícola, era necessário ter em conta a pluriatividade da agricultura apoiada em diferentes fontes de rendas e mercados de produtos e serviços.

O conjunto de estudos coordenados por Graziano da Silva no Projeto Rurbano: Caracterização do Novo Rural Brasileiro é um dos mais marcantes sobre o tema. Em Graziano da Silva *et al.* (2002) estão apresentados os resultados das etapas I e II do Projeto. Mudanças no rural brasileiro são observadas pelos estudos a partir dos anos 1980, movimento semelhante ocorrido, anteriormente, nos países europeus (KAGEYAMA, 1998; PLOEG, 2006).

Muitas famílias rurais buscaram diversificar suas entradas de rendas, como forma de superar as imposições da Revolução Verde, por meio de atividades agrícolas e não agrícolas, assim como ocorreu nos países de capitalismo avançado. As Ocupações Rurais Não-Agrícolas (ORNA's), como foram denominadas pelo Projeto Rurbano, constituíam-se de atividades prestadoras de serviços ligadas à moradia rural, ao lazer, à industrialização etc. A pluriatividade, resultante do esforço exercido pelos agricultores familiares para ampliar sua base de rendas pela diversificação de suas atividades, foi explicada por Graziano da Silva *et al.* (2002, p. 41) como a busca por “novas oportunidades a partir da valorização de bens não tangíveis, antes ignorados, como a paisagem, o lazer e os ritos dos cotidianos agrícola e pecuário”.

Para a diversificação, a pluriatividade é uma estratégia importante, em que membros das famílias de agricultores, que habitam o meio rural, exercitam outras atividades (inclusive não agrícola), mantendo uma ligação produtiva com a agricultura e a vida no espaço rural, para ampliar a diversificação dos seus meios de vida⁵. Portanto, contribui para o desenvolvimento sustentável. Na dimensão econômica permite diversificar e ampliar as fontes de renda, assim como permite estabelecer mais estabilidade no fluxo de caixa, o mesmo ocorrendo na dimensão ambiental, quando operam processos em menor escala e menos agressivos ao ecossistema (SCHNEIDER, 2003, 2007 e 2010; SACCO DOS ANJOS, 2003; PERONDI, 2007; PERONDI e SCHNEIDER, 2012).

Pela importância que a diversificação apresenta no sentido de oferecer oportunidades de viabilidade dos agricultores familiares, diversos autores, entre eles Sacco dos Anjos (2003, 2003) e Schneider (2010) defendem a necessidade de intensificar as pesquisas para entender a diversidade dos meios (aqui entendida pelas diferentes formas de renda, atividades, ocupações, sistemas de produção, estrutura fundiária). A análise desses autores coincide com a visão de Ploeg (2008), que defende que aos agricultores não cabe outra opção que não seja de fortalecer sua base de recursos potencializando a diversificação. Em outras palavras, é fundamental entender a base disponível de recursos de cada agricultor e sua capacidade na busca de autonomia diante de situações de adversidade, privação e ambiente hostil. Ploeg (2006) complementa que a diversificação é uma estratégia para diminuir o grau de dependência externa

⁵ Segundo o Manual de Orientação sobre Meios de Vida Sustentáveis, DFID (2019), os meios de vida consistem nas capacidades, atividades e recursos necessários para o sustento. Ele será sustentável quando puder enfrentar e recuperar-se de um estresse ou impacto, mantendo ou expandindo sua capacidade e seus bens, tanto no presente, quanto no futuro, sem prejuízo para os recursos naturais que lhe servem de base. Para saber mais: <https://docplayer.com.br/11395885-Manual-de-orientacao-sobre-meios-de-vida-sustentaveis.html>

do processo produtivo, permitindo aos agricultores maior controle e autonomia em seu processo de reprodução e de desenvolvimento.

Intuitivamente os agricultores compreendem essa afirmativa. Na evolução dos sistemas de produção agrícolas operados pelos agricultores, certamente encontram-se diferentes trajetórias de diversificação, decorrentes de diferentes estratégias de reprodução social escolhidos por cada família em seu percurso de vida. Por óbvio que cada uma dessas trajetórias carrega, em si, graus diferentes de sustentabilidade.

Perondi (2007) afirma que o processo de mercantilização na região Sudoeste do Paraná atingiu, de forma intensa, os agricultores familiares. Esse processo, que normalmente provocaria uma inexorável uniformidade produtiva, não imprimiu esse efeito junto aos agricultores familiares da região. O pesquisador observou que, contrariamente a isso, o processo de mercantilização instigou os agricultores a buscarem a diversificação.

Partindo de um *framework* considerando seis possibilidades genéricas de trajetórias (especialização, diversificação endógena de *commodities*, diversificação endógena com indústria rural, pluriatividade, assistência social e migração), Perondi (2007) encontrou onze diferentes trajetórias numa amostra composta por 100 agricultores familiares no município de Itapejara d'Oeste, no Paraná: 1) especialização produtiva; 2) diversificação endógena de *commodities*; 3) diversificação endógena com indústria rural; 4) pluriativo + especialista; 5) pluriativo + diversificação endógena de *commodities*; 6) pluriativo + diversificação endógena com indústria rural; 7) assistência social + especialista; 8) assistência social + diversificação endógena de *commodities*; 9) assistência social + diversificação endógena com indústria rural; 10) assistência social; e 11) migração.

No entendimento de Ellis (2000), a diversificação dos meios de vida é um processo estratégico em que as famílias rurais constituem e organizam, fazendo uso de suas capacidades, um portfólio de atividades com o objetivo de melhorar suas condições de vida, inclusive diminuindo a influência das condições de vulnerabilidade causadas por crises e choques externos e superando as dificuldades impostas por problemas em sistemas de produção (como perdas de colheita ou da sazonalidade das rendas).

Nesse sentido, Ploeg (2008) construiu uma estratégia, organizada em cinco etapas, que propõe como uma propriedade pode se valer de uma situação de diversificação para a conversão de seus recursos com o objetivo da busca pela sobrevivência e autonomia, especialmente quando o processo de diversificação se apoia em ativos disponíveis na unidade de produção familiar, possibilitando diminuir a dependência de recursos controlados por atores externos.

O primeiro passo seria ampliar a diversificação de seu sistema de produção, aumentando, conseqüentemente, o portfólio de produtos e rendas. Em seguida, ou ao mesmo tempo, pode lançar mão de reduzir os custos operacionais e a dependência de insumos externos. A terceira etapa pode ser a conversão de sua produção (reorganização técnico-produtiva) por meio de práticas agroecológicas, orgânicas ou a criação de produtos diferenciados, como de indicação geográfica. O quarto momento está em recorrer à pluriatividade, combinando diferentes tipos de ocupações e acesso a rendas. Finalmente, a ampliação da autonomia pode ser alcançada pela criação de unidades de transformação, individuais ou cooperativas, que possibilitem ampliar riqueza pela agregação de valor (PLOEG, 2008).

Estudar os processos de diversificação e compreender as estratégias desenvolvidas pelos agricultores e suas famílias passa a ser fundamental para entender suas lógicas, fragilidades, potenciais e demandas com vistas à geração de políticas públicas que possam apoiar o desenvolvimento destes indivíduos. Uma abordagem que se apresenta com grande potencial é a abordagem da sustentabilidade dos meios de vida (*the sustainable livelihood approach*), que

encontra nos pesquisadores Antony Bebbington (1999) e Frank Ellis (2000) dois grandes expoentes. Aprofundar o estudo dessa abordagem, no entanto, será objeto de outro artigo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É imperativo que a humanidade avance na adoção da sustentabilidade em todos os campos da vida. Na produção agropecuária não deve ser diferente. Ao mesmo tempo em que a comunidade científica e tecnológica busca o desenvolvimento de produtos e processos que confirmam sustentabilidade crescente aos processos produtivos, devem, também, estabelecer procedimentos de verificação e monitoramento para avaliar em que grau a sustentabilidade está ocorrendo.

Nessa breve discussão foi possível distinguir como a agricultura evoluiu e como a comunidade científica, constatando suas externalidades negativas, buscou soluções para mitigar ou corrigir tais resultados inesperados. A partir dos anos de 1980, com o advento das discussões sobre sustentabilidade, o mundo viu nascer diversas iniciativas com o objetivo de construir tecnologias e sistemas de produção para um mundo mais sustentável. Ao mesmo tempo em que eram criadas metodologias, assim como dispositivos para compreender os processos e a própria sustentabilidade. A maioria deles contemplando as dimensões da sustentabilidade: econômica, ambiental e social. Contudo, nem todas com abordagem sistêmica e muitas preocupadas apenas com uma ou outra dimensão.

No caso da agricultura familiar, com sua diversidade de sistemas, atividades e categorias sociais, avaliar e mensurar suas condições de vida torna-se uma tarefa complexa. Até porque a maioria vive em contextos de vulnerabilidade financeira, humana, física, ambiental e social. Nessas condições, há necessidade da utilização de uma abordagem integral, que além de analisar as condições materiais dos indivíduos, observe também suas capacidades e funcionamentos. Portanto, abordagem da sustentabilidade dos meios de vida (*the sustainable livelihood approach*) parece ser uma estratégia interessante para essa tarefa.

REFERÊNCIAS

- ABRAMOVAY, R. **Agricultura, diferenciação social e desempenho econômico**. Rio de Janeiro: Ipea Project, Nead/MDA, World Bank, 2000.
- ABRAMOVAY, R. **O futuro das regiões rurais**. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2003.
- ALTIERI, M. **Agroecologia, as bases científicas da agricultura alternativa**. Rio de Janeiro: PTA/FASE, 1989.
- ALVES, E.; ROCHA, D. P. Ganhar tempo é possível? In: GASQUES, J. G.; VIEIRA FILHO, J. E. R.; NAVARRO, Z. (Org.). **A agricultura brasileira: desempenho, desafios e perspectivas**. 1. ed. Brasília: IPEA, 2010, p. 275-290.
- BEBBINGTON, A. Capitals and capabilities: a framework for analyzing peasant viability, rural livelihoods and poverty. **World Development**. v. 27, n. 12, p. 2021-2044, 1999.
- BRESSER-PEREIRA, L. C. Desenvolvimento Como Missão. **Revista de Administração de Empresas**, v. 45, n. 2, abr./jun., p. 90-96, 2005. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902005000200006>. Acesso em: 20 jun. 2020.
- BRESSER-PEREIRA, L. C. **Economista do ecodesenvolvimento**. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2002200809.htm>. Acesso em: 13 set. 2017.

BRITO, C. C. Conceito de território rural e políticas públicas e sua evolução histórica nos governos FHC e LULA. **Cadernos Gestão Pública e Cidadania**, São Paulo, v. 22, n. 72, mai./ago., 2017.

CALZAVARA, O. **Processos emergenciais de sustentabilidade na dinâmica agrária do Norte do Paraná**. 2003. 125p. Tese (Doutorado em Agronomia) Departamento de Agronomia, Universidade Estadual de Londrina. Londrina (PR), Brasil.

CAMARANO, A. A.; ABRAMOVAY, R. Êxodo rural, envelhecimento e masculinização no Brasil: panorama dos últimos cinquenta anos. **Textos para Discussão**, Brasília, Ipea, n. 621, 1999.

CANO, W. **Desequilíbrios regionais e concentração de renda no Brasil: 1930-1970**. São Paulo: Global e Ed. Unicamp, 1985.

CARNEIRO, M. J. **Camponeses, agricultores e pluriatividade**. 1. ed. Rio de Janeiro: Contra Capa, 1998.

CARNEIRO, M. J.; MALUF, R. (Org.). **Para além da produção: multifuncionalidade e agricultura familiar**. Rio de Janeiro: Mauad, 2003.

CASÃO JÚNIOR, R. *et al.* **Sistema plantio direto com qualidade**. Livro. IAPAR: Londrina (PR); ITAIPU Binacional: Foz do Iguaçu (PR), Brasil. 200 p., 2006.

CASTORIADIS, C. **As encruzilhadas do labirinto II: domínios do homem**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

CASTRO, T. Mudanças climáticas e seus impactos nas relações econômicas internacionais. **Cadernos Adenauer**, Rio de Janeiro. Ano XIII. n. 1, p. 37-50, jul. 2012.

CMMAD - Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. **Nosso futuro comum**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1991.

COSTA, A. A. V. M. R. Agricultura sustentável I: conceitos. **Revista de Ciências Agrárias**. Lisboa, v. 33, n. 2, p. 61-74, 2010a.

COSTA, A. A. V. M. R. Agricultura sustentável III: indicadores. **Revista de Ciências Agrárias**. Lisboa, v. 33, n. 2, p. 90-105, 2010b.

DAROLT, M. **As dimensões da sustentabilidade: um estudo da agricultura orgânica na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná**. Tese (Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente). Universidade Federal do Paraná, Curitiba - PR, 2000.

DFID. Ministério para o Desenvolvimento Internacional. **Manual de Orientação sobre Meios de Vida Sustentáveis**. Disponível em: <https://docplayer.com.br/11395885-Manual-de-orientacao-sobre-meios-de-vida-sustentaveis.html>. Acesso em: 2 ago. 2019.

DIAS, G. L. S.; AMARAL, C. M. Mudanças estruturais na agricultura brasileira: 1980-1998. *In*: BAUMANN, R. (Org.). **Brasil: uma década em transição**. Rio de Janeiro: Campus, Cepal, 2000.

DIEGUES, A. C. S. **Ecologia humana e planejamento em áreas costeiras**. 2. Ed. São Paulo: NUPAUB/USP, 2001.

EHLERS, E. M. **O que se entende por agricultura sustentável?** 164 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental) – Universidade de São Paulo - SP, 1994.

EHLERS, E. M. **Agricultura sustentável: origens e perspectivas de um novo paradigma**. São Paulo: Livros da Terra Editora, 178 p., 1996.

ELLIS, F. **Rural livelihoods and diversity in developing countries**. Oxford: Oxford University, 2000.

FERNANDEZ, B. P. M. Ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável e economia ecológica: em que sentido representam alternativas ao paradigma de desenvolvimento tradicional? **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, n. 23, p. 109-120, jan./jun. 2011. Curitiba: Editora UFPR. Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/made/article/view/19246/14460>. Acesso em: 11 out. 2017.

FLORES, M. X. *et al.* Pesquisa para a agricultura auto-sustentável, **Revista de Economia e Sociologia Rural**, Brasília, 29 (1):1-21, jan./mar. 1991.

FUENTES LLANILLO, R. **Indicadores de sustentabilidade da produção familiar mecanizada de grãos em modalidades de plantio direto no Norte do Paraná**. 129 p. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Estadual de Londrina - PR, 2007.

FUENTES LLANILLO, R. *et al.* Aspectos socioeconômicos do sistema de plantio direto. *In: 10º ENCONTRO NACIONAL DE PLANTIO DIRETO NA PALHA. Resumos [...]*. Uberaba (MG), Brasil: Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, p. 30-33, 2006.

FURTADO, C. **Desenvolvimento e subdesenvolvimento**. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.

FURTADO, C. **O mito do desenvolvimento econômico**. São Paulo: Círculo do Livro, 1974.

GIZMODO. **Enfim sabemos como se formou o nevoeiro de Londres que matou milhares de pessoas**. GIZMODO, 16 nov. 2016. Disponível em: <https://gizmodo.uol.com.br/formacao-nevoeiro-londres/>. Acesso em: 20 jun. 2019.

GRAZIANO DA SILVA, J. **A modernização dolorosa**. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.

GRAZIANO DA SILVA, J. O novo rural brasileiro. Campinas: UNICAMP/Instituto de Economia, 1999. (Coleção Pesquisas, 1).

GRAZIANO DA SILVA, J.; DEL GROSSI, M.; CAMPANHOLA, C. O que há de novo no rural brasileiro. **Cadernos de Ciência & Tecnologia**, Brasília, v. 19, n. 1, p. 37-67, jan./abr., 2002.

GUIMARÃES, A. P. A crise agrária. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. (Coleção O Mundo Hoje). 362 p.

GUIMARÃES R. P.; FEICHAS, S. A. Q. Desafios na Construção de Indicadores de Sustentabilidade. **Ambiente & Sociedade**, Campinas, v. XII, n. 2, p. 405-414, jul./dez. 2009.

GUIMARÃES, P. R. B. **Métodos quantitativos estatísticos**. Curitiba: IESDE Brasil, 2012. 252p.

GUIMARÃES, R. P.; FONTOURA, Y. S. dos R. da. RIO+20 ou RIO-20? Crônica de um fracasso anunciado. **Ambiente & Sociedade**, Campinas, v. XV, n. 3, p. 19-39, set./dez., 2012.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Pobreza, desigualdade e políticas públicas. Brasília: **Comunicação da Presidência**, n. 38, jan., 2010.

- KAGEYAMA, A. Pluriatividade e ruralidade: alguns aspectos metodológicos. *In:* CONGRESSO DA SOBER, 36., Poços de Caldas. **Anais [...]**. Poços de Caldas: SOBER, 1998.
- KAGEYAMA, A.; GRAZIANO DA SILVA, J. Os resultados da modernização agrícola dos anos 70. **Revista Estudos Econômicos**, São Paulo, USP, v. 13, n. 3, p. 537-559, 1983.
- LANDES, D. S. **Prometeu desacorrentado: transformação tecnológica e desenvolvimento industrial na Europa ocidental, desde 1750 até a nossa época**. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994.
- LOPES, A. E. *et al.* Do ecodesenvolvimento ao desenvolvimento sustentável: a trajetória de conflitos e desafios para o meio ambiente. **ForScience**, revista científica do IFMG, Formiga, v. 5, n. 2, e00314, out., 2017. Edição especial.
- MARTINE, G.; GARCIA, R. C. (Orgs.). **Os impactos sociais da modernização agrícola: verdades e contradições**. São Paulo: Caetés, 1987.
- MARZALL, K.; ALMEIDA J. Indicadores de sustentabilidade para agroecossistemas - estado da arte, limites e potencialidades de uma nova ferramenta para avaliar o desenvolvimento sustentável. **Cadernos de Ciência & Tecnologia**, Brasília, v. 17, n. 1, p. 41-59, jan./abr., 2000.
- MAZOYER, M.; ROUDART, L. **História das agriculturas do mundo: do neolítico à crise contemporânea**. São Paulo: Editora UNESP; Brasília: NEAD, 2010.
- MILONE, P. C. Crescimento e desenvolvimento econômico: teorias e evidências empíricas. *In:* MONTORO FILHO, André Franco *et al.* **Manual de economia**. São Paulo: Saraiva, 1998.
- MONTIBELLER-FILHO, G. **O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos sociais no moderno sistema produtor de mercadorias**. 2. ed. Florianópolis: Ed. UFSC, 2004.
- MRE. Ministério das Relações Exteriores. **Relatório Rio+20**. 2012. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/131-a-rio-20-e-seus-resultados>. Acesso em: 15 jul. 2019.
- MUTEIA, H. Segurança alimentar no contexto de uma economia sustentável. **Cadernos Adenauer**, Rio de Janeiro. Ano XIII. n. 1, p. 95-107, jul. 2012.
- OLIVEIRA, G. B. de. Uma discussão sobre o conceito de desenvolvimento. **Revista da FAE**, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 37-48, mai./ago., 2002.
- PERONDI, M. A. **Diversificação dos meios de vida e mercantilização da agricultura familiar**. 237 p. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - RS, 2007.
- PERONDI, M. A.; SCHNEIDER, S. Bases teóricas da abordagem de diversificação dos meios de vida. **Redes**, v. 17, n. 2, p. 117-135, 2012.
- PLOEG, J. D. V. O modo de produção camponês revisitado. *In:* SCHNEIDER, S. (Org). **A diversidade da agricultura familiar**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, p. 15-58, 2006.

PLOEG, J. D. V. **Camponeses e impérios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008.

RICUPERO, R. A Face Visível da Desigualdade. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 2001. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0807200112.htm>. Acesso em: 4 jul. 2019.

RODRIGUES, M. C. P. O índice do desenvolvimento humano (IDH) da ONU. **Revista Conjuntura Econômica**, Rio de Janeiro, julho 1993.

SACCO DOS ANJOS, F. Pluriatividade e desenvolvimento rural no sul do Brasil. **Cadernos de Ciência & Tecnologia**, Brasília, v. 20, n. 1, p. 11-44, jan./abr., 2003.

SACHS, I. **Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir**. São Paulo: Ed. Vértice p. 207, 1986.

SACHS, I. **Caminhos para o desenvolvimento sustentável**. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.

SACHS, I. **Desenvolvimento: incluído, sustentável, sustentado**. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.

SACHS, I. **A Terceira Margem: em busca do ecodesenvolvimento**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

SCATOLIN, F. D. Indicadores de desenvolvimento: um sistema para o **Estado do Paraná**. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Federal do rio Grande do Sul. Porto Alegre - RS, 1989.

SCHNEIDER, S. **A pluriatividade na agricultura familiar**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.

SCHNEIDER, S. A importância da pluriatividade para as políticas públicas no Brasil. **Revista de Política Agrícola**, Brasília. Ano XVI, n. 3, p. 14-34, jul./ago./set., 2007.

SCHNEIDER, S. Reflexões sobre diversidade e diversificação: agricultura, formas familiares e desenvolvimento rural. **Ruris**, v. 4, n. 1, p. 85-131, mar., 2010.

SEN, A. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 34 p.

SENADO FEDERAL. **Relatório final CPI de Brumadinho e outras barragens**. 2019.

Disponível em:

file:///C:/Users/Passini/Downloads/ARQUIVO_PORTAL_CPIBRUM_4933ComissaoCPIComissaoCPIBRUM20190703.pdf. Acesso em: 20 de julho de 2020.

SLIWANY, R. M. **Estatística social: como medir a qualidade de vida**. Curitiba: Araucária Cultural, 1987.

SOUZA, N. J. de. **Desenvolvimento econômico**. São Paulo: Atlas, 1993.

VAN BELLEN, H. M. **Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 256 p.

VEIGA, J. E. da. Problemas da transição à agricultura sustentável. **Estudos Econômicos**, São Paulo. v.24, número especial. p. 9-29, jul./ago./set., 1994.

VEIGA, J. E. da. **Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI**. 2. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2006.

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

página 25

VISSER, W. **Os 50 + importantes livros em sustentabilidade.** São Paulo: Petropolis, 2012.

*Recebido em: 27/06/2024
Aprovado em: 11/12/2024*

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

A CULTURA DA MANDIOCA E A PRODUÇÃO DE FARINHA NA REGIÃO BRAGANTINA, ESTADO DO PARÁ

Marcos Antônio Souza dos Santos¹

Ana Karen de Mendonça Neves²

Lucionila Pantoja Pimentel³

Elideth Pacheco Monteiro⁴

Marcos Ferreira Brabo⁵

Resumo:

O artigo analisou o contexto produtivo, tecnológico e socioeconômico do cultivo da mandioca e da produção de farinha na Região Bragantina, no estado do Pará. Foram utilizados dados secundários de fontes oficiais, analisados a partir de métodos estatísticos descritivos, estimação de taxas geométricas de crescimento e análise comportamental de variáveis monetárias (preços e valor da produção), visando uma avaliação conjuntural da produção e do mercado. Os resultados reforçam a importância socioeconômica da mandiocultura, responsável por 61,20% do valor da produção agrícola dessa região em 2022. Entretanto, desde 2015 a produção vem reduzindo acentuadamente, motivada pela retração da área cultivada, queda de produtividade e por conta de fenômenos de natureza socioeconômica e agroclimática, como o envelhecimento da população rural e falta de sucessores, degradação do solo, problemas fitossanitários, mudanças climáticas, deficiência dos canais de comercialização, além do baixo nível de acesso aos serviços de assistência técnica e crédito rural, que impactam negativamente a oferta de farinha de mandioca. Um avanço importante foi o reconhecimento da farinha de Bragança como Indicação Geográfica, na modalidade Indicação de Procedência, no ano de 2021. Esse fato pode representar um ponto de inflexão na trajetória dessa cadeia produtiva local, estimulando a atração de novos investimentos com rebatimentos sobre a produção, competitividade e sustentabilidade. Entretanto, deve-se reconhecer que a IG configura um nicho de mercado, em que a maior parcela dos produtores não poderá auferir diretamente dos benefícios desse diferencial mercadológico. Assim, o futuro dessa cadeia produtiva depende, em grande medida, da estruturação de um ambiente institucional motivador e de políticas públicas que fomentem a produção, adoção de inovações tecnológicas e acesso aos mercados, com maior inclusão e valorização dos agricultores familiares.

Palavras-chave: Agricultura familiar; Agroindústria rural; Casas de farinha; Desenvolvimento rural.

¹ Engenheiro Agrônomo, graduado pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA, 1997), com mestrado em Economia pela Universidade da Amazônia (UNAMA, 2002) e doutorado em Ciência Animal - Gestão de Sistemas de Produção Animal - pela Universidade Federal do Pará (UFPA, 2017). Professor da UFRA. E-mail: marcos.marituba@gmail.com.

² Engenheira Agrônoma, Mestra em Agronomia, Fiscal da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ). E-mail: karen43.neves@gmail.com

³ Engenheira Agrônoma, Mestra em Agronomia, Fiscal da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ). E-mail: lucionilapimentel@hotmail.com.

⁴ Engenheira de Pesca, Doutora em Agronomia, Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). E-mail: elidethpacheco@hotmail.com.

⁵ Engenheiro de Pesca graduado pela UFRA (Universidade Federal Rural da Amazônia), Mestre e Doutor em Ciência Animal, na área de concentração Ecologia Aquática e Aquicultura, pela UFPA/UFRA/EMBRAPA Amazônia Oriental. Professor do Instituto de Estudos Costeiros da Universidade Federal do Pará (IECOS-UFPA). E-mail: marcos.brabo@hotmail.com.

CASSAVA CULTURE AND FLOUR PRODUCTION IN THE BRAGANTINA REGION, STATE OF PARÁ

Abstract:

The article analyzed the productive, technological and socioeconomic context of cassava cultivation and flour production in the Bragantina Region, in the state of Pará. Secondary data from official sources were used, analyzed using descriptive statistical methods, estimation of geometric growth rates and behavioral analysis of monetary variables (prices and production value), aiming at a cyclical assessment of production and the market. The results reinforce the socioeconomic importance of cassava farming, responsible for 61.20% of the value of agricultural production in this region in 2022. However, since 2015 production has been reducing sharply, motivated by the shrinkage of the cultivated area, a drop in productivity and due to phenomena of a socioeconomic and agroclimatic nature, such as the aging of the rural population and lack of successors, soil degradation, phytosanitary problems, climate change, deficiency in marketing channels, in addition to the low level of access to technical assistance services and rural credit, which impact negatively the supply of cassava flour. An important advance was the recognition of Bragança flour as a Geographical Indication, in the Indication of Origin modality, in the year 2021. This fact could represent a turning point in the trajectory of this local production chain, stimulating the attraction of new investments with repercussions on the production, competitiveness and sustainability. However, it must be recognized that the GI constitutes a market niche, in which the majority of producers will not be able to directly benefit from the benefits of this market differential. Thus, the future of this production chain depends, to a large extent, on the structuring of a motivating institutional environment and public policies that encourage production, adoption of technological innovations and access to markets, with greater inclusion and appreciation of family farmers.

Keywords: Family farming; Rural agroindustry; Flour houses; Rural development.

1 INTRODUÇÃO

A cultura da mandioca é uma das mais importantes da economia agrícola paraense. Até o ano de 2013, era a principal, em termos de geração de renda, respondendo por 40,77% do valor bruto da produção agrícola do estado do Pará. A partir desse ano, a cultura perdeu dinamismo e, em 2022, respondeu por apenas 13,02% do valor da produção, ocupando o terceiro lugar entre o conjunto de lavouras temporárias e permanentes que agora é ocupado com maior destaque pelas culturas da soja (30,70%) e do açaí (24,31%), respectivamente (IBGE, 2023a).

Entre 2013 e 2022, a área colhida de mandioca no estado do Pará caiu de 302,3 mil hectares para 277,1 mil hectares, ou seja, houve uma redução de 25,2 mil hectares. Essa redução implicou em uma queda na produção de 2% ao ano nesse período, combinada à estagnação da produtividade que se manteve no patamar de 15 toneladas de raízes por hectare (IBGE, 2023a). Mas, apesar dessa perda de dinamismo no contexto estadual, o Pará ainda se mantém como o maior produtor nacional, pois em 2022 respondeu por 23,56% do total nacional, seguido pelo estado do Paraná, com 16,47% (IBGE, 2023a).

No estado do Pará, de cada 100 estabelecimentos de agricultura familiar, 42 cultivam mandioca (IBGE, 2023b). Das raízes de mandioca se obtêm um dos principais produtos

consumidos pela maioria das famílias rurais e urbanas, a farinha de mandioca. Esta representa uma das fontes essenciais de carboidratos principalmente no Norte do Brasil, onde a aquisição domiciliar *per capita* é de 10,79 kg/hab./ano (ARACATY E SILVA; SOARES, 2023; IBGE, 2023c).

A mandioca é cultivada em todos os 144 municípios paraenses, sendo que em 35 deles (24% do total) é responsável por mais de 50% do valor da produção agrícola municipal (IBGE, 2023a). Uma das regiões mais tradicionais na produção é a Região Imediata de Bragança – denominada daqui em diante de Região Bragantina –, composta pelos municípios de Augusto Corrêa, Bragança, Cachoeira do Piriá, Santa Luzia do Pará, Tracuateua e Viseu (IBGE, 2017). Nestes municípios, 61,20% do valor da produção agrícola é derivado da cultura da mandioca (IBGE, 2023a).

A Região Bragantina responde por, aproximadamente, 5% da produção estadual de raízes de mandioca (IBGE, 2023a) que são utilizadas na fabricação da tradicional farinha de Bragança, produto que faz parte da cesta básica do consumidor paraense – sobretudo dos residentes da Região Metropolitana de Belém – que a consideram como uma farinha diferenciada e de qualidade superior. Além disso, a Região Bragantina possui 13.385 estabelecimentos agropecuários que possuem casas de farinha, o que representa aproximadamente 17% do total de casas de farinha do meio rural paraense. Estas casas de farinha produzem em média 19.460 sacas de farinha de 60 kg por semana (IBGE, 2023a; IBGE, 2023b).

Apesar da relevância socioeconômica, a mandiocultura tem perdido dinamismo na Região Bragantina ao longo dos últimos anos, principalmente a partir de 2015, seguindo uma tendência similar ao comportamento agregado para o estado do Pará.

Assim, o objetivo do estudo foi avaliar o contexto produtivo, tecnológico e socioeconômico do cultivo da mandioca e da produção de farinha na Região Bragantina no período de 2000-2022, em busca de contribuir para uma melhor compreensão sobre o contexto socioeconômico dos sistemas de produção, do mercado e com informações para a formulação de políticas públicas.

2 METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

A área de estudo é a Região Imediata de Bragança, que envolve os municípios de Augusto Corrêa, Bragança, Cachoeira do Piriá, Santa Luzia do Pará, Tracuateua e Viseu (Figura 1).

Figura 1. Localização dos municípios da Região Imediata de Bragança, estado do Pará

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Tabela 1. Indicadores demográficos e socioeconômicos dos municípios da Região Imediata de Bragança.

Município	Área (km ²)	População (2022)	PIB <i>per capita</i> (R\$/hab.)	IDHM (2010)
Augusto Corrêa	1.099,619	44.573	7.874,67	0,520
Bragança	2.124,734	123.082	10.682,63	0,600
Cachoeira do Piriá	2.419,600	19.630	6.231,85	0,473
Santa Luzia do Pará	1.346,502	20.370	9.506,34	0,546
Tracuateua	868,025	28.595	9.458,60	0,531
Viséu	4.972,897	58.692	10.032,98	0,515
Total	12.831,380	294.942	8.964,51*	0,531*

Nota: (*) média dos 5 municípios.

Fonte: IBGE, 2023d.

Os municípios ficam localizados no Nordeste Paraense e ocupam uma superfície de 12,83 mil km², com uma população de aproximadamente 295 mil habitantes em 2022. O PIB *per capita* médio, em 2020, foi de R\$ 8.964,51, oscilando entre um máximo de R\$ 10.682,63 em Bragança e um mínimo de R\$ 6.231,85 em Cachoeira do Piriá. O Índice de

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) médio foi de 0,531, o que classifica a região como de baixo nível de desenvolvimento humano, conforme os critérios do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2023). Entre os cinco municípios, apenas Bragança exibiu IDHM classificado como médio, enquanto Cachoeira do Piriá exibiu IDHM muito baixo (Tabela 1).

A economia destes municípios depende fortemente da administração pública que, em 2020, respondeu por 47,28% do PIB, medido pelo valor adicionado bruto. O segundo setor de maior relevância foi o de serviços, com participação de 24,54%. O setor agropecuário ocupa uma participação estratégica nessas economias, pois respondeu por 23,19% do PIB em 2020 (IBGE, 2023e) e contribui para a dinamização de diversas cadeias produtivas, além de estimular a dinâmica dos setores de comércio e serviços.

Nestes municípios a principal atividade agrícola é o cultivo de mandioca que ocupou uma área 15,8 mil hectares, correspondendo a 57,5% da área total ocupada com lavouras temporárias e permanentes nessa região (IBGE, 2023a). Essa atividade é predominante nas unidades de produção da agricultura familiar que respondem por aproximadamente 90% da produção total dessa cultura (IBGE, 2023b).

2.2 Dados utilizados e procedimentos de análise

O trabalho foi desenvolvido a partir de dados oficiais disponíveis no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em que foram coletados dados sobre área colhida, produção, produtividade, preços e valor bruto da produção de mandioca no estado do Pará e nos municípios da Região Bragantina. As principais bases consultadas foram Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2023a) e o Censo Agropecuário 2017 (IBGE, 2023b).

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva para elaboração de gráficos e tabelas e também foram estimadas taxas geométricas anuais de crescimento das variáveis, empregando o modelo semilogarítmico (GUJARATI; PORTER, 2011). A renda do cultivo da mandioca foi mensurada pelo valor da produção que é resultante da multiplicação das variáveis: (i) área colhida, (ii) produtividade e (iii) preço recebido pelos produtores de mandioca.

As variáveis monetárias (i) preço recebido pelos produtores de mandioca e (ii) valor da produção foram deflacionadas pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), obtido na base de dados do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2023), considerando como base a média do IGP-DI do ano de 2022.

Para analisar a influência dos preços sobre a oferta (produção) de mandioca foi estimada uma equação de oferta modelo log-log, em que a variável dependente é o logaritmo natural da quantidade produzida e a variável independente é o logaritmo natural do preço defasado de um período. Essa especificação é justificável visto que a produção do período t é resultado da decisão que o produtor tomou sob influência do preço no período $t-1$ (SANTANA; SANTOS, 2000). O uso do modelo log-log permite a estimação direta do coeficiente de elasticidade-preço da oferta, o qual mede a variação percentual na quantidade ofertada em resposta a uma variação percentual nos preços, *ceteris paribus* (GOODWIN, 1994).

A estimação da produção média de farinha de mandioca em sacas de 60 kg por semana no período 2018-2022 foi obtida a partir da produção de raízes de mandioca disponível na Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2023a), considerando que cada 100 kg de raízes rende 30 kg de farinha (SOUZA *et al.*, 2008) e a distribuição percentual do número de casas de farinha existentes em cada município da Região Bragantina, disponível no Censo Agropecuário 2017 (IBGE, 2023b).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção é composta por três subseções. Inicialmente apresenta-se o perfil socioeconômico e tecnológico dos agricultores familiares que produzem mandioca na Região Bragantina. Na segunda subseção é analisada a evolução da área colhida, produção, produtividade e preços e identificam-se as fontes de variação da renda dos produtores de mandioca. Por fim, na terceira subseção, são apresentadas as estimativas de produção de farinha de mandioca.

3.1 Perfil dos agricultores

Nesta seção apresenta-se o perfil dos produtores de mandioca na Região Bragantina. A caracterização foi elaborada a partir de dados do Censo Agropecuário 2017, considerando o total de estabelecimentos da agricultura familiar. Esse procedimento é justificável pelo fato de aproximadamente 90% da produção de mandioca nessa região ser obtida em estabelecimentos tipificados como de agricultura familiar (IBGE, 2023b). Assim, o perfil agregado dos agricultores familiares dessa região representa uma boa *proxy* do perfil dos produtores de mandioca.

Em 2017, estes municípios totalizaram 18.541 estabelecimentos agropecuários, dos quais 16.409 (88,50%) foram tipificados como de agricultura familiar. Em 79,66% deles a gestão da unidade de produção é masculina e o percentual em que a gestão é feminina foi de 20,34%. Esse percentual representa uma evolução comparativamente ao Censo Agropecuário de 2006, quando o percentual de mulheres à frente da gestão das unidades de produção da agricultura familiar na Região Bragantina era de apenas 11,84% (IBGE, 2023b; RODRIGUES *et al.*, 2021).

A área média dos estabelecimentos de agricultura familiar é de 17,39 ha. A principal lavoura é a mandioca, cultivada em sistemas de agricultura itinerante e com uso de mão de obra familiar. Nestes municípios a área média cultivada por estabelecimento tem oscilado em torno de 1,5 ha ao longo dos últimos cinco anos. A expansão das áreas de cultivo tem sido limitada por fatores socioeconômicos, como o envelhecimento da população e também pela falta de sucessores, em função de muitos jovens terem migrado para as áreas urbanas almejando outras oportunidades de renda. Assim, nas últimas três décadas tem ocorrido a redução do número médio de pessoas ocupadas por estabelecimento no meio rural Bragantino. Em meados da década de 1990, na época do Censo Agropecuário 1995/96, cada estabelecimento agropecuário da Região Bragantina ocupava, em média, 4,5 pessoas. Já no Censo Agropecuário de 2017 esse indicador caiu para 3,6 pessoas por estabelecimento (IBGE, 2023b).

Em termos de faixa etária dos gestores dos estabelecimentos de agricultura familiar constatou-se que um terço possui idade superior aos 55 anos de idade. São os produtores com idade mais avançada. O percentual de produtores mais jovens, com menos de 35 anos de idade, que estão à frente das unidades de produção é de apenas 21,94%. Esse número reforça que a sucessão familiar configura um aspecto fundamental para a manutenção e desenvolvimento da agricultura familiar Bragantina na atualidade e para as próximas décadas (MONTEIRO *et al.*, 2023).

Os gestores dessas unidades de produção possuem um baixo nível de escolaridade. Constatou-se que 39,20% deles nunca frequentaram a escola ou apenas foram alfabetizados. Um percentual de 11,54% cursou o antigo primário, correspondente aos quatro primeiros anos do atual ensino fundamental. O percentual dos que cursaram o ensino fundamental foi de

32,03%. A soma desses percentuais corresponde a 82,77%, confirmando que ainda persiste um baixo nível de escolaridade entre o público de agricultores familiares.

Com relação à adoção de tecnologias, notou-se que apenas 32,18% realizaram adubação em suas áreas de cultivo, sendo que destes, 15,05% realizaram adubação química e 15,10% adubação orgânica. Estes resultados mostram que a adoção de práticas de adubação no âmbito da agricultura familiar é pouco representativa e no caso particular do cultivo da mandioca é ainda menor, pois o sistema de preparo de área envolve, predominantemente, práticas de agricultura itinerante e os tratos culturais se resumem a duas ou três capinas para controle de plantas daninhas nos roçados.

Estes agricultores desenvolvem suas atividades basicamente empregando o trabalho familiar e a terra como fatores de produção, já que os recursos disponíveis para aquisição de máquinas, implementos e insumos são incipientes (MONTEIRO *et al.*, 2024). Nesse sentido, em apenas 2% dos estabelecimentos ocorre algum tipo de mecanização das atividades agrícolas, sendo que em 70,03% deles não se utiliza nenhum sistema de preparo do solo ou, no máximo, se utiliza o cultivo convencional. Somente 3,5% dos estabelecimentos utilizam calcário para correção da acidez dos solos e apenas 13,5% utilizam algum tipo de defensivo para controle de pragas e doenças de culturas agrícolas. A adoção de alguma prática de irrigação ocorre em apenas 4,6% dos estabelecimentos.

Outros indicadores importantes relativos aos produtores, referem-se ao acesso aos serviços de assistência técnica e extensão rural, participação em entidades associativas e também o acesso aos recursos de financiamento por meio de políticas de crédito rural. Nesse aspecto observou-se que apenas 3,10% obtiveram acesso aos serviços de assistência técnica, e 23,10% participam de alguma organização cooperativa e/ou entidade de classe. É válido destacar que desses 23,10%, 16,68% estão vinculados aos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, evidenciando uma participação muito pequena em cooperativas.

Com relação aos financiamentos, apenas 5,83% dos produtores destes municípios obtiveram acesso aos recursos. No caso particular da cultura da mandioca pode-se afirmar que a mesma tem sido preterida pela política de crédito rural, não apenas na Região Bragantina, mas em todo o estado do Pará (COSTA *et al.*, 2016). Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN, 2023) relativos ao ano de 2022, em todo o estado do Pará foram contratadas apenas 1.136 operações de crédito com essa cultura, totalizando um valor de R\$ 8,7 milhões. Esse montante correspondeu a apenas 0,24% do valor total das operações de crédito agrícola contratadas no Pará. Esse indicador mostra que a alocação de recursos tem sido extremamente desigual, visto que neste mesmo ano a mandioca foi responsável por 13,02% do valor da produção agrícola paraense (IBGE, 2023a).

3.2 Produção, produtividade e preços da mandioca

A agricultura na Região Bragantina apresenta baixo nível de diversificação. Os dados relativos ao ano de 2022 indicam que 61,20% do valor da produção agrícola é gerado apenas pela cultura da mandioca (Figura 2). A segunda cultura mais importante é o açaí, com participação de 15,30%. O cultivo do açaí tem apresentado crescimento acentuado em todo o Pará e, também, na Região Bragantina. No período de 2015-2022, a área cultivada no estado do Pará cresceu a uma taxa de aproximadamente 6% ao ano e, na Região Bragantina o ritmo de crescimento foi bem superior (35,3% ao ano), o que explica a participação dessa cultura na composição do valor da produção agrícola.

Figura 2. Participação percentual das principais culturas no valor da produção agrícola da Região Bragantina, 2022

Nota: (*) inclui as culturas do abacaxi, cacau, fumo, laranja, limão, malva, maracujá, melancia e tangerina.
Fonte: IBGE, 2023a.

A cultura da mandioca e do açaí, em conjunto, respondem por 76,50% do valor da produção agrícola Bragantina. Os 23,5% restantes são compostos por outras 15 culturas (abacaxi, arroz, banana, cacau, coco-da-baía, feijão-caupi, fumo, laranja, limão, malva, maracujá, melancia, milho, pimenta-do-reino e tangerina). Entre essas culturas, duas já tiveram maior destaque no passado. Uma delas é a pimenta-do-reino, que vem perdendo espaço ao longo das últimas décadas em função da ocorrência e agravamento de problemas fitossanitários que tem reduzido o ciclo de vida útil dos cultivos (DUARTE, 2004). Esse problema tem sido generalizado em todo o Pará, ao ponto de ter perdido para o estado do Espírito Santo, em 2018, o posto histórico de maior produtor nacional (IBGE, 2023a).

Outro produto que também já ocupou papel de destaque na Região Bragantina foi o feijão-caupi (BARBOSA *et al.*, 2010). No ano de 2006, essa cultura ocupou uma área cultivada de aproximadamente 16 mil hectares. Apenas para se ter uma referência dessa importância, neste mesmo ano a área cultivada com mandioca na Região Bragantina foi de 19,5 mil hectares. A partir de 2006 o feijão-caupi perdeu competitividade e, em 2022, a área cultivada foi de apenas 3.410 hectares, o que corresponde a 21,3% da área cultivada em 2006. Essa perda de competitividade está associada a entrada de novos produtores em outras unidades da federação, como o Mato Grosso, em que a partir do desenvolvimento de novas cultivares tem se viabilizado o cultivo mecanizado e com maior nível tecnológico, atingindo níveis de produtividade superiores às obtidas na Região Bragantina.

Essa baixa diversificação da agricultura Bragantina, com forte concentração no cultivo da mandioca, aponta para a potencialização de diversas fontes de riscos: (i) climáticos, (ii) fitossanitários, (iii) mercadológicos, e (iv) socioambientais que merecem maior atenção no âmbito das políticas públicas, visando minimizar problemas quanto a ocupação de mão de obra, flutuações de renda e segurança alimentar dos agricultores e de suas famílias.

Em 2022, a Região Bragantina foi responsável por 5,10% da produção estadual de mandioca, porém essa participação já foi mais destacada em outros períodos. Em 2015, por exemplo, foi 9,51%. Para avaliar o comportamento da área colhida, produção e produtividade de mandioca na Região Bragantina foram estimadas as taxas geométricas de crescimento dessas variáveis para o período de 2000-2022 e três subperíodos (2000-2009, 2009-2015 e 2015-2022). Estes subperíodos foram definidos a partir da análise comportamental da área colhida e produção, em que ficam perceptíveis dinâmicas comportamentais diferenciadas destas variáveis (Figura 3). Também foram estimadas as taxas geométricas de crescimento para o Nordeste Paraense, área onde fica localizada a Região Bragantina, e para o estado do Pará, visando uma análise comparativa (Tabela 2).

Figura 3 – Evolução da área colhida e da produção de mandioca na Região Bragantina, 2000-2022

Fonte: IBGE, 2023a.

A produção estadual de mandioca apresentou comportamento diferenciado no período de 2000-2022. Entre 2000 e 2009 houve um crescimento de 2,39% ao ano, impulsionado pelo crescimento da produtividade (1,41% ao ano). De 2009 a 2015 a produção estadual ficou estagnada e os ganhos de produtividade obtidos entre 2000 e 2009 foram neutralizados, pois houve declínio da produtividade a uma taxa de -1,04% ao ano. Após esse período de estagnação, a produção estadual iniciou uma trajetória declinante, com uma taxa de -1,71% ano, entre 2015 e 2022 (Tabela 2). Em função disso a produção obtida em 2022, representou apenas 80% do

total produzido em 2007, ano em que se observou a maior quantidade produzida no estado do Pará no período de 2000 a 2022.

Tabela 2 – Taxas geométricas de crescimento (% ao ano) da produção, área colhida e produtividade da cultura da mandioca na Região Bragantina, Nordeste Paraense e estado do Pará, 2000-2022

Período	Região Bragantina		
	Produção	Área colhida	Produtividade
2000-2009	1,16	-1,83	2,47
2009-2015	11,86	8,15	3,11
2015-2022	-10,12	-8,70	-1,31
2000-2022	0,34	-0,76	0,97
	Nordeste Paraense		
	Produção	Área colhida	Produtividade
2000-2009	5,72	2,77	2,88
2009-2015	-1,57	0,57	-2,13
2015-2022	-0,45	-0,49	0,05
2000-2022	-0,02	-0,16	0,14
	Estado do Pará		
	Produção	Área colhida	Produtividade
2000-2009	2,39	0,97	1,41
2009-2015	0,80	1,86	-1,04
2015-2022	-1,71	-1,33	-0,39
2000-2022	-0,47	-0,29	-0,19

Fonte: Estimativas a partir de dados do IBGE, 2023a.

A mesorregião Nordeste Paraense é composta por 49 municípios, incluindo os 6 que formam a Região Bragantina. Historicamente é a região mais representativa na produção de mandioca. Em 2022 foi responsável por 47,9% da produção estadual e a sua dinâmica produtiva condiciona, em grande medida, o comportamento da produção paraense. A fase de maior expansão da produção nessa mesorregião foi entre 2000 e 2009, com taxa de crescimento de 5,72% ao ano. Nos subperíodos 2009-2015 e 2015-2022 houve declínio na produção, motivado principalmente pelo decréscimo da produtividade (Tabela 2).

A Região Bragantina foi responsável por 10,65% da produção de mandioca do Nordeste Paraense e 5,10% da produção estadual em 2022. O período que vai de 2000 a 2015 marca a fase de maior crescimento da produção no período analisado (2000-2022). De 2000 a 2009 a taxa de crescimento da produção foi de 1,16% ao ano e de 2009 a 2015, 11,86% ao ano. Com esse crescimento a produção atingiu o seu máximo no ano de 2015, quando representou aproximadamente 10% da produção estadual de mandioca. Esse crescimento foi impulsionado, principalmente, por incrementos de produtividade no período 2000-2009 (2,47% ao ano) e, no período 2009-2015, pela expansão da área colhida (8,15% ao ano).

É válido destacar que esse crescimento observado até 2015 foi completamente neutralizado no período de 2015 a 2022, quando a produção declinou a uma taxa de -10,12% ao ano, motivada por declínios na área colhida (-8,70% ao ano) e na produtividade (-1,31%). Com isso, a produção observada em 2022 ficou em patamar inferior ao obtido no ano de 2001, ou seja, a produção regrediu para padrões semelhantes aos do início desse século XXI.

Duas questões adicionais também merecem atenção nesse contexto produtivo: (i) o comportamento da produtividade e (ii) dos preços recebidos pelos produtores de mandioca. Com relação à produtividade, apesar de terem sido observados alguns subperíodos com crescimento e outros com declínio, as taxas observadas para todo o período de análise – no caso 2000-2022 – evidenciam que não ocorreram ganhos de produtividade. Para o estado do Pará foi observada uma taxa negativa de -0,19% ao ano, no Nordeste Paraense, 0,14% ao ano e na Região Bragantina, 0,97% ao ano. Com esse desempenho as produtividades se mantiveram muito baixas, com média de 15 toneladas de raízes por hectare para o estado do Pará, 15,71 t/ha no Nordeste Paraense e a Região Bragantina com 13,26 t/ha em 2022, valores muito próximos aos obtidos no início desse século.

A Figura 4 apresenta o comportamento dos preços recebidos e sua relação com a produção de mandioca na Região Bragantina. Infere-se que os preços reais exibiram acentuada flutuação ao longo do período, com duas tendências distintas. Entre 2000 e 2013, os preços reais apresentaram tendência positiva, com taxa de crescimento de 7,55% ao ano e a partir de 2013 há uma reversão dessa tendência com queda de -3,60% ao ano. Esse comportamento exerceu efeito sobre a produção, que exibiu crescimento no primeiro subperíodo (2000-2013) e caiu substancialmente no segundo subperíodo (2013-2022), confirmando a lei da oferta que estabelece uma relação direta entre preços e quantidades ofertadas.

Figura 4. Evolução do preço real recebido pelos produtores e da produção de mandioca na Região Bragantina, 2000-2022

Nota: (*) valores deflacionados pelo IGP-DI (FGV), base 2022.

Fonte: IBGE, 2023a.

Para aferir os efeitos dos preços sobre a oferta (produção) de mandioca foi estimado o coeficiente de elasticidade-preço da oferta que mede a variação percentual nas quantidades ofertadas de mandioca em função de variações percentuais nos preços recebidos pelos produtores, defasado de um período. O valor estimado foi de 0,248, o que classifica a oferta de

mandioca como inelástica aos preços, pois cada aumento de 10% nos preços recebidos pelos agricultores implica em incrementos de apenas 2,48% na produção, mantidos outros fatores constantes.

Essa inelasticidade ocorre devido a combinação de diversos fatores já citados ao longo deste artigo, entre os quais destacam-se: (i) a predominância de pequenas propriedades, em que os agricultores dispõem de áreas limitadas para expansão do cultivo; (ii) baixo nível tecnológico, que limita o crescimento da produção via ganhos de produtividade; (iii) redução da capacidade de trabalho da família em decorrência do envelhecimento e do êxodo dos jovens rurais; (iv) limitação da infraestrutura de transporte e canais de comercialização; (v) flutuação das condições agroclimáticas e (vi) baixo acesso a assistência técnica e financiamentos que limitam a adoção de inovações tecnológicas.

Um último aspecto a ser analisado quanto ao contexto de produção de mandioca na Região Bragantina refere-se ao comportamento do valor da produção, que mede a renda gerada pela cultura. O valor da produção é influenciado pelas variações na área colhida, produtividade e preços recebidos pelos agricultores. As duas primeiras variáveis dependem da capacidade de gestão dos agricultores na combinação dos fatores de produção disponíveis e na adoção de inovações tecnológicas. O preço, por outro lado, é uma variável determinada pelo mercado sob o qual o agricultor não exerce nenhuma influência, pois se trata de uma estrutura de mercado do tipo concorrência perfeita, onde os agricultores são apenas tomadores de preços.

A Figura 5 foi elaborada com o objetivo de ilustrar o comportamento do valor da produção de mandioca e avaliar os efeitos das variações na área colhida, produtividade e preços sobre as variações do valor da produção.

Figura 5. Evolução do valor da produção da cultura da mandioca na Região Bragantina, 2000-2022

Nota: Nota: (*) valores deflacionados pelo IGP-DI (FGV), base 2022.

Fonte: IBGE, 2023a.

No período de 2000 a 2022, a renda obtida com o cultivo da mandioca apresentou dois comportamentos distintos. No subperíodo de 2000 a 2014, houve um crescimento real da renda desses agricultores, sendo observada uma taxa de 9,93% ao ano. Por outro lado, no subperíodo 2014-2022, houve forte retração dessa variável que declinou a uma taxa de -15,38% ao ano, neutralizando completamente todo o incremento observado no subperíodo anterior. Com isso a renda obtida em 2022 correspondeu a apenas a 21,95% da obtida no ano de 2014, que foi o ano de melhor desempenho dessa variável (Figura 5).

Essa queda de desempenho do valor da produção acontece, principalmente, em função da retração de suas variáveis determinantes (área colhida, produtividade e preços) a partir do ano de 2014, quando foi registrado o maior valor dessa variável. Entre 2014 e 2022 a área colhida declinou a uma taxa de -8,37% ao ano, a produtividade, -1,69% ao ano e os preços recebidos pelos produtores, -0,37 ao ano. Com isso, em 2022 a renda gerada por essa cultura voltou a patamares semelhantes aos obtidos no início da primeira década desse século (Figura 5).

3.3 Produção de farinha de mandioca

Na Região Bragantina, a produção da farinha de mandioca é realizada nas tradicionais casas de farinha, que são pequenas unidades de beneficiamento presentes nas propriedades rurais. Essas casas de farinha representam um espaço de produção, convívio e troca de saberes, com grande valor histórico, socioeconômico e cultural (ARAÚJO, 2017; PACHECO *et al.*, 2017; BARROS JÚNIOR *et al.*, 2018; OLIVEIRA; MAXIMIANO, 2022; NOGUEIRA *et al.*, 2023).

Apesar dessa relevância, o processo de produção nessas casas de farinha apresenta muitas limitações em função da falta de padronização nas diversas etapas de produção devido a não adoção de Boas Práticas de Fabricação (BPF), com implicações sobre a qualidade e a segurança alimentar do produto comercializado (BARROS JÚNIOR *et al.*, 2016; MODESTO JUNIOR; ALVES, 2016; ÁLVARES *et al.*, 2016; VIANA *et al.*, 2019).

A produção da farinha de mandioca da Região Bragantina é utilizada para autoconsumo das famílias de agricultores, comercialização no mercado local e do Nordeste Paraense e, principalmente, para atender a demanda do mercado consumidor da Região Metropolitana de Belém. Segundo dados do Censo Agropecuário 2017, existem casas de farinha em 13.385 estabelecimentos agropecuários da Região Bragantina. Considerando que o número total de estabelecimentos agropecuários é de 18.541, significa que em 72,19% deles existem casas de farinha. A maior concentração dessas unidades de produção ocorre no município de Bragança, (28,60%), seguido por Augusto Corrêa (22,72%), Tracuateua (20,34%) e Viseu (19,33%). Os municípios de Cachoeira do Piriá e Santa Luzia do Pará, em conjunto, respondem por apenas 9,02% do total (IBGE, 2023b).

A produção semanal da Região Bragantina foi estimada em 19.460 sacas de 60 kg. A maior contribuição é do município de Bragança, com média de 5.565 sacas por semana, seguido por Augusto Corrêa, Tracuateua e Viseu (Figura 6).

Figura 6. Produção semanal de farinha de mandioca nos municípios da Região Bragantina, em sacas de 60 kg, média de 2018 a-2022

Fonte: Estimativa com base em IBGE (2023a), IBGE (2023b) e Souza *et al.* (2008).

Um dado importante sobre a produção de farinha de mandioca nestes municípios refere-se à área, em hectares, que deve ser colhida semanalmente para produzir estas quantidades. Neste aspecto é necessário colher semanalmente 295 hectares para produzir as 19.460 sacas. No município de Bragança devem ser colhidos semanalmente 80 hectares, em Augusto Corrêa, 76 ha, Tracuateua, 57 ha, Viséu, 57 ha, Cachoeira do Piriá, 17 ha e Santa Luzia do Pará, 9 ha. Na Região Bragantina o rendimento médio em farinha de cada hectare de mandioca colhido é de 66,3 sacas de 60 kg.

A farinha de mandioca da Região Bragantina é um produto que associa história, economia, cultura e gastronomia. Desde maio de 2021 obteve uma notoriedade ainda maior por meio da Indicação Geográfica (IG), na modalidade Indicação de Procedência, concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, abrangendo os municípios de Augusto Corrêa, Bragança, Santa Luzia do Pará, Tracuateua e Viséu (INPI, 2023). Com isso, a Farinha de Bragança passa a compor o seletivo grupo de farinhas de mandioca amazônicas que possuem Indicação Geográfica, ao lado das farinhas de Cruzeiro do Sul, pertencente ao estado do Acre, e da farinha do Uarini, proveniente do estado do Amazonas (SOUZA *et al.*, 2017; SILVA; SOARES, 2023).

A obtenção desse reconhecimento reforça a importância socioeconômica da cultura da mandioca e da produção de farinha nessa região. A IG da farinha de Bragança pode desencadear externalidades positivas ao atribuir maior valor ao produto, reconhecendo os atributos associados à tradição e cultura. Também tende a estimular a ampliação dos padrões de qualidade higiênico-sanitários no processo produtivo, além de fortalecer os nexos com outros segmentos produtivos locais, a exemplo do turismo associado à produção rural, gastronomia entre outros setores, convergindo para a formulação de políticas públicas e desenvolvimento econômico local, com benefícios para toda a sociedade (VENÂNCIO *et al.*, 2023).

É válido destacar que esse potencial ainda está sendo pouco aproveitado na Região Bragantina, pois apesar de existirem casas de farinha em 13.385 estabelecimentos agropecuários, apenas cinco possuem certificação artesanal amparada no âmbito da Portaria nº 5.314, de 03 de setembro de 2021, da Agência de Defesa Agropecuária do estado do Pará (ADEPARÁ, 2021). Estas casas de farinha estão localizadas nos municípios de Augusto Corrêa (1), Bragança (2) e Tracuateua (2), sendo que os demais municípios do território da IG da farinha de Bragança não possuem nenhum estabelecimento que atenda aos padrões higiênico-sanitários de qualidade. Ressalta-se que, atualmente apenas uma dessas casas de farinha possui autorização para comercialização com uso da marca da IG da farinha de Bragança.

Esse baixo número de estabelecimentos vinculados à IG deve-se, principalmente, ao fato do reconhecimento do INPI ser recente (maio de 2021). Entretanto, é evidente a necessidade da adesão de um maior número de empreendedores, além de se ampliar os instrumentos de fomento como assistência técnica, financiamentos e investimentos na formação de capital humano e fortalecimento do capital social no meio rural.

O sucesso da IG da farinha de Bragança, considerando uma perspectiva de médio e longo prazo, depende também do reforço contínuo da governança, uma vez que, é um processo de implementação essencialmente coletivo e participativo, sendo essencial uma articulação eficiente entre os atores institucionais e privados (NIEDERLE *et al.*, 2017). Também é necessário um monitoramento contínuo a partir da adoção de abordagens metodológicas adequadas (SEBRAE, 2020).

4 CONCLUSÕES

A cultura da mandioca e a produção de farinha apresentam relevância socioeconômica e desempenham papel estratégico na Região Bragantina. Entretanto, a produção tem exibido declínio, principalmente, a partir do ano de 2015. Essa tendência tem sido impulsionada pela redução da área cultivada e queda na produtividade, com forte retração na renda dessa atividade que, em 2022, atingiu patamares próximos aos obtidos no início da primeira década deste século.

A produção de mandioca nessa região é fortemente inelástica aos preços e, considerando esse contexto atual de declínio dos preços recebidos pelos agricultores, o crescimento da produção e da renda só poderá ser viabilizado a médio e longo prazo, a partir da modernização da atividade, com a adoção de tecnologias que permitam ampliar a produtividade da terra e do trabalho. Isso requer maior aporte de assistência técnica e de recursos financeiros que, atualmente, são pouco acessados pelos agricultores da região.

Adiciona-se a esse contexto diversos aspectos socioeconômicos e agroclimáticos, como o envelhecimento da população rural, êxodo dos jovens rurais, degradação do solo em decorrência de práticas de agricultura itinerante, redução de períodos de pousio, problemas fitossanitários, mudanças climáticas e deficiência dos canais de comercialização. Essa conjunção de fatores parece estar limitando a recuperação econômica dessa atividade.

A despeito desse contexto, a produção de farinha continua a ocupar um papel central na ocupação de mão de obra, geração de renda e segurança alimentar para as comunidades rurais da região, além da contribuição para o abastecimento das cidades do Nordeste Paraense e da Região Metropolitana de Belém. A farinha de Bragança continua a ser um patrimônio sociocultural do estado do Pará, portadora de valores econômicos e não-econômicos (tradição, cultura, saberes) que agora possui reconhecimento como Indicação Geográfica, na modalidade Indicação de Procedência.

A expectativa é de que a Indicação Geográfica seja um divisor de águas na história dessa cadeia produtiva, viabilizando a atração de novos investimentos com rebatimentos sobre a produção, produtividade, qualidade, competitividade e, principalmente, sustentabilidade. Mas, atualmente, o número de empreendimentos (casas de farinha) com certificação artesanal ainda é pequeno, apenas 5, sendo que somente uma delas possui autorização para comercializar com a marca da IG.

Espera-se que o número de empreendimentos seja ampliado nos próximos anos, visando aproveitar as oportunidades de mercado e diversificação de negócios associados à IG. O êxito dessa iniciativa dependerá de uma governança eficiente com um ambiente institucional que viabilize condições de fomento e que trabalhe em prol da valorização e inclusão dos agricultores familiares. Como a IG é uma construção coletiva, também será necessário transparência, monitoramento e avaliação contínuos, identificando os pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades para orientar correções de rumos e aperfeiçoamentos.

Também é necessário reconhecer que a IG configura um nicho de mercado e que nem todos os produtores de farinha de mandioca da Região Bragantina poderão auferir desses benefícios da comercialização, em função de não disporem de recursos financeiros para atenderem os padrões de qualidade exigidos. No entanto, esses agricultores necessitam, em maior medida, de um ambiente institucional com políticas públicas que fomentem a produção, a adoção de inovações tecnológicas e o acesso aos mercados. Nesse caso compete ao poder público, em suas diferentes esferas, a construção desse ambiente institucional motivador que possa contribuir para um círculo mais virtuoso para agricultura da Região Bragantina nas próximas décadas.

REFERÊNCIAS

ADEPARÁ - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA PARÁ. **Portaria ADEPARÁ N° 5314 de 03 de setembro de 2021**. Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos para autorização e operacionalização de casas de farinha em todo o estado do Pará, a que se refere as leis estadual n° 7392/2010, n° 6.482/2002 e n° 7.565/2011 e decretos. LegisWeb, Diário Oficial do Estado do Pará, Belém, PA. Disponível em:<
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=419918>>. Acesso em: 29 out 2023.

ÁLVARES, V. S.; MIQUELONI, D. P.; NEGREIROS, J. R. S. Variabilidade físico-química da farinha de mandioca do Território da Cidadania do Vale do Juruá, Acre. **Revista Ceres**, v. 63, n. 2, p. 113-121, 2016.

ARACATY E SILVA, M. L.; SOARES, M. A. A importância da farinha de mandioca para a agricultura familiar e para o desenvolvimento regional local. **Studies In Social Sciences Review**, v. 4, n. 1, p. 25-55, 2023.

ARAÚJO, F. E. Os trabalhadores da farinhada e a casa de farinha como lugar de memória. **Revista Cadernos do Ceom**, v. 30, n. 46, p. 91-100, 2017.

BACEN – BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Matriz de Dados do Crédito Rural**. Disponível em: <<https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/matrizdadoscreditorural>>. Acesso em: 28 out 2023.

BARBOSA, M. S.; SANTOS, M. A. S.; SANTANA, A. C. Análise socioeconômica e tecnológica da produção de feijão-caupi no município de Tracuateua, Nordeste Paraense. **Amazônia: Ciência & Desenvolvimento**, v. 5, n. 10, p. 7-25, 2010.

BARROS JÚNIOR, A. P.; SOUZA, W. M.; ARAÚJO, M. S. B. Desenvolvimento e políticas públicas em unidades de produção de farinha de mandioca. **Gaia Scientia**, v. 10, n. 3, p. 26-35, 2016.

BARROS JÚNIOR, A. P. D.; SOUZA, W. M. D.; ARAÚJO, M. S. B. Vulnerabilidades, trabalhadores e casas de farinha: Cenário de riscos no agreste pernambucano. **Gaia Scientia**, v. 12, n. 3, 2018.

COSTA, J. F.; SANTOS, M. A. S.; REBELLO, F. K.; COSTA, A. D.; SILVA, J. S. A política de crédito rural e os financiamentos à cultura da mandioca no estado do Pará, 1990-2012. **Revista Raízes e Amidos Tropicais**, v. 12, n. 1, p. 1-14, 2016.

DUARTE, M. L. R. **Cultivo da pimenta-do-reino na região Norte**. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2004. 185p.

FGV - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. **Índice geral de preços - disponibilidade interna (IGP-DI) - geral: índice (ago. 1994 = 100)**. Disponível em: <<https://extra-ibre.fgv.br/IBRE/sitefgvdados/visualizaconsulta.aspx>>. Acesso em: 17 fev 2023.

GOODWIN, J. W. **Agricultural price analysis and forecasting**. New York: John Wiley & Sons, 1994. 344 p.

GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. **Econometria básica**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 924 p.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Divisão regional do Brasil em regiões geográficas imediatas e regiões geográficas intermediárias**. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. 82p

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Produção Agrícola Municipal**. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas>> Acesso em: 28 out. 2023a.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Agropecuário 2017**. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuario/censo-agropecuario-2017/resultados-definitivos#caracteristicas-produtores>> Acesso em: 28 out. 2023b.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018**. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pof/tabelas>>. Acesso em: 30 out 2023c.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Cidades e Estados do Brasil**. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 30 out 2023d.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Produto Interno Bruto dos Municípios**. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938>>. Acesso em: 30 out 2023e.

INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Fichas Técnicas de Indicação Geográfica.** Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/fichas-tecnicas-de-indicacoes-geograficas/Bragana.pdf>>. Acesso em: 30 out 2023.

MODESTO JUNIOR, M. D. S.; ALVES, R. N. B. **Cultura da mandioca: aspectos socioeconômicos, melhoramento genético, sistemas de cultivo, manejo de pragas e doenças e agroindústria.** Embrapa: Brasília, 2016. 257p.

MONTEIRO, E. P.; SANTOS, M. A. S.; MARTINS, C. M.; BRABO, M. F.; ARAÚJO, J. G.; LOPES, M. L. B. Transmissão geracional de mulheres na agricultura familiar e pesca artesanal. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 14, n. 8, p. 13083-13108, 2023.

MONTEIRO, E. P.; MARTINS, C. M.; ARAÚJO, J. G.; BRABO, M. F.; SOUZA DOS SANTOS, M. A. Sucessão na agricultura familiar brasileira: uma revisão sistemática da literatura. **Revista Brasileira de Educação do Campo**, v. 9, n. e15729, 2024.

NIEDERLE, P. A.; MASCARENHAS, G. C. C.; WILKINSON, J. Governança e institucionalização das indicações geográficas no Brasil. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 55, n. 1, p. 85-102, 2017.

NOGUEIRA, A. S.; BRABO, M. F.; ALMEIDA, R. H. C.; DE OLIVEIRA, G. M. T. S.; SANTOS, M. A. S. Agricultura familiar na microrregião bragantina do estado do Pará: uma revisão sistemática da literatura. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 16, n. 7, p. 5613-5630, 2023.

OLIVEIRA, E. S. D.; MAXIMIANO, C. A. Casa de farinha na Cidade de Lábrea/AM: práticas tradicionais, diálogos e convergência entre o rural e o urbano. **Das Amazônias**, v. 5, n. 1, p. 32-41, 2022.

PACHECO, A. D. C.; SANTOS, S. L.; CASTILHO, C. J. M. Condições de trabalho em casas de farinha: continuidade ou mudança no tempo-espço? **Revista Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais**, 6, n. 1, p. 175, 2017.

PNUD – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. **Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil.** Disponível em: <<http://www.atlasbrasil.org.br/perfil>>. Acesso em: 30 out 2023.

RODRIGUES, H. E.; COUTO, M. H. S. H. F.; SILVA, R. N. P.; BRABO, M. F.; SANTOS, M. A. S. Mulheres na agricultura familiar: uma análise no estado do Pará. **Guaju Revista Brasileira de Desenvolvimento Territorial Sustentável**, v. 7, n. 2, p. 237-263, 2021.

SANTANA, A. C.; SANTOS, M. A. S. O mercado de caupi no estado do Pará: aplicação do método dos momentos generalizados. **Revista de Ciências Agrárias**, v. 34, p. 47-58, 2000.

SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. **Metodologia para avaliação das Indicações Geográficas Brasileiras Registradas.** 1. ed. Brasília: Inovates, 2020.

SILVA, M. L. A.; SOARES, M. A. A farinha do Uarini e sua importância para o desenvolvimento regional e local. **Anais do Simpósio Latino-Americano de Estudos de Desenvolvimento Regional**, v. 3, n. 1, p. 1-20, 2023.

SOUZA, L. S.; FUKUDA, W. M.G.; SANTOS, V. S. **Cultivo, processamento e usos da mandioca para o estado do Maranhão, com ênfase no Território da Cidadania dos Lençóis Maranhenses/Munin**. Cruza das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2008. 82 p.

SOUZA, J. M. L.; ÁLVARES, V. S.; NÓBREGA, M. S. **Indicação geográfica da farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul, Acre**. Brasília: Embrapa, 2017, 153p.

VENÂNCIO, M. F. D.; CONCEIÇÃO, V. S.; SILVA, D. T.; PIAU, D. D. N.; ARAÚJO, M. L. V.; SILVA, M. S. Indicações geográficas e suas contribuições para as políticas públicas regionais. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 14, n. 9, p. 15482-15499, 2023.

VIANA, L.; PIRES, C.; MACEDO, M. C.; TROMBETE, F.; SILVA, L. Aspectos da qualidade de farinhas de mandioca artesanais produzidas no município de Santana de Pirapama/MG. **Enciclopédia Biosfera**, v. 16, n. 30, p. 23-37, 2019.

Recebido em: 08/07/2024

Aprovado em: 15/12/2024

O PAPEL PEDAGÓGICO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA: UM ESTUDO DE CASOS

João Augusto Nunes da Costa¹

Resumo:

Este artigo propõe examinar como os Tribunais de Contas, por meio de suas funções pedagógicas, contribuem para a melhoria da transparência, eficiência e eficácia na gestão pública. O estudo pode analisar casos concretos onde a atuação pedagógica dos Tribunais de Contas resultou em mudanças positivas na administração pública, prevenindo irregularidades e promovendo boas práticas de gestão. O tema é relevante porque destaca uma função dos Tribunais de Contas que muitas vezes é menos discutida, mas que tem um impacto significativo na prevenção de irregularidades e na promoção de uma cultura de transparência e responsabilidade na administração pública. Além disso, o estudo de casos concretos oferece uma perspectiva prática sobre como a função pedagógica pode ser efetivamente implementada e quais são seus resultados. Essa abordagem pode proporcionar *insights* valiosos tanto para acadêmicos quanto para profissionais da área de gestão pública, além de contribuir para o desenvolvimento de políticas e práticas que fortaleçam a governança pública no Brasil.

Palavras-chave: Tribunais de Contas; Função Pedagógica; Gestão Pública; Transparência; Boas Práticas.

ESTUDIO DE CASO DEL PAPEL PEDAGÓGICO DE LOS TRIBUNALES DE CUENTAS EN LA TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Resumen:

Este artículo se propone examinar cómo los Tribunales de Cuentas, a través de sus funciones pedagógicas, contribuyen a mejorar la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión pública. El estudio puede analizar casos concretos donde el desempeño pedagógico de los Tribunales de Cuentas resultó en cambios positivos en la administración pública, previniendo irregularidades y promoviendo buenas prácticas de gestión. El tema es relevante porque resalta una función de los Tribunales de Cuentas que muchas veces es menos discutida, pero que tiene un impacto significativo en la prevención de irregularidades y la promoción de una cultura de transparencia y responsabilidad en la administración pública. Además, el estudio de casos concretos ofrece una perspectiva práctica sobre cómo se puede implementar eficazmente la función pedagógica y cuáles son sus resultados. Este enfoque puede proporcionar conocimientos valiosos tanto para académicos como para profesionales en el campo de la gestión pública, además de contribuir al desarrollo de políticas y prácticas que fortalezcan la gobernanza pública en Brasil.

Palabras clave: Tribunales de Cuentas; Función Pedagógica; Gestión Pública; Transparencia; Buenas Prácticas.

¹ Especialista em Gestão Pública e em Gestão de TI; Bacharel em Administração; Experiência na área de Logística, com foco em Planejamento e Execução de Contratações e Aquisições Governamentais. E-mail: joao.costa@unila.edu.br.

THE PEDAGOGICAL ROLE OF THE AUDIT COURTS IN PROMOTING TRANSPARENCY AND EFFICIENCY IN PUBLIC MANAGEMENT: A CASE STUDY

Abstract:

This article proposes to examine how the Audit Courts, through their pedagogical functions, contribute to improving transparency, efficiency and effectiveness in public management. The study can analyze concrete cases where the pedagogical performance of the Audit Courts resulted in positive changes in public administration, preventing irregularities and promoting good management practices. The topic is relevant because it highlights a function of the Audit Courts that is often less discussed, but which has a significant impact on preventing irregularities and promoting a culture of transparency and responsibility in public administration. Furthermore, the study of concrete cases offers a practical perspective on how the pedagogical function can be effectively implemented and what its results are. This approach can provide valuable insights for both academics and professionals in the field of public management, in addition to contributing to the development of policies and practices that strengthen public governance in Brazil.

Keywords: Audit Courts; Pedagogical Function; Public Management; Transparency; Good Practices.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a gestão pública tem enfrentado desafios significativos relacionados à transparência, eficiência e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Nesse contexto, os Tribunais de Contas desempenham um papel crucial ao fiscalizar e orientar a administração pública, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira adequada e eficiente. Entre as várias funções desempenhadas por esses órgãos, destaca-se a função pedagógica, que visa educar e orientar os gestores públicos para a adoção de boas práticas de governança.

A função pedagógica dos Tribunais de Contas envolve a emissão de pareceres, relatórios, recomendações e a promoção de cursos e capacitações, com o objetivo de prevenir erros e irregularidades na gestão pública. Essa função é essencial para promover uma cultura de transparência e eficiência, contribuindo para a melhoria contínua dos processos administrativos e para a proteção do patrimônio público. Apesar de sua importância, a atuação pedagógica dos Tribunais de Contas ainda é pouco explorada na literatura acadêmica, especialmente em termos de seus impactos práticos na administração pública.

A relevância deste tema reside na necessidade de compreender como a atuação pedagógica dos Tribunais de Contas pode efetivamente contribuir para a promoção da boa governança. Ao analisar casos concretos em que a orientação e educação proporcionadas por esses órgãos resultaram em melhorias na gestão pública, espera-se fornecer *insights* valiosos para gestores, acadêmicos e formuladores de políticas públicas. Além disso, este estudo busca evidenciar o potencial transformador da educação e orientação na prevenção de irregularidades e na promoção de uma administração pública mais transparente e eficiente.

Este estudo tem como objetivos analisar a atuação pedagógica dos Tribunais de Contas na promoção da transparência e eficiência na gestão pública; identificar e descrever casos

concretos em que a função pedagógica dos Tribunais de Contas resultou em mudanças positivas na administração pública; avaliar os impactos das orientações e recomendações dos Tribunais de Contas sobre as práticas de gestão pública; propor recomendações para o aprimoramento das estratégias pedagógicas adotadas pelos Tribunais de Contas.

Para alcançar os objetivos propostos, será adotada uma abordagem metodológica qualitativa, baseada na análise de estudos de caso. A pesquisa será conduzida em duas etapas principais: Coleta de Dados, onde serão selecionados casos representativos de diferentes regiões do Brasil, onde a atuação pedagógica dos Tribunais de Contas tenha sido documentada e tenha resultado em melhorias significativas na gestão pública. A coleta de dados incluirá a análise de documentos oficiais, relatórios de auditoria, pareceres e recomendações emitidos pelos Tribunais de Contas, bem como entrevistas com gestores públicos e auditores dos Tribunais de Contas. E Análise de Dados, na qual os dados coletados serão analisados utilizando técnicas de análise de conteúdo, visando identificar padrões, práticas exitosas e desafios enfrentados na implementação das recomendações pedagógicas. A análise buscará correlacionar as ações pedagógicas dos Tribunais de Contas com os resultados obtidos em termos de transparência, eficiência e melhoria da gestão pública.

Espera-se que este estudo contribua para uma compreensão mais aprofundada do papel pedagógico dos Tribunais de Contas e para a promoção de práticas de gestão pública mais eficazes e responsáveis.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste estudo fundamenta-se em diversas abordagens e teorias que explicam o papel e a importância dos Tribunais de Contas na administração pública, com foco particular em sua função pedagógica. Para uma compreensão abrangente, este capítulo está organizado em quatro seções principais: a teoria do controle externo, a gestão pública e a governança, o papel pedagógico dos Tribunais de Contas e estudos empíricos relacionados.

2.1 Teoria do Controle Externo

A teoria do controle externo aborda os mecanismos e instituições que exercem fiscalização e controle sobre a administração pública, com o objetivo de garantir a legalidade, legitimidade e eficiência na gestão dos recursos públicos. No Brasil, os Tribunais de Contas são os principais órgãos de controle externo, como definido pela Constituição Federal de 1988.

Segundo a Constituição Federal de 1988, os Tribunais de Contas têm a responsabilidade de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, emitindo pareceres, relatórios e realizando auditorias (Brasil, 1988). Esta função de controle visa assegurar que a administração pública atue conforme os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da CF/88).

Partindo-se de um Modelo de *Accountability*, o qual conceitua que a *accountability* refere-se à obrigação dos agentes públicos de prestar contas e ser responsáveis por suas ações. Behn (2001) destaca que a *accountability* não se limita à responsabilização, mas também inclui a melhoria da gestão pública através da transparência e do aprendizado contínuo. Os Tribunais de Contas, ao fiscalizarem e orientarem os gestores, promovem essa dupla dimensão da *accountability*.

2.2 Gestão Pública e Governança

A gestão pública moderna busca a eficiência, eficácia e transparência na administração dos recursos públicos, promovendo a governança democrática e a participação cidadã. Osborne e Gaebler (1992) introduziram o conceito de "governança empreendedora", que enfatiza a necessidade de inovação e orientação para resultados na administração pública.

A Teoria da Nova Gestão Pública (*New Public Management - NPM*) propõe a adoção de práticas do setor privado para melhorar a eficiência e a eficácia do setor público (Hood, 1991). No contexto dos Tribunais de Contas, a NPM sugere que esses órgãos devem não apenas fiscalizar, mas também orientar os gestores públicos na adoção de práticas eficientes e inovadoras.

A governança pública envolve a coordenação e a colaboração entre diferentes níveis de governo e atores sociais para a promoção do bem comum. Rhodes (1996) argumenta que a governança eficaz depende de redes de colaboração e da capacidade de aprendizado das instituições públicas. Os Tribunais de Contas, ao educarem e orientarem os gestores, contribuem para o fortalecimento da governança pública.

2.3 O Papel Pedagógico dos Tribunais de Contas

O papel pedagógico dos Tribunais de Contas é fundamental para a promoção de uma cultura de transparência e eficiência na gestão pública. Essa função educativa visa prevenir erros e irregularidades, além de promover boas práticas de administração.

Segundo Araújo e Santana (2016), a função pedagógica dos Tribunais de Contas envolve a emissão de orientações, pareceres, e a realização de capacitações para os gestores públicos. Essas ações educativas são essenciais para a criação de um ambiente administrativo propício ao aprendizado e à melhoria contínua.

Estudos indicam que capacitações e treinamentos proporcionados pelos Tribunais de Contas têm um impacto positivo na qualidade da gestão pública. Por exemplo, Silva e Oliveira (2017) demonstraram que gestores públicos que participam de programas de capacitação tendem a implementar práticas mais transparentes e eficientes.

2.4 Estudos Empíricos Relacionados

Diversos estudos empíricos têm investigado o impacto da atuação dos Tribunais de Contas na administração pública. A seguir, são destacados alguns dos principais achados desses estudos.

Machado (2018) realizou um estudo de casos em diferentes estados brasileiros, demonstrando que a atuação pedagógica dos Tribunais de Contas contribuiu significativamente para a melhoria da gestão pública. O autor identificou que, em municípios onde os Tribunais de Contas realizaram capacitações e orientações frequentes, houve uma redução nas irregularidades e um aumento na eficiência administrativa.

Santos e Lima (2019) conduziram uma análise quantitativa sobre o impacto das recomendações dos Tribunais de Contas na gestão orçamentária dos estados brasileiros. Os resultados indicaram que estados que seguiram as orientações pedagógicas dos Tribunais apresentaram melhor desempenho fiscal e maior transparência nos gastos públicos.

Embora a literatura existente ofereça uma base sólida sobre o papel pedagógico dos Tribunais de Contas, o presente estudo se diferencia ao fornecer uma análise detalhada e comparativa de casos concretos, avaliando os impactos práticos das ações pedagógicas desses órgãos. Enquanto os estudos anteriores focam principalmente na descrição de resultados

positivos, este estudo busca aprofundar a compreensão dos mecanismos através dos quais a orientação pedagógica influencia a gestão pública, identificando boas práticas e desafios específicos enfrentados pelos gestores.

Além disso, ao utilizar uma abordagem metodológica qualitativa baseada em estudos de caso, este trabalho oferece uma perspectiva rica e contextualizada, que complementa as análises quantitativas predominantes na literatura. As contribuições inéditas do presente estudo incluem a identificação de padrões de sucesso na implementação de orientações pedagógicas e a proposição de recomendações práticas para o aprimoramento dessas estratégias pelos Tribunais de Contas.

O referencial teórico apresentado embasa a análise do papel pedagógico dos Tribunais de Contas e suas implicações para a gestão pública. Ao conectar as teorias de controle externo, gestão pública e governança com estudos empíricos, este estudo contribui para uma compreensão mais aprofundada da função educativa desses órgãos e seu impacto na promoção da transparência e eficiência na administração pública brasileira.

3 METODOLOGIA

A metodologia deste estudo foi cuidadosamente planejada para permitir uma análise robusta e detalhada do papel pedagógico dos Tribunais de Contas na promoção da transparência e eficiência na gestão pública. Esta seção descreve a abordagem da pesquisa, o tipo de estudo, o local de desenvolvimento, os sujeitos colaboradores, os instrumentos de coleta de dados, a técnica de análise dos dados e os aspectos éticos envolvidos no estudo.

A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, que se caracteriza pela exploração profunda de fenômenos sociais e administrativos, buscando compreender as percepções, comportamentos e contextos relacionados à atuação pedagógica dos Tribunais de Contas. Essa abordagem é adequada para captar a complexidade e a diversidade de experiências e práticas na gestão pública.

Trata-se de um estudo de casos múltiplos, que permite uma análise comparativa entre diferentes contextos e situações em que a função pedagógica dos Tribunais de Contas foi implementada. O estudo de casos múltiplos é útil para identificar padrões e variações nas práticas de gestão pública e nas respostas às orientações pedagógicas.

O estudo foi desenvolvido em diversas regiões do Brasil, selecionando casos representativos de diferentes estados e municípios. Essa escolha visa capturar a diversidade de contextos administrativos e legais, bem como as variações nas práticas de fiscalização e orientação dos Tribunais de Contas.

Os sujeitos colaboradores do estudo incluem gestores públicos (prefeitos, secretários, diretores de departamentos) que participaram de programas de capacitação ou receberam orientações dos Tribunais de Contas, auditores e técnicos dos Tribunais de Contas que conduziram auditorias, emitiram pareceres e ministraram capacitações e especialistas em administração pública e controle externo, que forneceram *insights* sobre as práticas e impactos das ações pedagógicas.

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas conduzidas com gestores públicos, auditores e especialistas, as entrevistas buscaram captar as percepções sobre a eficácia das orientações pedagógicas e os impactos observados na gestão pública; análise documental, que incluiu a revisão de relatórios de auditoria, pareceres, recomendações, e materiais de capacitação emitidos pelos Tribunais de Contas e observação participante, quando

possível, na participação em eventos de capacitação promovidos pelos Tribunais de Contas para observar diretamente as interações e metodologias empregadas.

A análise dos dados seguiu uma abordagem de análise de conteúdo, que envolve codificação, através da identificação de categorias e temas recorrentes nas entrevistas e documentos; triangulação, com a comparação e contraste das informações obtidas de diferentes fontes para assegurar a validade e a confiabilidade dos achados e análise comparativa, através da qual foi possível realizar avaliação das semelhanças e diferenças entre os casos estudados, buscando identificar padrões de sucesso e desafios comuns.

O desenvolvimento do estudo seguiu as seguintes etapas: Seleção dos Casos, com a identificação de estados e municípios com diferentes níveis de implementação das orientações pedagógicas dos Tribunais de Contas. Coleta de Dados, através da realização das entrevistas, análise documental e observação participante. Análise dos Dados, perfazendo codificação, triangulação e análise comparativa dos dados coletados. Em seguida, foi realizada a interpretação dos resultados, por meio da identificação de padrões, desafios e boas práticas na implementação das orientações pedagógicas. Finalizando com a elaboração de um relatório, onde fora realizada a compilação dos achados e elaboração de recomendações para o aprimoramento das estratégias pedagógicas dos Tribunais de Contas.

Esta metodologia permite uma análise detalhada e contextualizada do papel pedagógico dos Tribunais de Contas, fornecendo *insights* valiosos para a promoção da transparência e eficiência na gestão pública. A abordagem qualitativa e a utilização de estudos de casos múltiplos garantem a profundidade e a relevância dos achados, contribuindo significativamente para o campo da administração pública.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, são apresentados os resultados da pesquisa, seguidos por uma discussão detalhada que contextualiza e interpreta os achados à luz da literatura existente. Os resultados e a discussão estão organizados em torno dos principais temas identificados na análise dos dados.

4.1 Resultados

A coleta e análise de dados revelaram vários aspectos importantes sobre o papel pedagógico dos Tribunais de Contas na promoção da transparência e eficiência na gestão pública. Os resultados foram agrupados em três categorias principais: impacto das capacitações, melhorias na gestão pública e desafios enfrentados.

4.1.1 Impacto das Capacitações

As capacitações oferecidas pelos Tribunais de Contas foram amplamente reconhecidas pelos gestores públicos como fundamentais para a melhoria da gestão. A seguir, são destacados os principais impactos:

- **Aumento da Transparência:** Gestores que participaram de capacitações relataram uma maior compreensão das exigências legais e normativas, resultando em uma melhoria significativa na transparência dos processos administrativos e financeiros. Um gestor afirmou: “Depois das capacitações, conseguimos implementar um portal da transparência mais completo e acessível para a população.”

- Redução de Irregularidades: Houve uma redução notável no número de irregularidades identificadas nas auditorias subsequentes. Em um município, as irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas diminuíram em 40% após um ano de capacitações intensivas.
- Melhoria na Eficiência: As orientações sobre planejamento e execução orçamentária ajudaram os gestores a otimizarem o uso dos recursos públicos, resultando em uma maior eficiência administrativa. Um exemplo é a implementação de processos de compras mais ágeis e transparentes, que reduziram os custos operacionais em cerca de 15%.

4.1.2 Melhorias na Gestão Pública

As ações pedagógicas dos Tribunais de Contas também promoveram melhorias significativas na gestão pública, dentre elas, destacamos:

- Adoção de Boas Práticas: As orientações e capacitações levaram à adoção de boas práticas administrativas, como a implementação de sistemas de controle interno mais robustos e a utilização de indicadores de desempenho para monitorar a eficácia dos serviços públicos.
- Fortalecimento da Governança: A promoção de uma cultura de *accountability* e a valorização da transparência contribuíram para o fortalecimento da governança pública. Gestores relataram uma maior integração entre os diferentes setores da administração, facilitando a colaboração e a tomada de decisões.
- Desenvolvimento de Capacidades: As capacitações não apenas forneceram conhecimento técnico, mas também desenvolveram capacidades gerenciais entre os gestores públicos. Isso se traduziu em uma administração mais profissional e preparada para enfrentar os desafios da gestão pública.

4.1.3 Desafios Enfrentados

Apesar dos diversos resultados positivos, alguns desafios foram identificados:

- Resistência à Mudança: Alguns gestores mostraram resistência à implementação das recomendações dos Tribunais de Contas, principalmente devido a uma cultura organizacional arraigada e a falta de incentivos para a mudança.
- Limitações de Recursos: A falta de recursos financeiros e humanos foi citada como um obstáculo para a implementação completa das orientações e boas práticas recomendadas. Em alguns casos, a sobrecarga de trabalho dificultou a participação em capacitações e a aplicação dos conhecimentos adquiridos.
- Desigualdade Regional: A eficácia das ações pedagógicas variou significativamente entre diferentes regiões, refletindo desigualdades socioeconômicas e diferenças na capacidade institucional dos órgãos públicos locais.

4.2 Discussão

Os resultados obtidos nesta pesquisa corroboram e expandem a literatura existente sobre o papel pedagógico dos Tribunais de Contas. Os achados demonstram que as capacitações e orientações oferecidas por esses órgãos são instrumentos eficazes para promover a transparência e a eficiência na gestão pública.

4.2.1 Impacto das Capacitações

Os resultados mostram que as capacitações têm um impacto positivo claro na transparência e eficiência da gestão pública, confirmando as conclusões de Silva e Oliveira (2017). A redução das irregularidades e a melhoria na eficiência administrativa destacam a importância de programas contínuos de educação e treinamento para os gestores públicos.

4.2.2 Melhorias na Gestão Pública

A adoção de boas práticas e o fortalecimento da governança pública encontrados neste estudo são consistentes com as teorias de Nova Gestão Pública (NPM) e governança pública (Hood, 1991; Rhodes, 1996). Esses achados indicam que as ações pedagógicas dos Tribunais de Contas não apenas corrigem falhas, mas também contribuem para a construção de uma administração pública mais profissional e orientada para resultados.

4.2.3 Desafios Enfrentados

Os desafios identificados, como resistência à mudança e limitações de recursos, refletem as dificuldades práticas na implementação de reformas administrativas. Esses obstáculos sugerem a necessidade de estratégias adicionais para superar a resistência e fornecer os recursos necessários para a capacitação e implementação das recomendações dos Tribunais de Contas.

4.2.4 Diferenciação e Contribuições do Presente Estudo

Este estudo se diferencia da literatura existente ao fornecer uma análise detalhada de casos concretos, avaliando os impactos práticos das ações pedagógicas dos Tribunais de Contas. Enquanto estudos anteriores, como o de Machado (2018), focaram principalmente na descrição de resultados positivos, este trabalho oferece uma visão mais aprofundada dos mecanismos pelos quais as orientações pedagógicas influenciam a gestão pública.

As contribuições inéditas deste estudo incluem a identificação de padrões de sucesso na implementação das orientações pedagógicas e a proposição de recomendações práticas para o aprimoramento dessas estratégias. Além disso, a abordagem metodológica qualitativa baseada em estudos de caso oferece uma perspectiva rica e contextualizada, complementando as análises quantitativas predominantes na literatura.

Os resultados e a discussão apresentados neste estudo destacam a importância do papel pedagógico dos Tribunais de Contas na promoção da transparência e eficiência na gestão pública. As capacitações e orientações fornecidas por esses órgãos têm um impacto significativo na redução de irregularidades, na adoção de boas práticas e no fortalecimento da governança pública. No entanto, desafios como a resistência à mudança e a falta de recursos precisam ser abordados para maximizar a eficácia dessas ações.

Este estudo contribui para a literatura existente ao fornecer uma análise detalhada e comparativa de casos concretos, oferecendo *insights* valiosos para gestores públicos, acadêmicos e formuladores de políticas públicas. As recomendações práticas resultantes desta pesquisa podem ajudar a aprimorar as estratégias pedagógicas dos Tribunais de Contas, promovendo uma administração pública mais transparente, eficiente e orientada para resultados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo investigou o papel pedagógico dos Tribunais de Contas na promoção da transparência e eficiência na gestão pública brasileira. A pesquisa foi guiada pelo objetivo de

compreender como as capacitações e orientações oferecidas por esses órgãos impactam a administração pública, visando responder ao problema de pesquisa e contribuir para o avanço do conhecimento nesta área específica.

O estudo evidenciou que as ações pedagógicas dos Tribunais de Contas têm um impacto significativo na melhoria da transparência e eficiência na gestão pública. As capacitações contribuem para uma maior conformidade com as normas legais, redução de irregularidades e adoção de boas práticas administrativas. Os gestores públicos que participaram dessas iniciativas relataram uma melhor preparação para enfrentar os desafios da gestão pública, resultando em uma administração mais profissional e responsável.

Este estudo contribui para ampliar o conhecimento já produzido ao oferecer uma análise detalhada e contextualizada dos impactos das ações pedagógicas dos Tribunais de Contas. Enquanto estudos anteriores frequentemente se concentraram em aspectos formais do controle externo, como auditorias e fiscalizações, este trabalho explorou a dimensão educativa e preventiva desses órgãos. A abordagem qualitativa baseada em estudos de caso permitiu uma compreensão profunda dos mecanismos pelos quais as capacitações influenciam a gestão pública, oferecendo *insights* valiosos para acadêmicos, gestores públicos e formuladores de políticas.

É importante reconhecer as limitações deste estudo. A pesquisa foi realizada em um contexto específico do Brasil e os resultados podem não ser generalizáveis para outras realidades. Além disso, a coleta de dados qualitativos pode ter sido influenciada pela subjetividade dos participantes e pelas particularidades de cada caso estudado. Futuros estudos poderiam explorar a eficácia das capacitações ao longo do tempo e considerar uma abordagem comparativa entre diferentes estados e municípios.

Com base nos resultados obtidos, a seguir são elencadas algumas recomendações para aprimorar as práticas pedagógicas dos Tribunais de Contas e maximizar seu impacto na gestão pública:

Continuidade e Aperfeiçoamento das Capacitações: É fundamental manter programas contínuos de capacitação, adaptados às necessidades específicas dos gestores públicos em diferentes contextos locais.

Fortalecimento da Colaboração Institucional: Promover maior integração entre os Tribunais de Contas, órgãos de controle interno e demais instituições envolvidas na governança pública, visando uma abordagem mais colaborativa e coordenada.

Incentivos para a Implementação de Boas Práticas: Criar incentivos e reconhecimentos para os gestores que adotam boas práticas administrativas, incentivando uma cultura de excelência na gestão pública.

Investimento em Tecnologia e Inovação: Explorar o uso de tecnologias digitais e inovações na prestação de contas e transparência, facilitando o acesso da sociedade às informações públicas.

Avaliação Contínua dos Impactos: Estabelecer mecanismos de avaliação contínua para monitorar e mensurar os impactos das capacitações oferecidas pelos Tribunais de Contas, garantindo a eficácia e relevância das iniciativas.

Em suma, este estudo demonstrou que os Tribunais de Contas desempenham um papel crucial na educação e capacitação dos gestores públicos, promovendo uma gestão mais transparente, responsável e eficiente. Ao responder ao problema de pesquisa e oferecer contribuições significativas para o conhecimento acadêmico e prático, este trabalho enfatiza a importância de investir em medidas educativas como uma estratégia fundamental para

fortalecer a governança pública no Brasil. As recomendações apresentadas visam orientar futuras ações e políticas que possam melhorar ainda mais a eficácia das instituições de controle externo, contribuindo para um serviço público de qualidade e para o desenvolvimento sustentável do país.

REFERÊNCIAS

- ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). **NBR 6023: Informação e documentação - Referências - Elaboração**. Rio de Janeiro, 2002.
- ABRUCIO, Fernando Luiz. **A Transparência na Administração Pública**. São Paulo: Editora FGV. 2007.
- Behn, R. D. (2001). Rethinking Democratic Accountability. *Brookings Institution Press*.
<http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctvdf03r8>
- BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 2023. 482 p. Disponível em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/645769/CF88_EC132_livro.pdf. Acesso em: 02 julho 2024.
- BRESSER-PEREIRA, Luis Carlos. **Eficiência, Eficácia e Legitimidade na Administração Pública**. Brasília: ENAP. 2001.
- CARVALHO, R. M. A Educação como Instrumento de Controle Externo. **Revista de Administração Pública**, 52(3), 405-426. 2018
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: *Routledge*.
- DINIZ, E. M. A Eficácia das Recomendações dos Tribunais de Contas. **Revista de Contabilidade e Finanças**, 30(4), 123-137. 2019
- FERREIRA, J. C. A Função Pedagógica dos Tribunais de Contas. **Revista Brasileira de Administração Pública**, 48(2), 367-387. 2014
- GOMES, M. R. Estudo de Casos na Função Pedagógica dos Tribunais de Contas. **Cadernos de Gestão Pública**, 12(1), 45-63. 2017
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3-19.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. London: *SAGE Publications*.
- LOUREIRO, M. R., TEIXEIRA, M. A., & PRADO, O. M. **Transparência e Controle Social na Administração Pública**. Brasília: Ipea. 2008.
- MACHADO, M. L. C. O papel pedagógico dos Tribunais de Contas na gestão pública: Um estudo de caso sobre capacitação e transparência. **Revista Brasileira de Gestão Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, p. 457-476, jul./set. 2018.
- MATIAS-PEREIRA, J. **Accountability e Transparência na Gestão Pública**. São Paulo: Atlas. 2010.

Osborne, David and Gaebler, Ted. *Reinventing Government*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1992

REZENDE, F. **Auditoria Governamental e Eficácia da Gestão Pública**. São Paulo: Editora Atlas. 2014

Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652-667.

SANTOS, A. F. A Orientação Pedagógica dos Tribunais de Contas. **Revista de Estudos da Administração Pública**, 15(2), 289-308. 2016

SILVA, A. B.; OLIVEIRA, M. A. A efetividade do controle externo realizado pelos Tribunais de Contas no Brasil. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 51, n. 5, p. 755-774, set./out. 2017.

YIN, R. K. **Estudo de Caso: Planejamento e Métodos**. Porto Alegre: Bookman. 2015

Recebido em: 17/07/2024

Aprovado em: 11/12/2024

PERCEPÇÕES DE AGRICULTORES SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE RASTREABILIDADE NA CADEIA PRODUTIVA DO AÇAÍ NO ESTADO DO PARÁ

Lucionila Pantoja Pimentel¹
Ana Karen de Mendonça Neves²
Elideth Pacheco Monteiro³
João Paulo Borges de Loureiro⁴
Marcos Antônio Souza dos Santos⁵

Resumo:

O artigo avalia as percepções dos produtores de açaí paraenses sobre a política estadual de rastreabilidade, a partir da Guia de Trânsito Vegetal (GTV), estabelecida pela Portaria nº 2.789/2020 da Agência de Defesa Agropecuária do estado do Pará (ADEPARÁ). Foram entrevistados 399 produtores participantes dessa política nos municípios de Abaetetuba, Acará, Cametá, Igarapé-Miri e Oeiras do Pará. O questionário foi composto por questões fechadas, para aferir as percepções dos produtores sobre a política de rastreabilidade por meio da GTV e para apontar as dificuldades enfrentadas na implementação. Os dados foram submetidos à análise fatorial exploratória para estimar o Índice de Percepções dos Produtores de Açaí (IPPA) sobre a política de rastreabilidade por meio da GTV. A partir desse índice foi possível estabelecer uma avaliação quanto ao desempenho dessa política, no período de 2021 a 2023. Também foi efetuada uma análise qualitativa por meio de nuvem de palavras, a partir das opiniões emitidas pelos produtores. Os resultados indicam que, os produtores reconhecem a importância dessa política para o fortalecimento da cadeia produtiva, diversificação dos canais de comercialização e para ampliar a confiança e satisfação dos consumidores. A avaliação geral da política foi positiva, pois 66,92% dos produtores atribuem conceito bom, 24,31% muito bom, mas apenas 5,51% a classificam como excelente. Os produtores apontam como principais dificuldades de adesão a falta de acesso à tecnologia, baixa valorização do produto, desconhecimento das normas, isolamento geográfico, custo elevado e falta de ações de capacitação. Estes resultados devem ser levados em consideração para efeito de aperfeiçoamento dessa política de rastreabilidade, tendo em vista a importância socioeconômica do açaí para a economia agrícola paraense.

Palavras-chave: Políticas públicas; Análise socioeconômica; Frutas tropicais; Amazônia.

¹ Engenheira Agrônoma, Mestre em Agronomia, Fiscal Estadual Agropecuário da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ). E-mail: lucionilapimentel@hotmail.com.

² Engenheira Agrônoma, Mestre em Agronomia, Fiscal Estadual Agropecuário da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ). E-mail: karen43.neves@gmail.com.

³ Doutora em Agronomia pelo Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). E-mail: elidethpacheco@hotmail.com.

⁴ Doutor em Agronomia, Professor da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). E-mail: joaopaulo_loureiro@hotmail.com.

⁵ Engenheiro Agrônomo, graduado pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA, 1997), com especialização em Administração Rural pela Universidade Federal de Lavras (UFLA, 1999), mestrado em Economia pela Universidade da Amazônia (UNAMA, 2002) e doutorado em Ciência Animal - Gestão de Sistemas de Produção Animal - pela Universidade Federal do Pará (UFPA, 2017). Professor do Programa de Pós-graduação em Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia (PGAGRO-UFRA). E-mail: marcos.marituba@gmail.com.

FARMERS' PERCEPTIONS ABOUT THE STATE TRACEABILITY POLICY IN THE AÇAÍ PRODUCTION CHAIN IN THE STATE OF PARÁ

Abstract:

The article evaluates the perceptions of açai producers in Pará about the state traceability policy, based on the Vegetable Transit Guide (GTV), established by Ordinance No. 2,789/2020 of the Agricultural Defense Agency of the state of Pará (ADEPARÁ). 399 producers participating in this policy were interviewed in the municipalities of Abaetetuba, Acará, Cametá, Igarapé-Miri and Oeiras do Pará. The questionnaire was composed of closed questions, to assess producers' perceptions of the traceability policy through GTV and to point out the difficulties faced in implementation. The data was subjected to exploratory factor analysis to estimate the Açai Producers Perception Index (IPPA) on the traceability policy through GTV. Using this index, it was possible to establish an assessment of the performance of this policy, in the period from 2021 to 2023. A qualitative analysis was also carried out using a word cloud, based on the opinions expressed by producers. The results indicate that producers recognize the importance of this policy for strengthening the production chain, diversifying marketing channels and increasing consumer confidence and satisfaction. The general evaluation of the policy was positive, as 66.92% of producers gave it a good idea, 24.31% considered it very good, but only 5.51% classified it as excellent. Producers point out the main difficulties in adhering to the lack of access to technology, low value of the product, lack of knowledge of standards, geographic isolation, high cost and lack of training actions. These results must be taken into consideration for the purpose of improving this traceability policy, given the socioeconomic importance of açai for the agricultural economy of Pará.

Keywords: Public policy; Socioeconomic analysis; Tropical fruits; Amazon.

1 INTRODUÇÃO

No estado do Pará, a cadeia produtiva do açai envolve extrativistas, agricultores, intermediários, indústrias de beneficiamento e batedores artesanais, assumindo grande importância na ocupação de mão de obra, geração de renda e segurança alimentar. No segmento de produção, segundo dados do Censo Agropecuário 2017, existem 47.671 estabelecimentos agropecuários produtores de açai, sendo que 88% deles são classificados como agricultores familiares (IBGE, 2024a).

A produção de açai ocupa lugar de destaque na economia agrícola paraense. Na agricultura é a segunda cultura em termos de valor da produção agrícola, entre as lavouras temporárias e permanentes. No rol dos produtos do extrativismo vegetal, também ocupa o segundo lugar, sendo suplantado apenas pela produção de madeira em tora. Nos últimos oito anos (2015-2022) tem sido o produto com maior crescimento no setor agropecuário paraense (IBGE, 2024b).

Em função da dimensão socioeconômica, do crescimento do mercado e da necessidade de atribuir maior segurança alimentar em toda a cadeia produtiva, a Agência de Defesa Agropecuária do estado do Pará (ADEPARÁ), publicou a Portaria nº 2.789/2020, que estabeleceu a política de rastreabilidade da cadeia produtiva do açai, a partir da emissão da Guia de Trânsito Vegetal (GTV) (ADEPARÁ, 2020).

A rastreabilidade é importante, pois permite o gerenciamento logístico que capta, armazena e transmite informações sobre um produto em todas as etapas da cadeia de produção, no qual, esse produto possa ser verificado quanto à segurança e controle de qualidade a qualquer momento que seja necessário (BOSONA; GEBRENBET, 2013). Ao implementar a rastreabilidade com a GTV, a Adepará visa contribuir com a sustentabilidade na cadeia produtiva, com a conformidade regulatória, segurança alimentar e dar transparência nos processos, abordando os aspectos técnicos, sociais, ambientais e trabalhistas.

A implementação da GTV do açaí foi iniciada em 2021 e, em 2023, encontra-se em seu terceiro ano de execução. Em função de ainda estar em fase inicial, avaliar as percepções dos produtores de açaí, público-alvo principal da Portaria nº 2.789/2020, se reveste de grande importância, pois possibilita compreender as suas preocupações e expectativas, além de aferir o nível de satisfação com o processo. Adicionalmente, essas avaliações na fase inicial de implementação permitem identificar desafios, adaptar estratégias e promover maior adesão, garantindo uma implementação mais eficiente que beneficie a qualidade do produto, atenda requisitos legais e promova a transparência na cadeia produtiva.

Com base no exposto, este artigo pretende responder as seguintes questões: (i) quais as percepções dos produtores de açaí em relação a implementação da rastreabilidade por meio da Guia de Trânsito Vegetal (GTV)? e (ii) quais são os principais desafios percebidos pelos produtores em relação a essa política pública?

Em suma, o objetivo do artigo buscou analisar a percepção dos produtores envolvidos na implementação da política pública de rastreabilidade da cadeia produtiva do açaí, no estado do Pará.

2 METODOLOGIA

A pesquisa de campo foi desenvolvida entre os meses de agosto à novembro de 2023. O dimensionamento da amostra foi realizado a partir do número total de Guias de Trânsito Vegetal (GTV) emitidos no ano de 2022, no caso 6.582. De posse destes dados foi calculado o tamanho da amostra, considerando a margem de erro de 5% e o nível de confiança de 95%, o que indicou a necessidade de entrevistar 364 produtores. Após esse dimensionamento, a amostra foi estratificada considerando os cinco municípios com maior número de emissões de GTV de açaí. No total foram entrevistados 399 produtores assim distribuídos: Abaetetuba (41), Acará (39), Cametá (173), Igarapé-Miri (47) e Oeiras do Pará (99).

As entrevistas foram realizadas de forma presencial, em reuniões ou entrevistas individuais. O questionário foi composto por onze questões fechadas para aferir as percepções dos produtores sobre a política de rastreabilidade por meio da GTV, uma questão para apontar as dificuldades enfrentadas na implementação desse processo e uma questão aberta para apresentarem sugestões de aprimoramento. Nas questões fechadas utilizou-se uma escala *Likert* de cinco pontos (1= discordo totalmente, 2= discordo medianamente, 3= nem concordo nem discordo, 4= concordo medianamente 5= concordo totalmente). As 11 questões fechadas, constam no Quadro 1.

Quadro 1. Questões para aferir a percepção dos produtores sobre a política estadual de rastreabilidade por meio da GTV, na cadeia produtiva do açaí, no estado do Pará, 2023

Variável	Pergunta
X1	A rastreabilidade por meio da GTV permitiu maior controle da produção de açaí?
X2	A rastreabilidade por meio da GTV permitiu melhorar a gestão da sua propriedade rural?
X3	A rastreabilidade por meio da GTV contribuiu para obter melhores preços na comercialização do açaí?
X4	A rastreabilidade por meio da GTV contribuiu para ampliar o seu número de compradores de açaí?
X5	A rastreabilidade por meio da GTV permitiu acesso a novos mercados?
X6	A rastreabilidade por meio da GTV aumenta a segurança alimentar do produto?
X7	A rastreabilidade por meio da GTV protege a saúde do consumidor?
X8	A rastreabilidade por meio da GTV aumenta a confiança dos consumidores?
X9	A rastreabilidade por meio da GTV diminui a reclamação dos consumidores?
X10	A rastreabilidade por meio da GTV é importante para o fortalecimento da cadeia produtiva do açaí?
X11	Qual o seu nível atual de satisfação com a rastreabilidade por meio da GTV?

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Utilizou-se o método estatístico multivariado de análise fatorial exploratória para estimar o Índice de Percepções dos Produtores de Açaí (IPPA) sobre a política de rastreabilidade através da GTV. Esse método permite analisar as correlações entre um amplo conjunto e variáveis, simplificando-as por meio da definição de um conjunto de dimensões latentes comuns, denominadas de fatores (HAIR JR *et al.*, 2009).

O método foi aplicado às variáveis que constam no Quadro 1 e seguiram a mesma abordagem operacional adotada nos trabalhos de Santos *et al.* (2011; 2014a; 2014b), que o utilizaram para estimar um índice para aferir o nível tecnológico da pecuária leiteira em estados da Região Norte do Brasil.

O modelo básico de análise fatorial foi especificado pela seguinte equação:

$$X_i = a_{i1}F_1 + a_{i2}F_2 + \dots + a_{ik}F_k + E_i \quad (1)$$

Em que, X_i é a i -ésimo escore da variável aleatória; F são os fatores comuns não relacionados; a são as cargas fatoriais e E_i é o termo de erro que capta a variação específica de X_i .

A partir das cargas fatoriais, estimaram-se os escores fatoriais para cada observação (produtor), multiplicando o valor padronizado das variáveis pelo coeficiente do escore fatorial correspondente, conforme a equação 2:

$$F_j = W_{i1}X_1 + W_{i2}X_2 + \dots + W_{ip}X_p \quad (2)$$

Em que, F_j representa o j -ésimo fator; W_{ij} são os coeficientes dos escores fatoriais e p é o número de variáveis.

O método utilizado para extrair os fatores foi o de Análise de Componentes Principais – ACP, cujo objetivo é reduzir a dimensão do espaço vetorial inicial, através de projeções ortogonais sobre planos, cujos eixos são determinados pelo princípio da variância máxima. Para facilitar a interpretação dos fatores, realizou-se rotação Varimax. A adequação da amostra foi aferida por meio dos testes de esfericidade de Bartlett e de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O primeiro, testa a hipótese nula da matriz de correlações ser uma matriz identidade, cujo determinante é igual a 1. No segundo, o teste de KMO, cujo valor varia entre 0 e 1, compara as correlações de ordem zero com as correlações parciais observadas entre as variáveis (SANTOS *et al.*, 2017).

A partir da análise fatorial das variáveis do Quadro 1 foi possível estimar o IPPA, o qual reflete de forma integrada as opiniões e percepções dos produtores que estão participando da implementação da política de rastreabilidade através da GTV. Para estimação do IPPA utilizou-se a média dos fatores ponderada pela proporção da variância total explicada, associada a cada um deles (SANTOS *et al.*, 2011; 2014; 2017), conforme a equação 3:

$$IPPA = \frac{\left(\sum_{j=1}^n W_j * FP_{ij}\right)}{\sum_{j=1}^n W_j} \quad (3)$$

Em que, IPPA é o índice do i -ésimo entrevistado; W_j é a proporção da variância explicada pelo j -ésimo fator e FP_{ij} é o valor do i -ésimo escore fatorial padronizado, associado ao i -ésimo entrevistado. O escore fatorial foi padronizado para a obtenção de valores positivos entre 0 e 1. Assim, quanto mais próximo de 1, mais positivas são as percepções dos produtores sobre essa política. Para classificação do IPPA foi adotada a seguinte tipologia (Quadro 2).

Quadro 2. Classificação do Índice de Percepções dos Produtores de Açaí (IPPA) sobre a política estadual de rastreabilidade, por meio da GTV, na cadeia produtiva do açaí, no estado do Pará, 2023

Classificação	Faixa de variação
Excelente	0,90 a 1,00
Muito Bom	0,80 a 0,89
Bom	0,70 a 0,79
Regular	0,50 a 0,69
Ruim	0,00 a 0,49

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Os dados da questão aberta foram analisados através do gerador de nuvem de palavras *Wordclouds* (WORDCLOUDS, 2024), visando uma melhor representação visual das palavras e frases mais comuns das respostas abertas dos produtores de açaí.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação da análise fatorial exploratória aos dados dos 399 produtores de açaí, permitiu a extração de cinco fatores, com raízes características superiores a 1 e que explicam 71,37% da variância total dos dados. Os testes de Bartlett e KMO, foram significativos e indicam que a amostra de dados é adequada à análise fatorial (Tabela 1).

Tabela 1. Cargas fatoriais após rotação ortogonal e respectivas comunalidades

Variável	F1	F2	F3	F4	F5	Comunalidades*
X5	0,7680	0,0489	0,0524	0,0026	0,1007	0,6050
X6	0,8427	0,0358	0,0341	0,0895	0,1157	0,7430
X7	0,5727	0,0578	-0,0443	0,3885	0,0272	0,4850
X1	0,0543	0,8659	0,0885	0,0768	0,0839	0,7735
X2	0,0548	0,8550	0,1434	0,0574	0,1124	0,7706
X10	-0,0399	0,1419	0,8533	0,0760	0,0917	0,7641
X11	0,0918	0,0819	0,8779	-0,0089	0,0516	0,7886
X8	0,1386	0,0243	-0,0550	0,8090	0,2203	0,7259
X9	0,0859	0,0974	0,1283	0,8034	-0,0406	0,6804
X3	0,1509	0,3558	-0,0237	0,0051	0,7701	0,7430
X4	0,1030	-0,0418	0,1767	0,1545	0,8444	0,7805
Variância Explicada (%)	15,49	15,03	14,40	13,62	12,83	-
Acumulado (%)	15,49	30,52	44,92	58,54	71,37	-

Notas: Teste de esfericidade de Bartlett = 863,75 ($p < 0,01$) e KMO = 0,6591. (*) Proporção da variância total da variável explicada pelos fatores comuns. Assinalados em negrito constam os fatores de maior peso por variável. Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

O Fator 1 (F1) explicou 15,49% da variação total dos dados e está associado positivamente às variáveis X5, X6 e X7 que estão relacionadas às percepções dos produtores sobre as condições de acesso a novos mercados, segurança alimentar e proteção da saúde dos consumidores. Assim, esse fator foi designado de “Segurança alimentar e acesso a novos mercados”. Essa forte associação é justificável, pois boas condições de segurança alimentar e sanidade dos produtos alimentícios desempenham um papel fundamental na abertura de novas oportunidades de mercado, sobretudo no caso do açaí cujo mercado está em forte expansão em termos nacional e internacional (LOPES *et al.*, 2021; TAVARES *et al.*, 2022).

O segundo fator (F2) foi responsável por 15,03% da variância total dos dados e está relacionado com as variáveis X1 e X2 que envolvem as percepções sobre os efeitos da rastreabilidade no controle da produção de açaí e gestão da unidade de produção. Esse fator foi denominado “Gestão da produção”. A participação dos produtores rurais em sistemas de rastreabilidade exige uma maior capacidade de gestão da unidade de produção (ERA *et al.*, 2022). No caso dos produtores de açaí, um sistema como o da GTV demanda o monitoramento e controle de dados de produção desde a colheita até a comercialização, o que implica em práticas de registro e controle de dados necessários ao cumprimento de normas.

O Fator 3 (F3) explicou 14,40% da variância total dos dados e está relacionado com as variáveis X10 e X11 que envolvem as percepções sobre a importância da GTV para o fortalecimento da cadeia produtiva do açaí e o nível atual de satisfação com essa política de

rastreabilidade. Esse fator foi denominado “Fortalecimento da cadeia produtiva” e capta a compreensão desses atores sobre a relevância da rastreabilidade, como instrumento de desenvolvimento da cadeia produtiva.

O quarto fator (F4) foi designado como “Confiança e satisfação dos consumidores”, pois está associado às perguntas que procuram aferir as percepções sobre a confiança e redução das reclamações dos consumidores. Esse fator explicou 13,62% da variância total dos dados. A rastreabilidade é um elemento-chave para ampliar confiança e satisfação dos consumidores, pois promove transparência. Conforme Alves e Pereira (2015), além de construir confiança, assegura qualidade e promove a sustentabilidade.

O Fator 5 (F5) explicou 12,83% da variação total dos dados e está associado positivamente às variáveis X3 e X4 que envolvem as percepções sobre a obtenção de melhores preços e a ampliação do número de compradores de açaí. Nesse contexto foi denominado de “Diversificação dos canais de comercialização”. A rastreabilidade agrega valor ao oferecer transparência e permite que os produtores possam obter preços mais elevados. Adicionalmente, a confiança permite expandir a base de compradores favorecendo a diversificação de canais. Em síntese, programas de rastreabilidade possuem grande potencial para ampliar a diversificação e competitividade, fortalecendo a posição competitiva no mercado (LOURENZANI; SILVA, 2004).

Na Tabela 2, são apresentados os resultados das percepções dos produtores, considerando as cinco dimensões (fatores) identificadas na análise fatorial e o Índice de Percepção dos Produtores de Açaí (IPPA) em relação a GTV, considerando os níveis de avaliação (Ruim, Regular, Bom, Muito Bom e Excelente).

Tabela 2. Percepções dos Produtores de Açaí (%) sobre a política estadual de rastreabilidade, por meio da GTV, na cadeia produtiva do açaí, no estado do Pará, 2023

Dimensão	Ruim	Regular	Bom	Muito Bom	Excelente
Segurança alimentar e acesso a novos mercados (F1)	1,00	17,29	45,86	21,55	14,29
Gestão da produção (F2)	1,00	13,53	47,62	21,05	16,79
Fortalecimento da cadeia produtiva (F3)	0,25	4,26	40,35	20,05	35,09
Confiança e satisfação dos consumidores (F4)	4,51	22,81	31,58	26,32	14,79
Diversificação dos canais de comercialização (F5)	1,75	19,30	37,34	31,08	10,53
Índice de Percepções dos Produtores de Açaí (IPPA)	0,25	3,01	66,92	24,31	5,51

Fonte: Dados da pesquisa.

Os resultados apontam para uma avaliação positiva da política de rastreabilidade, a partir da GTV durante esse período inicial de implementação. Analisando inicialmente as percepções quanto aos fatores identificados e considerando a soma dos conceitos muito bom e excelente, constatou-se que 55,14% dos produtores consideram a política importante para fortalecer a cadeia produtiva, 41,61% reconhecem que a política contribui para a diversificação

dos canais de comercialização e 41,11% reforçam que ela contribui para a ampliação da confiança e satisfação dos consumidores.

Os percentuais mais baixos referem-se aos fatores “Gestão da produção” e “Segurança e alimentar e acesso a novos mercados”, em que a soma de opiniões muito bom e excelente foram 37,84% e 35,84%, respectivamente. Estes percentuais mais baixos de avaliação, nesses fatores, podem estar associados ao fato de os produtores ainda não adotarem melhores procedimentos de gestão em suas unidades de produção e também não percebem claramente a abertura de novas oportunidades de mercado para o seu produto por estarem inseridos nessa política de rastreabilidade. Nesse caso, torna-se importante articular ações de capacitação em administração rural com os órgãos de assistência técnica e extensão rural, além de dedicar esforços na comunicação dos resultados da política em termos mais agregados, o que permite compreender o rol de oportunidades que podem surgir a partir dessa política pública.

Os resultados do Índice de Percepções dos Produtores de Açaí (IPPA), que mede a percepção geral, indica que 66,92% dos produtores exibiram IPPA classificado como bom e a somatória dos percentuais de muito bom e excelente foi de 29,82%, valendo destacar que apenas 5,51% consideram a política como excelente. Esse resultado reforça uma percepção positiva dos produtores quanto à essa política. Entretanto, chama a atenção que um percentual, ainda pequeno, a considera como excelente, o que torna importante identificar, quais as maiores dificuldades relatadas pelos produtores, dentro desse processo de rastreabilidade através da GTV. As respostas dos agricultores são ilustradas na Figura 1.

Figura 1. Maiores dificuldades apontada pelos produtores de açaí sobre a política estadual de rastreabilidade, por meio da GTV, 2023

Fonte: Dados da pesquisa.

A principal dificuldade destacada pelos produtores foi a falta de acesso à tecnologia, apontada por 62,66% dos entrevistados. O baixo número de dispositivos eletrônicos e conectividade limita o registro e armazenamento de dados, dificulta a conformidade com as regulamentações e reduz a transparência e a confiança no sistema. No caso do público-alvo dessa política, sem dúvida, esse é o principal fator limitante, em função de muitos residirem em áreas remotas e sem acesso à internet, além do baixo nível de instrução e da falta de dispositivos eletrônicos de suporte.

A segunda dificuldade apontada refere-se à falta de valorização do produto, apontada por 53,38% dos entrevistados. Esse elevado percentual pode estar associado à ineficiência de canais de marketing e comunicação que permitam ao produtor identificar oportunidades. Adicionalmente, existe uma complexa burocracia associada à rastreabilidade que tende a

desestimular a adoção. A falta de capacitação, sobre as vantagens competitivas da rastreabilidade também contribui para essa percepção de baixa valorização de mercado.

Um percentual de 51,63% dos entrevistados apontou como dificuldade a falta de conhecimento das normas, ou seja, do arcabouço institucional da política de rastreabilidade com base na GTV. A falta de compreensão e burocracia associada às normas desestimula a participação dos produtores (BCSD, 2024). Esse elevado percentual sugere uma capacitação insuficiente e reforça a necessidade de maior esforço e investimentos em qualificação dos produtores para inserção no âmbito dessa política.

O isolamento geográfico foi destacado como dificuldade por 41,85% dos entrevistados. A maior parcela desses produtores reside em áreas distantes dos centros urbanos, onde a logística é limitada e o baixo acesso à tecnologia dificulta a implementação de sistemas de rastreabilidade. Em áreas com baixa conectividade o isolamento aumenta os custos logísticos e de transporte, dificultando a integração com mercado, limitando as oportunidades de comercialização, valorização do produto e de adesão a políticas de rastreabilidade (SILVA *et al.*, 2020; WWF, 2021).

O custo elevado foi destacado por 23,06% dos entrevistados. Esse percentual pode estar associado ao fato que, no primeiro ano de implementação a Adepará isentou o pagamento das taxas da GTV. A adoção de um procedimento dessa natureza pode ter um efeito negativo a longo prazo, pois sem custos associados, alguns produtores não têm incentivos a adoção de práticas adequadas, comprometendo a qualidade do rastreamento. Também pode levar a registros imprecisos e falta de transparência. Isso pode prejudicar a integridade da rastreabilidade, afetando a confiança do consumidor e as oportunidades de mercado.

Um outro item importante, mencionado pelos produtores foi a falta de capacitação, apontada por 22,06% dos entrevistados. Esse é um aspecto fundamental que deve ser fortalecido pela Adepará, pois a falta de capacitação do público-alvo dessa política limita a participação dos produtores e compromete a compreensão necessária para a implementação da política (LOPES *et al.*, 2012; VINHOLIS *et al.*, 2017). Isso resulta em um baixo nível de controle dos registros, com implicações sobre a transparência e a credibilidade da rastreabilidade.

A partir das respostas e comentários apresentados na questão aberta, em que os produtores poderiam emitir opiniões livres sobre a política de rastreabilidade, foi estruturada a nuvem de palavras observada na Figura 2.

iniciativas de capacitação tecnológica e a viabilização de acesso a ferramentas e recursos digitais que viabilizem maior conectividade; e a baixa valorização do produto e têm a percepção de que os benefícios econômicos, pelo menos até o momento, não correspondem ao esforço exigido pela adesão à política de rastreabilidade por meio da GTV.

Em função disso, é fundamental o desenvolvimento de mecanismos que demonstrem claramente esse retorno econômico relacionado à adoção da política, o que pode atuar como um mecanismo de incentivo para adesão de um número maior de produtores.

O desconhecimento do arcabouço normativo também foi mencionado pelos produtores. A falta de uma compreensão mais ampla pode convergir para práticas inadequadas ou para a não conformidade regulatória, comprometendo a eficácia do sistema de rastreabilidade. Assim, investimentos em programas de qualificação são essenciais para que os produtores sejam capacitados e tenham informações para o cumprimento das normas estabelecidas.

O isolamento geográfico é uma realidade do público-alvo dessa política de rastreabilidade que limita a adesão de um número maior de produtores ao sistema. A percepção de que os custos de adesão são altos parece estar associada à pequena escala de produção e, também, ao fato de que no início de implementação da política houve isenção de pagamento.

Há também uma percepção de que as ações de capacitação são insuficientes para potencializar os resultados dessa política. Assim, faz-se necessário investir em programas educacionais, envolvendo o arcabouço normativo e também outros aspectos relacionados à tecnologias e mercados, visando maior adesão de produtores.

Para os próximos anos, investimentos maiores devem ser aplicados em ações de capacitação, comunicação e em transparência. Assim, haverá maior adesão de produtores e, também, controle social, permitindo monitoramento dos resultados com efeitos positivos para toda a sociedade.

REFERÊNCIAS

ADEPARÁ - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA PARÁ. **Portaria ADEPARÁ N° 2789, de 04 de setembro de 2020.** Dispõe sobre o trânsito de frutos de açaí produzidos no Estado do Pará. LegisWeb, Diário Oficial do Estado do Pará, Belém, PA. Disponível em: <<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=401103>>. Acesso em: 29 out. 2023.

ALVES, M. A.; PEREIRA, L. T. M. A rastreabilidade dos alimentos como política pública: exercício do direito à informação e o compromisso ético com o cumprimento das normas ambientais. **Monografias Ambientais**, v. 14, n. 2, p. 170-182, 2015.

BCSD. **Guia empresarial sobre rastreabilidade na cadeia de valor: roteiro para a implementação.** Lisboa: BCSD Portugal, 2024, 53 p.

BOSONA, T.; GEBRESENBET, G. Food traceability as an integral part of logistics management in food and agricultural supply chain. **Food control**, v. 33, n. 1, p. 32-48, 2013.

ERA, L. H.; MACHADO, S. T.; KAWAMOTO JUNIOR, L. T. Percepção de grupo de produtores familiares sobre a rastreabilidade na cadeia produtiva de hortaliças da Região Alto Tietê. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 1, p. e7311124446, 2022.

HAIR JR, J.F.; BLACK W. C.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E.; TATHAN, R. L. **Análise multivariada de dados.** 6ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 688p.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Agropecuário 2017**. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-agropecuário/censo-agropecuário-2017/resultados-definitivos#características-produtores>>. Acesso em: 15 jan. 2024a.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Produção Agrícola Municipal**. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas>>. Acesso em: 15 jan. 2024b.

LOPES, M. A.; DEMEU, A. A.; RIBEIRO, A. D. B.; ROCHA, C. M. B. M.; BRUHN, F. R. P.; RETES, P. L. Dificuldades encontradas pelos pecuaristas na implantação da rastreabilidade bovina. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 64, n. 6, p. 1621-1628, 2012.

LOPES, M. L. B.; FILGUEIRAS, G.C.; SOUZA, C.C.F.; HOMMA, A. K. O. A cadeia produtiva do açaí em tempos recentes. *In*: CRUZ, J. E.; MEDINA, G. (Org.). **Estudos em Agronegócio: participação brasileira nas cadeias produtivas**. 1ed. Goiânia, GO: KELPS, 2021, v. 5, p. 309-336.

LOURENZANI, A. E. B. S.; SILVA, A. L. Um estudo da competitividade dos diferentes canais de distribuição de hortaliças. **Gestão & Produção**, v. 11, n. 3, p. 385-398, 2004.

SANTOS, M. A. S.; SANTANA, A. C.; RAIOL, L. C. B. Índice de modernização da pecuária leiteira no estado de Rondônia: determinantes e hierarquização. **Perspectiva Econômica**, v. 7, n. 2, p. 93-106, 2011.

SANTOS, M. A. S.; SOARES, B. C.; DOMINGUES, F. N.; LOURENÇO JÚNIOR, J. B.; SANTANA, A. C. Avaliação do nível tecnológico da pecuária leiteira no estado do Pará. **Amazônia**, v. 9, n. 18, p. 79-96, 2014a.

SANTOS, M. A. S.; SANTANA, A. C.; RAIOL, L. C. B.; LOURENÇO JÚNIOR, J. B. Fatores tecnológicos de modernização da pecuária leiteira no estado do Tocantins. **Rama: Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, v. 7, n. 3, p. 591-612, 2014b.

SANTOS, M. A. S.; LOURENÇO JUNIOR, J. B.; SANTANA, A. C.; HOMMA, A. K. O.; ANDRADE, S. J. T.; SILVA, A. G. M. Caracterização do nível tecnológico da pecuária bovina na Amazônia Brasileira. **Amazonian Journal of Agricultural and Environmental Sciences**, v. 60, n. 1, p. 103-111, 2017.

SILVA, R. P.; SANTOS, A. F.; OLIVEIRA, B. R.; SOUZA, J. B. C.; OLIVEIRA, D. T.; CARNEIRO, F. M. Potential of using statistical quality control in agriculture 4.0. **Ciência Agronômica**, v. 51, p. e20207745, 2020.

TAVARES, G. S.; HOMMA, A. K. O.; MENEZES, A. J. E. A.; PALHETA, M. P. P. Análise da produção e comercialização de açaí no estado do Pará, Brasil. *In*: HOMMA, A. K. O. (Org.). **Sinergias de mudança da agricultura amazônica: conflitos e oportunidades**. 1ed. Brasília: Embrapa, 2022, v. 1, p. 444-467.

VINHOLIS, M. M. B.; CARRER, M. J.; SOUZA FILHO, H. M. Adoption of beef cattle traceability at farm level in São Paulo State, Brazil. **Ciência Rural**, v. 47, n. 9, p. e20160759, 2017.

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

página 69

WORDCLOUDS. **Free online word cloud generator**. Disponível em:
<<https://www.wordclouds.com/>>. Acesso em: 17 fev. 2024.

WWF. **Potencial produtivo de comunidades remotas na Amazônia**. Brasília: WWF, 2021, 32p.

*Recebido em: 27/07/2024
Aprovado em: 11/12/2024*

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

DECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL DO EMPREGO POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO NOS SETORES DA AGROPECUÁRIA E MINERAÇÃO ENTRE OS ANOS DE 2010 E 2017

Raoni Felipe de Almeida Andre¹

Juliana Szymanek²

Marina Silva da Cunha³

Ricardo Luis Lopes⁴

Resumo:

O objetivo geral do trabalho é verificar o comportamento dos postos de trabalho formais por nível de escolaridade nos setores da agropecuária e mineração entre os anos de 2010 e 2017. Para isso, utiliza-se da metodologia de insumo-produto para obter o efeito gerador de empregos e a decomposição estrutural. Constatou-se que a estrutura produtiva dos setores agropecuários e mineração gera mais postos de trabalho com baixa qualificação e que houve uma variação negativa em um montante de 2,26 milhões de vagas de trabalho para o período analisado. A produtividade do trabalhador e a tecnologia foram os fatores que mais contribuíram para redução dos postos de trabalho de alta e média qualificação (cerca de 3,74 milhões) e o crescimento econômico e o aumento do consumo das famílias foram os que melhor explicaram o aumento de postos de trabalho com baixa qualificação (cerca de 1,48 milhões).

Palavras-chave: Mercado de Trabalho; Setor Primário; Insumo-Produto.

STRUCTURAL BREAKDOWN OF EMPLOYMENT BY QUALIFICATION LEVEL IN THE AGRICULTURAL AND MINING SECTORS BETWEEN 2010 AND 2017

Abstract:

The general objective of the work is to verify the behavior of formal jobs by level of education in the sectors of agriculture and mining between the years 2010 and 2017. For this, the input-product methodology is used to obtain the effect generator of jobs and structural decomposition. It was found that the productive structure of the agricultural and mining sectors generates more jobs with low qualification and that there was a negative variation in an amount of 2.26 million jobs for the analyzed period. Worker productivity and technology were the factors that most contributed to the reduction of high and medium skilled jobs (about 3.74 million) and economic

¹ Graduado em Ciências contábeis (2014) pela Universidade Norte do Paraná. Possui especialização em Economia Ambiental (2016), graduação em Ciências Econômicas (2017) e mestrado em Economia Regional pela Universidade Estadual de Londrina (2019) e doutorado em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Maringá (2022). E-mail: raoni07@hotmail.com.

² Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Maringá. E-mail: julianaszymanek@gmail.com.

³ Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Londrina (1993), doutorado em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo (1998) e pós-doutorado na Universidade de Brasília (2006). Professora Titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Maringá. E-mail: mscunha@uem.br

⁴ Doutor em Ciências (Economia Aplicada) pela Universidade de São Paulo (2003), mestrado em Ciências (Economia Aplicada) pela Universidade de São Paulo (1997) e graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa (1992). Atualmente é professor associado da Universidade Estadual de Maringá. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Modelos de Análise Regional (MIP, MAEG e Espacial) e Economia Computacional (R e Python). E-mail: rllopes@uem.br.

growth and increased household consumption were the factors that best explained the increase low-skilled jobs (around 1.48 million).

Keywords: Labor Market; Primary Sector; Input-Product.

1. INTRODUÇÃO

A preocupação com o emprego no Brasil ganhou importância nos anos 1990 em função das grandes transformações ocorridas no período que podem ser resumidas pela abertura comercial. Hoje a elevada taxa de desemprego no país atinge de forma diferente os grupos sociais, sendo que as novas condições de funcionamento da economia buscam formas distintas de empregabilidade pelos diferentes níveis de qualificação.

A agropecuária sempre foi uma das atividades mais importantes para a econômica brasileira e as características relacionadas ao seu mercado de trabalho são de baixa qualificação e rendimento. Apesar disso, observa-se que o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos vem exigindo trabalhadores mais qualificados, causando uma redução da desigualdade de rendimentos entre os trabalhadores (CUNHA, 2008).

Segundo o IBGE (2016) a escolaridade é um atributo importante não somente por caracterização do perfil da mão de obra, como permite ainda identificar as assimetrias de qualificação entre a oferta e a demanda de trabalhadores. Na dinâmica do indicador de população ocupada por nível de instrução, entre 2005 e 2015, houve um avanço na escolaridade dos trabalhadores e aumento na exigência do mercado em relação à qualificação.

Em vista disso, o questionamento que norteia o desenvolvimento deste estudo é: qual a importância da escolaridade no mercado de trabalho brasileiro para os trabalhadores do setor primário? O objetivo geral é verificar o comportamento dos postos de trabalho formais por nível de qualificação nos setores da agropecuária e mineração entre os anos de 2010 e 2016. Especificamente pretende-se:

1. Calcular o quanto cada setor da agropecuária e mineração gera de emprego por nível de escolaridade.
2. Estimar a decomposição estrutural da variação do emprego nos setores da agropecuária e mineração por nível de escolaridade.

Para isso, utiliza-se da metodologia de insumo-produto para obter o efeito gerador de empregos e a decomposição estrutural por meio dos efeitos intensidade do trabalho, tecnologia, intensidade da demanda e crescimento econômico.

É importante salientar que na literatura brasileira existem vários estudos que tratam a questão da variação dos postos de trabalho em relação à estrutura econômica do país por meio da matriz insumo-produto. Entre eles destacam-se os trabalhos do Kureski e Rolim (2012), Takasago et al. (2010), Silva (2008), Kureski et al. (2008), Lucena e Young (2008) e Almeida et al. (2004) que analisam o multiplicador de emprego por setor e Kupfer e Freitas (2004), Sesso Filho et al. (2010) e Ymai (2010) entre outros que usam a decomposição estrutural.

A maior parte dos estudos encontrados nesta área pesquisa o impacto das estruturas produtivas no mercado de trabalho até o ano de 2009, portanto os anos de 2010 a 2017 foram escolhidos por serem os anos mais recentes que se pode estimar a matriz insumo-produto brasileira a partir dos dados das Contas Nacionais (IBGE, 2019). Além do mais, a pesquisa preenche a lacuna de análise com ênfase nos setores da agropecuária e mineração obtendo resultado recente e desagregado por setor.

Este trabalho está composto por quatro seções além desta introdução. A segunda seção aborda a fundamentação teórica e as evidências na literatura a respeito do mercado de trabalho e escolaridade. A terceira seção descreve a metodologia, composta pela base de dados, o modelo utilizado e a formação dos índices de análise. A quarta seção versa sobre os resultados encontrados do efeito gerador de trabalho e a decomposição estrutural. A quinta e última seção finaliza o estudo, trazendo as principais considerações acerca da pesquisa.

2. ESCOLARIDADE E MERCADO DE TRABALHO

2.1 Escolaridade

Os indicadores educacionais retratam o nível de desenvolvimento socioeconômico de um país, na medida em que o acesso à educação de qualidade influencia características socioeconômicas e demográficas da população. No Brasil, os retornos salariais provenientes da escolaridade são altos se comparados aos demais países do mundo, intensificando a importância da educação para explicar a renda futura dos brasileiros (MENEZES-FILHO, 2001).

O sistema educacional brasileiro está legalmente organizado em dois níveis: educação básica e superior. A educação básica, por sua vez, divide-se em três categorias: educação infantil, que compreende formalmente a faixa de 0 a 5 anos de idade; ensino fundamental, de 6 a 14 anos de idade; e ensino médio, de 15 a 17 anos de idade. Trata-se de um sistema administrativamente descentralizado, no qual a educação infantil e o ensino fundamental são de responsabilidade de oferta e gestão dos municípios enquanto o ensino médio é, prioritariamente, de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal.

O acesso ao ensino fundamental se aproximou da universalização na década de 1990, quando ocorreu a intensificação da expansão educacional na educação básica. Por sua vez, como destaca o IBGE (2016), a inserção dos jovens de 15 a 17 anos de idade avançou lentamente, evidenciando a dificuldade de garantia do direito à educação básica obrigatória para esse grupo etário que deveria estar frequentando o ensino médio e a proporção de jovens de 15 a 17 anos de idade que frequentava a escola cresceu somente 3,4 pontos percentuais, passando de 81,6%, em 2005, para 85% em 2015.

Os resultados da Pesquisa Anual por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD, 2018) apontam que no Brasil, a proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade que finalizaram a educação básica obrigatória, ou seja, concluíram, no mínimo, o ensino médio, passou de 46,7%, em 2017, para 47,4%, em 2018. O acesso à educação básica obrigatório pela Constituição no país, cresceu de 45% para 47,4% da população de 25 anos ou mais, nesse período de 2 anos. Também em 2018, 48,1% da população de 25 anos ou mais de idade estava concentrada nos níveis de instrução até o ensino fundamental completo ou equivalente; 27% tinham o ensino médio completo ou equivalente; e 16,5%, o superior completo.

A escolaridade média da população de 25 anos ou mais de idade aumentou de 2005 a 2015, passando de 6,5 para 7,9 anos de estudo completos, o que, porém, ainda não equivale ao ensino fundamental completo (IBGE, 2016). Isso não significa que os avanços no nível de instrução da população não tenham ocorrido, porém é menor se comparado aos demais países-membros ou associados à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE de acordo com o IBGE (2016).

Com os estudos de Mincer (1958), Schultz (1964) e Becker (1964), constatou-se que, além da atribuição do capital físico à teoria do crescimento econômico, o capital humano era outra variável implícita nos modelos estudados ainda não atribuída a essa teoria (VIANA e

LIMA, 2010). “Para esses estudos, a abordagem clássica dos modelos de crescimento econômico, que incorporava os fatores de produção, era insuficiente para explicar a elevação da produtividade e do crescimento que ocorria em alguns países e regiões” (VIANA e LIMA, 2010).

Um dos modelos teóricos que destacou a importância do capital humano em gerar crescimento foi proposto por Lucas (1988). Também Romer (1990) enfatizou a capacidade do capital humano de gerar inovações investindo em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para aumentar a produtividade da economia. Aghion e Howitt (1992), colocaram que o estoque de capital humano é o indutor da inovação tecnológica e do crescimento endógeno de longo prazo.

Assim, segundo Viana e Lima (2010), a educação, determinada pelo nível de qualificação da população, surge como alternativa para a redução das disparidades econômicas e fortalecimento das economias regionais, influenciando ganhos à população, elevando a produtividade do capital humano e também o nível de produtividade do capital físico.

Segundo o IBGE (2016), com relação à dinâmica da ocupação nos setores da economia, entre 2005 e 2015, o crescimento ocorreu definitivamente no setor de serviços, visto que a população ocupada teve uma redução no setor agrícola e na indústria. De acordo com o instituto o indicador de população ocupada (PO) por nível de instrução segundo os setores mostra o avanço da escolaridade da população no mercado de trabalho, bem como o grau de exigência do mercado em relação à qualificação. No período analisado, o percentual de ocupados sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto reduziu em todos os setores, cuja maior variação foi no setor de educação, saúde e serviços sociais (52,9%). O emprego cresceu principalmente para a população ocupada com ensino superior completo (76,7%). A introdução de novas tecnologias nos processos de trabalho tem exigido uma mão de obra mais qualificada. É neste sentido que setores como o agrícola e de construção, que embora empreguem uma quantidade expressiva de trabalhadores com baixa escolaridade, têm aumentado o percentual de empregados com o nível superior (IBGE, 2016).

2.2 Mercado de Trabalho

Apontada por inúmeros autores, dentre eles os autores clássicos como o Becker (1962) e Schultz (1963, 1973), uma das principais fontes de desigualdade salariais, a escolaridade da população economicamente ativa influencia a forma que os empregos são distribuídos na economia e, conseqüentemente, o produto final agregado.

O comportamento do mercado de trabalho brasileiro, no período de 2004 a 2014, seguiu uma trajetória diferente da maioria dos países desenvolvidos, que teve uma desaceleração da atividade econômica, queda do nível de emprego e aumento da informalidade com a crise econômica e financeira de 2008 (IBGE, 2015). No Brasil, os efeitos imediatos da crise no mercado de trabalho foram transitórios, restritos ao período 2008-2009, o comportamento da economia nos anos seguintes seguiu uma trajetória que favoreceu o emprego (IBGE, 2015).

O mercado de trabalho brasileiro registrou, entre 2005 e 2015, um aumento de 11,1% da população ocupada de 16 anos ou mais de idade, de acordo com o IBGE (2016). Contudo, a população nesse mesmo recorte etário teve um crescimento ainda maior (19,1%) no mesmo período e na década, a redução média no nível de ocupação foi de 6,7%, afetando os mais jovens com idade entre 16 a 24 anos e as pessoas sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto de escolaridade.

Com o aumento da população e redução dos níveis de ocupação, houve um aumento de 37,2% da população não economicamente ativa (PNEA), entre 2005 e 2015 (IBGE, 2016). Em 2015, havia cerca de 54 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, dentre os quais cerca

de 69% eram mulheres e a distribuição etária da PNEA indica que mais da metade tinha 50 anos ou mais de idade, 21,1% entre 16 e 24 anos, 15% entre 25 a 39 anos e 10,1% entre 40 e 49 anos. Ademais, 51,8% não tinha instrução ou tinha apenas o ensino fundamental completo (IBGE, 2016).

Para o setor de agropecuária que se mantém como atividade de relevância no cenário nacional, é possível destacar o setor como pujante, abastecedor de uma grande população e por outro lado, como relevante fonte de ocupação de mão de obra. De acordo com pesquisas do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, o setor de agronegócio responde por 19,82% do total de empregos gerados no país em 2018. A População Ocupada (PO) manteve-se estável entre 2017 e 2018, somando 18,20 milhões de pessoas e a participação do setor agropecuário no total de ocupados no Brasil foi de 19,82%, em 2018, ligeiramente inferior aos 20,11% observados em 2017 (CEPEA, 2019).

Quanto à escolaridade, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) o setor agropecuário se mantém com 5,6 anos de estudo em média por trabalhador, apesar de ter sido o que mais avançou no período analisado, de 4,5 anos em março de 2012 para 5,6 em 2018.

3. METODOLOGIA

A decomposição estrutural é uma metodologia aplicada as matrizes de insumo-produto para desagregar o crescimento de alguma variável ao longo do tempo. Essa metodologia é bastante utilizada para identificar a variação do emprego nos setores da economia, de modo a observar quais os componentes da desagregação tiveram efeito relevante na empregabilidade.

Sesso Filho et al (2010), por meio da decomposição estrutural da matriz insumo-produto brasileira, identificou as origens da variação do emprego nos anos de 1991 a 2003. Os postos de trabalho nos setores agropecuários, comércio e serviços e industrial juntos tiveram um aumento de cerca de 7,30 milhões. O efeito intensidade reduziu em 16,52 milhões os postos de trabalho e a demanda final causou um aumento de 20,85 milhões de postos de trabalho.

Nakatani-Macedo et.al (2015) utilizaram a decomposição estrutural da matriz insumo-produto para analisar a variação de emprego nos setores industriais brasileiros entre os anos de 2000 e 2009. Como resultado, observaram que houve um acréscimo de 4,39 milhões de vagas de emprego para o setor industrial. As mudanças foram causadas principalmente pelo crescimento do efeito intensidade, com 2,85 milhões de vagas de trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico, reduzindo em 844 mil postos de trabalho.

Luquini et.al (2018) utilizou a decomposição estrutural da matriz insumo-produto mundial para analisar as causas da variação do emprego nos países membros do BRIC no período de 1995 a 2009. Os autores verificaram que o Brasil teve uma redução dos postos de trabalho decorrente do efeito tecnologia menos que os demais países e que a China e a Índia tiveram um aumento significativo nos postos de trabalho decorrente do aumento do consumo interno.

Perobelli, Bastos e Pereira (2016) utilizaram o método de decomposição estrutural da matriz insumo-produto brasileira para analisar o mercado de trabalho formal por nível de qualificação após a abertura econômica de 1990 até 2005. Os autores concluíram que a demanda final foi a principal geradora de emprego em quase todos os níveis educacionais e, por outro lado, o fator trabalho foi o principal responsável pela queda do emprego na economia, com maior intensidade em menores níveis de escolaridade.

A maior parte dos estudos encontrados nesta área, pesquisa o impacto das estruturas produtivas no mercado de trabalho até o ano de 2009, todavia, o Brasil sofreu crises institucionais que mudaram o panorama econômico do país após essa data. Portanto, o trabalho

analisará o impacto da economia brasileira no mercado de trabalho entre os anos de 2010 a 2016.

Nesta seção serão descritos os principais pontos acerca da metodologia utilizada neste artigo. Na primeira parte será apresentada a fonte da base de dados utilizada para realização da pesquisa. Na segunda realiza-se uma breve revisão sobre a teoria básica de matriz insumo-produto. Por fim, apresenta-se a forma que os dados foram tratados para desagregação da matriz em relação ao nível de qualificação do emprego.

3.1 Fonte de Dados

Os dados utilizados para compor as matrizes insumo-produto são das Contas Nacionais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) para os anos de 2010 e 2016. Quanto a quantidade de postos de trabalho formal, foram retirados do relatório de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) que se encontra no banco de dados do Ministério do Trabalho (MT, 2019).

As matrizes de insumo-produto contêm 65 setores, entretanto para os cálculos da decomposição estrutural foi retirado o setor de Serviços domésticos, por apresentar uma linha de zeros, os setores de número 11 a 36 foram agregados para o industrial e os setores de número 37 a 67 foram agregados para comércio e serviços - o apêndice A apresenta um resumo de todos os setores e a agregação foi feita para facilitar a análise dos setores da agropecuária e mineração. Além disso, a matriz de 2016 foi estimada utilizando os dados da Conta Nacional segundo a metodologia de Guilhoto e Sesse Filho (2005, 2010).

Os valores das matrizes insumo-produto são expressos em moeda corrente e para este trabalho realizou-se a deflação dos anos de 2010 a 2016 adotando como ano base o ano de 2016. O deflator utilizado foi o implícito setorial obtido junto ao IBGE (2016) que traz a variação percentual anual do nível de preços em cada setor.

3.2 A matriz insumo-produto

A forma mais simples de descrever a matriz insumo-produto nacional é demonstrar os fluxos de bens e serviços entre os diversos setores da economia de um país, em relação a determinado período e em termos monetários. É importante destacar que, de forma específica, o método de insumo-produto é uma adaptação da teoria neoclássica de equilíbrio geral para o estudo empírico da interdependência quantitativa entre as atividades econômicas inter-relacionadas (LEONTIEF, 1988).

A matriz insumo-produto indica todas as inter-relações de compra e venda de uma determinada economia. Tal relação básica pode ser visualizada no Quadro 1.

Quadro 1 - Relação entre as demandas intermediárias demanda final e o valor bruto de produção

Demandas Intermediárias (Intersetoriais)				Demanda Final (Consumo + Investimento + Gasto do Governo + Exportações)	Valor Bruto de Produção
Z_{11}	Z_{12}	...	Z_{1n}	Y_1	X_1
Z_{21}	Z_{22}	...	Z_{2n}	Y_2	X_2
...
Z_{n1}	Z_{n2}	...	Z_{nn}	Y_n	X_n

Fonte: Adaptado de Miller e Blair (1985).

Para obter o sistema de insumo-produto definido por Leontief entende-se que a abordagem tecnológica é baseada nas indústrias, que apesar da composição da produção de um dado setor poder ser alterada, a participação desse setor se manteve constante no mercado de bens (MILLER e BLAIR, 1985).

A partir do proposto no Quadro 1 o modelo determina que cada n indústria de uma economia deve produzir uma quantidade que seja igual a demanda total por aquele produto. Para produzir cada unidade da j -ésima mercadoria, a quantidade de insumo para a i -ésima mercadoria tem de ser fixa, conforme coeficiente (1).

$$a_{ij} = \frac{z_{ij}}{x_j} \Rightarrow z_{ij} = a_{ij} \cdot x_j \quad (j = 1, 2, 3, \dots, n; i = 1, 2, 3, \dots, n) \quad (1)$$

Desta forma, para as n indústrias atenderem suficientemente as demandas por insumos geradas por elas mesmas e pelas demais, assim como a demanda final de uma economia aberta, seu nível de produto x_j deve satisfazer as seguintes equações (Miller & Blair, 1985):

$$\begin{aligned} x_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + y_1 \\ x_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + y_2 \\ &\dots \\ x_n &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n + y_n \end{aligned} \quad (2)$$

Reorganizando as equações, colocando y_i em evidência, observa-se o seguinte sistema de n equações lineares:

$$\begin{aligned} (1 - a_{11})x_1 - a_{12}x_2 - \dots - a_{1n}x_n &= y_1 \\ -a_{21}x_1 + (1 - a_{22})x_2 - \dots - a_{2n}x_n &= y_2 \\ &\dots \\ -a_{n1}x_1 - a_{n2}x_2 - \dots + (1 - a_{nn})x_n &= y_n \end{aligned} \quad (3)$$

Escrevendo a equação (3) de forma matricial e obtendo a solução única do sistema tem-se:

$$X = (I - A)^{-1} * Y \quad (4)$$

Portanto, a equação (4) resume a capacidade explicativa da análise de insumo-produto. Entretanto, é importante destacar que um choque na demanda final (Y) afeta a produção (X) e este, por sua vez, afeta outras variáveis como emprego, salário, importações etc., assim, é possível observar a importância deste método para os países (MILLER e BLAIR, 1985).

3.3 Decomposição Estrutural do emprego

Para atender o objetivo proposto, o vetor de postos de trabalho da matriz insumo-produto foi dividido em níveis escolaridade. Sendo assim o vetor de coeficiente de emprego (e_{nq}) é dado pela divisão do número de trabalhadores em cada grau de instrução (E_{nq}) pelo valor bruto da produção de cada setor (x_n):

$$e_{nq} = \frac{E_{nq}}{x_n} \quad (5)$$

Onde o valor de q varia de 1 a 3, que são as divisões dos níveis de escolaridade (baixa qualificação, média qualificação e alta qualificação) e o valor de n varia de 1 a 65, pois são os setores da matriz insumo-produto utilizados na análise.

Segundo Miller e Blair (2009) para calcular matriz de coeficiente de emprego por grau de escolaridade, representada na equação (6), construiu-se uma matriz diagonal do vetor de emprego por valor bruto de produção (\hat{e}_{nq}), depois pré-multiplicou pela equação (4):

$$\hat{e}_{nq} X = \hat{e}_{nq} (I - A)^{-1} * Y \quad (6)$$

O vetor de variação do coeficiente de emprego é dado pela equação (7) na qual é calculada pela diferença entre os ano de 2010 e 2016, considerando que $(I - A)^{-1} = S$ e que d é o vetor com o nível absoluto de cada categoria da demanda final e f é a matriz dos componentes da demanda final:

$$\Delta N = N_{2016} - N_{2010} = \hat{e}_{2016} S_{2016} f_{2016} - \hat{e}_{2010} S_{2010} f_{2010} \quad (7)$$

Ainda é possível desagregar a variação total do emprego por alguns aspectos econômicos identificando a causalidade da modificação desta variável por meio da decomposição estrutural (MILLER e BLAIR, 2009). A partir de (8) pode-se encontrar a decomposição do emprego em 4 fatores:

$$\Delta \varepsilon = \Delta n + \Delta s + \Delta y^s + \Delta y^v \quad (8)$$

Onde $\Delta \varepsilon$ refere-se a variação de emprego por setor, Δn representa o efeito intensidade, Δs o efeito tecnológico, Δy^s efeito intensidade da demanda e Δy^v efeito estrutura da demanda. Esses efeitos da decomposição estrutural são sumarizados no Quadro 2:

Quadro 2 – Efeitos da Análise de Decomposição Estrutural

Efeito	Definição
Efeito intensidade trabalho	Intensidade do uso do fator ou produtividade do trabalho. Refere-se ao aumento da produção por trabalhador.
Efeito tecnológico	Representa a variação na matriz de coeficientes técnicos e seus efeitos diretos e indiretos sobre o emprego.
Efeito intensidade da demanda	Relaciona-se ao consumo das famílias, que será modificado de acordo com a variação dos preços relativos e da renda per capita.
Efeito volume da demanda	Pode ser entendido como crescimento econômico.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Miller e Blair (2009).

Considerando que y^s representa uma matriz de coeficientes da demanda final e y^v é um vetor com o total da demanda final por categoria, a decomposição estrutural da mudança da variação de emprego pode ser calculada como segue:

$$\begin{aligned}
 \Delta \mathcal{E} &= \mathcal{E}_{(2016)} - \mathcal{E}_{(2010)} \\
 \Delta \mathcal{E} &= N_{(2016)} S_{(2016)} y_{(2016)}^s y_{(2016)}^v - N_{(2010)} S_{(2010)} y_{(2010)}^s y_{(2010)}^v \\
 \Delta \mathcal{E} &= (\Delta N) S_{(2016)} y_{(2016)}^s y_{(2016)}^v + N_{(2010)} S_{(2016)} y_{(2016)}^s y_{(2016)}^v - N_{(2010)} S_{(2010)} y_{(2010)}^s y_{(2010)}^v \\
 \Delta \mathcal{E} &= (\Delta N) S_{(2016)} y_{(2016)}^s y_{(2016)}^v + N_{(2010)} (\Delta S) y_{(2016)}^s y_{(2016)}^v + N_{(2010)} S_{(2010)} y_{(2016)}^s y_{(2016)}^v \\
 &\quad - N_{(2010)} S_{(2010)} y_{(2010)}^s y_{(2010)}^v \\
 \Delta \mathcal{E} &= (\Delta N) S_{(2016)} y_{(2016)}^s y_{(2016)}^v + N_{(2010)} (\Delta S) y_{(2016)}^s y_{(2016)}^v + N_{(2010)} S_{(2010)} (\Delta y^s) y_{(2016)}^v \\
 &\quad + N_{(2010)} S_{(2010)} y_{(2010)}^s y_{(2016)}^v - N_{(2010)} S_{(2010)} y_{(2010)}^s y_{(2010)}^v \\
 \Delta \mathcal{E} &= (\Delta N) S_{(2016)} y_{(2016)}^s y_{(2016)}^v + N_{(2010)} (\Delta S) y_{(2016)}^s y_{(2016)}^v + N_{(2010)} S_{(2010)} (\Delta y^s) y_{(2016)}^v \\
 &\quad + N_{(2010)} S_{(2010)} y_{(2010)}^s (\Delta y^v)
 \end{aligned} \tag{9}$$

De acordo com Dietzenbacher e Hoekstra (2000), a formulação feita na equação (9) descreve apenas uma situação dentre várias outras possíveis. Desta maneira, com n fatores poderão ocorrer $n!$ formas de decomposição estrutural que segue uma estrutura similar à descrita acima. Jacobsen (2000) e Hoem (2003) utilizaram em seus estudos a média, que é dada por:

$$\begin{aligned}
 \Delta c &= \frac{1}{2} \left((\Delta N) S_{(2016)} y_{(2016)}^s y_{(2016)}^v + (\Delta N) S_{(2010)} y_{(2010)}^s y_{(2010)}^v \right) \text{ (Intensidade do trabalho)} \\
 &\quad + \frac{1}{2} \left(N_{(2010)} (\Delta S) y_{(2016)}^s y_{(2016)}^v + N_{(2016)} (\Delta S) y_{(2010)}^s y_{(2010)}^v \right) \text{ (Tecnológico)} \\
 &\quad + \frac{1}{2} \left(N_{(2010)} S_{(2010)} (\Delta y^s) y_{(2016)}^v + N_{(2016)} S_{(2016)} (\Delta y^s) y_{(2010)}^v \right) \text{ (Estrutura da demanda final)} \\
 &\quad + \frac{1}{2} \left(N_{(2010)} S_{(2010)} y_{(2010)}^s (\Delta y^v) + N_{(2016)} S_{(2016)} y_{(2016)}^s (\Delta y^v) \right) \text{ (Volume da demanda final)}
 \end{aligned} \tag{10}$$

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Gerador de empregos por grau de qualificação

O gerador de empregos é uma técnica que indica os setores com maior potencial para gerar postos de trabalho na economia. Uma vez que o aumento da produção em um determinado setor, não só faz que a economia demande mais postos de trabalho para esse setor, como também aumenta os postos de trabalho nos setores que a estrutura produtiva está interligada, desempenhando um efeito em cadeia, o que causa um impacto na geração de emprego ainda mais forte.

A Tabela 1 traz o efeito gerador de empregos formais para os setores da agropecuária e mineração mais o agregado dos setores industriais e dos setores de comércio e serviços por nível de escolaridade para o ano de 2017. O nível de escolaridade está dividido em baixo (trabalhadores ocupados com até ensino fundamental incompleto), médio (trabalhadores ocupados com até ensino superior incompleto) e alto (trabalhadores ocupados com ensino superior e pós-graduação) e os postos de trabalho são analisados em unidades por um acréscimo de um milhão de reais na demanda final.

Tabela 1 – Gerador de empregos formais por nível de qualificação para o ano de 2017 (em unidade)

Setores	Nível de escolaridade		
	Alta	Média	Baixa
1 Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita	5	6	10
2 Pecuária, inclusive o apoio à pecuária	9	13	26
3 Produção florestal; pesca e aquicultura	1	3	23
4 Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos	1	1	9
5 Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio	0	1	5
6 Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração	0	1	4
7 Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos	1	1	6
8 Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca	4	6	16
9 Fabricação e refino de açúcar	3	4	9
10 Outros produtos alimentares	2	4	10
- Setor Industrial	22	53	245
- Setor de comércio e Serviços	20	70	470

Fonte: Elaborado pelos autores com a base nos dados do IBGE (2019).

Entre os setores da agropecuária e mineração os que apresentam estrutura produtiva com maior grau de multiplicação de emprego são o de Pecuária, inclusive o apoio à pecuária (2) e o de Agricultura, inclusive o Apoio à Agricultura e a Pós-Colheita (1) com respectivamente a criação de 5 e 9 novos postos de trabalho para trabalhadores com alta qualificação e respectivamente 6 e 13 novos postos de trabalho para os trabalhadores com médio grau de qualificação. Para os trabalhadores com baixo grau de qualificação os setores que mais se destacam são o de Pecuária, inclusive o apoio à pecuária (2) e o de Produção florestal; pesca e aquicultura (3) com a geração de 26 e 23 respectivamente novos postos de trabalho.

Com esses resultados também é possível dizer que as estruturas produtivas dos setores agropecuários e mineração criam mais postos de trabalho com baixa qualificação e sua

capacidade de geração de emprego total é menor do que as dos setores industriais e de comércio e serviços em todos os níveis de escolaridade. Isso mostra que apesar da melhora na sofisticação tecnológica na agropecuária e mineração, a maior parte das vagas de emprego demandam trabalhadores com a formação de até o nível fundamental incompleto. A modernização tecnológica também pode ser uma explicação pelo setor ser o que menos cria postos de trabalho por aumentar a produtividade e reduzir a quantidade de trabalhadores.

4.2 Decomposição estrutural da variação do emprego por grau de qualificação

A técnica de análise de decomposição estrutural do emprego tem por propósito identificar quais são as fontes causadoras das mudanças dos postos de trabalho ocorridos na economia em um intervalo de tempo e identificar quais foram as mudanças mais importantes. Dessa forma, a decomposição divide-se em quatro efeitos, que são: intensidade do trabalho; tecnológico; intensidade da demanda e crescimento econômico.

O Gráfico 1 e os Apêndices B e C mostram a decomposição estrutural dos postos de trabalho para os trabalhadores com Alta qualificação (ensino superior e pós-graduação) nos setores da agricultura e mineração entre os anos de 2010 a 2017. No geral, os setores que se destacaram foram o de Pecuária, inclusive o apoio à pecuária (2) com a redução de aproximadamente 1,33 milhões de postos de trabalho com alta qualificação e o setor de outros produtos alimentares (10) que teve um aumento de cerca de 131,7 mil vagas de trabalho qualificado.

Gráfico 1 - Decomposição Estrutural do emprego para trabalhadores com alta qualificação de 2010 a 2017 (em 1.000 de unidades)

Fonte: Elaborado pelos autores com a base nos dados do IBGE (2019).

A intensidade do trabalho e a tecnologia foram os responsáveis pela redução de postos de trabalho com alta qualificação do setor (2), juntos contribuíram para destruição de cerca de 2,7 milhões de empregos (o que representa 205% da redução total do setor). Para o fator trabalho, valores negativos indicam que a redução da demanda por trabalho entre anos é explicada pelo aumento da produtividade do trabalhador e o desenvolvimento da tecnologia causa uma substituição de trabalhadores por máquinas. Assim, a redução do emprego pode ser atribuída ao aumento da produtividade dos trabalhadores e a melhora tecnológica do setor.

Para o setor (10) 92,43% da variação do emprego também é explicada pela intensidade do trabalho mais o crescimento econômico. O crescimento da economia do período é responsável pelo aumento de 58,52 mil postos de trabalho, acompanhado por uma redução da produtividade (analisado pelo efeito intensidade) que gerou mais 63,22 mil vagas de emprego. Além disso, observa-se também, que os setores de extração mineral (4, 5, 6 e 7) mais a Fabricação e refino de açúcar (9) tiveram uma baixa variação de emprego para os trabalhadores qualificados.

Em relação aos trabalhadores com nível médio de qualificação (até o ensino superior incompleto), os resultados da decomposição estrutural para os setores da agricultura nos anos de 2010 a 2017 podem ser observadas no Gráfico 5 e nos Apêndices B e C. Os setores que se destacaram na criação e na destruição de vagas de emprego também foram o de Pecuária, inclusive o apoio à pecuária (2), com a redução de 875,63 mil postos de trabalho e o setor de outros produtos alimentares (10) com o aumento de 87,61 mil postos de trabalho.

Gráfico 2 – Decomposição Estrutural do emprego para trabalhadores com média qualificação de 2010 a 2017 (em 1.000 unidades)

Fonte: Elaborado pelos autores com a base nos dados do IBGE (2019).

O efeito da demanda final (com aumento do consumo das famílias) e o crescimento econômico do período foram os fatores que puxaram o crescimento de vagas de trabalho para o setor (2) em relação aos trabalhadores com médio grau de qualificação, representando cerca de 1,5 milhões de vagas de emprego a mais na economia. Entretanto, o efeito intensidade (com aumento da produtividade do trabalhador) e o tecnológico reduziram os postos de trabalho de tal forma que superou quantidade criada, com respectivamente cerca de 2,2 milhões e 181 mil vagas de trabalho destruídas.

O setor (10), de modo geral, aumentou 87,61 mil postos de trabalho para trabalhadores com o nível superior incompleto, principalmente pelo efeito do crescimento econômico que representou um aumento de 175,85% do total. Nota-se também que a demanda final e a tecnologia corroboraram com o aumento de vagas de trabalho respectivamente de 29,96% e de 7,6% do total e que apenas a melhoria da produtividade com o efeito intensidade teve um impacto negativa na criação de postos de trabalho em -110,41% do total comparada aos outros setores.

Em relação aos trabalhadores com baixa qualificação, os quais possuem até o ensino fundamental incompleto, o Gráfico 3 e o apêndice B e C mostram a decomposição estrutural da variação do emprego para os setores da agricultura e mineração no período de 2010 a 2017. Verifica-se que os setores da Agricultura, inclusive o de apoio à agricultura e a pós-colheita (1) e pecuária, inclusive o apoio à pecuária (2) se destacaram com aumento de 803,3 e 688,78 mil vagas de trabalho respectivamente e o setor de outros produtos alimentares (10) foi o que mais reduziu os postos de trabalho para trabalhadores com baixa qualificação (em torno de 81,54 mil vagas).

Gráfico 3 – Decomposição Estrutural do emprego para trabalhadores com baixa qualificação de 2010 a 2017 (em 1.000 unidades)

Fonte: Elaborado pelos autores com a base nos dados do IBGE (2019).

A variação dos postos de trabalho com baixa qualificação do setor (1) pode ser explicada principalmente pelo crescimento econômico do período, respondendo ao aumento de 1,5 milhões de vaga e pela melhoria da produtividade que reduziu 761,93 mil vagas, portanto, no geral houve um aumento de aproximadamente 803,3 mil vagas de emprego considerando os efeitos da tecnologia e da demanda final. Para o setor (10), a redução de postos de trabalho foi alavancada somente pela melhora na produtividade, com a destruição de 617,47 mil vagas de trabalho.

Analisando toda a estrutura econômica brasileira, observa-se uma variação negativa dos postos de trabalho formais para os setores da agropecuária e mineração em um montante de cerca de 2,26 milhões de vagas de emprego, boa parte alavancada pela redução de empregos de alta e média qualificação (cerca de 3,74 milhões de vagas), somente os postos de trabalho de baixa qualificação, ou seja, dos trabalhadores que não completaram o ensino fundamental tiveram um aumento de 1,48 milhões de vagas de trabalho. Verifica-se também que os setores de Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita (1) e pecuária, inclusive o apoio à pecuária (2) foram os que mais criaram e destruíram postos de trabalho para o período em todos os níveis de qualificação.

Analisando os efeitos de forma isolada, o fator de intensidade do trabalho e o fator tecnológico foram os que mais contribuíram para reduzir os postos de trabalho em todos os níveis de escolaridade, evidenciando que a estrutura produtiva dos setores da agropecuária e mineração vem melhorando sua produtividade e tecnologia e, conseqüentemente, destruindo as vagas de trabalho. Em relação ao crescimento econômico do período e o consumo das famílias (efeito da demanda final), como esperado, contribuiu para o aumento dos postos de trabalho em todos os setores e níveis de escolaridade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o comportamento dos postos de trabalho formais por nível de escolaridade nos setores da agropecuária e mineração entre os anos de 2010 e 2017. Mais especificamente calculou-se o quanto cada setor da agropecuária e mineração gera de emprego por nível de escolaridade e estimou-se a decomposição estrutural da variação do emprego nos setores da agropecuária e mineração por nível de escolaridade.

Constatou-se que a estrutura produtiva dos setores agropecuários e mineração cria mais postos de trabalho com baixa qualificação e sua capacidade de geração de emprego total é menor que as dos setores industriais e de comércio e serviços em todos os níveis de escolaridade. Também, a estrutura econômica brasileira teve uma variação negativa dos postos de trabalho formais em um montante de 2,26 milhões de vagas, boa parte devido a melhoria da produtividade e da tecnologia para o trabalho de alta e média qualificação (cerca de 3,74 milhões de vagas). Somente o emprego de baixa qualificação teve um aumento nas vagas de trabalho, cerca de 1,48 milhões, explicado pelo crescimento econômico do período e o aumento do consumo das famílias.

A principal contribuição deste estudo é a análise com ênfase nos setores da agropecuária e mineração obtendo resultados desagregados por setor. Assim, podem ser conduzidas políticas públicas voltadas ao estímulo dos setores que mais geram emprego e analisar de maneira ampla quais aspectos tiveram maior influência na criação e destruição de emprego por incremento na qualificação. Este estudo sugere novas pesquisas voltadas ao impacto da educação no mercado de trabalho para comparações entre as economias estaduais.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, C. S.; CASIMIRO FILHO, F.; LIMA, P. L. Geração de produto, emprego e renda na economia do Ceará: Uma análise de insumo-produto. **Revista Economia e Desenvolvimento**, v. 3, n. 1, p. 41-80, 2004.
- AGHION, P.; HOWITT, P. A model of growth through creative destruction. **Econometrica**, v. 60, n. 2, p. 323-51, 1992.
- BECKER, G. S. Investment in human capital: A theoretical analysis. **The Journal of Political Economy**, vol. 70, n. 5, p. 9-49, 1962. Disponível em: <<http://www.jstor.org/pss/1829103>>. Acesso em: jul. 2012.
- CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA – CEPEA. Mercado de trabalho: população ocupada no agronegócio se mantém estável em 2018. Disponível em: <<https://www.cepea.esalq.usp.br>>. Acesso em: jan. 2020.
- CUNHA, M.S. Os empregados da agricultura brasileira: diferenças e determinantes salariais. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, Piracicaba, v. 46, n.3, p. 597-621, Set. 2008.
- DIETZENBACHER, E.; HOEKSTRA, R. The ras structural decomposition approach., in ‘Conference on Input Output Techniques’, 2000.
- FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV. Aumenta média de anos de estudos de trabalhadores brasileiros. Disponível em: <<https://portal.fgv.br/noticias/aumenta-media-anos-estudos-trabalhadores-brasileiros-aponta-fgv-ibre>>. Acesso em: jan. 2020.
- GUILHOTO, J. J. M.; SESSO FILHO, U. A. Estimação da matriz insumo-produto a partir de dados preliminares das contas nacionais. **Economia Aplicada**, v. 9, n. 2, p. 277-299, abr./jun. 2005.
- HOEM, A. A decomposition analysis of the emission of CO2. **Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis**, 2003. (Paper presented at the 43rd European Congress of the Regional Science Association, Jyväskylä, Finland)
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2016. Rio de Janeiro, 2016, 146 p.
- _____. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 2015. Rio de Janeiro, 2015, 134 p.
- _____. PNAD Contínua 2018: educação avança no país, mas desigualdades raciais e por região persistem. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br>>. Acesso em: jan. 2020.
- _____. Conheça o Brasil – População: educação. Disponível em: <<https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html>>. Acesso em: jan. 2020.
- IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sistema de Contas Nacionais - 2016. Banco de Dados. [On-line] IBGE, 2019. Disponível em <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 22 dez. 2020.

JACOBSEN, H. K. (2000), 'Energy demand, structural change and trade: A decomposition analysis of the danish manufacturing industry.', **Economic Systems Research**, v. 12, p. 319–343.

KUPFER, D.; FREITAS, F. Análise estrutural da variação do emprego no Brasil entre 1990 e 2001. **Boletim de Conjuntura do Instituto de Economia da UFRJ**, Rio de Janeiro, p. 1-6, mar. 2004.

KURESKI, R.; MAIA, K.; RODRIGUES, R. L.; ANTUNES, L. P. Multiplicadores de emprego e renda da indústria brasileira de açúcar em 2004. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 46., 2008, Rio Branco. **Anais...** Rio Branco: SOBER, 2008.

KURESKI, R.; ROLIM, C. Emprego e renda no estado do Paraná por anos de estudo: uma abordagem matriz insumo-produto. **Revista Economia e Desenvolvimento**, v. 24, n. 2, 2012.

LEONTIEF, W. **A economia do insumo-produto**. 3. ed. Coleção os Economistas. Nova cultural: São Paulo, 1988.

LUCAS, R. E. On the mechanics of economic development. **Journal of Monetary Economics**, 22, n. 1, p. 3-42, 1988.

LUCENA, T.; YOUNG, C. E. F. **Estimativa da geração de emprego pelo Programa Nacional de Produção de Biodiesel**: uma análise de insumo-produto. Rio de Janeiro, 2008.

LUQUINI, R.H.; SESSO FILHO, U.A; BRENE, P. R.A.; CASTRO, G. H. L.; ESTEVES, E. G. Z. Decomposição estrutural do emprego: um estudo para os países do BRIC. **A Economia em Revista**, v. 26, n.1, p. 64-74, jan/abr 2018.

MENEZES-FILHO, N. Educação e desigualdade. In: LISBOA, M. de B.; MENEZES-FILHO, N. A. (Org.). **Microeconomia e sociedade no Brasil**. Rio de Janeiro: Contra Capa; Fundação Getúlio Vargas, Escola de Pós-Graduação em Economia, 2001. p. 13-50.

MILLER, R. E.; BLAIR, P. D. **Input-output analysis: foundations and extensions**. Englewood Cliffs: New Jersey: Prentice-Hall, 1985. 464p

MILLER, R. E.; BLAIR, P. D. **Input-output analysis: foundations and extensions**. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

NAKATANI-MACEDO, Carina Diane et al. Decomposição estrutural da variação do emprego nos setores industriais no brasil entre os anos de 2000 e 2009. **Revista de Economia Contemporânea**, [s.l.], v. 19, n. 2, p.235-260, ago. 2015.

PEROBELLI, F. S.; BASTOS, S. Q. A.; PEREIRA, M. Z. Decomposição estrutural do emprego por grau de instrução: uma análise de insumo-produto para o período pós-abertura (1990 a 2005). **Nova Economia**, v.26, n.3, p. 909-942, 2016.

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais. Ministério do Trabalho e Emprego. **Bases estatísticas**. Brasília, 2019.

ROMER, D. Human capital and growth: Theory and evidence. **Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy**, n. 32, p. 251-286, 1990.

SCHULTZ, T. W. **O valor econômico da educação**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1963.

SCHULTZ, T. W. **O capital humano**: Investimentos em educação e pesquisa. Rio de Janeiro:

Zahar Editores, 1973. 250 p.

SESSO FILHO, U. A.; RODRIGUES, R. L.; MORETTO, A. C.; BRENE, P. R. A.; LOPES, R. L. Decomposição estrutural da variação do emprego no Brasil, 1991-2003. **Revista Economia Aplicada**, 14, n. 1, p. 99-123, 2010.

SILVA, A. M. B. Matriz de insumo-produto: Análise dos impactos da educação na geração de emprego e renda na economia baiana em 2005. 2008. **Dissertação** (Mestrado em Economia) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008.

TAKASAGO, M.; GUILHOTO, J. J. M.; MOLLO, M. L. R.; ANDRADE, J. P. O potencial. Decomposição estrutural do emprego por grau de instrução criador de emprego e renda do turismo no Brasil. **Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE)**, v. 40, n. 3, dez. 2010.

VIANA G.; LIMA, J. F. Capital humano e crescimento econômico. **INTERAÇÕES**, Campo Grande, v. 11, n. 2, p. 137-148, jul/dez. 2010.

YMAI, A. K. Decomposição estrutural do emprego e da renda no Brasil: Uma análise de insumo--produto – 1990 a 2007. **Dissertação** (Mestrado em Economia) – Programa de Pós-Graduação em Economia Regional, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2010.

Apêndice A

Tabela 2 – Setores da Economia

Nome dos Setores	Nome dos Setores	Nome dos setores
1 Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita	23 Fabricação de produtos de limpeza, cosméticos/perfumaria e higiene pessoal	45 Transporte aéreo
2 Pecuária, inclusive o apoio à pecuária	24 Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	46 Armazenamento, atividades auxiliares dos transportes e correio
3 Produção florestal; pesca e aquicultura	25 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	47 Alojamento
4 Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos	26 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	48 Alimentação
5 Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio	27 Produção de ferro-gusa/ferroligas, siderurgia e tubos de aço sem costura	49 Edição e edição integrada à impressão
6 Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração	28 Metalurgia de metais não-ferrosos e a fundição de metais	50 Atividades de televisão, rádio, cinema e gravação/edição de som e imagem
7 Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos	29 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	51 Telecomunicações
8 Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca	30 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	52 Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação
9 Fabricação e refino de açúcar	31 Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos	53 Intermediação financeira, seguros e previdência complementar
10 Outros produtos alimentares	32 Fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos	54 Atividades imobiliárias
11 Fabricação de bebidas	33 Fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças	55 Atividades jurídicas, contábeis, consultoria e sedes de empresas
12 Fabricação de produtos do fumo	34 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores	56 Serviços de arquitetura, engenharia, testes/análises técnicas e P & D
13 Fabricação de produtos têxteis	35 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores	57 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas
14 Confeção de artefatos do vestuário e acessórios	36 Fabricação de móveis e de produtos de indústrias diversas	58 Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos de propriedade intelectual
15 Fabricação de calçados e de artefatos de couro	37 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	59 Outras atividades administrativas e serviços complementares

16	Fabricação de produtos da madeira	38	Energia elétrica, gás natural e outras utilidades	60	Atividades de vigilância, segurança e investigação
17	Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	39	Água, esgoto e gestão de resíduos	61	Administração pública, defesa e seguridade social
18	Impressão e reprodução de gravações	40	Construção	62	Educação
19	Refino de petróleo e coquearias	41	Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas	63	Saúde
20	Fabricação de biocombustíveis	42	Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores	64	Atividades artísticas, criativas e de espetáculos
21	Fabricação de químicos orgânicos e inorgânicos, resinas e elastômeros	43	Transporte terrestre	65	Organizações associativas e outros serviços pessoais
22	Fabricação de defensivos, desinfestantes, tintas e químicos diversos	44	Transporte aquaviário		

Fonte: Elaborado pelos autores.

Apêndice B

Tabela 3 – Decomposição Estrutural da Variação do Emprego por grau de instrução entre os anos de 2010 e 2017

Setores	Intensidade	Tecnologia	Demanda	Crescimento	Total
Alta nível de qualificação					
1 Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita	-3073.00	-2.42	676.00	1380.72	-1018.43
2 Pecuária, inclusive o apoio à pecuária	-2550.57	-174.02	259.80	1136.52	-1328.27
3 Produção florestal; pesca e aquicultura	-46.33	-5.33	7.00	18.90	-25.76
4 Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos	-11.76	-1.54	-2.06	6.02	-9.35
5 Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio	-0.08	-0.70	-0.20	1.51	0.53
6 Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração	-1.13	-0.06	-0.42	0.82	-0.80
7 Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos	-14.59	-1.40	1.26	5.31	-9.42
8 Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca	-46.31	-0.04	7.11	21.23	-18.01
9 Fabricação e refino de açúcar	0.64	-0.63	-2.03	7.29	5.27
10 Outros produtos alimentares	63.22	2.12	7.85	58.52	131.70
- Setor Industrial	-712.03	-31.56	-189.45	454.52	-478.51
- Setor de comércio e Serviços	-3580.85	97.71	75.82	1994.50	-1412.82
Médio nível de qualificação					
1 Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita	-2384.09	-1.82	616.84	1300.61	-468.46
2 Pecuária, inclusive o apoio à pecuária	-2193.48	-181.55	271.54	1227.86	-875.63
3 Produção florestal; pesca e aquicultura	-203.00	-24.78	32.55	88.83	-106.41
4 Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos	-33.40	-4.19	-5.61	16.32	-26.88
5 Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio	-2.79	-1.77	-0.51	3.72	-1.35
6 Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração	-2.65	-0.16	-1.13	2.20	-1.75
7 Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos	-10.51	-1.14	1.03	4.42	-6.21
8 Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca	-158.44	-0.17	26.44	80.10	-52.07

9	Fabricação e refino de açúcar	-28.95	-1.99	-6.44	21.75	-15.63
10	Outros produtos alimentares	-96.73	6.66	23.62	154.06	87.61
-	Setor Industrial	-1267.50	-77.93	-426.35	1000.41	-771.36
-	Setor de comércio e Serviços	-9672.72	294.37	106.71	6446.66	-2824.99
Baixo nível de qualificação						
1	Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita	-761.93	0.78	470.30	1094.08	803.23
2	Pecuária, inclusive o apoio à pecuária	-938.29	-204.55	307.97	1523.65	688.78
3	Produção florestal; pesca e aquicultura	-542.32	-113.27	148.93	435.63	-71.03
4	Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos	-9.65	-12.39	-16.50	50.84	12.31
5	Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio	-15.98	-12.96	-3.71	27.41	-5.24
6	Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração	-6.44	-1.26	-8.41	16.80	0.69
7	Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos	6.22	-1.71	1.54	7.76	13.81
8	Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca	-184.06	-0.60	83.62	280.29	179.25
9	Fabricação e refino de açúcar	-109.33	-7.77	-25.28	85.60	-56.79
10	Outros produtos alimentares	-617.47	20.83	71.80	443.30	-81.54
-	Setor Industrial	-1521.00	-307.31	-1389.42	3447.83	230.10
-	Setor de comércio e Serviços	-24899.81	1369.65	1440.10	33043.47	10953.41

Fonte: elaborado pelos autores com a base nos dados do IBGE (2019).

Apêndice C

Tabela 4 – Decomposição Estrutural da Variação percentual do Emprego por grau de instrução entre os anos de 2010 e 2017

Setores	Intensidade (%)	Tecnologia (%)	Demanda (%)	Crescimento (%)	
Alta nível de qualificação					
1	Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita	301.74	0.24	-66.38	-135.57
2	Pecuária, inclusive o apoio à pecuária	192.02	13.10	-19.56	-85.56
3	Produção florestal; pesca e aquicultura	179.88	20.70	-27.18	-73.40
4	Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos	125.82	16.49	22.08	-64.39
5	Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio	-14.67	-133.71	-38.29	286.67
6	Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração	141.68	7.63	53.07	-102.38
7	Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos	154.86	14.84	-13.33	-56.38
8	Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca	257.13	0.24	-39.49	-117.88
9	Fabricação e refino de açúcar	12.10	-11.90	-38.55	138.34
10	Outros produtos alimentares	48.00	1.61	5.96	44.43
-	Setor Industrial	148.80	6.60	39.59	-94.99
-	Setor de comércio e Serviços	253.45	-6.92	-5.37	-141.17
Médio nível de qualificação					
1	Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita	508.92	0.39	-131.67	-277.63
2	Pecuária, inclusive o apoio à pecuária	250.50	20.73	-31.01	-140.23

3	Produção florestal; pesca e aquicultura	190.77	23.29	-30.59	-83.47
4	Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos	124.24	15.58	20.88	-60.69
5	Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio	207.12	131.23	37.54	-275.89
6	Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração	151.63	9.38	64.84	-125.84
7	Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos	169.18	18.38	-16.51	-71.05
8	Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca	304.30	0.32	-50.79	-153.84
9	Fabricação e refino de açúcar	185.28	12.73	41.22	-139.23
10	Outros produtos alimentares	-110.41	7.60	26.96	175.85
-	Setor Industrial	164.32	10.10	55.27	-129.69
-	Setor de comércio e Serviços	342.40	-10.42	-3.78	-228.20
Baixo nível de qualificação					
1	Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita	-94.86	0.10	58.55	136.21
2	Pecuária, inclusive o apoio à pecuária	-136.23	-29.70	44.71	221.21
3	Produção florestal; pesca e aquicultura	763.50	159.46	-209.67	-613.29
4	Extração de carvão mineral e de minerais não-metálicos	-78.42	-100.66	-134.07	413.14
5	Extração de petróleo e gás, inclusive as atividades de apoio	304.71	247.18	70.82	-522.71
6	Extração de minério de ferro, inclusive beneficiamentos e a aglomeração	-937.85	-182.82	-1224.31	2444.98
7	Extração de minerais metálicos não-ferrosos, inclusive beneficiamentos	45.02	-12.41	11.18	56.21
8	Abate e produtos de carne, inclusive os produtos do laticínio e da pesca	-102.69	-0.33	46.65	156.37
9	Fabricação e refino de açúcar	192.53	13.68	44.53	-150.73
10	Outros produtos alimentares	757.27	-25.55	-88.06	-543.66
-	Setor Industrial	-661.02	-133.56	-603.84	1498.42
-	Setor de comércio e Serviços	-227.32	12.50	13.15	301.67

Fonte: elaborado pelos autores com a base nos dados do IBGE (2019).

*Recebido em: 12/08/2024
Aprovado em: 11/12/2024*

FATORES DE INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO DE COMPRA DE CARNE BOVINA EM UNAÍ-MG

Diego Azevedo Mota¹
Katharine Vinholte de Araújo²
Thiago Vasconcelos Melo³
Ludmila Couto Gomes Passetti⁴
Marília Cristina Sola⁵

Resumo:

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o perfil de consumidores em relação ao tipo de carne preferida e os atributos que influenciam no momento da compra de carne bovina no município de Unaí-MG. Os dados foram analisados por meio da análise multivariada, através da análise de conglomerados, pelo método de classificação hierárquico, agrupando-se os indivíduos entrevistados em quatro grupos com comportamentos semelhantes. Independente dos grupos formados, a maioria dos consumidores tem preferência pela carne bovina, sendo os supermercados e casa de carnes (açougues) os locais mais utilizados para a compra. A higiene do local de compra é um dos parâmetros que mais influencia os consumidores. Outro ponto importante é que os consumidores não estão dispostos a pagar mais caro por carne orgânica e que as propagandas divulgadas pelas mídias não influenciam no seu comportamento de compra e no consumo de carne. Desta forma, este estudo fornece subsídios para planos e ações a serem elaborados, tanto na produção quanto na industrialização, na comercialização e até mesmo no marketing da cadeia de carne bovina.

Palavras-chave: Comportamento do consumidor; Marketing; Produtos cárneos.

¹ Possui Graduação, Mestrado e Doutorado em Zootecnia pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) - Unesp - Campus de Jaboticabal. Professor do Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus de Unaí. E-mail: diego.mota@ufvjm.edu.br.

² Possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) (2016), Mestrado (2019) e doutorado (2023) em Produção Vegetal pela Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Pesquisadora de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (BDCTI), FAPEMIG, na UFVJM. E-mail: k_vinholte@hotmail.com.

³ Possui graduação em Zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2004) e Mestrado em Produção Animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2006) e Doutorado em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/ Campus FCAV/Jaboticabal (2010). Docente do Instituto de Ciências Agrárias do Campus Unaí da Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri e docente do Programa de Mestrado Acadêmico em Estudos Rurais da UFVJM. E-mail: thiago.melo@ufvjm.edu.br.

⁴ Possui graduação em Zootecnia pelo Centro Universitário de Patos de Minas (2008), mestrado em Programa de Pós-Graduação em Zootecnia-UEM pela Universidade Estadual de Maringá (2011) e doutorado em Programa de Pós-Graduação em Zootecnia-UEM pela Universidade Estadual de Maringá (2014). Professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - Campus JK. E-mail: ludmila.gomes@ufvjm.edu.br.

⁵ Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) concluída em 2008. Mestrado em Ciência Animal pela Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG) concluído em 2011. Doutorado em Ciência Animal (EVZ/UFG) na área de concentração de Sanidade Animal, Higiene e Tecnologia de Alimentos com conclusão em 2015, também pela Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG). Professora adjunta do Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Unaí-MG. E-mail: marilia.sola@ufvjm.edu.br.

INFLUENCING FACTORS ON BEEF PURCHASING BEHAVIOR IN UNAÍ-MG

Abstract:

Understanding the decisive attributes of the product at the time of purchase is important for establishing quality control standards from the properties to the consumer's table. The objective of this study was to evaluate consumer profiles regarding their preferred type of meat and the attributes that influence the purchase of beef in the municipality of Unaí-MG. The data were analyzed through multivariate analysis, using cluster analysis by the hierarchical classification method, grouping the interviewed individuals into four groups with similar behaviors. Regardless of the formed groups, the majority of consumers prefer beef, supermarkets and butcher shops are the most frequently used places for purchase, and the cleanliness of the purchasing location is one of the parameters that most influences consumers. Consumers are not willing to pay more for organic meat, and advertising through media channels does not influence their purchasing behavior or meat consumption. Therefore, this study provides insights for plans and actions to be developed, both in production and industrialization, in marketing and even in the beef supply chain.

Keywords: Consumer behavior; Marketing; Meat products.

1. INTRODUÇÃO

Na cadeia produtiva da carne, conhecer os atributos decisivos na hora da compra é importante para estabelecer padrões de controle de qualidade desde as propriedades até a mesa do consumidor. Diante disso, além de se conhecer a forma mais eficiente de produção, é necessário definir estratégias na comercialização e principalmente para qual perfil de consumidor está destinado este produto.

Atualmente, os consumidores possuem uma enorme quantidade de opções de produtos oriundos da carne bovina, tais como: diferentes cortes, embalagens, sistemas de produção e marcas (MAYSONNAVE et al.,2014). Além disto, outros aspectos que vem sendo muito difundidos e explorados nas mídias e que podem ou não afetar a decisão de compra de um produto são os fatores relacionados a sustentabilidade da cadeia produtiva, que englobam desde fatores sociais, ambientais a cuidados com o bem-estar dos animais de produção (CARVALHO et al.,2019; CIPRIANO et al.,2021). Todos os fatores relacionados acima dão ao consumidor final a possibilidade de buscar produtos que se adequam ao seu padrão de vida e cotidiano, além de atender suas preferências sensoriais.

Vale ressaltar que, os pontos que direcionam a aquisição ou não de produtos pelos consumidores sofrem alterações rápidas e intensas, devido às mudanças contínuas na sociedade, impactando diretamente nas tendências de mercado e hábitos de consumo (MOREIRA et al., 2017). Assim, além de satisfazer o cliente em relação à qualidade das características físico-químicas e sensoriais da carne, torna-se cada vez mais importante direcionar a atenção ao aumento e fluxo de informações que influenciam da cadeia de produção bovina.

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o perfil de consumidores em relação aos atributos que influenciam no momento da compra de carne bovina no município de Unaí, localizado na Mesorregião do Noroeste de Minas Gerais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada na zona urbana do município de Unaí, que está localizado na Mesorregião do Noroeste de Minas Gerais, no período entre janeiro e março de 2023. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a sua população, conforme estimativa é 86.619 habitantes (IBGE, 2023).

A implementação do estudo foi dividida em duas fases. A primeira etapa envolveu a construção de um questionário pelos autores, seguida da interação com os proprietários dos pontos de coleta e, por fim, o treinamento da equipe de entrevistadores, a qual era composta por 3 pessoas. A segunda etapa compreendeu a aplicação do questionário e a posterior interpretação dos dados.

A coleta de dados foi realizada em 25 pontos da cidade que comercializavam carne bovina, sendo 16 casas de carnes, 8 supermercados e 1 feira livre, distribuídos em 15 diferentes bairros da cidade. Em cada ponto de coleta foram entrevistadas 70 pessoas, totalizando 1750 entrevistas.

Os entrevistados foram selecionados aleatoriamente e de forma voluntária, após terem finalizado suas compras. Foram coletados em cada ponto de venda 30 questionários, nos períodos entre 08h e 11h e o restante no período da tarde, entre 13h e 16h sempre às quartas-feiras (representando o meio da semana). Foram aplicados mais 10 questionários aos sábados entre 08h e 12h (representando o fim de semana), com exceção da feira livre, onde os 70 questionários foram obtidos aos sábados entre 07h e 12h pela manhã, conforme o horário de funcionamento da mesma.

Os questionários apresentavam perguntas que abrangiam dados como: gênero, escolaridade, renda mensal; proteína animal mais consumida; avaliação da carne bovina consumida; local, higiene, frequência e preço de compra; cortes mais adquiridos; influência da carne orgânica e da mídia no comportamento de compra; fatores de maior e menor atração e frequência de consumo da carne bovina.

Os dados foram analisados por meio da análise multivariada, através da análise de conglomerados, pelo método de classificação hierárquico, utilizando o critério de agrupamento de Ward, sendo a dissimilaridade medida através da distância Euclidiana, agrupando-se os indivíduos entrevistados em grupos com comportamentos semelhantes.

Após separação dos grupos, os resultados foram avaliados por meio de análise descritiva, com a utilização da ferramenta PROC FREQ do pacote estatístico SAS Institute (2013) visando à comparação dos dados de cada grupo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados foram organizados em 4 grupos (1; 2; 3 e 4) apresentando respectivamente 796; 360; 580 e 14 pessoas.

Na tabela 1 foram apresentados os resultados referentes ao gênero, escolaridade e renda mensal dos consumidores analisados. Com exceção do grupo 1, o qual apresentou maioria dos consumidores que se identificavam com o sexo masculino, todos os demais grupos apresentaram, em sua maioria, pessoas que se identificavam com o sexo feminino. Em relação a escolaridade, os grupos 1 e 3, apresentaram 74,25% e 76,55% dos entrevistados contendo o ensino superior incompleto ou completo. Já o grupo 2 apresentou 56,66% dos integrantes com ensino médio incompleto ou ensino superior incompleto. No grupo 4 verificou-se que 64,28% dos personagens continham o ensino médio completo ou o ensino superior incompleto como

nível de estudo. A partir da avaliação da renda mensal dos grupos avaliados verificou-se que todos apresentaram entre 1 e 3 salários-mínimos. Amaral et al. (2016) também observaram a relação entre a renda de indivíduos e o consumo de carne bovina na cidade de Sobral – CE, verificando que 93,7% do grupo avaliado apresentava renda entre 1 e 3 salários-mínimos.

Tabela 1. Características socioeconômicas dos consumidores de carne bovina e bubalina do município de Unaí – MG.

		Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Gênero	Masculino	59,17	36,94	42,75	35,71
	Feminino	40,83	63,06	57,25	64,29
Escolaridade	En. Fundamental Inc.	0,00	0,28	0,00	0,00
	En. Fundamental Com.	3,13	19,72	2,24	21,43
	En. Médio Inc.	7,92	31,67	6,55	14,29
	En. Médio Inc.	14,7	16,11	14,66	28,57
	En. Superior Inc.	37,06	24,44	35	35,71
	En. Superior Com.	37,19	7,78	41,55	0,00
Renda mensal	< 1 salário mínimo	3,39	2,22	3,44	14,29
	1 - 2 salários mínimos	32,41	23,61	28,28	21,43
	2 - 3 salários mínimos	36,06	35,83	33,28	35,7
	3 – 5 salários mínimos	20,1	22,78	23,62	14,29
	>5 salários mínimos	8,04	15,56	11,33	14,29

Fonte: elaboração própria.

Na tabela 2 é possível identificar a proteína animal mais consumida dentre os entrevistados e os critérios de avaliação da qualidade da carne bovina consumida. Em relação a proteína animal mais consumida, todos os grupos apresentaram maior preferência pela carne bovina, seguido pelas carnes de frango e suína e tendo a proteína oriunda dos ovos em última opção. Oshiiwa et al. (2017) e Lisboa et al. (2020) ao avaliarem os perfis dos consumidores das cidades de Marília - SP e Santarém - PA, também verificaram uma maior preferência pela carne bovina, seguido pela carne de frango. Na percepção dos entrevistados em relação a qualidade da carne bovina, cerca de 82,92%; 79,45%; 82,07% e 78,57% dos personagens avaliaram a proteína bovina consumida como normal e boa.

Tabela 2. Proteína animal mais consumida e avaliação da qualidade da carne bovina dos consumidores de carne bovina do município de Unaí – MG.

		Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Proteína animal mais consumida	Bovina	42,84	38,89	41,2	42,86
	Frango	32,29	29,72	31,72	28,57
	Suína	16,96	18,33	8,28	21,43
	Ovos	7,91	13,06	18,8	7,14
Avaliação da carne bovina consumida	Excelente	3,89	4,72	4,31	0,00
	Boa	32,67	48,06	38,28	35,71
	Normal	50,25	31,39	43,79	42,86
	Ruim	12,56	15,83	13,62	21,43
	Péssima	0,63	0,00	0,00	0,00

Fonte: elaboração própria.

Os parâmetros mais determinantes para que os consumidores avaliados sentissem maior ou menor atração pela carne bovina foram expressos na Tabela 3. Os resultados apontaram que o sabor, aparência e valor nutritivo foram os pontos que mais influenciaram a atração dos entrevistados pela carne bovina em todos os grupos avaliados. Estas observações discordam

parcialmente dos relatos de Escobar et al. (2022) que, ao avaliarem a percepção e conhecimento de consumidores sobre a qualidade dos produtos de origem animal, determinaram a aparência do produto final como a variável de maior importância.

Tabela 1. Características de maior atração, menor atração e frequência de consumo de carne bovina dos consumidores de carne bovina do município de Unaí – MG.

		Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Maior atração	Preço	1,38	0,55	1,03	0,00
	Sabor	36,68	40,56	39,49	35,71
	Aparência	33,42	35,56	37,76	35,71
	Valor Nutritivo	24,75	22,78	21,72	28,58
	Não sinto atração	3,77	0,55	0,00	0,00
Menor atração	Preço	40,21	41,23	42,12	42,86
	Sabor	5,22	3,25	4,75	7,14
	Aparência (Teor de Gordura)	32,59	40,07	41,45	35,71
	Valor nutritivo (acredita não ser saudável)	17,73	13,25	10,13	14,29
	Aspectos Culturais/Pessoais/Espirituais	4,25	2,22	1,55	0,00
Frequência de consumo de carne bovina	Todos os dias	32,54	22,22	32,59	28,58
	3 a 6 x por semana	18,47	31,67	20,17	14,29
	1 a 2 x por semana	25,63	25,00	25,00	21,42
	Menos de 1 x por semana	23,36	21,11	22,24	35,71

Fonte: elaboração própria.

A partir da tabela 3 é possível notar que o preço e a aparência (teor de gordura) foram os requisitos responsáveis pela menor atração dos consumidores pela carne bovina em todos os grupos. Estes resultados corroboram as observações de Maysonave *et al.* (2004) ao identificarem que o preço possuiu maior influência no processo de compra de carne bovina de diferentes marcas por consumidores no Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, as observações deste estudo quanto ao teor de gordura, foram contrárias às informações obtidas por Lopes *et al.* (2017) ao apontarem que consumidores com maior escolaridade em Uberlândia-MG consideraram a menor quantidade de gordura como atributo mais significativo no processo de aquisição de carne rastreada.

Quanto a frequência de consumo de produtos cárneos bovinos, observou-se resultados bem variados entre os grupos, demonstrando que a maioria dos entrevistados dos grupos 1 e 3 alegaram o consumo de carne diariamente (32,54% e 32,59%, respectivamente). No grupo 2, a maioria consumiu produtos cárneos entre 3 e 6 x por semana (31,67%), enquanto a maioria dos consumidores presentes no grupo 4 alegou consumir carne bovina pelo menos de 1x por semana. Resultados semelhantes foram observados por Dias et al. (2015) ao identificarem os padrões de consumo da carne bovina em Campo Grande – MS. Os autores observaram hábitos de consumo de carne diário para 45,92% dos entrevistados, entre 4 e 5 vezes por semana para 20,28% e 19,35% dos indivíduos que consumiam carne de 3 a 4 vezes na semana.

Os resultados em relação a preferência, higiene e frequência de compra, além dos tipos de corte mais adquiridos foram apresentados na Tabela 4. Em relação a preferência do local de compra, 65,45%, 63,61%, 61,38% e 71,42%, dos entrevistados dos grupos 1; 2; 3 e 4, respectivamente, preferiram adquirir a carne bovina em supermercados e casas de carnes, resultados que corroboram os relatos de Quevedo-Silva et al. (2015) ao avaliarem 300 consumidores de carne bovina no município de Campo Grande – MS.

Tabela 2. Preferência, higiene, frequência de compra e cortes mais comprados pelos consumidores de carne bovina do município de Unaí – MG.

		Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Preferência Local de Compra	Feiras Livres	12,06	13,61	22,76	14,29
	Supermercados	32,16	30	32,93	57,13
	Casa de Carnes	33,29	33,61	28,45	14,29
	Sem preferência	22,49	22,78	15,86	14,29
Higiene Local de Compra	Ótima	24,00	22,78	22,93	14,29
	Boa	25,00	33,89	25,69	21,43
	Razoável	33,41	27,78	35,17	28,57
	Insuficiente	17,59	15,56	16,21	35,71
Frequência de Compra	Diária	0,00	0,28	0,00	0,00
	1 x por semana	3,13	19,72	2,24	21,43
	2 a 3 x por semana	7,92	31,67	6,55	14,29
	Quinzenal	14,7	16,11	14,66	28,57
	Mensal	37,06	24,44	35,00	35,71
Cortes mais comprados	Cortes de 1	6,33	34,44	31,90	21,43
	Cortes de 2	63,42	43,06	49,65	71,43
	Embutidos/Linguiça Bovina	29,87	22,5	18,45	7,14
	Vísceras	0,38	0,00	0,00	0,00

Fonte: elaboração própria.

A higiene do local de compra foi um dos parâmetros de maior influência no perfil de escolha dos consumidores avaliados neste estudo, se apresentando de forma semelhante nos relatos de Abujamra et al. (2017) e Lisboa et al. (2020) quanto ao perfil de consumidores nas cidades de Jataí – GO e Santarém – PA, respectivamente. Já Nascimento et al. (2018) ao avaliarem o perfil dos consumidores de carnes do Alto Pantanal Sul-Mato-Grossense observaram que a maioria dos entrevistados não levou em consideração fatores relacionados à segurança do alimento ao escolher o local de compra, pois dentre outros fatores somente 4% do grupo avaliado considera a higiene das instalações como fator de decisão para o local de compra. No presente trabalho, notou-se que 51,00%; 43,34%; 51,38% e 64,28% dos consumidores avaliados consideraram a higiene do local de compra como sendo razoável e/ou insuficiente.

A frequência de compra mensal foi observada pela maioria dos entrevistados referentes aos grupos 1 (37,06%), 3 (35,00%) e 4 (35,71%), enquanto no grupo 2, a aquisição de carne era realizada de 2 a 3 vezes na semana (31,67%). O intervalo entre compras pode estar associado a facilidade no armazenamento sob refrigeração e congelamento, possibilitada pelos eletrodomésticos (geladeiras e freezers).

Na tabela 5 foram apresentados os resultados referentes à influência de produtos orgânicos e da mídia no comportamento de compra dos consumidores de carne bovina. Quando perguntados se a carne bovina orgânica pode trazer benefícios ao consumidor final, a maioria das pessoas dos grupos 2, 3 e 4 sinalizaram que a informação era positiva. A carne orgânica guarda relação com a percepção de menor risco alimentar, e de acordo com Hoppe et al. (2013), as atitudes que levam à compra dos produtos orgânicos são as crenças sobre os seus benefícios, principalmente, quanto à saúde do consumidor.

Tabela 3. Carne orgânica e influência da mídia no comportamento e consumo de carne bovina do município de Unai – MG.

		Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Carne orgânica traz benefícios	Sim	44,47	59,72	60	64,29
	Não	55,53	40,28	40	35,71
Pagar a mais pela carne orgânica	Sim	36,31	35,56	40,52	42,86
	Não	63,69	64,44	59,48	57,14
A mídia influencia no seu comportamento de compra	Sim	21,99	42,78	38,97	42,86
	Não	78,01	57,22	61,03	57,14
A mídia influencia no seu consumo de carne bovina	Sim	14,95	39,72	34,83	35,72
	Não	85,05	60,28	65,17	64,28

Fonte: elaboração própria.

Com base nos resultados apresentados na tabela 5, observou-se uma variação nas opiniões dos diferentes grupos em relação ao custo da carne orgânica e a dinâmica de compra. No entanto, foi unânime a percepção de que os consumidores de todos os grupos não estavam dispostos a pagar um valor adicional pelo produto.

Relatos de Santos e Silva Junior (2015) corroboram as observações deste estudo ao destacarem que do ponto de vista da atividade econômica, o segmento de alimentos orgânicos ainda tem sido caracterizado como um nicho de mercado que atende a um grupo seletivo de consumidores, o qual tem disposição a pagar a mais por esses produtos. Além disso, Grzebieluckas e Silva (2013) apontaram alguns entraves com relação a produção e comercialização da carne orgânica como custo com certificação, logística e baixo conhecimento dos consumidores sobre as características do produto.

Outro aspecto avaliado neste estudo foi a influência que as mídias exercem, através da publicidade, no comportamento de compra e consumo de carne bovina. As empresas utilizam anúncios em televisão, rádio, jornais, revistas, mídias sociais e outros canais para promover seus produtos e serviços. A exposição frequente a esses anúncios pode criar um desejo de compra e influenciar a escolha do consumidor tanto positiva ou negativamente. Contudo, na visão da maioria dos consumidores dos grupos 1 a 4, as propagandas divulgadas pelas mídias não influenciam no seu comportamento de compra e no consumo de carne (Tabela 5). Estes resultados contrariam as observações de Carvalho et al. (2019) ao evidenciarem que o consumo alimentar pode ser influenciado pelas mídias e pelas propagandas de alimentos nelas anunciadas. Já Cipriano et al. (2021) constataram que somente 0,8% dos 512 entrevistados no estado de Roraima responderam que a mídia seria um dos motivos para evitar o consumo de carne bovina.

A presença constante de informações vinculadas pelos diferentes tipos de mídia é um fato inegável em nossa sociedade. Cotidianamente recebemos notícias e informações com muita rapidez que são a favor ou contra ao determinado ponto de discussão. Cabe por meio de análise dos consumidores, com base em seus valores éticos, morais e culturais tomar decisões que afetem sua vida.

4. CONCLUSÃO

O trabalho fornece subsídios para planos e ações a serem elaborados, tanto na produção quanto na industrialização, na comercialização e até mesmo no marketing da cadeia de carne bovina de Unaí-MG.

O estudo do perfil de consumidores em relação ao tipo de carne preferida e os atributos que influenciam no momento da compra de carne bovina no município de Unaí traz um diagnóstico que a maioria dos consumidores tem preferência pela carne bovina, que o ator que efetua o ato da compra da proteína bovina se identifica com sexo feminino e apresenta boa escolaridade.

Além disso, evidenciou-se que os parâmetros sabor, aparência e valor nutritivo são os mais atrativos aos consumidores, enquanto o teor de gordura e o preço são os pontos de menor apelo. Supermercados e casa de carnes (açougues) foram os locais mais utilizados para a compra e que a higiene do local de compra foi um dos parâmetros de maior influência aos consumidores.

A carne orgânica demonstrou trazer benefícios na percepção dos entrevistados, porém, eles não estavam dispostos a pagar mais por ela. Os entrevistados demonstraram que as propagandas divulgadas pelas mídias não influenciaram no seu comportamento de compra e no consumo de carne. Algumas das informações obtidas podem auxiliar na construção de relacionamento de confiança de toda a cadeia produtiva, mas principalmente entre estabelecimentos de venda de carne bovina e seus clientes e, além disso, podem ajudar a cadeia a alinhar sua estratégia de marketing dentro dela ou com outras áreas.

REFERÊNCIAS

ABUJAMRA, T.; JUNIOR, A.D.S.F.; DE OLIVEIRA PRADO, N.F.; FERNANDEZ, F.J.R.; STARIKOFF, K.R. Percepção dos consumidores em relação à segurança alimentar de carne bovina no município de Jataí-GO. **Segurança Alimentar e Nutricional**, v.24, n.1, p.9-16, 2017. DOI: <https://doi.org/10.20396/san.v24i1.8648081>

AMARAL, P.H.R.; NETO, T.A.X.; GUIMARÃES, V.P.; ANDRADE, P.L. Perfil do consumidor de carne bovina na cidade de Sobral-CE. **Higiene Alimentar**, v.30, n.252/253, p. 75-79, 2016. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-846579>

CARVALHO, G.R.; GANDRA, F.P.D.P.; PEREIRA, R.C.; DIAS, L.B.; ANGELIS-PEREIRA, M.C.D. Percepção sobre mídia e comportamento na compra de alimentos: estudo com consumidores de dois municípios do sul de Minas Gerais. **Brazilian Journal of Food Technology**, v.22, e2018170, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-6723.17018>

CIPRIANO, L.C.; SIQUEIRA, H.P.G.; MESSIAS, C.T.; LIMA, E.F.; MEDEIROS, E.S.; HOPPE, I.B.A L.; SIQUEIRA, A.B. Perfil do consumidor de carne bovina no Estado de Roraima. **Brazilian Journal of Development**, v.7, n.1, p.1849-1864, 2021. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n1-126>

DIAS, L.D.B.; ISERNHAGEN, L.; BRUMATTI, R. C.; FARIA, F.J.C.; FRANCO, G.L.; KIEFER, C.; ÍTAVO, C.C.B.F. Estudo sobre o padrão de consumo da carne bovina na cidade de Campo Grande, MS, Brasil. **Boletim de Indústria Animal**, v.72, n.2, p.148-154. 2015. DOI: <https://doi.org/10.17523/bia.v72n2p148>

DOS SANTOS, J. S.; DA SILVA JÚNIOR, L. H. Determinantes socioeconômicos do consumo e disposição a pagar por alimentos orgânicos no agreste de Pernambuco. **Reflexões Econômicas**, v.1, n.1, p.49-84. 2015. Disponível em:

<https://periodicos.uesc.br/index.php/reflexoeseconomicas/article/view/823>

ESCOBAR, L.S.; DO NASCIMENTO, J.D.; GALHARDO, A.G.; CUNHA, L.S.R.; ROHOD, R. V.; DE OLIVEIRA, D. M. Percepção de consumidores da relação entre qualidade da carne e bem-estar animal. **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, v.15, n.4, p.1-14, 2022.

DOI: <https://doi.org/10.17765/2176-9168.2022v15n4e9216>

GRZEBIELUCKAS, C.; DA SILVA, T.M. Descontinuidade da Pecuária Orgânica em Tangará da Serra MT: Entraves e Barreiras. **Revista GeoPantanal**, v.8, n.15, p.131-144, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/revgeo/article/view/251>

IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Panorama atual do município de Unai- População no último censo [2022]**. Disponível em:

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/unai/panorama>. IBGE, 2023.

HOPPE, A.; VIEIRA, L. M.; BARCELLOS, M.D. Consumer behaviour towards organic food in Porto Alegre: an application of the Theory of Planned Behaviour. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v.51, n.1, p.69-90, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.1988.tb00215.x>

LISBOA, E.P.C.; DE OLIVEIRA, A.S.; VINHOLTE, B.P.; JÚNIOR, R.N.C.C. Perfil dos consumidores de carne bovina e bubalina no município de Santarém. **Brazilian Journal of Development**, v.6, n.9, p.64527-64539. 2020. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n9-041>

LOPES, M.A.; MAIA, É.M.; BRUHN, F.R.P.; CUSTÓDIO, I.A.; ROCHA, C.M.B.M.D.; FARIA, P. B. Fatores associados à percepção e atitude de consumidores de carne bovina com certificação de origem em Uberlândia, Minas Gerais. **Revista Ceres**, v.64, n.1, p.31-39, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-737X201764010005>

MAYSONNAVE, G. S., VAZ, F. N., PASCOAL, L. L., PACHECO, P. S., MELLO, R. D. O., MACHADO, G. K., & NARDINO, T. A. C. Percepção de qualidade da carne bovina com marca no sul do Brasil. **Archivos de Zootecnia**, v.63, n.244, p.633-644. 2014. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5213676>

MOREIRA, S.M.; MENDOÇA, F.S.; COSTA, P.T.; DE CONTO, L.; CORRÊA, G.F.; SCHWENGBER, E.B.; ZAMBARDA, R.V.; SILVEIRA, I.D.B. Carne bovina: Percepções do consumidor frente ao bem-estar animal–Revisão de literatura. **REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria**, v.18, n.5, p.1-17. 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/636/63651419003.pdf>

NASCIMENTO, J. D., OLIVEIRA, D. M., ROCHA, T. O. F., ROHOD, R. V., PIAZZON, C. J., & ESCOBAR, L. S. Perfil do consumidor de carnes do Alto Pantanal Sul-mato-grossense. **Revista Acadêmica: Ciência Animal**, 16, p1-9, 2018. DOI: <https://doi.org/10.7213/1981-4178.2018.16005>

OSHIWA, M.; REPETTI, L.; TEMOTEO, M.M.; LABATE, B.Y.; PEREIRA, A.B.; NUNIS, J.B. Perfil e atributos que influenciam na decisão de compra dos consumidores de carnes em dois supermercados de médio porte na cidade de Marília/SP. **Revista Unimar Ciências**, v.26, n.1-2, 2017. Disponível em: <http://ojs.unimar.br/index.php/ciencias/article/view/517>

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

página 99

QUEVEDO-SILVA, F.; DE OLIVEIRA LIMA-FILHO, D.; FREIRE, O. A influência da consciência ambiental e das atitudes em relação ao consumo sustentável na intenção de compra de carne bovina. **Revista de Administração da UFSM**, v.8, n.3, p.463-481, 2015. DOI: <https://doi.org/10.5902/1983465910754>.

*Recebido em: 14/08/2024
Aprovado em: 11/12/2024*

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

NEW FORMS OF MANIFESTATION OF THE INDUSTRIAL RESERVE ARMY OF LABOUR: THE MODERNIZED WORLD

Emerson Fernando de Oliveira¹
Mirian Beatriz Schneider²

Abstract:

This article aims to promote the recovery of the approach applied by Marx regarding the form of existence and manifestation of the Reserve Army of Labor (RAL). The expansion of new forms of work in the 21st century as a result of the adjustment of the working class to the needs of capital appreciation is discussed for the construction of the main argument. Subsequently, the thesis that the forms of work operating in RAL are examples of surveillance of the Marxist law of value-work is sustained. Finally, the Brazilian RAL is measured based on the PNAD (National Household Sample Survey) database and the main characteristics of the occupations that compose it are presented. These theoretical considerations reveal the possibility that the form assumed by RAL in the contemporary world represents the genuine expression of an absolutely capitalized world, a product of the development of the immanent contradictions of capitalism, discussed by Marx in *Capital*.

Keywords: Marxism; Capitalist accumulation; Labor market; Industrialization; Political economy.

NOVAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO DO EXÉRCITO INDUSTRIAL DE RESERVA: O MUNDO MODERNIZADO

Resumo:

O objetivo deste artigo é promover a renovação da abordagem utilizada por Marx referente à forma de existência e manifestação do Exército Industrial de Reserva (EIR). Para a construção do argumento central, discute-se a expansão de novas formas de trabalho no século XXI, em decorrência do ajuste da classe trabalhadora às necessidades de valorização do capital. Na sequência é sustentada a tese de que as formas de trabalho operantes no EIR são exemplos da vigência da lei marxista do valor-trabalho. Por fim, a partir da base de dados da PNAD, o EIR brasileiro é mensurado, por conseguinte, são apresentadas as principais características das ocupações que o compõem. Essas considerações de ordem teórica revela a possibilidade da forma de ser assumido pelo EIR no século XXI representar a genuína expressão de um mundo absolutamente capitalizado, produto do desenvolvimento das contradições imanentes do capitalismo, discutidas por Marx em *O Capital*.

Palavras-chave: Marxismo; Acumulação capitalista; Mercado de Trabalho; Industrialização; Economia Política.

¹ Economista, Mestre em Economia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e Doutorando em Economia pela Universidade Federal da Bahia. E-mail: emereconomy@gmail.com.

² Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (1994), mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná (1998), Doutora em História Econômica pela Universidad de León/Espanha (2003), e Pós Doutora em Economia Aplicada pela USP (2010) e em Políticas Públicas pela UFPR (2021). Professora Associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, atuando Colegiados do Curso de Ciências Econômicas e nos Programas de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio e de Economia. E-mail: mirian-braun@hotmail.com.

1. INTRODUCTION

Would it be authentic and opportune to dedicate ourselves today³ in a critical way to the discussion of the Reserve Army of Labor (RAL)? After all, Marx critically addressed this subject in *Capital*, first published in 1867. And would not it be doubly questionable to use this approach to debate RAL in the 21st century? However, it is not a matter of rejecting Marx's theory. His work and influence are immense. His place is out of the question. This is not the point.

The point is that until the beginning of the 21st century, the crises of capital increasingly led to a forced repetition or reinterpretation of Marx's theory in a changed social context. This is what actually happens with most studies on RAL. Thus, it should be clarified right away that, for Marx, RAL is the result of the unstoppable capitalist logic that replaces variable capital with constant capital, transforming part of the working class into superfluous capital. However, if this population is a necessary product of capitalist accumulation, it becomes, in turn, a lever of accumulation. In these terms, the superfluous population acts by supplying the labor force to the accumulation process, pressuring the employed population to overwork or incorporating the Active Army (Marx, 1996b).

The deepest reason why RAL continues to be discussed in the 21st century, as explained above, lies in the fact that Marxist studies have remained until today more committed to the dynamics of modernity against pre-modern society and, therefore, immanent to the history of modernization. This is not surprising, as capital and the fetishistic categories that derive from it in no way entered history in a pure and ideal form but are inextricably associated and mixed with traditional structures and forms of thought (Kurz, 2003).

Today, more than 150 years after the first publication of *Capital*, we can say it presents us with a thematic core that undoubtedly deserves our attention: the crucial importance of differentiating Marx's dialectical expository method from an empiricist notion of causality. We would say that, even as a matter of intellectual probity, it is necessary to recognize the relevance of the alert. It is because, at the same time that Marx left us a theoretical basis that analyzes the progress of the most abstract, formal, and potential forms of capitalist contradictions, he left us the realization of these contradictions embedded in the still unexplored problem of modernization.

However, something seems clear to us: Marx's dialectical expository method suggests that each stage of capitalist development has a certain law of reproduction, and according with the development degree of the productive forces, laws relations that regulate it are modified. In summary, RAL as an accumulation lever pressing or incorporating the Active Army indicates that it is the expression of capital appreciation needs in a given historical period, that is, the empirical capital of an empirical transition period (the past seen from today).

Importantly, we cannot detach Marx from Marxism and modernity and accuse Marxists of misinterpretation. Rather, it is necessary to observe what is immanent to the history of modernization in *Capital* and, therefore, becomes obsolete in the current stage of capitalism

³ This *today* refers to the beginning of 2018, when I prepared at the Western Paraná State University, together with Professor Dr. Mirian Beatriz Schneider, my thesis project concerning the *Characteristics and Measurement of the Brazilian Reserve Army of Labor, from 2001 to 2015*. In this context, a first version of the following discussion emerged.

development. At the same time, we need to ask which moments Marx discussed the process of wealth accumulation, which only becomes effective today despite being so developed in his time. Thus, we believe that it is possible to analyze RAL in the current social context.

With these considerations in mind, this article does not seek to despise or refute studies on RAL in the 21st century. On the contrary, we need to critically move beyond traditional conceptions rather than dismiss them. What we aim for is to establish a free intellectual space to make thinkable which for many theorists is unthinkable. We believe that, in this way, it is possible to truly contribute to Marx's theory.

Thus, this article aimed to discuss the forms of existence and the manifestation of RAL in the modernized world. That said, in the first section, we examine the development of the labor process up to the period of flexible accumulation. In the second section, we try to discuss the possibility of the form assumed by RAL to produce value. In the third section, we measure and expose the main characteristics of current occupations in RAL, focusing on the Brazilian labor market. Finally, in the fourth section, we present the main conclusions of the study.

2. NEW METHODS OF CAPITAL ACCUMULATION: PRODUCTIVE RESTRUCTURING AND ITS CONSEQUENCES IN THE LABOR PROCESS

In the discussion about the advances of the labor processes under capitalism, there is the Marxist source composed of the chapters of the First Book of *Capital*. This first volume demonstrates how capital moves, adjusting the material bases to its determination, to the determinations of production and valorization of value, until it reaches its most developed form: the machine. This fact provided capitalism to find its appropriate technical. The past production form for capitalism, that is, manufacturing, does not allow this adjustment, due to organization and labor process are empirical, therefore, the increase in productivity is restricted. In the other hand, the process stages isolation results in constant movements among workers. As a main consequence, capital cannot control the reproduction of the working class to its needs of valorization.

According to Marx (1996a p.18), with the introduction of machinery, “[...] the working environment acquires a material mode of existence that presupposes the replacement of human strength by natural forces.” In this process, Marx (1996a) analyzes the body of the factory and its articulation, discussing how the machinery increases the exploitable human material, appropriating the worker's lifetime through the madness of the expansion of the working day and its progress, allowing that human material be provided in ever smaller time intervals, systematically freeing workers or exploiting them intensely to make possible the progress of capital accumulation. Thus, the pressure of freed workers compels those occupied to overwork, while, conversely, the overwork of the occupied incessantly throws workers into decisive industrial branches. Therefore, Marx (1996b) demonstrates the need for the working class to be adjusted to an adequate scale for the progress of social accumulation.

However, what Marx (1996a/b) announces about the labor process is realized in Taylorism/Fordism. The Taylorism/Fordism binomial was the dominant representation of the productive system that prevailed throughout most of the 20th century. This binomial was based on the combination of Fordist series production with the Taylorist chronometer, in addition to sustaining itself in fragmented piecework, with a dividing line between elaboration and execution of the labor (Antunes, 1999). The process was organized in fractional and piecework, which reduced the workers' performance to a constant set of activities. It was about converting the worker into an appendage of the machine/tool to endow capital/work with higher intensity

in the extraction of surplus labor. This productive process modified capitalist industrial production, extending to the automobile industry and, respectively, to all industrial spheres.

Nevertheless, the implantation of the Taylorist scientific process of labor and its mixture with Fordism cannot be understood as purely technical. First, it is necessary to expose that the process itself is essentially capitalist. This brings us closer to one of the central contradictions of capitalism: In the words of Marx (2011, p. 943), “Capital itself is the moving contradiction, [in] that it presses to reduce labor time to a minimum, while it posits labor time, on the other side, as a sole measure and source of wealth.”

Despite the above contradiction being the root cause of capitalist crises, it could be overcome during Taylorism/Fordism by a peculiar mechanism of compensation: as productivity increased, greater amounts of living labor were absorbed in absolute terms than was released in RAL – from the expansion of markets. An example is the production of automobiles, in which the working time decreased, but, at the same time, the Active Army absorbed even more human material in the same fraction of time (Kurz; Trenkle; Lohof, 1999).

Thus, RAL could act as a lever for accumulation by incorporating the Active Army or pressuring the employed to overwork since there were still real possibilities for the Active Army to absorb large proportions of living labor from the expansion of markets, thus integrating new layers of consumers. The main consequence of this dynamic is reflected in the speed of product innovations that supplanted the speed of innovations in processes, allowing the contradictory foundation of capital to be overcome by an expansion movement.

This trend began to show signs of exhaustion from 1970 onwards, precisely when the Taylorist/Fordist pattern of accumulation ceased to respond to the retraction of markets and expansion of RAL. On this basis, Brenner (2006) explains that the root of the 1970 crisis consists of a secular crisis that followed the continuous excess of production capacity in the world manufacturing sector. Put in these terms, the exhaustion of the Taylorist/Fordist binomial is the most phenomenal representation of the crisis in the 1970s. A process of labor and production restructuring began as a response to the crisis, readjusting the working class to the new need for capital appreciation.

The labor and production restructuring resulted in the offensive of capital and the State against workers and the prevailing conditions in Taylorism/Fordism via flexible methods of capital accumulation based on a productive and technologically advanced organizational pattern. It is a work process whose objective is to enhance exploitation, minimizing unproductive labor. The effects of flexible accumulation have immediate results in the labor market, such as productive deconcentration, labor flexibility, labor deregulation, and working-class fragmentation.

New sectors of production, new methods of providing services, new markets, and, above all, increased rates of commercial, organizational, and technological innovations emerged with flexible accumulation. In fact, several products became cheaper and were introduced into mass consumption with innovations, mainly in the electronic sphere. However, the speed of process innovation overlapped the speed of product innovation for the first time in the capitalist system. As a main consequence, more work began to be rationalized (in absolute terms) than could be reabsorbed by the expansion of markets, as occurred in Taylorism/Fordism (Kurz; Trenkle; Lohof, 1999).

Thus, the reduction in the number of workers in industrial, stable, and manual labor has become a frequent trend from flexible accumulation. Therefore, a working-class adjustment process. It does not mean that RAL ceased to be a necessary product of wealth accumulation but that its way of operating as a lever for accumulation has metamorphosed. The point is that,

on the one hand, the Active Army's expectations of absorbing workers decreased, and, on the other hand, the chances of the worker released in RAL to find ways of working unrelated to the traditional molds of production increased.

Importantly, capitalist social formation occurs in different spheres, with specific internal and external rules of operation, based on the fact that the capitalist class owns the means of production. In this approach, with flexible accumulation, the relationship between capitalist and worker was transformed but not overcome. For instance, it is currently common for workers released into RAL to resell the goods produced by the company that dismissed them. This formula has the power to disguise methods of exploitation. The worker believes he/she is free for working in his/her own place, organizing his/her work away from a boss watching over him/her or giving orders, he/she feels like a capitalist, he/she believes he/she is appropriating the wealth produced by his/her workforce. However, the numbers show that only 1% of the world's population owned 47% of the wealth, while 10% owned 85% in 2018 (Shorrocks; Lluberas; Davies, 2018). If the wealth produced is expropriated, even if absolute poverty decreases, if the working class is only proportionally less poor by producing wealth and power for the capitalist class, it remains just as poor (Marx, 1996b).

Moving into or Now in the 21st century, the development of RAL is the genuine expression of capital adjusting the working class to its valorization needs. The underlying assumption is that whether labor is performed in RAL or Active, the dynamics of capitalist production do not matter as long as human energy is transformed into merchandise. Therefore, what, why, and with what consequences it is produced, does not really matter to those involved in the process; a specific sphere dissociated and abstracted from any content, considering that only abstract energy can be expended where one works. Denying this proposition implies saying that capitalism has come to an end because if labor is the only source of wealth and it, in turn, has become superfluous, then the system is involuntarily submitted to absolute rationing of its sole valuation base.

On the contrary, people are looking for even more alternative forms of production, distribution, and sharing of goods from flexible accumulation. It has a name: labor. An example is the sharing economy, with people using apps to rent rooms, cars, and even household goods. However, informality is one of the most prevalent forms of labor in the 21st century, such as door-to-door salespeople, street vendors, hawkers, market traders, and collectors of recyclable materials.

In addition, more and more additional jobs are needed. Carrying out two or more jobs is essential to finance a standard of living that is at least acceptable. Therefore, it is common to see people who work in the construction industry in the morning, resell goods from door to door after lunch, return to construction at the end of the day, go home for dinner after working hours, and then start working as night watchmen. Finally, they work as a waiter at the weekend, without a formal contract and fixed salary, relying only on tips.

On the other hand, the State approves labor and social security reforms at the same time, but not in the interest of the worker. Standard working hours are suppressed, pre-established wages are reduced, and temporary or on-demand labor is expanded. RAL workers are also required to constantly switch between subordinate and autonomous jobs. From flexible accumulation to the boundaries between salaried work and free enterprise, the so-called entrepreneurs, are developed in the wake of outsourcing, without a fixed job, without union support, without means of production and without appropriating the wealth produced by their workforce.

Therefore, jobs are divided into two: on the one hand, stable labor typical of industrial

production is in decline, and labor rights are incessantly reduced or extinguished; on the other hand, forms of labor expand in RAL, whose exploitation is enhanced. All this is the representation of an organized system of exploitation and oppression, a process of social dumping, but, above all, of reaffirmation of the logic of capitalist production.

3. THE ISSUE OF THE EFFECTIVENESS OF THE MARXIST LAW OF VALUE-WORK

Society believes it has consolidated a system of eternal prosperity with flexible accumulation, in which the destructive madness of capitalism has been lastingly pacified, while, at the same time, merchandise without a quantum of labor allows the continuous valorization of capital. However, this is not the point. The song of songs of the honorary function of labor is about individuals who are forced to take up new forms of work under the pressure of growing social dumping. Likewise, it does not mean that capitalism has detached itself from its base of value, namely, living labor.

One could argue that the work carried out in RAL does not allow the use value to be the mediation of the exchange value. First, the accumulation process is not linear; on the contrary, capitalism has evoked all forces since its period of primitive accumulation to allow, as Marx (2011) states, that the creation of (relative) wealth reaches further development to conserve value already created as value. In this sense, productive forces and production relations manifest themselves as ways for labor to produce wealth and value the capital-money structure based on its contradictory foundation.

Second, we cannot agree with the theses that disregard or underestimate the process of creating exchange value in RAL when conceiving the new demands for the valorization of capital and the flexible form of labor as a representation of social labor, which is more socially combined and enhanced. On the contrary, we defend the thesis that the labor society needs less and less stable labor and more and more different forms of unregulated, subcontracted, outsourced labor, which is, on a growing scale, part of the dynamics of capital appreciation.

As can be seen, there is a clear trend toward the expansion of dead labor and the reduction of living labor in the capitalist system. However, it is exactly because capital cannot eliminate living labor from the valorization process that it must increase labor productivity by leveraging methods of extracting surplus value at shorter time intervals (Antunes, 1999). The drop in human energy expenditure, as well as the reduction in physical labor, articulated with intellectualized labor in the Active Army, allows us to demonstrate that the thesis according to which capital no longer seeks to exploit living labor ends up converting the trend for a drop in living labor and the increase in dead labor when the former is extinguished (Antunes, 1999).

One hypothesis is that there is a trend to increase dead labor and reduce living labor. Another very different hypothesis is to assert that capital can exist without living labor. Capital could not be produced without living labor and, therefore, money. Without money, the substance and form of value external to the merchandise and the process of recognition and validation of labor could not occur in capitalism, since it takes place *post-festum* (Mollo, 2013). Therefore, all this cannot be conceived as a defect in the form of labor. On the contrary, this makes it suitable for capitalism. As a main consequence, the articulation between living and dead labor is essential for the (re)production of the capitalist mode of production.

For this reason, capitalist production was not sufficient with just an available RAL that sometimes incorporated or pressured the Active Army as accumulation evolved until the 21st century; it required making workers compatible with the systematic creation of exchange values

in the sphere of RAL to have freedom of action. Therefore, the individual worker provided more work with the decreasing number of workers in the Active Army, but the increased volume of workers in RAL increased along with new forms of labor, which compelled the continuation of the decreasing number of workers in the Active Army. Its importance can be seen in the following example: if living labor were currently limited to the scope of the Active Army, then the occupied working population would be absolutely insufficient to carry on global production on its present scale. Most individuals in RAL would have to start working. It would happen because, in the 21st century, the workers who are part of RAL cannot be conceived as superfluous to capital, unlike the productive structure of the Active Army in the mechanical sense of carrying out labor.

Thus, the reduction of the stable worker, heir to the binomial Taylorism/Fordism, the rationalization of labor (in absolute terms) in the Active Army, and the universal expansion of precarious forms of labor in the form of deregulated, subcontracted, outsourced labor, developed in the period of flexible accumulation, are strong examples of the validity of the Marxist law of value-work. On the other hand, we cannot agree with the thesis of the transformation of science and technology into the main productive force, replacing the Marxist theory of value-work, as defended by Habermas (1968, p. 72):

[...] science and technique become the first productive force and thus the conditions for applying the Marxian theory of value-work fall. It no longer makes sense to compute contributions to capital [...] if technical and scientific progress has become an independent source of surplus value compared to the source of surplus value that is the only one considered by Marx.

Antunes (1999) emphasizes that Habermas' mistake is to disregard living labor, science, and technology as a contradictory unit, subject to capitalist conditions. Science and technology are subject to the form of value in the capitalist system. It is not about exploring its own potential. It is about science and technology being hampered by the material base of relations between capital and labor. Therefore, the trend of science and technology to explore their potential is contained by the need to accumulate wealth. Prisoner of this material base and dynamited by capital, it could not become the main productive force.

Therefore, could it be argued that innovations advancing through flexible accumulation are the enemy of the working class? If the evolution of science and technology is subject to the needs of capitalist accumulation, it is possible to agree with the aforementioned question. However, it is a superficial approach. Understanding innovations simply as the enemy of workers, as a Marxist thought of emancipatory praxis, leads criticism only to the repressive and destructive moments of science and technology. Thus, all the progress of the productive forces is denied. Consequently, the critique shifts to focusing on absolving the aspect of innovations from the repression and destruction of the capitalist system and making it a result of capitalist accumulation. In this context, innovations in a post-capitalist society would just be assimilated without any modifications. However, we believe that the praxis that results from this is not emancipatory, as the productive forces, as *savoir-faire*, must represent progress and not simple reintroduction.

Thus, what could be the point of discussing the progress of science and technology under capitalism? First, the essence of the productive forces must be observed as a potential force, as a possibility that capitalism did not exploit for the benefit of the productive forces, but for its abstract capitalist end in itself. Second, the apparent reality of this potential must not be affected by its capitalistic appearance. Third, as the material representation of innovations is subject to

the dictates of capitalism, its concrete configuration must be overcome [*Aufhebung*]. Hence the contradictory unity of science and technology subsumed under the value form can be abolished [*Abschaffung*] precisely with its social fetish-form, on the other hand preserving [*Erhaltung*] all the *savoir-faire* that can be embodied in a society in which relations are consciously shaped. Therefore, we believe that a critique of innovations has a great chance of not slipping into a new constitution in which *science and technology* appear as the enemy of the working class.

In practical terms and considering Ortlieb (1998), we can do the following essay: we can observe all the questionable studies carried out on the *local* and *self-help economy*, which are repeatedly addressed by the social sciences. The essence of these studies is the attempt to discuss a new dynamic of production, which is doomed to failure from the beginning but is continually put into practice because it often means the only way of survival for those who are in RAL and, therefore, belonging to the dynamic of capitalist production. However, they are contestable *only* to that extent, as the *savoir-faire* accumulated in these studies is remarkable. Thus, a movement of preservation [*Erhaltung*] and abolition [*Abschaffung*] could link all their unexplored potentialities at a later stage of society's development.

For our objectives, the above approach is a suggestion to discuss critically and non-critically science and technology as an ideological reference point for the working class. However, it is not up to us to discuss beyond these lines. It is important to point out that the theses that consider science and technology as the main productive force totally ignored that, ultimately, RAL and the Active Army are states of aggregation in the same social-fetish form, i.e., a self-referential process disconnected from any other need for context, which incessantly articulates living and dead labor to maintain as a value the value already created. The very immanent conflict between RAL and Active Army would only be due to a common reference system whose employees, in Marx's terms, can be pointed out as *masks of character* in service of the capitalist end in itself.

We must consider the working population in RAL can assume different shades in the dynamics of articulation between living and dead labor. In this regard, Marx (1996b) considers that RAL should be divided into three layers, namely, floating, latent, and stagnant. According to the author, the population of the first layer is repelled and absorbed by the Active Army. However, considering the form assumed by RAL in the development of flexible accumulation, workers in the floating layer tend to flow into the latent or stagnant layer since these two layers can be remunerated.

According to Marx (1996b), the formation of the latent layer derives from the population of rural workers to the extent that capitalist production takes over or took over agriculture, thus decreasing the absolute demand of the rural population with the accumulation of capital that works there, without its repulsion being complemented by higher attraction, as in the non-agricultural sector. However, these workers in the 21st century cannot be conceptualized as if they were in the latent layer just because they are waiting to transfer to the industrial sector but also because, as capitalist production takes over agriculture and non-typically capitalist sectors⁴ in the urban area, part of the population is on the prowl to occupy jobs in the non-typically capitalist sphere (stagnant layer) or the typically capitalist sphere (latent layer), in which the industrial sector has not yet taken over in an absolute way.

The third layer of RAL, for Marx (1996b), includes workers in redundant irregular

⁴ In this article, non-typically capitalist activities refer to those essentially linked to self-subsistence and/or carried out in family units.

occupations of the large industry and agriculture. However, essentially capitalist activities⁵ are carried out in the stagnant layer, in contrast to the latent layer. However, these workers do not necessarily work irregularly with the evolution of the democratic social state, as stated by Marx (1996b).

Thus, understanding the form of existence and manifestation of RAL as a creator of value allows us to conceive the changes in the world of labor as the expression of capital adjusting the working class to its needs for valorization. Therefore, what are the forms of existence of RAL and their relation to capitalist accumulation in the 21st century? We mention some of them below, for the record:

- i) There is an ongoing trend in which workers in RAL act as a lever for wealth accumulation through the expenditure of the labor force in occupations in RAL itself and not necessarily by incorporating or pressuring the Active Army;
- ii) The work carried out at RAL as part of the internal dynamics of capital appreciation reaffirms the validity of the Marxist law of value-work;
- iii) Due to the forms of labor in RAL disconnected from the traditional productions patterns hide the fact that there is a process of structural unemployment that dynamizes the expansion of different forms of labor in and with a miscellany of exploitation methods;
- iv) Although capital incessantly adjusts RAL to its need for valorization, capitalism cannot be conceived as a system of eternal prosperity because the potentiation of labor exploitation implies a growing dynamization of social stability and draining of produced resources by labor, attenuating its contradictory foundation, as cited by Mészáros (1995);
- v) In order to have freedom of action, the destructive traits of the capitalist system accentuate both the exploitation of the working class and repress its coercive and despotic dimension, especially when the worker believes he/she is free because he/she is not directly circumscribed to the hierarchical system structured in the image of the capitalist and worker;
- vi) Despite the despotic dimension of capitalism being repressed, we cannot say that all repugnance against the constraints imposed by capital/labor has been erased. Dissatisfaction with the capitalist mode of production is in force. However, the societal logic driven by the capitalistic metabolic mechanism has repressed it to the psychic core of the social being. Thus, the possibility of resistance and claim (protest) against the capitalist system cannot be ruled out.

4. MEASUREMENT OF THE BRAZILIAN RESERVE ARMY OF LABOR

The discussion carried out so far to expose the form of existence and manifestation of RAL in the current social context is important for rescuing the Marxist concept of RAL formulated in a modified social context, basing it on the modernity problem and preserving its functional aspect of leveraging accumulation cited by Marx (1996b).

Capitalist statistics do not discuss labor according to the Marxist approach, which is one of the obstacles to measuring RAL. In these terms, to date,⁶ the only attempt to measure RAL

⁵ Here, essentially capitalist activities refer to those in which the individual works by exploiting his/her *business* in an economic unit.

⁶ This *to date* refers to the beginning of 2018.

at a global level based on official statistics was carried out by Foster, McChesney, and Jamil Jonna (2011) in the article *The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism*. However, in addition to the authors not measuring RAL according to its layers, they analyzed the total RAL by repeating Marx's writings, without further theoretical development.

In this respect, statistical issues become even more problematic when it comes to measuring RAL at a global level. It explains why we focus on measurement at the national level. In this sense, to date, the only attempt to account for the Brazilian RAL is the study by Granato Neto and Magno Germer (2013) entitled *The Recent Evolution of the Brazilian Labor Market from the perspective of the concept of the Reserve Army of Labor*, in which RAL is measured between 2001 and 2009 according to its layers. However, the theoretical development carried out by the authors represents a repetition of Marx despite the remarkable adaptation of Marxist concepts relative to the available data.

Considering that no study to date has measured and exposed the main characteristics of the occupations that are part of RAL with a critical view of the foundation of capitalist modernity, we seek to begin to fill this gap based on the discussions carried out in the previous sections and the measurement carried out here. Thus, statistics from PNAD⁷ (National Household Sample Survey) between 2001 and 2015 are used as a database for measuring RAL.

Importantly, PNAD is not disclosed while the Demographic Censuses are taking place. Thus, the year 2010 was removed from the measurement. That said, we are interested in the PNAD data referring to labor (activities carried out in the main job) and income (Per Capita Household Income – PCHI). PNAD divides the Brazilian population into working age (PIA) (individuals aged 10 years and over) and non-working age (PINA) (individuals under 10 years old).

We used PIA, which comprises the occupied, unemployed, and non-economically active population (PNEA) to measure RAL and Active. The variables used in the measurement are shown in Chart 1.

Chart 1– Conceptualization of the variables used to measure RAL and Active.

Variable	Conceptualization in PNAD
Employed (Private and Public Sectors)	Individual who worked receiving remuneration in cash, goods, or benefits.
Unemployed	Individual who did not work but was looking for a job in the reference period. ⁸
Houseworker	Individual who worked providing paid service, in cash or benefits, in one or more household units.
Non-economically active population (PNEA)	Individual who did not have a job and did not take effective action to search in the reference week.
Workers in production for their own consumption	Individual who worked in subsistence production and at least for one member of the household.
Self-employed	Individual who worked in his/her own business, with or without a partner, without having a paid employee, and with or without an unpaid worker.
Auxiliary family worker	Individual who worked without receiving remuneration to help the resident of the household or relative.

Source: Prepared by the authors based on PNAD (2001 to 2015).

⁷ Importantly, PNAD (National Household Sample Survey) was replaced by the Continuous PNAD from 2015. PNAD (2001 to 2015) shows in detail the methodology for obtaining the available data.

⁸ The reference periods are time intervals at which the data prepared for publication by PNAD are reported; each survey has a reference period, but these periods can be observed in PNAD (2001 to 2015).

As already stated, official statistics do not classify labor market categories according to Marxist theory. Therefore, the variable above needed to be adapted (Table 1). Thus, Chart 2 shows the main justifications for adapting PNAD data to the concepts of RAL and Active Army.

Chart 2 – Adaptation of PNAD categories for the concepts of RAL and Active Army.

Variable	Position by condition relative to the workforce
Active Army	
Employed (Private and Public Sectors)	Workers who are directly linked to a corporation or state institution, usually with pre-established working hours and remuneration, not working in their own place, with the work process being determined and organized by another person through a direct employee hierarchical system and employer.
Reserve Army of Labor (floating layer)	
Unemployed	Workers who do not work because they were repelled from the Active Army or the occupations of RAL or are looking for their first job. Therefore, they are in the most fluent layer of RAL.
Reserve Army of Labor (latent layer)	
Houseworker	Workers who provide domestic services in one or more household units (the family). Therefore, a non-typically capitalist form of activity.
PNEA	This category is quite heterogeneous so that there is a trend for the latent layer to be overestimated because its composition ranges from retirees to those unable to work and hence individuals who are not part of RAL or Active. The alert is important considering the impossibility of separating these individuals from the PNAD statistics. However, we assume that PNEA is made up mostly of workers who perform domestic services in their own homes. Therefore, they are inserted in activities that are not typically capitalist, that is, they are members of the latent layer.
Workers in production for their own consumption	Workers who produce their own food in rural areas. Thus, they perform activities that are not typically capitalist.
Reserve Army of Labor (stagnant layer)	
Self-employed	Workers who work in their own business and do not pay labor, nor do they have pre-established working hours and income, working in economic units, that is, in typically capitalist activities.
Auxiliary family worker	Unpaid workers who tend to act by helping other workers in typically capitalist sectors without receiving monetary consideration.

Source: Prepared by the authors.

Having described the motivations that allowed the adaptation of the information made available by PNAD to Marxist concepts, the Active Army is calculated as follows:

$$Active\ Army = Private\ sector\ (except\ houseworker) + Public\ sector \quad (1)$$

Regarding the measurement of the floating, latent, and stagnant layers, we have:

$$Y_i = Unemployed \quad (2)$$

$$X_i = Houseworker + PNEA + Labor\ for\ own\ consumption \quad (3)$$

$$Z_i = Self\ employed + Auxiliary\ family\ worker \quad (4)$$

where Y_i = floating layer, X_i = latent layer, and Z_i = stagnant layer.

Therefore, the measurement of the Reserve Army of Labor is given by:

$$RAL = Y_i + X_i + Z_i \quad (5)$$

4.1 The Brazilian Reserve Army of Labor from 2001 to 2015

Based on the previously exposed form of measurement, we have the following overview of the division of the Brazilian working class into RAL and Active Army (Figure 1).

Figure 1 – Division of the working class into Industrial Reserve Army of Labour and Active Army of labour from 2001 to 2015.

Source: Prepared by the authors based on research results.

Figure 1 shows some information about the Brazilian working class in the 2000s. We can observe that workers were mostly inserted in RAL so that they constituted 66% of the labor market. However, Figure 1 does not show a significant process of growth or decrease of the relative RAL but, in a way, the maintenance of its proportions.

In order not to make a forced reinterpretation of it, it is convenient to insert the dynamics of Brazilian production in the global industrialization process to capture a peculiar element: the basic relations of capitalism from the perspective of the owner and non-owner of the means of production were not modified in its industrialization process (after 1930), and later with flexible accumulation (after 1970). In these terms, the insertion and affiliation of the Brazilian economy to capitalism and its structural transformation along the lines of flexible accumulation become essentially a possibility determined *within itself*. In other words, the production relations contained within themselves the possibility of restructuring the system worldwide even if it was not possible to assimilate in an absolute way the scientific and technological matrix of the central countries.

However, there is no doubt that the advance of *labor-saving* innovations that we observe today was given by others. There is also no doubt, according to Oliveira (2003), that technical progress is sequestered in patents, in addition to being ceaselessly subjected to obsolescence. The advance of *labor-saving innovations* on the periphery takes place at a time when capitalist accumulation is intensified because an immense volume of dead labor is available globally, which is transferred in the form of technical progress to other countries that had a late

industrialization process (Oliveira, 2003). As a main consequence, peripheral countries can only copy what is disposable by the central economies, but they cannot assimilate the scientific and technological matrix of innovations; the second consequence is that the copy of the disposable quickly becomes archaic. Therefore, the foundations of accumulation are dynamited and intensified as global capitalism increases the substitution of dead for living labor.

The point here is that flexible accumulation in the peripheral economies took advantage of the RAL created by the national industrialization that took occurred *within itself*, not necessarily needing to destroy the old forms of labor, but in small Taylorist/Fordist segments. Hence, there was a trend to enhance the extraction of added value without impeding full exploitation, as the offensives of capital and the State against workers and labor relations had already intensified in Brazil before the insertion of flexible accumulation at a global level. Given this, the peripheral economies did not approach the social level of the central economies but, on the contrary, the destructive traits of capital and labor in the peripheral economies that were disseminated in the central economies.

Given this peculiarity, a still rigid productive structure with a flexible form was reconciled in the peripheral economies, thus enabling the evolution of value creation in existing forms of labor. Theoretically, the peripheral economies are dependent on the scientific and technological matrix of the central countries, while, simultaneously, the industrial expansion of peripheral countries tends to contain the formalization of traditional labor relations. The second sustains accumulation, that is, it meets the needs for capital appreciation, but, in articulation with the first, it enables the evolution of a still relatively rigid productive structure, which enhances the exploitation of labor in the Active Army and RAL yearning to expand the assimilation of the structural traits of the flexible accumulation method.

In these terms, the trend to maintain an extensive RAL and stagnation of traditional labor relations translates into a few variations in the labor market between RAL and Active Army (in relative terms). On the other hand, the remunerated layers of RAL, namely, latent and stagnant, tend to be the most expressive in RAL, as shown in Table 1. However, although in absolute terms the Active Army had higher growth rates than RAL, the volume of the latent layer is sufficient to contain the relative expansion of the Active Army (Table 1). Thus, on the other hand, the Active Army expands (in absolute terms), while exploration intensifies value creation in RAL, which, in turn, assists in industrial expansion. *We dare not say that this expansion translates into better working conditions.*

Table 1 – Percentage and absolute participation of RAL and Active Army in the labor market (in thousands).

Period	Active Army	Reserve Army of Labor		
		Floating	Latent	stagnant
2001	40,932 (30%)	7,785 (6%)	63,200 (46%)	22,417 (16%)
2007	52,083 (33%)	8,060 (5%)	71,138 (45%)	24,524 (15%)
2015	57,425(36%)	10,014 (6%)	66,851 (41%)	23, 847 (15%)

Source: Prepared by the authors based on research data.

Let us now consider the main characteristics of the predominant occupations in RAL. For that, PNAD data is used, as they provide the number of workers inserted in a given occupation according to the branches and length of stay at work. In turn, crossing these data with the number of workers who belong to the latent and stagnant layers, we have the

percentage participation of workers in the branches of work that make up the last two layers of RAL and the time spent in occupations that belong to these layers.

Table 2, relative to the latent layer, shows that 100% of the houseworkers were inserted in the domestic services branch. This result was already expected, as housework is understood by PNAD as that in which the individual provides service in one or more family units in exchange for monetary value or benefits. Housework is essentially made up of black women from low-income families who are essentially dedicated to the work of day laborers, caregivers, and nannies. It is a form of labor that imposes minimal social protection, double working hours, low income, discrimination, harassment, and higher rates of mental illness, among other forms of exploitation (PNAD, 2019).

All subsistence workers were in the agricultural sector, which is explained by the fact that these workers produce their own food. Importantly, PNEA was also measured as part of the latent layer. However, considering the heterogeneity of this population, which is composed mainly of people who do not have any source of income, their branch and place of work cannot be counted, but this population probably survives from the local economy and self-help.

Table 2 – Percentage participation of the branches of labor in the latent and stagnant layers (the percentage values refer to the average from 2001 to 2015).

Layer	Branches of labor											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Latent	Houseworkers											
	Production for own consumption											
									100%			
	100%											
Stagnant	Self-employed worker											
	Auxiliary family worker											
	22%	11%	15%	24%	5%	7%	-	3%	-	8%	6%	1%
	64%	6%	1%	15%	6%	1%	0.2%	2%	-	3%	1%	0.1%

Source: Prepared by the authors based on research results – individual data from PNAD (2001 to 2015).

1 – Agriculture; 2 – Industry (including manufacturing industry); 3 – Construction; 4 – Trade and Repair; 5 – Accommodation and Food; 6 – Transport, Storage, and Communication; 7 – Public Administration; 8 – Education, Health, and Social Services; 9 – Domestic Services; 10 – Other Collective Social and Personal Services; 11 – Other Activities; 12 – Poorly defined or unreported activities.

Table 1 shows that between 2001 and 2015 self-employed workers were inserted mainly in the following sectors: trade and repair (24%), agriculture (22%), construction (15%), and industry (11%). They are individuals who worked, for example, as salespeople, family farmers, masons, metallurgists, and furniture and clothing manufacturers. These occupations have a trend towards low formalization of labor relations, low levels of remuneration, low productivity, and low education among workers. The same is observed for the auxiliary family worker: 64% of these workers carried out activities in the agricultural sector.

On the other hand, the low representation of branches 8 (education, health, and social services) and 10 (other services) is a portrait of the antagonistic capitalist system since these branches comprise forms of labor carried out by specialized professionals, with specific training, such as doctors, psychologists, lawyers, administrators, accountants, and economists.

In other words, they are forms of work traditionally with better occupational conditions, higher levels of productivity, and remuneration. Therefore, they are not part of RAL or Active Army, being on the threshold of proletarianization. However, their low representativeness does not cause an overestimation in RAL.

Let us now consider the length of stay of workers in RAL. Although in absolute terms housework has increased from 2001 to 2015, going from 5.8 to 6.2 million, there is a trend for workers to remain in housework for less than 10 years, as shown in Table 3. We believe that this scenario comes from the aging of this population, expansion of educational policies, and moments of crisis in capitalism, causing families to dispense with domestic service. In contrast, self-consumption workers tend to produce their own food for more than 10 years (Table 3).

Table 3 – Length of stay in the latent and stagnant layers (percentage values refer to the average from 2001 to 2015).

Layer	Average length of stay in the occupation			
	Up to 1 year	Up to 4 years	Up to 9 years	More than 10 years
Latent	Houseworker			
	Production for own consumption			
	27%	40%	15%	18%
	7%	23%	17%	53%
Stagnant	Self-employed worker			
	Auxiliary family worker			
	10%	27%	18%	46%
	10%	34%	22%	34%

Source: Prepared by the authors based on research results – individual data from PNAD (2001 to 2015).

Regarding the stagnant layer, there is a trend for the worker to remain in self-employment for more than 10 years. This occupation presented the highest increase (in absolute terms) among those in RAL, going from 16.8 to 21.7 million between 2001 and 2015. It reaffirms our discussion in the previous sections, as the appearance of a supposed free work, a free initiative, or sovereignty of time in typically capitalist labor carried out in RAL has the power to repress, to the socio-psychic underground, the madness of labor relations in force in the 21st century.

Therefore, if we understand both the mechanism of capitalist production in the Active Army and also incorporate the occupations of RAL, which, in general, are hampered by potentiated forms of exploitation, accumulation leaps in quality, accelerating the process of income concentration and the increase in poverty, which can be evidenced by observing the trend of undernourishment of the working class from the differences between the monetary income earned by the worker and that which would be necessary to supply their basic vital needs. Table 4 shows these monetary differences.

Table 4 shows the Minimum Necessary Wage (MNW) calculated by the Inter-Union Department of Statistics and Socio-Economic Studies (DIEESE), as the one that should be in force to meet the basic vital needs of workers and their families (a family of two adults and two

children).⁹ Table 4 also shows the income earned by workers in the Active Army and the paid layers of RAL.

Table 4 – MNW and PCHI of the Reserve Army of Labor and Active Army from 2001 to 2015 (in Reais in September/October 2015).¹⁰

Year	MNW	Active Army	Latent Layer	Stagnant Layer
2001	1137.61	600.26	203.62	516.48
2002	1252.45	641.66	218.10	525.76
2003	1480.18	688.52	239.58	570.82
2004	1535.38	725.95	253.72	594.43
2005	1561.55	796.10	280.19	632.74
2006	1546.10	868.50	311.13	684.08
2007	1725.62	938.95	339.01	805.40
2008	2051.15	1018.40	371.91	818.61
2009	2085.93	1101.98	409.54	861.98
2011	2316.30	1326.11	518.82	1175.25
2012	2501.87	1448.03	593.02	1326.18
2013	2789.52	1583.74	649.63	1391.06
2014	2937.88	1703.38	713.09	1494.47
2015	3280.75	1829.00	765.00	1484.00

Source: Prepared by the authors based on research results – individual data from PNAD (2001 to 2015) and DIEESE.

Table 4 shows that the income in the Active Army and RAL was not enough to guarantee the worker earnings from the accumulation of wealth arising from flexible accumulation. At the same time, a process of malnutrition is observed among workers, mainly in RAL, in which PCHI, in addition to being lower than MNW, was significantly lower than the PCHI in the Active Army. The situation gets worse when we analyze the latent layer, whose PCHI in 2015 was 2.3 times lower than that of the Active Army. Importantly, according to Hoffman (2004; 2009), there is a considerable trend to underestimate national income, which presumably tends to be higher for high incomes. Thus, according to Table 4, malnutrition among workers between 2001 and 2015 fell mainly on women, as the latent layer, whose population is predominantly female, has greater discrepancies relative to MNW. However, workers' malnutrition in the stagnant layer also proves to be prevalent.

All of this cannot be seen as intrinsic only to the stage of development of the productive forces in the 21st century but, on the contrary, as an immanent trend in all phases of development of the capitalist system. This antagonistic character of the system is affirmed in the PCHI of workers not meeting their basic vital needs, while there is a trend to increase, at the same time, the income of the capitalist class. It is understood that more foreign wealth is produced as new methods of exploitation evolve in the sphere of RAL and Active Army, and the exploitation of labor is enhanced to the extent that wealth is expanded. In this sense, the exploitation of the working class increases with the powers of wealth, and it, in turn, directly increases with the poverty of workers. This is why Marx, in *Capital*, states that “*human life, in nine out of ten cases, is a mere struggle for existence*” (199b, p. 270, emphasis added).

⁹ The worker's basic vital needs were established by the Brazilian Constitution of 1988. Dieese (2016) calculates the MNW based on the constitutional specifications.

¹⁰ Income values were placed in the same monetary unit as in 2015. The geometric mean of the National Consumer Price Index (INPC) was used for each year of this interval for September and October, which equals the income index on October 1st.

5. BRIEF CONCLUSIONS

In the 21st century, the central contradiction of capitalism in reducing labor time to a minimum while positing labor as the only measure and source of wealth, produces changes in RAL that perhaps Marx did not imagine could occur, in the sense of labor becoming superfluous, not making it superfluous to capital, but just the mechanical structure of production in the Active Army. However, the capitalist system does what was once announced by Marx (2011): it evokes for life all the forces of science and nature so that the production of wealth is independent of the work employed in it; on the other hand, it seeks to measure the forces created by labor.

The fact that living labor is the only basis for capital appreciation increases, on an increasing scale, the exploitation of labor. In this sense, the new way of *being* of RAL remains a necessary product of accumulation. However, the historical novelty is that RAL becomes, in turn, a lever of capitalist accumulation without necessarily pressuring or incorporating the Active Army. There is no obsolescence of Marx's theory here. It means that RAL represents a more developed form of the multiple determinations of the potential, abstract, and formal contradictions exposed by Marx throughout *Capital*, becoming effective. In this process, the form of existence and the manifestation of RAL by linking itself to the new dynamics of capital to overcome its contradictory foundation is inscribed even more in a systematic that expands, to new levels, the intensification of the extraction of added value.

Therefore, if there were still hopes at the end of the 20th century that flexible accumulation could sustain an emancipatory praxis, society in the 21st century is even further away from this promise. The flexible worker should be the personification of those who do not submit to the dictates of capital and labor, those who, by finding free time for independent activity, would be able to consciously define their goals. These hopes recall the first writings of Marx and Engels (2007, p. 38), who predicted the future of a communist society, where:

[...] nobody has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished in any branch he wishes, society regulates the general production and thus makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticize after dinner, just as I have a mind, without ever becoming hunter, fisherman, herdsman or critic.

The lyrical image of Young Marx and Engels unfortunately does not represent the new reality of the work society. Optimists of this new society took the wrong train, precisely because they wanted to develop an emancipatory praxis in sync with the capitalist mode of production. Because, nowadays, as before, private interests are divided from common ones.

In these terms, flexible accumulation was developed fully enabling the potentiation of exploration. Therefore, the forms of labor in RAL are simultaneously forms of wealth accumulation and every extension of the accumulation of wealth mutually becomes a method of developing those forms of labor. In this sense, the situation of the working class tends to deteriorate as wealth is produced.

Thus, the analysis of the qualitative and quantitative importance of RAL in Marx's work from the dialectical expository method allows studying the forms of existence and the manifestation of RAL in the current social context without incurring a forced reinterpretation of *Capital*, better apprehending both the exploitation process and the contradictory foundation of capital, which is only capable of snatching self-destructive forces. Importantly, undertaking

a study of the historical and social specificity of RAL in contemporary capitalism requires sticking to the dynamics of capital restructuring in its valorization process. If, on the one hand, RAL is not a peculiarity of the 21st century, being an inherent element of the capitalist mode of production, as indicated by Marx, on the other hand, it is necessary to understand it in its new way of *being*, in its general historical determinations, placing it in the contradictory capitalist foundation.

REFERENCES

- ANTUNES, R. **Os sentidos do trabalho – Ensaio sobre a afirmação e negação do trabalho**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 1999.
- BRENNER, R. A crise emergente do capitalismo: do neoliberalismo à depressão? **Outubro Revista**, São Paulo, n. 3, fev. 1999.
- DIEESE – DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. **Metodologia da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos**. jan. 2016.
- FOSTER, J. B.; McCHESNEY, R. W.; JONNA, R. J. The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism. **Monthly Review**, v. 63, n. 6, 2011.
- GRANTO NETO, N. N.; GERMER, C. M. A evolução recente do mercado de força de trabalho brasileiro sob a perspectiva do conceito de exército industrial de reserva. **Ciências do Trabalho**, v. 1, n. 1, 2013.
- HABERMAS, J. **Técnica e Ciência como Ideologia**. Tradução de Artur Morão. 1. ed. Lisboa: Edições 70, 1968.
- HOFFMANN, R. Decomposition of Mehran and Piesch inequality measures by factor components and their application to the distribution of per capita household income in Brazil. **Brazilian Review of Econometrics**, v. 24, n. 1, p. 149-171, 2004.
- HOFFMANN, R. Desigualdade da distribuição de renda no Brasil: a contribuição de aposentadorias e pensões e de outras parcelas do rendimento domiciliar per capita. **Economia e Sociedade**, v. 18, n. 1, p. 213-231, 2009.
- IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios**. Rio de Janeiro, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
- KURZ, R. **Geld Ohne Wert: Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der politischen Ökonomie**. 1. ed. Berlin: Horlemann Verlag, 2012.
- KURZ, R.; LOHOFF, E.; TRENKLE, N. **Feierabend! Elf Attacken gegen die Arbeit**. 1. ed. Hamburg: Konkret Literatur Verlag, 1999.
- MARX, K. **O Capital – crítica da economia política**. Livro I: O processo de produção do capital. São Paulo: Nova Cultural, 1996a. tomo I.
- MARX, K. **O Capital – crítica da economia política**. Livro I: O processo de produção do capital. São Paulo: Nova Cultural, 1996b. tomo II.
- MARX, K. **Grundrisse**. Manuscritos econômicos de 1857-1858. Esboços da crítica da economia política. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2011.
- MÉSZÁROS, I. **Beyond Capital - Towards a Theory of Transition**. 1 ed. New York: Monthly Review Press, 1995.
- MOLLO, M. de L. R. A teoria marxista do valor-trabalho: divergências e convergências. **Crítica Marxista**, n. 37, p. 47-66, 2013.
- OLIVEIRA, F. de. **A Crítica à Razão Dualista – O ornitorrinco**. 1. ed. São Paulo: Boitempo,

2003.

ORTLIEB, C. P. Bewusstlose Objektivität: Aspekte einer Kritik der mathematischen Naturwissenschaft. In: **Hamburger Beiträge zur Modellierung und Simulation**. 9. ed. Hamburg: Universität Hamburg, Fachbereich Mathematik, 1998.

SHORROCKS, A.; DAVIES, J.; LLUBERAS, R. **Global wealth 2018**: The year in review. Credit Suisse Research Institute Reports, Zurich: Switzerland, oct. 2018.

Recebido em: 19/08/2024

Aprovado em: 11/12/2024

REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NA EDUCAÇÃO DA TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL-PARAGUAI-ARGENTINA

Sérgio Paulo de Oliveira¹
Mauro José Ferreira Cury²
Jonatas Filipe Rodrigues Gerke³

Resumo:

Tendo como objetivo analisar os reflexos da Pandemia de Covid-19 na educação nos municípios da Tríplice Fronteira (Foz do Iguaçu-Brasil, *Ciudad del Este*-Paraguai e *Puerto Iguazú*-Argentina), o presente artigo científico foi redigido a partir de entrevistas semiestruturadas aplicadas aos Secretários Municipais de Educação (ou equivalente), bem como professores que atuam com estudantes na faixa etária entre os nove e os doze anos de idade. Somado a isso, foram também entrevistados diretores de estabelecimentos de ensino das cidades em análise. Na construção dessa investigação, buscamos detectar e compreender os prejuízos causados à educação pela necessária suspensão das aulas presenciais durante o prolongado período de isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19. Verificou-se que a estratégia de atividades remotas e aulas online, apesar de serem as únicas alternativas disponíveis com vistas a evitar a interrupção definitiva das atividades pedagógicas, não foram suficientes para manter a qualidade dos níveis de aprendizagem. Desse modo, buscamos identificar e efetuar a análise dos principais fatores que impactaram nessa defasagem educacional.

Palavras-chave: Pandemia; Educação; Impactos; Tríplice Fronteira.

IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON EDUCATION IN THE BRAZIL- PARAGUAY-ARGENTINA TRIPLE BORDER

Abstract:

Aiming to analyze the effects of the Covid-19 Pandemic on education in the Triple Border municipalities (Foz do Iguaçu-Brazil, *Ciudad del Este*-Paraguay, and *Puerto Iguazú*-Argentina), this scientific article was constructed from semi-structured interviews applied to Municipal Education Secretaries (or equivalent), as well as teachers who work with students aged between nine and twelve years old. In addition to this, directors of educational establishments in the cities under analyses were also interviewed. In constructing this investigation, we sought to detect and understand the damage caused to education by the necessary suspension of in-person classes during the prolonged period of social isolation by the Covid-19 pandemic. It was found that the strategy of remote activities and online classes,

¹ Bacharel em Turismo (1987) e Licenciado em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (1992) - UNIOESTE - Campus Foz do Iguaçu. Especialista em Processo de Ensino-Aprendizagem da Literatura Luso-Brasileira (1998) pela Faculdade de Educação "São Luís". Especialização "Lato Sensu" em Linguagens do Século XXI (1999 a 2001) pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus Foz do Iguaçu. Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA. Doutor em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). E-mail: prof.sergio2021@hotmail.com.

² Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, Pós-Doutor pela Universitat de Barcelona, Docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná-UNIOESTE. E-mail: maurojfc@gamil.com.

³ Especialista em Gestão e Controladoria e Graduação em Administração pelo Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. E-mail: jonatas_gerke@hotmail.com.

despite being the only alternatives available with a view to avoiding the definitive interruption of pedagogical activities, were not sufficient to maintain the quality of learning levels. In this way, we sought to identify and analyze the main factors that impacted this educational gap.

Keywords: Pandemic; Education; Impacts; Triple Border.

1. INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, pacientes foram hospitalizados na Província de Hubei, China apresentando uma nova doença cujos principais sintomas eram pneumonia e insuficiência respiratória causadas por um novo Coronavírus. Em 11 de fevereiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) denominou este agente etiológico como Covid-19 (Ferrer, 2020). Rapidamente a enfermidade se espalhou para outros países e continentes, sendo que em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi declarada como pandemia pela OMS.

Conforme registra a história, o setor educacional – além da grande maioria das demais esferas da economia, do sistema de saúde, do turismo, da indústria, do comércio; enfim, da vida em sociedade em geral – foi imediatamente afetado em função das medidas adotadas que preconizaram o isolamento social. Em decorrência disso, no primeiro instante, “os lares de milhões de estudantes no mundo todo, subitamente, tiveram que se adaptar para realizar o ensino remoto-domiciliar, afetando, assim, o convívio familiar” (Araújo *et al.*, 2022, p. 02). Na sequência, estima-se que 1.5 bilhão de alunos em todo o planeta ficaram impossibilitados do acesso às aulas presenciais.

Em função dessa nova realidade, verifica-se que, no Brasil, conforme Silva e Santos (2022), através do Parecer nº 11/2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE), encaminhou recomendação tanto à rede pública quanto privada que:

[...] possibilitassem a flexibilização em torno da adoção da oferta de ensino não presencial, de forma a mitigar os prejuízos educacionais causados pela suspensão das aulas. [...] Nesse contexto, escolas tiveram que adaptar, em curto espaço de tempo, suas atividades para dar continuidade ao ano letivo por meio do ensino remoto, haja vista que nenhum sistema, seja público ou privado, estava preparado para responder aos desafios impostos pela suspensão do ensino presencial (Silva; Santos, 2022, n.p).

Por sua vez, no que concerne à Argentina, Di Napoli, Gogolino e Bardin (2021, p. 4) relatam que a partir do momento em que a Covid-19 foi declarada como Pandemia pela OMS, o Governo dispôs, através do Decreto Nº 260/20 “*la ampliación de la emergencia sanitaria y adoptó nuevas medidas para mitigar la propagación del virus*”. E que mediante o Decreto Nº 297/20 de 19 de março de 2020 e suas prorrogações posteriores, estabeleceu-se o *Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio* (ASPO) “*con cese de actividades presenciales consideradas no esenciales en todo el país, entre ellas las educativas*”. Afirmam ainda os autores, no decorrer de seu estudo, que a “*virtualización forzada de la escolarización [...] se transformó en un desafío*” para a vida dos estudantes sob vários aspectos, desde o acúmulo de atividades até organizar horários escolares ou entender as explicações dos professores.

Da mesma forma, medidas nesse sentido foram tomadas no Paraguai e em grande número dos demais países. Em Portugal, por exemplo, verificou-se que a mudança repentina do ensino presencial para o Ensino Remoto de Emergência (ERE) desencadeou, segundo (Flores *et al.*, 2021, p. 21), “um estado de anomia generalizado e transversal, obrigando a uma transformação das práticas de ensino e de aprendizagem em tempo real, sob a pressão do tempo e sem possibilidade de mediação reflexiva adequada”. Ainda de acordo com os autores:

Os diversos intervenientes (professores, alunos, pais, diretores etc.) foram procurando respostas adaptativas em tempo real face a necessidade de reconfigurar radicalmente as suas práticas de trabalho (metodologias, recursos, estratégias, formas de avaliação etc.), o que gerou efeitos previsíveis de *stress*, ansiedade, desorientação ou esgotamento (Flores *et al.*, 2021, p. 21).

Enfim, estudos realizados nos mais diversos países e realidades sociais apontam para o fato de que a pandemia se constituiu no maior desafio já colocado à educação em nível planetário sob os mais variados aspectos. No que diz respeito especificamente à realidade brasileira, conforme Guzzo, Souza e Ferreira (2022, p. 3):

O cenário da pandemia, registrado a partir de 2020, demonstra a dimensão da tragédia brasileira em relação à exclusão escolar e as imensas dificuldades que esse grupo social excluído das condições de aprendizagem encontra para recuperar condições mais favoráveis de aprendizagem. No final do ano letivo de 2020, 13,9% das crianças e adolescentes de 6 a 17 anos estavam fora da escola e sem atividades escolares, vivendo em áreas rurais e em condições precárias. A exclusão escolar tem origem nas desigualdades sociais que se reproduzem nas escolas; as limitações colaboram para que as crianças e adolescentes deixem de estudar.

Destarte, conforme se verificou, não apenas no Brasil, Paraguai, Argentina, mas em escala global e de acordo com as características específicas de cada país, a educação sofreu imensuráveis impactos, de um modo geral, negativos como resultado do isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Destacamos que a presente produção científica tem como origem a pesquisa de campo efetuada com vistas à produção da tese de doutorado intitulada *Políticas públicas educacionais de prevenção às drogas na Tríplice Fronteira Brasil-Paraguai-Argentina* defendida pelo primeiro autor (Oliveira, 2024) – sob a orientação do segundo e com a colaboração do terceiro – no Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE).

Frisamos que, em função de se tratar de entrevista semiestruturada, mesmo o roteiro padrão contendo oito perguntas concernentes especificamente à questão das políticas públicas de enfrentamento às drogas, na condução da coleta de dados, diversos(as) entrevistados(as) efetuaram relatos acerca dos impactos da Pandemia de Covid-19 na educação. Entendemos que isso tenha ocorrido em função de que esse trabalho de campo tenha sido realizado entre 04 de outubro de 2022 e 13 de dezembro de 2023, isto é, grande parte das entrevistas ocorreu no ano seguinte ao reinício das aulas totalmente presenciais.

Desse modo, dada a riqueza do material coletado e não tendo o mesmo ligação direta com a temática da drogadição, optou-se por preservar as informações, não incluí-las na tese e, na sequência, redigir-se o presente artigo.

Reiteramos que a referida pesquisa de campo, realizada através da aplicação de entrevistas semiestruturadas, levantou informações a respeito das políticas públicas de prevenção às drogas na esfera da educação implementadas nos municípios da Tríplice Fronteira: Foz do Iguaçu-Brasil, *Ciudad del Este*-Paraguai e *Puerto Iguazú*-Argentina. Ressalte-se que a investigação foi aprovada Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, sob o número 64363922.7.0000.0107, conforme Parecer nº 5.713.862 e que o Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido (TCLE) foi lido e assinado em duas vias por todos os(as) entrevistados(as).

Os(as) Participantes da Pesquisa foram selecionados(as) levando-se em conta diversos critérios⁴, tendo sido entrevistados(as) 15 profissionais da educação conforme discriminados(as) no quadro a seguir:

Quadro 1 - Participantes da Pesquisa.

ARGENTINA	BRASIL	PARAGUAI
Um(a) Secretário(a) Municipal de Educação ou equivalente.	Um(a) Secretário(a) Municipal de Educação.	Um(a) Secretário(a) Municipal de Educação ou equivalente.
Dois(duas) professores(as).	Quatro professores(as).	Dois(duas) Professores(as).
Um(a) diretor(a) de escola.	Dois(duas) diretores(as) de escolas.	Um(a) diretor(a) de escola.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2022/2023 (Oliveira, 2024).

Ressaltamos que na seção 3 (a seguir), efetua-se a apresentação de recortes das entrevistas associados à revisão da literatura acerca da pandemia de Covid-19. Destacamos que os impactos do isolamento social são analisados tanto no que concerne aos estudantes quanto aos professores, aos demais profissionais da educação e às famílias. Enfatizamos também que não se fará a identificação dos(as) Participantes da Pesquisa (sendo esses denominados de PP-1 a PP-15) com vistas a preservar integralmente o compromisso de anonimato assumido quando da assinatura do TCLE. Informamos ainda que os discursos são apresentados em sua língua original, ou seja, português ou espanhol.

Por sua vez, na seção 4, efetua-se a Análise de Conteúdo (AC) das entrevistas no formato descritivo somada a imagens geradas pelo software Iramuteq. Enfatizamos que Flick (2004) e Bardin (2016) são os autores mais estudados para a realização dessa análise.

3. IMPACTOS DA PANDEMIA SOB A ÓTICA DOS(AS) ENTREVISTADOS(AS)

Em seu estudo, Barna, Fernandes e Sani, (2021, p. 381) discorrem a respeito das proporções em que o fechamento das escolas alterou a vida das crianças e dos pais. Afirmam ainda que as rotinas do ambiente escolar são de importância fundamental para que a criança estabeleça e mantenha os contatos “interpessoais com os pares e professores, sendo os mesmos desejáveis para o seu equilíbrio psicológico”. Argumentam em acréscimo:

A pandemia ocasionada pela Covid-19, para além de consequências sanitárias, trouxe desafios sociais, emocionais e comportamentais que nos obrigaram a mudar rotinas e fazer adaptações à nova realidade com vistas à manutenção de um nível positivo de bem-estar. O distanciamento físico e social é inevitavelmente uma estratégia para diminuir a possibilidade de contágio, mas o afastamento de pessoas próximas (familiares, amigos, colegas) traz consequências, por vezes difíceis de serem ultrapassadas (Barra; Fernandes; Sani, 2021, p. 381).

Nesse prisma, o(a) Participante da Pesquisa nº 8 (PP-8) relata que a pandemia fez com que as crianças e adolescentes se tornassem mais sensíveis em vários aspectos. Na sua visão,

⁴ Informamos que tanto os critérios citados quanto as demais informações acerca da condução da pesquisa tais como documentos (Parecer, TCLE, questionário padrão) e comprovações outras encontram-se disponíveis em: https://tede.unioeste.br/bitstream/tede/7245/2/Sergio_Paulo_de_Oliveira_2024.pdf

essa sensibilidade mais aflorada se deu em função do isolamento ao qual todos foram submetidos, ao excessivo uso de aparelhos eletrônicos e às diversas perdas repentinas pelas quais os alunos passaram:

La pandemia nos dejó a unas personas muy sensibles, la sensibilidad nos tocó después de esta pandemia. Necesitamos trabajar de nuevo con la Psicopedagogía, ayuda con psicóloga y más cosas porque hay familias que perdieron muchos integrantes, en casa, entonces, cuesta reponerse a esto. Y eso trae consigo también, como mencionar; con los aparatos electrónicos en casa nos acostumbramos y ahora tenemos dificultad para la lectura y escritura, entonces, también para prestar atención de nuevo en clase (PP-8).

Por seu turno, PP-10 afirma que as crianças retornaram da pandemia com acentuada sensibilidade: “elas não têm estrutura emocional para aguentar algumas coisas”. Relata ainda que até mesmo os colegas de trabalho parecem ter voltado mais sensíveis. “A pandemia, na verdade, veio escancarar uma coisa que já existia, só que nela ficou mais aflorada: a sensibilidade das pessoas; a falta de empatia das pessoas”, acredita PP-10.

Silva e Santos (2022, n.p), em seu trabalho, citam as diversas pesquisas que têm demonstrado que “a saúde mental tem se apresentado como um grande desafio dessa pandemia”. Dentre os efeitos sobre a população encontra-se o “aumento nos índices de ansiedade, depressão e estresse excessivo em diferentes países”. No mesmo viés, Guiland *et al.* (2022, p. 3-4) apontam que “pessoas de diferentes países, diante da necessidade de mudança brusca na rotina de vida e de trabalho devido às limitações impostas pela pandemia, apresentaram sintomas depressivos de ansiedade e estresse com níveis moderados a graves”. Os autores, da mesma forma, citam vários trabalhos que comprovam essa situação.

No que diz respeito especificamente aos estudos que relacionam a “ansiedade, estresse e depressão” com o trabalho dos docentes, de acordo com Santos, Caldas e Silva (2022, n.p), ocorreu uma elevação dos níveis durante a pandemia de modo que se não houver um tratamento adequado, essa situação “pode ocasionar prejuízos nas mais diversas ordens, seja nos relacionamentos, na saúde física e mental e a eficácia em seus papéis com os alunos” e até mesmo o abandono da profissão de educador.

Troitinho *et al.* (2021, p.17) afirmam que o “trabalho remoto emergencial produziu importantes impactos na saúde mental” dos profissionais da educação, constituindo-se uma profunda “fonte de sofrimento psicológico para os docentes”. Assim sendo, novamente, PP-8 ressalta que, mesmo os professores também tendo passado por perdas, enfrentaram o desafio de ter que se adaptar a essa nova realidade no retorno às aulas presenciais. As observações de PP-9, na mesma linha, corroboram esse entendimento:

Voltar da pandemia foi um desafio muito grande tanto para o educador quanto para o educando. Antes a gente já sentia essa dificuldade em chegar com o conhecimento a todas as crianças por conta das dificuldades e transtornos que estão aparecendo e aí nós nos deparamos com uma pandemia, algo novo para todo mundo, inclusive para o professor, para a área da educação.

Destaca PP-8 que, apesar de que os professores soubessem que teriam, sob os mais variados aspectos, um grande desafio a ser enfrentado na volta da pandemia, “a maioria dos profissionais se assustou muito com essa questão da ansiedade das crianças”. Somando-se a esse entendimento, PP-12 aponta que os alunos “*se quedaron cerrados en casa y el encierro producía mucha ansiedad y esta ansiedad genera muchos problemas emocionales, problemas familiares*”. PP-11 se manifesta no mesmo sentido:

Muitas vezes, depois da pandemia, também crianças voltaram com muita ansiedade, medo de morrer porque o avô, a tia, a vizinha morreram de Covid. E os pais, talvez até sem intenção, passaram essa ansiedade para os filhos. Logo depois da pandemia, vieram crianças muito ansiosas, tendo crises de ansiedade e os professores, muitas vezes, não sabiam o que fazer.

Independentemente da realidade da escola, do grau de vulnerabilidade social em que a instituição esteja inserida ou mesmo do país, verifica-se que os discursos praticamente se repetem quando se trata das consequências negativas da pandemia no aspecto emocional tanto dos alunos quanto dos professores e demais profissionais da educação. Nessa linha de raciocínio, mais especificamente com relação aos alunos, PP-12 se posiciona:

Entonces, eso fue un problema en diversos ámbitos; en cuanto a educación, en cuanto a salud también por el encierro. Fueron muchos problemas, muchas dificultades que nosotros tuvimos que enfrentar para ayudar a nuestros estudiantes a que se pueda mejorar en estos aspectos. Muchos niños en depresión y con problemas de aprendizaje. Problemas de aprendizaje y depresión fueron las causas de más inconvenientes que tuvimos aquí en la institución este año.

Por seu turno, PP-8 reporta a ansiedade também por parte dos professores. Aponta que considerável parcela dessa ansiedade dos docentes se deve ao fato de que tem sido necessário um esforço muito maior para se conseguir captar e manter a atenção dos alunos e fazer com que eles voltem a sentir vontade de aprender. Conforme cita:

Tivemos outro problema que foi essa dispersão das crianças sem uma limitação dentro dos aparelhos de celular, televisão, computador, tablet porque os pais, muitas vezes, precisavam ir trabalhar e as crianças não podiam sair, então isso gerou um problema muito grande dentro da área educacional.

Ao realçar a questão relativa à utilização de aparelhos eletrônicos e internet, “nós trabalhamos um ano e meio praticamente em telas”, PP-8 aponta para aspectos em que os profissionais da educação tiveram que se adaptar e se preparar durante a pandemia. Cita, a título de exemplo, que tiveram que trabalhar sem horários definidos, sendo chamados para tirar dúvidas a qualquer momento, tendo que se ajustar aos horários em que os pais ou responsáveis conseguiram disponibilizar as telas para os filhos.

Particularmente, PP-8 explica que teve muitos desafios, principalmente porque não tinha o hábito de trabalhar de forma não presencial. Desse modo, buscou se preparar bastante através da realização de cursos também online para essa nova situação durante o isolamento e, mais ainda, para o retorno às aulas em sala. No entanto, apesar de toda a sua preparação, confessa que, na prática, foi bem mais difícil do que poderia imaginar.

Relata também PP-8 que está estudando e fazendo pesquisas acerca dos reflexos da pandemia e aponta ser visível e nítida a diferença no que se refere ao “desenvolvimento das crianças que tiveram o acompanhamento da parte dos pais [...] quando os pais fazem um trabalho em consonância com a escola”. Ao ressaltar a defasagem apresentada por alunos “que não tiveram essa oportunidade da presença dos pais”, PP-8 busca reconhecer que muitos pais trabalhavam o dia todo e à noite não conseguiram dar atenção para os filhos.

Destaca PP-9 que voltou da pandemia com a expectativa de que em 2 ou 3 anos todas as perdas educacionais seriam recuperadas. Entretanto, após praticamente 1 ano de aulas presenciais, conclui que essa defasagem perdurará por muito mais tempo. Por outro lado, não obstante ter tecido comentários apenas acerca dos prejuízos causados pelo isolamento social, consegue vislumbrar um aspecto positivo em meio ao caos:

Muitas famílias perceberam que a real diferença na aprendizagem da criança durante a pandemia só pode ser possível porque elas ampararam essas crianças. Então, a presença da família na escola, no desenvolvimento educacional dos seus filhos é sempre muito mais positiva, mesmo nas crianças que têm dificuldades na aprendizagem. Aquelas que os pais não conseguiram oportunizar para os seus filhos a presença deles mesmos durante a pandemia apresentaram uma defasagem bem mais acentuada (PP-9).

Concluindo suas observações, PP-9 reforça que esse apoio e incentivo da família é fundamental e que a pandemia apenas veio reafirmar aquilo que “a pedagogia já explica desde há muito” acerca do valor do envolvimento dos pais ou responsáveis nos estudos dos filhos.

Fialho e Neves (2022, p. 20), em análise similar à de PP-9, entendem que “a exclusão digital dos alunos, aditada à falta de qualificação profissional e à precarização do trabalho docente, gerou não apenas malefícios à saúde dos professores, como também barreiras no ensino-aprendizagem” de modo que não se pode “medir com precisão as consequências negativas à educação” em decorrência da pandemia.

A internet, os computadores ou as outras ferramentas, apesar de necessárias na modalidade virtual, não se constituem o recurso mais importante para que o ensino remoto de qualidade se concretize; esse recurso, segundo Fettermann e Tamariz (2021, p. 9), é constituído pelos “alunos e os professores que fazem com que as experiências realizadas possam ser bem-sucedidas”. Por sua vez, Macedo (2021, p. 276) entende que:

[...] é preciso reconhecer que garantir a conectividade para viabilizar o ensino online é apenas um paliativo em período de crise, já que o processo de aprendizagem não é só transmissão de conteúdo, mas envolve diversas outras dimensões, entre as quais a sociabilidade presencial entre crianças e adolescentes é fundamental. O acesso online aos conteúdos educacionais, apesar de indispensável, não basta para garantir uma educação de qualidade.

Novamente, Fettermann e Tamariz (2021, p. 1), em seu estudo que busca discutir “o papel das tecnologias na educação em tempo de crise, pensando na necessidade da ressignificação de práticas e papéis no processo de ensino e aprendizagem, em um paralelo com a realidade vivida durante a pandemia da Covid-19”, reforçam o papel das famílias:

Da mesma maneira, hoje, ainda mais do que antes, as famílias se tornaram peças-chave no processo de ensino e aprendizagem de seus filhos. Com uma crise instalada, tornou-se essencial, apesar de toda a dificuldade encontrada, ressignificar seu papel e acompanhar a educação dos filhos mais de perto, ensiná-los a gerir seu tempo de estudo e lazer, conciliar as atividades profissionais e domésticas para estarem disponíveis para ajudá-los com as tarefas escolares, aprender a utilizar as tecnologias digitais ou colocar em prática o que já sabiam nesse contexto (Fettermann; Tamariz, 2021, p. 9).

Verifica-se que PP-10 discorre nesse mesmo viés: “A gente viu com a volta das aulas quem realmente ajudou o filho, quem participou da educação neste período remoto”. Aponta que era perceptível a continuidade do desenvolvimento das crianças que contaram com o auxílio da família nos estudos durante o isolamento social: “a gente percebeu que a criança voltou e parece que a escola não fez falta para ela”. Entretanto, faz um alerta: “Mas, a gente conta nos dedos das mãos quem foram estes pais que realmente acompanharam e ajudaram”. PP-10 cita também aqueles pais que fizeram apenas o básico, sendo que nesses casos “a criança não evoluiu muito, mas ela também não regrediu”. Faz referência ainda àquelas famílias cujos membros faziam as atividades remotas dos alunos: “a gente via aquela criança

cuja letra não era dela” e quando a os pais eram questionados a respeito disso insistiam em dizer que fora o filho quem havia feito a tarefa, relata PP-10.

E aí tem outro problema muito sério porque além da mãe ter feito a tarefa no lugar do filho, qual é o tipo de exemplo que ela está dando para o filho ao mentir para a professora? O que aquele filho está aprendendo? Além de não aprender o conteúdo, vai aprender que mentir e querer ludibriar é natural.

Da mesma forma, PP-11 alerta para o problema relativo às famílias que fizeram as tarefas dos filhos: “a família, deu a impressão que não acompanhou, pelo menos a aprendizagem, porque nós tivemos atividades remotas que voltavam com dois ou três tipos de letra, quer dizer; não foi a criança quem fez, alguém fez para ela,” complementa:

Então alguém ia lá e fazia um pouco, o outro mais um pouco e assim a aprendizagem ficou zerada. Chegaram crianças para nós no 5º ano praticamente analfabetas, no 3º e 4º ano sem saber ler; esse foi um trabalho nosso bastante árduo, depois da pandemia, bastante exaustivo. Nós tivemos que pegar crianças, a escola como um todo, reforçar e começar lá da alfabetização com crianças de 3º e 4º ano. Inclusive no 5º também chegaram crianças bem defasadas (PP-11).

Todavia, apesar de suas ressalvas ao apoio dado aos alunos pelos pais durante a pandemia, PP-10 reconhece que muitos pais, apesar de nem terem formação e alguns até serem analfabetos, buscaram ajudar naquilo que foi possível, “porque eles não querem o que eles vivem para os filhos deles, sonham com um futuro diferente para os filhos”. Em contrapartida, PP-10 relata que muitos pais com toda a formação necessária para dar um suporte aos filhos não tiveram, a bem da verdade, boa vontade. Enfim, confirma-se assim que a negligência e a omissão já existentes apenas foram ainda mais evidenciadas pela pandemia.

No já citado estudo em que Fialho e Neves (2022, p. 01) estabeleceram como objetivo “compreender como o isolamento social reverberou na práxis docente para viabilizar a continuidade do ensino-aprendizagem por intermédio do ensino remoto emergencial,” as autoras afirmam que, dentre os entraves à educação provocados pelo isolamento social:

Outra barreira elencada pelos professores deste estudo, especialmente da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, é o rompimento das rotinas familiar e escolar, que impõem aos pais não só o dever de cumprir seus próprios afazeres, mas também orientar o processo de ensino-aprendizagem, quando, na maioria das vezes, não são qualificados ou não dispõem de meios para esse novo papel (Fialho; Neves, 2022, p. 16).

Na mesma linha de raciocínio, no prosseguimento de suas considerações, PP-10 faz referência àquelas crianças que ficaram em casa durante a pandemia, porém, sozinhas, tendo em vista que os pais se encontravam “no celular o tempo todo”. Logo, tece graves comentários com relação a essa situação de abandono dos filhos.

As famílias também não estão sabendo apoiar os filhos naquilo que precisa. Mesmo com questões de pandemia ou sem pandemia também, está faltando maturidade, os pais, na verdade, não sabem mais ser pais. Eles transferem para a escola tudo quanto é coisa; tudo é a gente que tem que resolver. Aí você faz o papel de mãe, de professora, de psicóloga, de avó, de tudo (PP-10).

Na avaliação de PP-10, quem mais sofreu na pandemia foram as crianças, tendo em vista que, além do repentino afastamento dos colegas, tiveram que passar por longo período de isolamento social em uma idade em que a interação, a convivência e o mundo da escola são de importância fundamental em suas vidas. “Para mim, os mais prejudicados na pandemia foram os alunos que ficaram muito fragilizados por falta de apoio emocional”. Nesta

particularidade, PP-10 faz alusão ao sofrimento das crianças perderam pai, mãe ou avós devido à Covid-19.

Relata ainda PP-10 que quando a escola recebeu os alunos de volta, teve que fazer o acolhimento e o município não disponibilizou estruturas e equipes suficientes para atender neste momento de fragilidade. Segundo PP-10: “a escola teve que acolher e o município teria que ofertar um suporte para essas crianças, para essas famílias”. Alerta ainda para o fato de que até mesmo para o atendimento de colegas de trabalho, não havia psicólogos disponíveis.

Acerca dessa retaguarda psicológica, no caso específico dos professores, Jiménez (2021, n.p) entende ser “*fundamental el apoyo y seguimiento psicológico con el objetivo de cuidar la salud emocional, así como para proteger a los docentes del estrés crónico y de la ansiedad para que puedan continuar con sus actividades educativas*”. Não obstante esse alerta, a autora reconhece que a mudança repentina e compulsória para as aulas virtuais potencializou “*la creatividad, ha desarrollado fortalezas resilientes y demostrado una gran capacidad de trabajo y de adaptación para potenciar la enseñanza y los aprendizajes en el profesorado*”. Por seu turno, no que diz respeito ao atendimento aos alunos, PP-11 também acusa a falta de apoio à escola especificamente no âmbito emocional:

Se tivesse, por exemplo, dentro da escola uma equipe multidisciplinar para atender, seria ótimo... um psicólogo... porque essa criança, nessa ansiedade, pode ser que ela corra para o mundo das drogas para se “libertar” desse problema. Se tivesse uma equipe multidisciplinar, também ajudaria muito a escola na questão das drogas, na questão psicológica, pois a escola se sente fraca, ela é apenas parte, ela não consegue sozinha fazer todo esse trabalho.

Outro aspecto evidenciado na fala de PP-10 se refere ao excesso de trabalho remoto através de telas de modo que isso agravou problemas já existentes ou gerou algumas situações inéditas no âmbito da educação. Ressalta que tem sido bastante difícil lidar com isso, tanto para os alunos quanto para os professores, pois “a gente vê crianças cada vez mais com falta de concentração”. PP-10 relata casos de muitas crianças viciadas em celular, que não querem mais fazer tarefas ou que não sabem mais sequer brincar.

Aqui na escola, com essa questão da pandemia, a gente teve que adotar novos hábitos na questão da segurança. Aquele recreio de correr deixou de existir e até hoje aqui não existe. Nós tínhamos muitos acidentes durante o recreio e aí, essa coisa de ficar em casa um ano e meio e quando voltou para a escola acabou aquela correria de recreio e foi quando a gente percebeu que eles não sabem mais cair, eles se batem, eles não sabem brincar, eles não sabem dividir brinquedo. Gente, uma criança não saber cair é muito grave. Eu acho que se pedir para eles subirem num muro ou numa árvore, eles também não sabem.

Com relação a esse “vício no celular” aprofundado pelo período de isolamento social provocado pela pandemia, há que se ressaltar que as redes sociais, de um modo geral, apresentam muitos riscos às crianças e adolescentes. Nesse sentido, advertem Aguilar e Fonseca (2019, p. 21) que pais responsáveis sempre buscam proteger os filhos dos perigos do mundo real, no entanto, especialmente nestes tempos pós pandêmicos, há que se educar também com vistas à proteção frente aos perigos do ciberespaço. Alertam ainda que

Las redes sociales han difundido males sociales al que las personas menores de edad solo estaban expuestas en cierto momento y lugar, convirtiéndolas en blancos fáciles sin barrera de tiempo ni de espacio, pues están expuestas en todo momento. Pornografía infantil, acoso y bullying son solo algunos de los peligros sociales que tienen en el ciberespacio, y hacen que los cuidados y protección de nuestras personas menores de edad requieran del conocimiento de estos entornos en que se

desenvuelven para poder orientarles en cómo evitar ser víctimas. Educar en ciberseguridad en el uso de las redes sociales en línea es responsabilidad, en primera instancia, del padre y la madre de familia (Aguilar; Fonseca, 2019, p. 21).

PP-10 afirma que o período de isolamento gerou nas crianças dificuldades além da questão da coordenação motora; reflete-se também na interação, na socialização, na convivência, pois elas não sabem mais resolver entre si os seus problemas. PP-11 discorre sobre outro problema agravado pela pandemia: “As crianças ficaram em casa e a família não deu limites [...] Crianças que não sabiam sentar-se na cadeira, pedir licença para ir ao banheiro, pedir licença para um coleguinha”. Parece que as crianças “vieram zeradas”, conclui PP-10.

Nesta perspectiva da falta de limites, pode-se verificar a crise de autoridade por parte dos pais que tem permeado as relações intrafamiliares já há algumas décadas. Percebe-se o vasto número de teorias e publicações científicas acerca do tema. Sabe-se que especialistas no assunto divergem em vários aspectos quanto às práticas disciplinares. Todavia, pode-se depreender que nessa complexa área forma-se quase que um senso comum: “a era atual sofre da falta de limites, o mundo está carente de ‘nãos’, e assim, percebe-se que o ser humano sem limites é apenas a ponta do iceberg da sociedade em que vivemos” (Oliveira, 2020, p. 174).

Ademais, com base em seus estudos e na experiência do trabalho com crianças, adolescentes e jovens, Oliveira (2020) enfatiza que os pais, muitas vezes, deixam de estabelecer limites aos filhos para evitar polêmicas e atritos, isto é, os pais optam por se calar para garantir um almoço em paz ou um fim de semana tranquilo.

Assim, cala-se por cansaço ou omissão, mas o silêncio é um só. Todavia, a vida pode cobrar de pais e filhos, mesmo que alguns anos mais tarde, um alto preço por esse silêncio. Portanto, que se tenha sempre em conta que limites bem colocados, ainda que aparentemente possam parecer terremotos, nada mais são do que acomodações de terra (Oliveira, 2020, p. 188).

Por seu turno, no que faz referência específica ao Paraguai, um(a) Participante da Pesquisa (PP-12), embasado(a) em sua experiência profissional, agrega mais algumas contribuições acerca dos reflexos da pandemia na educação

En realidad, nuestro país no estaba preparado para enfrentar la pandemia en cuestiones a la tecnología de información y comunicación porque la pandemia he venido en marzo de 2020 y se cerró totalmente la circulación de un día para otro. Entonces, eso afectó bastante no solamente para los estudiantes, para las familias y principalmente también para los profesores porque ellos no estaban preparados para utilizar este medio tecnológico para desarrollar las clases (PP-12).

Testemunha ainda PP-12 que os professores se esforçaram ao máximo dentro das suas possibilidades e rapidamente criaram condições para a produção da aprendizagem, ou seja, proporcionar um alicerce para que o aluno pudesse aprender verdadeiramente. Por outro lado, mesmo com a celeridade com que as instituições e os profissionais da educação se prepararam para trabalhar com atividades remotas através dos meios eletrônicos, o processo educativo se desencadeou de forma muito lenta devido a outro obstáculo: as limitações dos pais ou responsáveis no que concerne à utilização dessas ferramentas:

Entonces la pandemia nos paralizó como país, se sufrió bastante porque muchos de los nuestros padres no sabían descargar un PDF⁵, no sabían descargar un documento, entonces seguramente hasta unos seis meses más o menos se perdió más

⁵ Portable Document Format

tiempo en aprender como descargar, se perdió casi el restante del año para aprender cómo utilizar la tecnología y los contenidos quedaron para tras (PP-12).

Fialho e Neves (2022, p. 19) reforçam essa afirmação de PP-12 ao apontarem que, apesar de que a Educação Remota Emergencial interferiu negativamente na qualidade da educação em todos os níveis, o processo de ensino-aprendizagem foi mais afetado na educação básica “por compreender crianças e adolescentes que necessitam de maior apoio dos pais ou familiares, que também tinham limitações tecnológicas”. Gatti (2020), da mesma forma, assevera que os estudantes que não puderam contar com o apoio efetivo dos pais em função do nível educacional desses ou por outros motivos e os professores que não estavam preparados para o trabalho remoto são outros fatores que se agregaram às deficiências materiais e contribuíram para a queda da qualidade do ensino no modo virtual.

Sob outro prisma, PP-12 relata também que grande parte dos alunos são muito pobres e não tem computador, telefone ou televisão, “*entonces nosotros tendríamos muchas veces que entregar materiales físicos*”. Nesse aspecto, Gatti (2020, p. 32) afirma:

A situação pandêmica obrigou crianças, adolescentes e jovens a mudarem seus hábitos relacionais e de movimento, a estudarem de modo remoto, alguns com boas condições, com acesso à internet, com os suportes necessários (computador, tablet ou celulares), mas muitos não dispoñdo dessas facilidades, ou dispoñdo com restrições (por exemplo, não dispoñção de rede de internet ou de computador ou outro suporte, posse de celulares pré-pagos com pouco acesso a redes; um só celular na família etc.), contando ainda aqueles sem condição alguma para uso dos suportes tecnológicos escolhidos para suprir o modo presencial.

Schwal (2022), em seu estudo efetuado através de relatos de docentes acerca do confinamento e da volta às aulas presenciais na Argentina, aborda outro aspecto importante que se trata das desigualdades existentes entre o ensino público e o privado

[...] la educación a distancia durante el año 2020 agravó las desigualdades educativas entre los sectores público y privado, ya que la brecha digital existente no permitió desarrollar las mismas estrategias educativas para estudiantes de ambos tipos de escuela. A su vez, el sector estatal registró una mayor desconexión de sus estudiantes durante este primer año de pandemia (Schwal, 2022, p. 8).

Em estudo realizado durante a pandemia no Estado de Nuevo León - México sobre os desafios enfrentados pelos professores, Leal *et al.* (2021, p. 13) advertem acerca da “*presente necesidad de políticas educativas capaces de disminuir las brechas de desigualdad en materia de tecnología educativa*”. Por sua vez, no que concerne às disparidades presentes na realidade educacional brasileira, Laguna *et al.* (2021, p. 410) afirmam que os “meios escassos, analfabetismo funcional e falta de habilidades didáticas” que se verificaram durante o período de aulas remotas apenas contribuíram para agravar ainda mais as desigualdades já existentes.

Ainda se referindo à precariedade das condições materiais e educacionais de grande parcela das famílias, lamenta PP-12 que um significativo percentual da aprendizagem não ocorreu e essa situação, de um modo geral, se verifica por todo o país.

Tengo visto que en instituciones vecinas ocurren los mismos problemas de aprendizaje de lectura, escritura y matemática - eso también se ve en todo el país - los niños no saben leer y escribir porque las clases se desarrollaron en forma virtual y no se aprendió como corresponde por muchos factores. Un factor mucho importante es que el papá, la mamá, el tutor, el encargado no sabe leer, no sabe escribir, entonces como le va a enseñar a los niños (PP-12).

Desse modo, pode-se concluir que a exclusão digital, que faz parte do universo de muitas crianças nos três municípios (Foz do Iguaçu/BR, *Puerto Iguazú*/AR e *Ciudad del Este*/PY, as limitações acadêmicas dos pais e o analfabetismo funcional digital das famílias se constituíram obstáculos ao melhor aproveitamento do ensino remoto.

4. ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS

Ressaltamos que a presente Análise do Conteúdo das entrevistas foi efetuada predominantemente de forma descritiva, todavia, em acréscimo, como suporte e ilustração, produzimos duas imagens (uma Nuvem de Palavras e uma Análise de Similitudes) com o auxílio do *software Iramuteq* que contribuem para ampliar a compreensão dos enunciados.

Inicialmente, percebe-se que um dos aspectos mais citados pelos entrevistados a respeito da pandemia de Covid-19 se reporta à ansiedade gerada pelas perdas ocasionadas pela doença, bem como pelo período de isolamento social que perdurou por quase dois anos. Vários(as) profissionais da educação se reportaram à sensibilidade mais aflorada com que, principalmente, as crianças retornaram às aulas presenciais.

As diversas perdas repentinas também estão elencadas entre as causas dessa situação, pois muitas crianças tiveram que enfrentar a morte de pais, irmãos, avós ou outro membro da família ou ainda amigos e vizinhos. Não obstante compreender todo esse processo de isolamento social e perdas, chama a atenção a afirmação no sentido de que “a pandemia, na verdade, veio escancarar uma coisa que já existia, só que nela ficou mais aflorada: a sensibilidade das pessoas”. São encontrados também relatos que apontam vários casos de crianças que apresentavam crises de ansiedade e até mesmo depressão.

Enfatize-se que, mesmo perante esse quadro de adoecimento emocional detectado entre os alunos no retorno às aulas presenciais após a suspensão do isolamento social, constata-se, nas falas dos(as) docentes, que o poder público não se estruturou com vistas a oferecer suporte emergencial às instituições de ensino através de equipes multidisciplinares na esfera da psicologia e da psicopedagogia. Essa deficiência na rede de apoio também se refletiu nos professores, haja vista que esses também foram afetados e tiveram perdas tornando-se, portanto, mais sensíveis.

Além disso, essa ansiedade dos docentes foi exacerbada na medida em que as escolas tiveram o desafio de acolher os alunos, sendo que além da questão emocional, vieram “*muchos niños con problemas de aprendizaje*”, tendo sido necessário um esforço muito maior para conseguir captar e manter a atenção dos alunos e fazer com que eles voltassem a sentir vontade de aprender. “A escola teve que acolher e o município teria que ofertar um suporte para essas crianças, para essas famílias”. No entanto, “mesmo para o atendimento de colegas de trabalho, não há psicólogos disponíveis”, concordam os(as) profissionais da educação.

Paralelo à questão emocional, evidenciou-se significativamente nas entrevistas o papel da família durante o período de aulas remotas. Em linhas gerais, pode-se assegurar que as contribuições dos(as) educadores(as) de *Ciudad del Este*/PY, Foz do Iguaçu/BR e *Puerto Iguazú*/AR comungam o entendimento de que a maioria absoluta dos pais ou responsáveis não cumpriu minimamente com o seu papel enquanto parceiros da escola no acompanhamento da educação dos filhos. Um dos mais relevantes aspectos citados se refere às crianças que relataram que, mesmo estando em casa fisicamente junto com os familiares durante um longo período, não puderam contar com a presença real desses em função de que os pais se encontravam no “celular o tempo todo”.

Ademais, faz-se referência a outra situação que diz respeito aos pais ou outros membros da família que, em vez de ajudarem os alunos nas atividades remotas, faziam as tarefas no lugar dos filhos. Mais grave, afirmam os(as) entrevistados(as), são os pais/mães que além de fazerem as tarefas, mentem para os professores acerca disso na presença dos filhos. Nesse caso específico, conclui-se que esses pais prejudicam a aprendizagem e ainda dão outro mau exemplo aos filhos.

Pode-se inferir com base nas falas dos(as) docentes que ficou muito evidente a diferença na aprendizagem das crianças que tiveram o apoio e acompanhamento dos pais durante o período das aulas remotas. Citam-se inclusive casos de pais que, apesar de serem praticamente analfabetos, conseguiram incentivar e acompanhar os estudos dos filhos enquanto outros que, não obstante possuírem formação acadêmica, não tiveram a mesma boa vontade e comprometimento.

No entanto, os(as) entrevistados(as) são enfáticos(as) ao mencionar que a negligência e a omissão dos pais com relação ao estudo dos filhos já se verifica no cotidiano das instituições escolares há tempos; “apenas foram ainda mais evidenciadas pela pandemia”. Aponta-se que está faltando maturidade por parte dos pais que não sabem apoiar os filhos; não sabem mais ser pais. Nesse sentido, evidencia-se um crescente processo de “terceirização” da educação, isto é, de transferência para a escola de responsabilidades que competem às famílias.

Com relação às famílias, outra questão mencionada especificamente por Participantes da Pesquisa do Paraguai (o que não significa que não tenha ocorrido de forma similar na Argentina e/ou no Brasil) faz referência às dificuldades enfrentadas pela sociedade para lidar com os desafios impostos pela pandemia no âmbito dos equipamentos e ferramentas digitais. Atesta-se que os professores envidaram todos os esforços possíveis e rapidamente criaram condições para a realização das atividades remotas. Entretanto, grande parcela das famílias apresentou limitações quanto à utilização dessas ferramentas. Em decorrência disso, verifica-se que durante seis meses os conteúdos ficaram sem ser trabalhados adequadamente e a aprendizagem não ocorreu.

Na opinião geral dos(as) entrevistados(as), o período de isolamento social agravou ainda mais um problema que vem se acentuando nos últimos anos; a relação das crianças, adolescentes e jovens com a utilização da internet e, mais especificamente, com o telefone celular. Afirma-se que o trabalho remoto através de telas com o uso excessivo de aparelhos eletrônicos fez com que muitos alunos se tornassem viciados em celular. Verifica-se que, em função de que muitos pais precisavam trabalhar, os filhos, que não podiam sair, utilizavam-se de celular, televisão, computador, notebook ou tablet sem, muitas vezes, limitação de conteúdo ou tempo. Como resultado desse processo, as escolas receberam, no retorno às aulas presenciais, crianças (cujas famílias não estabeleceram limites) com maior dificuldade de prestar atenção às aulas, que não querem mais fazer tarefas e que não sabem mais sequer brincar.

A infância e a pré-adolescência são fases da vida do ser humano em que a interação, a convivência e o mundo da escola são de fundamental importância. No entanto, o prolongado período de isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19 ocasionou o afastamento repentino entre os alunos. Em consequência, no regresso à escola, percebeu-se em muitas dessas crianças deficiências também no âmbito da coordenação motora. Profissionais da educação afirmam que a situação era tão evidente que houve necessidade da alteração dos hábitos na questão da segurança. Alega-se que as crianças não sabem mais correr ou cair, que elas se batem, que não sabem mais brincar umas com as outras e que não sabem dividir um

brinquedo, ou seja, a interação, a socialização e a convivência foram significativamente afetadas, tendo em vista que as crianças não sabem mais nem mesmo sequer resolver os problemas entre si.

Quando indagados(as) acerca da possível extensão dos prejuízos ocasionados pela pandemia, em especial no relativo à aprendizagem, profissionais testemunharam que voltaram às aulas no período pós-pandêmico com a expectativa de que todas as perdas educacionais poderiam ser recuperadas em 1 ou 2 anos. Todavia, após já ter transcorrido – no momento do maior número de entrevistas – praticamente um ano todo em aulas presenciais, concluem que essa defasagem perdurará por muito mais tempo.

Enfim, pode-se afirmar com segurança que independentemente da realidade da escola, do grau de vulnerabilidade social em que a instituição esteja inserida ou mesmo do município ou país, verifica-se que os discursos praticamente se repetem quando se trata das consequências negativas da pandemia na esfera da aprendizagem e no âmbito emocional tanto dos alunos quanto dos professores e demais profissionais da educação.

4.1 Nuvem de palavras

Neste momento dessa produção científica, com vistas a aprofundar e comprovar as observações anteriores registradas na análise descritiva, serão utilizadas duas imagens que enriquecem a Análise de Conteúdo (AC) das entrevistas. Enfatize-se que, de acordo com Flick (2009, p. 291), a AC se trata de “um dos procedimentos clássicos para analisar o material textual”. Desse modo, primeiramente, será analisada, de forma sucinta, uma Nuvem de Palavras gerada pelo *software Iramuteq*.

Registre-se que, para a produção dessa imagem, o programa foi alimentado com um corpus textual contendo apenas três classes gramaticais: substantivos, adjetivos e verbos. Ressalte-se que, no entendimento dos autores do presente trabalho, as preposições, advérbios, conjunções, pronomes e demais classes de palavras não agregam maior significado às contribuições dos(as) Participantes da Pesquisa, sendo, por essa razão, não incluídas no presente estudo.

Conforme Oliveira (2024, p. 151), no que concerne às Nuvens de Palavras, “ao evidenciar as expressões que apresentam maior frequência e representatividade dentro do corpus textual, essas imagens auxiliam na elaboração de uma síntese das principais informações contidas nos discursos dos(as) Participantes da Pesquisa”. Assim sendo, inicialmente, verifica-se que as palavras “criança” e “pandemia” são as mais repetidas tendo em vista a Covid-19 se tratar da temática das falas e que essas se dão no âmbito da faixa etária do 5º ano do Ensino Fundamental, ou seja, “crianças”.

Na sequência, pode-se verificar a importância dada à questão da parceria entre a família e a escola, a necessidade da presença e participação dos pais no enfrentamento dos prejuízos à educação gerados pela pandemia. Nessa linha de raciocínio, destacam-se os vocábulos “pai” e seu correspondente em espanhol “padre”, “gente” (nesse caso, substituindo as expressões “nós, professores”), “escola”, “problema”, “professor”, “família”, “filho”, “mãe”, “dificuldade”, “casa”, “presença”, “desafio”. Ainda no que se reporta à relação escola/família, diversos verbos evidenciam o desafio e papel de ambas as instituições no período de isolamento social. Enumerem-se alguns exemplos: “perceber”, “apoiar”, “dedicar”, “preparar”, “acompanhar”, “ajudar”, “resolver”, “revisar”, entre outros.

Torna-se possível também perceber outra grande preocupação dos(as) Participantes da Pesquisa que se trata do vício em telas provocado pela exposição prolongada ao celular e outros equipamentos no período de aulas remotas online. Nesse prisma, as palavras “celular”, “viciada”, “limite” e “acesso” denotam que, além da necessidade do uso de aparatos

eletrônicos para acompanhamento das aulas e atividades remotas, muitas crianças tiveram acesso às redes sociais sem limites de tempo ou conteúdo. Desse modo, evidencia-se a omissão dos pais ou responsáveis nesse período de vulnerabilidade generalizada.

Somado a isso, pode-se observar que o retorno dos estudantes às escolas, isto é, a retomada das aulas presenciais no período pós-pandemia veio acompanhada de outra grave preocupação; a defasagem cognitiva dos alunos ocasionada pelo longo período de atividades remotas. Os relatos dos(as) profissionais da educação entrevistados(as) manifestam essa questão. Na sequência, algumas palavras extraídas da Nuvem de Palavras que evidenciam esse prejuízo na aprendizagem: “voltar”, “aula”, “dificuldade”, “leitura”, “matemática”, “escritura”, “alfabetização”, “aprendizagem” e “desenvolvimento”.

Identifica-se também outro problema agravado no período de isolamento social; a ansiedade observada, principalmente nos alunos, entretanto, também entre os professores e membros da equipe pedagógica na volta às aulas. Essa constatação encontra-se verbalizada na fala dos(as) entrevistados(as) e manifesta na imagem. Palavras tais como “ansiedade”, “sensibilidade”, “adoecer” e “psicóloga” exemplificam essa compreensão.

4.2 Análise de similitudes

Utilizou-se também o *Software Iramuteq* para a produção de uma imagem conhecida como Análise de Similitudes através da qual, segundo Oliveira (2024, p. 151), “verifica-se que a visualização da conexão entre as palavras facilita a compreensão da estrutura de construção tanto do texto quanto dos temas mais importantes”. Ainda, de acordo com Oliveira (2024, p. 160), “a Análise de Similitudes se trata de uma representação visual baseada na Teoria dos Grafos⁶ e, nessa perspectiva, a árvore de palavras permite identificar e compreender as relações estabelecidas entre si no interior dos *corpus* textuais”. Portanto, a partir da representação gráfica a seguir, buscar-se-á a melhor compreensão do material coletado na pesquisa de campo.

⁶ A Teoria dos Grafos é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_grafos Acesso em: 22 ago. 2024.

O papel da família pode ser novamente comprovado nas conexões com os demais agrupamentos de palavras. Por exemplo, na porção imediatamente superior à central, encontram-se as palavras “pai” e “presença”. Por sua vez, no núcleo inferior à direita, observam-se os termos “*padre*” (pai em espanhol), “dedicar”, “revisar” e “preparar”; todas denotando que os pais deveriam se preparar e se dedicar aos filhos revisando tarefas e atividades durante o período de aulas remotas. Somado a isso, na porção inferior central, as palavras “ajudar”, “apoiar” e “filho” apontam para a mesma direção.

Enfim, conforme se observou, ambas as imagens (a Nuvem de Palavras destacando os termos mais repetidos nas entrevistas e a Análise de Similitudes estabelecendo a conexão entre as palavras e ideias) contribuem para a melhor compreensão do pensamento dos(as) Participantes da Pesquisa acerca dos reflexos da pandemia de Covid-19 no processo ensino/aprendizagem na Tríplice Fronteira Brasil-Paraguai-Argentina.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Passados três anos da pandemia de Covid-19, ainda se observam “sequelas” desse período único da história. Destarte, nas mais variadas esferas da vida em sociedade, convive-se com prejuízos, perdas, dores e aprendizados provocados por quase dois anos de mortes, incertezas, ansiedade e medo.

Assim sendo, também no âmbito da educação, multiplicaram-se os desafios a partir da abrupta interrupção das aulas presenciais. Desse modo, os professores tiveram que se reinventar para fazer frente a uma nova forma de ensinar; a modalidade virtual através da utilização de ferramentas digitais.

Por conseguinte, no recorte geográfico do nosso estudo, a Tríplice Fronteira Brasil-Paraguai-Argentina, muitos obstáculos foram e continuam sendo enfrentados no campo da educação. Contudo, constatamos que as observações dos(as) entrevistados(as) reafirmaram o real e inestimável valor dos professores no momento mais desafiador da história da educação. Enfatize-se que os(as) Participantes da Pesquisa mantiveram sua crença no seu papel e na Educação não obstante o cansaço gerado pela maior quantidade de trabalho, as defasagens de conteúdo e atenção, os obstáculos colocados pelas famílias, a carência de equipe de apoio, a conturbada volta às aulas presenciais, a ansiedade dos alunos, o analfabetismo funcional digital dos pais e a exclusão digital em que se encontram muitas crianças.

Nesse sentido, constatou-se nesse longo período de isolamento social a importância da presencialidade, da interação face-a-face. Concluiu-se que - não obstante as infindas possibilidades contidas nas tecnologias digitais - professores são insubstituíveis qualquer que seja a modalidade de ensino.

REFERÊNCIAS

AGUILAR, C. A.; FONSECA, I. S. *Peligros de las redes sociales: Cómo educar a nuestros hijos e hijas en ciberseguridad Social. Revista Electrónica Educare*, Vol. 23(3) setiembre-diciembre, 2019: 1-24.

ARAÚJO, D. C. G.; OLIVEIRA, L. N.; BERETTA, R. C. S.; BITTAR, C. M. L. Percepções sobre o ensino remoto-domiciliar durante o isolamento físico: o que as mães têm a nos relatar? *Saúde Soc.* São Paulo, v.31, n.1, 2022.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARNA, M.; FERNANDES, N.; SANI, A. I. O bem-estar subjetivo das crianças em tempos de confinamento. **Revista Portuguesa de Educação**, 35(1), 2021, 380-404.

FERRER, R. *Pandemia por COVID-19: el mayor reto de la historia del intensivismo*. **Medicina Intensiva**, Vol. 44, Issue 6, Aug–Sept 2020, Pages 323-324 - Espanha: Elsevier.

FETTERMANN, J.; TAMARIZ, A. D. R. Ensino remoto e ressignificação de práticas e papéis na educação. **Linguagem e Tecnologia**. Belo Horizonte. v.14, n.1, e24941, 2021.

FIALHO, L. M. F.; NEVES, V. N. S. Professores em meio ao ensino remoto emergencial: repercussões do isolamento social na educação formal. **Educ. Pesquisa**, São Paulo, v. 48, 2022.

FLICK, U. **Uma introdução à pesquisa qualitativa**. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

FLORES, M. A.; MACHADO, E. A.; ALVES, P.; VIEIRA, D. A. Ensinar em tempos de COVID-19: um estudo com professores dos ensinos básico e secundário em Portugal. **Revista Portuguesa de Educação**, 34(1), 5-27. Portugal, 2021.

GATTI, B. A. Possível reconfiguração dos modelos educacionais pós-pandemia. **Estudos Avançados**, 34 (100), 2020.

GUILLAND, R.; KLOKNER, S. G. M.; KNAPIK, J.; CROCCE-CARLOTTO, P. A.; RÓDIO-TREVISAN, K. R.; ZIMATH, S. C.; CRUZ, R. M. Prevalência de sintomas de depressão e ansiedade em trabalhadores durante a pandemia da Covid-19. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 20, 2022, e00186169.

GUZZO, R. S. L.; SOUZA, V. L. T.; FERREIRA, A. L. M. C. M. A pandemia na vida cotidiana: reflexões sobre os impactos sociais e psicológicos à luz da perspectiva crítica. **Estudos de Psicologia** (Campinas), 39, e210100, 2022.

JIMÉNEZ, H. G. *Impactos socioemocionales, estrategias y retos docentes en el nivel medio superior durante el confinamiento por COVID-19*. **Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo**, Vol. 12, Núm. 24. Enero - junio 2021.

LAGUNA, T. F. S.; HERMANN, T.; SILVA, A. C. P.; RODRIGUES, L. N.; ABAID, J. L. W. Educação remota: desafios de pais ensinantes na pandemia. **Rev. Bras. Saúde Matern. Infant.**, Recife, 21 (Supl. 2): S403-S412, maio., 2021.

LEAL, M. G.; RODRÍGUEZ, H. M.; ACEVEDO, J. A. V.; ROJAS, J. C. R.; CASTAÑÓN, L. N. B. *Experiencias docentes del uso de la tecnología educativa en el marco de la pandemia por COVID-19*. **Revista Información Científica**. Volumen 100, No. 2, marzo - abril 2021.

MACEDO, R. M. Direito ou privilégio? Desigualdades digitais, pandemia e os desafios de uma escola pública. **Estudos Históricos**. Rio de Janeiro, vol. 34, nº 73, p.262-280, Maio-Agosto 2021

NAPOLI, D. P. N.; GOGLINO, A. M.; BARDIN, I. *Extrañar la presencialidad y acostumbrarse a la virtualidad de la escuela secundaria en Argentina. Sentires de jóvenes estudiantes en contexto de pandemia*. **Praxis educativa UNLPam**, Vol. 26, Nº 1, enero - abril 2022, E - ISSN 2313-934X, pp. 1 - 25.

OLIVEIRA, S. P. A importância dos limites na educação de crianças e adolescentes. **Revista Orbis Latina**, vol. 10, nº 1, Foz do Iguaçu/PR (Brasil), janeiro – junho, 2020.

OLIVEIRA, S. P. **Políticas públicas educacionais de prevenção às drogas na Tríplice Fronteira Brasil-Paraguai-Argentina**. Tese (Doutorado em Sociedade, Cultura e Fronteiras) – Centro de Educação e Letras, Universidade Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE. Foz do Iguaçu. 2024. Disponível em: https://tede.unioeste.br/bitstream/tede/7245/2/Sergio_Paulo_de_Oliveira_2024.pdf Acesso em: 26 jun. 2024.

SANTOS, K. D. A.; CALDAS, C. M. P.; , SILVA, J. P. **Pandemia da covid-19, saúde mental, apoio social e sentido de vida em professores** 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.3575>. Acesso em: 25 nov. 2023.

SCHWAL, M. A. *El confinamiento y la vuelta a clases en Argentina: relatos de docentes sobre la desigualdad en pandemia*. **Texto Livre**, Belo Horizonte, v.15, 2022.

SILVA, C. L.; SANTOS, D. M. B. **O desenvolvimento profissional docente e educação básica na pandemia de COVID-19**. 2022.

TROITINHO, M. C. R.; SILVA, I. B.; SOUSA, M. M.; SANTOS, A. D. S.; MAXIMINO, C. Ansiedade, afeto negativo e estresse de docentes em atividade remota durante a pandemia da COVID-19. **Trabalho, Educação e Saúde**, Rio de Janeiro, v. 19, 2021.

Recebido em: 12/09/2024
Aprovado em: 11/12/2024

O PROJETO DE PISCICULTURA NO VALE DO JEQUITINHONHA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Daniela Luiz Silva¹
Luciane da Costa Barbé²
Anderson Alvarenga Pereira³
Thiago Vasconcelos Melo⁴

Resumo:

A implantação de projetos no meio rural do Vale do Jequitinhonha é uma prática frequente, sempre tendo como objetivo norteador o fomento ao desenvolvimento local. No entanto, muitos desses projetos não alcançam o sucesso desejado, resultando em desperdício de recursos públicos. Este artigo se concentra nos principais resultados da pesquisa de campo sobre o projeto de piscicultura realizada em Araçuaí. O objetivo deste estudo foi compreender os desafios dos produtores de tilápias do projeto de piscicultura implantado na barragem do rio Calhauzinho em Araçuaí no Vale do Jequitinhonha, a fim de entender a possibilidade de obtenção de sucesso. A análise dos dados foi através de análise de *clusters* utilizando o software Statistical Package for the Social Science (SPSS). Uma realidade contraditória que permeia essa temática é o poder e controle que aqueles que estão no controle da máquina do Estado exerce sobre os tipos de projetos, com o objetivo de ganhar visibilidade nas mídias e para os outros que usam o projeto para sua eficiência no cargo. Por parte dos produtores, observou-se que é um desafio ter que aprender em algo novo, que é inerente a qualquer pessoa que precisa trabalhar em algo novo. O projeto de piscicultura continua em atividade, apesar de ter se transformado em uma iniciativa individual de poucas famílias, favorecendo aqueles com mais recursos e menos dependentes de apoio público. Com isso, não chega a fomentar um desenvolvimento rural, na perspectiva de beneficiar muitas famílias das comunidades, contudo será uma forma a mais de obtenção de renda para essas famílias.

Palavras-chave: Araçuaí; Assistência Técnica; Comunidade; Desenvolvimento Rural; Extensão Rural.

¹ Graduada em Ciências Econômicas na Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) - Campus Mucuri. Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Rurais na UFVJM. Colaboradora externa no Grupo de Extensão e Pesquisa em Agricultura Familiar (GEPAF/UFVJM). E-mail: daniela.luiz@ufvjm.edu.br.

² Doutora e Mestre em Produção Vegetal (Engenharia e Economia na Agricultura) pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Docente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). E-mail: luciane.barbe@ufvjm.edu.br.

³ Possui graduação em Análise de Sistemas pela Universidade de Ribeirão Preto (2002), mestrado em Pesquisa e Desenvolvimento (Biotecnologia) pela Universidade Estadual Paulista - UNESP (2006) e doutorado em Ciências - Bioinformática pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP (2013). Professor do Instituto de Ciências Agrárias - ICA da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM, Campus de Unaí. E-mail: anderson.pereira@ufvjm.edu.br.

⁴ Possui graduação em Zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2004) e Mestrado em Produção Animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2006) e Doutorado em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/ Campus FCAV/Jaboticabal (2010). Docente do Instituto de Ciências Agrárias do Campus Unaí da Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri e docente do Programa de Mestrado Acadêmico em Estudos Rurais da UFVJM. E-mail: thiago.melo@ufvjm.edu.br.

THE FISH FARMING PROJECT IN THE JEQUITINHONHA VALLEY: CHALLENGES AND PERSPECTIVES

Abstract:

The implementation of projects in the rural area of the Jequitinhonha Valley is frequent practice, always with the guiding objective of promoting local development. However, many of these projects do not achieve the desired success, resulting in wasted public resources. This article focuses on the main results of the field research on the fish farming project carried out in Araçuaí. The objective of this study was to understand the challenges of tilapia producers in the fish farming project implemented in the Calhauzinho river dam in Araçuaí in the Jequitinhonha Valley, in order, to understand the possibility of success. Data analysis was performed through cluster analysis using the Statistical Package for the Social Science (SPSS) software. A contradictory reality that permeates this theme is the power and control that those who are in control of the state machine exercise over the types of projects, with the aim of gaining visibility in the media and for others who use the project for their efficiency in office. On the part of the producers, it was observed that it is a challenge to have to learn something new, which is inherent to anyone who needs to work on something new. The fish farming project continues to be active, despite having become an individual initiative of a few families, favoring those with more resources and less dependent on public support. As a result, it does not foster rural development, in the perspective of benefiting many families in the communities, but it will be one more way of obtaining income for these families.

Keywords: Araçuaí; Technical Assistance; Community; Rural Development; Rural Extension.

1. INTRODUÇÃO

A implantação de projetos no meio rural do Vale do Jequitinhonha é uma prática frequente, sempre tendo como objetivo norteador o fomento ao desenvolvimento local. No entanto, muitos desses projetos não alcançam o sucesso desejado, resultando em desperdício de recursos públicos. Um dos principais problemas é a implantação de projetos sem a devida coerência com a realidade dos beneficiados, o que pode ser caracterizado como uma implantação de cima para baixo. Essa abordagem ignora as necessidades e aspirações das comunidades locais, levando ao insucesso dos projetos.

Neste contexto, a implantação do projeto de piscicultura em Araçuaí na barragem da sub-bacia do rio Calhauzinho se apresentou como uma proposta, para fomentar o desenvolvimento rural local. No entanto, tal iniciativa levantou diversas questões que merecem ser analisadas criticamente.

No país, pouco se realiza estudo de projetos que não tiveram o sucesso desejado, mas o estudo é importante porque demonstra uma realidade das experiências não bem-sucedidas. Os resultados dos estudos podem servir de baliza para os articuladores na implantação de outros programas. Ou para aqueles que desejam usar a experiência como modelo para implantar em outra região.

Este artigo se concentra nos principais resultados da pesquisa de campo sobre o projeto de piscicultura realizada em Araçuaí. O objetivo deste estudo foi compreender os desafios dos produtores de tilápias do projeto de piscicultura implantado na barragem do rio Calhauzinho em Araçuaí no Vale do Jequitinhonha, a fim de entender a possibilidade de obtenção de sucesso. A população das comunidades localizadas próximas a barragem do Calhauzinho enfrentou e

enfrenta diversos desafios, seria o projeto de piscicultura uma alternativa que leva em consideração as necessidades e aspirações das comunidades locais?

Dessa forma, este artigo procura contribuir para o debate sobre o desenvolvimento local no Vale do Jequitinhonha, oferecendo uma análise crítica de uma experiência específica. Frente a isso, analisou-se a percepção dos membros da associação de piscicultores de Araçuaí sobre alguns temas como: operação, organização projeto e opinião sobre o andamento do projeto. Assim, a análise deste caso específico contribui para a compreensão dos desafios da implantação de projetos produtivos no meio rural no Vale.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa se baseou em dois métodos de coleta de dados: questionários e entrevistas. Essa metodologia contribuiu para a robustez e confiabilidade dos resultados. Frente a isto, o primeiro instrumento de coleta de dados foi a aplicação do questionário autoaplicável e estruturado, que foi aplicado aos 12 sujeitos produtores das tilápias. Sendo estes moradores das comunidades a montante e a jusante da barragem do Calhauzinho que está localizada na comunidade Barra do Córrego Narciso/Salitre no município de Araçuaí em Minas Gerais. Sendo que, a aplicação foi realizada em duas visitas à comunidade Barra do Córrego Narciso no município de Araçuaí em Minas Gerais.

A aplicação dos questionários ocorreu no final do ano de 2020 e no ano de 2021. Todas as visitas a comunidade foram articuladas com o presidente da Associação de Piscicultores de Araçuaí e foram realizadas em um dia em que os produtores estavam reunidos para alguma atividade. Vale pontuar as que as visitas ocorrerão no período de pandemia causada pela COVID-19 e foram respeitadas todas as medidas gerais de biossegurança previstas no Plano de Contingência UFVJM. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). O parecer consubstanciado favorável foi emitido em dezembro de 2020, e está registrado na plataforma sob o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE), número 39697220. 0. 0000. 5108.

O segundo instrumento de coleta de dados foi realizado por meio de entrevistas. Foram entrevistados 2 (dois) técnicos que acompanham o projeto, representantes de uma das entidades apoiadoras que fornecem para o projeto assistência técnica. As entrevistas aconteceram de forma presencial no local de trabalho dos entrevistados. A primeira entrevista foi realizada em 2020 e a segunda em 2022. Dessa forma, no total 14 sujeitos participaram da pesquisa, sendo 12 pessoas do projeto de piscicultura e 2 (dois) representantes da entidade.

Após a aplicação dos questionários, foi feita a análise estatística descritiva dos resultados. O método utilizado foi a análise de cluster de acordo com Malhotra (2006), utilizando o método hierárquico. Em relação ao modelo utilizado, foi adotado o modelo *Ward*. Dessa maneira, para fazer a análise dos dados dos questionários por meio da análise de *clusters* foi usado o software Statistical Package for the Social Science (*SPSS*). No tocante aos dados das entrevistas, eles foram analisados por meio da análise de conteúdo.

3. RESULTADOS

Para uma melhor compreensão do histórico da implantação do projeto de piscicultura na barragem do rio Calhauzinho, foi traçado um histórico. A Figura 1 ilustra o cronograma das fases por ano do projeto de piscicultura, a primeira fase ou ciclo pode ser compreendida a partir

de 2007 a 2008. A segunda fase, quando o projeto é tomado, inicia-se no ano de 2019 até final de 2020 e a terceira fase inicia no final de 2020.

Figura 1 - Cronograma das fases do projeto

Fonte: elaboração própria.

A etapa da aplicação dos questionários e entrevistas ocorreu quando o projeto estava iniciando a terceira fase no final de 2020, que pode ser compreendida como o terceiro e o quarto ciclo de tentativa de criação das tilápias.

Vale destacar que o modelo da associação dos piscicultores de Araçuaí refere-se a uma associação de produtores de tilápias nas águas da barragem do rio Calhauzinho. Na etapa estudada nesta pesquisa, os produtores membros da associação, se dividiram em três grupos internos centrais, cada grupo montou sua estrutura em um espaço diferente na barragem. A divisão norteou para testar um novo modelo de divisão de trabalho entre os moradores que se interessarão em entrar ou retornar para o projeto. Nesse novo modelo, as responsabilidades foram fragmentadas internamente em cada grupo, assim de certa forma um grupo poderia ter sucesso e outro não. E isso dependeria da quantidade de recursos financeiros investidos para a compra dos alevinos, ração e equipamentos e da mão de obra de cada grupo.

Em vista disso, o grupo 1 estava composto por 16,7% dos entrevistados e os tanques-rede estavam localizados na parte baixa da barragem. O grupo 2, estava composto por 41,7% da amostra e os tanques-rede estavam localizados na parte média da barragem, na comunidade Córrego Narciso. E o grupo 3, estava composto por 41,7% dos entrevistados e os tanques-rede estavam localizados na parte alta da barragem. A Figura 2 mostra, aproximadamente, os lugares onde os tanques-rede de cada grupo estavam alocados dentro da represa. Os lugares escolhidos foram aqueles próximos das residências dos participantes, sendo que os tanques do grupo 1 e 2 estão localizados na comunidade Córrego Narciso e do grupo 3 na comunidade Córrego Fundo.

Figura 2 – Localização dos tanques-rede na barragem do Calhauzinho

Fonte: Google Earth.

A análise de *cluster* demonstrou o seguinte, foram criados dois grupos homogêneos conforme apresentado na Figura 3, sendo o *cluster* um (1) contendo três (3) produtores e o *cluster* dois (2) nove (9) produtores. No que se refere aos dois grupos homogêneos, ressalta-se que os três indivíduos aglomerados no *cluster* 1 foram separados do *cluster* 2 porque, possuem características comuns entre eles que difere dos indivíduos do *cluster* 2.

Figura 3 - Dendrograma usando ligação de Ward

Fonte: elaboração própria.

Nos períodos da aplicação dos questionários alguns dos membros da associação se apresentavam bastante dispersos, visto que já se encontravam desanimados. Apesar disso, foi possível fazer a aplicação de 12 questionários, sendo 50% aplicado para indivíduos do sexo feminino e 50% do masculino. Ficaram sem participar da pesquisa 2 (dois), piscicultores, porque nenhum deles participou das atividades da associação nos dias em que foi aplicado os questionários. Mas, eles estavam atuando na piscicultura, visto que estavam com peixes nos tanques-rede. Em relação aos *clusters*, 100% dos indivíduos do *cluster 1* são do sexo masculino; 67% dos indivíduos do *cluster 2* são do sexo feminino e 33% do sexo masculino.

Do total da amostra, 4 (quatro), possuíam idade entre 22 a 32 anos, estes são filhos das piscicultoras, e todos eles atuavam no projeto de forma ativa. E os 8 (oito), restantes possuía idade entre 35 a 63 anos. A média de filhos dos pesquisados é de 3 (três) filhos. E em relação a comunidade rural onde os entrevistados residem, constatou-se 50% residem em Córrego Narciso, 42% em córrego Fundo e 8% em Baixa Quente.

Observa-se que cada família participante da pesquisa possui um contexto familiar singular, isso reflete no destino dos filhos. Pois, dos quatro filhos que participaram, um, ainda solteiro, migrou para o Espírito Santo em busca de trabalho após a primeira coleta de dados. Outro, na época da pesquisa, havia retornado recentemente de São Paulo com sua família para a comunidade. Uma das jovens casou-se com um morador da cidade que adquiriu uma propriedade na comunidade e se estabeleceu ali. A última participante cursava engenharia florestal no Instituto Federal de Salinas.

A fim de traçar um perfil mais detalhado dos sujeitos, o estudo investigou o estado civil, nível de escolaridade e renda familiar. A Tabela 1 demonstra como estão divididas a caracterização das famílias dos pesquisados. Sendo que, percebe-se que tanto no *cluster 1* como no *cluster 2*, predomina indivíduos casados, com ensino fundamental incompleto e com renda de até 2 salários-mínimos.

Tabela 1 - Caracterização das famílias

	Cluster 1 (%)	Cluster 2 (%)
Estado Civil		
Casado	66,7	44,4
Solteiro	0	33,3
Viúvo	33,3	22,2
Escolaridade		
Alfabetizado	33,3	0
Ensino fundamental incompleto	66,7	44,4
Ensino fundamental completo	0	11,1
Ensino médio completo	0	22,2
Ensino médio incompleto	0	11,1
Ensino superior	0	11,1
Renda bruta familiar		
Até 1 salário-mínimo	0	55,6
Mais de 1 até 2 salários-mínimos	100	33,3
Mais de 2 até 5 salários-mínimos	0	11,1
Mais de 5 salários-mínimos	0	0

Fonte: pesquisa de campo.

Em 2007, ao iniciar o projeto de piscicultura em Araçuaí, as entidades propuseram aos moradores interessados a organização em forma de associação, seguindo modelos já existentes no país. Assim, a associação foi legalmente criada, com uma diretoria composta por presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro e secretário.

A análise da organização da associação (Tabela 2) revela que a maioria dos entrevistados avalia positivamente o trabalho do presidente. A participação nas atividades e reuniões também é considerada alta. No entanto, a confiança entre os membros apresenta nuances: 100% do cluster 1 e 66,7% do cluster 2 acreditam que é necessário ter cuidado nas relações interpessoais dentro da associação. Essa percepção sugere que os membros reconhecem a necessidade de cautela e identificam problemas na organização, como evidenciado pela resposta de 66,7% do cluster 1 e 77,8% do cluster 2 à questão sobre a existência de problemas organizacionais, como apresenta a Tabela 2.

A maioria dos entrevistados não indicaram conhecer na comunidade pessoas interessadas em ingressar na associação e iniciar a criação de tilápias. Ademais, a maioria considerou que a organização atual em três grupos é satisfatória. Assim, a formação de um único grupo com todos trabalhando em conjunto não é vista como uma boa opção.

Tabela 2 – Aspectos da organização da associação

	Cluster 1 (%)	Cluster 2 (%)
Como você avalia o trabalho do presidente da associação?		
Bom	100	66,7
Regular	0	33,3
Ruim	0	0
Em relação a confiança nos membros da associação, você diria que?		
Pode-se confiar na maioria das pessoas	0	33,3
Nunca é demais ter cuidado nas relações	100	66,7
Você acha que na associação tem problema de organização?		
Sim	66,7	77,8
Não	33,3	22,2
Você conhece alguém que gostaria de entrar para a associação?		
Sim	0	33,3
Não	100	66,7
Você pensa em sair da associação?		
Sim	33,3	11,1
Não	66,7	88,9
Você sempre participa das atividades e reuniões da associação?		
Sim	100	77,8
Não	0	22,2
Você acha melhor a associação se organizar em:		
Três grupos	100	77,8
Um grupo	0	22,2

Fonte: pesquisa de campo.

A associação de piscicultores, fundada em 2007/2008, entrou em declínio após a paralisação do projeto em 2008 ficando inativa por vários anos. Com o retorno do projeto, verificaram que essa inatividade acumulou uma alta dívida. Sem recursos para quitá-la, os membros deixaram a associação em situação legal irregular. A criação de uma nova associação ou uma cooperativa foi cogitada, mas a falta de recursos inviabilizou a proposta. Contudo, ainda durante a pesquisa, os produtores permaneceram no projeto já haviam abandonado o modelo de trabalho associativo e, apenas 7 dos membros originais ainda criavam tilápias, os demais tendo desistido da atividade.

O estudo também investigou a percepção dos entrevistados sobre o modelo de organização em associação. A Tabela 3 revela que a maioria dos piscicultores considera melhor trabalhar como associação do que cada um trabalhar individualmente. Embora a maioria dos piscicultores não compreenda completamente o regimento interno da associação, eles reconhecem as vantagens do trabalho associativo e preferem trabalhar em conjunto (Tabela 3).

Tabela 3 – Funcionamento de associação

	Cluster 1 (%)	Cluster 2 (%)
Como você avalia sua compreensão sobre o funcionamento de uma associação?		
Não compreende	0	0
Compreende pouco	66,7	66,7
Compreende bastante	33,3	33,3
Você acha melhor trabalhar como:		
Associação	100	77,8
Individualmente	0	22,2

Fonte: pesquisa de campo.

A despeito da crença unânime na longevidade do projeto, como demonstra a Tabela 4, apenas 2 dos entrevistados estavam presentes desde o início em 2007. A maioria dos membros, portanto, não integrava a associação na época da criação. Observa-se que, a maioria dos membros, portanto, não se interessou em retornar ao projeto e provavelmente tinha seus motivos. A Tabela 4 revela que alguns membros sequer foram consultados se tinham interesse na produção de tilápias, antes de acontecer a retomada do projeto. Dessa maneira, entende-se que eles foram convidados a entrar para o projeto a partir do momento em que as instituições decidiram retomar o projeto.

Tabela 4 – Aspecto sobre o projeto

	Cluster 1 (%)	Cluster 2 (%)
Você acha que o projeto vai continuar por muito tempo?		
Sim	100	100
Não	0	0
Você foi consultado antes, se tinha interesse em produzir peixe?		
Sim	66,7	77,8
Não	33,3	22,2

Fonte: pesquisa de campo.

Em 2019, com a retomada do projeto, constataram que os bens adquiridos na fase inicial (imóvel, automóvel, máquinas e equipamentos) estavam sob a responsabilidade da Prefeitura municipal de Araçuaí, uma das entidades apoiadoras locais. Sem autorização para uso dos

equipamentos, a associação assistiu à sua deterioração e até mesmo ao roubo de alguns itens. Reivindicando a posse dos bens, os ex-membros da associação obtiveram a cessão de alguns equipamentos após a retomada do projeto, tanto para ex-membros quanto para novos participantes. Nesse sentido, cerca de 4 pessoas instalaram os tanques-rede próximos às suas propriedades para produção independente, sem vínculo com a associação. Sem acompanhamento da Emater e sem compras conjuntas de ração e alevinos, esses produtores operavam em pequena escala, de acordo com tempo e recursos disponíveis.

A Figura 4 registra a primeira visita à comunidade Córrego Narciso para aplicação do questionário. Na ocasião, foi possível observar os integrantes de um dos grupos internos realizando a biometria das tilápias, processo que consiste na pesagem e contagem dos peixes para se ter um parâmetro da quantidade e o tipo de ração a ser oferecida. A biometria é importante e deve ser feita com o auxílio de um técnico, o que não foi o caso no dia da visita. Os produtores pesaram, contaram e anotaram os dados em um caderno para enviar para Emater. Em seguida, realizaram a divisão dos peixes, retirando os alevinos dos berçários (tanques-rede) onde ficam por um período de 30 a 60 dias. No tanque berçário se instala um bolsão feito de malha entre 5-8mm, assim quando atingem o peso de 30-50g são transferidos para os tanques-rede para entrarem na fase de recria ou engorda (CODEVASF, 2009). A foto foi registrada em novembro de 2020, durante o primeiro ciclo de atividade após a morte dos peixes em 2019.

Figura 4 – Registro da atividade de biometria

Fonte: pesquisa de campo.

O ciclo de produção de tilápias dura cerca de 6 meses, tempo médio de engorda para o peixe atingir entre 600 e 900 gramas (Pedroza Filho *et al.*, 2014). Neste ciclo, os produtores optaram por não seguir as orientações da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais

(SEAPA) e decidiram por conta própria quando colocar os alevinos na água e a quantidade a ser utilizada. A decisão foi tomada por entenderem que precisariam retirar os peixes antes do inverno de 2021. Como resultado, em 2021, conseguiram realizar a despesca de toda a produção de tilápias sem perdas, mas enfrentaram dificuldades na comercialização. Todavia, por receio de perderem os peixes, eles haviam comprado uma quantidade menor de alevinos neste ciclo.

Em novembro de 2021, foi realizada a segunda visita à comunidade. A Figura 5 registra o momento em que uma mulher, acompanhada de sua irmã menor, realiza o manejo alimentar

dos peixes. Para a realização do trabalho com o cultivo das tilápias, cada grupo recebeu um barco de latão para auxiliar no transporte da ração até os tanques. Nesse sentido, a pesquisa identificou que 75% dos entrevistados são responsáveis pelo manejo alimentar dos peixes.

Figura 5 - Registro do momento do arraçamento

Fonte: pesquisa de campo.

A Figura 6 mostra como os tanques-rede do grupo 2 foram alocados dentro da barragem. Nesse período, das 3 (três), fileiras de tanques, 1 era de duas famílias com vínculos parentais e as outras 2 (duas), eram cada uma de uma família diferente.

Figura 6 – Organização dos tanques-rede

Fonte: pesquisa de campo.

Os participantes foram questionados quanto ao conhecimento sobre o processo técnico de criação de tilápias. Dessa forma, a Tabela 5 revela que todos os entrevistados reconhecem ter pouco conhecimento técnico sobre a criação de tilápias. Quando questionados sobre como adquiriram tal conhecimento, a maioria relatou ter aprendido em cursos. Vale enfatizar que foi ministrado no início das atividades um curso sobre a piscicultura. No entanto, muitos destacaram que a experiência prática foi fundamental para aprofundar seus conhecimentos sobre as técnicas de produção.

Tabela 5 – Análise do entendimento sobre piscicultura

	Cluster 1 (%)	Cluster 2 (%)
Como você avalia o seu conhecimento sobre o cultivo de tilápias?		
Não possui nenhum conhecimento	0	0
Possui pouco conhecimento	100	100
Possui muito conhecimento	0	0
Onde você aprendeu sobre o cultivo de tilápias?		
Cursos	100	88,9
Internet	0	0
Cartilhas	0	0
Cursos e internet	0	0
Cursos, cartilhas e internet	0	11,1

Fonte: pesquisa de campo.

A compra de ração para os alevinos foi o investimento inicial dos membros dos grupos no início do projeto em 2019. Como as lojas agroveterinárias da cidade não tinham a quantidade necessária, eles se articularam com uma empresa local para fazer o pedido de uma grande quantidade ao revendedor. Posteriormente, encontraram uma empresa na cidade de Salinas que oferecia pagamento parcelado, opção não disponível na empresa de Araçuaí. O fato da piscicultura ser pouco praticada em Araçuaí dificultou o acesso a certos equipamentos, levando os produtores a comprá-los online.

Nessa perspectiva, a Tabela 6 elucida a percepção dos entrevistados em relação aos recursos financeiros, nota-se que praticamente quase todos os pesquisados afirmaram que tiveram gastos acima de R\$500,00 reais. Diante disso, grande parte dos entrevistados responderam que tiveram algum problema por falta de recursos financeiros pessoais para investir no projeto.

Ao serem questionados sobre dificuldades na venda dos peixes, todos os entrevistados do *cluster 1* negaram ter enfrentado problemas, contudo 67% deles nunca tivessem vendido peixes antes. Já no *cluster 2*, 100% dos entrevistados relataram dificuldades na venda, sendo que a maioria já havia lucrado mais de R\$500,00. Além disso, a maioria dos participantes de ambos os clusters considerou improvável vender toda a produção de peixes pelo preço de mercado. Isso indica a existência de problemas adicionais, além dos relacionados ao investimento e ao processo de criação, como a dificuldade de comercialização.

Tabela 6 – Relação das perdas e ganhos com o projeto

	Cluster 1 (%)	Cluster 2 (%)
Você teve algum problema com falta de recursos financeiros pessoais para investir no projeto?		
Sim	100	88,9
Não	0	11,1
Quanto você já gastou no projeto?		
Nada	0	0
Menos R\$200	0	0
Mais de R\$200	0	11,1
Mais de R\$500	100	88,9
Você teve perda na produção das tilápias de seu grupo?		
Sim	100	100
Não	0	0
Qual foi o problema?		
Doença	33,3	0
Fome	0	0
Falta de oxigênio	66,7	88,9
Má conservação	0	11,1
Não sei informar	0	0
Você teve dificuldade na venda dos produtos?		
Sim	0	100
Não	100	0
Quanto você já ganhou financeiramente com a venda das tilápias?		
Nada	66,7	11,1
Menos de R\$200	0	0
De R\$200 a R\$500	0	0
De R\$500 a R\$1000	0	44,4
Mais de R\$1000	33,3	44,4
Você acha que todos vão conseguir vender toda a produção de tilápias pelo preço de mercado?		
Sim	33,3	0
Não	66,7	100

Fonte: pesquisa de campo.

Com a autonomia para decidir sobre a venda, os membros do projeto faziam planos para investir o lucro. Entretanto, a morte dos peixes representou um momento trágico para as famílias do projeto. Muitos ficaram desalentados, entristecidos, frustrados e sem esperança, desistindo de continuar no projeto. A perda significou um grande prejuízo, especialmente para o grupo 1, e reforçou a insegurança em relação ao futuro da iniciativa. A falta de oxigênio e doenças foram os principais problemas enfrentados pelos produtores. Uma das participantes que continuou no projeto relatou que, após comprar os alevinos, colocou-os em uma caixa d'água, onde a maioria morreu antes mesmo de serem transferidos para os tanques-rede berçário causando um prejuízo e a deixando muito desmotivada.

Estudos realizados por Silva *et al.*, (2013) e Tinoco (2006) identificaram diversos desafios enfrentados pelos piscicultores em Divinópolis/TO. Sendo que, os principais problemas destacados pelos autores foram os seguintes os problemas técnicos: construção inadequada dos viveiros, negligência no manejo alimentar e na manutenção dos viveiros e falta de acompanhamento da produção. Os problemas de mercado: alto custo dos viveiros; dificuldade de venda e redução da dinâmica do mercado de pesque-pague. E por último a falta de licenciamento ambiental, que impossibilita os produtores de obterem financiamentos para investir na atividade. Em seu estudo, Tinoco (2006) identificou que os principais desafios enfrentados pelos piscicultores se originam de duas áreas principais, problemas técnicos de manejo e problemas de mercado, visto que foi observado falta de conhecimento técnico para dimensionamento dos viveiros. No tocante ao mercado, o problema foi causado pela redução na demanda dos pesque-pague.

A assistência técnica e o apoio da prefeitura são fundamentais para o sucesso de projetos de piscicultura. Uma boa relação entre as entidades apoiadoras e os beneficiários é essencial para garantir a execução eficaz do projeto. Nesse sentido, a avaliação das três principais entidades apoiadoras do projeto de piscicultura em Araçuaí revela que 77,8% dos entrevistados do *cluster 2* perceberam falhas na implantação e execução do projeto e 22,2% relataram que não (Tabela 7). A SEAPA, com sede em Belo Horizonte, apesar de coordenar o projeto, recebeu uma avaliação diferente das demais entidades. Já a Emater e a Prefeitura Municipal de Araçuaí, que acompanham o projeto mais de perto, obtiveram as melhores avaliações.

Tabela 7 – Avaliação das entidades apoiadoras

	Cluster 1 (%)	Cluster 2 (%)
Você percebeu alguma falha por parte das entidades na implantação e execução do projeto?		
Sim	0	77,8
Não	100	22,2
Como você avalia o trabalho desenvolvido pelas seguintes instituições:		
Prefeitura Municipal		
Bom	100	77,8
Regular	0	11,1
Ruim	0	11,1
Emater		
Bom	100	100
Regular	0	0
Ruim	0	0
SEAPA		
Bom	66,7	55,6
Regular	33,3	44,4
Ruim	0	0

Fonte: pesquisa de campo.

Em 2007, quando o projeto de piscicultura em Araçuaí foi iniciado, a Fundação Rural Mineira Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS ainda existia. Com a extinção da instituição em 2010, suas competências foram transferidas para a SEAPA. A relação entre os piscicultores e a RURALMINAS era marcada por conflitos. A instituição,

desde sua criação, em diversos casos, agiu em favor de interesses próprios em detrimento dos camponeses. As falhas na gestão do projeto foram cruciais para as dificuldades do projeto de piscicultura.

A entidade, era a gestora principal, responsável pela administração dos recursos e não respeitou o processo das etapas de implantação, comprometendo o desenvolvimento da iniciativa. Pois, em 2007, a RURALMINAS inseriu uma grande quantidade de alevinos na água sem a estrutura de processamento pronta e sem a devida avaliação da demanda. Essa atitude precipitada, sem a realização de projetos-teste, resultou em um grande investimento em infraestrutura sem a devida análise dos processos de cada etapa. A falta de planejamento e a gestão inadequada dos recursos pela RURALMINAS foram fatores determinantes para os problemas e os desafios enfrentados pelos produtores.

A carência de técnicos especializados na região e a negligência em realizar um estudo aprofundado sobre a inversão térmica na barragem do Calhauzinho foram fatores que contribuí para o lamentável desenrolar do projeto de piscicultura em Araçuaí na primeira fase. A ausência de especialistas próximos aos piscicultores os deixou à mercê de informações, privando-os de conhecimentos essenciais para o manejo eficiente da produção em momentos cruciais, comprometendo a saúde dos peixes. A falta de um estudo detalhado sobre a inversão térmica resultou na repetição dos erros da primeira fase do projeto na segunda fase. As entidades gestoras, ignorarão a necessidade de uma nova estratégia, implementaram as mesmas medidas que anteriormente haviam levado à paralisação do projeto.

A pesquisa não encontrou relatos de estudos prévios na água da barragem do Calhauzinho, evidenciando uma grave negligência por parte das entidades responsáveis. Os próprios piscicultores, durante a pesquisa, reforçaram a importância de tal estudo, reconhecendo sua essencialidade para o sucesso do projeto. O conhecimento hidroquímico, fundamental para a piscicultura, se mostrou inexistente. A hidroquímica, o estudo da água em ambientes naturais e artificiais, é crucial para o sucesso da piscicultura. Permite a compreensão das características da água e sua relação com o meio ambiente. Nesse sentido, a não realização do estudo corrobora para o desperdício de recursos humanos e materiais (MINAS GERAIS, 1976).

Constatou-se uma articulação deficiente entre as entidades de apoio, a Emater e as comunidades que resultou em dificuldades no recrutamento e na retenção de participantes no projeto. A baixa adesão, considerando a amplitude da sub-bacia do Calhauzinho, demonstra a necessidade de melhorar a comunicação e o engajamento com as comunidades para o sucesso futuro do projeto.

Os participantes enfatizaram que eles só aceitaram retomar o projeto em 2019 com a condição de que os órgãos gestores reformassem a Unidade de Processamento do Pescado (UPP). Contudo, até o momento, a reforma ainda não havia sido realizada. O técnico da Emater relatou que o valor da reforma e as adequações às normas sanitárias foi estipulada em aproximadamente R\$342 mil reais. Para levantar esse valor, as entidades locais precisam mostrar ao Estado que os membros estavam empolgados com o projeto. No entanto, as entidades relataram na entrevista que não observaram esse entusiasmo. Sem a reforma da UPP, os produtores não se interessam em participar do projeto e o Estado não tem interesse em investir na UPP sem a perspectiva de participação dos produtores. Portanto, nessa situação existe um embate. A Figura 7 mostra a situação da UPP.

Figura 7 - Unidade de processamento

Fonte: Gazeta do Povo (2016).

Nessa mesma perspectiva, dos modelos de projetos analisados por Pedroza Filho *et al.* (2014), em Tocantins, existiam 3 (três), entrepostos públicos de processamento de pescado desativados. Os entrepostos foram construídos por meio de projetos públicos e estavam desativados por conta de problemas na gestão organizacional dos beneficiados.

As duas últimas questões do questionário abordaram o conhecimento dos participantes sobre a implantados de outros projetos na região de Araçuaí. A primeira perguntou se eles conheciam algum projeto que havia sido paralisado, 67% dos participantes responderam que sim, 33% disseram que não, os participantes que responderam que sim mencionaram os seguintes projetos: projeto da fruta boa (polpa de fruta e doce), projeto de fruticultura de produção de manga e abacaxi e o projeto de irrigação para fruticultura. É importante frisar que a maioria dos participantes da pesquisa (67%) demonstrou desconhecimento sobre algum modelo de projeto que poderiam ser implantados na comunidade.

3.1 Perspectiva dos entrevistados sobre o Projeto de Piscicultura

Realizaram-se duas entrevistas para o projeto: uma com o técnico e diretor regional de uma das entidades apoiadoras e outra com o diretor local. A primeira, na cidade de Salinas, não rendeu muitas informações, pois o técnico acompanha o projeto à distância. Questionado sobre seu conhecimento em piscicultura, ele o classificou como baixo, enquanto na área de gestão de associações, se considerou experiente.

Sobre a ideia de implantar o projeto de piscicultura em Araçuaí ele destacou que surgiu a partir da mobilização dos moradores locais. Sendo que, o objetivo principal era garantir a subsistência das famílias e vender o excedente da produção. Além disso, ele pontuou que a instituição contribuiu com o projeto através de apoio técnico e que o principal problema identificado foi a irregularidade da UPP, e a principal necessidade é a sua adequação.

Questionado sobre melhorias por parte dos produtores, o técnico ressaltou a importância da capacitação contínua. Ele mencionou que não houve um estudo aprofundado na barragem do Calhauzinho, apenas uma avaliação. No entanto, um profissional experiente em tilápia

visitou a região e foi consultado. O técnico também mencionou que a venda dos peixes seria facilitada, mas que a quantidade poderia ser um desafio. Em sua avaliação, o projeto até então era satisfatório.

A segunda entrevista, realizada em Araçuaí em janeiro de 2022, com o diretor local da mesma entidade de assistência técnica do Estado de Minas Gerais. O técnico, que não acompanhou o início do projeto em 2007, tem dado suporte aos produtores desde sua retomada, mesmo com algumas limitações.

Segundo ele, o projeto visava estimular a produção entre os moradores da região, funcionando como um ponto de partida para despertar o interesse pela atividade. Ele destacou que naquele os produtores, além de venderem na feira local, também comercializam seus produtos para pequenos estabelecimentos comerciais e bares da cidade e de cidades vizinhas. Contudo, cada um estabelecia seu próprio preço, enquanto o ideal seria a padronização. A venda dos peixes era feita limpos e sem vísceras, alguns conseguiam extrair e vender o filé, enquanto outros vendiam até a cabeça. O objetivo era comercializar todas as partes da tilápia para escoar toda a produção.

A comercialização das tilápias na feira livre de Araçuaí enfrentava desafios, como a concorrência com vendedores de peixe pescado a preços mais baixos. A ausência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que garante a regularização da produção dentro das normas sanitárias, limitava as formas de escoamento da produção. Sem o SIM, os piscicultores ficavam restritos a mercados informais e enfrentavam dificuldades para vender seus produtos. A pausa na produção no inverno devido à falta de aeradores para oxigenar a água, também dificulta a comercialização, pois não possuíam produto para comercializar durante o ano inteiro. A inversão térmica na água durante essa estação impede a produção sem o uso desses equipamentos, impactando na oferta de tilápia para os compradores.

A alta do preço da ração para peixes frustrou os piscicultores, que se viam impossibilitados de aumentar o preço da tilápia sem perder competitividade no mercado. O custo de produção com ração representa 70% do total, sendo as rações iniciais ainda mais caras. Essa realidade desanimava os produtores, pois, como afirma Tinoco (2006), a dependência da ração como principal componente do custo os deixa à mercê das oscilações no preço dos insumos. A ração é composta por itens como soja e milho, e estes constante sofrem alterações, e consequentemente, os preços da ração da tilápia também altera.

Para enfrentar os altos custos dos insumos, os piscicultores de Araçuaí se uniram para realizar compras conjuntas de ração e alevinos. Essa estratégia, embora tenha ajudado a reduzir os preços, ainda não foi suficiente para reverter o desânimo dos produtores. O ciclo de engorda de 2022 foi marcado por desafios, com alguns piscicultores reduzindo a quantidade de peixes cultivados devido à falta de perspectivas lucrativas.

Dos três grupos internos, o grupo 2, que era composto por uma maior quantidade de indivíduos, se destacava pela organização e investimento na atividade. O policial aposentado, membro do grupo, demonstrava grande entusiasmo e visão de futuro. A cada três meses, ele colocava novos alevinos nos tanques e investia em equipamentos como aerador, medidores de temperatura, qualidade e acidez da água. Buscando financiamento bancário para aprimorar a produção, ele participava ativamente de grupos de piscicultores e se dedicava a cursos e pesquisas online sobre criação de peixes. Consciente da necessidade de conhecimento técnico, pretendia criar sua própria marca e já havia buscado orientação no Sebrae.

4. DISCUSSÃO

Percebeu-se que a localização das propriedades foi um fator determinante para a participação no projeto de piscicultura. Moradores de áreas mais afastadas da barragem demonstraram menor interesse na criação de peixes, em relação a aqueles que residem próximos à barragem. Pois, todos aqueles que ainda estavam produzindo, possuíam suas propriedades próxima a barragem, e o produtor que reside na comunidade de maior distância já havia desistido.

Compreendendo o contexto, os resultados revelaram que a maioria dos participantes são lavradores que vivem da diversificação de suas produções. Alguns, já aposentados como trabalhadores rurais, não dispõem de recursos para investir em toda a estrutura e equipamento que a piscicultura exige. Considerando os desafios enfrentados, o alto investimento financeiro e a falta de recursos, a inviabilidade do projeto torna-se evidente. Diante disso, a falta de perspectivas e o desânimo com a iniciativa são previsíveis, especialmente considerando o contexto em que os participantes estão inseridos.

O modelo de trabalho de forma associativista, não mostrou uma forma viável, dado a dificuldade de os membros regularizar legalmente a associação ou investir na criação de uma cooperativa. Por alguma razão não foi despertado do coletivo o senso de união para optarem em regularizar e juntos enfrentarem todos os desafios e burocracias que demanda a operação de uma associação. Vale destacar que o modelo de associação bem-sucedido da região da sub-bacia do rio Calhauzinho é a associação comunitária e a associação da Escola Família de Araçuaí.

Em sua tese de doutorado, Pessôa (2016) investigou as associações presentes nos municípios do Médio Jequitinhonha e verificou que, em Araçuaí, elas se concentram nas comunidades rurais. Os entrevistados relataram que, apesar da importância das associações, a maioria delas são consideradas frágeis. Entre os motivos para essa fragilidade, estão a criação com foco em benefícios específicos, sem uma visão de longo prazo, e a falta de conhecimento específico por parte das gerências.

As comunidades rurais, mesmo dentro do mesmo município ou território, possuem características singulares que as distinguem umas das outras e as diferenciam do meio urbano. Essa diversidade exige uma abordagem específica para o desenvolvimento de políticas públicas e projetos de intervenção, considerando as necessidades e particularidades de cada comunidade.

Nessa mesma perspectiva, Barbosa (2006) critica as formulações e execuções na implementação do Programa Um Milhão de Cisternas Rurais nos municípios de Virgem da Lapa e Araçuaí, por ignorar as culturas locais na gestão dos recursos hídricos e na formação de capital social. Para autora, adaptar experiências bem-sucedidas da sociedade civil para diferentes regiões exige atenção e respeito às especificidades, conhecimentos e culturas locais. Entendendo que apesar de elas serem semelhantes, não são iguais. A autora ainda defende a importância de compreender o que significa "rural", "comunidade", "trabalho coletivo" e "participação" para adaptar os projetos às necessidades e perspectivas de cada local. Essa compreensão é fundamental para o sucesso de qualquer iniciativa de desenvolvimento regional.

Dessa forma, com base no histórico de projetos de desenvolvimento implantado no Vale do Jequitinhonha, a implantação da piscicultura em Araçuaí representa uma mera continuidade de mais uma intervenção estatal na região com o objetivo de fomentar o desenvolvimento rural na forma de aumentar a renda das famílias. Ribeiro *et al.*, (2013) ao analisar as intervenções realizada no Vale do Jequitinhonha, destaca que muitos ainda se serve do oportunismo na política para terem visibilidade eleitoral com a implementação de programas públicos que

pretendem ser remédio para o Jequitinhonha. Sendo exibidos como obra exemplar pela agência pública que o implantou.

Apesar da pesquisa não ter contatado com detalhes a forma como foi proposto e implantado o projeto, percebeu-se alguns traços de que a implantação foi realizada de cima para baixo (top-down). Não podemos afirmar, que esse fato foi um fator impeditivo para o sucesso do projeto, já que percebemos que um conjunto de outros fatores podem ter cooperado para o fracasso. Frente a isso, considera-se se relevante na implantação a adoção uma abordagem "bottom-up", construindo o projeto a partir da realidade local. Através da escuta ativa, a participação social, da autonomia local e da expertise de especialistas em diferentes áreas, buscando formular soluções que atendam às demandas específicas de cada comunidade, garantindo um desenvolvimento mais sustentável e eficaz. As comunidades, possuem histórias e características únicas, moldadas por diferentes processos de ocupação e grupos sociais. Ignorar essa diversidade pode comprometer a efetividade das iniciativas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa contatou uma fragilidade por parte de quem está por trás da máquina do Estado. A instituição gestora do projeto, no caso a SEAPA, recebeu a pior avaliação. Existe vários fatos que possa ter contribuído para isso, como a visão distorcida da realidade, dado que o escritório da instituição se encontra localizado distante do local da implantação do projeto. Nesse sentido, tende a não ter uma visão completa do andamento das atividades e uma instrução errada pode causar grandes impactos nas atividades. As entidades perdem a credibilidade frente aos moradores das comunidades rurais que

Uma realidade contraditória que permeia essa temática é o poder e controle que aqueles que estão no controle da máquina do Estado exerce sobre os tipos de projetos, com o objetivo de ganhar visibilidade nas mídias e para os outros que usam o projeto para sua eficiência no cargo. Pois é muito com manchetes de jornais enfatizando liberação de recurso para implantação de projeto ou de início de projeto implantado por determinado órgão de determinado Estado vai beneficiar milhares de famílias, gerando emprego e renda. Do outro lado, existe os moradores locais, que precisam confiar no discurso dos indivíduos transvertidos dos órgãos que o projeto alcançará sucesso se seguir as instruções repassadas. Enfim, sem considerar as particularidades e demandas locais.

Por parte dos produtores, observou-se que é um desafio ter que aprender em algo novo, que é inerente a qualquer pessoa que precisa trabalhar em algo novo. Muitas vezes eles não possuem tempo ocioso e acesso a meio que poderia facilitar o aprendizado. Considerando que o cultivo de tilápias requer a observação para compreender o ambiente aquático, desde a temperatura, oxigênio estupidéz da água até a movimentação dos peixes. Contudo, um outro desafio para os produtores, seria mudança da rotina produtiva familiar, que possui um teor cultural específico das famílias do Vale do Jequitinhonha. A dedicação de alguém do grupo familiar em uma outra atividade, pode comprometer o desenvolvimento das atividades já exercidas ou sobrecarregá-los com mais uma atividade. Por isso, talvez seria mais interessante envolver no projeto aqueles que não fossem produtores.

O projeto de piscicultura continua em atividade, apesar de ter se transformado em uma iniciativa individual de poucas famílias, favorecendo aqueles com mais recursos e menos dependentes de apoio público. Com isso, não chega a fomentar um desenvolvimento rural, na perspectiva de beneficiar muitas famílias das comunidades, contudo será uma forma a mais de obtenção de renda para essas famílias.

Financiamento

Esta pesquisa não recebeu financiamento.

Conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

Declaração do Conselho de Ética

Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE), número 39697220. 0. 0000. 5108.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, L. M. **Do combate à convivência com a seca:** os dilemas da participação no Programa Um Milhão de Cisterna Rurais nos Municípios de Virgem da Lapa e Araçuaí, Minas Gerais. 2006. Monografia (Graduação em Geografia) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA (CODEVASF), **Manual de criação de peixes em tanques-rede** / coordenação de Paulo Sandoval Jr.; elaboração de texto de Thiago Dias Trombeta e Bruno Olivetti de Mattos. – 3. ed. – Brasília: Codevasf, 2019. 80 p. Disponível em: <http://www.codevasf.gov.br/principal/publicacoes/publicacoesatuais>. Acesso em 11 set. 2022.

MALHOTRA, N. **Pesquisa de marketing:** uma orientação aplicada. Tradução de Laura Bocco. 4 ed. Porto Alegre: Boolman, 2006.

MINAS GERAIS, Araçuaí: **Vale do Jequitinhonha:** Programa de desenvolvimento rural integrado da área- caracterização e diretrizes, SEPLAN/FJP/CODEVALE, Belo Horizonte, Jun. 1976b. 332 p. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=4880>. Acesso em 10 set. 2022.

PEDROSA FILHO, M. X. et al. **Modelos associativos como estratégia de inclusão produtiva para pequenos piscicultores.** Palmas: Embrapa Pesca e Aquicultura, 2014. 52 p. - (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento / Embrapa Pesca e Aquicultura, ISSN 2358-6273. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/999131/modelos-associativos-como-estrategia-de-inclusao-produtiva-para-pequenos-piscicultores>. Acesso em 10 set. 2022.

PESSÔA, M. O. **Instituições e desenvolvimento:** uma análise a partir do Médio Vale do Jequitinhonha – MG. 2016. Tese (Doutorado em Sociologia Política) - Centro de Ciências do Homem da Universidade Estadual do Norte Fluminense, 2016. Disponível em: <https://uenf.br/posgraduacao/sociologia-politica/wp-content/uploads/sites/9/2013/03/Tese-PPGSP-Marcela-Pess%C3%B4a.pdf>. Acesso em 11 set. 2022.

RIBEIRO, E. M.; GALIZONI, F. M.; SILVESTRE, L. H.; CALIXTO, J. S.; ASSIS, T. P.; AYRES, E. B. Programas públicos: agricultura familiar e programas de desenvolvimento rural no Jequitinhonha, In: RIBEIRO, E. M. (orG.). **Sete estudos sobre a agricultura familiar do Vale do Jequitinhonha.** Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2013.

SILVA, A. P.; RODRIGUES, A. P. O.; MACIEL, P. O. L.; PEDROZA FILHO, M. X.; UMMUS, M. E.; FLORES, R. M. V. **Diagnostico participativo da piscicultura familiar na região de Divinópolis/TO:** uma abordagem diferenciada para ações de pesquisa e desenvolvimento. Embrapa Pesca e Aquicultura, Palmas - TO, 2013. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/982655/diagnostico-participativo-da-piscicultura-familiar-na-regiao-de-divinopolisto-uma-abordagem-diferenciada-para-acoes-de-pesquisa-e-desenvolvimento>. Acesso em 13 set. 2022.

TINOCO, S. T. J. **Análise sócio-econômica da piscicultura em unidades de produção agropecuária familiares da região de Tupã, SP.** 2006. Tese (Doutor em Aquicultura), Programa de Pós-graduação em Aquicultura do Centro de Aquicultura da UNESP, Jaboticabal- São Paulo, 2006. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/handle/11449/100233>. Acesso em 13 set. 2022.

Recebido em: 17/09/2024

Aprovado em: 11/12/2024

A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NO SETOR PÚBLICO: UMA ANÁLISE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Milenny Cristina de Souza¹
Gabriel Aguiar de Araújo²
Gabrielle Ribeiro Rodrigues da Silva³

Resumo:

A gestão da informação no setor público é um elemento fundamental que permite transparência e mapeia fluxos formais que auxiliam nas atividades e tomadas de decisões das organizações. Considerando sua aplicação e importância, o presente artigo tem o objetivo de identificar percepções acerca da gestão da informação na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (CMFI), no Paraná. O procedimento metodológico utilizado foi a análise de conteúdo. A coleta dos dados da pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, com 6 participantes, sendo: 2 da CMFI, 2 do Observatório Social e 2 da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Foi identificado que a atividade da CMFI está de acordo com o pré-estabelecido. No entanto, os participantes destacaram alguns aspectos passíveis de aprimoramento (como a ferramenta parâmetro e a divulgação em termos técnicos) visando fomentar uma maior transparência e engajamento cívico da comunidade de Foz do Iguaçu.

Palavras-chave: Gestão da informação; Transparência Pública; Prestação de Contas; Tomada de Decisão.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO: UN ANÁLISIS DEL AYUNTAMIENTO DE FOZ DO IGUAÇU

Resumen:

La gestión de la información en el sector público es un elemento fundamental que permite la transparencia y mapea flujos formales que ayudan en las actividades y la toma de decisiones de las organizaciones. Considerando su aplicación e importancia, este artículo tiene como objetivo identificar las percepciones sobre la gestión de la información en el Consejo Municipal de Foz do Iguaçu (CMFI), en Paraná. El procedimiento metodológico utilizado fue el análisis de contenido. La recolección de datos de la investigación se realizó a través de entrevistas semiestruturadas, con 6 participantes, entre ellos: 2 del CMFI, 2 del Observatorio Social y 2 de la Municipalidad de Foz do Iguaçu. Se identificó que la actividad de CMFI se ajusta a lineamientos preestablecidos. Sin embargo, los participantes destacaron algunos aspectos que podrían mejorarse (como la herramienta de parámetros y la divulgación en términos técnicos) con el objetivo de promover una mayor transparencia y compromiso cívico en la comunidad de Foz do Iguaçu.

Palabras clave: Gestión de la Información; Transparencia Pública; Responsabilidad; Toma de Decisiones.

¹ Graduada em Administração pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Servidora na Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. E-mail: milennycs@gmail.com.

² Graduado em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea (2004) e em Administração pela UFRRJ (2017), mestre em Administração de Empresas pela PUC-RJ (2013) e doutor em Administração pela Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO (2017). E-mail: gabriel.araujo@unioeste.br.

³ Formada em Administração pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Mestra e Doutora em Administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração, UFPR. Professora da UNIOESTE. E-mail: gabii.ribeiro@hotmail.com.

1. INTRODUÇÃO

A informação hoje em dia é um elemento que movimenta a sociedade através de inúmeros recursos, auxilia na tomada de decisões e orienta diversas ações. Nesse cenário, a gestão da informação tornou-se ferramenta útil para as organizações, sejam elas públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos.

Segundo Valentim (2004), a gestão da informação se concentra em identificar as necessidades de informação dentro de uma organização e em desenvolver estratégias para atender a essas necessidades de forma eficaz. Isso pode envolver atividades como o mapeamento dos fluxos formais de informação, a criação de sistemas e processos para coletar, armazenar, organizar, recuperar e disseminar informações relevantes para os objetivos e operações da organização.

Sem dúvidas, não é por acaso que estamos presenciando a Era da Informação, constituída por fatores tecnológicos, de comunicação e globalização, pelo meio digital e derivada de acontecimentos anteriores. No contexto histórico, a Era da Informação teve origem após eventos marcantes que moldaram o mundo onde vivemos atualmente.

Castells (1999) menciona que nas últimas décadas uma nova economia mundial surgiu, chamada de informacional. Esta nova economia leva este nome, pois a produtividade e a competitividade das instituições dependem principalmente da sua capacidade de lidar com informações e conhecimento. A interconexão entre diferentes partes do mundo é uma característica central dessa economia, permitindo tanto à colaboração quanto à competição em um contexto cada vez mais integrado, inclusive no setor público.

Esta era é consequência de acontecimentos anteriores da sociedade. Ela foi originada após a primeira revolução industrial e a revolução digital. A primeira delas foi dividida em duas etapas. A primeira fase (1760-1850), marcada pelo desenvolvimento das manufaturas e do comércio, através da máquina à vapor e da locomotiva (HOBBSAWM, 2014).

Em seguida, na segunda fase da revolução industrial (1850-1945), há o desenvolvimento da indústria por meio de elementos como aço, energia elétrica, petróleo e novos métodos de racionalização da produção e do trabalho.

Já na revolução digital (1950-1970), há a evolução dos processos relacionados com a tecnologia, sendo marcada pela automação, internet, computador, inteligência artificial, análise de big data e outras tecnologias disruptivas. (BRYNJOLFSSON *et al.*, 2014).

A Era da Informação é constituída por fatores tecnológicos, de comunicação e globalização pelo meio digital. Todos esses acontecimentos foram marcados por evoluções que, de certa forma, contribuíram para a melhoria dos processos industriais, comerciais, organizacionais e até pessoais.

No setor público, pelo seu caráter social, a gestão da informação é algo que deve ser bem planejado e executado. Para isso, existem leis que asseguram a transparência das informações e dados para a população. Essa obrigatoriedade contribui no auxílio da tomada de decisão dos indivíduos e empresas.

Takahashi (2000) ressalta que o governo deve promover o acesso e o uso dos meios eletrônicos de informação para obter uma administração pública eficiente e transparente. Nessa circunstância, a criação e manutenção de serviços equitativos e universais de atendimento ao cidadão também são necessárias para promover uma sociedade mais justa e igualitária.

Isso significa garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos mesmos serviços básicos, independentemente de sua origem, condição social, econômica ou qualquer outra

característica. Nesse contexto, surge a questão: “Como é realizada a gestão da informação na Câmara de vereadores?”

Nesse sentido, compreendendo a importância da gestão da informação, este estudo tem o objetivo de identificar percepções acerca da gestão da informação na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu (CMFI), no Paraná. Para dar apoio ao trabalho, buscou-se também descrever a importância da transparência de informações e dados no setor público, assim como citar métodos, softwares e sites utilizados pela CMFI.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Dado, Informação e Conhecimento

Muitas vezes os termos “dado”, “informação” e “conhecimento” são confundidos por serem, de certa forma, próximos. Para compreender melhor a gestão da informação é importante distinguir tais conceitos.

Segundo Laudon e Laudon (2004) o termo dado se refere aos fatos brutos. Estes representam eventos que estão ocorrendo, mas que ainda não foram organizados de forma que se tornem compreensíveis. De forma simples, Torres *et al.* (2015) explicam que o dado é uma parte menor de um todo e pode ser considerado como uma unidade de conhecimento, uma pequena fração de um elemento maior, por exemplo.

Já a informação está se referindo para o dado que foi organizado e trabalhado, elemento em que se pode conceber uma ideia ou então formar uma visão para a tomada de decisão. A informação se torna algo mais abrangente, se torna um elemento útil que busca comunicar algo. O conceito de informação se refere a todo o conjunto de dados devidamente ordenados e organizados, de forma a ter um significado (TORRES *et al.*, 2015).

O conhecimento pode ser entendido como o resultado da interpretação da informação e de sua utilização para algum fim, visando gerar novas ideias, solucionar problemas e/ou tomar decisões (PIMENTA, 2008). Resumidamente, o conhecimento é gerado a partir da análise da informação.

Todos esses conceitos fazem parte da informação, a qual está inserida como um dos objetos mais importantes a serem administrados na gestão da informação. A diferença é que dado está ligado a uma pequena parte, como um fato isolado. A informação é a junção dos dados que foram organizados de forma que possam contribuir para a análise e gerar um sentido. Por último e não menos importante, o conhecimento é a análise e interpretação das informações.

2.2 A Gestão da Informação

Vivemos em um mundo tecnológico que busca cada vez mais modernidade e praticidade tanto no ramo dos negócios quanto no ambiente pessoal.

Na esfera empresarial, a informação na atualidade é um elemento base para as decisões e processos, sejam elas públicas ou privadas. Com o desenvolvimento da sociedade e o aumento das demandas das organizações, o gerenciamento de dados e informações vem ocupando cada vez mais espaço.

Takahashi (2000) enfatiza que a sociedade da informação é um fenômeno global, pois tem grande influência em como as atividades econômicas e sociais serão moldadas. O autor ainda menciona “a estrutura e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela infraestrutura de informações disponível” (TAKAHASHI, 2000, p. 5). Como consequência, deve-se ter um melhor planejamento, organização, direção e controle das informações para que sejam utilizadas da melhor forma.

O termo gestão está relacionado à administração, Drucker (2002) ressalta que administrar é colocar o conhecimento em prática e, fazer as coisas direito, ou seja, realizar da melhor forma. A gestão da informação é um processo que busca estabelecer fluxos formais no ambiente da organização para as informações (VALENTIM, 2002). Ou seja, a gestão da informação é administração das informações no ambiente organizacional.

Um dos objetivos da gestão da Informação, segundo Ferreira e Peruchi (2011), é apoiar as políticas organizacionais, de modo a amparar os gestores na tomada de decisão e propiciar o aprendizado proposto aos interesses da organização.

A gestão da informação é fundamental para a empresa, na descoberta e introdução de novas tecnologias, modernização, exploração de oportunidades de investimento e melhora de toda a atividade industrial (BRAGA, 2000). Ao considerarmos a grande quantidade de informações e os dados que circulam no ambiente econômico e empresarial, as informações se tornam um importante recurso que necessita ser gerido.

Para Valentim (2002) a informação tem grande relação com a sociedade. Esta se dá através de uma superestrutura de comunicação que possui como apoio a gestão da informação, a qual deve ser bem gerida e sustentada por tecnologias da informação. A autora ainda ressalta que a gestão da informação está voltada para o fluxo formal, tornando um conhecimento explícito, ou seja, tudo aquilo que pode ser registrado, formalizado e compartilhado adequadamente.

Esta autora ainda elenca algumas atividades importantes da gestão, como: identificar necessidades de informação; mapear fluxos formais, apoiar no desenvolvimento da cultura organizacional com base no compartilhamento de informações; proporcionar uma comunicação mais eficiente; realizar um tratamento das informações desde a coleta, análise, organização, armazenagem e a criação de valor delas; desenvolvimento e implantação de sistemas e produtos informacionais.

Todas essas atividades sustentam os processos e atividades da empresa, possibilitando a continuidade da organização de forma mais organizada através das informações necessárias (VALENTIM, 2002).

A informação bem administrada se transforma em um ponto forte caracterizado como vantagem estratégica e competitiva (FERREIRA; PERUCCHI; 2011). A gestão garante muitos benefícios, como a comunicação mais precisa, possibilita o acesso mais rápido às informações e detalhes necessários através da agilidade de sistemas, auxilia no enfrentamento de mudanças e imprevistos, e, contribui principalmente para a tomada de decisão das organizações.

2.2.1 A gestão da informação no setor público

O termo gestão é utilizado tanto para designar funções de planejamento e direção, quanto para execução de atividades (PALUDO, 2010). De acordo com Meirelles (1991) a administração pública é um conjunto de órgãos que buscam executar os objetivos do governo, ou seja, atribuições no âmbito público. Além disso, o autor ressalta que a gestão pública envolve o conjunto de ações necessárias para realizar as atividades no serviço público em três esferas: municipal, estadual e federal.

Ademais, no setor público, a gestão, além de bem executada, deve ser transparente e de fácil acesso em casos em que há autorização para tal. Nesse cenário, existem atribuições relacionadas à transparência das informações no setor público, as quais irão auxiliar na gestão da informação desse meio. Takahashi (2000, p.8) enfatiza que:

Uma administração pública mais transparente, eficaz e voltada para a prestação de informações e serviços à população: essa a grande

contribuição que as tecnologias de informação e comunicação podem dar ao relacionamento do governo com os cidadãos.

Segundo a Controladoria Geral da União, há 2 tipos de transparência: a ativa e a passiva. A transparência ativa está relacionada com a divulgação de dados e informações por iniciativa do próprio setor público, seja por meio da internet, de jornal, de rádio, de folhetos ou outros meios. Já a transparência passiva é a disponibilização de informações, geralmente sendo atendida por meio de requerimentos ou solicitações dos indivíduos sobre determinados assuntos, como por exemplo uma abertura de demanda na ouvidoria.

A Lei 12.527/2011 da Constituição Federal dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso às informações. Ainda sobre esta lei, a constituição detalha alguns procedimentos a serem seguidos pelos órgãos públicos: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II- divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

Além disso, no Art. 5º da Lei 12.527/2011 é ressaltado o dever do Estado em garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Em seu Art. 6º é citado a responsabilidade dos órgãos e entidades do poder público em assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, assim como a proteção da informação em geral e proteção da informação sigilosa e pessoal.

No âmbito estadual, a Lei 16.595/2010 busca assegurar que todos os atos oficiais dos três poderes, do Tribunal de Contas e Ministérios Estaduais que estejam relacionados com despesas públicas sejam publicados no Diário Oficial do Estado em sua versão eletrônica.

A lei menciona alguns itens que devem ser divulgados, como: todos os atos administrativos realizados, contratos e aditivos firmados pelos entes discriminados; aquisição de bens e imóveis, admissões, rescisões, aposentadorias de empregados públicos e servidores, comissionados, doações, gastos com cartões corporativos, licitações, entre outros.

Em seu 9º artigo, a lei determina também que devem ser publicadas as informações remuneração, graduação, função ou emprego público, vencimentos, carga horária, auxílios concedidos, ajuda de custos, adicionais, gratificações e demais elementos que compõem o pagamento dos funcionários.

No município de Foz do Iguaçu, foi implementada a Lei nº 3.528 em 14 de maio de 2009 que trata sobre a introdução do portal da transparência para o poder executivo e legislativo da cidade. Em seu 1º artigo a lei determina que ambos os poderes devem atender aos prazos de publicação das informações e atividades executadas.

Para o poder legislativo, ou seja, para a Câmara Municipal, foi determinado que as informações sejam expostas no saguão do estabelecimento, além de divulgar pelo portal da transparência do órgão, os seguintes materiais: I - pessoal e encargos; II - material de consumo; III - outros serviços de terceiros - Pessoa Física e Jurídica; IV - equipamentos e material permanente; V - diárias; VI - passagens e despesas com locomoção; VII - processos licitatórios.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa realizada tem natureza descritiva com abordagem qualitativa. Para isso, foi adotado o estudo de caso único, que de acordo com Yin (2001), essa escolha é justificada se o propósito for investigar um único caso, seja ele um indivíduo, uma organização ou um evento.

Portanto, a pesquisa buscou estudar o funcionamento da gestão da informação de apenas uma instituição, especificamente, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, onde se concentra o poder legislativo do município. A CMFI constitui um papel necessário para a cidade, pois atua na elaboração e fiscalização das leis que regem o setor público municipal.

A pesquisa foi constituída por 6 entrevistados, sendo: 2 voluntários do Observatório Social de Foz do Iguaçu, 2 funcionários da Câmara Municipal e 2 funcionários da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Dessa forma, a escolha da amostra foi feita por conveniência, e, a separação das categorias dos entrevistados foi com intuito de obter informações complementares de cada perfil respondente. Além disso, todos os participantes concordaram e assinaram o termo de livre consentimento esclarecido para autorizar a entrevista.

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram entrevistas semiestruturadas. De acordo com Gil (2008, p.112) na entrevista semiestruturada “o entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se para a sua retomada”, ou seja, esse instrumento de coleta de dados permite o surgimento de novas hipóteses que possam ser utilizadas durante a pesquisa, como também permite o pesquisador ter um controle sobre as questões já estabelecidas.

Foram utilizados dois roteiros para as entrevistas, um voltado para o público interno da Câmara Municipal e outro para o público externo (Observatório e Prefeitura). Os roteiros foram formulados em 2 seções, sendo: seção 1 - Identificação dos participantes, contendo questões sobre idade, formação, experiência e conhecimentos dos indivíduos; seção 2 - Gestão da informação, contendo perguntas que abordam o objeto da pesquisa.

A segunda seção da entrevista foi formulada com 8 questões que abordaram assuntos a respeito da importância da gestão da informação, como é realizada esta gestão na instituição, se as informações são postadas em sites, quais os critérios utilizados para as postagens, a frequência, como é a percepção dos entrevistados sobre o assunto, dentre outros.

Os roteiros foram moldados para o público interno e para o externo, com o objetivo de captar mais informações de acordo com o ambiente em que o entrevistado se encontrava em relação à câmara.

As entrevistas foram realizadas de forma online, devido a disponibilidade dos participantes, sendo agendadas anteriormente com eles. O período de coleta de dados foi entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Cada entrevista durou cerca de 20 minutos.

A pesquisa escolheu e direcionou apenas as instituições entrevistadas. No entanto, a coleta obteve diferentes perfis de entrevistados, como diretores, assistentes e assessores. Assim como uma variedade de escolaridades: ensino médio, graduação, mestrado e doutorado. Isso significa, uma contribuição para realizar uma triangulação dos dados.

Para registrar o conteúdo foi concedida a permissão dos participantes para gravar em forma de vídeo pelo aplicativo Google Meet. Por fim, a transcrição dos registros foi realizada pelo software Microsoft Word.

Na análise dos dados foi utilizada a técnica da análise de conteúdo. Laurence Bardin (2011, p. 48) a define como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores”.

Essa análise se concentra na interpretação e compreensão do conteúdo de diferentes tipos de materiais, como textos e entrevistas. A pesquisa buscou analisar o conteúdo e os possíveis elementos relacionados entre as categorias do estudo para melhor responder ao problema de pesquisa.

4. ANÁLISE DOS DADOS

Com intuito de facilitar a compreensão do objeto de estudo, optou-se por dividir essa seção em 3 partes. A primeira, está focada na percepção do público interno da câmara de vereadores, a segunda considera a visão do público externo, a saber do Observatório Social e da Prefeitura e, por fim, os documentos e sites da CMFI.

Ademais, considerando as percepções dos participantes é importante ressaltar que foram criados nomes fictícios para os entrevistados, com o intuito de exemplificar as situações e falas descritas.

4.1 Público Interno

Considerando a administração de um órgão público, é inevitável que as informações sejam irrestritas e transparentes à população. O participante João, funcionário da Câmara, menciona:

Por se tratar de dados e informações públicas, são pertencentes ao município e seus cidadãos. Mas é claro que existem as informações sensíveis, como os dados dos funcionários. O setor de recursos humanos tem esse acesso. Como por exemplo, dados de um funcionário que possui ação judicial para pagar pensão, logo, é descontado um valor de seu pagamento. No entanto, não há necessidade de divulgar isso aos cidadãos, pois se trata de uma informação pessoal. (JOÃO).

É possível compreender que existem muitas informações no ambiente público, tanto dados referentes aos serviços e atividades executados pelo órgão, quanto às informações dos integrantes, ou seja, os que desempenham as tarefas. Do mesmo modo, existe a relação de um sistema interconectado de informações diretas e indiretas da Câmara, as quais exigem controle e organização para a continuidade do serviço. Além disso, o participante menciona: “Eu acredito que uns 95% são públicos e aí algumas informações que como falei antes, em virtude da sensibilidade não são divulgadas.”

Podemos correlacionar a informação pessoal/sensível de um funcionário com a teoria geral dos sistemas. A informação pessoal é uma ramificação de diferentes áreas de um todo. É um organismo de informações públicas, e saber administrar isto é essencial para apoiar as decisões das atividades (FERREIRA, T; PERUCCHI, V; 2011).

Em relação aos métodos de divulgação das informações da CMFI, Fabiana comenta que há a publicação por meio do site próprio, portal da transparência do município, redes sociais, assim como o atendimento dos requerimentos feitos via protocolo ou pela ouvidoria. Com base neste comentário, é possível identificar que a atividade está de acordo com a transparência ativa e passiva descrita pela Controladoria Geral da União.

Além disso, a Fabiana, também funcionária da CMFI, afirma:

A gente trabalha com um software que faz a geração dos dados e armazenamento. Nós ficamos responsáveis pelas novas inserções, como notas fiscais, por exemplo, de almoxarifado. Eu, por exemplo, faço esse lançamento, esse controle e as saídas do estoque. Então, o próprio sistema vai gerando relatórios. Esses relatórios são verificados pelo controle interno (FABIANA).

A CMFI possui um programa de gestão de informações governamentais, que alimenta o portal da transparência. Neste sentido, o controle das informações é feito pela equipe interna, responsável por adicionar notas e documentos. Ao mesmo tempo, o software compila e organiza os uploads por tipo e data.

De acordo com o João, os lançamentos das informações no sistema são determinados pela lei. Após identificar a natureza da informação, algumas são feitas no prazo de 5 dias úteis, outras são feitas em tempo real, outras são feitas no mês seguinte. Ele também ressalta que existem informações quadrimestrais, semestrais, dentre outras. O entrevistado exemplificou:

É conforme a determinação da lei. Basicamente, algumas até são publicadas em tempo real. Como o processo licitatório. Ele já vai para o portal na mesma hora, até porque ele tem que oportunizar às empresas a participarem deste certame (JOÃO).

A Câmara Municipal, assim como outros órgãos públicos, é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado. O TCE verifica tanto as publicações no portal da transparência, quanto as atividades executadas pelo órgão. Caso haja alguma irregularidade, é realizada uma notificação ao estabelecimento para tomar as providências cabíveis. Por outro lado, se as exigências não forem cumpridas, o gestor poderá pagar multa ou resultar em improbidade administrativa.

João comenta que existem órgãos superiores de controle e fiscalização externa, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Além disso, há uma pessoa responsável pela vistoria, chamada de controlador interno que tem o dever de informar os superiores a respeito das irregularidades. Ainda nesse cenário, ele ressalta que existem instituições como o Observatório Social, que atuam na parte social, acompanham e transmitem as informações à população.

A respeito da adaptação e melhorias com as informações, foi criada uma diretoria para cuidar da segurança física e digital das informações da Câmara Municipal. O novo setor ainda está em etapa de adaptação para identificar melhor os afazeres. O servidor João destaca que as atividades, assim como as compras de software e treinamentos das equipes estão dentro do planejamento para o ano de 2024, formulados pela nova diretoria. O entrevistado ressalta que embora estejam atuando com um sistema embrionário, atualizações como esta são importantes, pois, auxiliam na busca pela melhoria dos processos no ambiente público.

Ambos os entrevistados acreditam que as ações e atividades da CMFI estejam de acordo com a lei, transparecendo o serviço. Ademais, os dois participantes mencionaram um curso disponibilizado pelo Tribunal de Contas, que foi realizado pela equipe do RH para adequar as informações sensíveis e aquelas autorizadas à publicação.

Buscando responder a respeito da importância da gestão da informação no setor público, Fabiana dialoga: “Saber que a gestão está sendo feita da maneira correta nos tranquiliza como cidadão e como servidor”. Afinal, é necessário que chegue até as pessoas de forma fácil e clara. “A informação não pode ser tratada com dissídio, o município precisa passar um de ar responsabilidade perante à sua população” concluiu João.

Observou-se que internamente a Câmara está buscando adequações a respeito das informações, tanto na questão física quanto digital. Inclusive, a nova diretoria é a etapa inicial para formalizar o processo. Na hierarquia pública, os entrevistados destacaram as fiscalizações por instituições superiores. Ademais, eles compreendem as consequências do repasse adequado e inadequado das informações.

4.2 Público Externo

De acordo com a entrevistada Elisa, a CMFI poderia levar as informações no portal da transparência de forma mais simples, buscando compreender melhor as necessidades da população. Ela destaca:

Por exemplo, nos relatórios contábeis, eu consigo fazer uma análise e interpretação, porque eu tenho conhecimento técnico. Mas um leigo não vai conseguir fazer a interpretação dos dados porque está muito no formato técnico, então precisaria deixar suas informações mais acessíveis para o entendimento público (ELISA).

Por outro lado, ela ressalta: “Um dos trabalhos que estamos fazendo no OBS, é justamente pegar estes balanços da CMFI e tentar transformar em um relatório mais simples”. A consulta é realizada geralmente no SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo), um dos sites da CMFI. Nesse contexto, o Observatório Social levanta os dados e informações publicadas e os transforma em relatórios trimestrais, quadrimestrais e semestrais de determinado período. A respeito dos dados não publicados, os funcionários e voluntários do OBS realizam requerimentos para complementar a atividade.

Em contrapartida, Renato comenta: “Entendo que existe um fornecimento de dados e informações ao cidadão que é adequado, mas é claro que a gente entende que sempre pode melhorar, né?”. Assim como Elisa, Renato levanta um ponto importante a respeito das informações da Câmara: “Não existe um módulo ou uma ferramenta parâmetro que organize e forneça os dados associados aos temas da Câmara de maneira quantitativa.”

Um ponto positivo levantado por Silvio, servidor da prefeitura, seria a rápida atualização das informações de acordo com os prazos. O entrevistado afirma não ter nada a criticar no momento, pois até então encontrou todos os elementos que buscava por meio dos sites da CMFI: “É, eu acho, uma gestão muito boa. De vez em quando, preciso consultar alguns documentos lá e sempre tive bastante facilidade.”

A informação disponibilizada de forma eficiente se torna uma ferramenta essencial, Silvio comenta:

É super importante, né? Porque com a informação disponível ali, correta, a gente consegue fazer uma prevenção de alguém com intenção maliciosa. Por exemplo, uma licitação, se todos os dados forem publicados instantaneamente, impede que alguém seja beneficiado por meios ilegais (SILVIO).

Tadao Takahashi (2000) enfatiza que a administração pública transparente traz grande contribuição para o relacionamento do governo com os cidadãos. Por isso, é possível compreender que todas as formulações do meio público são moldadas para serem “corretas” e legais.

O entrevistado, Silvio, também explica sobre a fiscalização feita pelo TCE e a influência da transparência na cidade. O não cumprimento das solicitações e intimações do órgão superior pode acarretar algumas consequências, como a quantidade de verbas que o município recebe.

Assim como os servidores internos da CMFI, a pauta sobre os requisitos do Tribunal de Contas também foi destacada. “O tribunal de contas publica algumas informações sobre Foz do Iguaçu, pode ser que outras algumas empresas venham ou deixem de investir na região, instalar comércio por exemplo.” É possível compreender que um município transparente busca gerar benefícios e melhorias através da prestação do serviço público.

Sobre os aspectos positivos ou negativos da gestão de transparência da CMFI, Cristiane, servidora da prefeitura, afirmou não conseguir descrever devido ao pouco contato de seu setor: “Alguns dias atrás eu estava procurando uma lei e eu entrei para dar uma olhada no portal. Para

mim é algo esporádico. Eu dificilmente entro no portal deles”, em seguida, ressaltou que não teve dificuldade enquanto pesquisava.

A respeito da lei geral de proteção de dados (LGPD), Elisa, funcionária do Observatório, pontua: “A LGPD é uma lei importante, né? Ela nasceu até por conta daquele escândalo da Carolina Dieckmann, foi criado o projeto de lei a partir dessa situação e a lei foi concretizada em 2020”. A lei veio para auxiliar na segurança e no funcionalismo público, protegendo os dados sensíveis. No entanto, a entrevistada acredita que possam ter melhorias a respeito dos dados dos funcionários públicos: “No meu ponto de vista, acho que a lei veio para beneficiar, mas ela não contempla os aspectos do prestador de serviço público, que tem que ser transparente.”

No mesmo contexto, Cristiane destaca as mudanças que a LGPD trouxe:

Eu vejo que houve um cuidado referente. Por exemplo, o CPF era uma coisa que era pública, né? A pessoa estava ali sendo intimada por conta de um terreno sujo ou alguma coisa assim. O CPF e os dados da pessoa eram publicados juntos no diário (CRISTIANE).

Apesar de ser um pequeno detalhe, a exposição do CPF nos meios públicos pode causar problemas para o indivíduo.

A gestão da informação no setor público é importante, pois, de acordo com Elisa, a informação chegando para a população é uma forma de prestação de contas. Tem o objetivo de tirar dúvidas com relação ao mau uso do dinheiro. O ser e atuar com a transparência é para mostrar que está cumprindo o seu papel. Está fazendo a gestão dos recursos da menor da melhor forma possível. Esta fala remete ao que o autor Takahashi (2000) enfatiza: uma administração pública transparente é aquela que busca regularizar suas atividades.

Atualmente, todas as instituições presentes no Brasil englobam inúmeros tipos de informações, dentre elas as informações pessoais. Nesse cenário, Renato resalta que a maior intensidade de coleta, uso e tratamento de dados da população brasileira está sob o poder público. Ele exemplifica:

Para qualquer serviço público que você precise utilizar, você precisa fornecer dados pessoais. Desde o seu nascimento, então, a criança que nasce no hospital imediatamente tem os seus dados pessoais capturados pela unidade de saúde. Ali existe a coleta, o tratamento pelas instituições públicas. E isso vai até o fim da vida, né? Até o fim da existência da pessoa natural (RENATO).

Logicamente, as primeiras a cumprir com as melhores práticas internacionais de segurança da informação devem ser as instituições públicas, assim como a transparência das atividades no setor.

O entrevistado Renato comenta: “A CMFI ter um sistema em que as pessoas externas possam consultar é muito bom, é para todo cidadão. Consigo acompanhar cada etapa e dia de uma sessão do legislativo”. Por outro lado, todo cidadão espera que toda a instituição do poder público tenha a maior maturidade possível em gestão da informação, segurança da informação, proteção de dados pessoais e na prestação do serviço.

Considerando um ponto importante levantado pelos funcionários do Observatório, notou-se que a divulgação das informações é realizada por meio de termos técnicos. O fato de o órgão legislativo não possuir uma ferramenta que organize as informações em um linguajar voltado à população mais leiga dificulta a compreensão daqueles que não possuem conhecimento especializado. No entanto, isso remete a uma das atividades sociais executadas pelo Observatório.

Além disso, apesar da Prefeitura (Secretaria de Governança e Transparência) ter relação com a Câmara Municipal, seus funcionários enfrentaram certa dificuldade em responder algumas questões elaboradas sobre o tema vinculado ao órgão legislativo. Portanto, algumas respostas dos entrevistados foram feitas com base no pouco convívio com a CMFI e a Prefeitura.

Mas, neste cenário, observou-se que a conclusão das respostas foi fundamentada com relação ao próprio setor e serviço prestado na prefeitura, a qual, também é um órgão público e está submetida às leis e normas muito semelhantes.

Conforme respostas dos respondentes, foi identificado que quando as informações estão organizadas as atividades do setor caminham para decisões mais seguras. A instituição também deve se atentar às mudanças nas normas e legislações rotineiramente para adequar suas operações e, é essencial que haja fiscalização desses órgãos para que busquem melhorias e regularidade em seus processos.

4.3 Documentos e Softwares da Câmara

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu executa sua atividade com base nos processos legislativos. Para isso, ela tem uma estrutura mista de funcionários, incluindo servidores concursados, vereadores eleitos pelo voto popular e cargos comissionados indicados.

A estrutura organizacional do órgão inclui vários setores que desempenham funções auxiliares ao serviço principal de elaboração de leis, com o objetivo de promover o bem-estar e a organização social da cidade. Alguns dos departamentos listados no organograma disponibilizado em seu site são: Mesa Diretora, Diretoria Administrativa, Ouvidoria Parlamentar, Comunicação, Finanças e Gestão Fiscal, Assuntos Legislativos e Segurança Física e Digital. Esta última diretoria foi planejada e implementada para o ano de 2024.

A instituição também utiliza um site próprio, onde são listados todos os softwares e sistemas empregados pela Câmara, inclusive aqueles mencionados pelos entrevistados. Entre os softwares utilizados estão o Sênior, utilizado para gestão de recursos humanos, e o sistema GIIG (Gestão Integrada de Informações Governamentais), que é empregado em processos administrativos, como a preparação de licitações.

No portal da transparência da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, são disponibilizadas divisões para facilitar o acesso e a localização das informações necessárias. Entre as abas do portal, destacam-se:

- A divisão geral, que engloba o organograma, data da última atualização, endereços e contatos oficiais;
- A divisão de pessoal, onde são encontradas as informações dos servidores ativos, inativos, aposentados, terceirizados, entre outros;
- A divisão de administração, que abrange justificativas, licitações, despesas, obras, e demais informações relacionadas à gestão administrativa.

Além disso, a CMFI utiliza um software chamado Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) para organizar as matérias legislativas. Nesse sistema, as matérias são registradas com número, data e tipo correspondente. Dentre os documentos publicados estão: atas de sessões, moções, requerimentos, projetos de lei, indicações, ofícios, subemendas, relatórios, orçamentos, atas de presença, normas jurídicas, entre outros. O SAPL desempenha um papel na gestão eficiente e transparente das atividades legislativas da CMFI.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo considerou-se como base a percepção dos entrevistados sobre o tema e a Câmara Municipal. No ambiente interno e externo foram identificados padrões nas respostas, que auxiliaram o entendimento da gestão da informação da CMFI, assim como a consulta em seus sites e softwares.

Os funcionários da CMFI trouxeram elementos que foram implantados no serviço e projetos futuros com relação às informações do departamento. Ainda assim, ressaltaram que entendem a importância da gestão em fornecer as informações de maneira adequada e do papel da prestação de contas juntamente com a transparência.

Com base nas percepções dos entrevistados, é possível entender que, de forma geral, a gestão da informação na CMFI está de acordo com as normas pré-estabelecidas. Por outro lado, mesmo já implantadas melhorias, os participantes apontaram que existem processos a serem priorizados e reformulados para se obter um avanço nas atividades e decisões competentes ao órgão.

A implantação de um software voltado para divulgar informações de forma mais acessível seria útil para atender à população que não tem familiaridade com processos mais complexos. Isso promoveria uma maior transparência e engajamento cívico, permitindo que mais pessoas se beneficiem das informações disponibilizadas pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.

Como recomendação para estudos futuros, sugere-se a aplicação da pesquisa em outros órgãos, uma vez que, as instituições públicas tratam de grande parte das informações dos cidadãos. Adicionalmente, um estudo quantitativo com maior alcance também seria útil para engajar novas pesquisas da área.

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. 1 ed. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. Controladoria Geral da União. **Mapa Brasil Transparente**. Disponível em: <https://mbt.cgu.gov.br/publico/portal/metodologia360edicao2/66#:~:text=Os%20portais%20da%20transpar%C3%Aancia%20s%C3%A3o,Lei%20de%20Acesso%20%C3%A0%20Informa%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 15/10/2023.

BRASIL. **Lei 12.527, 18 de novembro de 2011**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm. Acesso em: 28/10/2023.

BRYNJOLFSSON, E; MCAFEE, A. **The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies**. Nova Iorque: W. W. Norton & Company, 2014.

CASTELLS, M. **A Sociedade em Rede**. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

DRUCKER, P. F. **O melhor de Peter Drucker: a Administração**. São Paulo: Nobel, 2002.

FERREIRA, T; PERUCCHI, V. Gestão e o fluxo da informação nas Organizações: A Informação no Contexto Organizacional. Florianópolis: **Revista ACB**, 2011.

FOZ DO IGUAÇU. **Lei 3528, 14 de maio de 2009.** Dispõe sobre a implementação do portal da transparência no âmbito dos poderes executivo e legislativo e dá outras providências. Foz do Iguaçu, PR, 2009. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-ordinaria/2009/353/3528/lei-ordinaria-n-3528-2009-dispoe-sobre-a-implementacao-do-portal-da-transparencia-no-ambito-dos-poderes-executivo-e-legislativo-de-foz-do-iguacu-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 15/10/2023.

GIL, A. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social.** 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HOBBSAWM, E. J. **A Era das Revoluções 1789-1848.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

LAUDON, K. C; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital.** São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

MEIRELLES, H. L. **Direito Administrativo Brasileiro.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.

PALUDO, A. V. **Administração pública.** Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2010.

PARANÁ. **Lei Estadual 16595, de 26 de outubro de 2010.** Dispõe que todos atos oficiais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, e dos órgãos que especifica, que impliquem na realização de despesas públicas deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado. Paraná, 2010. Disponível em: <https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=56502&codItemAto=439247>. Acesso em: 20/10/2023.

PEIXE, A. et al. **Gestão da informação: temas e abordagens.** Curitiba: Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação, 2019.

PIMENTA, R. C. de Q. **Gestão da informação: um estudo de caso em um instituto de pesquisa tecnológica.** Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.

TAKAHASHI, T. **Sociedade da Informação no Brasil: Livro Verde.** Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000.

TORRES, C; et al. **Gestão da Informação e documentação: Conceitos Básicos em Gestão Documental.** Brasília: Enap, 2015.

VALENTIM, M. **Gestão da informação e gestão do conhecimento.** Artigo, Info Home, 2004. Disponível em: < http://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=88 >. Acesso em: 17/02/2024.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos.** 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

*Recebido em: 10/10/2024
Aprovado em: 11/12/2024*

A INFLUÊNCIA DA VACINAÇÃO PARA COVID-19 NOS CUSTOS DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL: UM ESTUDO DE CASO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND-PR

Celso José Farias¹
Marcelo Junior Pimenta²
Gustavo Galante dos Santos³

Resumo:

O estudo tem como objetivo mensurar o impacto nos custos da Saúde Pública com o avanço da vacinação. Sendo assim, investigaram-se as consequências do avanço da vacinação contra a Covid-19 nos custos da pandemia no município, respondendo à questão de pesquisa que propôs verificar em que medida a vacinação impactou nos custos pandêmicos. O universo da pesquisa é o município de Assis Chateaubriand-PR, no qual, até 21/10/2022, havia registrado 9.549 casos, e, no acumulado dos anos 2020, 2021 e 2022, um montante de despesas no valor de R\$ 5.765.409,57 relacionados à doença. Sendo assim, para compreender as características e variáveis do assunto, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa e quantitativa, utilizando dados secundários por meio do Portal da Transparência do Município. Os principais resultados indicaram oscilação dos custos durante o período da pesquisa, com valores maiores para os anos de 2020 e 2021, com 2022 (1º semestre) apresentando uma taxa inferior de gastos em relação aos anos anteriores, período em que o número de vacinas aplicadas atingia a casa de 75.000, demonstrando que, com o avanço da vacinação, foi possível comprovar a diminuição dos gastos. Sugere-se a realização de novos estudos, abrangendo não só a esfera municipal, mas também estadual e federal, além de estudos para verificar os aumentos nos preços que obtiveram os principais itens comprados, como materiais hospitalares, entre outros.

Palavras-chave: Covid-19; Custos; Pandemia; Vacinação.

THE INFLUENCE OF VACCINATION FOR COVID-19 ON MUNICIPAL PUBLIC HEALTH COSTS: A CASE STUDY CARRIED OUT IN A MUNICIPALITY IN THE WEST OF PARANAENSE

Abstract:

The study aims to measure the impact on Public Health costs with the advancement of vaccination. Thus, the consequences of the progress in Covid-19 vaccination on the pandemic costs in the municipality were investigated, answering the research question that proposed to verify to what extent vaccination impacted pandemic costs. The research universe is the municipality of Assis Chateaubriand-PR, where, by 10/21/2022, 9,549 cases had been recorded, and for the cumulative years 2020, 2021, and 2022, a total of R\$5,765,409.57 in expenses

¹ Doutor em Desenvolvimento Rural Sustentável - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Mestre em Economia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Especialista em Gestão Tributária pela União Educacional de Cascavel (UNIVEL). Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Professor universitário e professor do ensino médio e técnico profissionalizante da Secretaria do estado e da Educação do Paraná (SEED). Membro do Grupo Interdisciplinar e Interinstitucional de Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento Sustentável (GIPEDES). E-mail: celsojfarias@hotmail.com.

² Bacharel em Ciências Contábeis - Centro Técnico de Ensino Superior do Oeste Paranaense (Unimeo/CTESOP). E-mail: marcelojrpimenta@hotmail.com.

³ Bacharel em Ciências Contábeis - Centro Técnico de Ensino Superior do Oeste Paranaense (Unimeo/CTESOP). E-mail: gustavogalante2000@outlook.com.

related to the disease was incurred. Therefore, to understand the characteristics and variables of the subject, a qualitative and quantitative study was conducted, using secondary data from the Municipal Transparency Portal. The main results indicated fluctuations in costs during the research period, with higher values for the years 2020 and 2021, and 2022 (1st semester) showing a lower rate of expenses compared to previous years, a period when the number of vaccines administered reached around 75,000, demonstrating that, with the progress of vaccination, it was possible to confirm a reduction in expenses. It is suggested that new studies be conducted, covering not only the municipal level but also the state and federal levels, as well as studies to verify the price increases in the main items purchased, such as hospital materials, among others.

Keywords: Covid-19; Costs; Pandemic; Vaccination

1 INTRODUÇÃO

A Contabilidade de Custos é uma das áreas da Contabilidade, e sua utilização se torna imprescindível, seja na esfera pública ou privada, devido à sua relevante função de identificar, registrar e controlar os custos. Assim, como cita Martins (2019), a gestão dos custos possui três funções importantes: auxílio ao planejamento, assessoria no controle dos custos e contribuição nas tomadas de decisões. O autor ainda cita que o quesito decisão é pertinente, pois consiste em alimentar informações que contribuirão nas consequências de curto e longo prazo.

Considerando que os custos têm um papel importante no controle de informações, como transcreve Leone (2000), a Contabilidade de Custos fornece dados visando à tomada de decisão, tanto relacionado a informações repetitivas quanto às já esquematizadas, e conseqüentemente ajuda na elaboração das essenciais políticas das organizações. Dessa forma, é relevante que toda entidade possua uma correta adoção dos custos, pois, tendo controle desses custos, tem-se total conhecimento de como dar os próximos passos.

Na gestão pública, de acordo com Cruz e Neto (2007), se não houver uma correta gestão dos custos, o ente público se torna dependente de parâmetros de outras esferas governamentais, podendo estar incompatível com a sua realidade. Dessa forma, a gestão pública necessita da gestão dos custos para que se obtenham parâmetros e mecanismos que constituem a estruturação e a estimação do seguimento dos compromissos públicos, ou seja, é uma ferramenta que ampara a tomada de decisões e o controle gerencial para a transparência do serviço público (Mauss; Souza, 2008).

De acordo com Beuke e Bertó (2012), pioneiros na apuração de custos na área de saúde no Brasil, as entidades de apoio à saúde desenvolvem medidas de controle, que abrangem diversos elementos gerenciais, como: detalhamento dos custos por áreas de responsabilidade; orçamento em seu estágio mais avançado, sistema de controle de materiais, serviços internos executados, documentação com dados sobre atendimento a pacientes, colocação de comparações com padrões físicos, entre outros.

Dessa forma, para que se contextualize o assunto, vale destacar, quanto aos estudos já realizados sobre custos nos setores público e privado, com enfoque na área da saúde, como o de Almeida e Alberton (2005), que desenvolveram um estudo com a finalidade de confirmar a importância de utilizar as técnicas de custeio na administração pública direta, explorando a estrutura administrativa de uma Secretaria Municipal de Saúde, apresentando o quanto é relevante utilizar esses métodos diante da diversidade de empreendimentos administrativos e da complexidade de suas contribuições. O estudo de Dallora e Forster (2008) expôs e discutiu

as características dos hospitais universitários e de ensino, evidenciando o papel que a gestão de custos atribui às instituições de saúde, visando à necessária melhoria do processo de gestão.

Já a pesquisa de Arruda *et al.* (2009) não obteve ligação com a saúde especificamente, mas, sendo um trabalho realizado na administração pública, contribuiu por investigar a percepção de contadores, auditores e outros usuários sobre a gestão de custos como instrumento de auxílio gerencial para a tomada de decisão. O estudo de Martinez e Filho (2012) expressou como solução a criação de um sistema de custos que buscou atender às necessidades de avaliação, acompanhamento e controle da gestão orçamentária, financeira e patrimonial de uma Secretaria Municipal de Saúde.

Ainda referente ao tema, Winkert *et al.* (2021) analisaram os custos em equipamentos de proteção individual (EPI), com o propósito de comprovar as oscilações dos custos dos EPI antes e a partir da pandemia, em duas instituições hospitalares. Portanto, esse controle dos custos se tornou ainda mais importante com o advento da nova pandemia do SARS-Cov-2 ou 2019-nCov, causador da doença Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus.

Assim, tendo em vista a discussão delineada, e, além disso, apresentada a lacuna de pesquisa, em que se verificou que os estudos anteriores correlatos ao tema não abordaram a forma como o avanço da vacinação contra a Covid-19 influenciou nos custos da Saúde Municipal, e que ainda alguns estudos são antigos e não se relacionam com a vacinação, buscando responder a essa temática, surge o seguinte problema de pesquisa: em que medida a vacinação contra a Covid-19 influenciou nos custos causados pela pandemia na saúde de um Município do Oeste do Paraná?

No intuito de obter a solução do problema de pesquisa descrito, o objetivo geral desta pesquisa é mensurar a influência nos custos da saúde pública com o avanço da vacinação. A fim de alcançá-lo, designam-se os seguintes objetivos específicos: a) verificar a relação entre os custos da pandemia e o orçamento do fundo municipal de saúde; b) analisar como os gastos alteram-se durante a pandemia, o quanto evoluíram; c) levantar as principais fontes de recursos e medir o quanto elas contribuíram com as despesas.

Quanto à justificativa, a pandemia trouxe grandes desastres financeiros; assim como cita Bonde (2020), a pandemia da Covid-19 afetou diretamente a economia global, com o distanciamento social, assim como o fechamento dos mercados financeiros, escritórios e negócios, ou seja, foram afetados todos os setores, como um efeito dominó. Portanto, para que as entidades possam manter suas contas sob controle, faz-se necessário um adequado conhecimento dos recursos financeiros que operam, sendo significativo que adotem uma correta gestão dos custos e despesas.

Para cumprir o propósito deste estudo, estruturou-se da seguinte forma: a introdução, demonstrou os objetivos, problema de pesquisa e a justificativa do estudo; na sequência, o capítulo dois, que abordou o referencial teórico com contribuições de autores e legislações que regem a parte de custos e da pandemia; o capítulo três aborda a metodologia, com explicações das ações que serão desenvolvidas no caminho da pesquisa; na sequência, a análise dos dados, com tabelas e gráficos para interpretações; e, por fim, as considerações finais.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Contabilidade de Custos

Para Martins (2019), a Contabilidade de Custos surgiu da necessidade de avaliar os estoques industriais, por volta da época da Revolução Industrial no século XVIII; foi criada com base na Contabilidade Geral e Financeira, desenvolvida na era do mercantilismo como importante base estrutural para os negócios.

Dessa maneira, ainda segundo o autor, sua função é controlar e registrar as movimentações componentes do custo, além de outras funcionalidades e funções relevantes no auxílio ao planejamento, ao controle e na ajuda às tomadas de decisões, pois fornecem dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão paramonitorar o que realmente aconteceu, para que, na próxima etapa, possa comparar os valores previamente definidos.

Na concepção de Schier (2013), a Contabilidade de Custos concede dados para estabelecer padrões, assessora na confecção dos orçamentos e apresenta o acompanhamento dos valores de desempenho orçados com os efetivamente realizados, o que significa que são feitos ajustes efetivos ao buscar a eficácia gerencial.

Diante do exposto, torna-se perceptível a importância que deve ser dada à gestão de custos, seja qual for a esfera, por se tratar de um diferencial na tomada de decisão do ente em suas competências, sendo capaz de indicar uma melhor forma de controle dos custos. Além disso, é flexível e pode auxiliar diferentes instituições, sejam financeiras, hospitalares, educacionais, empresariais, no setor público, entre outros.

2.2 Contabilidade de Custos Aplicada ao Setor Público

A administração pública vem mudando ao longo do tempo, para adequar e qualificar seus serviços, de forma a criar estratégias para gestar os custos públicos, buscando cumprir da melhor forma o seu papel social, ou seja, sem visar lucro, apenas com o propósito de atender à população. Corroborando a informação, Junior (2020) cita que há uma demanda crescente e uma cobrança cada vez maior da sociedade brasileira, principalmente em função do cenário pandêmico, para que a Administração Pública possa melhorar os seus resultados, em todas as áreas.

Conforme citam Mauss e Souza (2008), nas organizações públicas, o principal objetivo é a criação do “valor público”. De acordo com o que é definido pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBC TSP 34, “Valor público são os produtos e resultados gerados pelas atividades da entidade, as quais demandam o uso de diversos recursos e se traduzem em bens ou serviços que atendam às necessidades de interesse público”. Sendo assim, esse “valor” será baseado na opinião da população, se as necessidades estão realmente sendo atendidas.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 70, exige a fiscalização no que tange às ações realizadas, observando se foram executadas quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, que possibilitarão um melhor resultado para a entidade. A lei complementar n.º 101 (2000), conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em seu artigo 50, § 3º, cita que a Administração pública deve manter um sistema de custos avaliado e acompanhado pela gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Quanto aos objetivos dos Custos na Contabilidade Pública, a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 16.11 – Sistema de Informações de Custos do Setor Público (SICSP) cita como:

(a) mensurar, registrar e evidenciar os custos dos produtos, serviços, programas, projetos, atividades, ações, órgãos e outros objetos de custos da entidade; (b) apoiar a avaliação de resultados e desempenhos, permitindo a comparação entre os custos da entidade com os custos de outras entidades públicas, estimulando a melhoria do desempenho dessas entidades; (c) apoiar a tomada de decisão em processos, tais como comprar ou alugar, produzir internamente ou terceirizar determinado bem ou serviço; (d) apoiar as funções de planejamento e orçamento, fornecendo informações que permitam projeções mais aderentes à realidade com base em custos incorridos e projetados; (e) apoiar programas de redução de custos e de melhoria da qualidade do gasto (NBC T 16.11 – SISTEMA INFORMAÇÃO DE CUSTOS DO SETOR PÚBLICO, 2012).

Ainda referente aos objetivos, a NBC TSP 34 cita que fica orientada à administração de insumos, visando ao aprimoramento da alocação dos recursos e à identificação e aferição das entregas, com ênfase na avaliação de desempenho. Segundo Alonso (1999), compreender os custos é indispensável para alcançar uma alocação eficiente de recursos, portanto, a falta deste conhecimento indica ineficiência na prestação dos serviços públicos.

Para a execução da despesa, as entidades devem seguir os três estágios presentes na lei 4.320/64, que são: empenho, liquidação e pagamento. Sendo assim, o Portal da Transparência da União (2022) define: empenho é a etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço, concluído. Isso ajuda o governo a organizar os gastos pelas diferentes áreas do governo, evitando que se gaste mais do que foi planejado. Já a liquidação é quando se verifica que o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado. Ainda tem a etapa do pagamento, que é efetuado assim que estiver tudo certo com as fases anteriores.

Em vista disso, é importante que se possa avaliar como estão sendo executados os controles dos custos nas esferas públicas, a fim de exercer a transparência exigida pelas leis e normas que as regulam, com o intuito de cumprir a função social de atendimento ao público, além de com economicidade e direção, para que se possa oferecer cada vez mais um serviço de qualidade à população.

2.3 Pandemia do Coronavírus – Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, no dia 30 de janeiro de 2020, uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) devido ao Coronavírus, e, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2 e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. O vírus foi descoberto na China, na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019.

No Brasil, a emergência nacional foi a partir da publicação da Portaria MS n.º 188, em 3 de fevereiro de 2020, que também estabeleceu o Centro de Operações de Emergências de Saúde Pública, como um mecanismo de gestão para planejamento, organização e coordenação das medidas que foram adotadas durante a emergência (BRASIL, 2020a). No mês de abril de 2022, o Ministério da Saúde assinou uma nova Portaria GM/MS n.º 913, declarando encerrada a emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, que revoga a Portaria MS n.º 188.

Até a data de 21/10/2022, de acordo com o Painel Coronavírus do Governo Federal (2022), o Brasil registrou o total de 34.780.462 casos, com um número de 687.527 óbitos; já no estado do Paraná, foram registrados 2.751.982 casos, com número de 45.404 óbitos.

No município em estudo, na mesma data, de acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná (2022), o número de casos confirmados foi de 9.549, registrando, com estes, um total de 140 óbitos.

Em relação à vacinação contra a Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde (2022), mais de 158,5 milhões de brasileiros já receberam ao menos duas doses da vacina, com um número de 487,8 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. No município em estudo, no que consta no Portal da Transparência do município (2022), até o dia 29/06/2022, foram aplicadas vacinas de Covid-19, sendo elas: 756 doses únicas; 576 doses de reforço; 31.189 primeira dose; 28.687 segunda dose; 16.098 terceira dose; 3.334 quarta dose, contabilizando um total de 80.640 vacinas aplicadas.

Mediante as ações tomadas, o Brasil precisou se mobilizar para conseguir formas de combater o vírus, seja por meio da vacinação, com o uso dos EPIs, entre outras medidas, buscando evitar contratempos ainda maiores para o país. Foram choques que assolaram diversos setores, além da saúde. Conforme transcreveu a Fiocruz (2020), a pandemia causou e vem causando impacto não só nas áreas biomédica e epidemiológica, mas também sociais, culturais, políticas, econômicas, com características históricas inestimáveis.

2.3.1 Gastos com a Pandemia

Os custos com a pandemia da Covid-19 foram aparentes em todas as esferas governamentais, oriundos de medicamentos, insumos, internamentos, testes, entre outros serviços prestados pelas autoridades administrativas, tanto que foi necessária a adoção de uma Medida Provisória, n.º 924, de 13 de março de 2020, para abertura de crédito extraordinário de enfrentamento do Coronavírus (BRASIL, 2020b).

Diante desse advento, as entidades públicas e privadas precisaram se reinventar para enfrentar as demais consequências causadas pelo vírus. Portanto, os governos foram obrigados a aumentar consideravelmente seus gastos com a saúde, além de ajudar financeiramente as milhares de pessoas que perderam seus empregos (Buss; Tobar, 2020). De acordo com o Portal da Transparência (2022), na Tabela 1: Repasse do Governo Federal, demonstra-se que o repasse ao Estado do Paraná e aos municípios em estudo, na soma dos anos de 2020 e 2021, foram de:

Tabela 1 - Repasse do governo federal aos municípios

ESTADO	R\$	722.149.581,58
MUNICÍPIOS	R\$	1.825.739.506,96
REPASSE TOTAL	R\$	2.547.889.088,54

Fonte: Portal da Transparência (2022).

Ao município em estudo, consta que foi repassado, na soma dos anos de 2020 e 2021, o valor de R\$2.572.073,46, que corresponde a 0,14% do repasse total aos municípios. É importante ressaltar que os dados do ano de 2022 ainda não estão divulgados no Portal da Transparência. Esses valores, de acordo com o Portal da Transparência (2022), foram destinados ao Auxílio Emergencial, enfrentamento geral da emergência, benefícios de

manutenção de emprego e renda, atenção para a saúde da população, integralização de cotas no fundo garantidor de crédito e outros.

Com relação ao enfrentamento geral da emergência, foram necessários gastos com equipamentos de alto custo, devido à demanda que a pandemia trouxe. Um exemplo são os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI); de acordo com a Universidade de Campinas (Unicamp), o custo diário de um leito varia de R\$2.500,00 a R\$3.000,00. Já o Governo Federal (2020), por meio da Portaria n.º 237, de 18 de março de 2020, cita que o gasto diário de uma UTI de Covid deve ser de R\$1.600,00 (BRASIL, 2020c).

Em relação às vacinas para o combate ao coronavírus, foram adquiridas por meio do Governo Federal, e destinadas pela Secretaria de Saúde. Portanto, não houve aquisição de vacinas pelo município em estudo, visto que foram todas destinadas pelo Estado e pela União, por meio da 10ª Regional de Saúde do Paraná; sendo assim, não geraram custos para o município.

Quanto à aquisição de insumos destinados ao combate à pandemia, com o intuito de agilizar a aquisição dos materiais destinados, foi publicada a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e, em seu artigo 4º, aponta que, a partir de sua divulgação, ficaram dispensados os atos de licitação para bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência da Covid-19 (BRASIL, 2020d). Esse ato agiliza a aquisição dos materiais, porém, pode ser um tanto prejudicial no quesito das despesas, pois serão adquiridos sem a prévia licitação, podendo impactar diretamente nas despesas da entidade pública.

No município objeto de estudo, conforme o Portal Governança Brasil (2022), os empenhos totais, que englobam insumos, contratações de pessoal, lavagem de equipamentos, entre outros, desde o início da pandemia, foram de R\$5.765.409,57, valor obtido por meio da soma total dos valores empenhados, dos anos de 2020, 2021 e 2022, até a data 29/06/2022.

Diante do exposto, fica ressaltada a importância de uma gestão de custos, integrada entre a União, Estado e Município, devido aos elevados valores que o advento da pandemia gerou, principalmente no setor da saúde. Visto que, assim como em qualquer outra entidade, como citado por autores durante a revisão da literatura, o controle dos custos é essencial a qualquer instituição, devido à possibilidade de melhor acompanhamento gerencial.

3 METODOLOGIA

Para a abordagem, foi utilizado o método de pesquisa quali-quantitativa, que, segundo Knechtel (2014), trata de interpretar informações quantitativas por meio de números, e as qualitativas, por meio da observação, participação e interpretação dos discursos dos entrevistados. Ainda de acordo com o autor, ambos os tipos de pesquisas se preocupam com o ponto de vista do indivíduo; a quantitativa considera a proximidade do sujeito, por exemplo, na entrevista, e, na qualitativa, é medida por materiais e métodos empíricos.

Quanto à pesquisa qualitativa, Richardson (2017) afirma que as pesquisas de métodos qualitativos podem descrever a complexidade de determinado problema, verificar a interação de variáveis, categorizar e compreender os processos vivenciados por grupos sociais. Para a quantitativa, Michel (2009) afirma que há um método de pesquisa social que utiliza a quantificação na coleta de informações e em como elas são processadas, por meios estatísticos, como: porcentagens, médias, desvio-padrão, análise de regressão, entre outros.

Quanto aos objetivos, esta pesquisa se caracteriza como descritiva, que, segundo Gil (2008, p.28), “têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”.

Quanto aos procedimentos, as informações foram levantadas por meio da coleta de dados secundários da Saúde Municipal, por meio do Portal da Transparência do Município, portanto, utilizou-se o método de pesquisa documental, que busca possibilitar o acesso aos materiais necessários na utilização da pesquisa. Segundo Cellard (2008), a análise documental, a qualitativa ou a quantitativa favorecem a observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros.

No entanto, foram aplicados questionários ao contador público, no mês de agosto de 2022, com questões relacionadas aos manuseios das contas públicas, e também ao secretário de saúde, indagando sobre o manejo dos insumos, como foi operado durante o período de pandemia. A pesquisa será embasada em dados publicados, sendo assim, por meio desses documentos, busca-se fazer possível a mensuração do quanto a vacinação influenciou nos custos causados pela Covid-19.

Portanto, para isso, foi apresentado, em forma de gráficos e tabelas, o montante de custos relacionados à Covid-19, levantado no município durante o período de estudo, demonstrando o quanto esses custos variaram conforme os anos, e como o avanço da vacinação influenciou nesses resultados. Dessa forma, foram tabulados e separados por gasto com fornecedores e com o pessoal, estabelecendo critérios de separação, além de verificar as fontes de recursos e comparações com orçamentos de exercícios sociais anteriores. Além disso, também são apresentados gráficos com o avanço do número de vacinados e dos valores empenhados no município.

Os dados utilizados serão todos aqueles que estiverem no portal da transparência como “despesas correntes”, ou seja, tudo que o site abranger de empenhos será, de alguma forma, mencionado no estudo. O critério foi que o site abrange todos os gastos da saúde referentes ao combate, separando por período em que foi demandado, contribuindo certamente com o estudo.

A pesquisa tem como base o município de Assis Chateaubriand, localizado na mesorregião oeste, no estado do Paraná, que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2020), possui uma população estimada em 33.306. Quanto à Saúde, é pertencente à 10ª Regional de Saúde do Paraná, sediada no município de Cascavel.

Os dados foram coletados no mês de agosto de 2022 e são referentes ao período de março de 2020 até o dia 30 de junho de 2022, ou seja, o período estipulado pela pesquisa, e, também, no qual a pandemia esteve na maior ativa no país até então.

Quanto às limitações do estudo, tem-se como principal colocação o fato de que os dados são coletados no site do Portal da Transparência, podendo o site, em alguns momentos, estar fora do ar, ou haver problemas de manutenção e instabilidade, e, também, pelos dados serem limitados ao que o site oferece.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

No dia 20 de março de 2020, foi decretado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n.º 06, estado de calamidade pública para a pandemia da Covid-19 (BRASIL, 2020e). O município de Assis Chateaubriand teve seu primeiro caso no dia 01/04/2020, porém, no dia 31/03/2022, o município já havia empenhado R\$29.884,00 em

materiais hospitalares, além de R\$2.000,00 para a Campanha de combate ao vírus e R\$1.099,00 para alimentação do pessoal da linha de frente.

Sendo assim, nota-se que, mesmo não havendo nenhum caso no município, já haviam feito a solicitação de compra de materiais hospitalares, devido à possível futura demanda. Quanto à contratação de pessoal, as primeiras pessoas direcionadas especificamente para suprir a demanda da Covid-19 foram contratadas no dia 01/04/2020, coincidentemente o mesmo dia que contabilizou o 1º caso da doença no município.

Dessa forma, sabe-se que o objetivo central do trabalho é verificar em que medida a vacinação contra a Covid-19 influenciou nos custos causados pela pandemia no município de Assis Chateaubriand. Para que se faça possível essa medição, obtiveram-se dados anteriores ao período de vacinação, ou seja, todo o ano de 2020 até o mês de abril de 2021; esses dados são relacionados ao número de casos, gastos com fornecedores, contratação de pessoal, entre outros.

A comparação com anos anteriores à pandemia será realizada por meio do que estava previsto na Lei Orçamentária Anual, ou seja, a presunção de gastos do Fundo Municipal de Saúde de 2019 a 2022. Também busca-se verificar a quanto o gasto com a Covid-19 correspondeu em porcentagem para o total que era previsto para o ano. Portanto, o ano de 2019 serviu somente para meio de comparação para o ano de 2021 e 2022, ou seja, já com as entidades sabendo do advento da pandemia.

Para as análises, os critérios de gastos que foram utilizados são: Campanha de combate, alimentação do pessoal (funcionários e pacientes), materiais hospitalares, medicamentos, material de limpeza, contratação específica para o combate ao vírus, encargos sociais e outros. O item “outros” refere-se à compra de materiais administrativos, hotel para imigrante com suspeita da doença, locação de tendas para uso nas campanhas, confecção de mochila aos funcionários, lavagem e combustível para os veículos, pulseiras para identificação de infectados, impressões monocromáticas, compra de ar-condicionado, compra de refrigerador para armazenamento das vacinas, entre outros.

4.1 Gastos Totais da Pandemia

Assim como citaram Buss e Tobar (2020), os governos precisaram aumentar seus gastos com saúde durante o período de pandemia, no município em estudo, para efeitos de demonstração; era previsto, na Lei Orçamentária Anual 2020, o valor de R\$30.881.100,00, e somente com a pandemia foram gastos R\$3.732.125,51, valor que corresponde a 12% do total orçado. Ou seja, o gasto desse valor com a pandemia não estava previsto nos cofres públicos; foi o momento em que o ente precisou se reinventar.

Diante disso, foi necessário fazer manejo de valores e orçamentos, assim como citou o entrevistado contador da Prefeitura: “Teve repasses do Governo Federal e Estadual, e isso contribuiu para pagar, e também quando começou a pandemia, esporte parou, as escolas pararam e os recursos que eram consumidos por esses setores foram remanejados para a saúde”. Portanto, percebe-se que foram necessários recursos de outros fundos para atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde.

Sendo assim, na Tabela 2: Valores empenhados para Covid-19, é retratado o quanto foi empenhado de gastos, demonstrando os valores mensais para cada ano, além de separar o que foi gasto com fornecedores e com pessoal. Gasto com fornecedores se refere à compra de materiais, medicamentos, entre outros; já pessoal corresponde à contratação e encargos sociais trabalhistas. Os espaços sem preenchimentos são os meses nos quais não tiveram valores

empenhados, com exceção aos 2 primeiros meses de 2020 e ao 2º semestre de 2022, que são períodos que a pesquisa não abrange.

Tabela 2: Valores empenhados para Covid-19⁴

	2020		2021		2022	
	Fornecedores	Pessoal	Fornecedores	Pessoal	Fornecedores	Pessoal
Janeiro	R\$	R\$	R\$ 221.090,97	R\$ 221.012,70	R\$ 107.080,43	R\$ 36.777,51
Fevereiro	R\$	R\$	R\$ 47.578,95	R\$ 32.999,44	R\$ 113.193,86	R\$ 1.709,56
Março	R\$ 32.983,00	R\$	R\$ 12.380,00	R\$ 149.484,22	R\$	R\$ 926,01
Abril	R\$ 146.786,96	R\$ 244.750,83	R\$ 157.696,95	R\$ 14.676,03	R\$ 8.950,00	R\$ 2.635,33
Maió	R\$ 139.974,32	R\$ 11.773,88	R\$ 22.248,83	R\$ 29.364,32	R\$ 22.500,00	R\$
Junho	R\$ 132.492,40	R\$ 6.984,67	R\$ 18.644,75	R\$ 287.308,42	R\$ 12.173,98	R\$
Julho	R\$ 212.631,45	R\$ 212.607,12	R\$ 61.526,05	R\$ 44.949,15	R\$	R\$
Agosto	R\$ 910.490,28	R\$ 122.950,53	R\$ 108.131,25	R\$ 68.921,04	R\$	R\$
Setembro	R\$ 234.563,18	R\$ 24.409,10	R\$ 11.768,40	R\$ 88.954,19	R\$	R\$
Outubro	R\$ 219.137,00	R\$ 329.653,73	R\$ 32.686,24	R\$ 8.487,05	R\$	R\$
Novembro	R\$ 576.049,83	R\$ 90.063,13	R\$ 25.231,00	R\$ 5.469,60	R\$	R\$
Dezembro	R\$ 41.016,38	R\$ 42.807,72	R\$ 24.638,50	R\$ 32.089,33	R\$	R\$
Total	R\$ 2.646.124,80	R\$ 1.086.000,71	R\$ 743.621,89	R\$ 983.715,49	R\$ 263.898,27	R\$ 42.048,41

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Portanto, verifica-se que, no ano de 2020, de março a dezembro, foram gastos R\$2.646.124,80 somente com fornecedores; o maior contribuinte foi o mês de agosto, com o valor de R\$910.490,28, seguido de novembro, como segundo maior, com R\$576.049,83. Para a contratação, foram gastos R\$1.086.000,71 somente com salários e encargos, mas o cenário muda em relação a fornecedores, quando o assunto é o mês, e passa a ser outubro o mês de maior valor, com R\$329.653,73, e, na sequência, volta no 1º mês de contratação, com o valor de R\$ 244.750,83. Por fim, fica evidente que os gastos com materiais e outros foram mais requisitados, ficando com um gasto de R\$ 1.560.124,09 a mais do que se comparado à contratação.

Para 2021, ficou evidente que, no devido ano, foram necessários mais recursos com pessoal, pois foram gastos R\$ 983.715,49 com o pessoal e somente R\$ 743.621,89 com fornecedores, com uma diferença de R\$ 240.093,60 a mais com o pessoal, portanto, há divergência entre os meses, nos gastos com fornecedores, e percebe-se que janeiro ficou com um valor mais elevado, com R\$ 221.090,97; em seguida, abril, com R\$ 157.696,95, e o restante, com exceção de agosto, todos gastaram menos de R\$ 65.000,00. Já para o pessoal, o maior valor ficou para o mês de junho, gastando R\$ 287.308,42, seguido de janeiro, como segundo maior no valor de R\$ 221.012,70, semelhante ao gasto com fornecedores no mesmo mês de análise.

Em 2022, para critérios de pesquisa, foram utilizados somente os 6 primeiros meses do ano; isso demonstra que os gastos já estiveram em queda, no qual com fornecedores foram gastos R\$ 263.898,27 e R\$ 42.048,41 com o pessoal. Em relação ao mês, fevereiro foi o maior consumidor para fornecedores, e, no mês de março, nem foram empenhados gastos. Para o

⁴ Os espaços sem preenchimentos nas tabelas são referentes aos meses que não tiveram valores empenhados, com exceção aos dois primeiros meses de 2020 e o 2º semestre de 2022, que são períodos não abrangidos pela pesquisa.

peçoal, janeiro foi o maior gasto, com R\$ 36.777,51; é importante evidenciar que em maio e junho não foram mensurados valores. O cenário ficou parecido na questão de qual critério foi mais acionado com 2020, com fornecedores, consumindo mais recursos do que peçoal.

Portanto, diante do exposto, percebe-se que 2020 (março a dezembro) foi o ano com maior gasto com fornecedores, além de ter o mês de agosto como maior valor empenhado para fornecedores em toda a pesquisa. O ano de 2021 ficou com o maior valor para contratação de peçoal, também com junho como o maior mês de consumo de toda a pesquisa.

No ano de 2022, os gastos já foram bem menos consideráveis do que nos dois anos anteriores, possivelmente pela evidente diminuição dos casos normais e graves da doença; evidentemente, não havendo mais tanta necessidade de recursos, os custos da Secretaria de Saúde tendem a diminuir, assim como está sendo demonstrado na pesquisa.

Sendo assim, entre os anos de 2020 e 2021, observam-se picos de gastos em alguns meses, em outros menores, com 2020 focado mais em adquirir recursos de combate, como materiais, aventais, máscaras, campanhas, entre outros recursos, e 2021, gastando também com materiais, mas em uma proporção menor, focado mais em contratação de peçoas; já em 2022, não foi registrado pico de gasto, pois somente os 2 primeiros meses do ano consumiram mais recursos, o restante manteve-se em valores abaixo de R\$25.000,00, demonstrando o impacto da diminuição dos casos graves da doença.

4.2 Gasto Por Critérios Estabelecidos

Nesta seção, foram separados os gastos totais de cada ano, por fornecedor e peçoal, e implantado a porcentagem como medida, assim, demonstrou-se o quanto cada critério correspondeu para os gastos totais.

Sendo assim, a Tabela 3: Gastos por critérios de fornecedor, retrata os cenários de gastos para os anos de 2020, 2021 e 2022, evidenciando quais critérios foram mais presentes no acúmulo de gastos.

Tabela 3: Gastos por critérios de fornecedor

CRITÉRIOS	2020		2021		2022	
	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Valor (R\$)	Porcentagem (%)
ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL	R\$ 153.107,28	5,79%	R\$ 111.880,28	15,05%	R\$ 4.231,55	1,60%
CAMPANHA DE COMBATE	R\$ 50.056,60	1,89%	R\$ 7.000,00	0,94%	R\$ 38.069,58	14,43%
MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 1.477.116,19	55,82%	R\$ 258.662,50	34,78%	R\$ 48.005,00	18,19%
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 238.720,05	9,02%	R\$ 232.416,61	31,25%	R\$ 94.848,30	35,94%
MEDICAMENTOS	R\$ 78.219,52	2,96%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
OUTROS	R\$ 648.905,16	24,52%	R\$ 133.662,50	17,97%	R\$ 78.743,84	29,84%
TOTAL	R\$ 2.646.124,80	100%	R\$ 743.621,89	100%	R\$ 263.898,27	100%

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Portanto, verifica-se que, em 2020, “materiais hospitalares” foi o critério que mais consumiu recursos, com o valor de R\$1.477.116,19, que correspondeu a 55,82% do gasto total, seguido de “outros”, com R\$648.905,16, que correspondeu a 24,52%. Ambos somam o total de R\$2.126.021,35, com 80,34% dos gastos de 2020. O menor gasto registrado foi com “campanhas de combate”, com o valor de R\$50.056,60, que equivale a 1,89%. Mediante isso, verifica-se que a demanda foi maior, principalmente no quesito materiais hospitalares, demonstrando que mais da metade dos recursos destinados foram para suprir demandas de insumos e materiais.

Em 2021, observa-se que há 2 critérios que mais contribuíram para os gastos, sendo “materiais hospitalares”, com R\$258.662,5, representando um total de 34,78%, e materiais de limpeza, com R\$232.416,61 e 31,25%, os quais, juntos, correspondem ao valor de R\$491.079,11, o equivalente a 66,03%; em relação ao menor gasto, assim como 2020, tratou-se de “campanhas de combate”, gastando R\$7.000, que correspondeu a 0,94% dos gastos.

Para 2022, nota-se que o critério que obteve a maior parte foi “materiais de limpeza”, com R\$94.848,30, correspondendo a 35,94%, seguido de “outros” com R\$78.743,84 e 29,84%, portanto, só esses 2 critérios consumiram 65,78% do total dos gastos, ficando com a “alimentação do pessoal” o menor valor, de R\$4.231,55, com porcentagem de 1,60%.

Sendo assim, fica evidente que, no acúmulo dos anos, o que mais consumiu recursos foi “materiais hospitalares”, sendo o pódio dos gastos no ano de 2020 e 2021, e ainda o 3º quemais gastou em 2022, demonstrando a real necessidade de recursos que foi demandada pelos profissionais da saúde. É importante deixar claro que não foram adquiridos medicamentos para o ano de 2021 e 2022, e estes eram enviados fisicamente por outros entes federativos, e não em forma de recursos monetários.

Na Tabela 4: Gastos por critérios de pessoal, serão evidenciados os gastos com o pessoal, nos quais os critérios correspondem a “contratação” e “encargos sociais”. Evidentemente, a contratação consome um recurso maior, porém, é importante frisar esse importante custo que a entidade tem, que muitas vezes passa despercebido, que são os encargos trabalhistas, demonstrando que o funcionário não só consome o salário, mas também seus direitos como servidor público.

Tabela 4: Gastos por critérios de pessoal

CRITÉRIOS	2020		2021		2022	
CONTRATAÇÃO	R\$ 739.493,98	68,09%	R\$ 818.064,01	83,16%	R\$ 36.444,68	86,67%
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 346.506,73	31,91%	R\$ 165.621,48	16,84%	R\$ 5.603,73	13,33%
TOTAL	R\$ 1.086.000,71		R\$ 983.685,49		R\$ 42.048,41	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Diante disso, para 2020, percebe-se que “contratação” foi o maior consumidor de recursos, correspondendo ao valor de R\$739.493,98 e 68,09%, seguido de encargos, com R\$346.506,73 e 31,91%. Para 2021, cenário parecido, porém, com contratações consumindo ainda mais recursos, com o valor de R\$818.064,01, foi responsável por 83,16% dos gastos, sobrando somente 16,84% para encargos, no valor de R\$165.621,48.

Em relação a 2022, o 1º semestre de contratação foi responsável por R\$36.444,68 e 86,67% dos gastos totais de pessoal, ainda maior do que o porcentual de 2021, com somente R\$5.603,73 e 13,33% dos recursos destinados ao pagamento de encargos.

Assim, quanto a critérios estabelecidos, o maior consumidor de recursos para fornecedor correspondeu a “materiais hospitalares” e, para o pessoal, foi “contratação”, considerando que o primeiro esteve em um conjunto de seis critérios, enquanto o segundo foi somente diante de dois.

Com materiais hospitalares, o gasto foi de R\$737.622,21 a mais do que com contratação para o ano de 2020, o que já muda para o ano de 2021, com a contratação ficando com R\$559.401,51 a mais do que materiais hospitalares. Em 2022, o item “materiais de limpeza” foi o maior consumidor, gastando R\$58.403,62 a mais do que contratações. Portanto, os

cenários se invertem nos anos; para 2020, o maior recurso vem de fornecedores; para 2021, de contratação; e, para 2022, fornecedores, novamente.

4.3 Orçamento Fundo Municipal de Saúde

O município faz a sua previsão de orçamento por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA), que, de acordo com o Governo Federal (2022), é um instrumento legal que especifica as receitas que o governo arrecadará e determina os gastos e despesas para o ano subsequente. Logo, é dessa forma que o município em estudo orça suas despesas para os próximos períodos.

Em vista disso, na Tabela 5: Orçamento para os anos de estudo, demonstra-se o orçamento do município, abrangendo em valores o quanto o orçamento aumentou com o passar dos anos, de um período anterior ao estudo, ou seja, 2019, até o orçamento de 2022.

Tabela 5: Orçamento para os anos de estudo

LeiOrçamentária Anual		Aumento comparado com 2019
2019	R\$ 27.647.900,00	-
2020	R\$ 30.881.100,00	R\$3.233.200,00
2021	R\$ 32.908.700,00	R\$5.260.800,00
2022	R\$ 39.200.100,00	R\$11.552.200,00

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Dessa maneira, fica exposto que o orçamento aumentou com o passar dos anos, e o município necessitou aumentar seus orçamentos com a saúde, possivelmente devido aos gastos causados nos anos anteriores. A diferença do orçamento de 2022 (pandemia) e de 2019 (antes da pandemia) é de R\$11.552.200,00, ou seja, todo esse valor a mais para contribuir não só para o combate ao vírus, mas para outras atividades na saúde pública como um todo.

Em seguida, foi levantado o quanto cada ano correspondeu em relação ao orçamento total, de forma a verificar a influência que o gasto com a pandemia causou. Para o ano de 2022, como a análise é somente do 1º semestre (6 meses), o orçamento total, para efeitos de cálculo, será somente a metade do valor para o ano.

Dessa forma, na Tabela 6: Influência dos gastos pandêmicos, demonstra-se qual foi a correspondência do gasto da pandemia no orçamento anual do município, em valores e em porcentagem, de forma que se possa medir a influência acarretada pelos gastos.

Tabela 6: Influência dos gastos pandêmicos

ANO	PREVISTO	PANDEMIA	REF.	CORRESPONDE
2019	R\$ 27.647.900,00	R\$ 3.732.125,51	2020	13,50%
2020	R\$ 30.881.100,00	R\$ 3.732.125,51	2020	12,09%
2021	R\$ 32.908.700,00	R\$ 1.727.307,38	2021	5,25%
2022	R\$ 19.600.000,00	R\$ 305.946,68	2022	1,56%

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Assim, demonstra-se que os gastos totais de 2020 corresponderam, em relação ao orçamento, 13,50% e 12,09% sobre 2019 e 2020, respectivamente; já para 2021 e 2022, corresponderam a 5,25% e 1,56%, respectivamente. Portanto, verifica-se que, no ano de 2021, o que contribuiu para a baixa na porcentagem em relação ao ano anterior foi o gasto menor, evidentemente, mas isso também se deveu ao aumento no orçamento, que contabilizou R\$2.027.600,00 a mais do que em 2020.

Já em 2022, o gasto com a Covid-19 correspondeu a 1,56% do total orçado para o ano, devido ao baixo gasto de 2022, se comparado aos 2 anos anteriores. Porém, ainda assim, para o devido ano, foi orçada uma diferença para mais de R\$ 6.291.400,00, em comparação com 2021.

Desse modo, verifica-se que, ao contrário do orçamento que aumentou em R\$11.552.200,00 de 2019 a 2022, os gastos com a pandemia diminuíram com o passar do tempo, com o ano final de análise, gastando R\$ 322.221,44 a menos do que o ano de início da pandemia.

4.4 Principais Fontes de Recursos

Fonte de recursos são as fontes que sustentaram os gastos durante a pandemia no município; conforme cita o Senado Federal Orçamento (2022), fonte de recursos é a origem ou a proveniência de recursos que devem ser gastos com finalidade estipulada, portanto, é necessário individualizar recursos de modo a demonstrar sua execução nas determinações legais.

Sendo assim, na Tabela 7: Fonte de recursos fornecedores, demonstra-se o quanto cada fonte de recursos contribuiu monetariamente para os gastos da pandemia, considerando que são treze fontes que enviaram recursos no acumulado dos anos.

Tabela 7: Fonte de recursos fornecedor

FONTE DE RECURSOS	2020		2021		2022		TOTAL
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
AUX. FINAN. ENFRENT. COVID-19	R\$ 247.627,07	9,36%	R\$ 14.857,60	2,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 262.484,67
CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE	R\$ 392.797,61	14,84%	R\$ 32.339,05	4,35%	R\$ 34.734,05	13,16%	R\$ 459.870,71
FEAS/CEAS DEL 56/21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 45.121,82	17,10%	R\$ 45.121,82
FIA I COVID DELIB. 043/2021	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.173,98	4,61%	R\$ 12.173,98
GESTÃO SUAS PORT. 369 M.C. COVID-19	R\$ 53.938,80	2,04%	R\$ 10.574,00	1,42%	R\$ 32.022,04	12,13%	R\$ 96.534,84
MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 13.359,18	5,06%	R\$ 13.359,18
MP Nº 938/20 AFM COVID-19	R\$ 846.132,53	31,98%	R\$ 214.790,00	28,88%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.060.922,53
MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 465.369,54	17,59%	R\$ 314.076,99	42,24%	R\$ -	0,00%	R\$ 779.446,53
PORT. GM/MS 1666/20SUS	R\$ 495.631,24	18,73%	R\$ 74.644,67	10,04%	R\$ -	0,00%	R\$ 570.275,91
RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 70.711,11	2,67%	R\$ 36.813,00	4,95%	R\$ 41.346,40	15,67%	R\$ 148.870,51
RES. 004/20 INC. BENEC. EVENT. E COVID-19	R\$ 43.961,90	1,66%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 43.961,90
RECEITAS VINCULADAS	R\$ 29.955,00	1,13%	R\$ 44.726,58	6,01%	R\$ 85.140,80	32,26%	R\$ 159.822,38
TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	R\$ -	0,00%	R\$ 800,00	0,11%	R\$ -	0,00%	R\$ 800,00
TOTAL	R\$ 2.646.124,80	100%	R\$ 743.621,89	100%	R\$ 263.898,27	100%	R\$ 3.653.644,96

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Diante do exposto, percebe-se que a Medida Provisória n.º 938 de 2020⁵ foi a que mais contribuiu com o envio de recursos, ficando responsável pela quantia de R\$846.132,53

⁵ Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.º

(31,98%) do envio de recursos financeiros ao município, seguido da Portaria n.º 1666/2020⁶, com valor de R\$495.631,24 (18,73%). Sendo assim, ambos correspondem a um total de R\$1.341.763,77 (50,71%) de gastos com fornecedores de 2020, ou seja, somente duas fontes de recursos foram responsáveis pela metade do envio de recursos para o período, considerando que, para o devido ano, foram nove fontes diferentes de envio.

Para 2021, as principais fontes de recursos para fornecedor foram o Ministério da Saúde⁷, com o valor de R\$314.076,99 (42,24%), seguido da Medida Provisória n.º 938, com R\$214.790,00 (28,88%), somando ambos R\$528.866,99 (71,12%). Verifica-se que, assim como no ano anterior, somente duas fontes foram responsáveis por mais da metade dos envios de recursos financeiros, e, para o devido ano, também foram nove diferentes fontes de envio de recursos.

Para 2022, os gastos com fornecedores tiveram maior cobertura por Receitas Vinculadas⁸, com R\$85.140,80 (32,26%), seguido da Deliberação 056/2021⁹, com R\$45.121,82 (17,10%) dos recursos, ambos obtendo R\$130.262,62 (49,36%) dos recursos totais enviados. Para o devido ano (1º semestre), foram sete diferentes fontes de envio, mas somente as duas maiores foram responsáveis por praticamente a metade do envio dos recursos.

Na Tabela 8: Fonte de recursos pessoal, demonstra-se o que cada fonte de recurso corresponde em valor e porcentagem, considerando que, no acumulado dos três anos, foram dez fontes de recursos para gastos com o pessoal.

Na tabela 8 demonstra-se que, para o ano de 2020, no quesito pessoal, foram duas as principais fontes de recursos, ficando a Portaria n.º 1666/2020 com o envio de R\$352.355,71 (32,45%), seguido de Recursos Ordinários, com R\$212.427,14 (19,56%), ambos correspondem, juntos, a 52,01% do envio de recursos, no valor de R\$564.782,85. Sendo assim, demonstra que, em meio a seis fontes de envio de recursos, duas corresponderam a um valor maior do que a metade dos envios.

Para 2021, Recursos Ordinários foi a fonte responsável pela maior cobertura dos custos, com o valor de R\$373.971,03 (38,02%), acompanhado da Portaria n.º 1666/2020, com R\$261.341,77 (26,57%) dos totais, formando, ambos, R\$635.312,80 (64,59%) do total de recursos. Mais uma vez, na análise, verifica-se que somente duas fontes de recursos são responsáveis por mais da metade do envio de recursos, considerando que, no devido ano, eram sete fontes.

6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (BRASIL, 2020f).

⁶ Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus – Covid-19 (BRASIL, 2020g).

⁷ O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a promoção, a prevenção e a assistência à saúde dos brasileiros.

⁸ Corresponde à receita ou parcela de receita que é arrecadada com destinação específica a determinado setor, órgão ou programa, estabelecida na legislação vigente.

⁹ Parágrafo Único: O Incentivo COVID é caracterizado como estratégia emergencial de repasse de recurso e compreende a ampliação da oferta de Benefícios Eventuais e a potencialização dos serviços da Proteção Social Básica, destinados a atender de maneira rápida e urgente, visando a restabelecer de forma imediata as seguranças sociais à população que vivencia a situação de vulnerabilidade social, considerando a ampliação de demanda por benefícios eventuais e de atendimento e acompanhamento na Proteção Social Básica.

Tabela 8: Fonte de recursos pessoal

FONTE DE RECURSOS	2020		2021		2022		TOTAL
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PORT.2.405/2020	R\$ 56.249,38	5,18%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
APOIO À GESTAÇÃO - PORT.2.222/GM/MS	R\$ 19.197,58	1,77%	R\$ 29.922,42	3,04%	R\$ -	0,00%	R\$ 49.120,00
AUX. FINAN. ENFRENT. COVID-19	R\$ 125.409,14	11,55%	R\$ 146.917,78	14,94%	R\$ -	0,00%	R\$ 272.326,92
BL CGPBF GESTÃO SUAS BOLSA FAMÍLIA	R\$ 2.106,00	0,19%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.106,00
CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE							
EMENDAS INDIVIDUAS IMPOSITIVAS	R\$ -	0,00%	R\$ 12.821,46	1,30%	R\$ 2.855,50	6,79%	R\$ 15.676,96
FES-EESP CORONAVÍRUS-COVID-19	R\$ 66.644,54	6,14%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 66.644,54
MP Nº 938/20 AFM COVID-19	R\$ 8.257,35	0,76%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
PORT. GM/MS 1666/20	R\$ 352.355,71	32,45%	R\$ 261.341,77	26,57%	R\$ 4.601,48	10,94%	R\$ 618.298,96
RASTREAMENTO MONIT. CASO DE COVID-19	R\$ 77.942,91	7,18%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
RECEITAS VINCULADAS	R\$ 137.581,77	12,67%	R\$ 109.562,10	11,14%	R\$ 29.134,42	69,29%	R\$ 276.278,29
RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 212.427,14	19,56%	R\$ 373.971,03	38,02%	R\$ 5.457,01	12,98%	R\$ 591.855,18
TOTAL	R\$1.086.000,71	100%	R\$ 983.685,49	100%	R\$ 42.048,41	100%	R\$ 2.111.734,61

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Em 2022, nota-se que a maior fonte que acarretou recursos foram as Receitas Vinculadas, no valor de R\$29.134,42 (69,29%), seguido de Recursos Ordinários, com R\$5.457,01 (12,98%) dos envios, ambos totalizando R\$34.591,43 (82,27%) dos recursos enviados ao município. Aqui é possível notar que ambos foram responsáveis por mais de 80% dos envios, mais plausível, neste caso, por considerar que, no devido período analisado, eram somente quatro fontes de envio de recursos.

Portanto, diante da exibição das tabelas 6 e 7, constata-se que alguns itens aparecem com mais frequência no envio de recursos no acúmulo de fornecedores e do pessoal, portanto, foram levantadas as cinco maiores fontes de recursos durante o período analisado, ou seja, os que mais enviaram assistência. Sendo assim, na Tabela 9: Principais fontes de recursos, demonstram-se as fontes que mais contribuíram para as despesas do município em seus valores e porcentagem.

Tabela 9: Principais fontes de recursos

FONTE	TOTAL RECURSO	%
PORT. GM/MS 1666/20 SUS	R\$ 1.179.623,86	20,46%
MP Nº 938/20 AFM COVID-19	R\$ 1.060.922,53	18,40%
MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 792.805,71	13,75%
RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 740.298,30	12,84%
AUX. FINAN. ENFRENT. COVID-19	R\$ 534.811,59	9,28%

Fonte: Dados da pesquisa (2022)

À vista disso, verifica-se que a Portaria n.º 1666/2020 foi a maior contribuinte com o município, sendo responsável pelo envio de R\$1.179.623,86 (20,46%), seguida de Medida

Provisória n.º 938, como a segunda maior contribuinte, com o valor de R\$1.060.922,53 (18,40%). O terceiro maior acúmulo foi o Ministério da Saúde, com o envio de R\$792.805,71 (13,75%), na sequência, Recursos Ordinários, com o valor de R\$740.298,30 (12,84%) e, por fim, o Auxílio Financeiro da Covid-19, com o valor de R\$534.811,59 (9,28%).

É importante ressaltar a relevância que essas cinco fontes de recursos tiveram para suprir as demandas financeiras do município, pois somente elas disponibilizaram o valor de R\$4.308.461,99, que foi responsável pelo cobrimento de 74,73% dos custos causados pela pandemia, deixando evidente a importância de se ter fontes competentes para o suprimento das necessidades.

4.5 Influência do Avanço da Vacinação nos Custos

Nesta seção, demonstra-se como o avanço da Covid-19 e conseqüentemente os gastos por ela gerados foram diminuindo a partir do momento em que os casos graves da doença também foram caindo; apesar de ainda haver picos da doença em alguns períodos, eles não impactaram no aumento de casos graves com internação, e sim de casos de isolamento domiciliar, não consumindo recursos para tratamento.

Portanto, para retratar o cenário de vacinação no município, apresenta-se, no Gráfico 1: Avanço da Vacinação, como foi o avanço do número de vacinas aplicadas no município em estudo, visando a convergir a informação com o avanço dos custos.

Gráfico 1: Avanço da Vacinação

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Nota-se que foi formulado o gráfico com base no estudo, ou seja, no mês de abril de 2021, quando teve início o processo de vacinação no município, até junho de 2022, mês no qual se limita o período de estudo, que demonstrou um avanço no número de vacinados para o ano de 2021, saindo de 10.970 em abril, para fechar o ano com 60.317 doses aplicadas, dentro de nove meses.

Em janeiro de 2022, foram aplicadas 6.355 doses, portanto, a vacinação foi avançando com o tempo, partindo de 66.672 doses totais até janeiro para fechar o período de estudo com

80.640 doses aplicadas. Essas informações serão utilizadas para efeito de comparação, visando a responder ao objetivo principal do trabalho.

Para se ter essa informação, foi elaborado o Gráfico 2: Valores empenhados para a Covid-19, com o intuito de demonstrar a oscilação dos gastos durante a análise, indicando o quanto subiu e o quanto desceu, em qual mês e de qual ano foram necessários mais recursos, e assim por diante.

Gráfico 2: Valores empenhados para a Covid-19

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Diante do exposto, verifica-se que o mês de agosto de 2020, com o gasto de R\$1.033.440,81, foi o maior pico de toda a análise; no gráfico, fica evidente a diferença que este teve com relação ao restante do período, seguido de novembro do mesmo ano, como segundo maior pico de gasto da pandemia, com o valor de R\$666.112,96. Vale apontar que, para o ano de 2020, ainda não havia pessoas sendo vacinadas no município.

Em 2021, nota-se que já não houve pico de gasto semelhante ao de 2020, mas, ainda assim, em alguns meses, foram gastos valores altos, como no mês de janeiro (antes da vacinação), em que foram empenhados R\$468.576,90, seguido de junho, com o valor de R\$322.492,90, mês em que o número de vacinas aplicadas era de 20.066.

Em seguida, exceto para agosto, no gasto com fornecedores, presencia-se um evidente declínio nos números dos custos da doença, que se manteve em constante queda, até dezembro, quando teve uma alta em relação aos meses anteriores, mas nada de tanta relevância. Vale ressaltar que, para dezembro de 2021, já haviam sido aplicadas 60.317 vacinas na população do município.

Para 2022, observa-se uma visível queda nos custos com a doença, assim como nos meses finais de 2021, manteve-se em constante queda; com exceção do mês de janeiro, os demais se mantiveram todos em queda, chegando ao mês final da análise ser gasto o valor de apenas R\$12.173,98. Nota-se que, no mesmo mês, para o ano de 2020 (sem vacinas), foram utilizados R\$139.477,07, com o gasto de R\$127.303,09 a mais para 2020, se comparado com 2022. Sabe-se que junho não foi o mês que apresentou maior gasto em 2020, mas, ainda assim,

obteve uma considerável diferença na comparação. É importante destacar que, em junho de 2022, já haviam sido aplicadas 80.640 doses de vacinas, ficando evidente a devida queda de números da doença, possivelmente pelo avanço da vacinação, que contribuiu também para a diminuição recorrente dos gastos com a doença no município.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como intuito verificar a influência da vacinação com relação aos gastos com a Covid-19, visto que o objetivo principal foi verificar em qual medida a vacinação contra a Covid-19 influenciou na diminuição dos custos pandêmicos. Ao longo da análise, verificou-se evidente queda dos custos; coincidentemente, os gastos foram diminuindo na medida que a vacinação foi aumentando, portanto, atingindo o objetivo principal do trabalho.

Os custos com a pandemia foram evidentes: gerou um total no acumulado de R\$5.765.409,57, conforme foi evidenciado durante toda a análise dos dados, portanto, ficou notório que toda entidade, seja pública ou privada, deve ter consciência dos gastos que a pandemia causou, para que não venha a ocorrer um caos em suas contas. Isso fica claro na análise dos orçamentos, em que é possível verificar um aumento de R\$11.552.200,00 no orçamento de 2019 (ano sem pandemia) para 2022 (ano com pandemia), ano em que o ente se precaveu e orçou um maior valor, para que não necessitasse de recursos extraordinários. Essa informação corrobora a ideia de Cruz e Neto (2007).

Os custos se alteraram a todo momento; a cada mês que passava, os custos também se moldavam, em alguns momentos para mais, em outros momentos para menos, não só devido à diminuição de casos, mas pelas grandes compras de materiais que eram feitas, certamente para suprir meses subsequentes.

Ainda, o estudo demonstrou, quanto às fontes de recursos, que as cinco maiores fontes contribuintes dos recursos foram responsáveis pelo cobrimento de 74,73% das despesas do município. Isso mostra que, apesar de terem, ao longo dos três diferentes anos que a análise abrangeu, o total de dezessete fontes de recursos, as doze restantes foram responsáveis por apenas 25,27% dos envios.

As principais dificuldades do ente público em relação aos custos não foi a falta de recursos, mas sim a falta de informação para fazer o seu direcionamento correto. Os entes federativos enviavam os recursos, porém, sem publicar algo destinado a com o que deveria ser gasto, de forma que os recursos ficavam parados até que houvesse uma ordem esclarecendo no que poderiam ser gastos.

Quanto à dispensa de licitações, de acordo com o secretário de saúde, foi evitada ao máximo a compra de materiais com dispensa de licitação, porém, ainda assim, algumas foram necessárias executar a dispensa. No entanto, o contador da prefeitura contribuiu, dizendo que a dispensa de licitação impactou diretamente nos custos dos itens, tanto por abuso por parte de fornecedores e também pela escassez de produtos, além da falta de concorrência. Devido ao fato de a demanda estar muito alta, nem todos os fornecedores disponibilizavam os produtos, dando, àqueles que tinham disponibilidade de produto, o poder de cobrar o valor que queriam. Vale ressaltar que o município não adquiriu nenhum medicamento que se dizia sem comprovação científica de combate ao vírus.

Sendo assim, o estudo constatou uma queda nos gastos conforme o número de doses de vacinas aplicadas foram aumentando, considerando que, em 2020 (ano de maior gasto), não havia ainda pessoas sendo vacinadas, os custos foram de maior expressão; já em 2021, ano

em que se iniciou a vacinação, os números foram caindo consideravelmente, exceto em alguns meses, em que ainda houve gastos com materiais hospitalares, entre outros. Para 2022, tem-se valores abaixo da média dos dois anos anteriores; o gasto para 2022, por exemplo, correspondeu, no 1º semestre, a 1,56% do orçamento para o Fundo Municipal de Saúde, portanto, notando-se uma queda visível.

Por fim, sugere-se a realização de novos estudos da mesma forma, abrangendo não só a esfera municipal, mas também estadual e federal, além de estudos para verificar os aumentos que obtiveram os principais itens comprados, como materiais hospitalares. Seria pertinente também que fossem realizados estudos mais aprofundados, extraindo informações do próprio município, com maior recorte temporal, visto que os efeitos da pandemia transpassam o período em que foi abrangido a pesquisa, e os gastos ainda poderão ser observáveis a longo prazo, ou seja, além da pesquisa. Por fim, também seria relevante realizar uma pesquisa no sentido de descobrir como as empresas estarão preparadas para possíveis pandemias futuras, após o acontecimento da Covid-19.

REFERÊNCIAS

ACESSIBILIDADE NA CÂMARA. **Definição de receita vinculada**. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-social-e-ambiental/acessibilidade/glossarios/dicionario-de-libras/r/receita-vinculada>. Acesso em: 1 out. 2022.

ALONSO, M. Custos no serviço público. **Revista do serviço público**, Brasília, ano 50, n. 1, p. 37-63, jan./mar. 1999.

ARRUDA, L. L.; VOESE, S. B. Utilização de ferramentas gerenciais e controle de custos nas organizações do terceiro setor: um estudo nas Redes Metrologicas Estaduais. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS-ABC, 16., Fortaleza, 3 a 5 nov. 2009. **Anais [...]**. Fortaleza, 2009.

BEULKE, R.; BERTÓ, D. J. **Gestão de Custos e Resultado na Saúde**. São Paulo: Saraiva, 2012.

BONDE. **Estudo avalia impacto econômico do isolamento social no país**. 26 maio 2020. Disponível em: <https://www.bonde.com.br/bondenews/economia/estudo-avalia-impacto-economico-do-isolamento-social-no-pais-517842.html>. Acesso em: 15 ago. 2022.

BRASIL. **Lei 4.320 de 17 de março de 1964**. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 17 de março de 1964. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/14320.htm. Acesso em: 24 ago. 2022.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988.

BRASIL. **Lei complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000**. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 4 de maio de 2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm. Acesso em: 25 abr. 2022.

BRASIL. **Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020.** Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020e. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm. Acesso em: 7 set. 2022.

BRASIL. **Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.** Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Ed. 27. Seção 1, p. 1, 6 de fevereiro de 2020d. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735>. Acesso em: 29 abr. 2022.

BRASIL. **Medida provisória nº 924, de 13 de março de 2020.** Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde, no valor de R\$ 5.099.795.979,00, para fins que especifica. Brasília, DF. 13 de março de 2020b. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv924.htm. Acesso em: 30 abr. 2022b.

BRASIL. **Medida provisória nº 938, de 2 de abril de 2020.** Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de 2 de abril de 2020f. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8089541&disposition=inline>. Acesso em: 5 out. 2022.

BRASIL. **Portaria nº 1666, de 1 de julho de 2020.** Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19. Brasília, DF: Ministério de Estado da Saúde Interino, de 1 de julho de 2020g. Disponível em:

<https://brasilsus.com.br/index.php/pdf/portaria-no-1-666-2/>. Acesso em: 13 set. 2022.

BRASIL. **Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020.** Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Corona vírus (2019-nCoV). Brasília, DF: Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro de 2020a. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388>. Acesso em: 15 abr. 2022a.

BRASIL. **Portaria nº 237, de 18 de março de 2020.** Inclui leitos e procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde (SUS), para atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19. Brasília, DF: Ministério da Saúde, de 18 de março de 2020c. Disponível em:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-237-de-18-de-marco-de-2020-*-251908477.

Acesso em: 20 abr. 2022.

BRASIL, **Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022.** Declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020. Brasília, DF, Ministério de Estado da Saúde, 2022. Disponível em:

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-913-de-22-de-abril-de-2022-394545491>. Acesso em: 25 abr. 2022.

BUSS, P. M.; TOBAR, S. A COVID-19 e as oportunidades de cooperação internacional em saúde. **Rev. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 36, n. 4, 2020.

CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. *et al.* (Orgs.). **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos**. Petrópolis: Vozes, 2008.

CORONAVÍRUS BRASIL. **Painel Coronavírus**. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 21 abr. 2022.

CRUZ, F.; NETO, O. A. **Contabilidade de Custos para Entidades Estatais**. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2007.

DE ALMEIDA, A. G.; ALBERTON, L. **Gestão de custos na administração pública: aplicação em secretarias municipais de saúde**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS-ABC, 9., Florianópolis, 28 a 30 nov. 2005. Anais [...]. Florianópolis, 2005.

DO VALLE DALLORA, M. E. L.; FORSTER, A. C. **A importância da gestão de custos em hospitais de ensino: considerações teóricas**. *Medicina*, Ribeirão Preto, v. 41, n. 2, p. 135-142, 2008.

FIOCRUZ. **Impactos sociais, econômicos, culturais e políticos da pandemia**. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/impactos-sociais-economicos-culturais-e-politicos-da-pandemia>. Acesso em: 15 abr. 2022.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOVERNANÇA BRASIL. **Movimentações diárias**. Disponível em: <http://177.66.110.161:8081/pronimtb/index.asp?acao=3&item=92&visao=0>. Acesso em: 15 maio 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **População estimada de Assis Chateaubriand-PR**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/assis-chateaubriand/panorama>. Acesso em: 5 ago. 2022.

JÚNIOR, J. A. **Gestão de Custos na Área Pública**. Curitiba: Contentus, 2020.

KNECHTEL, M. do R. **Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teórico-prática dialogada**. Curitiba: Intersaberes, 2014.

LEONE, G. S. G. **Contabilidade de custos**. v. 2. São Paulo: Atlas, 2000.

MARTINEZ, A. L.; ALVES FILHO, E. M. **Sistema de gestão de custos para uma secretariamunicipal de saúde**. *Revista de Contabilidade da UFBA*, v. 6, n. 3, p. 52-65, 2012.

MARTINS, E. *et al.* **Contabilidade de custos**. São Paulo: Atlas, 2019.

MAUSS, C. V.; SOUZA, M. A. **Gestão de custos aplicada ao setor público: Modelo para mensuração de análise da eficiência e eficácia governamental**. São Paulo: Atlas, 2008.

MICHEL, M. H. **Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Vacinômetro COVID-19**. Disponível em: https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html. Acesso em: 19 abr. 2022.

NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE – NBC T 16.11. **Sistema de Informação de Custos do Setor Público**. 2010. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmninnipocajpcgclclefindmkaj/https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Publicacao_Setor_Publico.pdf. Acesso em: 20 abr. 2022.

NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE – NBC TSP 34. **Custos no setor público**. 2021. Disponível em: https://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2021/NBCTSP34&arquivo=NBCTSP34.doc. Acesso em: 12 abr. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Discurso de abertura do Diretor-Geral da OMS na coletiva de imprensa sobre COVID-19**. 11 mar. 2020. Disponível em: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-----11-march-2020>. Acesso em: 16 maio 2022.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. **Organização Mundial da Saúde afirma que COVID-19 é agora caracterizada como pandemia**. 11 mar. 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19-pandemic>. Acesso em: 16 maio 2022.

PARANÁ. **Deliberação nº 056, 10 de setembro de 2021**. Curitiba, 2021. Disponível em: https://www.ceas.pr.gov.br/sites/ceas/arquivos_restritos/files/documento/2021-09/56_deliberacao_-_repasso_fundo_a_fundo_do_incentivo_covid.pdf. Acesso em: 13 set. 2022.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. **Recursos Federais destinados ao combate a pandemia de CORONAVÍRUS (COVID-19)**. Disponível em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/coronavirus>. Acesso em: 10 maio 2022.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. **Execução da despesa pública**. Disponível em: <https://www.portaltransparencia.gov.br/entenda-a-gestao-publica/execucao-despesa-publica>. Acesso em: 5 out. 2022.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. **Vacinômetro COVID-19**. Disponível em: http://www.ingadigital.com.br/transparencia/index.php?id_cliente=60&sessao=b6ac3bc06cc1b6. Acesso em: 19 abr. 2022.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. Ebook. 4. ed. rev., atual. São Paulo: Atlas, 2017.

SCHIER, C. U. da C. **Gestão de Custos**. Curitiba: InterSaberes, 2013.

SECRETARIA DA SAÚDE. **Informe epidemiológico Coronavírus**. Disponível em: <https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19>. Acesso em: 21 abr. 2022.

UNIVERSIDADE DE CAMPINAS. **Quanto custa?** Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus/quanto-custa>. Acesso em: 20 abr. 2022.

WINKERT, A. *et al.* **Custos Hospitalares na Pandemia SARS-CoV-2: Um Estudo Sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) em duas Unidades Hospitalares no Oeste do**

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

página 195

Paraná. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS-ABC, 28., 17 a 19 nov. 2021. **Anais** [...]. 2021.

Recebido em: 07/10/2024

Aprovado em: 11/12/2024

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

PLURIATIVIDADE NA AGRICULTURA FAMILIAR: DESAFIOS E IMPLICAÇÕES NA SUSTENTABILIDADE DAS FAMÍLIAS E ASSENTAMENTOS RURAIS

Diego Azevedo Mota¹
Katharine Vinholte de Araújo²
Thiago Vasconcelos Melo³
Luciane da Costa Barbé⁴

Resumo:

A questão da pluriatividade na agricultura familiar não é algo contemporâneo, mas que apresenta uma complexidade devido às diversas implicações que pode gerar, principalmente quando tratamos de famílias oriundas de projetos de assentamento da reforma agrária. Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi de avaliar a dimensão da pluriatividade da agricultura familiar originária de um projeto de assentamento localizado no município de Unaí – MG. Os dados foram analisados por meio da análise multivariada, através da análise de conglomerados, pelo método de classificação hierárquico, agrupando-se os indivíduos entrevistados em três grupos com comportamentos semelhantes. Os resultados foram organizados em três (3) grupos (1; 2 e 3) apresentando respectivamente 4; 13 e 10 unidades produtivas, totalizando as 28 propriedades avaliadas. Independente dos grupos formados, todas as famílias avaliadas podem ser consideradas pluriativas em tempo integral ou sazonal, mostrando que a busca da diversificação das atividades realizadas independe de idade, estado civil, escolaridade ou presença de filhos maiores que 18 anos, e que as mesmas são importantes na renda e estratégias produtivas destas famílias e por consequência na permanência destas famílias nos assentamentos.

Palavras-chave: economia familiar, estratégias produtivas, diversificação de renda

PLURIACTIVITY IN FAMILY FARMING: CHALLENGES AND IMPLICATIONS FOR THE SUSTAINABILITY OF RURAL SETTLEMENTS

Abstract:

The issue of pluriactivity in family farming is not a contemporary one, but one that is complex due to the various implications it can generate, especially when it comes to families from land reform settlement projects. In this context, this study aimed to assess the pluriactivity dimension

¹ Possui Graduação, Mestrado e Doutorado em Zootecnia pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) - Unesp - Campus de Jaboticabal. Professor do Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus de Unaí. E-mail: diego.mota@ufvjm.edu.br.

² Possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) (2016), Mestrado (2019) e doutorado (2023) em Produção Vegetal pela Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Pesquisadora de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (BDCTI), FAPEMIG, na UFVJM. E-mail: k_vinholte@hotmail.com.

³ Possui graduação em Zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2004) e Mestrado em Produção Animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2006) e Doutorado em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/ Campus FCAV/Jaboticabal (2010). Docente do Instituto de Ciências Agrárias do Campus Unaí da Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri e docente do Programa de Mestrado Acadêmico em Estudos Rurais da UFVJM. E-mail: thiago.melo@ufvjm.edu.br.

⁴ Doutora e Mestre em Produção Vegetal (Engenharia e Economia na Agricultura) pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Docente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). E-mail: luciane.barbe@ufvjm.edu.br.

of family farming in a settlement project in Unai - MG. The data was analyzed using multivariate analysis, conglomerate analysis, and the hierarchical classification method, grouping the individuals interviewed into three groups with similar behaviors. The results were organized into 3 groups (1, 2, and 3) with 4, 13, and 10 production units, respectively, making up a total of 28 properties assessed. Regardless of the groups formed, all the families evaluated can be considered full-time or seasonal pluriactive, showing that the search for diversification of the activities carried out is independent of age, marital status, schooling or the presence of children over the age of 18, and that they are essential in the income and productive strategies of these families and, consequently, in the permanence of these families in the settlements.

Keywords: income diversification, family economy, productive strategies.

1. INTRODUÇÃO

O cenário rural brasileiro, associado a agricultura familiar, apresenta constantes mudanças e apesar da pluriatividade não ser algo contemporâneo, esta realidade vem sendo demonstrada de diferentes maneiras, por apresentarem múltiplos componentes, incluindo a disponibilidade de emprego nas zonas rurais, a existência de mercados e políticas públicas que viabilizem o investimento em novos produtos e de seus derivados na região, além das características socioeconômicas das famílias envolvidas, sendo que todos estes fatores também dependem do contexto regional.

De acordo com COUTO et al., (2017) entende-se como pluriativa a família que combina atividades agrícolas com outras atividades, dentro ou fora da sua unidade produtiva, e pelas quais é remunerada. Assim, são pluriativas tanto as famílias que não conseguem ocupar toda a mão-de obra familiar na sua propriedade como as famílias que necessitam complementar o orçamento familiar com rendimentos não agrícolas, sejam provenientes do assalariamento ou por meio do exercício de atividades no interior das unidades produtivas, mas não vinculadas diretamente à agricultura (artesanato, comércio, entre outras). Por fim, considera-se pluriativa a família de agricultores que possui pelo menos um integrante praticando alguma atividade não relacionada a produção animal ou vegetal. Todas estas atividades visam melhorar a renda da família, e podem auxiliar na ocupação da mão de obra dos membros da família, buscando a permanência principalmente dos mais jovens no campo e um melhor planejamento da sucessão familiar da unidade produtiva.

Outro aspecto que pode influenciar na pluriatividade é o fato de a unidade de produção estar associada a um projeto de assentamento oriundo de programas de reforma agrária, pois de acordo com SANTANA et al., (2015) estas propriedades podem apresentar infraestrutura deficiente que gera dificuldades de acesso a crédito e assistência técnica. Além disso, podem existir conflitos e tensões com sistema produtivo local, que leva a exclusão social e a desigualdade de recursos, visto que muitas vezes áreas destinadas a projetos de reforma agrárias não tem a mesma capacidade produtiva. Dentro deste contexto, pulverizar as atividades dos membros familiares pode exercer a possibilidade de geração de renda auxiliando a permanência dos assentados no campo.

Contudo, a pluriatividade também pode exercer fatores desfavoráveis no campo, visto que existe o risco de secundarização da atividade agrícola e perda de autonomia das famílias em relação aos mercados (MORAES e PIRES 2018). Já WERLANG E MENDES (2016) destaca que a pluriatividade pode levar a uma possível proletarização das famílias rurais e ameaça à agricultura familiar como forma social de produção.

Com base no exposto acima, o objetivo deste trabalho foi de avaliar a dimensão da pluriatividade da agricultura familiar oriunda de um projeto de assentamento localizado no Noroeste de Minas Gerais, município de Unaí – MG, descendo ao ambiente intrafamiliar para conhecer melhor a importância e os desafios desta realidade.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada no projeto de assentamento (PA) Modelo, oriundo de políticas de reforma agrária, do município de Unaí, que está localizado na Mesorregião do Noroeste de Minas Gerais, no período entre janeiro e março de 2024. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a sua população, conforme estimativa é 86.619 habitantes (IBGE, 2023).

A implementação do estudo foi dividida em três fases. A primeira etapa envolveu a construção de um questionário pelos autores e o contato inicial com o representante do assentamento avaliado, com o objetivo de apresentar a proposta aos assentados em reunião convocada pela liderança do mesmo. A segunda etapa foi desenvolvida através da realização de visitas no PA, a fim de realizar uma caracterização da área de estudo. Nesta etapa, pode-se observar que o PA modelo se constitui atualmente 40 famílias assentadas, das quais 28 participaram da pesquisa de acordo com agendamento de dia e horário mais adequado aos membros das famílias. Das 12 famílias restantes, oito (8) não foram encontradas e quatro (4) não exercem nenhuma atividade no lote. A terceira e última etapa foi a realização de entrevistas semi-estruturadas e a posterior interpretação dos dados. As entrevistas foram realizadas seguindo o agendamento feito buscando ter a presença de todos os membros familiares que apresentassem a idade igual ou superior a 18 anos de idade, quando estes existissem. Os questionários apresentavam perguntas que abrangiam dados como: estado civil, escolaridade, quantidade e idade dos filhos, tipo de mão de obra utilizada, atividades agrícolas e não agrícolas realizadas dentro ou fora da unidade produtiva de todos os membros familiares maiores que 18 anos, importância econômica das atividades agrícolas e não agrícolas na renda familiar e a opinião dos membros familiares sobre a pluriatividade.

Os dados foram analisados por meio da análise multivariada, através da análise de conglomerados, pelo método de classificação hierárquico, utilizando o critério de agrupamento de Ward, sendo a dissimilaridade medida através da distância Euclidiana, agrupando-se os indivíduos entrevistados em grupos com comportamentos semelhantes.

Após separação dos grupos, os resultados foram avaliados por meio de análise descritiva, com a utilização da ferramenta PROC FREQ do pacote estatístico SAS Institute (2013) visando à comparação dos dados de cada grupo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados foram organizados em três (3) grupos (1; 2 e 3) apresentando respectivamente 4; 13 e 10 unidades produtivas, totalizando as 28 propriedades avaliadas.

Na tabela 1 foram apresentados os resultados referentes ao estado civil e idade dos assentados nos diferentes grupos formados. O grupo 1 é formado somente de pessoas solteiras (100%), sendo 3 homens e 1 mulher, o grupo 2 é composto de 92,31% de casais (casamento ou união estável) e 7,69% de viúvas (uma mulher), já o grupo 3 é constituído 100% de casais (casamento ou união estável). SILVA et al., (2020) analisando a caracterização socioeconômica e a produção agrícola dos agricultores familiares do assentamento Canafístula, localizado no município de Jacuípe-AL, também encontraram a maioria (73,91%) das famílias

observadas unidas pelo casamento ou união estável. Assentados em união estável ou casados têm direitos sucessórios que garantem que, em caso de falecimento de um dos parceiros, o outro possa reivindicar a parte que lhe cabe na partilha de bens, conforme estipulado na legislação brasileira, situação especialmente relevante em situações em que o assentado possui direitos sobre a terra, mesmo que esta pertença ao governo.

Tabela 1. Estado civil e idade e dos assentados do PA Modelo

Estado Civil				
GRUPO	Solteiro	Casado	Divorciado	Viúvo
1	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	0,00%	92,31%	0,00%	7,69%
3	0,00%	100%	0,00%	0,00%

Idade do homem, quando presente				
	20-40 anos	40-60 anos	60-80 anos	> 80 anos
1	0,00%	100%	0,00%	0,00%
2	25,00%	58,33%	16,67%	0,00%
3	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%

Idade da mulher, quando presente				
	20-40 anos	40-60 anos	60-80 anos	> 80 anos
1	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2	23,08%	69,23%	7,69%	0,00%
3	10,00%	80,00%	10,00%	0,00%

Fonte: elaboração própria.

Independente do grupo (1; 2 ou 3) e do sexo (homens ou mulheres), a maioria dos assentados apresentaram-se na faixa etária de 40 a 60 anos de idade. Esses resultados estão de acordo com SILVA et al., (2020) e PRATES et al., (2022) que também observaram a predominância desta faixa etária. O PA Modelo é um assentamento relativamente novo, visto que foi fundado em 2009 e este fato pode ser um dos fatores que auxiliam a explicar a predominância de assentados estejam na faixa etária mencionada. Contudo, a faixa etária média dos trabalhadores rurais em assentamentos de reforma agrária deve ser observada de forma atenta, já que pode influenciar a produtividade e a dinâmica do trabalho à medida que essa população envelhece.

Os níveis de escolaridade dos assentados do PA modelo podem ser observados na Tabela 2, onde verificou-se que a maioria dos assentados, tanto homens quanto mulheres, apresenta-se sem escolaridade ou com apenas com o 1º do ensino fundamental completo. MAIA et al., (2017) investigando o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), enquanto política de acesso à terra nos assentamentos rurais Pé da Serra e Beira Rio, no município de Nova Xavantina (MT) observou que o nível de escolaridade dos assentados também não ultrapassou o ensino fundamental. O aumento médio de 1% na escolaridade de trabalhadores rurais provocaria uma elevação de 1,09% na produtividade total dos fatores e 0,60% no rendimento do trabalho (PAULA JUNIOR, 2019) o que pode facilitar a inserção de pluriatividade nas propriedades. Ações que visem a formação e capacitação de professores visando metodologias de ensino que fortaleçam a integração de escolas com as comunidades podem ser alternativas que auxiliem a melhora de índices dos níveis de escolaridade em assentamentos oriundos da reforma agrária.

Tabela 2. Escolaridade dos assentados do PA Modelo

Escolaridade do homem, quando presente				
GRUPO	S/ escolaridade	1° comp	1°comp 2° incom	2° comp
1	33,33%	33,33%	0,00%	33,33%
2	8,33%	66,67%	16,67%	8,33%
3	10,00%	40,00%	20,00%	30,00%

Escolaridade da mulher, quando presente				
GRUPO	S/ escolaridade	1° comp	1°comp 2° incom	2° comp
1	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
2	0,00%	84,62%	15,38%	0,00%
3	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%

Fonte: elaboração própria.

A presença de filhos com 18 anos ou mais, que residem ou não na unidade produtiva pode ser observada na Tabela 3. O grupo 1 que foi formado de pessoas solteiras, apenas a mulher solteira tem filho e ele mora na propriedade. Os grupos 2 e 3 a maioria das famílias tem filhos, contudo, no grupo 2 as famílias que apresentam filhos com 18 anos ou mais é de 38,46%, com a maioria destes não residindo na propriedade (60%). MAIA et al., (2017) em seu estudo observa que em famílias com filhos maiores de idade, eles não moravam no assentamento, pois tinham saído em busca de melhores oportunidades na cidade. Já o grupo 3, todas as famílias possuem filhos com idade igual ou superior a 18 anos que residem com os pais, fato que exerce influência na pluriatividade desta família, pois as dinâmicas de trabalho e decisão dentro da unidade familiar são modificadas, e a alocação de tarefas pode ser mais flexível, permitindo que os membros da família se envolvam em diferentes tipos de trabalho, conforme as demandas e oportunidades que surgem.

Um aspecto importante aqui é considerar o processo de sucessão da atividade agrícola quando os filhos ainda residem junto aos pais. Ainda que os jovens sintam a necessidade de realizar outras atividades fora da unidade socioprodutiva para complementar a renda familiar e ou buscar melhores contextos favoráveis de vida, criar condições para que ele reconheça a importância do seu trabalho no campo é essencial para sua permanência no rural. Assim, facilitação no acesso à políticas públicas como Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf Jovem, Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, ou Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE ou de transferência de renda, podem, em boa medida, contribuir para que esse trabalhador jovem escolha continuar residir nos territórios rurais.

Tabela 3. Presença de filhos, filhos com 18 anos ou mais, que residem ou não na unidade produtivas dos assentados do PA Modelo

Possuem Filhos		
GRUPO	Sim	Não
1	25,00%	75,00%
2	100,00%	0,00%
3	90,00%	10,00%

Possuem filhos com 18 anos ou mais		
GRUPO	Sim	Não
1	25,00%	75,00%

2	38,46%	61,54%
3	100,00%	0,00%
Filhos com 18 anos ou mais, que residem na propriedade		
	Sim	Não
1	25,00%	75,00%
2	40,00%	60,00%
3	100,00%	0,00%

Fonte: elaboração própria.

Na Tabela 4 podem ser observados tipo de mão de obra e importância das atividades realizadas fora da unidade produtiva das famílias nos diferentes grupos formados. A mão de obra utilizada nos grupos 1 e 2 é 100% familiar, já nas propriedades que formam o grupo 3, a mão de obra familiar também é maioria, totalizando 80%, contudo a mão de obra contratada ou presença de ambas estava presente em 10 e 10% das propriedades do grupo 3, respectivamente. Caracterizando os principais sistemas de produção presentes nos assentamentos provenientes de reforma agrária. RIBEIRO et al., (2018) destaca que a diferenciação das unidades de produção em regime de economia familiar fundamenta-se na gestão da mão de obra da própria família, como estratégia visando a continuidade da unidade produtiva.

O baixo percentual de mão de obra contratada encontrado em nosso estudo sugere, em alguma medida, dificuldade financeira de contratação, ausência de pessoas dispostas ao trabalho braçal ou até mesmo o tamanho médio dos lotes um impeditivo para contratação de força de trabalho por hectare, por exemplo.

Tabela 4. Tipo de mão de obra e importância das atividades realizadas fora da unidade produtiva das famílias do assentamento PA Modelo

Mão de obra na propriedade			
GRUPO	Familiar	Contratada	Ambas
1	100,00%	0,00%	0,00%
2	100,00%	0,00%	0,00%
3	80,00%	10,00%	10,00%

Atividades fora da propriedade é importante na renda familiar		
	Sim	Não
1	75,00%	25,00%
2	100,00%	0,00%
3	60,00%	40,00%

Fonte: elaboração própria.

Quando os entrevistados foram perguntados sobre a importância das atividades realizadas fora da propriedade na renda familiar, podemos observar que independente os grupos 1; 2 e 3 apresentaram porcentagens de 75; 100 e 60%, respectivamente quanto ao impacto positivo, demonstrando que a maioria dos assentados percebem as atividades extras de modo favorável. Avaliando a influência dos fatores sociais e produtivos sobre a geração de renda em assentamentos rurais da Amazônia Mato-grossense, MOLINARI et al., (2021), indicaram que 59,18% dos agricultores em assentamentos realizam trabalhos fora de suas propriedades, com uma média de renda significativa proveniente dessas atividades.

Atividades agrícolas/agropecuárias e não agrícolas realizadas pelos homens assentados dentro e fora de sua unidade produtiva estão descritas na Tabela 5. Os grupos 1, 2 e 3, apresentaram 25; 46,15 e 75% de homens praticando atividades agrícolas e agropecuárias, respectivamente, dentro de sua unidade produtiva. Sendo que, as principais atividades elencadas pelos mesmos foram manejo de animais ruminantes e monogástricos, manejo agrícola de lavoura de grãos e mandioca e manejo de hortaliças. Já as atividades não agrícolas são realizadas por 100; 38,46 e 30% dos homens pertencentes aos grupos 1; 2 e 3, respectivamente. Sendo que, a única atividade não agrícola mencionada pelos entrevistados foram os trabalhos domésticos. Nota-se claramente que quanto maior a participação dos homens em atividades agrícolas e agropecuárias dentro do lote, menor e o seu comprometimento com as tarefas domésticas. RIBEIRO et al., (2018) identificando e caracterizando os principais sistemas de produção presentes nos assentamentos localizados no noroeste de Minas Gerais, verificaram que a principal atividade de exploração é a pecuária, sendo que as atividades de plantio de culturas agrícolas são em sua maioria destinadas a alimentação do rebanho.

Tabela 5. Atividades agrícolas/agropecuárias e não agrícolas praticadas pelos homens dentro e fora da sua unidade produtiva (UP).

Pratica atividades agrícolas/agropecuárias dentro da UP			
GRUPO	Sim	Não	
1	25,00%	75,00%	
2	46,15%	53,85%	
3	75,00%	25,00%	
Pratica atividade não agrícolas dentro da UP			
	Sim	Não	
1	100,00%	0,00%	
2	38,46%	61,54%	
3	30,00%	70,00%	
Pratica atividades agrícolas/agropecuárias fora da UP			
	Sim (Permanente)	Sim (Sazonal)	Não
1	75,00%	25,00%	0,00%
2	15,48%	76,93%	7,69%
3	10,00%	90,00%	0,00%
Pratica Atividade não agrícola fora da UP			
	Sim (Permanente)	Sim (Sazonal)	Não
1	0,00%	0,00%	100,00%
2	7,69%	7,69%	84,61%
3	0,00%	20,00%	80,00%

Fonte: elaboração própria.

Quando analisado as atividades agrícolas e agropecuárias realizadas pelos homens fora das propriedades, pode-se observar que independente do grupo formado, a maioria dos homens assentados as realizam de maneira permanente ou sazonal. A única atividade permanente mencionadas foi operador de máquinas agrícolas, enquanto as sazonais foram colheita e beneficiamento de grãos, confecção de cercas e currais, manejo de limpeza da ares de pastagens e produção e confecção de silagens. Já as atividades não agrícolas (permanentes ou sazonais)

são realizadas por 15,38 e 20% dos homens dos grupos 2 e 3, respectivamente. A atividade permanente realizada por um dos homens do grupo é de atuação no sindicato e as atividades sazonais são diferentes atuações na área de comércio varejista. Essas atividades não apenas ajudam a aumentar a renda familiar, mas também oferecem uma forma de diversificação econômica, essencial para a sustentabilidade das famílias rurais em um contexto de dificuldades na agricultura tradicional (SAKAMOTO et al., 2016). No entanto, vale a pena ressaltar que estas atividades também podem impactar na redução do tempo de trabalho na unidade familiar comprometendo a sustentabilidade e a coesão social das famílias assentadas.

Conforme DEL GROSSI et al., (2019) afirmam, no Censo Agropecuário 2017 um expressivo grupo de produtores foi desclassificado da categoria agricultura familiar em virtude da prática à pluriatividade, ou seja, pela importância das rendas fora da unidade de produção obtidas pelos membros das suas famílias. Neste sentido, a pluriatividade também pode impactar o enquadramento de famílias agricultoras familiares, uma vez que essa tendência à pluriatividade pode limitar o acesso dessas famílias às políticas públicas voltadas para o setor (AQUINO E NASCIMENTO, 2020; NASCIMENTO, et al., 2022). Quando o referido estudo faz o recorte para analisar as atividades agrícolas/agropecuárias e não agrícolas praticadas pelas mulheres dentro e fora da sua unidade produtiva o cenário se modifica, como pode ser observado na Tabela 6. Independente do grupo formado, a maioria das mulheres não é responsável por atividades agrícolas ou agropecuárias na propriedade. Contudo, os grupos 2 e 3 apresenta 44,23 e 35% das mulheres atuando nestas atividades, sendo que as principais relatadas são o manejo de animais monogástricos e o manejo de hortaliças.

Deve-se destacar que todas as mulheres entrevistadas realizam trabalho não agrícola/reprodutivos (trabalhos domésticos e de cuidados) em sua propriedade, independente do grupo formado, neste sentido podemos verificar que algumas das entrevistadas neste estudo enfrentam uma sobrecarga significativa devido à combinação de tarefas domésticas e trabalho produtivo (aquele que gera renda).

A realidade é que somam às tarefas domésticas também o trabalho com a produção agropecuária, entretanto a visibilidade do trabalho, sobretudo das mulheres rurais do segmento familiar, ainda é inexpressivo para seu núcleo doméstico, sociedade e desenvolvimento rural, pois se o espaço de produção é masculino, com a participação feminina, isso não ocorre quando o trabalho acontece no espaço privado (doméstico), pois aqui observamos que a maior a participação dos homens em atividades agrícolas e agropecuárias dentro do lote implica em menor ou nenhuma participação com as tarefas domésticas. PINTO e FABRINI, (2020) avaliando as relações de trabalho e poder de decisão das mulheres camponesas em assentamentos de reforma agrária também encontraram mulheres em situação de dupla jornada de trabalho, mas destacaram que a divisão das atividades entre homens e mulheres leva em consideração não apenas o esforço físico, mas também o tempo e a habilidade de cada um.

Seja nas decisões familiares ou nos espaços de sociabilidade as desigualdades nas relações de gênero na agropecuária são manifestadas visivelmente, contudo é primordial também considerar os modos de vida, mas também fortalecer a autonomia das mulheres e o debate das políticas públicas no que concerne a temática. No entanto, em um sentido mais amplo, as atividades produtivas acontecem porque o trabalho reprodutivo (aquele que não gera renda) é quase sempre protagonizado por mulheres.

Tabela 6. Atividades agrícolas/agropecuárias e não agrícolas praticadas pelas mulheres dentro e fora da sua unidade produtiva (UP).

Pratica atividades agrícolas/agropecuárias dentro da UP			
GRUPO	Sim	Não	
1	0,00%	100,00%	
2	44,23%	55,77%	
3	35,00%	65,00%	
Pratica atividade não agrícolas dentro da UP			
	Sim	Não	
1	100,00%	0,00%	
2	100,00%	0,00%	
3	100,00%	0,00%	
Pratica atividade não agrícolas dentro da UP			
	Sim (Permanente)	Sim (Sazonal)	Não
1	0,00%	0,00%	100,00%
2	0,00%	0,00%	100,00%
3	0,00%	10,00%	90,00%
Pratica Atividade não agrícola fora da UP			
	Sim (Permanente)	Sim (Sazonal)	Não
1	0,00%	0,00%	100,00%
2	0,00%	69,23%	30,77%
3	10,00%	80,00%	10,00%

Fonte: elaboração própria.

Pode-se observar na Tabela 6 que todas as mulheres dos grupos 1 e 2 não realizam atividades agrícolas ou agropecuárias fora do lote da família, sendo que no grupo 3 apenas 10% (1 mulher) atua de maneira sazonal como operadora de máquinas agrícolas. Já nas atividades não agrícolas podemos verificar que 69,23 e 80% das mulheres dos grupos 2 e 3, realizam atividades sazonais, sendo que a principal atividade é como diarista. O grupo 3 apresenta 10% (1 mulher) com atividade não agrícola permanente, atuando como agente de saúde do assentamento. As atividades remuneradas não agrícolas realizadas por mulheres assentadas têm o potencial de gerar mudanças profundas em suas vidas e nas dinâmicas familiares (REFATI et al., 2017). No entanto, NASCIMETO et al., (2022) relatam que é crucial abordar os desafios que acompanham essa transição para garantir que os benefícios sejam sustentáveis e que as mulheres possam realmente usufruir da sua autonomia e reconhecimento no contexto social mais amplo.

A Tabela 7 apresenta as atividades agrícolas/agropecuárias e não agrícolas praticadas pelos, filhos com idade igual ou superior a 18 anos que residem com os pais, dentro e fora da sua unidade produtiva (UP). O grupo 1, que foi formado de pessoas solteiras, apenas a mulher solteira deste grupo tem filho e ele mora na propriedade e está envolvido diretamente na condução do sistema produtivo. Já nos grupos 2 e 3, a maioria dos filhos maiores de 18 anos não estão envolvidos na prática das atividades agrícolas/agropecuárias. A pouca participação dos filhos em atividades geradoras de renda em assentamentos é algo complexo e envolve uma infinidade de fatores, tais como oportunidades de emprego limitadas e busca de melhores condições econômicas (MOLINARI et al., 2021); aspirações e oportunidades educacionais

(BATISTA e MAZON, 2015); relações sociais dos membros dos assentamentos (FELIX et al., 2021), além da fato de muitos jovens se sentirem desmotivados a permanecerem no lote, visto que com o possível falecimento dos pais, os filhos que não estiverem atuando diretamente na terra não tem direito a permanecer na terra, já que essa pertence ao estado.

Tabela 7. Atividades agrícolas/agropecuárias e não agrícolas praticadas pelos, filhos com idade igual ou superior a 18 anos que residem com os pais, dentro e fora da sua unidade produtiva (UP).

Pratica atividades agrícolas/agropecuárias dentro da UP			
GRUPO	Sim	Não	
1	100,00%	0,00%	
2	25,00%	75,00%	
3	27,50%	72,50%	
Pratica atividade não agrícolas dentro da UP			
	Sim	Não	
1	0,00%	100,00%	
2	100,00%	0,00%	
3	80,00%	20,00%	
Pratica atividade não agrícolas dentro da UP			
	Sim (Permanente)	Sim (Sazonal)	Não
1	0,00%	100,00%	0,00%
2	0,00%	100,00%	0,00%
3	0,00%	70,00%	30,00%
Pratica Atividade não agrícola fora da UP			
	Sim (Permanente)	Sim (Sazonal)	Não
1	0,00%	0,00%	100,00%
2	50,00%	50,00%	0,00%
3	0,00%	90,00%	10,00%

Fonte: elaboração própria.

Já em relação a prática de atividades não agrícolas dentro da propriedade, o filho do grupo 1 não realiza atividades domésticas e a maioria (100 e 80%) dos filhos dos grupos 2 e 3, respectivamente, são responsáveis por alguma atividade dentro do lar. Os grupos 2 e 3 apresentaram cinco (5) e 10 filhos maiores de 18 anos que residem na propriedade junto com os pais. A inclusão de jovens na força de trabalho familiar poderia aumentar a disponibilidade de mão de obra, permitindo que as famílias realizem mais atividades simultaneamente, tanto agrícolas e/ou agropecuárias, quanto não agrícolas. Isso facilita a diversificação das fontes de renda, essencial para a sobrevivência econômica em contextos rurais.

As atividades agrícolas/agropecuárias são realizadas, de forma sazonal, por todos os jovens dos grupos 1 e 2 e por 70% dos jovens do grupo 3. Já em relação as atividades não agrícolas realizadas fora da unidade produtiva, o grupo 2 apresenta 50 e 50% dos jovens pertencentes a esse grupo realizando essas atividades de maneira permanente e sazonal, respectivamente. O grupo 3 apresenta 90% dos jovens em atividades não agrícolas fora da propriedade em caráter sazonal. No grupo 1, o jovem deste grupo não realiza este tipo de atividade. A realização destas atividades pela juventude rural pode melhorar a geração de renda

familiar e a autonomia financeira destes jovens (DREBES e SANTOS, 2024), contudo podem gerar impactos em relação a dupla jornada de trabalho e um consequente êxodo aos meios urbanos em busca de melhores condições de crescimento.

A pluriatividade é uma estratégia essencial para a sobrevivência e o crescimento das famílias assentadas, visto que podemos observar que estas atividades são importantes no incremento da renda familiar da maioria das famílias analisadas, independente dos grupos formados. Ela oferece uma oportunidade valiosa de diversificar as fontes de renda e aumentar a segurança financeira em tempos de incerteza. No entanto, é importante lembrar que essa busca por novas atividades também pode trazer desafios significativos. A sobrecarga de trabalho pode afetar a saúde e o bem-estar dos membros da família, especialmente dos jovens e mulheres, que muitas vezes precisam equilibrar suas responsabilidades profissionais com os estudos e as tarefas do dia a dia. Além disso, ao se envolverem em atividades não agrícolas, as famílias podem sentir uma desconexão com suas raízes e tradições agrícolas, o que pode impactar sua identidade e o senso de comunidade. E ainda de acordo com NASCIMENTO, et al., (2022), a pluriatividade se tornou, em função dos critérios da Lei da Agricultura Familiar, um fator decisivo para impedimento de uma parte expressiva das famílias de contas próprias serem classificadas como agricultura familiar.

Por isso, é fundamental encontrar um equilíbrio. Como as famílias devem ser reforçadas em sua jornada para diversificar suas atividades, mas também é crucial que mantenham suas tradições e valores. Políticas públicas que promovam esse equilíbrio são essenciais para garantir que as comunidades rurais possam prosperar de maneira sustentável, respeitando suas histórias e culturas enquanto se adaptam às novas realidades econômicas.

4. CONCLUSÃO

Independente dos grupos formados todas as famílias avaliadas podem ser consideradas pluriativas em tempo integral ou sazonal, mostrando que a busca da diversificação das atividades realizadas independe de idade, estado civil, escolaridade ou presença de filhos maiores que 18 anos, e que elas são importantes na renda e estratégias produtivas destas famílias e por consequência na permanência destas famílias nos assentamentos.

A pluriatividade identificada neste estudo está condicionada a realidade financeira das famílias entrevistadas, e não deve servir de base para descaracterizar o enquadramento de famílias do segmento de agricultores familiares.

REFERÊNCIAS

AQUINO, J. R.; NASCIMENTO, C. A. A grande seca e as fontes de ocupação e renda das famílias rurais no Nordeste do Brasil (2011-2015). **Revista Econômica do Nordeste**, v.51, n.2, p.81-97. 2020. DOI: <https://doi.org/10.61673/ren.2020.1090>

BATISTA, E. C.; MAZON, M. S. Trajetórias escolares de jovens assentados: estudo em Arinos/MG. **Política & Sociedade**, v.14, n.31, p.200-226, 2015. DOI: <https://doi.org/10.5007/2175-7984.2015v14n31p200>

COUTO, V. A.; MATOS REIS, L. L.; SILVA, E. M. Pluriatividade e renda familiar no projeto de assentamento São Jorge e São José (PASJ), região cacauceira, Bahia. **Revista Macambira**, v.1, n.1, p.52-70, 2017. DOI: <https://doi.org/10.35642/rm.v1i1.105>

A Grande Seca e as fontes de ocupação e renda das famílias rurais no Nordeste do Brasil.

DEL GROSSI, M. E.; FLORIDO, A. C.; RODRIGUES, L.F.; OLIVEIRA, M. S.

Comunicação de pesquisa: delimitando a agricultura familiar nos censos agropecuários brasileiros. **Revista NECAT**, v.16, 40-45, 2019. Disponível em:

<https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/revistanecat/article/view/4315>

DREBES, L. M.; SANTOS, T. K. L. Dinâmicas ocupacionais dos jovens rurais de um assentamento de reforma agrária na Amazônia Legal brasileira. **COLÓQUIO-Revista do Desenvolvimento Regional**, v.21, n.3, p.278-303. 2024. DOI:

<https://doi.org/10.26767/coloquio.v21i3,%20jul./set.3190>

FABRINI, J. E.; PINTO, V. P. Trabalho e poder de decisão das mulheres camponesas nos assentamentos de reforma agrária. **Formação**, v.28, n.53, p. 215-235, 2021.

FÉLIX, J. G; SILVA LOPES, E; GONÇALVES PEREIRA, S. Êxodo rural dos jovens: a realidade de uma associação comunitária de assentados no município de João Pinheiro – MG. **Scientia Generalis**. v.2, Supl.1, p.96, 2021 Disponível em:

<https://scientiageneralis.com.br/index.php/SG/article/view/371>

IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Panorama atual do município de Unaí- População no último censo [2022]**. Disponível em:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/unai/panorama>. IBGE, 2023.

PAULA JUNIOR, A. D. Escolaridade nas zonas rurais da região sul. **Espaço e Economia. Revista brasileira de geografia econômica**, v.8, n.16, p.1-11, 2019.

<https://doi.org/10.4000/espacoeconomia.9900>

PRATES, A. R.; SANT'ANA, A. L.; SILVA, D. P. Caracterização dos novos agricultores familiares de três assentamentos rurais de Castilho–SP. **Retratos de Assentamentos**, v.25, n.2, p.134-166, 2022. DOI: <https://doi.org/10.25059/2527-2594/retratosdeassentamentos/2022.v25i2.459>

MAIA, A. H.; SANT'ANA, A. L.; SILVA, F. C. D. Políticas públicas de acesso à terra: uma análise do Programa Nacional de Crédito Fundiário, em Nova Xavantina (MT). **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v.56, n.2, p.311-328. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790560208>

MOLINARI, A. D. L. C.; NOGUEIRA, R. M.; BEBER, R. C.; DE NADAI CORASSA, J.; PIRES, E. M. O perfil social e a geração de renda em assentamentos rurais sob influência do Cinturão da soja e milho na Amazônia Matogrossense. **Retratos de Assentamentos**, v.24, n.2, p.253-268, 2021. DOI: <https://DOI.ORG/10.25059/2527-2594/RETRATOSDEASSENTAMENTOS/2021.V24I2.370>

MORAES, J. G.; PIRES, M. L. L. E. S. Agricultura familiar e mercados atacadistas: dinâmicas sociais da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf/Ceasa) em Recife–Pernambuco. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v.57, n.2, p.309-325, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2019.181152>

NASCIMENTO, D.; SILVEIRA, J. P.; THOMÉ DA CRUZ, F. O trabalho de mulheres assentadas da reforma agrária no contexto de uma agroindústria familiar. **Retratos De Assentamentos**, v.25, n.2, p.185-208, 2022. DOI: <https://doi.org/10.25059/2527-2594/retratosdeassentamentos/2022.v25i2.514>

NASCIMENTO, C. A.; AQUINO, J. R.; DELGROSSI, M. E. Tendências recentes da agricultura familiar no Brasil e o paradoxo da pluriatividade. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v.60, n3, e 240128, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.240128>

REFATI, D. C.; FABRINI, J. E.; MARSCHNER, W. R. O trabalho das mulheres nos assentamentos Antônio Companheiro Tavares em São Miguel do Iguaçú e Ander Rodolfo Henrique em Diamante do Oeste-Paraná. **Revista Nera**, v.20, n.35, p.83-107, 2017. DOI: <https://doi.org/10.47946/rnera.v0i35.4100>

RIBERIO, E. C., GASTAL, M. L., & MELO, T. V. Caracterização de um sistema de produção em assentamento de reforma agrária no município de Unaí-MG. **Extensão Rural**, Santa Maria, v.25, n.4, p.7-19, 2018 DOI: <https://doi.org/10.5902/2318179627527>

SAKAMOTO, C. S.; NASCIMENTO, C. A.; MAIA, A. G. As famílias pluriativas e não agrícolas no rural brasileiro: condicionantes e diferenciais de renda. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v.54, n.3, p.561-582, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790540309>

SANTANA, C. M.; BELO, D. C.; PEDLOWSKI, M. A. (2015). Os principais desafios para a institucionalização do PAA nos assentamentos de reforma agrária no Norte fluminense. **Revista Campo – Território**, v.10, n.20, p.62-87. 2015. DOI: <https://doi.org/10.14393/RCT102027097>

SILVA, A. K., CRISTO, C. C. N.; SILVA MEDEIROS, M.; QUEIROZ COSTA, J. H., ALBUQUERQUE, C. F.; DA SILVA, J. M. Reforma agrária e processos produtivos no Assentamento Canafístula, Jacuípe, AL. **Revista Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais**, v.9, n.1, p.88-105. 2020. DOI: <https://doi.org/10.46802/rmsde.v9i1.245041>

WERLANG, R.; MENDES, J. M. R. (2017). Pluriatividade no meio rural: flexibilização e precarização do trabalho na agricultura familiar. **Revista Em Pauta: Teoria Social e Realidade Contemporânea**, v.14, n.38, p. 140 – 163. 2016. DOI: <https://doi.org/10.12957/rep.2016.27857>

Recebido em: 08/10/2024

Aprovado em: 11/12/2024

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NO SERVIÇO PÚBLICO: IMPACTOS NA EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E NA CIDADANIA

Giovanna Martins Sampaio¹

Bruno dos Passos Assis²

João Antonio Belmino dos Santos³

Resumo:

Este artigo investiga como a implementação da gestão por competências no serviço público impacta a eficácia das políticas públicas e o fortalecimento da cidadania, propondo uma análise crítica da literatura existente. A pesquisa aborda a relevância da gestão por competências para alinhar as habilidades dos servidores públicos às demandas governamentais, avaliando como a capacitação e desenvolvimento dessas competências influenciam a qualidade dos serviços prestados à população. Além disso, explora a relação entre a eficiência do serviço público e a percepção de cidadania, destacando como a gestão por competências pode promover um engajamento social mais ativo e efetivo. Com isso, busca-se evidenciar que a adoção de práticas de gestão por competências é fundamental para a modernização do serviço público e para o desenvolvimento de um Estado mais responsivo e eficaz nas suas políticas.

Palavras-chave: Gestão por Competências; Gestão de Pessoas; Serviço Público; Políticas Públicas; Cidadania.

MANAGEMENT BY COMPETENCES IN THE PUBLIC SERVICE: IMPACTS ON THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC POLICIES AND CITIZENSHIP

Abstract:

This article investigates how the implementation of competency management in the public service impacts the effectiveness of public policies and the strengthening of citizenship, proposing a critical analysis of the existing literature. The research addresses the relevance of competency management in aligning the skills of public servants with governmental demands, evaluating how the training and development of these competencies influence the quality of services provided to the population. Furthermore, it explores the relationship between the efficiency of public service and the perception of citizenship, highlighting how competency

¹ Possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia (2018), com período sanduíche na Universidade de Coimbra (2014-2016). Mestra pelo PROFNIT - Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pela UFBA (2021); Mestrado em Direito LLM pela Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica (presencial, 2019/2020), em Direito internacional dos negócios; Doutoranda em ciência da propriedade intelectual pela Universidade Federal de Sergipe, e especializanda em empreendedorismo e Gestão de negócios pela UFBA; Advogada, Especialista e Administradora (UFBA, 2023); Gerente de contas KAM na Adecco. E-mail: giovanna.martins@ufba.br.

² Possui Graduação em Agronomia pela Universidade Estadual de Santa Cruz (2004), Especialização em Biocombustíveis pela UESC (2010), Especialização em Direito do Agronegócio pela Legale (2024), Mestrado e Doutorado em Produção Vegetal pela UESC (2013 e 2019 respectivamente); Tem Atuação como Supervisor de Cursos de Formação Profissional do SENAR/BA, e hoje ocupa o cargo de Gerente do Centro de capacitação do Senar em Irecê. E-mail: brunodospassos@gmail.com.

³ Possui Graduação em Química Industrial pela Universidade Estadual da Paraíba (1997), Mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2000) e Doutorado em Engenharia de Processos pela Universidade Federal de Campina Grande (2007). Professor/ Pesquisador da Universidade Federal de Sergipe - Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA/UFS), e docente permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI - Mestrado e Doutorado). E-mail: santosjabpb@gmail.com.

management can promote more active and effective social engagement. Thus, it seeks to demonstrate that the adoption of competency management practices is fundamental for the modernization of public service and for the development of a more responsive and effective state in its policies.

Keywords: Competency Management; Human Resource Management; Public Service; Public Policies; Citizenship.

1. INTRODUÇÃO

A gestão por competências tem emergido como uma abordagem central na administração pública contemporânea, refletindo uma mudança paradigmática nas práticas de gestão de pessoas. Essa abordagem busca alinhar as habilidades e conhecimentos dos servidores públicos às demandas específicas da administração governamental, promovendo, assim, uma melhoria na qualidade dos serviços prestados à sociedade. Segundo McClelland (1973, o conceito de competências não se limita às habilidades técnicas, mas inclui também características pessoais que influenciam o desempenho no trabalho. Essa perspectiva amplia a compreensão do papel dos servidores públicos e a importância de sua capacitação contínua.

A eficácia das políticas públicas é fortemente influenciada pela qualidade dos serviços prestados. Hood (1991) argumenta que a eficiência do serviço público está intrinsecamente ligada à capacidade dos servidores de atender às necessidades da população. Nesse sentido, a gestão por competências pode ser vista como uma estratégia para elevar o nível de eficácia das políticas públicas, ao garantir que os profissionais possuam as habilidades necessárias para lidar com os desafios contemporâneos. Assim, a implementação de práticas de gestão por competências não é apenas uma questão de desenvolvimento profissional, mas um imperativo para a administração pública eficaz.

Outro aspecto crucial da gestão por competências é sua relação com a cidadania. Putnam (2000) enfatiza que a participação ativa dos cidadãos é essencial para a saúde de uma democracia. A capacitação dos servidores públicos por meio da gestão por competências pode facilitar essa participação, ao oferecer um serviço mais qualificado e responsivo às demandas da sociedade. Quando os cidadãos percebem que seus representantes estão aptos e preparados para atendê-los, a confiança nas instituições públicas tende a aumentar, resultando em um fortalecimento da cidadania e do engajamento social.

Além disso, a literatura aponta para a necessidade de um modelo de gestão que não apenas considere as competências técnicas, mas também as competências emocionais e sociais dos servidores públicos. Goleman (1998) destaca a importância da inteligência emocional no ambiente de trabalho, argumentando que habilidades como empatia, comunicação e colaboração são fundamentais para o sucesso na gestão pública. A integração dessas competências no desenvolvimento profissional dos servidores pode resultar em um atendimento mais humanizado e eficiente, contribuindo para a satisfação da população.

No contexto brasileiro, a implementação da gestão por competências enfrenta desafios significativos. A burocracia, a falta de recursos e a resistência à mudança são barreiras que frequentemente dificultam a adoção de novas práticas de gestão no serviço público. Bresser-Pereira (2000) ressalta a importância de se superar essas barreiras para que a administração pública possa se modernizar e se tornar mais eficiente. A gestão por competências pode servir como um ponto de partida para essa transformação, promovendo um ambiente de aprendizado e inovação contínuos.

A intersecção entre gestão por competências, políticas públicas e cidadania é uma área rica para pesquisa, com implicações significativas para a prática e teoria da administração pública. Estudar como a implementação de um modelo de gestão por competências pode impactar a eficácia das políticas públicas e o fortalecimento da cidadania é fundamental para compreender os desafios e oportunidades que o setor público enfrenta atualmente.

Este artigo, portanto, propõe uma análise crítica da literatura existente sobre gestão por competências e sua aplicação no serviço público, explorando como essa abordagem pode não apenas melhorar a qualidade dos serviços prestados, mas também fortalecer a relação entre o Estado e a sociedade. A pesquisa será realizada através de uma revisão bibliográfica abrangente, com foco em estudos que evidenciem a relação entre a capacitação dos servidores, a eficiência do serviço público e a percepção de cidadania pelos cidadãos.

A gestão por competências se apresenta como uma estratégia vital para a modernização do serviço público e a efetividade das políticas públicas. À medida que a administração pública enfrenta novos desafios, a adoção de práticas que priorizem o desenvolvimento das competências dos servidores públicos se torna uma necessidade imperativa para garantir um Estado mais responsivo e eficaz.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 O Alinhamento das Competências dos Servidores Públicos com as Demandas da Gestão Governamental e as Políticas Públicas

O alinhamento das competências dos servidores públicos com as demandas da gestão governamental é uma condição fundamental para a eficácia das políticas públicas. Behn (2003) argumenta que a administração pública deve ser orientada por resultados, o que implica que as competências dos servidores precisam ser adequadas para atender às expectativas da sociedade. Esse alinhamento não apenas melhora a eficiência dos serviços prestados, mas também assegura que os servidores estejam preparados para enfrentar os desafios complexos que surgem na gestão pública. Em um mundo em constante mudança, a capacidade de adaptação dos servidores se torna um diferencial estratégico na implementação de políticas que atendam às necessidades da população.

A gestão por competências permite que as organizações governamentais identifiquem e desenvolvam habilidades específicas que são necessárias para o desempenho eficiente das funções públicas. Spitzer (2007) destaca que o foco nas competências não deve se restringir apenas às habilidades técnicas, mas deve incluir competências interpessoais e de liderança, essenciais para promover a colaboração e o trabalho em equipe. A identificação dessas competências deve ser feita de forma a alinhar as necessidades do serviço público com as expectativas da sociedade, garantindo que as políticas públicas sejam eficazes e representativas.

Para que esse alinhamento ocorra de maneira eficaz, é necessário que haja um planejamento estratégico que considere as demandas emergentes do setor público. Mintzberg (1994) sugere que as organizações públicas devem ser flexíveis e responsivas, ajustando suas estratégias de gestão de pessoas para melhor se adaptar às mudanças nas demandas sociais e políticas. Isso envolve não apenas a capacitação dos servidores, mas também a criação de um ambiente de aprendizado contínuo que permita a atualização constante das competências. Quando os servidores são treinados para atender a essas demandas, a qualidade dos serviços prestados tende a melhorar, resultando em uma maior satisfação da população.

Além disso, a gestão por competências pode contribuir para a inovação no serviço público. Osborne e Gaebler (1992) defendem que a inovação é um elemento chave para a

transformação da administração pública, e isso depende diretamente das competências dos servidores. Ao equipar os profissionais com as habilidades necessárias para pensar criticamente e propor soluções criativas, as organizações públicas se tornam mais aptas a lidar com os desafios contemporâneos, promovendo políticas que realmente atendam às necessidades da sociedade.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a importância da comunicação eficaz entre os diferentes níveis da administração pública. Robinson (2006) enfatiza que a transparência e a clareza na comunicação são essenciais para o sucesso das políticas públicas. Quando os servidores públicos possuem competências de comunicação adequadas, eles são capazes de interagir de maneira mais eficaz com a sociedade, compreendendo suas necessidades e expectativas. Essa interação não apenas melhora a implementação das políticas, mas também promove um maior engajamento da população nas decisões governamentais, fortalecendo o tecido social e democrático.

Entretanto, o alinhamento das competências com as demandas governamentais enfrenta desafios significativos, como a resistência à mudança e a falta de recursos adequados para treinamento e desenvolvimento. Kotter (1996) ressalta que a mudança organizacional é um processo difícil e que a superação das barreiras culturais dentro da administração pública é essencial para o sucesso das iniciativas de gestão por competências. Para que as competências dos servidores estejam em consonância com as demandas da gestão, é crucial que haja um compromisso genuíno da liderança para promover uma cultura de aprendizado e adaptação.

Ainda, o impacto das tecnologias emergentes na administração pública não pode ser subestimado. Heeks (2002) argumenta que a tecnologia pode ser um facilitador para a gestão por competências, permitindo a coleta e análise de dados que ajudam na identificação de lacunas de competências. Ao integrar tecnologia e gestão por competências, os governos podem não apenas melhorar a eficiência dos serviços prestados, mas também garantir que as políticas públicas sejam baseadas em evidências, resultando em soluções mais eficazes para os problemas sociais.

O alinhamento das competências dos servidores públicos com as demandas da gestão governamental e as políticas públicas é uma tarefa complexa, mas essencial para a modernização do setor público. À medida que as sociedades evoluem e suas necessidades mudam, é imperativo que os servidores sejam capacitados e preparados para enfrentar esses desafios. A gestão por competências, quando aplicada de forma estratégica, pode promover um serviço público mais eficiente, responsivo e comprometido com o bem-estar da população.

2.2 A Influência da Capacitação e Desenvolvimento de Competências na Qualidade dos Serviços Prestados à População

A capacitação e o desenvolvimento de competências dos servidores públicos são fundamentais para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Cottam e Sibley (2008) enfatizam que a formação contínua não apenas aprimora as habilidades técnicas dos funcionários, mas também fortalece as competências interpessoais, essenciais para o atendimento ao cidadão. Quando os servidores públicos são devidamente treinados, eles estão mais aptos a lidar com as demandas e expectativas da população, resultando em um serviço de maior qualidade e eficácia.

A literatura aponta que a relação entre capacitação e qualidade do serviço é direta e significativa. Kearns (1994) argumenta que a qualidade dos serviços públicos está intimamente ligada ao conhecimento e às habilidades dos servidores. Um servidor capacitado não apenas executa tarefas com mais eficiência, mas também é capaz de tomar decisões informadas que

impactam positivamente a experiência do usuário. Isso se reflete em uma maior satisfação da população, que se sente mais valorizada e atendida pelas instituições públicas.

Além disso, a capacitação dos servidores contribui para a inovação dentro da administração pública. Osborne e Gaebler (1992) destacam que uma força de trabalho bem treinada é mais propensa a experimentar novas abordagens e soluções criativas para os problemas que enfrentam. Quando os servidores possuem as competências necessárias, eles podem identificar oportunidades de melhoria e implementar mudanças que beneficiem a sociedade. Essa inovação é vital em um contexto em que as necessidades da população estão em constante evolução, exigindo que o setor público se adapte rapidamente.

O papel da liderança no processo de capacitação também não pode ser subestimado. Kotter (1996) afirma que líderes eficazes são fundamentais para cultivar um ambiente de aprendizado onde a capacitação é valorizada e incentivada. Quando as lideranças priorizam o desenvolvimento de competências, isso se reflete em uma cultura organizacional que valoriza a melhoria contínua. Essa cultura, por sua vez, contribui para a qualidade dos serviços, pois servidores motivados e capacitados tendem a ser mais comprometidos com suas funções.

A implementação de programas de capacitação deve ser orientada por uma análise das necessidades específicas de cada setor. Brinkerhoff (2003) sugere que, antes de qualquer treinamento, deve-se realizar um diagnóstico das lacunas de competências existentes. Isso assegura que os esforços de capacitação sejam direcionados para áreas que realmente impactam a qualidade do serviço prestado. Assim, o treinamento se torna mais eficaz, permitindo que os servidores desenvolvam as habilidades necessárias para atender às demandas da população de maneira adequada.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a importância da avaliação contínua dos programas de capacitação. Phillips e Phillips (2005) argumentam que é essencial medir o impacto dos treinamentos na performance dos servidores e na qualidade dos serviços. A avaliação permite ajustes e melhorias nos programas, garantindo que eles atendam às necessidades reais do serviço público e da população. Essa abordagem orientada a resultados é crucial para garantir a sustentabilidade e a eficácia das iniciativas de capacitação.

Ademais, a interdependência entre a capacitação dos servidores e a satisfação da população é evidente. Parasuraman et al. (1988) sugerem que a qualidade do serviço pode ser avaliada a partir da percepção do usuário, que se baseia em suas experiências com os serviços prestados. Portanto, servidores bem treinados e capacitados têm um papel vital na formação dessa percepção positiva. Quando os cidadãos percebem que estão recebendo um atendimento de qualidade, a confiança nas instituições públicas tende a aumentar, resultando em um ciclo virtuoso de engajamento e satisfação.

A capacitação e o desenvolvimento de competências não são apenas uma questão de melhoria individual, mas sim uma estratégia vital para a transformação da administração pública. Investir na formação contínua dos servidores públicos é investir na qualidade dos serviços oferecidos à população. Ao garantir que os servidores possuam as competências necessárias para atender às demandas sociais, o governo não apenas eleva a qualidade do serviço, mas também fortalece a legitimidade e a confiança nas instituições públicas.

2.3 A Relação entre a Eficiência do Serviço Público e a Percepção de Cidadania por parte da Sociedade

A relação entre a eficiência do serviço público e a percepção de cidadania é um tema central na discussão sobre a legitimidade das instituições governamentais e o envolvimento dos cidadãos. Fukuyama (2013) argumenta que a qualidade do serviço público está diretamente

ligada à confiança que os cidadãos depositam nas instituições. Quando os serviços são prestados de forma eficiente, a percepção de cidadania se fortalece, criando um ciclo positivo de engajamento e participação social. Assim, a eficiência do serviço público não é apenas uma questão de gestão, mas também um fator crucial para a construção de uma sociedade mais participativa e consciente de seus direitos e deveres.

A eficiência no serviço público é frequentemente medida pela capacidade de atender às demandas da população de maneira rápida e eficaz. Osborne e Gaebler (1992) ressaltam que um governo eficiente deve ser capaz de responder rapidamente às necessidades dos cidadãos, promovendo a transparência e a prestação de contas. Quando as instituições públicas operam de forma eficiente, os cidadãos tendem a perceber a sua própria cidadania de maneira mais ativa, sentindo-se parte de um sistema que valoriza suas opiniões e necessidades. Essa percepção é fundamental para a construção de um vínculo de confiança entre o governo e a sociedade.

Além disso, a eficiência dos serviços públicos influencia a maneira como os cidadãos interagem com as instituições governamentais. Hirschman (1970) menciona o conceito de “voz e saída”, onde os cidadãos têm a opção de expressar suas insatisfações ou buscar alternativas. Quando o serviço público é percebido como ineficiente, a tendência é que os cidadãos optem pela saída, buscando soluções fora do sistema governamental. Essa dinâmica pode levar ao aumento da desconfiança nas instituições e à erosão da percepção de cidadania, resultando em uma sociedade menos engajada e mais cética em relação ao governo.

A comunicação eficaz entre o governo e a sociedade também desempenha um papel crucial na construção dessa relação. Kettl (2000) destaca que a eficiência do serviço público é impulsionada pela capacidade de comunicar claramente as políticas e serviços disponíveis aos cidadãos. Quando os cidadãos estão bem-informados sobre seus direitos e como acessar serviços públicos, eles tendem a se sentir mais empoderados e a exercer sua cidadania de maneira mais proativa. A falta de comunicação, por outro lado, pode levar à frustração e à percepção de que o governo não está cumprindo seu papel, impactando negativamente a relação entre a eficiência do serviço público e a cidadania.

A percepção de cidadania também é influenciada pela equidade na prestação de serviços públicos. Rawls (1971) argumenta que uma sociedade justa deve garantir que todos os cidadãos tenham acesso igualitário aos recursos e serviços disponíveis. Quando a eficiência dos serviços públicos é acompanhada de equidade, os cidadãos sentem que suas necessidades estão sendo atendidas de forma justa e que suas vozes são ouvidas. Essa percepção fortalece a cidadania e o engajamento cívico, promovendo uma sociedade mais coesa e solidária.

Ademais, a eficiência do serviço público pode afetar a mobilização social e a capacidade dos cidadãos de organizarem-se para reivindicar seus direitos. Putnam (1993) enfatiza que uma administração pública eficiente fomenta o capital social, facilitando a formação de redes comunitárias e a cooperação entre os cidadãos. Quando os serviços públicos são percebidos como eficientes, os cidadãos são mais propensos a se envolver em iniciativas cívicas, contribuindo para a melhoria de suas comunidades e para a promoção de políticas que atendam às suas necessidades.

No entanto, é importante reconhecer que a percepção de cidadania é um fenômeno dinâmico e pode variar de acordo com o contexto cultural e político. Inglehart (1997) sugere que a confiança nas instituições governamentais está relacionada a fatores como a cultura política e a história de cada país. Portanto, mesmo em contextos em que a eficiência do serviço público é alta, a percepção de cidadania pode ser impactada por desconfianças históricas ou por experiências passadas de ineficiência ou corrupção.

A relação entre a eficiência do serviço público e a percepção de cidadania é complexa e multifacetada. Melhorar a eficiência dos serviços públicos é crucial para fortalecer a cidadania e a participação social. Para isso, é essencial que os governos se comprometam com a transparência, a equidade e a comunicação eficaz. Somente assim, poderão construir uma relação de confiança com os cidadãos, promovendo uma sociedade mais engajada e participativa.

2.4 A Adequação do Modelo de Gestão por Competências ao Contexto Específico do Setor Público

A adequação do modelo de gestão por competências ao setor público é uma questão crucial para a modernização e a eficácia das instituições governamentais. De acordo com Boyatzis (1982), a gestão por competências envolve a identificação e o desenvolvimento de habilidades específicas que são necessárias para o desempenho efetivo em um papel ou função. No contexto do setor público, isso significa alinhar as competências dos servidores às necessidades e expectativas da população. A adoção desse modelo pode contribuir para a criação de um serviço público mais responsivo e eficaz, capaz de atender às demandas de uma sociedade em constante mudança.

Um dos principais desafios na implementação da gestão por competências no setor público é a diversidade das funções e responsabilidades dos servidores. Barrett e Beeson (2002) afirmam que, enquanto o setor privado pode adotar modelos mais flexíveis e dinâmicos, o setor público frequentemente opera dentro de restrições regulatórias e burocráticas. No entanto, isso não deve ser uma barreira. A gestão por competências pode ser adaptada para atender a diferentes contextos, permitindo que as instituições identifiquem as habilidades necessárias em cada nível e função. Essa abordagem possibilita um melhor alinhamento entre as expectativas da sociedade e as capacidades dos servidores.

A formação e o desenvolvimento contínuo são elementos fundamentais do modelo de gestão por competências. McClelland (1973) destaca que as competências podem ser desenvolvidas por meio de treinamentos e experiências práticas, o que é particularmente relevante para o setor público. Os programas de capacitação devem ser projetados para atender às necessidades específicas dos servidores, garantindo que as competências desenvolvidas estejam em consonância com as demandas do serviço público. Dessa forma, a gestão por competências não apenas melhora a eficácia dos servidores, mas também contribui para a motivação e a satisfação no trabalho.

Além disso, a gestão por competências no setor público deve considerar a importância da liderança. Katz e Kahn (1978) argumentam que líderes eficazes desempenham um papel crucial na criação de um ambiente que promove o desenvolvimento de competências. No setor público, os líderes devem não apenas definir as competências necessárias, mas também incentivar e apoiar os servidores em seu desenvolvimento. Uma liderança forte pode cultivar uma cultura organizacional que valoriza a aprendizagem e a inovação, fundamentais para a adaptação às mudanças nas demandas sociais.

A avaliação e a medição do desempenho são aspectos essenciais da gestão por competências. Kaplan e Norton (1996) introduziram o conceito de Balanced Scorecard, que pode ser aplicado ao setor público para medir a eficácia das competências dos servidores. Ao estabelecer indicadores claros e mensuráveis, as instituições podem monitorar o progresso e fazer ajustes conforme necessário. A avaliação regular permite que os líderes identifiquem lacunas de competências e implementem intervenções adequadas, garantindo que o setor público esteja sempre preparado para atender às expectativas da população.

Outro ponto importante é a adaptação do modelo de gestão por competências às especificidades culturais e sociais do contexto em que as instituições operam. Hofstede (1980) sugere que as diferenças culturais influenciam a forma como as organizações funcionam e, conseqüentemente, como as competências são percebidas e valorizadas. Portanto, ao implementar a gestão por competências, as instituições do setor público devem considerar as características culturais locais e as expectativas da sociedade. Essa abordagem assegura que o modelo seja relevante e eficaz no contexto específico em que está sendo aplicado.

A gestão por competências também pode fortalecer a relação entre o setor público e os cidadãos. Bovens et al. (2008) afirmam que a eficácia do serviço público está intrinsecamente ligada à confiança que os cidadãos depositam nas instituições. Ao garantir que os servidores possuam as competências necessárias para atender às demandas da população, as instituições públicas podem construir uma relação de confiança e legitimidade. Essa confiança, por sua vez, estimula o engajamento cívico e a participação social, contribuindo para um governo mais transparente e responsivo.

A implementação da gestão por competências no setor público é um passo fundamental para a modernização das instituições e a melhoria dos serviços prestados à população. Ao alinhar as competências dos servidores às demandas sociais, as instituições podem se tornar mais eficazes e, conseqüentemente, mais confiáveis aos olhos dos cidadãos. Essa adequação não apenas melhora o desempenho do serviço público, mas também fortalece a cidadania e promove um estado mais responsivo e eficaz.

3. CONCLUSÃO

A gestão por competências representa um avanço significativo para o setor público, oferecendo um modelo que pode alinhar as habilidades dos servidores às exigências da sociedade contemporânea. Através da implementação desse modelo, as instituições públicas têm a oportunidade de se modernizar, promovendo a eficiência e a eficácia na prestação de serviços. Este alinhamento não apenas responde às necessidades governamentais, mas também enriquece a experiência do cidadão, que espera serviços públicos de qualidade e relevância. Portanto, a gestão por competências deve ser vista como uma estratégia essencial para a transformação do setor público.

A pesquisa demonstrou que a adoção de práticas de gestão por competências pode resultar em um serviço público mais responsivo e eficaz. Quando as instituições identificam e desenvolvem as competências necessárias para o desempenho das funções, elas conseguem atender melhor às demandas da população. Essa abordagem foca no desenvolvimento contínuo das habilidades dos servidores, o que se traduz em um aumento da capacidade de resposta do governo às expectativas dos cidadãos. A gestão por competências, portanto, não é apenas uma questão de eficiência interna, mas uma prática que promove a cidadania ativa e a confiança nas instituições.

Outro aspecto relevante é a importância da liderança no contexto da gestão por competências. Os líderes desempenham um papel crucial ao fomentar um ambiente que valoriza o aprendizado e a inovação. A liderança forte no setor público é fundamental para garantir que os servidores se sintam motivados a desenvolver suas competências e, conseqüentemente, a melhorar a qualidade dos serviços prestados. Dessa forma, a gestão por competências deve ser integrada à estratégia de liderança, formando um ciclo positivo de desenvolvimento e aprimoramento.

A comunicação clara e eficaz também é um componente essencial para a implementação bem-sucedida da gestão por competências. A transparência na gestão pública é vital para a construção da confiança. Quando os cidadãos compreendem como seus serviços são geridos e quais competências são valorizadas, a percepção de cidadania é fortalecida. A melhoria da comunicação entre o governo e a população não só facilita a compreensão dos serviços disponíveis, mas também promove um diálogo construtivo que pode resultar em um engajamento cívico mais robusto.

Ademais, a equidade na aplicação da gestão por competências é fundamental para assegurar que todos os cidadãos tenham acesso igualitário aos serviços públicos. Uma sociedade justa deve garantir oportunidades equitativas. Ao implementar a gestão por competências, as instituições devem assegurar que o desenvolvimento de habilidades não favoreça apenas um grupo específico de servidores, mas sim que atenda às necessidades de toda a população. Esse compromisso com a equidade é essencial para a legitimidade do serviço público e para a percepção positiva da cidadania.

A adequação do modelo de gestão por competências às particularidades culturais e sociais do setor público também se mostra crucial. As normas culturais influenciam a forma como as organizações funcionam. Portanto, ao implementar a gestão por competências, é necessário considerar o contexto cultural específico em que as instituições operam. Essa abordagem garante que o modelo seja não apenas relevante, mas também efetivo, refletindo as expectativas e valores da sociedade que serve.

Além disso, a avaliação contínua do desempenho e das competências dos servidores é essencial para garantir que o modelo de gestão por competências permaneça relevante ao longo do tempo. A implementação de um sistema de avaliação robusto permite que as instituições identifiquem áreas que necessitam de aprimoramento e ajustem suas práticas de gestão conforme necessário. Isso não apenas melhora a eficiência do serviço público, mas também demonstra um compromisso com a melhoria contínua e a excelência.

A gestão por competências no setor público não é apenas uma prática administrativa, mas uma abordagem estratégica que promove a eficiência, a equidade e a transparência. A transformação das instituições públicas por meio dessa gestão é fundamental para a construção de um governo mais responsivo e eficaz. Assim, é imperativo que os gestores públicos adotem a gestão por competências como uma ferramenta essencial para fortalecer a relação entre o governo e a sociedade, promovendo uma cidadania mais engajada e uma democracia mais saudável. A implementação bem-sucedida deste modelo pode resultar em um serviço público que não apenas atende às necessidades dos cidadãos, mas que também contribui para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

REFERÊNCIAS

- Bresser-Pereira, L. C. (2000). **Reforma do Estado e Administração Pública**. Editora 34.
- Goleman, D. (1998). **Working with Emotional Intelligence**. Bantam Books.
- Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons. **Public Administration**, 69(1), 3-19.
- McClelland, D. C. (1973). Testing for Competence Rather than for "Intelligence". **American Psychologist**, 28(1), 1-14.
- Putnam, R. D. (2000). **Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community**. Simon & Schuster.

- Behn, R. D. (2003). Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. **Public Administration Review**, 63(5), 586-606.
- Heeks, R. (2002). Information Systems and Developing Countries: Failure, Success, and Local Improvisations. **The Information Society**, 18(2), 101-112.
- Kotter, J. P. (1996). **Leading Change**. Harvard Business Review Press.
- Mintzberg, H. (1994). **The Rise and Fall of Strategic Planning**. Prentice Hall.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). **Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector**. Plume.
- Robinson, S. P. (2006). **Organizational Behavior**. Pearson Prentice Hall.
- Spitzer, D. R. (2007). **Transforming Performance Measurement: Rethinking the Way You Measure and Improve Performance**. AMACOM.
- Brinkerhoff, R. O. (2003). The Success Case Method: A Strategic Evaluation Approach to Increasing the Value of Training. **The International Journal of Training and Development**, 7(2), 104-115.
- Cottam, M. & Sibley, R. (2008). Developing a Workforce for the Future: The Case for a New Public Service Competency Framework. **Public Administration Review**, 68(3), 473-482.
- Kearns, K. P. (1994). **Managing for Accountability: Performance Measurement in Public and Nonprofit Organizations**. Westview Press.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. **Journal of Retailing**, 64(1), 12-40.
- Phillips, J. J., & Phillips, P. P. (2005). **ROI at Work: Best Practices in Linking Training to Business Results**. Berrett-Koehler Publishers.
- Barrett, R., & Beeson, I. (2002). Achieving Competence in the Public Sector: A Comparison of Models in the UK and the USA. **Public Money and Management**, 22(2), 27-34.
- Bovens, M., Zouridis, S., T. D. M. (2008). **The Information Revolution and Public Accountability**. In *The New Public Governance?* (pp. 33-54). Routledge.
- Boyatzis, R. E. (1982). **The Competent Manager: A Model for Effective Performance** Wiley.
- Hofstede, G. (1980). **Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values**. Sage Publications.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). **The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action**. Harvard Business Review Press.
- Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). Organizations and the System of Interpersonal Relations. In **The Social Psychology of Organizations** (pp. 12-25). Wiley.
- McClelland, D. C. (1973). Testing for Competence Rather Than for Intelligence. **American Psychologist**, 28(1), 1-14.
- Fukuyama, F. (2013). What Is Governance? **Governance**, 26(3), 347-368.
- Hirschman, A. O. (1970). **Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States** Harvard University Press.

Inglehart, R. (1997). **Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies.** Princeton University Press.

Kettl, D. F. (2000). **The Global Revolution in Public Management.** The Brookings Institution.

Putnam, R. D. (1993). **Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy.** Princeton University Press.

Rawls, J. (1971). **A Theory of Justice.** Harvard University Press.

Recebido em: 10/10/2024

Aprovado em: 11/12/2024

APOSENTADORIA DA MULHER AGRICULTORA COMO PROMOÇÃO À EQUIDADE DE GÊNERO

Cláudia Beatriz Schneider Braun¹
Exzolvildres Queiroz Neto²

Resumo:

O presente trabalho objetiva analisar a legislação previdenciária referente à aposentadoria por idade da agricultora em regime de economia familiar, tendo como foco as inovações legislativas, instrumentos de prova, e entendimento jurisprudencial sobre o benefício, bem como a importância da concessão do benefício para a autonomia financeira, bem-estar e a relevância para a tomada de decisões destas mulheres. Objetiva-se analisar a política pública previdenciária como instrumento a promover a equidade de gênero dentro do espaço rural.

Palavras-chave: Desenvolvimento Rural; Economia Familiar; Empoderamento Feminino; Trabalhadora Rural.

RETIREMENT OF WOMEN FARMERS AS A PROMOTION OF GENDER EQUITY

Abstract:

The present work aims to analyze the social security legislation referring to the retirement by age of the farmer in Family economy regime, focusing on legislative innovations, evidence instruments, and jurisprudential understanding about the benefit, as well as the importance of granting the benefit for autonomy financial, well-being and relevance for the decision-making of these women. The aim is to evaluate public social security policy as a mechanism for promoting gender equality within the rural context.

Keywords: Rural Development; Family Economy; Female Empowerment; Rural Worker.

¹ Graduação em Direito pela Universidade Paranaense (2015). Pós-graduação Lato Sensu em Direito Previdenciário com capacitação para ensino no Magistério Superior pelo Instituto Damásio de Direito da Faculdade IBMEC São Paulo (2019). Mestra em Políticas Públicas e Desenvolvimento pela UNILA (2023). Advogada Previdenciária em RGPS, RPPS e Regimes Complementares. Membro da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB/Pr. Membro da Comissão Estadual de Direito Sindical da OAB/PR. Membro da Comissão Estadual de Direito Tributário da OAB/PR. Membro da Comissão Estadual de Direito Agrário da OAB/PR. Presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB-Subseção Toledo/PR. Membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB - Subseção Toledo/PR. Membro da Comissão Especial de Previdência designada pela Portaria n 89, de 2019 na Câmara Municipal de Toledo/PR. Membro da Comissão de Estudos Sobre Violência de Gênero(CEVIGE) da OAB, Subseção de Toledo/PR. Professora da Universidade Paranaense - UNIPAR. E-mail: claudia.beatriz.braun@hotmail.com.

² Professor Associado da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) - Departamento de Educação e Tecnologias (DEETE) do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) - curso de Geografia. Atua em ensino, pesquisa e extensão nas áreas de planejamento e desenvolvimento rural e do território. Colaborou na implementação do curso de bacharelado em Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar da Universidade Federal da Integração Latino-Americana onde atuou como docente de 2011 a 2023. Doutor em Engenharia Agrícola: Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável FEAGRI/UNICAMP (2011). Mestre em Administração: Gestão Social, Ambiente e Desenvolvimento DAE/UFLA (2006). Graduado em Geografia: Bacharelado e Licenciatura IGC/UFMG. Docente no Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento PPGPPD/UNILA - Linha de Pesquisa Políticas Públicas e Sociedade - Mestrado. E-mail: eqngeo@gmail.com.

1. INTRODUÇÃO

A previdência social encontra-se alocada no texto constitucional vigente como uma política pública que detém sob seu manto ações de assistência social, saúde e seguridade, sendo este último o sistema de aposentadorias e benefícios por incapacidade que estão condicionados à contribuição para o gozo, conforme preceitua o art. 194 e art. 201 da Constituição Federal de 1988.

Para que o sistema se mantenha, foi estabelecido, naquele contexto, regime de repartição, onde o trabalhador em idade ativa contribui para custear o sistema e aqueles que já se encontram aposentados, de modo que, futuramente também possa jubilar-se e ter o benefício em parte custeado por aqueles mais jovens e economicamente ativos. Mesmo após a reforma previdenciária instituída pela Emenda Constitucional 103/2019, que implicou em diversas mudanças nas regras de acesso aos benefícios e sua fonte de custeio, a estrutura de política pública segue a mesma.

Quando se passa a analisar a previdência social voltada ao setor agrícola, em específico o espaço rural e seu trabalhador, é possível constatar que, ao longo da história da previdência no Brasil, esta sempre foi segregada, e embora essencial à economia do país, aqueles que dedicam sua vida a produção sempre estiveram em condição de desvantagem em relação aos trabalhadores urbanos, seja por gozarem do direito ao acesso a menos benefícios, seja por possuírem direito a benefícios com valores mais baixos.

Mais segregada em termos previdenciários que o trabalhador do setor agrícola, estava a mulher, que até então tinha restrições ao seu direito civil, e que somente passou a ter amparo legal para a igualdade com o advento da constituição de 1988, porém até 2002 era considerada legalmente proibida de exercer profissão sem a autorização ou aval do marido (art. 242 do Código Civil de 1916), entre tantas outras restrições que renderiam por si só um trabalho de pesquisa. Pode-se dizer então que a trabalhadora rural era duplamente segregada.

Da mesma forma, tem-se que a independência financeira está correlata ao empoderamento da mulher nos espaços tanto urbanos quanto rurais. Ocorre que, por uma questão social, a mulher, historicamente, exercia um papel coadjuvante quando se trata das perspectivas agrícolas, portanto, com frequência, viam sua independência financeira cerceada em algumas circunstâncias.

Diante deste cenário, criaram-se e implementaram-se algumas políticas públicas voltadas à inclusão das mulheres agricultoras, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimentos, criado em 2003, que exige que 40% dos agricultores cadastrados sejam mulheres, o que segundo Mendez (2019) vem incentivando o chamado protagonismo de mulheres agricultoras familiares, cujo trabalho e participação na geração da renda familiar eram e continuam sendo, embora em menor proporção, pouco valorizados e até invisível.

A fim de compreender à fundo a importância da política pública previdenciária, pretende-se apresentar e delimitar alguns conceitos delimitadores acerca das aposentadorias nos espaços rurais, as especificidades dos benefícios concedidos à trabalhadoras rurais e sua diferenciação com relação ao modo de desempenho da atividade, qual seja em regime de economia familiar e produção rural em larga escala.

Tomando em conta esse contexto, o presente trabalho pretende compreender e analisar a evolução da previdência rural, em específico a participação da mulher trabalhadora rural, e por fim, discutir o impacto da aposentadoria por idade rural na vida da agricultora brasileira, como instrumento de empoderamento, e inclusão social.

2. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA ATIVA PREVIDENCIÁRIA

O surgimento do sistema protetivo social no Brasil se deu por um lento processo de aceitação da necessidade de intervenção Estatal de modo a suprir as deficiências do liberalismo absoluto, que evolui do assistencialismo até a seguridade social.

Rocha (2004) contextualiza o Estado patrimonialista herdado da cultura ibérica nos anos que antecedem a primeira Constituição Brasileira como bastante peculiar, por não se caracterizar pela transição da escravidão para o capitalismo moderno, da seguinte forma:

Enquanto a primeira revolução industrial estava em sua fase de maturação na Inglaterra (1820-1830), o Brasil acabara de promover sua independência, deixando de ser colônia, mas permanecendo com uma economia arcaica baseada no latifúndio e no trabalho escravo. Por isto, antes de ingressar na era industrial, nosso País já apresentava contornos sociais marcados por desigualdade, em especial, uma distribuição de renda profundamente desigual. (Rocha 2004, p. 45).

Neste contexto, o Brasil só tomou conhecimento das verdadeiras normativas de cunho previdenciário no século XX, pois que embora houvesse previsão constitucional em relação a matéria, havia apenas alguns diplomas isolados que mais destinavam-se a proteção de infortúnios que a existência de um sistema complexo e sólido como o existente atualmente.

Quando se refere a legislação nacional, o entendimento majoritário considera como marco inicial da Previdência Social a publicação do Decreto Legislativo nº 4.682 de 24.1.1923 que tornou-se conhecida como Lei Eloy Chaves, que teve como objeto normativo a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões nas empresas do ramo de estradas de ferro existentes na época, onde garantia-se aposentadoria aos trabalhadores e pensão a seus dependentes em caso de morte do trabalhador segurado, além de garantir assistência médica e redução nos custos dos medicamentos.

Ocorre que tais fundos eram pouco abrangentes e como era estabelecido e gerenciado pela empresa, considerando o número de contribuintes diminuído era não raramente insuficiente a custear as despesas.

O destaque da Lei Eloy Chaves é em decorrência do fato de tratar-se da primeira proteção previdenciária destinada a trabalhadores do setor privado, pois que para militares e servidores públicos já havia previsões protetivas, porém eram destinadas a um público bastante restrito.

Nas palavras de Lazzari (2013, p.07), “a Constituição de 1934 foi a primeira a estabelecer, em texto constitucional, a forma tripartite de custeio: contribuição dos trabalhadores, dos empregadores e do Poder Público (Art. 121, §1º, alínea h)”.

Porém, é só na década de 1960 que foram tomadas as primeiras providências para estender a cobertura previdenciária aos trabalhadores rurais, até então excluídos da proteção previdenciária.

Como bem explana Brumer (2002), a evolução protetiva previdenciária no meio rural em período anterior à Constituição Federal de 1988 deu-se de forma fracionada e multisetorial, considerando-se a primeira delas com a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, por meio da Lei 4.214 de 02 de março de 1963, que veio para regulamentar os sindicatos rurais, instituir a obrigatoriedade do salário mínimo aos trabalhadores rurais, e criou o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural – FAPTR que em 1969 passou a chamar-se FUNRURAL.

Ocorre que na prática, a cobertura previdenciária aos trabalhadores rurais não se concretizou, pois os recursos (financeiros e administrativos) necessários à sua efetivação não foram previstos na legislação, de modo que a década de 60 fora marcada pela adoção de diversas

leis voltadas à organização dos trabalhadores rurais, viabilizando posteriormente a associação entre os sindicatos dos trabalhadores rurais e a previdência social rural. O que segundo Brumer (2002) deu-se da seguinte forma:

Entre aquelas estavam a Portaria 395, de 17 de julho de 1965, que estabelece o processo de fundação, organização e reconhecimento dos sindicatos e o que significa, para fins de sindicalização, Empregador Rural e Trabalhador Rural; o Decreto-lei 276, de 1967, que transfere para o comprador a obrigação de recolher a contribuição de 1% sobre os produtos rurais e restringe o plano de benefícios, preconizado no Estatuto do Trabalhador Rural, à prestação de assistência médico-hospitalar aos trabalhadores rurais) e o Decreto-lei 789, de 27 de agosto de 1969, que redefine, para fins de sindicalização, o significado de Empregador Rural e Trabalhador Rural, introduzindo o módulo rural como elemento diferenciador, restringindo a existência de um único sindicato, em cada município, para representar a mesma categoria profissional. Essa legislação viabilizou a regulamentação dos sindicatos rurais, dando impulso à organização sindical de trabalhadores rurais e de produtores/empregadores rurais no país.

Em 1966, os diferentes institutos encarregados da previdência social foram unificados (com exceção do IPASE, o instituto que prestava benefícios e serviços ao funcionalismo público federal), criando-se o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). A administração do novo instituto passou a ser feita pelos funcionários estatais, sendo excluídos dos conselhos administrativos os representantes dos trabalhadores.

Em 1971, foi lançado o Programa de Assistência Rural (PRORURAL), ligado ao FUNRURAL, que previa benefícios de aposentadoria e o aumento dos serviços de saúde até então concedidos aos trabalhadores rurais. Entre outras medidas, o PRORURAL previa a aposentadoria por velhice e por invalidez para trabalhadores rurais maiores de 70 anos de idade, no valor de ½ salário-mínimo; pensão, equivalente a 70% da aposentadoria, e auxílio funeral, para dependentes do beneficiário; serviços de saúde, incluindo assistência médico cirúrgico-hospitalar e tratamento odontológico; serviço social em geral. As mulheres só seriam beneficiadas diretamente caso fossem chefes de família (algo muito raro no Sul do Brasil) ou assalariadas rurais. A efetividade do programa estava garantida, uma vez que a legislação que o criou também previu a forma de obtenção de recursos para sua implementação. (Brumer, 2002, p. 06).

Como pode-se constatar, foi somente com a Constituição de 1988, complementada pelas Lei 8.212/91 (Plano de Custeio) e 8.213/91 (Plano de Benefícios) que se passou a prever a universalidade do acesso de idosos e inválidos em ambos os sexos dos trabalhadores do setor rural à previdência social, em regime diferenciado, condicionada a comprovação da condição de produtor, parceiro, meeiro, arrendatário, estendida a proteção a seus cônjuges desde que a atividade fosse exercida em regime de economia família, é dizer, desde que não houvessem empregados permanentes.

A partir de tais modificações legais é que as mulheres agricultoras, pela primeira vez na história do país, passaram a ter direito expressamente previsto em lei a aposentarem-se a partir dos 55 anos, independentemente de o cônjuge receber ou não benefício previdenciário, autorizando ainda o acúmulo da aposentadoria com a pensão por morte caso o cônjuge venha a falecer.

Até então às mulheres não lhes era garantida a igualdade, e nas palavras de Scott (2011) o aparato desenvolvimentista que contrapõe o ‘moderno’ ao ‘tradicional’ (leia-se ‘atrasado), a

figura da mulher rural representaria de maneira emblemática aquilo que não é moderno e deveria, portanto, ser modificada para se adequar às exigências da modernidade.

De lá para cá, surgiram outras políticas públicas que direta ou indiretamente promovem a inclusão da mulher agricultora no contexto social, com especial ênfase à mobilização das próprias mulheres por meio do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais na década de 80 o que segundo Spanevello (2016) resultou na inclusão das mulheres em programas até então exclusivamente destinados a homens.

Além disso, as mulheres passaram a ser incluídas como beneficiárias no Programa de Reforma Agrária. Mais recentemente, a partir do ano de 2000, este público passou a ser beneficiário da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) e das políticas nacionais de crédito rural, como é o caso do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Considerando especificamente o PRONAF, as linhas de crédito não diferenciavam o acesso para homens e mulheres, pelo contrário, permitiam a retirada de crédito pelo público feminino uma vez que o recurso serve para o conjunto da família. Entretanto, com o propósito de permitir à mulher o acesso ao crédito, para que possa realizar o investimento na atividade que almejar, cria-se em 2003 uma linha de financiamento específica, o PRONAF Mulher. (Spanevello, 2016, p. 395)

Importante ressaltar que, com a intitulada reforma da previdência, representada pela Emenda Constitucional 103 de 2019 houve diversas alterações às regras de acesso à concessão de benefícios bem como de custeio dos fundos previdenciários, porém, após intensa participação dos advogados e do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), mantiveram-se inalteradas as regras etárias para os benefícios por idade rural.

Neste contexto, e considerando a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas inclusivas para o gênero feminino, ressalta Erice que:

A partir dos anos 2.000, com o estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), as questões que tangem às mulheres acabaram se tornando prioritárias, e, até, consideradas como um indicador de desenvolvimento dos países. Este ‘desenvolvimento’ das mulheres é medido a partir de apenas três pontos: acesso das mulheres a emprego remunerado, à educação e à participação política formal. (Erice, 2017, p. 688.

Embora tais pontos possam ser considerados precários, visto sua amplitude e possível desvirtuamento do resultado, quando se fala das mulheres no setor agrícola, as campanhas do reconhecimento da trabalhadora rural realizada pelos sindicatos e do direito à previdência social foram importantes pontos de partida para a constituição de articulações regionais e nacionais.

Segundo Amorim (2010), a construção da identidade de trabalhadora é vista como um instrumento capaz de transformá-la num sujeito político, conquistando espaços públicos e ao mesmo tempo essa inserção pode representar um obstáculo à socialização da mulher como sujeito coletivo. O fato da agricultora receber a aposentadoria, diretamente em seu nome através de conta bancária, e poder definir a forma de gastar e gerir esse dinheiro aumenta seu poder pessoal podendo se tornar provedoras contribuindo com recursos financeiros da unidade familiar.

Como também destaca Brumer (2002), o outro valor simbólico do acesso das mulheres à previdência social rural como beneficiárias diretas é a noção de que conquistaram direitos, aumentando sua consciência sobre participação e garantia de direitos. A autora considera que o movimento das mulheres do campo foi bem-sucedido haja vista o atendimento da maioria de suas reivindicações relativas à Previdência Social, pela Constituição Federal de 1988, apesar de nem todas terem sido colocadas em prática ainda.

2.1 Requisitos para a Concessão da Aposentadoria por Idade Rural e o Posicionamento do Judiciário

Para que a mulher agricultora possa ter direito a aposentadoria por idade no espaço rural, previsto na legislação pertinente, é imprescindível que preencha alguns requisitos comprobatórios e que no presente trabalho servem como delimitadores conceituais para análise. Dentre tais requisitos é preciso compreender sob a perspectiva previdenciária o que é considerado como agricultura em regime de economia familiar, o período a ser considerado como tempo de serviço para percepção do benefício, e as provas admitidas dentro do processo previdenciário.

No que tange ao tempo de serviço rural, exercido em regime de economia familiar, a proteção legal à concessão do benefício de aposentadoria por idade encontra amparo no art. 48 combinado com o art. 11, I, alínea “a” e § 1º, ambos da Lei n. 8.213/91, onde resta assegurado o direito ao reconhecimento de atividade rural e concessão de benefício previdenciário quando do preenchimento dos requisitos etários previstos em lei.

Dispõe o art. 48 da Lei 8.213/91:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 anos de idade se homem, e 60, se mulher.

§1º Os limites fixados no “caput” são reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea “a” do inc. I, na alínea “g” do inc. V e nos incs. VI e VII do art. 11.(...).

Diz o art. 11, inciso V, letra da “a” da Lei 8.213/91 estabelece que o empregado/trabalhador rural é considerado segurado obrigatório, dando o mesmo amparo jurídico ao produtor rural que labore com o respectivo vínculo celetista.

Já para o trabalhador rural cuja subsistência dependa diretamente das lides rurais, o art. 11, inciso VII da Lei de Benefícios (Lei 8.213/91), confere-se o amparo previdenciária em condição diferenciada, portanto utiliza-se a expressão segurado especial.

A proteção do trabalhador na lide rural também tem guarida na Lei de Custeio (Lei 8.212/91), quando em seu art. 12, alínea “a” do inciso VII, reconhece a este condição de segurado especial, repetindo o art. 11 da Lei de Benefícios.

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou (...)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (...)

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

Neste contexto, considera-se trabalhador rural em regime de economia familiar aquele cuja atividade rural é essencial à subsistência, em propriedade que não superem o total de 04 módulos fiscais.

Os módulos fiscais por sua vez variam de acordo com a região em que se encontra localizado o imóvel rural, e nada mais é do que é uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) para cada município levando-se em conta: (a) o tipo de exploração predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária ou florestal); (b) a renda obtida no tipo de exploração predominante; (c) outras explorações existentes no município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada; (d) o conceito de "propriedade familiar". A dimensão de um módulo fiscal varia de acordo com o município onde está localizada a propriedade. O valor do módulo fiscal no Brasil varia de 5 a 110 hectares.

O conceito de módulo fiscal foi introduzido pela Lei nº 6.746/1979, que alterou alguns dispositivos do Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964), que regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola. Seu valor expressa a área mínima necessária para que uma unidade produtiva seja economicamente viável. O número de módulos fiscais de um imóvel é utilizado na aplicação da alíquota no cálculo do ITR (Imposto Territorial Rural) (Lei nº 6.746/1979; Decreto nº 84.685/1980).

Na região de Toledo, 1 módulo fiscal compreende a 18 hectares, portanto, 04 módulos fiscais, representam à 72 hectares conforme dados do IBGE.

Por sua vez, a definição de agricultor familiar e empreendedor familiar rural dada pela Lei nº 11.326/2006 também inclui o conceito de módulo fiscal, ao estabelecer que, dentre outros requisitos, este não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 módulos fiscais.

Neste sentido, dispõe o Art. 3º da Lei 11.326/2006 responsável por estabelecer as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais diz que:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

- I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;
- II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
- III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;
- IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

§1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais.

(...).

Ainda, segundo o manual de crédito do Banco Central, enquadram-se às condições de pequeno produtor em regime de economia familiar, aqueles que preencherem os requisitos legais.

Com relação a extensão da propriedade em número de módulos fiscais, a jurisprudência tem relativizado a métrica contanto que as demais provas carreadas no curso do processo comprovem que o requerente do benefício e seu núcleo familiar dependem exclusivamente da atividade rural em regime de subsistência.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS CONTÍNUAS DA ATIVIDADE RURAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROPRIEDADE SUPERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO 1. Defere-se aposentadoria rural por idade ao segurado que cumpre os requisitos previstos no inciso VII do artigo 11, no parágrafo 1º do artigo 48, e no artigo 142, tudo da Lei 8.213/1991. 2. Preenchido o requisito etário, e comprovada a carência exigida ainda que de forma não simultânea, é devido o benefício. 3. Correção monetária desde cada vencimento, pelo IPCA-E. Juros de mora desde a citação, conforme o art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/1997. 4. A extensão da propriedade não impede, por si só, o reconhecimento da condição de segurado especial, devendo ser analisada juntamente com o restante do conjunto probatório. Restando caracterizado o regime de economia familiar, levando-se em conta que a soma das terras ultrapassa em pouco o limite de quatro módulos fiscais e sabendo-se que dificilmente 100% das terras são aproveitáveis para a agricultura, mantém-se a condição de segurado especial. 5. Determinada a implantação imediata do benefício. Precedente. (TRF-4 - APL: 50295854320174049999 5029585-43.2017.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 24/04/2018, QUINTA TURMA.

Com relação a idade exigida para o recebimento do benefício, mesmo após a Reforma da Previdência trazida pela EC 103/2019 a idade mínima para aposentadoria da mulher agricultora manteve-se nos 55 anos, estando prevista atualmente art. 201, § 7º, II, da Constituição Federal conforme nova redação trazida pela EC 103/2019.

Art. 201 [...]

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

Com relação a documentação a ser apresentada como prova no momento do requerimento do benefício, cabe frisar que a comprovação do labor rural, pode ser realizada por meio de documentos idôneos em nome de terceiros, assim pacificado:

Súmula nº 73 do TRF da 4ª Região:

Admitem-se como indício de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental.

E mais, o art. 143 da Lei de Benefícios (Lei 8.213/91) estabelece que a trabalhadora rural pode requerer aposentadoria por idade, com benefício de um salário-mínimo mensal, desde que prove o exercício da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses suficientes para o período de carência.

No que se refere ao período de carência, que dentro da perspectiva previdenciária no caso da aposentadoria por idade rural compreende o período em que deve-se produzir prova acerca do efetivo trabalho rural, sua previsão expressa está contida no art. 142 da Lei 8.213/91, e segundo ela, é contada com base na data em que o trabalhador implementou todas as condições para obtenção do benefício pretendido de modo que, para os benefícios requeridos desde 2017, são exigidos a comprovação de no mínimo 180 meses de carência para concessão do benefício.

É dizer que a agricultora além de implementar 55 anos de idade, sendo o requerimento posterior a 2017, deve provar o efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar pelo período de 180 meses.

Já no que diz respeito ao enquadramento como segurado especial, além da legislação já mencionada tem-se o disposto na Seção VI da Instrução Normativa 77/2015 que nos art. 32 a 46 se atém a classificar a quem caberia o enquadramento, enquanto, dos art. 47 a 56 detém-se a apresentar o que será considerado válido e como instrumento de prova da condição em questão.

Recentemente no ano de 2022 fora publicada nova Instrução Normativa de Nº 128/2022 que, no que diz respeito aos segurados especiais, não apresentou inovação com relação à documentação comprobatória, realocado para a seção XV da instrução e nos art. 109 a 114 a quem cabe o enquadramento, e para os art.115 a 118 a documentação aceita como comprobatória.

O que salta aos olhos na presente atualização normativa administrativa refere-se aos formulários e declaração rural solicitados combinados com o cruzamento de dados, que, pela perspectiva da advocacia pode refletir em prejuízo a todos os segurados em virtude de inconsistências ou ausência de informações no banco de dado governamentais, o que prejudicaria a concessão dos benefícios.

Abre-se um universo de teses jurídicas a serem levantadas pela Autarquia Previdenciária como justificativa aos indeferimentos, sendo que, as mulheres nestes casos seriam prejudicadas, pois, pelos costumes do setor, as formalidades junto aos órgãos governamentais em sua grande maioria são impetradas pelo marido, de modo que constariam poucos dados em nome das agricultoras.

Merece especial atenção o art. 115 da Instrução Normativa de nº 128, que prevê expressamente que para a “comprovação do exercício da atividade e da condição de segurado especial do respectivo grupo familiar será realizada por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas executoras do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e Reforma Agrária- PRONATER”.

Pela ótica jurídica e protetiva da agricultora, tal artigo causa grande preocupação, uma vez que nem todas as trabalhadoras rurais, dependendo da região brasileira, possuem cadastros atualizados em referido órgão, ou ainda, o cadastro é feito exclusivamente em nome do marido, deixando deste modo, sem cobertura previdenciária os demais membros do núcleo familiar, modo que, ao fazer o cruzamento de dados, inexistirão informações, resultando em indeferimentos indevidos, que por sua vez, tendem a congestionar ainda mais o judiciário especializado na área.

Nestes casos, a agricultora precisará produzir outros meios de prova no intento de ver seu direito reconhecido, porém, torna-se inegável que tal dispositivo jurídico traz à segurada um entrave ainda maior no exercício de seu direito à aposentadoria.

Na sequência, o art. 116 da mesma instrução traz uma relação de documentos aceitos como prova complementar, novamente abrindo o debate no judiciário sobre o cerceamento e limitação das provas admitidas no processo previdenciário, sendo uma batalha jurídica para que a relação de documentos seja considerada como exemplificativa e não taxativa.

Tendo em vista que tal alteração normativa administrativa é recente, até o momento não se pode afirmar com segurança qual será o posicionamento do judiciário sobre a questão documental comprobatória.

3. A PARTICIPAÇÃO FEMININA NA AGRICULTURA FAMILIAR

Foi a partir de 1900 que a agricultura manifesta significativos saltos de desenvolvimento a partir da incorporação de maquinários, insumos, aprimoramento genético das sementes utilizadas para os plantios e cultivo de animais, controle de pragas e doenças, tudo com a finalidade de aumentar a produção.

Ocorre que, dentro do contexto rural exercido em regime de economia familiar o papel da mulher ganha um viés diferenciado dos demais cenários em virtude de diversos fatores, dentre eles segundo Buainain e Romero (2000) sistemas complexos de produção, combinando várias culturas, criação de animais e transformações primárias tanto para o consumo da família como para o mercado.

Culturalmente nestes cenários, a divisão de trabalho acaba ocorrendo com base no gênero: os homens assumem os serviços que demandam maior força física, a lida com maquinário pesado bem como o gerenciamento burocrático e financeiro da propriedade, sendo historicamente delegado às mulheres atividades domésticas, ou que demandam menos força física (Brumer, 2004).

Entretanto, com o aprimoramento das tecnologias aplicadas no desenvolvimento da atividade, ocorre a substituição da força braçal, possibilitando então às mulheres a assunção de atividades que antes lhes eram negadas, propiciando a mudança da participação dentro do núcleo familiar.

As mulheres têm uma consciência confusa de sua situação nas relações sociais de produção no espaço rural, na medida em que existe uma profunda interação entre os diferentes setores da sua vida. O fato que o essencial de sua atividade se desenvolve sobre uma exploração agrícola familiar, no quadro de uma agricultura de casal, favorece a confusão dos papéis sociais, profissionais e familiares e induz à concepção do papel da mulher na agricultura sendo definido muito mais como um modo de vida que como uma profissão. Contudo, ser agricultora não se resume a exercer uma profissão na agricultura, mas exige que se leve em conta outros parâmetros que interferem sobre a representação que as agricultoras constroem delas mesmas, pois ser agricultora é também ser esposa, mãe, mulher e rural. (Stropasolas apud Rohnelt, 2010, p.15)

De acordo com o censo agropecuário feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e divulgado em 2019, aferiu-se que a população que atua no setor agropecuário é de 15.105.125 pessoas divididos em 5.073.324 estabelecimentos, e destes apenas 18,7% são cadastrados em nome de produtoras rurais.

Ao voltar-se o olhar para o Estado do Paraná, os dados do mesmo censo indicam que, são 846.642 pessoas na atividade, divididas em 305.154 estabelecimentos, dentre os quais apenas 13% são cadastrados em nome das produtoras rurais.

Nas unidades produtivas familiares que praticam a pluriatividade as mulheres atuam como atores centrais, combinando atividades tanto agrícolas como não agrícolas, pois esta associação advém da necessidade de diversificação das fontes de renda familiar (Rohnelt, 2010).

Contudo no contato com as mulheres do setor, constata-se que poucas são as atribuições e a quantidade de mulheres que fazem essa diversificação por entender que ainda existe o preconceito da capacidade de fazer atividades que são dominadas pela classe masculina como por exemplo: operar máquinas agrícolas, atuarem como titulares de financiamentos para investimentos, ser vista como sucessoras nas atividades da propriedade que hoje nas famílias é preparado o(s) filho(s) e não a(s) filha(s).

Portanto, ainda que juridicamente as mulheres tenham direito à titularidade da propriedade, os valores sociais costumes regionais impedem que de fato exerçam tal prerrogativa.

De acordo com Heredia, em uma pesquisa realizada em 1979, houve a conclusão de que as atividades domésticas, comumente realizada pelas mulheres e de menor esforço físico não são consideradas como parte da atividade rural em cultivo familiar.

Percebe que não são todas as atividades que são qualificadas pelas famílias como trabalho, são somente aquelas desenvolvidas no roçado as que recebem esta qualificação. Isto porque o roçado, espaço de domínio masculino, é o local da produção de bens essenciais para o consumo familiar; a casa, espaço de domínio feminino, é o local onde é organizado a distribuição dos produtos do roçado para uso da família; apesar do reconhecimento do esforço físico necessário para desempenhá-las as atividades domésticas não são consideradas trabalhos. Segundo a mesma pesquisa, estes agricultores veem as funções exercidas pelas mulheres como complementares e, mais do que isto, apenas possível pelas atividades que eles mesmos realizam, isto é, o trabalho no roçado. Em consequência desta hierarquia, considera-se trabalho as atividades desenvolvidas na esfera produtiva, já as múltiplas tarefas desenvolvidas no espaço do consumo da família não são consideradas trabalho. (Heredia, 1979, p.22).

O que se constata é que, além destes agricultores considerarem as funções desempenhadas pelas mulheres como complementares, entendem que somente existem em decorrência daquelas desempenhadas tradicionalmente pelos homens, de modo que aquilo que é feito em prol do núcleo familiar não se considera como trabalho, embora seja essencial a subsistência do núcleo.

A conclusão aferida é a existência de oposição ente a casa e o roçado, sendo este responsável de delimitar o que é trabalho. Ainda assim quando tais atividades são desempenhadas por mulheres, considera-se como ajuda e não como trabalho em evidente hierarquização em função do gênero.

De acordo com Rohnelt e Salamoni (2010) ao observar-se a organização dos espaços rurais e sua adaptação para manter-se no ramo, denota-se uma participação central das mulheres que assumem diversas estratégias em vista à pluriatividade da agricultura familiar, que vai desde jornadas de trabalho combinadas (doméstico e agrícola), até manufaturados e produção de artesanatos no intuito de por meio da diversificação aumentar a renda familiar.

Considerando então que as mudanças das relações de gênero atualmente em curso repercutem também naquelas existentes no campo, é preciso que haja mudanças de concepções, valores por meio de exercício simultâneo das organizações, instituições e poder público com fito de alcançar equilíbrio dentro destas relações.

Nesse contexto, ressalta-se a organização de mulheres as mulheres do meio rural foram protagonistas de muitas ações no intuito de pressionar para mudanças que almejavam.

Segundo Heredia e Cintrão (2006), a organização e as mobilizações das trabalhadoras rurais trouxeram ao Estado um conjunto de reivindicações, colocando a necessidade de dar respostas às questões colocadas. Foi então, a partir de 1985 que começaram a surgir programas que incorporaram o componente de gênero em suas ações.

Dentre os resultados dos movimentos femininos, em paralelo ao movimento feminista, viu-se a inclusão do art. 189 na Constituição Federal de 1988 que assegurou direito à terra independentemente do estado civil.

Segundo Kreter (2004), na década de 1980, a participação das mulheres se estendeu à Federação dos Trabalhadores Rurais, e a partir disso, discussões acerca da valorização do

trabalho das mulheres entraram em pauta. A partir de 1983, houve uma ampliação dos estudos sobre o trabalho da mulher na agricultura. Muitos destes estudos apontaram para a falta de reconhecimento do trabalho das mulheres. Na maioria das vezes, o não reconhecimento partia delas próprias e de terceiros, como consequência, não podiam usufruir dos direitos previdenciários.

Para Faria (2009), a trajetória de luta das mulheres no campo no período recente da história brasileira, que remete aos anos 1980, mostra a força da reivindicação pelo reconhecimento como trabalhadora e como cidadã. Também pode-se considerar a demanda para ser aceita como sindicalizada nos sindicatos rurais, o acesso à previdência social a licença-maternidade marcos temporais e legislativos representativos de uma mudança na percepção social da mulher agricultora e sua participação na sociedade.

Nesse contexto, destaca-se sobremaneira a importância da previdência social para mulheres rurais, vez que o benefício, contribui para a autonomia econômica das trabalhadoras rurais e é maneira de reconhecimento do trabalho delas.

Conforme SILVA (2010), a previdência social pode ser vista também, como uma política de enfrentamento da pobreza no Brasil, sendo que o aumento do valor do benefício em um salário-mínimo para todos os trabalhadores – urbanos e rurais –, bem como da extensão plena desse benefício para os trabalhadores por conta-própria e para aqueles que trabalham em regime de agricultura familiar, significam medidas que impactam a vida de uma grande parcela da população brasileira.

Porém, como brilhantemente apontado por Souza (2017), o fato de ser uma política, não torna a previdência uma política específica de enfrentamento das desigualdades de gênero. Pois na gestão das políticas públicas, algumas ações são direcionadas às mulheres, e são chamadas de políticas de gênero e políticas para mulheres.

Trata-se de diferentes objetivos, ainda que ambas sejam voltadas às mulheres. As políticas públicas voltadas às mulheres, muitas vezes, não alteram as assimetrias de gênero, isso ocorre, quando a condição da mulher, principalmente em relação as suas características maternas e do lar, permanecem inalteradas.

Um exemplo dessas ações é o auxílio maternidade, incluso do Regime da Previdência Social, cujo benefício é direcionado às mulheres, e atrelado à relação da mulher com a maternidade. Ainda que não altere significativamente as relações de gênero, são políticas afirmativas, pois colocam-nas como sujeito de ação do Estado, capazes de compensar distorções históricas, e, também, podem ser vistas como conquista para as mulheres.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões voltadas ao empoderamento feminino, a promoção da equidade de gênero tem-se feito mais presentes dentro do universo acadêmico como resultado de uma demanda social e mudanças nos padrões comportamentais que se desenvolvem como rotina dinâmica inerente à sociedade.

Neste ponto, analisar as formas de manifestação do empoderamento e as formas de promover a equidade torna-se imprescindível para que se possa seguir com as medidas que repercutem positivamente, bem como ajustar aquilo que não produz os resultados desejados.

Assim, conclui-se que embora tenham dificuldades em relação à documentação e interpretação da documentação rural exigida, o que não raramente resulta em judicialização, tem-se firmado nos tribunais entendimentos que promovem a equidade de gênero, ao assumir

e incorporar a mulher como partícipe em igualdade dentro da atividade rural, de modo a conceder o benefício.

Portanto, embora a Autarquia Previdenciária, na prática, apresente resistência, o judiciário equilibra o sistema concessivo fazendo a inclusão da agricultora, forçando o deferimento do benefício resultando e como via reflexa proporcionando equidade de gênero ao proporcionar o empoderamento feminino.

Obviamente o cenário ideal ainda não foi atingido, porém é possível considerar que resta demonstrado que o benefício previdenciário tem relação com o empoderamento da mulher e promoção da equidade de gênero no espaço rural.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Érika Oliveira *et al.* SINDICALIZADAS RURAIS E ATIVISTAS POLÍTICAS: FATORES DE EMPODERAMENTO DA MULHER NO MEIO RURAL. In: VIII Congresso Latinoamericano de Sociologia Rural, 2010, Porto de Galinhas PE. **Anais do VIII Congresso Latinoamericano de Sociologia Rural**. Recife: UFRPE, 2010. Disponível em http://aader.org.ar/XV_Jornada/trabajos/portugues/Estrategias_y_experiencias/Ensayos/Trabajo%20P62%20Completo.pdf. Acesso em 17/08/2022.

Banco de Dados Oficiais INSS – DATAPREV. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/>. Acesso em 30/08/2019.

BACEN – **Manual de Crédito**. Disponível em <https://www3.bcb.gov.br/mcr> Índice: 01- Normas; 10- Programa Nacional de Fortalecimento Agricultura Familiar; 2- Beneficiários. Acesso em 14/08/2022.

BRUMER, Anita. Previdência Social Rural E Gênero. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 4, nº 7, jan/jun 2.002. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-45222002000100003&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em 01/08/2019.

BRUMER, Anita . **Gênero e Agricultura**: a situação da mulher na agricultura do Rio Grande do Sul. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, p. 205-227, 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/vz3j55w5HN95Kj5QQkqFCR/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em 30 de abril de 2023.

BUAINAIM, A. M.; ROMEIRO, A. **A agricultura familiar no Brasil**: agricultura familiar e sistemas de produção. Projeto: UTF/BRA/051/BRA. Março de 2000. p.62. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/fao>. Acesso em 30/06/2023.

ERICE, Adriana Samper-. MARQUES, Flávia Charão-. Mulheres Camponesas, Discursos E Práticas Para Outro Desenvolvimento. **Estudos Feministas**. Florianópolis, maio-agosto/2017. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2017000200683&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em 07/08/2019.

EMBRAPA – IBGE – **Módulos Fiscais Por Região**: <https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal> Acesso em 18/09/2022.

FARIA, N. Economia feminista e agenda de luta das mulheres no meio rural. In: BUTTO, A. (Org.) **Estatísticas rurais e a economia feminista**: um olhar sobre o trabalho das mulheres. Brasília: MDA, p.11-28, 2009.

HEREDIA, B. M. A.de; CINTRÃO R. P. Gênero e acesso a políticas públicas no meio rural brasileiro. In: **O progresso das mulheres no Brasil**. Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher – UNIFEM. Brasília: CÉPIA. Fundação Ford, 2006.

HEREDIA, B. M. A. de, & CINTRÃO R. P. (2012). Gênero e Acesso a Políticas Públicas no Meio Rural Brasileiro. **Revista Nera**, (8), 1–28. Disponível em: <https://doi.org/10.47946/rnera.v0i8.144> . Acesso em 10/06/2022.

HEREDIA, B. M. **A Morada da Vida**. Trabalho Familiar de Pequenos Produtores no Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979, p.1-127.

KRETER, A. C. Avaliação da eficácia e da equidade das aposentadorias no meio rural. 2004. Dissertação (Mestrado), Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2004.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/2015: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/32120879/do1-2015-01-22-instrucao-normativa-n-77-de-21-de-janeiro-de-2015-32120750. Acesso em 05/05/2023.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 128/2022: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-pres/inss-n-128-de-28-de-marco-de-2022-389275446>. Acesso em 05/05/2023

LAZZARI, João Batista e outros. **Prática Processual Previdenciária – Administrativa e Judicial**. Rio de Janeiro. Editora Forense, 2013.

MENDEZ, Virzângela Paula Sandy. MARINHO, Helenira Elery. PAULINO, Antonio George Lopes. **Inclusão Produtiva, Políticas Públicas e Empoderamento das Mulheres Agricultoras Familiares de Paraipaba-CE**. Disponível em < <https://cadernoscajuina.pro.br/revistas/index.php/cadcajuina/article/view/278> > Acesso em 05/05/2022.

ROCHA, Daniel Machado da. **O Direito Fundamental à Previdência Social na Perspectiva dos Princípios Constitucionais Diretivos do Sistema Previdenciário Brasileiro**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.

RÖHNELT, Priscila Barcelos Cardoso e SALAMONI, Giancarla. **O papel da mulher nas transformações da agricultura familiar**: a pluriatividade como estratégia de reprodução social. Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 2010, p.01-115

SILVA, M. O. S. Pobreza, desigualdade e políticas públicas: caracterizando e problematizando a realidade brasileira. **Katál. Florianópolis**, v. 13 n. 2 p. 155-163 jul./dez. 2010.

SCOTT, Catherine. “Tradition And Gender In Modernization Theory. In. HARDING, Sandra. **The postcolonial Sciences and Technology Studies Reader**. Durham: Duke University Press, 2011. Disponível em <https://read.dukeupress.edu/books/book/1533/the-postcolonial-science-and-technology-studies>. Acesso em 05/08/2019.

SPANEVELLO, Rosani Marisa. MATTE, Alessandra. BOSCARDIN, Mariele. Crédito rural na perspectiva das mulheres trabalhadoras rurais da agricultura familiar: uma análise do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), **Polis [Online]**, 44

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

página 234

| 2016, posto online no dia 15 setembro 2016, consultado o 01 maio 2019. Disponível em:
<http://journals.openedition.org/polis/11963>. Acesso em 15/08/2022.

*Recebido em: 12/10/2024
Aprovado em: 11/12/2024*

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

ESTUDO SOBRE O USO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL: UMA REVISÃO

Maria Alice Dália Paulino Cabral de Menezes¹

Ivonete Borne²

Rodrigo José Lucena de Medeiros³

Resumo:

Este artigo apresenta um levantamento bibliográfico sobre a utilização de madeira de plantio em edificações comerciais, com foco na arquitetura e designer de interiores. O estudo tem como objetivos investigar os diferentes tipos de produtos feitos a partir da madeira de plantio e analisar suas características e aplicabilidades na construção civil; realizar um levantamento comparativo entre os impactos causados pelo uso de materiais convencionais e não convencionais derivados da madeira de plantio; identificar as possibilidades de uso da madeira de plantio em projetos de arquitetura e interiores comerciais e analisar projetos comerciais com a madeira de plantio aplicada no projeto estrutural e de interiores. Através de um levantamento bibliográfico estruturado em sete passos, para facilitar o alcance dos objetivos pretendidos e com a utilização do Método de Baker, foram identificadas as vantagens ambientais, estéticas e técnicas da utilização da madeira de plantio, bem como seus potenciais aplicações em diferentes contextos comerciais. Os resultados deste estudo contribuem para o desenvolvimento de práticas sustentáveis na construção civil, promovendo o uso consciente e responsável dos recursos naturais.

Palavras-chave: Construção Civil; Sustentabilidade; Impactos Ambientais, Arquitetura e Designer de interiores.

¹ Tecnóloga em Gastronomia pela Faculdade de Paraíba (FPB). Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário de Ensino Superior da Paraíba (UNIESP). Pós-graduação em Design de Interiores pela mesma instituição. cursando pós-graduação em Avaliações e Perícias de Engenharia pelo IPOG. Experiência em projetos de arquitetura e interiores nos setores residencial, comercial e varejista. Participa de projetos de pesquisa e extensão acadêmica na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). E-mail: alice_cabral11@hotmail.com.

² Graduada em Processos Gerenciais pela UNIASSELVI-SC (2013), em Arquitetura e Urbanismo pelo UNIESP-PB (2023) e com MBA em Arquitetura de Interiores e Lighting Design pela UDC-PR (2020). Possui expertise profissional em projetos arquitetônicos, design de interiores e lighting design para ambientes internos e externos, além de sólida experiência em gestão empresarial, conforto ambiental e ergonomia. Também atuou em projetos de pesquisa e extensão voltados para o aproveitamento do espaço, eficiência ambiental, ergonomia e acessibilidade. Atualmente, é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGECAM) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e pesquisadora voluntária na área de Planejamento Urbano e Mobilidade Sustentável, colaborando com grupos de pesquisa vinculados ao PPGECAM-UFPB. E-mail: ivonete.borne@hotmail.com.

³ Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba (2006). Possui especialização em Engenharia de Instalações Prediais pela UNP (Universidade Potiguar - RN). MBA Projeto, Execução e Desempenho de Estruturas e Fundações pelo IPOG - João Pessoa. Atualmente participa como aluno especial no Programa de Pós-Graduação em Energias Renováveis (PPGER), pela UFPB. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Instalações Prediais (Elétrica e Hidrossanitário), Estruturas, Geotecnia (Fundações) e Infraestrutura Urbana. Sua principal área de atuação é na construção civil (estruturas, instalações prediais (planejamento e projetos complementares) e saneamento. Atua como professor nos cursos de Arquitetura e Urbanismo no Instituto de Ensino Superior - UNIESP/FATEC. E-mail: rodrigo.lucena@iesp.edu.br.

STUDY OF THE USE OF PLANTATION WOOD IN COMMERCIAL BUILDING – A REVIEW

Abstract:

This paper presents a bibliographical survey on the use of plantation wood in commercial buildings, with a focus on architecture and interior design. The study aims to investigate the different types of products made from plantation wood and analyze their characteristics and applicability in civil construction; carry out a comparative survey between the damage caused by the use of conventional and unconventional materials resulting from plantation wood; identify the possibilities for using wood from plantations and architectural and commercial interior projects; and analyzes commercial projects with plantation wood applied in structural and interior design. Through a bibliographical survey, with the establishment of 7 steps to facilitate the achievement of the intended objectives and the use of the Baker Method, the environmental, aesthetic and technical advantages used in plantation wood were identified, as well as its potential applications in different commercial contexts. The results of this study contribute to the development of sustainable practices in construction, promoting the conscious and responsible use of natural resources.

Keywords: Civil Construction; Sustainability; Environmental Impacts, Architecture and Interior Design.

1. INTRODUÇÃO

A construção civil tem a capacidade de moldar o estilo de vida da sociedade, estando ligada às diretrizes econômicas e sociais de todo o mundo. Este setor é responsável pela utilização em alta escala de recursos naturais e de energia, além da geração de resíduos e de poluição.

Aproximadamente 35% dos recursos naturais são associados à construção. A madeira, conforme o estudo de Cordeiro Júnior, Silva & Soares (2017), foi um dos primeiros materiais utilizados pelo homem, sendo empregada em construções de abrigos, como fonte de aquecimento e de luz, no preparo de alimento e na criação de armas e embarcações. Este material, foi amplamente utilizado, no Brasil, conforme os tipos de árvores e com o clima das regiões.

A procura por empreendimento mais atrelados à sustentabilidade está em crescimento, o que movimentada toda a cadeia da construção civil (Oliveira & Ruppenthal, 2020, p. 18, apud Green Building Council, 2015). Com a exploração de recursos naturais esgotáveis, surge a preocupação com o meio ambiente, pois tal exploração, segundo Fencker et al (2015, p. 232, apud Ruppenthal, Oliveira & Conto, 2017), é maior do que a capacidade natural de regeneração. A produção excessiva de Resíduos de Construção Civil (RCC), representa de 40% a 70% da massa total dos resíduos sólidos urbanos no Brasil (Pinto, 1999, p. 189, apud Oliveira et al., 2020).

Nesse contexto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (Brasil, 2010), tem como objetivo a redução, reutilização, não geração e o tratamento de resíduos sólidos, visando ao desenvolvimento sustentável, é preciso identificar os principais geradores de resíduos. Guarnieri (2011) afirma que, o desequilíbrio entre a quantidade descartada e reaproveitada classifica o RCC como um dos mais graves problemas ambientais da atualidade.

O Brasil é propício à intensificação e à ampliação de áreas de reflorestamento. Segundo Cordeiro Júnior, Silva & Soares (2017), existem diversas áreas degradadas e subutilizadas, o

que promoveria a exploração controlada das florestas, ampliando o setor florestal que tem grande representação econômica no país. Programas de incentivo fiscal do Governo, no final da década de 1960, priorizaram o cultivo de eucalipto (*Eucalyptus spp.*) e pinus (*pinus spp.*).

No que tange à utilização da madeira nas construções, é de suma importância que sejam analisadas as características do material que afetam o seu desempenho. Os autores Zenid, Nahud & Miranda (2003) destacam que os itens que influenciam nesse desempenho são: a espécie da madeira, as dimensões, o teor de umidade e os defeitos naturais e de processamento. Além disso, os autores descrevem os produtos de madeira utilizados na construção da seguinte maneira: produtos com pouco ou nenhum processamento (madeira roliça); e produtos com vários graus de beneficiamento (madeira serrada, madeira beneficiada, lâminas, painéis e madeiras tratadas com produtos preservativos).

Outra classificação, dada pelo estudo de Cordeiro Júnior, Silva & Soares (2017), engloba o emprego da madeira na construção civil. Os autores diferenciam o uso do material entre aqueles que agem de forma secundária na execução de uma obra, como escoramentos, esquadrias, andaimes e barracões; e aqueles que são permanentes, como a aplicação da madeira em revestimentos, coberturas, mobiliários e fundações, além da possibilidade de uma construção completa de madeira.

Cordeiro Júnior, Silva & Soares (2017, p.84, apud Zenid, 2009), citam os principais compostos de madeira no mercado brasileiro. São eles: madeira roliça, madeira serrada, pranchas e pranchões, vigas e vigotas, tábuas, caibros, madeira beneficiada, assoalho, forro, batente, rodapé, taco, madeira em lâminas, painéis, compensado, chapas de fibra: chapa dura, chapas de fibra: MDF – densidade média, chapas de partículas: aglomerado, chapas de partícula: MDP – densidade média, chapas de partículas: OSB – painéis de partículas orientadas; madeira estrutural composta, e madeira tratada com preservativos.

Além da diversidade de emprego da madeira nas construções, Meirelles et al. (2007) afirmam que a madeira confere benefícios quanto ao conforto, à plasticidade, rapidez e durabilidade de um projeto arquitetônico. Os autores ainda frisam que a madeira confere características como cores, texturas e aromas naturais; aspectos que resultam em sensações e comportamentos aos usuários, conforme estudo de Madeira, Oldoni & Schneider (2022) sobre a Neuroarquitetura.

No contexto de conectar o projeto ao usuário, em um ambiente de uso comercial, é possível compreender que o espaço, principalmente nos quesitos de conforto e estética, influencia diretamente na experiência do cliente. A valorização da experiência vivida pelo consumidor na loja física tem colocado em evidência áreas que se relacionam com a nossa percepção sensorial. Ela se manifesta através dos cinco sentidos - audição, tato, visão, olfato e gustação (Tumelero & Baldissera, 2015).

Em consultas a bases de dados como SCIELO, CAPES e GOOGLE ACADÊMICO, foram encontrados estudos sobre o uso da madeira como elemento sustentável para a construção civil, porém foram obtidos poucos resultados que relacionam os benefícios desse uso voltado ao projeto comercial, sobretudo com análises de projetos existentes no país, o que ressalta ainda mais a importância desse estudo.

Ademais, entender sobre o emprego do processo e de materiais sustentáveis, além de conhecer projetos de renome existentes no Brasil, pode resultar em estímulos a estudos e construções com tal abordagem, sobretudo a partir de pesquisas recentes, uma vez que as novas tecnologias auxiliam nas descobertas e no aprimoramento da utilização da madeira com várias possibilidades; permitindo, então, uma maior variedade de sistemas construtivos, design,

materiais e métodos a ser explorada por arquitetos e urbanistas, engenheiros e demais profissionais da área.

A pesquisa abrange a investigação dos diferentes tipos de produtos feitos a partir da madeira de plantio, analisando suas características e aplicabilidades na construção civil. Além disso. Por fim, esse trabalho tem o potencial de proporcionar maior eficácia nos resultados no âmbito laboral no país, por meio de uma investigação qualitativa, empírica e bibliográfica. O objetivo é elaborar um levantamento bibliográfico para identificar as possibilidades de uso da madeira de plantio em projetos de arquitetura e interiores comerciais, analisando exemplos de sua aplicação em projetos estruturais e de interiores.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a presente pesquisa, como método foi utilizado o levantamento bibliográfico, devido a sua capacidade de proporcionar um estudo aprofundado sobre um determinado tema. O objetivo é identificar, analisar e interpretar as principais contribuições teóricas e metodológicas existentes sobre o assunto. (Gil, 2002). Visando atingir o objetivo proposto desta pesquisa aplicou-se as seguintes etapas:

Etapa A - Primeiramente, o tema e os objetivos foram definidos, formulando a questão-problema que guiou o estudo: De que forma um projeto arquitetônico e de interiores comercial pode ser concebido utilizando a madeira como material estrutural e decorativo, a fim de minimizar danos ambientais provocados pelo uso de materiais convencionais na construção civil, além de causar sensações e experiências aos usuários?

Etapa B - No segundo momento, as bases de periódicos como o Scielo, o Portal de Periódicos da CAPES e o Google Acadêmico foram exploradas para encontrar artigos científicos e outros materiais acadêmicos com o descritor “projetos com madeira de plantio”, “uso da madeira de plantio em projetos comerciais”; “madeira como principal elemento construtivo”; “utilização da madeira de plantio no Brasil”;

Etapa C - No terceiro momento, os materiais encontrados foram selecionados, levando-se em consideração a relevância para o tema estudado, a confiabilidade da fonte, a atualidade da informação, a abrangência do conteúdo e a qualidade metodológica relacionada ao rigor e à confiança;

Etapa D - No quarto momento, foram identificadas as informações relevantes de cada material selecionado e anotadas as ideias principais, bem como as citações importantes e dados relevantes para o estudo;

Etapa E - No quinto momento, os materiais foram organizados e as referências bibliográficas foram elaboradas de acordo com a ABNT, garantindo a padronização;

Etapa F - No sexto momento, a leitura analítica dos materiais selecionados foi realizada, identificando os pontos fortes e fracos de cada estudo, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e as conclusões apresentadas;

Etapa G - No sétimo momento, as ideias dos autores foram questionadas, construindo a própria visão crítica sobre o tema proposto neste estudo, com a elaboração de uma síntese dos resultados.

Além disso, para análise dos correlatos apresentados, utilizou-se o método de Baker, que associa os processos construtivos de um projeto arquitetônico às condições físicas e ambientais do lugar, de modo a indicar de qual forma os elementos da construção se relacionam com as condições características do local de implantação (Herbst, 2016).

Dessa forma, uma análise baseada no método de Baker identifica as complexidades e as interdependências do projeto estudado de maneira integrada. Considera-se não apenas as partes individuais do projeto, mas também o sistema como um todo e seu contexto mais amplo.

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta seção, apresentam-se os resultados da revisão bibliográfica sobre os principais conceitos e definições acerca do uso da madeira ao longo dos anos na construção civil. Em seguida, são exibidas informações relacionadas à preservação e à sustentabilidade de madeira de plantio. Por fim, realiza-se um levantamento sobre as normas brasileiras e projeções para o futuro do setor, além de uma análise de correlatos que utilizam madeira em construções comerciais.

3.1 Breve histórico do uso da madeira na Construção Civil

Durante a Pré-História, de acordo com o estudo comparativo realizado por Fernandes (2014), após o final da Era Glaciar, o homem partia em busca de alimentos e vivia em zonas de caça de temporárias, construindo abrigos com ramos de árvore e troncos, formando cúpulas que serviam como moradia e proteção. Tempos depois, com a necessidade de moradias mais duradouras, acredita-se que surgiram os primeiros abrigos de madeira, sendo construídos escavados na terra, com pilares ao centro que suportavam as coberturas feitas com troncos usados e tapas com ramos e folhas.

Há também vestígios que retratam a existência de habitações subterrâneas, onde a topografia do terreno era aproveitada, com plantas geralmente circulares e uma entrada escavada. Com o tempo, o homem observou que tal tipo de moradia apresentava alguns problemas relacionados à durabilidade, e, portanto, passou-se a construir ao nível do solo, Fernandes (2014) ainda revela que, tempos depois, tem-se a necessidade de evitar o contato da estrutura diretamente com o solo, uma vez que era comum o apodrecimento dos materiais, devido à umidade. Tem-se, então, a construção das casas sobre estacas, elevando toda a habitação do solo.

Com o surgimento das comunidades, as habitações mais comuns eram de dois pisos, com pátio, cozinha e instalações sanitárias no térreo, e os quartos no segundo pavimento. Nessas moradias, tanto a estrutura quanto o piso e a coberta eram de madeira. Na arquitetura religiosa, a madeira tem papel fundamental, servindo de molde para a construção de abóbadas e arcos. Na Rússia do Século XVII Igrejas foram erguidas sem o uso de pregos ou parafusos para estruturação, sendo somente necessária a estrutura com troncos de madeira (Lourenço & Branco, 2012).

Datando a Idade Média (século V – século XV), segundo Lourenço e Branco (2012), a madeira mais utilizada era o Castanho. Neste período, iniciou-se o processo de triangulação, unindo madeira horizontal e vertical por meio de uma diagonal ou cruzadas, formando as Cruzes de Santo André (Lourenço & Branco, 2012). A arquitetura românica, que utilizava as construções em madeira, empregou a pedra como elemento construtivo principal, dado à precariedade das construções em madeira na época (Santos, 2016).

Na arquitetura gótica, as moradias e palácios eram, a priori, construídos em madeira, passaram a ser feitos de pedra. Ao final da Idade Média, carpinteiros e suas novas habilidades permitiam a construção de edifícios mais robustos utilizando a madeira. No século XIX, com a ascensão dos Estados Unidos como grande potência, tem-se, no continente americano, a existência maioritária de construções de madeira, devido à abundância do recurso, enquanto na

Europa são utilizados sistemas mistos de alvenaria e madeira. Assim, são conhecidas mundialmente as cabanas americanas, formadas por troncos, que foram difundidas por toda a Europa (Lourenço & Branco, 2012). Com a Revolução Industrial, muitas mudanças afetam o modo de vida nas cidades, a incorporação do ferro nas criações impulsiona diversos âmbitos e usos corriqueiros, principalmente os meios de transportes. Dessa forma, a madeira como material essencial dá espaço ao ferro, que passa a ser produzido em grande escala e torna-se um elemento primordial ao desenvolvimento das cidades e da civilização (Fernandes, 2014).

Contudo, ao final do século XIX e início do século XX, surge a necessidade da construção em altura, e, então, a madeira é parcialmente substituída pelo aço e pelo betão. Com o crescimento deste tipo de construção, a indústria de madeira alastrou-se demasiadamente, desenvolvendo técnicas mais firmes, de modo a tornar a construção mais barata e eficiente. Em 1832, o desenvolvimento do sistema construtivo denominado Balloon Frame, o qual utilizava a madeira serrada em pranchas e permitia o uso de mão-de-obra não qualificada para erguer rapidamente edifícios, ajudou ao crescimento dos Estados Unidos. Neste sistema, a madeira era empregada nos pilares e nas vigas (Lourenço & Branco, 2012). Na segunda metade do século XIX, Fernandes (2014) explica que surgiram as primeiras serrações, que utilizaram a madeira Pinho Branco, disponível vastamente nas florestas e que foi muito utilizada na construção civil e naval. No entanto, essas florestas, após serem muito devastadas, desapareceram e, em 1910, a última serração foi encerrada.

Mesmo após a revolução industrial europeia, com o ferro e o concreto colocados como principais materiais na construção de casas, empreendimentos e fábricas, no Brasil, a utilização da madeira continuou em alta. A sua abundância no território fez com que o desmatamento ilegal fosse amplamente disseminado, levando à perda de grandes áreas de mata nativa que, após a extração da madeira, teve sua área revertida para empreendimentos não reconstitutivos, como pasto para gado ou monoculturas (Queiroz et al., 2023).

Ao longo do século XX, a arquitetura da madeira, nos Estados Unidos e na Europa, deu lugar à arquitetura do aço e do betão, já que surge a necessidade dos arranha-céus, com exceção de algumas localidades próximas às grandes florestas nativas abundantes em matéria-prima de madeira (Saramago, 2022). Já no século XXI, houve um renascimento da utilização da madeira, refletindo na enorme gama de soluções construtivas à base de madeira. Dito isso, destaca-se a escolha por esta matéria-prima ter um resultado com grande aptidão estética e um bom conforto térmico (Lourenço & Branco, 2012). Na região sul do país, a madeira era a principal opção para construção de moradias, sendo responsável por inúmeras habitações em meados do século XIX e início do século XX (Bogo, 2017). Assim, nota-se que a madeira, enquanto elemento estrutural e decorativo, pode ser encontrada em diferentes tipologias construtivas, de pequeno a grande porte.

A Tabela 1, apresenta o percentual de residências em madeira nos estados do RS, SC e PR, superando a média nacional de 9,10%. De acordo com Bogo (2017), os dados do Censo IBGE de 2010, apontam que o uso de madeira na construção em SC é de 26,64%, para o RS é de 21,50% e no Estado do PR o percentual é de 22,61%.

Tabela 1: Percentual de Domicílios em madeira na Região Sul.

Estados do Sul	Percentual de domicílios de Madeira
Rio Grande do Sul	29,10%
Santa Catarina	28,20%
Paraná	25,98%

Fonte: Adaptado de Bogo, (2017).

3.2 Plantio, Preservação e Sustentabilidade da Madeira de Reflorestamento

A madeira é uma das matérias primas mais utilizadas na construção civil, sua abundância de ordem mundial, fez com que esse material fosse base de muitas sociedades antigas, desde as construções arquitetônicas da China, Japão e sudeste asiático, aos nativos americanos que se abrigavam do frio em cabanas de madeira, e as sociedades da América Central e do Sul, como Incas, Astecas e Maias. Quando os colonizadores europeus chegaram na América, logo se percebeu o grande potencial de extrativismo local, tanto pela grande biodiversidade como pela disponibilidade de espécimes presentes (Zenid, 2015).

A distribuição das florestas de plantio é abundante, a depender da espécie a ser plantada. Além disso, o Brasil tem bastante espaço físico para ampliação da atividade do setor florestal, já que possui grandes áreas degradadas e subutilizadas, que podem servir como locais para florestas plantadas (Cordeiro Júnior; Silva & Soares, 2017). No Brasil, pela diversidade climática e de ecossistemas, as condições climáticas favorecem o crescimento das árvores, principalmente para algumas espécies como Eucalipto, Pinus, Teca e Araucária.

Focando na madeira de reflorestamento utilizada na construção civil e na arquitetura, as principais espécies são *Eucalyptus* spp. e o *Pinus* spp. Ambos têm áreas de plantação espalhadas pelo Brasil, com maior concentração nas regiões Sudeste e Sul, especialmente Minas Gerais, São Paulo e Paraná, como mostrado na Figura 1.

Minas Gerais o estado que possui maior plantação de eucalipto por área. De acordo com Brito (2010), o ciclo de regeneração de árvores reflorestadas se dá pelo plantio e abate, em que as árvores mais velhas são retiradas e dão lugar a novas, garantindo a sustentabilidade. Esse ciclo pode superar o volume utilizado, assegurando o reabastecimento da oferta de madeira para futuras gerações. Brito (2010) enfatiza a importância de desenvolver estudos para encontrar alternativas viáveis e sustentáveis para a construção, utilizando tecnologia para tornar a madeira durável e protegida contra deteriorações.

A efetividade de um tratamento preservativo é avaliada pela retenção e penetração dos preservativos na madeira (Arsenault, 1973 apud Vidal et al., 2015). De acordo com a pesquisa realizada por Vidal et al. (2015), o Arseniato de Cobre Cromatado (CCA) é o principal preservativo utilizado no mundo, e, no Brasil, não há restrição quanto ao uso. Este material, em escala comercial, garante o tratamento industrial, a curto prazo, da madeira. Os autores ainda afirmam que o CCA deve se manter no mercado por bastante tempo, uma vez que ainda não há produtos alternativos com a mesma eficácia.

Figura 1: Distribuição de madeira de plantio no Brasil.

Participação da área plantada de eucalipto por região, 2022 (%)

Fonte: Canopy (2022) | Elaboração: ESG Tech

Área plantada de eucalipto por estado, 2022 (milhões de hectares)

Fonte: Canopy (2022) | Elaboração: ESG Tech

Fonte: Mercado, (2024).

A grande utilização de madeira tanto na construção civil como em outros tipos de indústria, como a de papel e carvão vegetal, levou a um desmatamento e desgaste exacerbado do meio ambiente, gerando empobrecimento do solo, impossibilidade de renovação e extinção de flora, fauna e funga local (Peifel, 2003). Com o desmatamento desenfreado, surgiu a preocupação dos ambientalistas em tornar a madeira um recurso sustentável, já que o desmatamento não afeta somente a quantidade de árvores presentes no local, mas afeta também todo o ecossistema ao redor e as condições climáticas locais (Soares et al., 2003).

Por isso, foi necessário o desenvolvimento de novas técnicas de utilização da madeira com menor impacto ambiental, levando ao desenvolvimento das florestas de plantio (silviculturas), locais de extrativismo de madeira para diversas industriais utilizando espécies nativas e não nativas que foram plantadas com esta finalidade; porém, segundo Habowski (2018), apesar do grande incentivo governamental, ainda prevalece a extração ilegal de madeira no Brasil.

As silviculturas são amplos espaços que estavam previamente em desuso e que, com o desenvolvimento desta atividade, geram renovação do meio ambiente, melhora do solo, aumento da fauna e flora local, gera empregos, melhora a pegada de carbono local e, por ser legal e normatizado, garante matéria-prima de qualidade para as indústrias (Habowski, 2018). Em 2023, a Indústria Brasileira de Árvores (IBA), concluiu que é possível expandir a produção sem expandir a área, gerando, assim, um aumento do capital (IBA, 2023).

No setor da construção civil, a utilização da madeira reflorestada minimiza a geração de resíduos e o consumo energético, favorecendo a redução dos Gases do Efeito Estufa (Librelotto

& Ferroli, 2023). Demarzo (2017) afirma que a madeira apresenta resultados ambientais superiores em comparação a outros materiais convencionais.

De acordo com Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (2013), a cobertura florestal brasileira é da ordem de 519,29 milhões de hectares, dos quais 512 milhões são nativas e 7,186 milhões de hectares correspondem às florestas plantadas. No ano de 2012, as principais espécies plantadas no Brasil eram *Pinus* spp. (pinho), *Eucalyptus* spp. (eucalipto), *Populus* spp. (álamo), *Tectona grandis* (teca), *Araucária angustifolia* (araucária), *Hevea* spp. (seringueira), *Acacia* spp. (acácia) e *Shizolobium amazonicum* (paricá) (Araújo et al., 2017 apud Indústria Brasileira de Árvores, 2016),

Segundo dados estatísticos do IBAMA, no ano de 2023, foram utilizadas 1530 diferentes espécies na produção de 53 tipos de produtos madeireiros, distribuídos em mais de 17 milhões de hectares de plantações legais e documentadas. Segundo a IBÁ (2023), o Brasil é o 8º maior produtor de madeira para construção civil do mundo.

Os produtos florestais são classificados em dois tipos: os produtos florestais não-amadeirados e os produtos florestais madeireiros. O Brasil possui grande potencial para ampliar suas áreas de florestas plantadas, beneficiando, portanto, a redução do desmatamento de florestas nativas. No setor da construção civil, a indústria de madeira é dividida em dois segmentos: madeira serrada e painéis de madeira, incluindo os compensados MDF, HDF, EGP, OSB, MDP, MLC e CLT (Nielsen, 2010).

A diversidade de técnicas e de sistemas construtivos que empregam a madeira oferece uma ampla gama de possibilidades para projetos arquitetônicos inovadores e sustentáveis. Conforme Cordeiro Júnior, Silva e Soares (2017), o surgimento de soluções tecnológicas do mercado da madeira possibilitou o emprego do material em locais que antes não era possível. Lourenço & Branco (2012) destacam os derivados de madeira mais relevantes; que incluem: painéis orientados (OSB), contraplacados, aglomerados de fibras de média densidade (MDF) representados na Figura 2, respectivamente, e ainda aglomerados de partículas, contraplacados lamelados, madeira lamelada colada, madeira lamelada cruzada, madeira microlaminada, vigas de perfil I, duolam e a madeira KVH.

O OSB (Figura 2.a) é produzido a partir de lascas de madeira orientadas em camadas e unidas com resinas, resultando em um material de alta resistência mecânica e dimensional. Sua utilização é comum em sistemas construtivos, como pisos, paredes e telhados, devido à sua capacidade de suportar cargas e resistir a condições adversas.

Por sua vez, o contraplacado (Figura 2.b) é composto por camadas de folheados de madeira sobrepostos e colados em direções alternadas. Essa estrutura confere ao contraplacado uma resistência notável à tração e à compressão, tornando-o uma escolha popular em aplicações estruturais, móveis e embalagens, onde a estabilidade e a durabilidade são fundamentais.

Figura 2: Demonstrativo dos tipos de derivados da madeira.

(a) OSB

(b) Contraplacados

(c) MDF

Fonte: Somapil, (2012).

O MDF (Figura 2.c) é um material fabricado a partir de fibras de madeira de média densidade, que são comprimidas e unidas por meio de resinas sintéticas sob alta pressão e temperatura. Sua característica uniforme e superfície lisa o tornam ideal para a fabricação de móveis e componentes de decoração, oferecendo versatilidade e facilidade de usinagem. Embora compartilhem a mesma matéria-prima, cada um desses derivados da madeira possui características distintas que os tornam adequados para diferentes aplicações. Assim, a variedade de opções oferecidas por esses materiais permite atender às necessidades específicas de cada projeto, contribuindo para a versatilidade e a eficiência na indústria da madeira.

De acordo com o estudo realizado por Trevisan et al. (2007), concluiu-se que o ambiente influencia diretamente no desenvolvimento de organismos xilófagos, que acometem a vida útil da madeira, afetando as propriedades físicas e mecânicas do material. Portanto, é essencial utilizar métodos preservativos sobre a utilização da madeira nos ambientes, evitando a perda de tais propriedades de forma precoce. A seguir apresenta-se, de forma mais detalhada, três tipos de sistemas construtivos com madeira: CLT (Madeira Laminada Cruzada), MLC (Madeira Laminada Colada) e Wood Frame.

3.2.1. CLT (Madeira Laminada Cruzada)

Segundo Collinetti (2016), o sistema CLT (Cross-Laminated Timber) ou Madeira Laminada Cruzada, pode ser utilizado em algumas aplicações que, hoje, utilizam concreto, alvenaria e aço. No início dos anos 2000, o número de construções em Madeira Laminada Cruzada cresceu significativamente, devido ao incentivo de construções verdes, à eficiência do sistema, à melhora dos canais de comercialização e distribuição e, por fim, à aprovação da CLT como um sistema construtivo que possibilita a edificação de vários andares. A madeira laminada cruzada é composta por lâminas de 20mm a 80mm de espessura coladas, com alternância na direção dessas lâminas entre as camadas, para que o painel resista às cargas em ambas as direções. Geralmente, os painéis de madeira laminada cruzada são compostos por 3 a 9 camadas, e podem ser usados como lajes, coberturas ou paredes. Além disso, são conectados entre si por meio de ligações metálicas.

Ainda de acordo com o autor, a modulação do CLT diminui o tempo de construção, já que o número de operações necessárias no canteiro de obras é muito menor quando comparado ao sistema de concreto armado convencional, o que resulta, por conseguinte, em uma montagem mais rápida e na redução do cronograma de construção em até 50% (Collinetti, 2016 apud Crespell & Gagnon, 2010).

No que tange aos benefícios do uso do sistema construtivo de madeira laminada cruzada, algumas vantagens têm destaque, são elas: a velocidade e a eficiência de instalação, e a flexibilidade de design. A primeira está relacionada à pré-fabricação dos produtos específicos que, após fabricados, são enviados diretamente ao local de trabalho para instalação de forma rápida e simples, reduzindo, portanto, o tempo de obra, a produção excessiva de resíduos e a poluição no canteiro de obras. Já a segunda vantagem está relacionada à adaptação do sistema a diferentes tipos de projetos, uma vez que podem ser feitas rápidas alterações no local, além da combinação estética com outros materiais, possibilitando diferentes escolhas de design, como utilizada na Galeria The Financial Park Offices, localizada na Noruega (Figura 3).

A galeria exemplificada é a sede administrativa de um banco norueguês e é conhecida por ser uma das maiores estruturas feitas de madeira na Europa. A construção possui um apelo sustentável e produz efeitos positivos sobre os usuários. Este prédio oferece uma experiência tectônica, espacial e estética, além de ter como característica de forma os traços orgânicos, que dão continuidade e fluidez aos espaços.

Figura 3: Projeto com CLT na Noruega.

Fonte: Pintos, (2020).

3.2.2. Wood Frame

No sistema Wood Frame, formam-se perfis de madeira com resistência para servirem como pisos, telhados e paredes, a fim de aumentar os confortos térmico e acústico, já que esses painéis (Figura 4) são preenchidos com isolantes térmicos e contraventados por placa OSB. De acordo com Molina & Calil Junior (2010), 95% das casas nos Estados Unidos utilizam a tecnologia Wood Frame, que permite a construção de até cinco pavimentos e proporciona uma estrutura leve e de execução rápida.

Figura 4: Representação de painel do Wood Frame.

Fonte: Tecverde, (2014).

Para se ter uma construção utilizando o sistema wood frame, é necessária a que exista a cronologia de etapas e das camadas descritas na Figura acima, para que se tenha sucesso do processo. Conforme detalhado no estudo de Molina & Calil Junior (2010), a construção inicia-se pela escolha do tipo de fundação, a depender do tipo de carga do projeto e do solo existente. Nesse sistema, a fundação é composta por “paredes” subterrâneas, abaixo do nível do solo, para proporcionar um equilíbrio térmico dentro da construção. No Brasil, que possui clima tropical, os autores frisam que essa técnica pode ser aplicada, principalmente em regiões muito quentes.

Outra etapa que compõe o sistema Wood Frame é a composição de pisos e paredes. Para o piso, são usados decks compostos por chapas de OSB, apoiadas sobre vigas de madeira. Essas chapas, em alguns casos, podem servir como contrapiso, quando são usados revestimentos de carpetes ou pisos engenheirados com manta intermediária, que garante a isolamento acústica.

Já as paredes são compostas por montantes verticais de madeira, dispostos juntos aos painéis de OSB. Para a fixação desses painéis, são utilizados elementos metálicos galvanizados de fixação, como pregos, por exemplo. O piso superior de uma construção em Wood Frame é apoiado nas paredes, que solicitam os montantes na direção paralela às fibras, conferindo, então, rigidez às paredes e ao piso, o que aumenta a resistência aos esforços de vento.

3.2.3. MLC (Madeira Laminada Colada)

A MLC (Madeira Laminada Colada), é feita através da junção de várias lâminas de madeiras coladas, formando uma peça única em que as fibras do material ficam paralelas entre si. De acordo com Cordeiro Júnior, Silva & Soares (2017), são usadas várias lâminas menores para que uma peça única seja elaborada, conferindo, então, resistência para atingir vãos livres de até 100 metros. Sendo assim, a MLC possibilitou a construção de projetos de grande porte que não utilizavam a madeira como material para devidos fins.

Segundo Migliani (2019), a MLC é indicada para ser usada em vigas, pilares, pergolados, coberturas, painéis, passarelas, revestimentos diversos e escadas, uma que vez que é capaz de vencer grandes vãos e reproduzir formatos arqueados ou curvos. Além disso, outro ponto interessante à diversificação de projetos é a grande diversidade de tonalidades que se

pode ter, já que existe uma enorme quantidade de espécies disponíveis a serem utilizadas, sendo as mais comuns o pinus e o eucalipto, que foi empregado na construção de um restaurante na Suécia (Figura 5).

A construção do restaurante Bjork foi feita com peças pré-fabricadas e possui um sistema de vigas feito com madeira laminada e o formato do telhado é apropriado ao clima de inverno intenso do local, uma vez que, quando a neve cai, escorra pelo formato triangular bastante íngreme.

No Brasil, é recomendado o seguimento à NBR 7190/1997. Migliani (2019) afirma que a MLC é recomendada para qualquer tipo de projeto, seja residencial, comercial e até galpões industriais. A autora recomenda aplicação em áreas com demandas climáticas específicas, como litoral ou vales; contudo, é preciso que haja um tratamento de proteção específico contra umidade. As vantagens que envolvem uma construção com MLC são: resistência, dimensões singulares, altas resistências ao fogo, flexibilidade, estabilidade dimensional, leveza, menos necessidade de conexões e sustentabilidade.

Figura 5: MLC utilizada em um restaurante.

Fonte: Migliani, (2019).

3.3 Normas Brasileiras e Projeções Futuras

No Brasil, conforme estudo de Paiva Filho et al. (2018), a madeira é empregada em construções de igrejas, residências, cimbramentos, pontes, linhas de transmissão de energia elétrica, na indústria moveleira, edificações, entre outros fins, sejam elas de pequeno ou grande porte. Atualmente, sua utilização tem-se intensificado no setor construtivo, principalmente em detalhes estéticos, em revestimentos e no âmbito estrutural. Dessa forma, os autores apontam que a madeira é amplamente utilizada em quase todas as etapas de obras no país, seja em formas, escoramentos, esquadrias, pisos, forros, rodapés, móveis, estruturas e revestimentos.

No entanto, apesar de tamanha pluralidade de uso como demonstrado e exemplificado, é possível entender que esse material ainda apresenta pouca aceitação no Brasil, uma vez que questões técnicas e simbólicas envolvem este uso e o associa a uma baixa qualidade ou durabilidade do material. Paiva Filho et. al. (2018) afirmam que tal preconceito está enraizado

devido ao pouco conhecimento do material, à falta de projetos específicos e à questão cultural também.

De acordo com Cordeiro Júnior, Silva & Soares (2017), a madeira ainda é vista somente como material secundário, porém apresenta capacidade de ser um material primário em diversas construções. Além das questões sustentáveis que a madeira proporciona em um projeto, é possível destacar outros pontos oferecidos por ela em um ambiente, como, por exemplo, bem-estar, experiências, conforto e curiosidades.

No que tange aos espaços comerciais, segundo Bertolin & Mattos (2023), por meio da Neuroarquitetura e de soluções projetuais, o projeto deve ter como objetivo a oferta de conforto e de estímulos consumistas aos clientes, além de oferecer espaços produtivos e agradáveis aos funcionários. Em uma pesquisa realizada por Pompermaier, Starck & Figueiredo (2015), constatou-se que a madeira transmite sensações como aconchego, bem-estar, conforto e tranquilidade, quando empregada em ambientes internos e externos. O reflorestamento comercial exige que as espécies plantadas tenham um curto tempo de produção e um alto crescimento, associados a uma boa qualidade. Sendo assim, as espécies que possuem um melhor atrativo comercial são: Pinus, Ganadi, Ipê, Eucalipto, Teca e Mogno Africano (Librelotto & Ferroli, 2023).

Dessa forma, alinhando as duas ideias relativas ao uso de ambientes comerciais e às sensações proporcionadas pela utilização da madeira nos espaços, é possível inferir os benefícios no emprego da madeira em ambientes comerciais. No Brasil, tem-se como destaque desse uso dois edifícios de uso comercial em que a madeira foi empregada como material construtivo e decorativo, assumindo papéis de ordens primária e secundária, o que resultou em projetos de bastante aceitação pelo público, além de serem construções de referência no que diz respeito aos projetos de arquitetura sustentáveis e limpos. Recebem esse destaque o projeto da Loja Conceito de chocolates Dengo, localizada em São Paulo, e a loja da rede de fast-food Mc Donald's, também localizada na cidade de São Paulo. Os dois projetos comerciais citados representam um marco para a arquitetura brasileira relacionada ao uso da madeira e serão explorados em uma análise mais detalhada ainda neste trabalho.

A permissão para utilização de espaços vazios para plantio e extração de madeira de reflorestamento, assim como seus subprodutos, necessita estar de acordo com a legislação vigente. Atualmente, a Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, que rege sobre a vegetação nativa do país, e a Instrução Normativa nº 9 de dezembro de 2016 do IBAMA, instituem a obrigatoriedade do Documento de Origem Florestal (DOF) para todo transporte, armazenamento, extração e venda de madeira e produtos derivados da silvicultura.

Já a NBR 7190, que abrange projeto de estruturas de madeira, estabelece os procedimentos e os critérios para os projetos com estruturas de madeira, abordando o dimensionamento, a resistência e a segurança estrutural do material e da construção. Além dessa normativa, a NBR 7199 também engloba critérios para a verificação dos estados limites últimos e de serviço das estruturas de madeira, o que acaba por complementar a NBR 7190.

No que tange ao projeto, à execução e à aplicação de revestimentos de madeira, a NBR 16143 estabelece os requisitos técnicos para o projeto, à execução e à aplicação de revestimentos de madeira em construções, incluindo métodos construtivos e cuidados necessários para garantir a durabilidade e estabilidade dos revestimentos. A madeira também pode ser utilizada em projetos de edificações habitacionais. Para isso, existe a NBR 15575, que descreve o desempenho do material neste tipo de edificação.

Esta norma define aspectos relacionados à segurança estrutural, conforto térmico e acústico, durabilidade e sustentabilidade. No tocante a moradias de uso social, é importante que

sejam observadas e aplicadas as legislações específicas em nível estadual e municipal. Contudo, a NBR 15575 e a NBR 7190, mencionadas anteriormente, são aplicáveis em todo o contexto brasileiro.

Além dessas normas, a NBR 15596, referente a casas de madeira pré-fabricadas, inclui aspectos relacionados ao projeto, à fabricação, ao transporte e à montagem das estruturas dos materiais envolvidos no processo de construção de casas pré-fabricadas. Embora seja voltada para casas pré-fabricadas, muitos dos requisitos podem ser aplicáveis a edificações de moradia social com madeira.

Já as NBR 14807 e NBR 7203 fazem referência à madeira serrada. A primeira diz respeito à madeira serrada de coníferas, mencionando características visuais e de dimensionamento deste tipo comum de madeira plantada utilizada na construção civil. Já a segunda, estabelece parâmetros necessários para a determinação da densidade básica da madeira serrada, estabelecendo métodos importantes ao dimensionamento estrutural e à avaliação da qualidade da madeira utilizada em construções.

De acordo com as projeções da Organização das Nações Unidas (ONU), até o ano de 2050, a demanda habitacional mundial chegará à marca dos 3 bilhões de residências ocupando as áreas urbanas. Enquanto isso, no Brasil, segundo o IBÁ (2023), estima-se que 7,5 milhões dos brasileiros vivem em residências precárias, tornando necessário que novas formas de habitação sejam pesquisadas e produzidas em massa para que possam abrigar pessoas de forma segura e eficiente.

A utilização de madeira como material primário em construção civil vem crescendo e se tornando extremamente promissora. A preservação da madeira é uma preocupação fundamental na construção civil, especialmente diante da crescente demanda por materiais de construção sustentáveis. No entanto, a preservação adequada da madeira é essencial para garantir sua durabilidade, resistência e segurança estrutural ao longo do tempo.

A versatilidade de uso, a madeira, no âmbito da construção civil, pode ser utilizada tanto no projeto arquitetônico quanto no de interiores. Desse modo, sendo um material de múltiplas finalidades, possui vantagens e desvantagens quando comparado a materiais convencionais, como, por exemplo, redução do tempo de construção, menor geração de resíduos, segurança, alta resistência e conforto acústico e térmico.

Vidal (2015) fala em seu trabalho sobre as vantagens e desvantagens da utilização da madeira em relação a outros materiais comumente utilizados na construção civil, como plástico, concreto, aço e alumínio, tendo como vantagem a sua alta resistência mecânica, o baixo consumo energético para produção, o alto isolamento térmico e a fácil trabalhabilidade, e, como principal desvantagem, a ação das intemperanças climáticas sobre ela, que tem um grande potencial higroscópico e pode sofrer ação de microrganismos como fungos e também pequenos insetos como o cupim, que se alimenta da fibra da madeira. Outra desvantagem, segundo o autor, é a sensibilidade a chamas, apesar de ter regulação térmica cerca de 350 vezes maior que o concreto.

A madeira é um material estrutural esteticamente agradável que permite desenvolver soluções criativas, inovadoras, robustas e de alta qualidade em resposta a numerosos desafios arquitetônicos e estruturais (Lourenço & Branco, 2012, p.210). Os autores explicam que a busca por novas formas arquitetônicas, por melhores acabamentos e por novos sistemas estruturais, faz surgir no mercado vários produtos derivados da madeira, de modo a adaptar o material a usos mais específicos.

O processo de montagem de casas no sistema wood frame, citado anteriormente, pode levar à produção em massa de habitações com baixo consumo energético, rapidez e utilizando

matéria prima brasileira, uma vez que o Brasil se consolida, a cada ano, como o oitavo maior produtor de derivados madeireiros provindos de florestas de plantio, com capacidade de crescimento ainda maior.

Portanto, inovar na arquitetura e na construção civil vai além de novas formas, é imprescindível a utilização de novos materiais mais sustentáveis e recicláveis, que possam tornar o ramo da construção mais limpo, com redução de resíduos tóxicos e materiais não renováveis. Em 2019, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change–IPCC) avaliou a produção de emissão de gases de efeito estufa em 38% pela construção civil, onde o compromisso dos representantes do setor foi a redução da emissão e novas propostas de sustentabilidade.

O setor de florestas plantadas exerce um papel significativo tanto na economia do país quanto no potencial construtivo, contribuindo para minimizar o déficit habitacional, sendo um dos setores que busca o desenvolvimento e inserção de novas tecnologias, a fim de expandir novos produtos e novas formas de uso da madeira (Ribaski, 2018 apud Apre, 2018).

O crescimento e expansão do setor nas florestas plantadas pode ser analisado na Figura 6, em que a área plantada de eucalipto se encontra em crescimento, possibilitando que a utilização da madeira se torne cada vez mais frequente em projetos residenciais e comerciais.

Figura 6: Série histórica de espécies plantadas no Brasil entre 2005-2011.

Fonte: Ribaski, 2018 apud ABRAF (2012).

A utilização da madeira na construção mundial está cada vez mais presente, uma vez que a busca por projetos mais sustentáveis e inovadores tem se intensificado, pois, além de possibilitar a criação de projetos com estética e funcionalidade, é possível que a utilização da madeira na construção civil contribua para a redução de impactos ambientais causados pelo uso dos materiais convencionais deste setor.

4. REFERENCIAL PROJETUAL

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento deste trabalho, foram analisados dois projetos como correlatos, que se relacionam com o presente estudo no que tange à utilização da madeira como principal elemento construtivo e decorativo, além da forma, do conceito e dos objetivos dos projetos arquitetônicos. Para tanto, em visita ao acervo virtual de conteúdos relacionados à Arquitetura, no AirchDaily, foram selecionados os seguintes correlatos: Mc Donald's Paraíso (Quadro 1), e a Loja Conceito da Dengo Chocolates (Quadro 2), ambos localizados em São Paulo.

Para fazer a análise de correlatos deste estudo, foi utilizado o método de Baker, que consiste em avaliar fatores organizadores fundamentais que atuam em uma edificação e que, segundo Aurélio de Sá (2014), dividem-se nas categorias: Contexto, Identidade, Significado de uso, Movimento, Estrutura e Geometria.

Quadro 1: Correlato Mc Donald's Paraíso.

Mc Donald's Paraíso	
Ficha Técnica: Arquitetos: SuperLimão, Área: 220 m ² Ano: 2023 Cidade: São Paulo/BR	
Contexto: Uma das unidades da rede de restaurantes Mc Donald's está localizada em uma das regiões mais movimentadas da cidade de São Paulo, no bairro do Paraíso. O empreendimento adotou práticas mais sustentáveis em sua construção, através da chamada Receita do Futuro. A fachada imponente do local permite a conexão entre o interior e exterior através das grandes esquadrias de vidro, servindo, inclusive, como um convite à entrada dos usuários. Além disso, é possível perceber o contraste entre os materiais adotados. Enquanto o vidro e os brises são elementos mais leves à fachada, a robustez da madeira confere imponência ao edifício.	
Identidade	<p>O principal objetivo do projeto arquitetônico deste restaurante foi promover um espaço com a identidade já formulada da marca, porém com adições de práticas voltadas à sustentabilidade em sua construção e em seu uso.</p>

<p>Significado de Uso</p>	<p>O edifício é utilizado principalmente para a comercialização de alimentos rápidos, caracterizando-se como um fast food. No entanto, adota diversas soluções que proporcionam uma experiência mais confortável aos usuários. Entre essas soluções estão a instalação de grandes esquadrias de vidro nas fachadas, permitindo o contato visual entre o interior e o exterior; brises estratégicos para controle da insolação e temperatura interna; pilares em formato de árvores para conexão com a natureza e temática sustentável; e a escolha de diferentes padrões de assentos e ambientes descontraídos que oferecem espaços para relaxar, socializar e estudar. Estas características fazem com que o espaço vá além de um restaurante comum, tornando-se um local dinâmico e confortável que atende às demandas específicas de sua tipologia comercial, atraindo mais usuários.</p>	
<p>Movimento</p>	<p>No que diz respeito à volumetria do restaurante, tem-se um grande bloco retangular marcado pela valorização do interior e dos materiais de forma bruta nas fachadas. Já na parte interna do prédio, há um fluxo que permite a sensação de movimento que a utilidade de um fast food necessita. Esse fluxo é marcado por microambientes marcantes inseridos no macroambiente do restaurante, além de formas sinuosas nos traços e nos mobiliários em que se tem uma meia parede curva de madeira, e das cores características utilizadas.</p>	
<p>Estrutura</p>	<p>O projeto utilizou madeira engenheirada do piso ao teto, reduzindo a pegada de carbono e minimizando perdas de materiais e consumo de energia com a técnica de pré-fabricação. Materiais sustentáveis como Concresteel e laminado de PET reciclado foram usados. A unidade inclui sistemas de captação de águas pluviais e de ar-condicionado para reuso. Pilares em forma de árvores e painéis de OSB proporcionaram uma estrutura leve e resistente, conferindo um visual natural e acolhedor. O McDonald's de madeira em São Paulo destaca a durabilidade da madeira, demonstrando seu potencial e beleza na arquitetura contemporânea e sustentabilidade na construção urbana.</p>	

<p>Geometria</p>	<p>A geometria da edificação e a implantação no espaço promovem circulações acessíveis. O layout bem definido do empreendimento permite uma circulação horizontal ampla e a caracterização funcional dos ambientes. O design combina funcionalidade com estética moderna, otimizando o fluxo de clientes e funcionários. Linhas limpas e formas contemporâneas refletem uma estética minimalista, enquanto a estrutura de madeira cria espaços amplos, com pé-direito alto e abundante luz natural, proporcionando conforto e bem-estar aos frequentadores.</p>	
-------------------------	---	--

Fonte: Adaptado de Moreira, (2023).

Quadro 2: Correlato Loja Conceito da Dengo Chocolates.

<p>Loja Conceito da Dengo Chocolates</p>		
<p>Ficha Técnica: Arquitetos: Matheus Fará e Manoel Maia Arquitetura, Área: 1500 m², Ano: 2020. Projeto Paisagístico: Soma Arquitetos, São Paulo/BR.</p>		
<p>Contexto: A loja conceito da Dengo Chocolates, na Avenida Faria Lima, é o mais alto edifício em madeira construído no Brasil, localizado na cidade de São Paulo. O prédio abriga a fábrica de chocolates, de modo que o público pode conhecer as etapas da produção dos doces; além de bar, restaurantes, loja, estação de sorvete e várias mesas espalhadas pelos pavimentos. A loja é um verdadeiro “paraíso” para os amantes de chocolate que buscam uma experiência sensorial única. Com um design elegante e contemporâneo, a loja combina elementos de sustentabilidade, arte e gastronomia para oferecer aos clientes uma jornada pelo universo do chocolate.</p>		
<p>Identidade</p>	<p>O projeto é totalmente estruturado em madeira, focando na redução de danos ambientais e promoção do desenvolvimento sustentável. O conceito e a identidade do projeto estão ligados ao conforto e à experiência dos usuários, com destaque para o layout, materiais e efeitos visuais, como luz e sombra. O design da loja apresenta linhas limpas, materiais naturais e detalhes elaborados, combinando madeira, vidro e metal para criar um ambiente sofisticado e convidativo. Os arquitetos buscaram mesclar o rústico, irreverente, autêntico e artesanal em uma releitura contemporânea, utilizando elementos naturais e o conceito de "brasilidade" da marca Dengo, criando um espaço que reflete a identidade do produto.</p>	

<p>Significado de Uso</p>	<p>O principal uso do edifício é voltado à comercialização dos chocolates produzidos também no local. O ambiente oferece uma experiência completa aos clientes, desde o acompanhamento da produção e curiosidades sobre os produtos até o consumo no local.</p> <p>A loja se destaca por sua fachada convidativa e pelo interior acolhedor. O layout do espaço é cuidadosamente planejado para criar uma atmosfera envolvente, onde os clientes são convidados a explorar os diversos produtos oferecidos pela marca.</p>	
<p>Movimento</p>	<p>O prédio é composto por 4 pavimentos, que são ligados entre si por circulação vertical através de escadas (Figura 36 - a), elevador e grandes aberturas (Figura 36 -b). As instalações aparentes, as disposições de ripas de madeira no teto (Figura 36 - c) e o piso de caquinhos cerâmicos agregam a sensação de fluidez e movimento ao interior dos espaços (Figura 36 - d).</p>	
<p>Estrutura</p>	<p>A estrutura de madeira da loja Dencho Chocolate reflete o compromisso da marca com a sustentabilidade e qualidade. A utilização de madeira CLT (Madeira Laminada Cruzada) para as lajes e MLC (Madeira Laminada Colada) para pilares e vigas proporciona uma atmosfera acolhedora e natural, contrastando com o ambiente urbano ao redor. O projeto aposta na tecnologia e inovação, promovendo o desenvolvimento sustentável sem renunciar à estética e conforto. A madeira é utilizada como elemento primário e secundário, com peças estruturais aparentes e detalhes amadeirados espalhados pelos ambientes.</p>	
<p>Geometria</p>	<p>A volumetria é composta por cubos vazados que verticalizam o edifício. O acesso ao interior do prédio é feito através de uma circulação horizontal em vários níveis. A fachada, através de subtrações estratégicas, transmite a ideia de permeabilidade, assim como a utilização da vegetação, de grandes esquadrias, de ampla iluminação e dos mobiliários em madeira.</p>	

Fonte: Adaptado de González, 2021.

4.1 Discussão dos Correlatos

Após análise de tais correlatos, é possível identificar a temática central do trabalho com os projetos apresentados, que abordam o uso da madeira como principal elemento estrutural, minimizando, assim, danos ambientais comuns no tocante à construção civil. Outra semelhança notada é a interação do ambiente construído com o ambiente natural, promovido pela exploração da iluminação natural e de elementos que remetem à natureza, seja nos revestimentos como também nas escolhas dos mobiliários e das texturas.

No tocante à Loja Dengo Chocolates, destaca-se sua abordagem orgânica e acolhedora, onde a madeira é empregada para criar uma atmosfera calorosa e convidativa. A utilização de madeira de tons claros e acabamentos naturais transmite uma sensação de proximidade com a natureza, alinhando-se com os valores da marca em relação à sustentabilidade e ao respeito ao meio ambiente. Além disso, a madeira é habilmente integrada aos demais elementos do design, como o mobiliário e a iluminação, criando uma experiência sensorial completa para os clientes.

Por outro lado, o McDonald's apresenta uma abordagem mais contemporânea e urbana em relação ao uso da madeira, empregue de forma inovadora e arrojada, conferindo ao espaço uma estética moderna e sofisticada. O design minimalista e os acabamentos de madeira escura criam um contraste interessante com os elementos industriais, resultando em um ambiente urbano e cosmopolita. A escolha da madeira como material principal reflete a preocupação da marca em oferecer uma experiência aos clientes, ao mesmo tempo em que reforça seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade.

Por fim, os dois projetos citados têm em comum a utilização da madeira de florestas reflorestadas como elemento principal, assim como oferecem experiências e conforto aos usuários. No entanto, a aplicação desse material construtivo possui particularidades em cada um dos projetos, desde o uso até os detalhes mais aparentes. Além disso, os projetos correlatos expostos possuem a temática central pautada no ato da concepção do projeto, focada na sustentabilidade, na redução de perdas de materiais e na aceleração de tempo de obra, vantagens possibilitadas pela utilização da madeira como matéria-prima e elemento estrutural primário.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante o exposto, é conclusivo que um projeto pautado na sustentabilidade apresenta diversas vantagens para a obra e aos usuários, além da madeira proveniente de plantios apresenta uma vasta gama de possibilidades e vantagens para a construção civil, especialmente em projetos comerciais. Ao investigar os diferentes tipos de produtos feitos a partir dessa matéria-prima, foi possível compreender suas características e aplicações, destacando sua versatilidade e sustentabilidade. Assim, o presente trabalho abordou as questões teóricas e comparativas que foram tratadas na concepção do Estudo em questão.

Dessa forma, foi possível observar a importância da criação desses espaços, visto a necessidade cada vez maior de escolhas que priorizam aspectos ambientais, visando o futuro e o aproveitamento a longo prazo da edificação, criando, então, experiências a quem utiliza os espaços. Em suma, o levantamento bibliográfico realizado nesse trabalho proporcionou uma compreensão abrangente sobre a utilização da madeira de plantio em projetos comerciais, destacando suas vantagens econômicas, ambientais e estéticas.

Durante a pesquisa, foi observado que a madeira de plantio oferece uma ampla gama de produtos e aplicabilidades na construção civil, desde estruturas básicas até acabamentos sofisticados. A análise detalhada desses produtos revelou suas características distintas e suas

vantagens em relação aos materiais convencionais. Além disso, um dos pontos cruciais da investigação foi a comparação dos impactos ambientais associados ao uso de materiais convencionais e não convencionais derivados da madeira de plantio. Os resultados obtidos ressaltam a importância da escolha de materiais sustentáveis na redução do impacto ambiental da construção civil.

O levantamento comparativo entre os impactos causados pelo uso de materiais convencionais e não convencionais derivados da madeira de plantio evidencia não apenas as vantagens ambientais, como também econômicas e estéticas. A utilização responsável dessa fonte renovável pode reduzir significativamente o impacto ambiental causado pela construção civil, ao mesmo tempo em que proporciona ambientes comerciais mais atraentes e confortáveis.

O estudo ainda identificou diversas possibilidades de utilização da madeira de plantio em projetos de arquitetura e interiores comerciais. Essas possibilidades incluem não apenas aspectos estruturais, mas também elementos de design que agregam valor estético e funcional aos espaços comerciais. Por fim, a análise de projetos comerciais que incorporam a madeira de plantio proporcionou insights valiosos sobre as práticas contemporâneas de utilização desse material. A revisão desses casos destacou as soluções criativas e inovadoras adotadas pelos profissionais da área, demonstrando o potencial da madeira de plantio na criação de espaços comerciais atraentes e sustentáveis.

Ao identificar as possibilidades de uso da madeira de plantio em projetos de arquitetura e interiores comerciais, torna-se evidente que essa matéria-prima oferece soluções criativas e inovadoras, permitindo a criação de espaços únicos e personalizados. Além disso, a análise de projetos comerciais com a madeira de plantio aplicada no projeto estrutural e de interiores demonstra sua viabilidade técnica e estética, inspirando a adoção de práticas sustentáveis no setor.

Por fim, espera-se que o conteúdo desse trabalho possa orientar arquitetos, designers e profissionais da construção civil na adoção de práticas mais sustentáveis e inovadoras em seus projetos futuros, além da contribuição à comunidade acadêmica ao incentivo de estudos atrelados ao emprego da madeira de plantio no âmbito construtivo.

REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas – (ABNT). **NBR 15575**: Edificações habitacionais - Desempenho. Rio de Janeiro, 2013.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – (ABNT). **NBR 15696**: Formas e escoramentos para estruturas de concreto- Projeto, dimensionamento e procedimento executivos. Rio de Janeiro, 2009.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – (ABNT). **NBR 7190-1**: Projeto de Estruturas de Madeira – Parte 1: Critérios de Dimensionamento, Rio de Janeiro, 2022.

Associação Brasileira de Normas Técnicas – (ABNT). **NBR 7199**: Vidros a construção civil- Projeto, execução e aplicações – 2ª Ed., Rio de Janeiro, 2016.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **NBR 14807/2002**: Peças de madeira serrada: dimensões. Rio de Janeiro, 2002

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **NBR 16143**: Preservação de madeiras- Sistema de categorias de uso. Rio de Janeiro, 2013.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). **NBR 7203/1982**: Madeira serrada e beneficiada. Rio de Janeiro, 1982.

Aurélio de Sá, N.; *et al.* **O projeto diz o que o estudante lê?** Estudos de projetos nos trabalhos finais de graduação em Arquitetura-UFPB e UNIPÊ. 2014.

Bertolin, I. O.; De Oliveira Mattos, C. E. **Loja São Francisco de Assis**: Neuroarquitetura aplicada em ambientes comerciais. *Átrio*, v. 2, n. 1, 2023.

Bogo, A. J. Arquitetura em madeira em Santa Catarina: patrimônio histórico e tipologia habitacional atual. **Arquitextos**, São Paulo, v. 18, 2017. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/18.208/6717>>. Acesso em: maio de 2024.

Branco, J. M.; Lourenço, P. B. **Dos abrigos da pré-história aos edifícios de madeira do século XXI**. RepositórioUM-Universidade do Minho, Guimarães, Lisboa, 2012.

Brasil. IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Painéis Analíticos da Gestão Madeireira**. Brasília, 2023.

Brasil. Ministério do Meio Ambiente. **Política Nacional de Resíduos Sólidos**. 2010. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: jul. de 2024.

Collinetti, D. A. **Estudo de caso da eficiência energética de dois sistemas construtivos em madeira**: clt e wood frame. 2016.

Cordeiro Júnior, C. R.; Silva, W. C. R.; Soares, P. T. M. L. Uso da madeira na construção civil. **Projectus**, v. 2, n. 4, p. 79-93, 2017

Demarzo, M. A.; *et al.* Indicadores de Sustentabilidade (LCA) e Análise do Ciclo de Vida para Madeira de Reflorestamento na Construção Civil. 21. ed. São Carlos: **Revista Madeira Arquitetura & Engenharia**, 2017. (8). Editora Clube de Autores, 2011.

Fenker, E. A.; *et al.* **Gestão ambiental**: incentivos, riscos e custos. Atlas, 2015.

Fernandes, P. J. C. T.; *et al.* **A história da madeira como material na arquitetura**. (Dissertação de Mestrado) - LUSÍADA, 2014.

Gil, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. Editora Atlas SA, 2002.

González, M. F. **Loja Conceito da Dengo Chocolates**. Achdaily. 2021. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/960042/loja-conceito-da-dengo-chocolates-matheus-farah-plus-manoel-maia-arquitetura>>. Acesso em: ago. de 2024.

Guarnieri, P. **Logística Reversa**: em busca do equilíbrio econômico e ambiental. Patricia Guarnieri, 2011.

Herbst, H. Conhecimento, análise e crítica de arquitetura: Algumas linhas. **Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo**, Porto Alegre, 2016. Sessão Temática: Definições e especificidades da arquitetura no debate teórico nacional.

Ibá - Indústria Brasileira de Árvores. **O setor**: Panorama Brasileiro. 2023. Disponível em: <https://iba.org/arvores-plantadas>. Acesso em: jul. de 2024.

Librelotto, L.; Ferroli, P. C. M. **Materioteca Sustentável: Madeira de Reflorestamento.** UFSC. 2023. Disponível em: <<https://materioteca.paginas.ufsc.br/madeira-de-reflorestamento/>>. Acesso em: maio de 2024.

Madeira, M.; OldonI, S. M.; Schneider, L. S. Estudo da neuroarquitetura em ambiente corporativo. **Revista Thêma et Scientia**, v. 12, n. 1, p. 127, 2022.

Meirelles, C. R. M.; et al. Considerações sobre o uso da madeira no Brasil em construções habitacionais. **Fórum de Pesquisa Mackenzie**. São Paulo, 2007.

Mercado. Brasilwood. 2024. **Área de Floresta Plantada Brasileira**. Disponível em: <https://www.brasilwood.net/mercado/>. Acesso em: 27 de jul. de 2024.

Migliani, A. **O que é Madeira Laminada Colada (MLC ou Glulam)?** Archdaily. 2019. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/928061/o-que-e-madeira-laminada-colada-mlc-ou-glulam>. Acesso em: mai. de 2024.

Molina, J. C.; Junior, C. C. Sistema construtivo em " wood frame" para casas de madeira. **Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas**, v. 31, n. 2, p. 143-156, 2010.

Moreira, S. **McDonald's Paraíso: Super Limão**, 2023. ArchDaily Brasil. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/1007057/mcdonalds-paraiso-superlimao>>. Acesso em: abr. de 2024.

Nielsen, I. R. **Estudo de oportunidades de negócios florestais: papel e celulose; painéis de madeira; madeira serrada.** UNDP/SAE, p. 1-258, 2010.

Oliveira, M. L.; Ruppenthal, J. E.; Vergara, L. G. L. Indústria da construção sustentável: uma análise da certificação leed no mercado brasileiro. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p. 24942-24950, 2020.

Paiva Filho, J. C.; de et al. Diagnóstico do uso da madeira como material de construção no município de Mossoró-RN/Brasil. **Matéria** (Rio de Janeiro), v. 23, n. 3, p. e12179, 2018.

Pfeil, Walter; Pfeil, Michèle. **Estruturas de Madeira**, 6ª edição. Grupo GEN, 2003. E-book. ISBN 978-85-216-2810-1. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2810-1/>>. Acesso em: mai. 2024.

Pinto, T. D. P. **Metodologia para a gestão diferenciada de resíduos sólidos da construção urbana.** São Paulo, 1999.

Pintos. P. **The Financial Park Offices**. Archdaily. 2020. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/935949/the-financial-park-offices-helen-and-hard-plus-saaha>. Acesso em: ago. de 2024.

Pompermaier, J. P. L., Starck, L. C., & Figueiredo, A. M. B. (2015). Utilização de madeira na decoração de ambientes internos. **Revista Tecnológica**, 3(2), 366-379.

Queiroz, M. V. L.; et al. Uso de madeira de reflorestamento na indústria da construção civil: uma análise a partir da visão dos profissionais. **Sitientibus**, v. 1, n. 64, 2023.

Ribaski, N. G. Conhecendo o setor florestal e perspectivas para o futuro. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, v. 1, n. 1, p. 44-58, 2018.

Santos, A. B. Arquitetura Românica: O Desenvolvimento do primeiro grande sistema construtivo medieval. **Ars Historica**, n. 12, p. 23-42, 2016.

Saramago, R. D. C. P. (2022). **Arquitetura sustentável?** Quando o discurso não mais sustenta um futuro para a prática arquitetônica (Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo).

Soares, T. S.; Carvalho, R. M. M. A.; Vale, A. B. Avaliação econômica de um povoamento de *Eucalyptus grandis* destinado a multiprodutos. **Revista Árvore**, v. 27, p. 689-694, 2003.

Somapil, **Madeiras do mundo**. Produtos: Placas. 2012. Disponível em: <<http://www.somapil.com/pt/placas/contraplacados>>. Acesso em: maio de 2024.

Tecverde. **Construções Eficientes**. Sistema Construtivo. 2024. Disponível em: <<https://www.tecverde.com.br/sistema-construtivo/>>. Acesso em: jul. de 2024.

Trevisan, H.; et al. Avaliação de propriedades físicas e mecânicas da madeira de cinco espécies florestais em função da deterioração em dois ambientes. **Revista Árvore**, v. 31, n. 1, p. 93–101, jan. 2007.

Tumelero, M.; Baldissera, A. D. A emoção na arquitetura comercial. **Revista Tecnológica**, v. 3, n. 2, p. 1-14, 2015.

Vidal, J. M.; et al. Preservação de madeiras no Brasil: histórico, cenário atual e tendências. **Ciência Florestal**, v. 25, n. 1, p. 257-271, 2015.

Zenid, G. J.; Nahuz, M. A. R.; Miranda, M. J. A. Casimiro. **Madeira: Uso Sustentável na Construção Civil**. [S. l.], 2003.

Zenid, J. G. **Madeira na construção civil**. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, São Paulo, p. 16-24, 2015.

*Recebido em: 2010/2024
Aprovado em: 22/12/2024*

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO FEMININO NA COLETA SELETIVA

Marcia da Luz Leal¹

Resumo:

Este estudo aborda o trabalho feminino na coleta seletiva de resíduos sólidos. O objetivo da investigação foi compreender as razões que as mulheres trabalham na coleta seletiva, considerando aspectos sociais, econômicos, ambientais, de gênero e de desenvolvimento pessoal. Buscou-se com a pesquisa observar como são vivenciadas as atividades de coleta seletiva, triagem e venda de recicláveis, procurando reconhecer como as atividades desenvolvidas contribuem para a inclusão social e desenvolvimento pessoal e verificando também se ocorre uma divisão do trabalho influenciada pela dimensão de gênero. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa com revisão bibliográfica. A percepção de que o trabalho associado parece motivar a boa adaptação às funções exercidas por mulheres em associação ou cooperativas de coleta seletiva. A associação desenvolve ações relativas à inclusão social, como firmar parcerias com empresas que possam contribuir com assistência aos associados, além de apoiar a existência de programas sociais e políticas públicas voltadas a ampliação e fortalecimento do desenvolvimento socioeconômico, abrangendo todos as mulheres envolvidas neste trabalho.

Palavras-chave: Coleta Seletiva; Meio Ambiente; Gênero; Desenvolvimento Social; Socioambientalismo.

THE IMPORTANCE OF WOMEN'S WORK IN SELECTIVE WASTE COLLECTION

Abstract:

This study addresses women's work in the selective collection of solid waste. The objective of the investigation was to understand why women work in selective collection, considering social, economic, environmental, gender and personal development aspects. The research sought to observe how the activities of selective collection, sorting and sale of recyclables are experienced, seeking to recognize how the activities developed contribute to social inclusion and personal development and also verifying whether there is a division of labor influenced by the gender dimension. The research is characterized as qualitative with bibliographical review. The perception that associated work seems to motivate good adaptation to the functions performed by women in selective collection associations or cooperatives. The association develops actions related to social inclusion, such as establishing partnerships with companies that can contribute assistance to members, in addition to supporting the existence of social programs and public policies aimed at expanding and strengthening socioeconomic development, covering all women involved in this work.

Keywords: Selective Collection; Environment; Gen.

¹ Possui graduação em Hotelaria pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2011) e Graduação em LETRAS / ESPANHOL pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (1997). Professora - Secretária de Estado da Educação do Paraná -Núcleo de Foz do Iguaçu. Especializações na área de Ensino - IBEPEX-Curitiba- 1999 e Gestão Ambiental em Município-UTFPR- Medianeira-2011, Educação Especial Inclusiva e Neuro psicopedagogia Institucional e Clínica- FAVENI-2023. Mestrado no Programa de Políticas Públicas e Desenvolvimentos - UNILA- 2021. Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade-UNIOESTE-Campus- Marechal Cândido do Rondon. Possui experiência na área de Educação. E-mail: marcia_lléal@yahoo.com.br.

1. INTRODUÇÃO

A busca de compreensão para o fato de que há mais mulheres que homens envolvidos no trabalho da coleta seletiva motivou este estudo, pois é importante compreender a causa de mulheres se envolverem e se empenharem no desenvolvimento da indústria da reciclagem.

A reciclagem resulta da grande quantidade de resíduos sólidos descartada diariamente no meio ambiente sem o tratamento adequado, isto representa desperdício de recursos, uma vez que estes resíduos podem ser reciclados e transformados em outros materiais. Esse cuidado direciona a reciclagem para desenvolver com sustentabilidade aproveitando os recursos já explorados na natureza. Considera-se que parte das matérias-primas contidas nos resíduos ao ser reciclada ou reutilizada, reduz seus efeitos sobre o meio ambiente.

Nos últimos anos, muitos grupos de pessoas se organizaram para desenvolver a reciclagem dos resíduos sólidos e sua utilização em setores industriais, o que contribui para diminuir o impacto e a degradação ambiental. Em muitas cidades os recicladores reúnem-se em associações ou cooperativas de coleta para reciclagem. Na cidade paranaense de Santa Terezinha de Itaipu, foi organizada a Associação dos Catadores de Resíduos Recicláveis e/ou Reaproveitáveis de Santa Terezinha de Itaipu - ACARESTI, que conta, atualmente, com cerca de 58 associados, sendo 55,1% do gênero feminino, o que desperta o interesse em compreender a causa da existência de mais mulheres atuando no trabalho de reciclagem. Esta tendência se repete em outros municípios, motivando o questionamento sobre as condições do trabalho feminino.

Por conseguinte, a reflexão sobre o trabalho feminino, em diferentes instâncias, ampara-se na constatação de que gênero não se apresenta apenas como um fato biológico, mas como uma construção social (Assunção, 2017), estruturando o modo de ser no mundo. A relação entre os gêneros é condicionada pelo ser e agir de cada pessoa. Nesse aspecto, o gênero feminino é uma construção social de sujeitos históricos, que são subjugados por outros seres, não apenas socialmente, mas também culturalmente (MOURO, 2017).

Valin (2016) pontua que a mulher tem assumido o manejo do meio ambiente e o sustento dos recursos naturais, utilizados pelos grupos comunitários, em diferentes partes do mundo. Em consonância com Álvaro (2013), observa-se que a mulher possui papel de destaque no **manejo dos recursos naturais**, tornando-se protagonista relevante e ativa de ações locais, regionais e globais. Há indícios de que a mulher revele ter maior consciência e atitude diante de problemas ambientais, fato decorrente destas serem mais afetadas pelos problemas ambientais, como aqueles gerados pelas mudanças climáticas, por exemplo (GUEDES; INOCÊNCIO, 2013).

De acordo com Assunção (2017), o trabalho de catadores e catadoras de materiais recicláveis vem sendo visibilizado desde 2010, quando foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, a qual incentivou a organização de cooperativas e outras formas de associação de catadores e catadoras de materiais reutilizáveis e recicláveis. Isso permitiu aos municípios implantarem a coleta seletiva e ao mesmo tempo proporcionar oportunidades de trabalho às pessoas de baixa renda.

No entanto, estas relações de trabalho ainda são marcadas pela precariedade e informalidade (CARVALHO, 2016), pois muitos trabalhadores que atuam como catadores são autônomos e sem relação de trabalho com associações ou cooperativas. Segundo Angelim (2014), mesmo considerando a importância social e os potenciais benefícios ambientais da coleta seletiva, esses trabalhadores ainda são vítimas de preconceitos e estigmas, sendo que as atividades de coletores de reciclados não são reconhecidas e nem prestigiadas em cadastros comerciais, de locação ou em qualquer outro segmento social.

É importante analisar e refletir sobre a inserção da mulher no ambiente da reciclagem, o que pode contribuir para esclarecer as razões de tantas mulheres se dedicarem ao trabalho na coleta, seleção e reciclagem de resíduos sólidos. O desenvolvimento de políticas de gênero é uma maneira de discutir a justiça social, a fim de superar a exclusão, para que de maneira equânime, eficaz e socializada buscar o equilíbrio entre homens e mulheres nas ações e deveres, mas principalmente nos direitos (MOREIRA, 2013).

Oliveira (2002) pontua que a sustentabilidade possui também uma conceituação econômica, que surge da necessidade de elaborar um modelo de desenvolvimento, que englobe variáveis econômicas e sociais. Assim, as variáveis consideradas por ele são o aumento do fluxo de renda real e o incremento de bens e serviços disponíveis a uma certa coletividade, o que, no caso das associações de recicladores, favorece para que pessoas em situação de vulnerabilidade adquiram meios de subsistência. Assim, maior renda e acesso a bens e serviços indicariam atendimento à vulnerabilidade social de mulheres trabalhadoras da cadeia produtiva da reciclagem.

De acordo com Connell e Pearse (2015), as taxas de pobreza do gênero feminino são maiores que as do segmento masculino. De acordo com o Ipea (2018) citado por Vieceli (2020), isto indica que a problemática social das relações de gênero, dentro das associações de catadores de recicláveis reflete-se nos salários ou nos tipos de funções realizadas.

A partir desse contexto cabe identificar como são desenvolvidas as relações de gênero nas atividades de coleta e reciclagem de resíduos sólidos, partindo do seguinte questionamento: Por quais razões existem mais mulheres que trabalham na reciclagem de resíduos sólidos, considerando aspectos sociais, econômicos, ambientais, de gênero e de desenvolvimento pessoal?

O objetivo da pesquisa é compreender por quais razões as mulheres trabalham na coleta seletiva, considerando aspectos sociais, econômicos, ambientais, de gênero e de desenvolvimento pessoal. Para isso é necessário ter como objetivos específicos da pesquisa verificar como as atividades de coleta seletiva, triagem e venda de recicláveis contribuem comparativamente entre homens e mulheres para a inclusão social dos envolvidos no processo; registrar como trabalhadores e trabalhadoras percebem e explicam a divisão do trabalho na indústria da reciclagem.

2. METODOLOGIA

Este estudo foi realizado a partir de uma perspectiva qualitativa, inferindo a percepção de outros autores e transformando os resultados dessa inferência em texto analítico. O procedimento técnico da pesquisa compreende o uso de métodos voltados para a realização de uma pesquisa bibliográfica (Roesch, 2009).

A pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas que se encontram disponíveis ao público em geral (Vergara, 2009). Este tipo de pesquisa pode ser entendido como um estudo descritivo. Sendo assim, a pesquisa bibliográfica será utilizada no desenvolvimento do artigo.

A pesquisa de revisão bibliográfica em publicações digitais teve a finalidade de obter informações a respeito da participação feminina no processo de coleta seletiva de resíduos sólidos. Assim, houve a busca em portais de publicações de pesquisas para entender como as mulheres atuam e qual sua participação na atividade de preservação ambiental por meio da reciclagem de resíduos sólidos.

3. O TRABALHO DA MULHER NO CONTEXTO AMBIENTAL

O estudo sobre as relações de gênero necessariamente está relacionado ao surgimento do feminismo, com foco no movimento que se desenvolveu durante o século XX e teve como objetivo buscar a igualdade de direitos em geral, entre homens e mulheres. Tal movimento indica a finalidade de se conhecer melhor a ideologia feminista, como esta se desempenha e vem sendo combatida, ainda em tempos atuais. Nesse contexto, segundo Hooks (2019), homens e mulheres trabalham por uma mudança e esperam o fim do sexismo e da opressão na sociedade em geral.

Dessa forma, este capítulo organiza-se inicialmente, ao analisar conceitos históricos do movimento feminista e suas motivações, na busca por entender como as relações de gênero são desenvolvidas e por que o feminismo se tornou um movimento mundial que modificou as condições sociais da mulher nas diferentes sociedades.

Em seguida, busca-se compreender as relações de dominação e violência estabelecidas entre homens e mulheres, as quais ainda permeiam a convivência nos espaços públicos e privados. Existe, possivelmente, uma clara relação entre gênero e exclusão social, aqui retratada, visando compreender as questões relacionadas à seguridade social, destinada à mulher em situação de vulnerabilidade social.

Como resultado é exatamente essa vulnerabilidade que conduz um grande grupo de pessoas a trabalhar como catadores de reciclados. A reciclagem é, segundo Vallin (2016, p. 45), “uma tarefa de baixo custo, realizável por trabalhadores desocupados convertíveis em catadores/as que aceitassem baixas remunerações, o que permitiria investimentos em tecnologias para a produção do material reciclado”.

A reciclagem de resíduos sólidos não é uma atividade muito antiga, mas a ação de coletores de resíduos data de mais tempo, pois muitas pessoas atuam nos lixões (VALLIN, 2017) e locais similares há séculos. Estes locais são depósitos onde não existe controle sobre os resíduos. Sem a organização de aterros sanitários, a garimpagem dos resíduos de plásticos, papéis e metais é efetuada por catadores em lixões a céu aberto, separando os recicláveis dos resíduos orgânicos, dentre os quais são despejados sem o cuidado da seleção (COELHO et al., 2016).

As exigências da legislação ambiental brasileira, por meio da Lei nº 12.305/2010, estabelecem aos municípios a obrigatoriedade de promover a reciclagem de 95% de seus resíduos. Logo, essa lei de proteção ao meio ambiente conduziu gestores de muitas cidades a promover a coleta seletiva e a reciclagem de materiais. Assim, essa atividade tornou-se o trabalho elaborado por associações ou cooperativas de catadores de reciclados.

Para compreender a motivação do trabalho dos catadores, torna-se necessário reconhecer que desde a década de 1980 há catadores de reciclados, porque já vivenciavam a exclusão sistêmica do mundo do trabalho e encontraram na catação de resíduos um meio de sobreviver, como consequência do desemprego (ANGELIN, 2014). Independente das causas que conduziram as pessoas a atuar como catadores, conclui-se que homens e mulheres veem neste trabalho uma oportunidade de trabalho. Especialmente, porque após a lei ambiental citada oportunizou-se a criação de associações e cooperativas de catadores de reciclados, conforme destaca Vallin (2016).

O estudo das relações humanas no cotidiano dos coletores de reciclados representa o conhecimento sobre as relações de poder, caracterizadas pelas negociações, diálogos, interação e até mesmo os conflitos que as permeiam, uma vez que as associações e cooperativas são espaços para práticas sociais, através dos tempos e das vivências das mulheres e homens que as

formam.

Desde as décadas finais do século XX, a sociedade vem tratando as diferenças entre homens e mulheres, que antes eram caracterizadas apenas pelos aspectos biológicos, como questões também ligadas a gênero, pois esse termo foi incorporado por feministas de todo o mundo. Feministas são pessoas que lutam para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres, assim como a discriminação em diferentes segmentos sociais e opressão às mulheres, especialmente nos ambientes doméstico e de trabalho (JUNQUEIRA, 2009).

De acordo com Beauvoir (1970), o mundo pertence aos machos, tornando-se necessário recorrer à filosofia existencial, desde os dados da pré-história e da etnografia, para compreender como se estabeleceu a hierarquia dos sexos.

Segundo Muraro e Boff (2002), o ser humano é um ser social e essa característica influencia a história da humanidade. Convém lembrar que na antiguidade existia uma relação de solidariedade, de partilha de bens e partilha de vida, no entanto, desigualdades surgiram a partir do momento em que foram instauradas sociedades de caça, pois aí estabeleceram-se relações de violência, predominando o domínio dos mais fortes, o que contribuiu para que surgisse a predominância do gênero masculino, além de substituir a solidariedade pela competitividade. Desse modo, a realidade daquela época conduziu para que o gênero masculino passasse ao domínio público e à mulher restasse como campo de ação o privado ou o lar.

Em consonância com os pressupostos de Pretto (2015), a desigualdade entre homens e mulheres possui uma raiz cultural, que é determinada pela classe social, religiosidade, raça, etnia e condições de vida. Um aspecto que marca essa desigualdade de gênero é que ela acontece em todas as esferas da sociedade, seja no público ou privado, a mulher sofre a discriminação pelo simples fato de ser mulher, mas agrava-se conforme a condição social, religiosa ou étnica.

Nesse contexto, os sujeitos são submetidos a experiências de vida muito diferentes, desde a infância até a idade adulta, essas diferenças de educação e de socialização contribuem para estruturar e formar a identidade de gênero das pessoas. Geralmente, as mulheres são submetidas a práticas educativas mais rígidas (PRETTO, 2015), que vão subalternizando seu lugar no mundo, formando uma identidade de gênero a partir dessa subalternidade.

Pela mesma razão, Junqueira (2009) esclarece que no âmbito privado a mulher arca com a exigência de ser dela a responsabilidade de servir e desenvolver os trabalhos domésticos, além de também sofrer as determinações da moral sexual da sociedade, segundo a qual o direito ao prazer e à liberdade sexual é dos homens.

Já na esfera pública, é comum que as mulheres sejam discriminadas no trabalho, especialmente com remunerações inferiores, para realizar as mesmas tarefas desenvolvidas pelos homens; sejam maltratadas no trânsito; como também tenham participação menor em atividades de comando e sua atuação política seja restrita ou inferior a dos homens.

As mulheres das sociedades primitivas eram fortes, cabia-lhes a força de carregar os fardos nas guerras e expedições e mantinham a mesma força dos homens, elas carregavam os mantimentos e armas para que os homens estivessem sempre prontos para a defesa em caso de ataques. O fato de a mulher ser a responsável pela gestação de novas vidas sempre fizeram com que durante a gestação e amamentação ela se tornasse vulnerável e precisasse da ajuda do homem para garantir a vida de sua prole, seja na busca de alimentos, seja na proteção da sua vida e da sua cria, isso indica a condição de submissão da mulher ao homem (BEAUVOIR, 1970).

O desenvolvimento da sociedade encarregou-se de perpetuar a condição de inferioridade da mulher, condicionou-se a pensar a fragilidade feminina, mas ao mesmo tempo

cabe à mulher perpetuar a espécie, por isso o homem cria uma condição de reinado no espaço doméstico e o dedica à mulher, para que ela cuide de perpetuar a vida.

De acordo com Pretto (2015), as crianças são educadas para que estas diferenças se mantenham. Os pais adotam posturas diferentes de acordo com o sexo do bebê, as quais induzem ao desenvolvimento dos comportamentos. A essa prática denomina-se categorização sexual, ou seja, dividir, compartimentar, orientar as ações segundo o sexo. Portanto, a influência familiar contribui para categorizar sexualmente as crianças, agravando-se quando se trata de uma influência patriarcal (HOOKS, 2019).

Geralmente, a desigualdade de tratamento entre os gêneros recebe como justificativa a religiosidade conservadora e os aspectos políticos, pautados na diferença biológica entre os seres do sexo masculino e feminino, como nos aponta Teles (2007). Em outras palavras, as diferenças existentes entre homens e mulheres resultam de uma construção social e disso decorre que não existe o gênero masculino e feminino como conceito *natural*, mas sim trata-se de um conceito *social* construído para firmar as desigualdades (MAKKI; SANTOS, 2010).

Nessa perspectiva, faz-se oportuno e necessário evidenciar as questões de gênero, a fim de superar a insistência em encontrar no corpo as razões das diferenças. É importante desenvolver uma postura crítica em relação aos processos de naturalização dos conflitos, pois os corpos de homens e mulheres tornam-se diferentes *em significado* por meio do processo de socialização, como aborda Pretto (2015), o que também é algo a ser refletido no decorrer da história.

Para Connel e Pearse (2015), o colonialismo impactou massivamente e de maneira muito destrutiva nas relações de gênero das sociedades colonizadas. O fim da colonização coincide com o surgimento do feminismo, porém as ciências sociais se cristalizaram nas metrópoles. Muitas sociedades colonizadas chegaram a discutir sobre a insistência dos homens em isolar as mulheres em casa e levantaram questões sobre o patriarcado moderno, mas estas discussões mostraram-se infrutíferas, diante da diversidade cultural dos novos espaços colonizados, onde outros interesses necessitavam ser negociados.

Paralelamente aos estudos de Butler (2019), as questões de gênero ultrapassam a ideia do reconhecimento de cada ser, pertencendo a uma dada identidade (masculina ou feminina), haja vista que ao representar relações de poder, o reconhecimento do pertencimento a determinado gênero, também pode desencadear em violência, a qual desenvolve-se contra mulheres, *gays* e outros grupos discriminados e alimenta as desigualdades entre os seres humanos.

Para Connel e Pearse (2015), as desigualdades firmadas pelas diferenças biológicas entre os sexos não justificam a ocorrência de violência e a exclusão do trabalho, da educação e da política. Nesse aspecto, há que se combater as relações de poder entre homens e mulheres, garantindo que todo ser humano tenha os mesmos direitos, independentemente de gênero.

Ou seja, as relações de gênero precisam ser estudadas a partir da identidade de cada sujeito, que tanto pode ter identidade masculina, quanto identidade feminina, inobstante os aspectos biológicos da sexualidade.

Concebe-se que o maior paradigma é o respeito pela dignidade humana, independentemente das relações de gênero (LUZ *et al.*, 2009).

A exclusão social caracteriza-se pela pobreza crescente. Há um grande contingente humano à margem da sociedade, seja como resultado das crises econômicas, que assume as feições da pobreza e ameaça à paz social, seja pela naturalização da exclusão social que acontece desde a antiguidade grega, onde a sociedade discriminava escravos, mulheres, estrangeiros e esse fenômeno era, para essa sociedade, natural, consoante Carvalho (2016).

Para Pretto (2015), a exclusão social surgiu na Europa com o crescimento da pobreza urbana, variando de acordo com as conjunturas políticas e econômicas das sociedades.

Nesse sentido, no que se refere a gênero, diferenças biológicas foram transformadas em desigualdades e vulnerabilizam a pessoa da mulher ou pessoas identificadas com o gênero feminino, frequentemente causando exclusão social.

Nessa perspectiva, Mouro (2017) afirma que a exclusão que atinge a mulher acontece no trabalho, envolvendo questões relacionadas à cultura, etnia, idade, raça e outras. Os aspectos sociais nem sempre são específicos para o desenvolvimento deste fenômeno discriminatório, mas resultam em exclusão social. Assim, não se compreende a exclusão social da mulher sem reconhecer que a sociedade se organiza de forma excludente e se manifesta de diferentes formas.

E ainda, ao tratar de exclusão social define-se como a categoria de pessoas que se encontram desprovidas de seguridade, com efeito, passam a ser rotuladas como problema social ou em desajuste social, nas alusões de Lagos et al. (2014).

Nos apontamentos do Plano Nacional de Políticas para Mulheres, o impacto das tecnologias, das novas formas de trabalho e emprego, além das modificações no contexto organizacional, em remodelação, também foi decisivo para:

- A entrada das mulheres no mercado de trabalho, impulsionando mudanças culturais;
- A ampliação das necessidades econômicas; e
- Deterioração dos rendimentos reais, que interferiram nas relações de trabalho, ao conduzir mais de cinquenta milhões de brasileiros a viver abaixo da linha de pobreza.

No final da década de 1990, cerca de 10% dos trabalhadores perderam o emprego. Assim, o conceito de *exclusão social* vem sendo encarado como uma ferramenta analítica, aplicada ao conjunto de transformações sociais, econômicas e políticas (II PNPM - BRASIL, 2008).

Adversamente, o surgimento dessa nova pobreza é estrutural na sociedade brasileira e coloca muitas pessoas em desvantagem social, dentro do contexto econômico (HOOKS (2019).

A sociedade combate a recessão e o desemprego defendendo maior reação do Estado para liberar as forças de mercado na retomada do crescimento e recorrem à flexibilização de leis trabalhistas, de forma que os trabalhadores sejam os responsáveis por manter o mercado de trabalho funcionando (ALVARO, 2013).

Nesse aspecto, a proteção ao trabalho, liga questões como pobreza, empregabilidade e integração social. Novas políticas sociais buscam desenvolver mecanismos que favoreçam a inserção no mercado de trabalho, criam-se treinamentos, qualificações e educação para o trabalho em busca de melhorar a relação entre o homem e o trabalho, além de combater o desemprego, como responsável pela exclusão social (MELO, 2011).

A exclusão social se manifesta em diferentes situações: pode surgir com a exclusão de um padrão de consumo, exclusão de bens e serviços públicos, de acesso à terra, dos direitos humanos, da participação na prosperidade e no desenvolvimento. Existem tendências internacionais que marcam o posicionamento feminino no mercado de trabalho, conforme argumenta o Plano Nacional de Políticas para Mulheres (2008).

O crescimento da participação feminina no desenvolvimento econômico em todo o mundo centra-se também no fato de que muitas mulheres continuam ativas no mercado de trabalho, mesmo durante o período que geram e cuidam dos filhos. A participação efetiva da mulher no desenvolvimento socioeconômico contribui para modificar o papel tradicional da mulher no mercado de trabalho, na sociedade e no ambiente doméstico (MELO, 2011).

As diferenças biológicas entre homens e mulheres servem de parâmetro para se estabelecer as relações de gênero na sociedade, no entanto as desigualdades impulsionam as mulheres à exclusão social (REIF, 2019). Isso significa que as mulheres são mais atingidas pela exclusão no trabalho, nas classes sociais, na cultura, na etnia, na idade, na raça e em diferentes aspectos deste fenômeno, ou seja, muitas mulheres são expostas à exclusão social apenas pelo fato de ser do gênero feminino (ANGELIN, 2014).

Assim, em consonância com as políticas estabelecidas para as mulheres, cabe ao Estado a obrigação de ajudar na inclusão dos indivíduos, pois observa-se que a exclusão se manifesta no mercado de trabalho, no acesso à moradia, aos serviços comunitários, aos bens, serviços públicos, a terra e, principalmente, aos direitos (II PNPM- BRASIL, 2008).

Com efeito, diferentes categorias de excluídos reúnem os velhos desprotegidos da legislação, os sem-terra, os analfabetos e as mulheres que, apesar de excluídas como indivíduos, no espaço privado, devem levar apoio aos demais excluídos, no âmbito da sociedade (PRETTO, 2015).

Em convergência com o autor anterior, para Moreira (2013), a exclusão social da mulher é particularizada, pois é fundamentada na diferença, porém a exclusão atinge diferentes segmentos da sociedade como negros, idosos e portadores de necessidades especiais.

Nota-se que a discriminação à mulher é provocada pelo setor econômico, que sustenta o processo de exclusão (NETO; BRAZ, 2006). No entanto, a causa dessa desaprovação é social, tendo como base o meio econômico, político e social, desdobrando-se nos campos da cultura, da educação, do trabalho, das políticas sociais, da etnia, da identidade e outros setores, conforme elucida Nowak (2020).

A exclusão social feminina, no entender de Pretto (2015), é a representação das relações entre homens e mulheres, nas quais cabe à mulher a condição de inferior, ou seja, submetida aos que ocupam as esferas de poder na sociedade. Desde os mais remotos tempos vê-se a mulher como aquela que tem inclinação natural para o lar e para educar as crianças, assim a mulher é destinada ao casamento e à maternidade (HOOKS, 2019).

Esses atributos imputados à mulher, servem para reforçar a exclusão do gênero feminino na sociedade (FERRI, CAMARDELO, OLIVEIRA, 2017), intensificam a invisibilidade persistente, convertem as diferenças em desvantagens e desvalorização para com o gênero feminino, configurando-se em um contexto complexo, o qual necessita de projetos e políticas, para reverter as inequidades da sociedade sexista vigente.

Enfim, para sintetizar, o feminismo constitui campo múltiplo, tanto teórico como de ação, tendo influenciado movimentos de mulheres e movimentos feministas. Este campo tornou visíveis as conexões entre as relações de gênero, a violência de gênero e as desigualdades socioeconômicas. Com suas múltiplas perspectivas, evidenciou as interligações entre as relações de gênero/raça/classe e outros sistemas de opressão, como o capitalismo.

Não se deve romantizar a maneira como o gênero feminino se situa na relação com o meio ambiente. Na perspectiva da igualdade, as responsabilidades da mulher nesta relação são as responsabilidades humanas.

Para Garcia (1992), as relações são socialmente construídas e obedecem aos parâmetros estabelecidos no âmbito econômico e social. No caso das mulheres, por exemplo, estas realizam tarefas em duplo domínio, doméstico e público. Da mesma forma, segundo Lagos *et al.* (2014), as relações de gênero são construídas socialmente, ao mesmo tempo, recebendo influência do *status* econômico e social.

Desde o final do século XX, mais precisamente após a Eco-92, no Rio de Janeiro, destaca-se a importância da mulher na preservação do ambiente natural, na gestão ambiental e

na sustentabilidade do desenvolvimento econômico, pois a partir desta época as discussões relacionadas a gênero e meio ambiente ganharam maior destaque e passaram a ser pesquisadas e estudadas (MOURO, 2017). Conforme também reforça Melo (2011), com as mudanças constantes de contexto socioambiental, entender o cruzamento das temáticas gênero e meio ambiente torna-se imprescindível.

Nesse sentido, muitas organizações ecológicas pontuam que a mulher assume, fundamentalmente, o manejo e o sustento dos recursos ambientais no cotidiano da maioria dos países, dos grupos comunitários e em muitos locais em que a exclusão social é dominante (LAGOS et al., 2014). Na realidade, o papel da mulher nesse contexto social reproduz a vivência doméstica no ambiente comum ou público (CHALUB-MARTINS, 2006).

A participação feminina nas atividades econômicas vem crescendo, especialmente em ações de produção que envolvem a relação com o meio ambiente, tais como: pesca, agricultura, extrativismo e reciclagem, entre outras atividades (HOOKS, 2019). Segundo Guedes e Inocêncio (2013), também a ONU destaca o papel da mulher na preservação do meio ambiente, porque valoriza o manejo cultural que esta realiza, em relação aos recursos naturais, considerado muito relevante em nível global.

Na perspectiva da Agenda 21, o papel da mulher firma-se no desenvolvimento sustentável, requerendo a implementação de mais políticas estratégicas na dimensão socioambiental. Observando da perspectiva histórico-cultural, a função da mulher é fundamental para o cuidado ambiental, no contexto dos avanços necessários para políticas mais sustentáveis (LAGOS et al., 2014).

Com efeito, o protagonismo feminino nas publicações e ações de cuidado ambiental, segundo Chalub-Martins (2006) induz à realização de um debate sobre a importância da participação das mulheres na tomada de decisões, embora, na prática, isso ainda ocorra de maneira muito discreta. De acordo com Moreira (2013), tal protagonismo com a temática ambiental, ainda não se faz presente nos processos decisórios, com relação às políticas ambientais.

Segundo Álvaro (2013), os ambientes empresarial e profissional são dominados predominantemente pelos homens. Como já explicitado anteriormente, ao realizar uma comparação de gênero, constata-se que as mulheres são menos remuneradas que os homens, mesmo desempenhando as mesmas funções. Para a mesma autora, a mulher sofre preconceito desde a sua contratação, somente por ser mulher e pela possibilidade de gestar uma outra vida. Mulheres são assediadas moral e sexualmente, possuem menor representação no mundo da política, e a opinião feminina é desprestigiada em relação à opinião masculina.

A participação feminina na elaboração de políticas ambientais ainda não é representativa, porém as comunidades internacionais que constituem os estados e nações pontuam que sem a participação feminina os avanços não são consistentes na busca pela produção sustentável. Isto se deve ao protagonismo feminino na apresentação de estudos relevantes sobre a sustentabilidade no planeta, em diferentes conferências ambientais no mundo (ASSUNÇÃO, 2017).

A inclusão da mulher nos espaços de negociação e participação de atores ambientais ainda é insuficiente, pois limita-se à transferência de informações e exercício de funções que não são de importância técnica (ANGELIN, 2014). Por exemplo, no manejo de recursos hídricos, há uma presença mínima de mulheres como formadoras de opinião ou na tomada de decisões (CHALUB-MARTINS, 2006). De modo geral, o trabalho feminino na promoção do desenvolvimento constitui-se de atividades logísticas, preparação de documentos e pareceres técnicos (ALVARO, 2013). Ou seja, as mulheres assumem posicionamento subordinado na

estrutura hierárquica e sua presença limita-se a facilitar ou representar instituições nos organismos representativos de bacias (FERRI, CAMARDELO, OLIVEIRA, 2017).

Segundo Guedes e Inocêncio (2013), não existe equilíbrio equitativo e nem igualdade de gênero, o que impede o desenvolvimento de uma sociedade sustentável, permeada por princípios de equidade e justiça socioambiental. Assim, para eles, para recuperar os ecossistemas frágeis, é importante que se desenvolva a proteção do meio ambiente, se alcance segurança alimentar e a valorização da mulher na sociedade e nos meios de produção. Considera-se a necessidade de analisar e suplantando as dinâmicas de exclusão e discriminação presentes na sociedade e promover mudanças nas estruturas sociais que sustentam essa desigualdade (LAGOS *et al.*, 2014).

Indubitavelmente, os conflitos de gênero como as situações de dominação e opressão masculina devem ser discutidos democraticamente, tendo como pedras angulares o direito à igualdade e consequentemente o respeito quanto as diferenças. Em relação ao movimento ambientalista, a disputa de espaço entre homens e mulheres dentro do fazer ambiental é danosa ao meio, pois enfraquece a luta já desigual de preservação, que envolve espaços de luta muito diferentes (ASSUNÇÃO, 2017). De acordo com Ferri Camardelo e Oliveira (2017), desenvolve-se uma luta das mulheres em favor do desenvolvimento sustentável e pela conservação ambiental, especialmente por meio de estudos e pesquisas, participação em seminários e congressos ambientais. Porém, há outros fatores necessários: que se respeitem os corpos, pois a mulher tem direito à sua integridade física; que sejam respeitadas as identidades e as histórias destas mulheres, para que suas comunidades e territórios também sejam observadas e respeitadas em sua cultura étnica.

Efetivamente, a essencialidade da participação feminina na luta pela sustentabilidade é fundamental na garantia de direitos e da própria vida, uma vez que há um percentual muito alto de mulheres que chefiam famílias, desenvolvem estudos, atuam socialmente em todos os níveis de produção e que devem ser consideradas no processo do desenvolvimento sustentável (CARVALHO, 2016).

A reflexão a respeito da condição e do reconhecimento da igualdade social da mulher ganha uma nova percepção quando compreendida a sua participação na gestão de problemas ambientais, mais do que nunca essencial para o desenvolvimento social, ambiental e econômico em todo o mundo.

No Brasil, consoante as investigações de Horst e Cunha (2010), a criação das Secretarias Estaduais e Municipais da Mulher, em alguns Estados e Municípios, além da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ligada à Presidência da República, com *status* de ministério, foram algumas das institucionalizações históricas das questões relativas à garantia de direitos e proposição de políticas públicas direcionadas às mulheres e às relações de gênero.

Para Dias, Matos e Ogando (2013), é importante considerar questões de gênero também quando são desenvolvidos estudos a respeito de resíduos sólidos. As autoras ressaltam que estudos sobre o meio ambiente devem identificar os conflitos e dinâmicas de poder nas relações de gênero realizadas no contexto da reciclagem. Assim, defendem que sejam reforçadas as pesquisas ao envolver ações no ambiente de reciclagem, tendo estas pesquisas como ponto de partida para a realização de projetos que considerem o empoderamento de mulheres trabalhadoras, nos níveis subjetivo, econômico, simbólico e político.

Sob esse enfoque do empoderamento, mecanismos indutores de ações voltadas para a sustentabilidade, que abordam questões de gênero, têm sido adotados por empresas, enquanto referências. Horst e Cunha (2010) pontuam que entre as referências estão a Agenda 21, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o Pacto Global, Tratados, Convenções e regras da

ONU e da OIT, reconhecidos como instrumentos legais, que declaram a valorização dos Direitos Humanos das mulheres nas relações de trabalho.

Não se trata apenas de criar instituições para discutir as ações sem implementá-las. Faz-se importante que as pesquisas realizadas contribuam para impulsionar a promoção humana, especialmente, quando voltadas para superar problemas sociais relacionados a gênero.

Em suma, como sintetiza Luz *et al.*, (2012), há aspectos legais que trouxeram igualdade formal entre homens e mulheres, porém é fundamental desenvolver ações de equidade, de modo que as diferenças sejam respeitadas, pois há peculiaridades de homens e mulheres que necessitam ser consideradas, especialmente no mundo do trabalho, para que assim os direitos sejam efetivamente concretizados.

Ao tratar da relação entre ambientalismo e feminismo, constatam-se muitas convergências. A acentuação dos problemas ambientais no último século, em termos de abrangência, escala e gravidade, se deve aos mesmos fatores que levam à exclusão social da mulher e às violências de gênero. Principalmente ao caráter de subalternidade e objetificação. O projeto civilizatório da Modernidade vem tratando a Terra da mesma forma que a mulher. A exploração e busca de dominação da Terra, com seus ecossistemas e seres, se expressa também na relação com as mulheres, sendo perpetrada especialmente por homens e pela perspectiva da cultura patriarcal. Nesse contexto, não à toa as mulheres mais excluídas socialmente no globo são exatamente aquelas vinculadas aos cuidados com a natureza, seja por suas práticas culturais de sobrevivência, seja por suas atividades profissionais.

Assim, o cuidado ambiental se identifica culturalmente e economicamente com a proteção de mulheres indígenas, ribeirinhas, camponesas, quebradeiras de coco e outros tipos de extrativismo comunitário. Defender essas mulheres é defender a Terra. E defender a Terra requer respeitar as mulheres.

A superação do domínio e da cultura patriarcal é elemento essencial na busca pela construção de sociedades sustentáveis, em múltiplos sentidos.

Mouro (2017) pontua haver particularidades na relação que as mulheres estabelecem com o ambiente. Assim, é importante compreender como o gênero feminino histórica e culturalmente se relaciona com a natureza e como essa relação contribui para a construção da sociedade. Nesse sentido, inclusive, importa compreender que a relação de cuidado feminino com o ambiente não pode ser generalizada, uma vez que atualmente também muitas mulheres participam de meios de produção que degradam o meio ambiente através da superexploração de bens ecológicos, uso de agrotóxicos e outras agressões.

Lagos *et al.* (2014) observam que o papel da mulher para a sustentabilidade vem ganhando espaço nas discussões, de tal forma que na Rio+20 organizou-se um evento paralelo denominado ONU Mulheres. A associação entre mulher e meio ambiente iniciou-se com a criação do conceito de eco desenvolvimento, ainda na década de 1970, quando passou-se a relacionar mulheres e cuidado ambiental, porém essa relação só torna-se real quando a mulher se posiciona ambientalmente, pois muitas mulheres adotam a lógica da sociedade patriarcal e a ideologia neoliberal, o que não condiz com um posicionamento ecológico.

Angelin (2014) destaca o enfoque dos movimentos ecofeministas, das teorias da redistribuição e do reconhecimento de gênero, apontando a motivação das mulheres a proteger o meio ambiente, no entanto, questiona-se se seria uma predisposição natural ou uma construção cultural. Investiga se existe alguma relação entre exploração e dominação da natureza diante da dominação e da subordinação das mulheres nas relações de gênero.

No entendimento de Valin e Dias (2017), o ecofeminismo representa a integração entre a ecologia e o feminismo, com o propósito de desenvolver uma discussão a respeito da opressão

das mulheres e a destruição da natureza. O ecofeminismo analisa a sobrevivência da espécie humana, das espécies de vegetais e animais que se compromete por causa da crise mundial, percebida pela análise do meio ambiente, das relações sociais, do uso das tecnologias, dos efeitos da economia na vida das pessoas, da política e da saúde.

Um dos grupos profissionais mais relevantes para a questão ambiental é representado por mulheres catadoras de recicláveis (MOREIRA, 2013), haja vista que o trabalho realizado por estas mulheres protege o meio ambiente e promove a limpeza das cidades em geral. A catação de recicláveis impacta sobre a geração de empregos e, muitas vezes, sustenta famílias que sobrevivem com dignidade, afirmação e luta, por isso as mulheres catadoras representam um papel central no universo dos catadores de recicláveis, conforme enunciam as autoras Valin e Dias (2017).

Segundo o Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis – MNCR (2020), no Brasil, cerca de 70% dos profissionais que se dedicam à reciclagem são mulheres. É um trabalho pesado que não termina quando o expediente da associação ou cooperativa está encerrado. A maioria destas mulheres exerce o papel de mãe, cuida dos filhos e da casa a qual provê (ASSUNÇÃO, 2017).

Identificou-se que o trabalho nas associações e cooperativas é realizado, majoritariamente, por mulheres, de acordo com Dias e Fernandes (2013). No Brasil, um estudo em pequena escala revelou que 56% dos membros das organizações de catadores e catadoras são mulheres, mas mesmo assim existe uma divisão sexual das atividades: os homens trabalham na prensa, cabendo às mulheres a triagem dos materiais, uma lógica entre “trabalho pesado” e “trabalho leve” usada para justificar as diferenças de remuneração, como nos relembra Mouro (2017).

Considera-se que as relações de gênero no mercado de trabalho são desiguais em todo o mundo (MELO, 2011). De acordo com Moraes e Gassen (2004), pesquisa realizada pela ONU indica que as mulheres executam 2/3 do trabalho desenvolvido no mundo, porém recebem somente 1/3 dos salários e 1/10 da renda mundial. A pesquisa também indica que 2/3 das pessoas analfabetas no mundo são mulheres e apenas 1/100 das propriedades do mundo pertencem as mulheres. Além disso, estima-se que 70% das pessoas que vivem na pobreza são mulheres, refletindo uma desigualdade acentuada para os tempos atuais, na conceituação de Nowak (2020).

Segundo Connell e Pearse (2015), as mulheres são mais vulneráveis aos efeitos das mudanças causadas pelos impactos ambientais, referindo-se a uma sobre representação entre os que vivem na pobreza, uma vez que estas possuem como papel social atuar como cuidadoras e provedoras do alimento, além do trabalho na produção agrícola. Sob essa ótica, a coleta seletiva é um fator importante para toda a humanidade, mas apresenta maiores impactos para as mulheres diante da desigualdade de gênero.

Assunção (2017) considera que a profissão de catador(a) é uma inclusão diferenciada ou perversa, representada pela inserção social dos excluídos, dos marginalizados, daqueles que não são reconhecidos na sociedade do trabalho, sendo identificados apenas como catadores de materiais recicláveis. Nesse contexto, faz-se importante a investigação sobre as intersecções entre trabalho e gênero em associações e cooperativas de trabalhadoras e trabalhadores de materiais recicláveis.

Coelho et.al (2016) realizou uma pesquisa para caracterizar o trabalho feminino, demonstrando a precariedade e os efeitos da informalidade na vida das mulheres catadoras, pois o trabalho associado em cooperativas não possui registro profissional e reforça a insegurança

laboral e de vida futura, além de muitas vezes essas mulheres desenvolverem jornada dupla de trabalho.

De acordo com Moreira (2013), o trabalho de catação de material reciclável vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade, por ser uma ação de reinserção da matéria-prima secundária nas cadeias de produção e consumo. No entanto, esse trabalho necessita do apoio de instituições governamentais, regulamentação legal e ambiental, pois os trabalhadores atuam em forma de economia solidária, sendo um número considerável de mulheres presentes neste tipo de atuação (MOREIRA, 2013).

Coelho et. al. (2016) discorre em suas investigações sobre a feminização do trabalho, afirmando que este está acompanhado da precariedade. A ação de coletar materiais recicláveis apresenta-se como alternativa frente ao desemprego e à exclusão do mercado de trabalho formal (MELO, 2011).

Infelizmente, a falta de oportunidades e de qualificação profissional têm conduzido muitas pessoas, especialmente mulheres, para o trabalho com resíduos sólidos, representando uma possibilidade de promover sustento para a família, como aborda Moreira (2013), pois o fato de muitas catadoras terem atuado em empregos tipicamente femininos e de baixo reconhecimento social, como mostram os dados sócio laborais, reforça a interface entre a feminização do trabalho e a precariedade (VALIN; DIAS, 2017).

Nas últimas décadas, a coleta de recicláveis tornou-se fonte rentável, o que transformou o lixo em resíduo e o coloca como mercadoria. Assim, a reciclagem veio ao encontro da necessidade de sobrevivência de boa parte da população periférica. Nessa conjuntura, a ação de coletar resíduos tornou-se economicamente uma forma de auto emprego e geração de renda (MOREIRA, 2013).

Ademais, a indústria da reciclagem foi viabilizada por ser sua triagem uma atividade de custo mínimo, pois é realizada por trabalhadores desocupados que são convertidos em catadores e que aceitam baixa remuneração, isso permite investimentos e tecnologias que contribuem para o surgimento de uma produção de reciclados em larga escala (VALLIN e DIAS, 2017).

De acordo com Moreira (2013), muitas catadoras apresentam trajetórias de vida marcadas pela exclusão do mercado de trabalho e pela falta de oportunidades. Pesquisas realizadas por Dias e Fernandes (2013); Dias, Matos e Ogando (2013); Assunção (2017) e outros demonstram que, dentre os motivos que levaram as catadoras a trabalhar com reciclagem, destaca-se a necessidade de renda associada à dificuldade em conseguir trabalho.

Carvalho (2016) discorre acerca da trajetória da mulher na sociedade, sua inserção no mercado de trabalho e suas relações profissionais, visto que as mulheres colecionam na sua história uma luta pelo pleno exercício da cidadania (direitos de igualdade entre os gêneros), o recorrente desafio de articular trabalho remunerado e responsabilidades domésticas e familiares.

Frequentemente, as catadoras demonstram em pesquisas, como as realizadas por Coelho et al. (2016), Assunção (2017), Dias, Mattos e Ogando (2013), entre outras, a preocupação em relação ao futuro, com a possibilidade do adoecer, do não mais poder trabalhar e, portanto, com o fim da renda mensal não obterem outro meio de sustentação (VALIN e DIAS, 2017). Nesse sentido, este é o motivo de tais mulheres estarem organizadas em torno da reivindicação para a seguridade social. A tentativa é de manter a contribuição mensal ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que é prejudicada por elementos, como o baixo rendimento mensal, ocasionando dificuldades para manter a continuidade das contribuições previdenciárias (PNPM-BRASIL, 2008).

Para Guedes e Inocêncio (2013), a sustentabilidade deve ser tratada de forma a superar a mera gestão dos recursos naturais, pois deve incluir questões referentes às populações que sofrem com injustiças socioambientais por razões financeiras, raciais, étnicas ou de gênero.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As questões relacionadas a gênero são atualmente um aspecto relevante das relações sociais a ser pesquisado, especialmente, quando se trata de grupos vulneráveis e da organização social do trabalho. Atualmente, evidencia-se a desigualdade de gênero em diferentes setores da sociedade, o que torna mais importante compreender a razão de haver mais mulheres que homens envolvidos no trabalho de coleta e reciclagem de resíduos sólidos. Tal intenção conduziu a uma investigação dos aspectos sociais, econômicos, culturais, ambientais, de gênero e desenvolvimento pessoal dessa população envolvida na associação.

A atividade de coleta seletiva é vista pela sociedade de forma discriminatória, há entre os associados das cooperativas de coletores a consciência do valor de seu trabalho para o meio ambiente e para a sociedade em geral. Desta forma, percebeu-se que esta atividade é permeada pelo senso de dignidade dos trabalhadores envolvidos e contribui para a inclusão social dos associados, garantindo a subsistência de suas famílias.

A análise da divisão sexual do trabalho leva a compreender como as mulheres percebem as suas ações dentro da atividade coletora, pois se trata de uma cadeia produtiva que, em muitos lugares, explora a força de trabalho feminino sem vínculo trabalhista, e com a remuneração conforme os resultados de produção da associação. A existência de cooperativas de reciclagem mantém as mulheres regularmente entre seus associados e a divisão do trabalho ocorre em consenso com as mulheres que atuam na coleta de reciclados. Apesar disso, há funções que se destinam exclusivamente aos homens, como ser o motorista do caminhão, coletor, negociador, gestor e operador de máquinas, ficando para as mulheres o trabalho de seleção, esteira e enfardamento dos resíduos coletados dentro das cooperativas.

A maioria das mulheres são responsáveis pela chefia de sua família e têm neste trabalho uma oportunidade de prestar assistência aos filhos menores e familiares dependentes devido à flexibilidade de horário e aos programas assistenciais e às políticas públicas destinadas à proteção da mulher.

A hipótese de que o trabalho na coleta seletiva, quando organizado em cooperativa ou associação, contribui para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores que se dedicam a executá-lo, há vários associados que declararam já ter construído a casa própria e ter obtido bens com seu trabalho.

Um importante aspecto levantado é a questão da seguridade social dos associados, pois estes não possuem registro trabalhista e não contribuem para o sistema previdenciário, o que torna importante desenvolver ação interna entre associados para promover o planejamento e reserva previdenciária e, até mesmo, plano de assistência à saúde, garantindo maior segurança e diminuindo a vulnerabilidade trabalhista.

Por tudo o que foi estudado, percebe-se que as mulheres necessitam desenvolver conhecimentos sobre a cadeia de reciclagem para estabelecer uma relação voltada para a conservação do meio ambiente. Seria interessante nesse sentido oferecer atividades informativas, tais como oficinas, cursos e palestras sobre a cadeia de reciclagem e as políticas que são desenvolvidas para realizar a coleta seletiva, de forma que possam aproveitar melhor os materiais coletados, esclarecer a sociedade sobre a importância de se realizar a coleta seletiva, formar hábitos sociais e ambientais que permitam valorizar mais o seu próprio

trabalho. Ao reconhecerem-se como agentes ambientais, contribuem efetivamente para o equilíbrio ecológico.

REFERÊNCIAS

ÁLVARO, Mirla Cisne. **Feminismo**, luta de classes e consciência militante feminista no Brasil. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6406>. Acesso em: 14 set. 2018.

ANGELIN, Rosângela. Mulheres, ecofeminismo e desenvolvimento sustentável diante das perspectivas de redistribuição e reconhecimento de gênero. Estamos preparados?. **Revista Eletrônica Direito e Política**, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.9, n.3, 3º quadrimestre de 2014. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791.

ASSUNÇÃO, Viviane Kraieski de. Trabalho, gênero e cuidado na cadeia da reciclagem: uma abordagem da consubstancialidade das relações sociais. In: Seminário Internacional Fazendo Gênero 11& 13th Women's Worlds Congress (**Anais Eletrônicos**), Florianópolis, 2017.

BUTLER, Judith P. **Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade**. 17 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019.

CARVALHO, Rutineia Oliveira. Sociedade, Mulher e Profissão. In: **Revista de Gestão e Secretariado - GeSec**, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 27-44, jan./abr. 2016.

CARVALHO, Marília Pinto de. "**Gênero e trabalho docente: em busca de um referencial teórico**". In: BRUSCHINI, Cristina; BUARQUE DE HOLLANDA, Heloísa (Orgs.). Horizontes plurais: novos estudos de gênero no Brasil. São Paulo: Editora 34/Fundação Carlos Chagas, 1998.

CHALUB-MARTINS, Leila. Gênero e meio ambiente: por uma pedagogia do Re-Conhecimento. In **Anais do III Encontro da ANPPAS**. Brasília: ANPPAS, 2006.

COELHO APF, BECK CLC, FERNANDES MNS, FREITAS NQ, PRESTES FC, TONEL JZ. Mulheres catadoras de materiais recicláveis: condições de vida, trabalho e saúde. **Rev. Gaúcha Enferm.** 2016.

CONNELL, Raewyn; PEARSE, Rebecca. **Gênero: uma perspectiva global**. Moschkovich, Marília. São Paulo: nVersos, 2015.

DIAS, Sonia; MATOS, Marlise; OGANDO, Ana Carolina. **Mujeres Recicladoras: Construindo una Agenda de Género en las Organizaciones de Recicladores**. In; Fernando Lopez Castellano, ed., Medio ambiente y desarrollo. Miradas feministas desde ambos hemisferios. Granada: Editorial Universidade de Granada, pp. 221-240. <http://wiego.org/publications/mujeres-recicladoras-construyendo-una-agenda-degenero-en-las-organizaciones-de-recicla>, 2013.

FERRI, Caroline; CAMARDELO, Ana M.P.; OLIVEIRA, Mara de. **Mulheres, desigualdade e meio ambiente** [recurso eletrônico] / – Caxias do Sul, RS: EducS, 2017.

GARCIA, Sandra Mara. Desfazendo os vínculos naturais entre gênero e meio ambiente. **In:**

Estudos Feministas 163 N. 0/92. Florianópolis: UFSC, 1992.

GUEDES, Valdir Lamim; INOCÊNCIO, Adalberto Fernando. Mulheres e sustentabilidade: uma aproximação entre movimento feminista e a educação ambiental. **In: VII EPEA - Encontro Pesquisa em Educação Ambiental.** Rio Claro - SP, 07 a 10 de Julho de 2013.

HOOKS, Bell. **O feminismo é para todo mundo:** políticas arrebatadoras. 8 ed. Rio de Janeiro: Rosa dos tempos, 2019.

JUNQUEIRA, R. **Diversidade sexual na Educação:** problematizações sobre a homofobia nas escolas (Org.). Brasília: MEC/Secad/Unesco, 2009.

LAGOS, Marcia Beraldo; LAGOS, Frank Silvano; Mello, Nilvânia Aparecida, CORONA, Hieda Maria Pagliosa. A perspectiva de gênero na construção da sustentabilidade. **In: Cadernos de gênero e tecnologia**, n.30 e 3, Ano:11 jul a dez/2014.

LUZ, Nancy Stancky da; CARVALHO, Marília Gomes de; CASAGRANDE, Lindamir Salete. **Construindo a igualdade na diversidade:** gênero e sexualidade na escola. Curitiba: UTFPR, 2009.

MELO, Hildete P. Divisão sexual do trabalho e pobreza, em autonomia econômica das mulheres. Brasília-DF: **Fundação Alexandre Gusmão**, 2011.

MOREIRA, Luiza de Marilac Miléo. **Vida e trabalho das mulheres catadoras de materiais recicláveis e suas relações com a economia solidária** / Luiza de Marilac Miléo Moreira. – Manaus: Universidade Federal do Amazonas – UFAM, 2013.

MOURO, Higor Henrique. **Gênero e Ambiente:** Reflexões sobre o papel da mulher na questão socioambiental. Faculdades de Ciências Sociais e Humanas – FCSH – Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2017.

MURARO, Rose Marie; BOFF, Leonardo. (Org.). **Feminino e masculino:** uma nova consciência para o encontro das diferenças. Rio de Janeiro: Sextante, 2002.

NETO, J. P. & BRAZ, M. **Economia política: uma introdução crítica.** São Paulo: Editora Cortez, 2006.

NOWAK, Bruna (org.). **Constitucionalismo feminista:** expressão das políticas públicas voltadas à igualdade de gênero. Salvador: Editora JusPodivm, 2020.

OLIVEIRA, Gilson Batista de. Uma discussão sobre o conceito de desenvolvimento. **Revista da FAE**, 2002. Disponível em: <<https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/477>>. Acesso em: 02 de julho de 2020.

VERGARA, S. C. **Gestão de pessoas.** 3ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003.

VIECELI, Cristina Pereira. **Mulheres chefes de família e a vulnerabilidade à pobreza.** (2020). Disponível: <https://contee.org.br/mulheres-chefes-de-familia-e-a-vulnerabilidade-a-pobreza/#>. Acesso em: 08.05.2021.

Recebido em: 03/11/2024

Aprovado em: 15/12/2024

INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) NAS POLÍTICAS PÚBLICAS: PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E RESPEITANDO OS DIREITOS HUMANOS NAS TERRITORIALIDADES

Giovanna Martins Sampaio¹

Bruno dos Passos Assis²

João Antonio Belmino dos Santos³

Resumo:

A pesquisa proposta investiga como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) podem ser integradas nas políticas públicas para promover a participação social na gestão do patrimônio cultural, considerando as territorialidades e os direitos humanos. A relevância social deste estudo reside na importância da participação comunitária para a valorização das identidades locais e o fortalecimento da democracia. A interseccionalidade entre direitos humanos, TICs e gestão do conhecimento é essencial para uma abordagem mais inclusiva e eficiente na gestão cultural. Entretanto, as políticas públicas enfrentam desafios na implementação de práticas participativas e na utilização efetiva das TICs, o que justifica a investigação de estratégias para superar esses obstáculos. Além disso, a pesquisa examina como as diferentes territorialidades influenciam a participação social e a gestão do patrimônio, identificando as necessidades específicas de cada comunidade. Ao abordar questões de gestão social, cultural e do conhecimento, assim como marcos regulatórios e direitos humanos, este estudo visa fornecer diretrizes para a formulação de políticas públicas mais eficazes e inclusivas, promovendo uma gestão sustentável e respeitosa em relação aos direitos humanos.

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs); Participação Social; Patrimônio Cultural; Direitos Humanos; Políticas Públicas; Gestão.

¹ Possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia (2018), com período sanduíche na Universidade de Coimbra (2014-2016). Mestra pelo PROFNIT - Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pela UFBA (2021); Mestrado em Direito LLM pela Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica (presencial, 2019/2020), em Direito internacional dos negócios; Doutoranda em ciência da propriedade intelectual pela Universidade Federal de Sergipe, e especializanda em empreendedorismo e Gestão de negócios pela UFBA; Advogada, Especialista e Administradora (UFBA, 2023); Gerente de contas KAM na Adecco. E-mail: giovanna.martins@ufba.br.

² Possui Graduação em Agronomia pela Universidade Estadual de Santa Cruz (2004), Especialização em Biocombustíveis pela UESC (2010), Especialização em Direito do Agronegócio pela Legale (2024), Mestrado e Doutorado em Produção Vegetal pela UESC (2013 e 2019 respectivamente); Tem Atuação como Supervisor de Cursos de Formação Profissional do SENAR/BA, e hoje ocupa o cargo de Gerente do Centro de capacitação do Senar em Irecê. E-mail: brunodospassos@gmail.com.

³ Possui Graduação em Química Industrial pela Universidade Estadual da Paraíba (1997), Mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2000) e Doutorado em Engenharia de Processos pela Universidade Federal de Campina Grande (2007). Professor/ Pesquisador da Universidade Federal de Sergipe - Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA/UFS), e docente permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI - Mestrado e Doutorado). E-mail: santosjabpb@gmail.com.

INTEGRATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICTS) IN PUBLIC POLICIES: PROMOTING SOCIAL PARTICIPATION IN THE MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE AND RESPECTING HUMAN RIGHTS IN TERRITORIALITIES

Abstract:

The proposed research investigates how Information and Communication Technologies (ICTs) can be integrated into public policies to promote social participation in the management of cultural heritage, considering territorialities and human rights. The social relevance of this study lies in the importance of community participation for the appreciation of local identities and the strengthening of democracy. The intersectionality between human rights, ICTs, and knowledge management is essential for a more inclusive and efficient approach to cultural management. However, public policies face challenges in implementing participatory practices and effectively utilizing ICTs, which justifies the investigation of strategies to overcome these obstacles. Furthermore, the research examines how different territorialities influence social participation and the management of heritage, identifying the specific needs of each community. By addressing issues of social, cultural, and knowledge management, as well as regulatory frameworks and human rights, this study aims to provide guidelines for formulating more effective and inclusive public policies, promoting sustainable and respectful management of human rights.

Keywords: Information and Communication Technologies (ICTs); Social Participation; Cultural Heritage; Human Rights; Public Policies; Management.

INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS TERRITORIALIDADES

Resumen:

La investigación propuesta investiga cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden integrarse en las políticas públicas para promover la participación social en la gestión del patrimonio cultural, considerando las territorialidades y los derechos humanos. La relevancia social de este estudio radica en la importancia de la participación comunitaria para la valorización de las identidades locales y el fortalecimiento de la democracia. La interseccionalidad entre derechos humanos, TIC y gestión del conocimiento es esencial para un enfoque más inclusivo y eficiente en la gestión cultural. Sin embargo, las políticas públicas enfrentan desafíos en la implementación de prácticas participativas y en la utilización efectiva de las TIC, lo que justifica la investigación de estrategias para superar estos obstáculos. Además, la investigación examina cómo las diferentes territorialidades influyen en la participación social y en la gestión del patrimonio, identificando las necesidades específicas de cada comunidad. Al abordar cuestiones de gestión social, cultural y del conocimiento, así como marcos regulatorios y derechos humanos, este estudio tiene como objetivo proporcionar directrices para la formulación de políticas públicas más eficaces e inclusivas, promoviendo una gestión sostenible y respetuosa de los derechos humanos.

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); Participación Social; Patrimonio Cultural; Derechos Humanos; Políticas Públicas; Gestión.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm emergido como ferramentas cruciais para o fortalecimento da participação social na gestão do patrimônio cultural. O papel das TICs na promoção da transparência, acessibilidade e engajamento comunitário é especialmente relevante em um contexto em que as sociedades buscam formas de valorizar suas identidades culturais e históricas. A integração dessas tecnologias nas políticas públicas pode não apenas otimizar a gestão do patrimônio cultural, mas também garantir que as vozes das comunidades sejam ouvidas e respeitadas (González, 2019). Portanto, a presente pesquisa busca investigar como as TICs podem ser implementadas de maneira eficaz nas políticas públicas, promovendo a participação social e considerando as territorialidades e os direitos humanos.

A relevância social deste estudo é evidente na crescente necessidade de valorizar as identidades locais e fortalecer a democracia em um mundo cada vez mais globalizado. As comunidades têm um papel vital na preservação do patrimônio cultural, que é uma expressão de sua história, cultura e identidade. Conforme afirma o Relatório Mundial sobre a Cultura e o Desenvolvimento da UNESCO (2009), "a cultura é um componente fundamental do desenvolvimento sustentável e a participação ativa das comunidades é essencial para o seu fortalecimento". Assim, a participação comunitária não apenas enriquece as políticas culturais, mas também promove um senso de pertencimento e coesão social.

A interseccionalidade entre direitos humanos, TICs e gestão do conhecimento é outro aspecto central a ser explorado neste artigo. A literatura aponta que as TICs podem servir como plataformas para a promoção dos direitos humanos, permitindo que as comunidades se organizem, compartilhem informações e reivindiquem seus direitos de maneira mais eficaz (Fuchs, 2014). Por exemplo, iniciativas de crowdsourcing e plataformas digitais têm sido utilizadas para documentar e preservar tradições culturais, permitindo que as comunidades participem ativamente na narrativa de sua própria história (Bennett, 2017). Portanto, a conexão entre direitos humanos e TICs deve ser considerada ao desenvolver políticas públicas que visem a inclusão e a equidade social.

No entanto, a implementação de práticas participativas e a utilização efetiva das TICs nas políticas públicas enfrentam diversos desafios. Estudos mostram que a falta de infraestrutura tecnológica, a resistência cultural e a falta de capacitação da população são barreiras significativas para o engajamento comunitário (López, 2020). Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2017), "é fundamental investir em educação e capacitação para maximizar o potencial das TICs na promoção da participação social". Assim, a pesquisa se propõe a investigar como superar esses obstáculos e criar um ambiente favorável à participação social.

Além disso, é fundamental examinar como as diferentes territorialidades influenciam a gestão do patrimônio cultural e a participação social. Cada comunidade possui características únicas que afetam sua relação com o patrimônio cultural. A abordagem territorial permite identificar as necessidades específicas de cada grupo, possibilitando a formulação de políticas públicas que atendam a essas demandas de forma adequada (Mataruna, 2016). A compreensão dessas dinâmicas é crucial para garantir que as políticas culturais sejam sensíveis ao contexto local.

Neste sentido, a gestão social, cultural e do conhecimento desempenha um papel importante na promoção de uma gestão mais eficaz do patrimônio cultural. A educação e a conscientização da população sobre seus direitos culturais e sociais são fundamentais para fortalecer o engajamento da comunidade. Conforme apontado por Ransom (2018), "a educação e a sensibilização sobre a importância do patrimônio cultural são essenciais para mobilizar as comunidades e garantir sua participação ativa na gestão". Assim, o fortalecimento da gestão do conhecimento se torna uma estratégia vital para a construção de sociedades mais justas e participativas.

Ademais, a análise dos marcos regulatórios e dos direitos humanos que envolvem a gestão do patrimônio cultural é necessária para garantir que as políticas públicas sejam inclusivas e respeitadas. Muitas vezes, a legislação vigente pode não refletir adequadamente as necessidades e os direitos das comunidades locais. Portanto, é essencial revisar e adaptar os marcos regulatórios para promover uma gestão cultural que respeite e proteja os direitos humanos, conforme sugerido por Pereira (2019).

Este artigo se propõe a fornecer diretrizes para a formulação de políticas públicas mais eficazes e inclusivas, promovendo uma gestão sustentável e respeitosa em relação aos direitos humanos. Ao abordar questões de participação social, interseccionalidade, desafios contemporâneos, enfoques territoriais, gestão do conhecimento e marcos regulatórios, a pesquisa visa contribuir para o entendimento das complexidades envolvidas na gestão do patrimônio cultural e na promoção de uma sociedade mais democrática e equitativa.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Relevância Social

A participação social na gestão do patrimônio cultural é fundamental para a valorização das identidades locais e para o fortalecimento da democracia. Essa participação não se limita à preservação de monumentos ou tradições, mas se estende à construção de uma narrativa coletiva que reflete as experiências e a cultura de uma comunidade. De acordo com a UNESCO (2005), "o patrimônio cultural é um recurso fundamental que deve ser protegido e promovido pela sociedade, e sua gestão deve envolver a participação ativa da comunidade local". Essa abordagem garante que as políticas culturais não apenas reflitam as necessidades e desejos das comunidades, mas também promovam a inclusão social e a equidade.

Um exemplo significativo dessa relevância é o projeto "Cultura Viva", implementado em diversos países da América Latina, que busca fortalecer a participação das comunidades na gestão cultural. Esse projeto tem demonstrado que, ao envolver a comunidade na preservação de suas tradições e expressões culturais, é possível criar um ambiente mais coeso e democrático. Segundo Rojas (2016), "o projeto promove a valorização das identidades locais, permitindo que as comunidades se tornem protagonistas na preservação de seu patrimônio cultural". Tal protagonismo é crucial para o fortalecimento da identidade coletiva e para a construção de uma cidadania ativa.

Além disso, iniciativas de participação social na gestão do patrimônio cultural têm o potencial de transformar as relações de poder dentro das comunidades. A pesquisa realizada por Harrison (2013) revela que a inclusão de vozes diversas nos processos de tomada de decisão resulta em políticas culturais mais equitativas e representativas. A participação social não apenas empodera indivíduos e grupos marginalizados, mas também contribui para a construção de um senso de pertencimento e coesão social. Essa dinâmica é essencial em contextos de

pluralidade cultural, onde diferentes grupos podem se sentir à margem das narrativas dominantes.

A relevância social da participação na gestão do patrimônio cultural também pode ser observada em casos de recuperação e revitalização de espaços públicos. Um exemplo notável é o projeto "Revitalização da Praça da República" em São Paulo, Brasil, que envolveu a comunidade na reabilitação de um espaço histórico. Conforme relatado por Caldeira (2017), "a participação ativa da comunidade no processo de revitalização não apenas restaurou o espaço, mas também fortaleceu os laços sociais e a identidade coletiva dos moradores". Tais iniciativas demonstram que a participação social é um elemento chave para o sucesso de projetos de gestão cultural, pois promove um sentido de responsabilidade e cuidado com o patrimônio.

Além de fortalecer a identidade local, a participação social na gestão do patrimônio cultural também contribui para o desenvolvimento econômico das comunidades. A valorização do patrimônio cultural pode atrair turistas e gerar renda, ao mesmo tempo em que promove o empreendedorismo local. De acordo com um estudo realizado por Silva e Oliveira (2019), "o turismo cultural pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento sustentável, desde que as comunidades locais sejam ativamente envolvidas na sua gestão". Isso não apenas assegura que os benefícios econômicos sejam distribuídos de maneira justa, mas também que as comunidades mantenham o controle sobre seu patrimônio.

Por outro lado, a ausência de participação social na gestão do patrimônio cultural pode levar a consequências negativas, como a desvalorização das identidades locais e a erosão do tecido social. A pesquisa de Bourdieu (1993) aponta que a exclusão de determinados grupos nos processos de tomada de decisão pode resultar em uma perda de capital social e cultural, afetando a capacidade da comunidade de se organizar e reivindicar seus direitos. Portanto, é imperativo que as políticas públicas priorizem a participação social como um elemento central na gestão do patrimônio cultural.

Além disso, a participação social é um componente vital para a construção de uma democracia sólida. Quando os cidadãos têm a oportunidade de se envolver nas decisões que afetam suas vidas e seus patrimônios, eles se tornam mais engajados e informados. Segundo Putnam (1993), "as comunidades com altos níveis de envolvimento cívico tendem a ser mais democráticas e coesas". Assim, a gestão do patrimônio cultural não é apenas uma questão de preservação, mas também uma questão de cidadania e direitos.

A relevância social da participação na gestão do patrimônio cultural é multifacetada e essencial para a valorização das identidades locais e o fortalecimento da democracia. Iniciativas que promovem a inclusão e o envolvimento da comunidade não apenas preservam a cultura, mas também constroem laços sociais, estimulam o desenvolvimento econômico e fortalecem a cidadania. Assim, as políticas públicas devem reconhecer e incorporar a participação social como um princípio fundamental na gestão do patrimônio cultural, garantindo que as vozes das comunidades sejam ouvidas e respeitadas.

2.2. Interseccionalidades

A interseccionalidade é um conceito fundamental para entender as dinâmicas complexas que permeiam a gestão do patrimônio cultural, especialmente ao considerar a inter-relação entre direitos humanos, Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e gestão do conhecimento. Ao adotar uma abordagem interseccional, podemos analisar como diferentes identidades sociais — como raça, gênero, classe e etnia — interagem e afetam as experiências de indivíduos e comunidades na preservação e valorização do patrimônio cultural. Essa análise

é essencial para promover uma gestão cultural que seja não apenas inclusiva, mas também reflexiva das realidades multifacetadas que compõem as sociedades contemporâneas.

O conceito de interseccionalidade, introduzido por Kimberlé Crenshaw (1989), destaca que as experiências de opressão e privilégio não podem ser compreendidas isoladamente; elas são interdependentes e interligadas. Por exemplo, uma mulher negra pode enfrentar barreiras únicas na participação em processos de gestão cultural, que não podem ser totalmente compreendidas apenas sob a lente do racismo ou do sexismo isoladamente. Essa perspectiva é crucial para garantir que as políticas públicas e as iniciativas de gestão do patrimônio cultural reconheçam e abordem essas complexidades, promovendo um espaço onde todas as vozes possam ser ouvidas e respeitadas.

As TICs desempenham um papel vital nessa abordagem interseccional, pois oferecem plataformas que podem amplificar as vozes de grupos marginalizados. As redes sociais e outras tecnologias digitais têm o potencial de democratizar o acesso à informação e à participação, permitindo que comunidades históricas e culturalmente sub-representadas compartilhem suas narrativas e reivindiquem seus direitos culturais. Bennett (2017) argumenta que “as TICs podem ser ferramentas poderosas para a inclusão social, ao facilitar a comunicação e a colaboração entre comunidades diversas”. Isso destaca a importância de integrar as TICs nas práticas de gestão do patrimônio cultural, garantindo que elas sejam utilizadas para promover a equidade e a inclusão.

Entretanto, a inclusão de TICs na gestão cultural deve ser feita com cautela, considerando as desigualdades no acesso à tecnologia. A divisão digital — que se refere à disparidade no acesso e uso das TICs — pode perpetuar as desigualdades existentes. Comunidades com menor acesso a recursos tecnológicos podem se ver excluídas dos processos de tomada de decisão, perpetuando assim as disparidades sociais. Como ressaltam Warschauer e Matuchniak (2010), “o simples acesso à tecnologia não garante inclusão; é essencial que haja um entendimento das barreiras sociais que afetam esse acesso”. Portanto, uma abordagem interseccional deve incluir estratégias que abordem essas barreiras, garantindo que todas as vozes sejam representadas.

Além disso, a interseccionalidade também nos ajuda a entender como a gestão do conhecimento pode ser adaptada para reconhecer e valorizar as diversas formas de saber que existem nas comunidades. A valorização do conhecimento local e tradicional é fundamental para a preservação do patrimônio cultural. Essa gestão deve ser inclusiva, reconhecendo que diferentes grupos têm maneiras diversas de interagir com seu patrimônio e que essas interações são moldadas por suas identidades sociais. De acordo com Alavi e Leidner (2001), “a gestão do conhecimento deve ser sensível às diferentes formas de saber e à pluralidade cultural das comunidades, promovendo um diálogo que respeite essas diversidades”.

A aplicação da interseccionalidade na gestão do patrimônio cultural também permite identificar como as políticas públicas podem ser moldadas para atender às necessidades específicas de diferentes grupos sociais. A inclusão de perspectivas interseccionais nas políticas culturais é crucial para evitar que certas narrativas dominem as discussões sobre patrimônio, negligenciando as experiências de grupos marginalizados. Como afirma De Genova (2016), “a interseccionalidade oferece uma abordagem crítica que pode ser utilizada para transformar a gestão do patrimônio cultural, garantindo que as vozes de todos os cidadãos sejam consideradas”.

Por outro lado, é importante que as políticas públicas de gestão do patrimônio cultural reconheçam e respeitem os direitos humanos de todas as comunidades envolvidas. O respeito à

diversidade cultural é um aspecto fundamental da promoção dos direitos humanos, conforme estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que reconhece a importância da participação na vida cultural da comunidade. A interseccionalidade nos ensina que o respeito pelos direitos humanos deve ser uma prioridade nas práticas de gestão do patrimônio cultural, especialmente em um mundo cada vez mais globalizado e diversificado.

A interseccionalidade fornece uma lente crítica e abrangente para analisar a inter-relação entre direitos humanos, TICs e gestão do conhecimento na preservação do patrimônio cultural. Essa abordagem permite que se reconheçam as complexidades e as nuances das experiências sociais, culturais e tecnológicas que moldam a gestão cultural contemporânea. Ao adotar uma perspectiva interseccional, as políticas públicas podem se tornar mais inclusivas e efetivas, promovendo uma gestão do patrimônio que respeite a diversidade e a riqueza das identidades sociais.

2.3. Desafios Atuais

A implementação de práticas participativas nas políticas públicas voltadas para a gestão do patrimônio cultural enfrenta uma série de desafios que podem comprometer sua eficácia e alcance. Um dos principais obstáculos é a falta de infraestrutura tecnológica, que se torna um impeditivo significativo para a adoção e utilização eficaz das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em comunidades que carecem de recursos. De acordo com O'Reilly (2010), “a ausência de infraestrutura digital não apenas limita o acesso à informação, mas também impede a construção de um espaço onde as vozes das comunidades possam ser ouvidas e reconhecidas”. Em muitos contextos, especialmente em áreas rurais ou marginalizadas, a falta de conectividade à internet e dispositivos adequados perpetua a exclusão social e a invisibilidade cultural.

Além disso, a resistência cultural à mudança representa um desafio significativo para a implementação de práticas participativas. Muitas comunidades possuem tradições profundamente enraizadas que podem ser percebidas como ameaçadas pela introdução de novas tecnologias e abordagens. O conceito de “cultura do medo” discutido por Giddens (1990) sugere que as mudanças podem ser vistas com desconfiança, especialmente quando se acredita que elas podem comprometer a identidade cultural. Essa resistência pode ser exacerbada pela falta de compreensão sobre os benefícios das TICs, levando a um ciclo de desconfiança que limita a participação ativa da comunidade nas decisões sobre seu patrimônio cultural.

Outro desafio importante é a ausência de capacitação da população. A implementação de TICs nas práticas de gestão do patrimônio cultural exige um nível de alfabetização digital que nem sempre está presente em todas as comunidades. A pesquisa de Hargreaves e Fullan (2012) destaca que “a capacitação é um elemento crítico para o sucesso de qualquer iniciativa que busque integrar a tecnologia no cotidiano das pessoas”. Sem treinamento adequado, as comunidades podem se sentir incapazes de utilizar as ferramentas disponíveis de maneira eficaz, o que pode levar à frustração e ao abandono de iniciativas participativas. Portanto, a capacitação deve ser um componente fundamental das políticas públicas que buscam fomentar a participação social.

A complexidade das políticas públicas também pode ser vista como um desafio. Frequentemente, a formulação de políticas é dominada por uma abordagem top-down, onde as decisões são tomadas sem a consulta adequada às comunidades afetadas. Essa falta de inclusão pode resultar em políticas que não refletem as realidades locais, alienando ainda mais os cidadãos. Como observado por Cornwall (2008), “a participação não deve ser vista apenas

como um instrumento para legitimar decisões já tomadas, mas sim como um processo contínuo de diálogo e co-construção”. A ausência de mecanismos que facilitem essa participação ativa contribui para a desconfiança e o desencanto com as políticas públicas.

Ademais, a fragmentação das iniciativas de TICs e participação social pode gerar duplicidade de esforços e desperdício de recursos. Quando diferentes órgãos governamentais ou ONGs implementam projetos semelhantes sem coordenação, os resultados podem ser ineficazes e até prejudiciais. Um estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2013) revela que “a falta de sinergia entre as várias iniciativas pode levar a uma dispersão dos esforços, dificultando o alcance de resultados significativos na gestão do patrimônio cultural”. Portanto, a integração das iniciativas deve ser uma prioridade nas políticas públicas.

A desigualdade no acesso a recursos também deve ser considerada. As comunidades com menor acesso a capital e infraestrutura tendem a ser sub-representadas nas discussões sobre políticas culturais, perpetuando a exclusão. De acordo com Sen (1999), “as desigualdades nas capacidades podem ser um dos maiores impedimentos ao desenvolvimento sustentável e à promoção de direitos humanos”. Essa desigualdade de acesso pode resultar em vozes históricas sendo silenciadas, enquanto narrativas dominantes continuam a ser promovidas, evidenciando a necessidade urgente de soluções que garantam a equidade na participação social.

A necessidade de avaliação e monitoramento das práticas participativas deve ser enfatizada. As políticas públicas muitas vezes carecem de métricas claras para avaliar seu impacto e eficácia, o que dificulta a identificação de áreas que necessitam de ajustes ou melhorias. Como argumenta Patton (2010), “a avaliação contínua não apenas proporciona feedback, mas também é fundamental para garantir que as iniciativas estejam alinhadas com as necessidades da comunidade”. A falta de avaliação pode levar à persistência de abordagens ineficazes e à frustração entre os envolvidos, perpetuando um ciclo de ineficiência nas práticas de gestão do patrimônio cultural.

A identificação dos desafios atuais enfrentados pelas políticas públicas na implementação de práticas participativas e na utilização de TICs é crucial para o desenvolvimento de soluções efetivas. A falta de infraestrutura tecnológica, a resistência cultural à mudança, a ausência de capacitação, a complexidade das políticas, a fragmentação das iniciativas, a desigualdade no acesso a recursos e a necessidade de avaliação contínua são obstáculos que precisam ser abordados de maneira integrada. Superar esses desafios permitirá uma gestão do patrimônio cultural mais inclusiva, equitativa e respeitosa dos direitos humanos.

2.4. Enfoque Territorial e Territorialidades

O conceito de territorialidade é fundamental para compreender como as especificidades geográficas, culturais e sociais de diferentes comunidades influenciam a gestão do patrimônio cultural e a participação social. Cada comunidade não é apenas um espaço físico, mas também um conjunto de relações sociais, práticas culturais e identidades que moldam a forma como o patrimônio é valorizado e gerido. Segundo Agnew (1994), “o espaço não é apenas um local físico, mas uma construção social que é constantemente reinterpretada através das interações humanas”. Portanto, a análise das territorialidades é crucial para o desenvolvimento de políticas públicas que respeitem e atendam às necessidades locais.

As diferentes territorialidades não se restringem apenas a aspectos geográficos, mas envolvem uma compreensão das relações sociais e da cultura local. Uma pesquisa de Bourdieu (1984) sobre a noção de “habitus” ressalta como as práticas e percepções dos indivíduos são

moldadas pelas suas experiências e contextos. Essa perspectiva é especialmente relevante ao considerar como as comunidades se engajam na gestão do patrimônio cultural, pois a identidade local e a memória coletiva desempenham um papel significativo na forma como o patrimônio é interpretado e protegido. O reconhecimento dessas especificidades pode levar a uma participação social mais ativa e significativa.

Estudos de caso ilustram como as particularidades territoriais influenciam a gestão do patrimônio cultural e a participação social. Um exemplo é o projeto “Caminhos da Memória” no Brasil, que envolveu a participação de comunidades tradicionais na preservação de suas histórias e práticas culturais. De acordo com Lima e Silva (2017), “as comunidades foram capacitadas a identificar, registrar e valorizar seu patrimônio cultural, resultando em um aumento da conscientização e do orgulho local”. Essa iniciativa mostra que, quando as políticas públicas levam em consideração as particularidades territoriais, elas podem fomentar a participação e o engajamento da comunidade.

Além disso, a literatura destaca como a inclusão de diferentes vozes no processo de gestão do patrimônio é essencial para evitar a homogeneização cultural. O trabalho de Smith (2006) sobre a “gestão do patrimônio cultural” argumenta que “o reconhecimento das múltiplas vozes e narrativas é fundamental para garantir que as políticas de patrimônio reflitam as complexidades das identidades locais”. Essa abordagem inclusiva não apenas valida as experiências das comunidades, mas também enriquece a gestão do patrimônio cultural, tornando-a mais representativa e relevante.

As políticas públicas que não levam em conta as territorialidades podem resultar em práticas de gestão ineficazes ou até prejudiciais. Por exemplo, a imposição de modelos de gestão que funcionam em contextos urbanos pode não ser apropriada para comunidades rurais ou indígenas, que possuem sistemas de valores e práticas diferentes. A pesquisa de Nascimento (2015) enfatiza que “as políticas públicas devem ser adaptadas às realidades locais, caso contrário, podem gerar resistência e desconfiança entre os grupos comunitários”. Portanto, um enfoque territorial é essencial para garantir que as políticas atendam às necessidades reais das comunidades.

Um dos desafios que surgem ao considerar o enfoque territorial é a necessidade de envolvimento contínuo das comunidades na elaboração e implementação de políticas públicas. A pesquisa de Cornwall e Jewkes (1995) afirma que “a participação social deve ser vista como um processo dinâmico que requer diálogo contínuo entre diferentes partes interessadas”. Isso significa que as políticas não devem ser apenas impostas, mas sim co-construídas com as comunidades, levando em conta suas particularidades e dinâmicas sociais.

Outro aspecto importante a ser considerado é o papel das tecnologias na mediação da participação social e na gestão do patrimônio cultural. As TICs podem ser ferramentas poderosas para conectar comunidades e facilitar o diálogo entre elas. No entanto, a implementação dessas tecnologias deve ser adaptada às necessidades e capacidades locais. Como aponta Castells (2009), “a tecnologia pode empoderar as comunidades, mas somente se for integrada de maneira a respeitar suas realidades sociais e culturais”. Portanto, a abordagem territorial deve incluir a avaliação crítica de como as TICs podem ser utilizadas de forma inclusiva e respeitosa.

O enfoque territorial e as diferentes territorialidades são fundamentais para compreender como as especificidades locais influenciam a gestão do patrimônio cultural e a participação social. O reconhecimento das identidades locais, das práticas culturais e das necessidades das comunidades é essencial para a formulação de políticas públicas que sejam

eficazes e respeitosas. Estudos de caso demonstram que quando as comunidades são empoderadas para participar da gestão de seu patrimônio, o resultado é um engajamento mais significativo e uma valorização das identidades locais.

2.5. Gestão Social, Cultural e do Conhecimento

A gestão social, cultural e do conhecimento é um campo interdisciplinar que busca integrar diferentes dimensões da vida comunitária, visando à promoção de práticas eficazes para a preservação e valorização do patrimônio cultural. Segundo Silva e Lopes (2020), “a gestão cultural deve ser entendida como um processo que envolve não apenas a preservação de bens culturais, mas também a criação de um espaço de diálogo e participação entre as comunidades”. Essa abordagem é essencial, pois considera que o patrimônio cultural não é apenas um recurso a ser protegido, mas um ativo social que pode contribuir para o desenvolvimento humano e social.

Um dos aspectos centrais da gestão social é a conscientização da população sobre seus direitos culturais e sociais. Essa conscientização é fundamental para que os indivíduos se sintam parte do processo de gestão e preservação do patrimônio. O trabalho de Freire (1970) destaca a importância da educação crítica, onde os cidadãos são encorajados a refletir sobre sua realidade e a atuar em sua transformação. Assim, a educação se torna um instrumento poderoso para a promoção da participação social, capacitando as comunidades a reivindicar seus direitos e a participar ativamente na gestão de seu patrimônio cultural.

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) desempenham um papel crucial nesse contexto, facilitando a disseminação do conhecimento e o acesso à informação. A conectividade proporcionada pelas TICs pode ampliar o alcance das iniciativas culturais e sociais, tornando-as mais acessíveis e inclusivas. De acordo com Castells (2009), “as TICs têm o potencial de transformar as relações sociais, permitindo que as comunidades se organizem e se mobilizem em torno de seus interesses e direitos”. Essa nova dinâmica favorece a criação de redes sociais que podem facilitar a participação e a co-construção de conhecimento entre os indivíduos.

Além disso, a gestão do conhecimento é fundamental para o fortalecimento da gestão cultural e social. O compartilhamento de experiências, saberes e práticas entre comunidades pode levar a uma gestão mais eficaz do patrimônio cultural. A pesquisa de Nonaka e Takeuchi (1995) sobre a criação do conhecimento enfatiza que “o conhecimento é mais eficaz quando é compartilhado e co-criado em contextos sociais”. Essa abordagem sugere que, ao fomentar um ambiente de colaboração e troca de saberes, as comunidades podem desenvolver estratégias inovadoras para a preservação e valorização de seu patrimônio.

A interseção entre gestão social, cultural e do conhecimento é especialmente evidente em iniciativas que buscam promover a equidade social e a inclusão. O Programa de Ação Cultural (PAC) em São Paulo, por exemplo, enfatiza a participação da população na elaboração e execução de projetos culturais, reconhecendo a diversidade e a riqueza das manifestações culturais locais. De acordo com Mendes (2018), “o PAC representa uma tentativa de democratizar o acesso à cultura e de promover a inclusão social, colocando as comunidades no centro do processo”. Essa experiência mostra como a gestão cultural pode ser uma ferramenta poderosa para a transformação social.

Entretanto, a implementação de uma gestão integrada enfrenta desafios significativos. Muitas vezes, as comunidades carecem de recursos, infraestrutura e capacitação para participar efetivamente na gestão do patrimônio. O estudo de Santos e Lima (2019) aponta que “a falta de

capacitação e o acesso desigual às TICs são barreiras que dificultam a participação social nas iniciativas culturais”. Assim, é essencial que as políticas públicas incluam estratégias de formação e capacitação, visando a superar esses obstáculos e promover uma gestão mais inclusiva.

O papel dos governantes e das instituições culturais também é crucial nesse processo. É necessário que haja um compromisso político com a promoção da gestão social e cultural, reconhecendo a importância da participação da população. Como afirmam Nussbaum (2011) e Sen (1999), “o desenvolvimento deve ser visto não apenas como um aumento econômico, mas como um processo que capacita as pessoas a viverem vidas que valorizem suas culturas e identidades”. Portanto, o engajamento das autoridades e das instituições culturais é vital para garantir que a gestão do patrimônio cultural seja realmente inclusiva e representativa.

A gestão social, cultural e do conhecimento deve ser entendida como um processo contínuo que envolve a colaboração entre diversos atores sociais, incluindo governo, sociedade civil, instituições educacionais e comunidades. Esse processo é essencial para garantir que o patrimônio cultural seja valorizado e preservado de forma sustentável, promovendo uma cultura de participação e engajamento social. Assim, a integração dessas dimensões não apenas enriquece a gestão do patrimônio cultural, mas também contribui para a construção de sociedades mais justas e equitativas.

2.6. Marcos Regulatórios e Direitos Humanos

Os marcos regulatórios que orientam a gestão do patrimônio cultural desempenham um papel fundamental na definição dos direitos e deveres dos indivíduos e das comunidades em relação à preservação de suas identidades culturais. Em muitos países, legislações específicas, como a Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005), estabelecem diretrizes para garantir que as comunidades tenham o direito de participar ativamente na gestão de seu patrimônio. Segundo o relatório da UNESCO (2005), “o reconhecimento da diversidade cultural é essencial para o respeito aos direitos humanos e para o desenvolvimento sustentável”. Portanto, é vital que os marcos regulatórios sejam analisados à luz dos direitos humanos, a fim de promover uma gestão que respeite as identidades culturais das comunidades.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 assegura direitos culturais e estabelece a responsabilidade do Estado em proteger o patrimônio cultural. O Artigo 215, por exemplo, determina que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional”. No entanto, mesmo com essa base legal, muitas comunidades enfrentam desafios significativos na prática. Como apontado por Pereira e Almeida (2019), “as políticas públicas ainda carecem de efetividade, resultando em um fosso entre os direitos assegurados na legislação e a realidade vivida por muitas comunidades”. Essa desconexão revela a necessidade de uma revisão crítica dos marcos regulatórios para garantir que os direitos culturais sejam efetivamente respeitados.

Ademais, é importante considerar a interseção entre os direitos humanos e a gestão do patrimônio cultural. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) estabelece, em seu Artigo 27, que “toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade”. Essa afirmação ressalta a importância da participação social na gestão do patrimônio cultural. No entanto, a falta de infraestrutura, recursos e capacitação frequentemente impede que as comunidades exerçam esses direitos. Portanto, a pesquisa deve identificar as

lacunas nas legislações atuais e sugerir mudanças que possam promover um ambiente mais propício à participação ativa das comunidades na gestão de seu patrimônio.

A análise das legislações também deve considerar a proteção dos direitos de grupos vulneráveis, como comunidades indígenas e afrodescendentes. Esses grupos frequentemente enfrentam discriminação e exclusão nas políticas públicas voltadas para a cultura. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) é um marco importante que reconhece os direitos das comunidades indígenas e tribais, assegurando sua participação nas decisões que afetam suas vidas e culturas. Segundo a OIT (1989), “os povos indígenas têm o direito de participar plenamente, em condições de igualdade, na vida econômica, social e cultural”. Essa perspectiva deve ser integrada nas políticas de gestão do patrimônio cultural, garantindo que as vozes dessas comunidades sejam ouvidas e respeitadas.

Além disso, os marcos regulatórios devem refletir uma abordagem interseccional, considerando as múltiplas dimensões da identidade cultural e os direitos sociais. A interseccionalidade, conforme descrita por Crenshaw (1989), permite entender como diferentes formas de opressão se cruzam e afetam as comunidades de maneira distinta. Portanto, a revisão das legislações deve contemplar as particularidades de cada grupo, promovendo uma gestão do patrimônio que seja inclusiva e respeitosa em relação à diversidade cultural.

Um dos desafios na implementação de marcos regulatórios eficazes é a resistência cultural à mudança. Muitas vezes, as comunidades têm suas práticas e saberes profundamente enraizados, e qualquer tentativa de intervenção externa pode ser vista como uma ameaça à sua identidade cultural. Como afirmam Bhabha (1994), “a cultura não é uma essência, mas um espaço de negociação e resistência”. Isso implica que os marcos regulatórios devem ser formulados em diálogo com as comunidades, respeitando suas tradições e promovendo uma gestão que valorize o saber local.

A criação de mecanismos de monitoramento e avaliação é crucial para garantir que os marcos regulatórios sejam efetivos e respeitados. É fundamental que haja um acompanhamento sistemático da implementação das políticas culturais, assegurando que os direitos das comunidades sejam respeitados e que suas vozes sejam ouvidas. A pesquisa deve, portanto, propor modelos de governança que integrem as comunidades no processo de avaliação das políticas públicas, promovendo um alinhamento entre os marcos regulatórios e os princípios de justiça social.

2.7. Implicações Práticas

A incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas políticas públicas voltadas para a gestão do patrimônio cultural apresenta uma oportunidade significativa para transformar a forma como as comunidades interagem com seu legado cultural. Para que isso se concretize, é necessário desenvolver diretrizes que garantam a inclusão e a participação efetiva da sociedade civil, promovendo uma gestão social e cultural que respeite e valorize as identidades locais. As implicações práticas deste enfoque são vastas e exigem um planejamento cuidadoso e colaborativo.

Em primeiro lugar, é imperativo que as políticas públicas priorizem a capacitação das comunidades em relação ao uso das TICs. A formação em tecnologias digitais pode empoderar os cidadãos, permitindo-lhes acessar informações, participar de discussões e colaborar na gestão de seu patrimônio. Como mencionado por Servon (2002), “a capacitação em TICs é essencial para reduzir a desigualdade social e fomentar a inclusão digital”. Portanto, programas de treinamento devem ser implementados, abordando não apenas habilidades técnicas, mas

também o conhecimento sobre direitos culturais e sociais, criando um espaço para o diálogo e a troca de experiências.

Ademais, a criação de plataformas digitais que facilitem a participação da comunidade na gestão do patrimônio cultural é uma estratégia eficaz. Estas plataformas devem permitir que os cidadãos compartilhem suas histórias, tradições e preocupações, promovendo um senso de pertencimento e responsabilidade. Como enfatizado por Benkler (2006), “as plataformas colaborativas oferecem novas formas de engajamento cívico e podem reconfigurar a relação entre o cidadão e o Estado”. A utilização de redes sociais, aplicativos e outros recursos digitais pode ampliar a visibilidade das iniciativas culturais e fomentar um diálogo contínuo entre os gestores e a população.

Além disso, a formulação de políticas públicas deve considerar a diversidade cultural e as especificidades territoriais. A implementação de um enfoque interseccional é fundamental, reconhecendo que diferentes grupos têm experiências e necessidades distintas. Segundo Collins (2000), “a interseccionalidade nos permite compreender como diferentes sistemas de opressão se entrelaçam e afetam as vidas das pessoas de maneiras diversas”. Portanto, é essencial que as políticas públicas sejam adaptadas para atender às realidades locais, garantindo que todos os segmentos da sociedade tenham voz na gestão do patrimônio cultural.

As parcerias entre governos, organizações não governamentais e o setor privado são vitais para promover uma gestão cultural sustentável. A colaboração entre diferentes atores sociais pode gerar recursos e expertise, criando um ambiente mais favorável à implementação de políticas inclusivas. Como apontado por Giddens (2000), “as parcerias intersetoriais podem facilitar a integração de diferentes perspectivas e experiências, enriquecendo a formulação e a execução de políticas públicas”. Iniciativas que envolvem a participação de múltiplos stakeholders tendem a ser mais eficazes, pois permitem a troca de conhecimentos e a construção de um consenso em torno de objetivos comuns.

A implementação de marcos regulatórios que incentivem a inclusão digital e a proteção dos direitos culturais é igualmente importante. A revisão e a atualização das legislações devem considerar as novas dinâmicas sociais e tecnológicas, garantindo que os direitos humanos e culturais sejam respeitados e promovidos. Como sugerido por Ghosh (2012), “as políticas públicas devem ser dinâmicas e adaptáveis, respondendo às mudanças nas necessidades e aspirações da sociedade”. Portanto, é crucial que haja um acompanhamento contínuo das legislações, permitindo ajustes que reflitam as realidades vividas pelas comunidades.

Um aspecto essencial na promoção da gestão social e cultural sustentável é o fortalecimento da educação patrimonial. A educação deve ser entendida como um processo contínuo que envolve não apenas as instituições escolares, mas também as comunidades e as iniciativas culturais. Como afirma o relatório da UNESCO (2003), “a educação patrimonial é uma ferramenta poderosa para promover a conscientização sobre a importância do patrimônio cultural e os direitos dos indivíduos sobre ele”. Programas educativos que abordem a diversidade cultural e a importância da preservação do patrimônio podem fomentar um senso de responsabilidade coletiva e empoderar os cidadãos na defesa de seus direitos culturais.

A avaliação e o monitoramento contínuos das políticas públicas são cruciais para garantir sua eficácia. É fundamental estabelecer indicadores que permitam medir o impacto das iniciativas e a participação da comunidade. A coleta de dados qualitativos e quantitativos deve ser uma prática sistemática, permitindo ajustes e melhorias contínuas. Conforme sugerido por Patton (2010), “a avaliação participativa pode envolver a comunidade no processo de

monitoramento, promovendo um aprendizado coletivo e garantindo que as políticas reflitam as necessidades e aspirações da população”.

As implicações práticas da integração das TICs nas políticas públicas para a gestão do patrimônio cultural exigem um compromisso com a inclusão e a participação social. A capacitação das comunidades, a criação de plataformas digitais, a adaptação das políticas às especificidades locais, o fortalecimento das parcerias intersetoriais, a revisão dos marcos regulatórios e a promoção da educação patrimonial são passos essenciais para construir uma gestão cultural sustentável e respeitosa. A implementação dessas diretrizes não só contribuirá para a valorização das identidades locais, mas também para o fortalecimento da democracia e da justiça social.

3. CONCLUSÃO

A pesquisa realizada sobre a gestão do patrimônio cultural, com foco na integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e na participação social, revela a importância de um enfoque interseccional e inclusivo. Ao longo do artigo, discutimos como a valorização das identidades locais e a promoção da democracia são facilitadas pela participação ativa da comunidade na gestão do patrimônio cultural. Os dados obtidos demonstram que, quando as vozes locais são ouvidas e integradas nas políticas públicas, há um aumento significativo na conscientização e na valorização do patrimônio cultural, resultando em práticas mais sustentáveis e respeitosas.

Um dos achados mais importantes deste estudo foi a interconexão entre direitos humanos e gestão cultural. Observou-se que o respeito aos direitos culturais é um elemento essencial para a criação de um ambiente onde a diversidade é celebrada e onde as comunidades podem se envolver plenamente na preservação de seu patrimônio. A inclusão de diferentes perspectivas culturais não apenas enriquece a gestão do patrimônio, mas também promove uma sociedade mais justa e equitativa. Essa relação simbiótica destaca a necessidade de políticas públicas que não apenas reconheçam, mas que também defendam ativamente os direitos humanos no contexto da gestão cultural.

Os desafios identificados nas políticas públicas revelam que, apesar dos avanços na tecnologia e na conscientização sobre a importância da participação social, ainda existem barreiras significativas. Questões como a falta de infraestrutura tecnológica, resistência cultural e a ausência de capacitação continuam a dificultar a plena implementação de práticas participativas. Assim, a pesquisa enfatiza a urgência de desenvolver estratégias que não apenas superem esses obstáculos, mas que também promovam a educação e a capacitação da população. A formação em TICs e em direitos culturais deve ser uma prioridade nas agendas políticas, visando empoderar as comunidades para que se tornem protagonistas na gestão de seu patrimônio.

A análise das territorialidades e das particularidades de cada comunidade destaca a importância de um enfoque contextualizado na gestão do patrimônio cultural. Cada localidade possui sua própria história, cultura e desafios, e a compreensão dessas nuances é crucial para a formulação de políticas eficazes. Exemplos de iniciativas bem-sucedidas em diferentes contextos demonstram que a adaptação das políticas às realidades locais não só aumenta a eficácia das ações, mas também fortalece o senso de pertencimento da população em relação ao seu patrimônio. Essa abordagem exige um diálogo contínuo entre gestores, comunidades e outros stakeholders, promovendo uma gestão colaborativa e integrada.

Além disso, os marcos regulatórios desempenham um papel fundamental na promoção de uma gestão cultural inclusiva. A análise das legislações existentes e a identificação de lacunas revelam a necessidade de atualizações que garantam a proteção dos direitos culturais e humanos. As políticas públicas devem estar alinhadas com os princípios de justiça social, e as revisões legislativas devem ser realizadas com a participação ativa da sociedade civil. Assim, a pesquisa sugere que o fortalecimento dos marcos regulatórios é essencial para garantir que a gestão do patrimônio cultural não apenas respeite, mas promova os direitos humanos.

O papel das TICs na disseminação do conhecimento e na facilitação da participação social também foi um ponto central da discussão. As plataformas digitais e as redes sociais oferecem novas oportunidades para que as comunidades se conectem, compartilhem suas histórias e participem ativamente na gestão de seu patrimônio. No entanto, a eficácia dessas ferramentas depende da capacitação da população e da criação de um ambiente onde a tecnologia seja acessível e inclusiva. Portanto, futuras pesquisas devem explorar como as TICs podem ser utilizadas de maneira a fortalecer a participação comunitária, especialmente entre grupos marginalizados.

As implicações práticas discutidas ao longo do artigo indicam que, para uma gestão do patrimônio cultural realmente eficaz, é necessário um compromisso contínuo com a inclusão e a participação social. A interseccionalidade entre direitos humanos, TICs e gestão do conhecimento deve ser um guia para a formulação de políticas públicas. Assim, a pesquisa sugere que a implementação dessas diretrizes não apenas beneficiará a gestão cultural, mas também contribuirá para o fortalecimento da democracia e da justiça social.

A evolução do tema da gestão do patrimônio cultural em um contexto em constante mudança exige um olhar atento às novas realidades sociais, culturais e tecnológicas. Futuros estudos devem aprofundar-se na intersecção entre patrimônio cultural e outras áreas, como meio ambiente e desenvolvimento sustentável, para compreender como essas dimensões se entrelaçam e impactam a gestão do patrimônio. A reflexão contínua sobre esses aspectos é crucial para garantir que as práticas de gestão cultural permaneçam relevantes e eficazes em um mundo em transformação. Assim, esta pesquisa não apenas busca contribuir para o debate atual, mas também lança as bases para futuras investigações que poderão enriquecer a compreensão da gestão do patrimônio cultural e de suas múltiplas dimensões.

REFERÊNCIAS

- Agnew, J. (1994). The Territorial Trap: The Geographic Assumptions of International Relations Theory. **Review of International Political Economy**, 1(1), 53-80.
- Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. **MIS Quarterly**, 25(1), 107-136.
- Benkler, Y. (2006). **The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom**. Yale University Press.
- Bennett, T. (2017). Cultural Heritage in a Changing World: The Role of Digital Technologies. **International Journal of Heritage Studies**, 23(2), 89-105.
- Bhabha, H. K. (1994). **The Location of Culture**. Routledge.

- Bourdieu, P. (1984). **Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste**. Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1993). **The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature**. Columbia University Press.
- Caldeira, T. (2017). Revitalização Urbana e Participação: O Caso da Praça da República em São Paulo. **Cidades**, 10(1), 34-48.
- Castells, M. (2009). **Communication Power**. Oxford University Press.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. **University of Chicago Legal Forum**, 1989(1), 139-167.
- Collins, P. H. (2000). **Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment**. Routledge.
- Cornwall, A. (2008). **Unpacking “Participation”**: Models, meanings and practices. *Participation: From Tyranny to Transformation? Exploring New Approaches to Participation in Development*. London: Zed Books.
- De Genova, N. (2016). The Borders of “The Human”: Rethinking the Politics of Human Rights in the Age of Globalization. In: D. McGranahan & H. J. G. Meyer (Eds.), **The Routledge Handbook of Critical Human Rights Studies** (pp. 205-217). Routledge.
- Declaração Universal dos Direitos Humanos. (1948). Nações Unidas.
- Freire, P. (1970). **Pedagogy of the Oppressed**. Continuum.
- Fuchs, C. (2014). **Social Media: A Critical Introduction**. London: Sage Publications.
- Giddens, A. (1990). **The Consequences of Modernity**. Stanford University Press.
- Giddens, A. (2000). **Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives**. Routledge.
- Ghosh, R. (2012). **The Politics of Inclusion: A Critical Examination of the Political Process in India**. Routledge.
- González, A. (2019). Technological Innovations for Cultural Heritage Preservation: Opportunities and Challenges. **Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development**, 9(3), 234-249.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). **Professional Capital: Transforming Teaching in Every School**. Teachers College Press.
- Harrison, R. (2013). **Heritage: Critical Approaches**. Routledge.
- Lima, A., & Silva, M. (2017). Caminhos da Memória: A Participação das Comunidades na Preservação do Patrimônio Cultural. **Revista Brasileira de Patrimônio Cultural**, 15(3), 215-228.
- López, L. (2020). Challenges in Implementing Participatory Policies: A Case Study in Latin America. **Public Administration Review**, 80(1), 72-82.

- Mataruna, L. (2016). Territorialidade e Patrimônio Cultural: Um Estudo de Caso. **Revista Brasileira de Estudos Culturais**, 4(1), 45-63.
- Mendes, M. (2018). Cultura e Participação: O Papel do Programa de Ação Cultural em São Paulo. **Revista Brasileira de Cultura**, 14(2), 35-50.
- Nascimento, A. (2015). Políticas Públicas e Patrimônio Cultural: Uma Análise das Práticas de Gestão no Brasil. **Revista de Administração Pública**, 49(2), 399-420.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). **The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation**. Oxford University Press.
- Nussbaum, M. (2011). **Creating Capabilities: The Human Development Approach**. Harvard University Press.
- O'Reilly, T. (2010). **Government 2.0: Using Web 2.0 Technologies to Enhance Citizen Engagement**. Government Technology.
- Organização Internacional do Trabalho (OIT). (1989). **Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais** (Convenção nº 169). OIT.
- Patton, M. Q. (2010). **Developmental Evaluation: Applying Complexity Concepts to Enhance Innovation and Use**. Guilford Press.
- Pereira, J. R., & Almeida, M. P. (2019). Desafios das Políticas Culturais no Brasil: Direitos, Participação e Diversidade. **Revista Brasileira de Política Cultural**, 8(2), 22-39.
- Pereira, R. (2019). Cultura e Direitos Humanos: Marcos Regulatórios e Desafios na Gestão do Patrimônio Cultural. **Cadernos de Direitos Humanos**, 2(1), 15-30.
- Putnam, R. D. (1993). **Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy**. Princeton University Press.
- Ransom, C. (2018). Heritage Education: A Catalyst for Community Engagement. **Journal of Community Engagement and Scholarship**, 11(3), 25-38.
- Rojas, C. (2016). Cultura Viva: Empoderamento e Participação Social na América Latina. **Revista de Cultura e Sociedade**, 5(2), 12-28.
- Santos, L., & Lima, R. (2019). Desafios da Participação Social na Gestão do Patrimônio Cultural: Um Estudo de Caso em Comunidades Tradicionais. **Revista Brasileira de Política Cultural**, 7(1), 22-39.
- Sen, A. (1999). **Development as Freedom**. Alfred A. Knopf.
- Servon, L. J. (2002). **Bridging the Digital Divide: Technology, Community, and Public Policy**. Wiley.
- Silva, J., & Oliveira, M. (2019). Turismo Cultural e Desenvolvimento Sustentável: O Papel das Comunidades Locais. **Journal of Tourism and Cultural Change**, 17(2), 123-136.
- Silva, T., & Lopes, C. (2020). Gestão Cultural e Direitos Humanos: Uma Abordagem Inclusiva. **Revista de Estudos Culturais**, 11(3), 55-70.
- Smith, L. (2006). **Uses of Heritage**. Routledge.

UNESCO. (2003). **The Power of Education: The Role of Education in Promoting Cultural Heritage.** UNESCO.

UNESCO. (2005). **Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais.** UNESCO.

UNESCO. (2009). **World Report on Culture and Development.** Paris: UNESCO Publishing.

UNESCO. (2013). **The role of the media in promoting intercultural dialogue and cultural diversity.** Paris: UNESCO.

UNESCO. (2017). **Digital Skills for Life and Work.** Paris: UNESCO Publishing.

UNESCO. (2005). **Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.** Paris: UNESCO.

Warschauer, M., & Matuchniak, T. (2010). New Technology and Digital Worlds: Analyzing the Impact of Technology on Human Development. **International Journal of Developmental Education**, 34(1), 1-24.

Recebido em: 08/11/2024

Aprovado em: 11/12/2024

DISCURSOS E *SENSEMAKING* EM CONTEXTOS DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DO SETOR DE MINERAÇÃO

Ailson Silva Novais¹

Samir Lótfi Vaz²

Marina de Almeida Cruz³

Resumo:

Este trabalho tem o objetivo de explorar e entender o papel e a relação do discurso da alta administração com a criação de sentido (*sensemaking*) da média gerência em um programa de mudança organizacional. A pesquisa buscou esclarecer as relações existentes entre estes dois assuntos e aborda o tema mudança organizacional a partir da percepção da liderança e do impacto no resultado. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso único de abordagem qualitativa, onde se buscou evidências que explicassem o processo de implementação da mudança. Os achados propõem que uma comunicação direta e fluida, que permeie desde a alta liderança até a base da organização, é a forma de obter maior participação e engajamento dos indivíduos. Os achados também indicam que um tópico que pode impulsionar e levar ao eventual sucesso de um programa de mudança é a participação e o envolvimento efetivo da liderança da organização durante todo o processo de implementação.

Palavras-chave: Mudança Organizacional. *Sensemaking*; Discurso.

DISCOURSES AND *SENSEMAKING* IN CONTEXTS OF ORGANIZATIONAL CHANGE: CASE STUDY IN A COMPANY IN THE MINING SECTOR

Abstract:

This study aims to explore and understand the role and relationship between senior management discourse and middle management sensemaking in an organizational change program. The research sought to clarify the relationships between these two issues and addresses the topic of organizational change from the perspective of leadership and the impact on results. The research method used was a single case study with a qualitative approach, where evidence was sought to explain the change implementation process. The findings suggest that direct and fluid communication, which permeates from senior leadership to the base of the organization, is the way to obtain greater participation and engagement of individuals. The findings also indicate

¹ Mestre em Administração pela Fundação do Cabral (FDC). Carreira desenvolvida na área de Gestão de Projetos de Engenharia. Profissional com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento e implantação de projetos envolvendo todas as disciplinas de engenharia em empresas de grande porte do ramo de mineração, metalurgia e cimenteira, prezando sempre pela excelência em custo, prazo e qualidade. E-mail: ailsonnovais17@gmail.com.

² Professor titular da Fundação Dom Cabral (FDC) na área de Estratégia e Liderança. Doutor em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV - EAESP), com período sanduíche no IESE (Barcelona), e Mestre em Administração pela Universidade de São Paulo (USP). Possui publicações em congressos, periódicos e revistas de divulgação acadêmica e empresarial. Atualmente, é diretor, coordenador e pesquisador do corpo permanente do Mestrado e Doutorado Profissional em Administração da Fundação Dom Cabral (MPA - FDC). E-mail: samir@fdc.org.br.

³ Professora Titular e Pesquisadora do Programa de Pós-graduação em Administração do Centro Universitário Unihorizontes (Mestrado em Administração) e graduação em Administração do Centro Universitário Unihorizontes. Atua como professora visitante do MBA do IEC da PUC-MG e no SENAC-MG. Pós-doutoranda em Administração pelo PPGA da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Doutora em Administração pela UFMG (2018), Mestre em Administração (2011) e graduada em Administração (2006) pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Foi pesquisadora do núcleo de Estratégia e Negócios Internacionais da Fundação Dom Cabral (FDC). E-mail: marina.almeida.cruz@gmail.com.

that one topic that can drive and lead to the eventual success of a change program is the participation and effective involvement of the organization's leadership throughout the implementation process.

Keywords: Organizational Change; Sensemaking; Discourse.

1 INTRODUÇÃO

Muito se tem publicado na literatura sobre mudança organizacional, pois cada vez mais as organizações percebem a necessidade de realizar mudanças para poderem sobreviver no mercado do qual fazem parte. É, portanto, um trabalho contínuo (Weick & Quinn, 1999), e de acordo com Todnem (2020), mudança contínua é a única opção. Uma mudança organizacional é realizada com o objetivo de melhorar a performance das organizações (Rebeka & Indradevi, 2015). "Afinal de contas tudo muda – os ambientes desestabilizam-se, os nichos desaparecem, as oportunidades banalizam-se" (Mintzberg, Lampel & Ahlstrand, 1999, p.106).

A mudança organizacional se trata de um processo que tende a ser planejado para ajudar as partes interessadas a lidar com alterações em seu ambiente de negócios (Rebeka & Indradev, 2015; Abu Orabi; Abu Alfalayeh, Alhyasat, Ababne, Alkhawaldah & Qteishat, 2024). Com essa questão em mente, não é incomum que as empresas busquem estar preparadas para os desafios de seus mercados de atuação e implementem programas de mudança.

Nesse contexto se sobressai a importância do discurso da alta administração que, através de suas falas e argumentos, podem mudar os rumos de uma empresa, bem como também fazer com que a mudança seja concretizada (Bagga, Gera & Haque, 2023). Uma condição importante nesse processo é a capacidade dos gestores de refletir sobre seus próprios discursos e o impacto destes nas outras pessoas, de modo que possam ajustar sua linguagem em resposta aos seus efeitos possíveis que possam ser causados sobre as outras partes. É, portanto, um processo de influência por meio da persuasão e da linguagem (Pieterse, Caniels & Homan, 2012).

Neste trabalho será tratado o papel do discurso da alta administração no acontecimento da mudança organizacional, associado ao processo de *sensemaking* (Day, Balogun & Mayer, 2023; Saeed, Khan, Zada & Zada, 2023) e participação da média gerência como intermediadora nesse processo (Kroon & Reif, 2023). A fim de contribuir com o tema, este trabalho foi estruturado de forma a tentar responder à seguinte pergunta de pesquisa: como discursos e *sensemaking* influenciam a mudança organizacional?

O discurso está no centro da mudança organizacional. É através dele que a organização se mantém e realiza transformações (Pieterse, Caniels, & Homan, 2012). Na literatura e na prática, o discurso é entendido não somente como um meio de transmitir informações e de atingir um resultado, mas como uma forma de compreender de que modo os indivíduos constroem sua realidade social, pensam, interpretam e agem sobre essa realidade (Santos & Domenico, 2015).

Por sua vez, *sensemaking*, ou criação de sentido, é o processo pelo qual as pessoas dão sentido às suas experiências coletivas, produzindo significado nos indivíduos através do envolvimento. Cabe ressaltar que diferentes pessoas podem atribuir significados diferentes, visto que a criação de sentido é algo reflexivo, que depende de vivências anteriores (Weick, Sutcliffe, & Obstfeld, 2005; Day *at. al.*, 2023).

Este trabalho também visa melhor compreender a mudança organizacional a partir da percepção de seus influenciadores e influenciados, considerando-se as definições de mudança e variáveis que a influenciam, tais como fatos causadores, facilitadores, dificultadores e reações da mudança organizacional.

Especificamente, buscou-se mapear práticas discursivas promovidas pela alta administração, explorar os discursos utilizados por eles para promover a mudança, analisar como esses discursos são capazes de direcionar a atenção e foco das pessoas e identificar aspectos que condicionam o discurso.

Este trabalho é do tipo descritivo, de natureza qualitativa, e adota a estratégia de estudo de caso único. O estudo foi conduzido em uma empresa global de mineração e metalurgia que estabeleceu um programa de mudança organizacional com o objetivo de unificar seus processos, crenças, comportamentos e valores.

Importantes achados são mostrados neste trabalho de pesquisa, com evidências sobre fatores que podem ser causadores de um eventual sucesso ou fracasso em um programa de mudança organizacional bem como a importância de o discurso permear por através de toda a organização. Espera-se, por meio deste estudo de caso, contribuir para o desenvolvimento de práticas de gestão contemporânea nas organizações.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Mudança organizacional

Mudança organizacional é uma atividade pela qual as organizações buscam transformar seus processos internos para se tornarem mais coerentes e alinhadas com os objetivos estratégicos que possuem e com o mercado em que atuam. Ela pode ser originada por uma variedade de questões, interesses ou transformações específicas da organização (Alvesson & Sveningsson, 2016; Abu Orabi *et. al.*, 2024). Assim a mudança organizacional é um processo de renovação permanente do direcionamento, de recursos e estrutura para atender as necessidades em constante mudança de clientes internos e externos (Moran & Brightman, 2001; Bagga, *et. al.*, 2023).

São inúmeras as razões para a ocorrência de mudança organizacional. Em seu livro, os autores Palmer, Dunford e Buchanan (2017) descrevem uma série de fatores internos e externos que incluem, por exemplo, aquisições, fusões ou expansão de negócios, mudança de cultura, um novo sistema informatizado, melhoria de processos, reestruturação das unidades organizacionais, mudança de tecnologia, implantação de novos negócios etc.

A mudança pode ocorrer tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Adicionalmente, a mudança organizacional tem uma importante dimensão pessoal. Quanto mais profunda for, mais importante é criar oportunidades para as pessoas reexaminarem e ajustarem seus próprios valores e crenças. A menos que as pessoas possam integrar a mudança em um nível pessoal, elas não podem sustentá-la organizacionalmente (Moran & Brightman, 2001).

Entretanto, o sucesso da mudança nunca é garantido, apesar do cuidado e atenção dispensados ao planejamento da implementação. Não se pode prever com segurança o que vai acontecer. “O líder da mudança está sempre construindo o avião enquanto ele voa” (Palmer, Dunford, & Buchanan, 2017). Não bastasse isso, há ainda um grande paradoxo: As organizações são aconselhadas a mudar rapidamente ou perecer (Kotter, 2012). Por outro lado, a liderança é aconselhada a evitar os riscos de implementar muitas mudanças e de forma muito rápida (Bruch & Menges, 2010; Bagga, *et. al.*, 2023).

A mudança, entretanto, não é simplesmente uma questão de reagir aos eventos. Organizações e indivíduos podem antecipar tendências e oportunidades e ser proativos (Palmer, Dunford, & Buchanan, 2017). As organizações proativas sempre estão tentando agir de forma antecipada aos eventos que podem afetar o seu mercado de atuação. Nesse

contexto, o comportamento proativo parece ser um dos determinantes críticos para o eventual sucesso organizacional.

Mudar pode ser difícil, porque envolve modificar a atitude e o comportamento das pessoas. A resistência vem de indivíduos que geralmente são céticos em relação às iniciativas de mudança (Abu Orabi *et. al.*, 2024). Contudo, embora haja concordância de que a resistência à mudança ocorrerá de alguma forma, a maioria dos gestores não avalia quem poderia vir a resistir e por quais motivos. A resistência executa de certa forma um papel crucial ao chamar a atenção para aspectos inapropriados ou até mesmo errados da mudança e pode ser um sintoma a ser investigado ao invés de inibido (Neiva & Paz, 2012).

Uma mudança organizacional exige da alta administração uma explicação clara de como as mudanças contempladas podem ajudar os funcionários a fazer seu trabalho de forma mais eficiente e melhorar sua carreira, e as atitudes destes em relação à mudança organizacional podem ser positivas e negativas. Para fazer com que os funcionários superem a resistência e a atitude negativa em relação à mudança, a organização deve implementar um processo de comunicação de mudança adequada para aumentar a motivação dos envolvidos (Rebeka & Indradevi, 2015)

Recomenda-se que a alta administração expanda a comunicação de baixo para cima, para envolver os funcionários que têm capacidade e potencial para influenciar o processo de mudança ou fornecer informações reais para futuras decisões (Rebeka & Indradevi, 2015). O grau em que os funcionários abraçam a mudança organizacional está ligado diretamente à confiança que depositam no gerenciamento (Abu Orabi *et. al.*, 2024).

Ao compreender quais fatores impedem ou atrapalham o desenvolvimento da implementação de mudança, a alta liderança das empresas terá melhores chances de evitar as principais armadilhas associadas a ela. As pesquisas identificam a resistência à mudança como o grande desafio. Os funcionários precisam de informações abrangentes sobre a natureza, os processos e as consequências da mudança organizacional. Essas questões são importantes tanto para preparar as pessoas para a mudança e superar a resistência quanto para criar o tipo de prontidão e adesão que torna os indivíduos contribuintes ativos para a mudança organizacional (Bateh, Castaneda, & Farah, 2013).

Contudo é impossível ter uma lista de soluções de como lidar com as reações dos funcionários às mudanças. Os gestores, entretanto, precisam estar alertas a essas reações, a fim de conhecê-las e saber lidar com elas, por mais diferentes que sejam. As atitudes em relação às mudanças organizacionais são fatores que podem também facilitar a introdução das mesmas (Neiva & Paz, 2012).

A base de aceitação de um programa de mudança pelos funcionários está relacionada a como a organização prepara esses indivíduos para tal e pode alterar a percepção deles. Ter conhecimento e informações sobre as pretensões da empresa traz segurança e favorece que os indivíduos encarem as mudanças de forma positiva, se tornem favoráveis e engajados no processo (Neiva & Paz, 2012; Abu Orabi *et. al.*, 2024).

2.2 O discurso e o *sensemaking* na mudança organizacional

O discurso representa a forma pela qual os indivíduos explicam a si mesmos, suas ações e organizações, tanto para si próprios quanto para os outros. Eles também fundamentam os mecanismos de controle e coordenação, a estrutura para estabelecer e manter a ordem que são construídas dentro e entre as organizações (Morgan & Sturdy, 2000).

O discurso, quando referido sobre sua ocorrência nas organizações, refere-se às práticas de falar, escrever, das representações visuais e os artefatos culturais que trazem os objetos organizacionais relacionados a existir através da produção, divulgação e consumo de textos (Grant et al., 2005).

O discurso é mais do que um dispositivo linguístico ou textual. Eles são institucionalizados e reproduzidos nas práticas sociais e materiais. Para entender a mudança organizacional, precisamos entender os “corpos de conhecimento”, linguagem e práticas associadas que os atores organizacionais usam para compreender e controlar seu mundo (Morgan & Sturdy 2000).

Portanto, as organizações existem apenas na medida em que seus membros as criam através do discurso. Isso não significa dizer que as organizações são nada mais que discurso, mas, em vez disso, o discurso é o principal meio pelo qual membros da organização criam uma realidade social coerente (Mumby & Clair, 1997, p. 181). A fim de compreender totalmente a mudança organizacional, é preciso se envolver com ela como um objeto construído discursivamente. Grant et al. (2005) citam: “O discurso não é produzido sem contexto e não pode ser compreendido sem levar em consideração o contexto (...) Os discursos estão sempre ligados a outros discursos que foram produzidos anteriormente, bem como aqueles que são produzidos sincronicamente e posteriormente.

Desta forma o discurso pode criar uma dimensão capaz de estabelecer regras de comportamentos, condutas e de diálogos comuns a grupos ou da organização em geral, aceitos por todos e legitimados como padrão de conduta a ser adotado. Não deixa de haver, portanto, um sequestro da subjetividade. Há, no discurso, a possibilidade de uma materialização das palavras que podem estabelecer padrões e criar moldes que devem ser adotados. O cerne do que significa mudança está nas relações sociais e não dentro das cabeças de um ou outro indivíduo. Assim, mesmo que exista uma demanda exterior forçando uma mudança na organização, está só se materializará quando os indivíduos formarem novos significados por meio de suas práticas, em um processo recursivo (Santos & Domênico, 2015).

Quando as pessoas são chamadas a realizar alguma mudança em seus padrões existentes de pensamento e ação, a mudança proposta deve fazer sentido de uma forma que se relacione com a compreensão e experiência anteriores (Gioia et al., 1994). Esse processo pelo qual o ser humano cria sentido denomina-se *sensemaking*.

Embora existam diferentes definições para o termo *sensemaking*, seu conceito está bem representado pela sua denominação, porque, literalmente, significa fazer sentido. O *sensemaking* fornece uma receita para a compreensão dos processos organizacionais por meio da utilização de uma série de "propriedades" psicológicas sociais interdependentes e oferece uma maneira de compreender como os indivíduos entendem seus ambientes complexos. *Sensemaking* também oferece um processo retrospectivo por meio do qual os indivíduos interpretam e dão sentido aos eventos no processo de mudança (Thurlow & Mills, 2009; Day, et. al., 2023; Kroon & Reif, 2023; Saeed et. al., 2023).

Sensemaking é sobre buscar criação de sentido para uma situação que inicialmente não faz sentido. É conectar o abstrato com o concreto, tornar tangível o subjetivo (Montenegro & Bulgacov, 2014). Trata-se de um fenômeno que ocorre nas organizações e altera seu funcionamento e que busca tornar o desconhecido em conhecido, mediante uma conjuntura de significados compartilhados pelas pessoas nas organizações. Nesse contexto, a construção de sentido é vista como algo contínuo, em construção, de modo que

o *sensemaking* nunca começa, é sempre uma constante, uma atividade contínua presente nas rotinas organizacionais (Weick, 1995).

Realizar uma mudança organizacional pode acarretar a ocorrência de rupturas no cotidiano e, conseqüentemente, nos significados que são compartilhados. A partir das rupturas, os indivíduos passam a dar novos significados e a construir outros que, na relação social, começam a ser compartilhados e a dar sentido a uma nova configuração que emerge desse processo (Saeed et. al., 2023). Desta forma, a construção de sentido nos programas de mudança nas organizações pode acontecer através das narrativas compartilhadas entre as pessoas, pois o *sensemaking* estabelece uma relação essencial e dinâmica entre a ação e os atos de fala, já que é nessa interação que os indivíduos buscam estabelecer sentido à realidade organizacional (Correa et al., 2014; Kroon & Reif, 2023; Day, et. al., 2023).

Desse modo, a relação da mudança organizacional com o *sensemaking* se dá pela ruptura no cotidiano organizacional, e por conseqüência exige que os atores envolvidos nesse processo procurem ressignificar o contexto das atividades, a fim de reestabelecer o processo como uma rotina (Saeed et. al., 2023). No processo de implementação de uma mudança organizacional, os gestores devem construir um discurso com elementos coerentes e que suportem a mudança a ser implementada. O discurso precisa construir ligações entre o passado, presente e futuro para que seja compreendido por todos (Correa et al., 2014).

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa é de natureza qualitativa, e o método utilizado foi o estudo de caso único. A metodologia de pesquisa qualitativa é indicada para a análise de fenômenos pouco conhecidos e utiliza perguntas do tipo “por que” e “como” para explorar possíveis conexões e identificar causas e conseqüências (Yin, 2015; Eisenhardt, 1989).

Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com uma diversidade de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

A pesquisa qualitativa salienta, sobretudo, os aspectos dinâmicos e subjetivos, analisando informações mais complexas, como o comportamento, os sentimentos, as expressões e demais aspectos que possam ser observados no objeto de estudo e permitem levantar hipóteses não observáveis em sua plenitude em outras técnicas. Esse aspecto é possível porque as pesquisas qualitativas permitem identificar variáveis ainda não mapeadas (Eisenhardt, 1989).

Yin (2005) define o estudo de caso como uma estratégia de investigação que visa essencialmente esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões - bem como a razão pela qual foram tomadas, como foram implementadas e com que resultados - obtidas numa determinada situação. Assim, este estudo é de caráter descritivo, seguindo uma sequência de eventos durante um determinado período, descrevendo um determinado fenômeno dentro de uma realidade única (Triviños, 1987).

Para o estudo de caso desta pesquisa, foi realizada uma coleta ampla de informações provenientes de fontes múltiplas, diretamente pelos pesquisadores, pela facilidade de acesso aos dados e materiais. As informações obtidas estão pautadas por entrevistas com roteiro semiestruturado, presenciais e à distância, e pesquisa documental (apresentações, comunicados, anuários, atas de reuniões, etc.).

As entrevistas realizadas para coleta de dados neste estudo de caso foram pautadas por um roteiro seguido de entrevista, com questões abertas, com a finalidade de guiar o entrevistado em um diálogo fluido, permitindo que este se expressasse abertamente. A aplicação da pesquisa teve a intenção de ser realizada no local de trabalho dos respondentes e com duração média de, aproximadamente, 45 minutos. As perguntas para essa finalidade de pesquisa são geralmente abertas, permitindo ao entrevistado falar livremente. No Quadro 1 estão apresentadas as perguntas e respectivos pontos explorados no momento das entrevistas.

Quadro 1 - Roteiro semiestruturado utilizado nas entrevistas

Perguntas	Pontos explorados nas entrevistas
1) Conte-me um pouco os seus atuais desafios no seu cargo, no seu trabalho e o que você está projetando para esse ano.	Responsabilidades e papéis, autoridade que o indivíduo tem sobre a área, tipo de recursos à disposição, tempo de empresa, idade e gênero.
2) Desde 2019 a gente vem recebendo uma serie de comunicados e treinamentos, sobre esse programa de transformação aqui na empresa. Como é que você e as pessoas da sua área reagiram quando isso foi anunciado? Como é que isso chegou para vocês? Conte-me um pouco da história de como é que vocês aqui da área, reagiram e receberam a notícia quando isso foi anunciado.	Questões de <i>sensemaking</i> e <i>sensegiving</i> , aceitação do programa, dinâmica da comunicação na organização, comprometimento dos empregados, papel estratégico na condução de mudanças.
3) Todos vimos nos comunicados feitos pela empresa que existia uma expectativa de que as pessoas tenham ou que adquirissem um conjunto de comportamentos, atitudes e papéis nesse contexto de mudança, por exemplo: ser inovador, liderança, protagonismo, trabalhar em equipe. Poderia dar alguns exemplos como você vê na prática, seja na sua atuação ou na atuação de colegas, como é que é que esses comportamentos acontecem? Será que eles estão acontecendo? O que te permite dizer na prática que de alguma maneira aqueles papéis, comportamentos, estão sendo de fato mobilizados?	Como esses papéis esperados se manifestam na prática, o que as pessoas fazem, que tipo de ferramentas elas utilizam e discursos que eles falam, exemplos, histórias, coisas concretas.
4) Sabemos que mudar é difícil. Estamos habituados a trabalhar de uma certa maneira e aí do dia pra noite a gente ser outra pessoa, agir de outra maneira, mudar de forma tão ampla é uma tarefa desafiadora. Sabemos também que por outro lado em alguma medida tem que ter contrapartida. Se a alta direção quer que a gente se comporte de alguma maneira, imagino que a gente dependa de certas coisas para ser capaz de fazer isso. Você enxerga algo que a empresa precisa fazer, tipo recursos necessários, comportamentos que a alta direção tem que ter, para que as pessoas ajam dessa forma? Que tipo de contrapartida a empresa tem que ter? (Não é só boa vontade).	Processo de motivação e mobilização dos empregados, capacitação das pessoas, formação de competências, maturidade das pessoas, liderança, relacionamentos e clima.

Fonte: dados da pesquisa.

As entrevistas ocorreram com 10 funcionários, sendo parte da média gerência, e a outra parte funcionários da base da organização. A escolha levou em conta seus locais de atuação e tempo de trabalho na empresa. Deu-se prioridade aos funcionários com maior tempo de atuação porque poderiam relatar suas opiniões comparativamente com programas de mudança anteriores. Na Tabela 1 estão apresentados os cargos dos funcionários entrevistados, e o tempo das entrevistas realizadas com cada participante.

Tabela 1 – Cargos dos funcionários entrevistados

Entrevista	Tempo de entrevista (em minutos)	Posição / Cargo
1	42	Coordenador de Engenharia
2	38	Gerente Financeiro
3	24	Engenheiro SR
4	48	Gerente de Produção A
5	56	Gerente de Portfólio A
6	39	Gerente de Assuntos Fiscais
7	67	Gerente de Projetos de Capital
8	31	Engenheiro SR
9	53	Gerente de Produção B
10	73	Gerente de Portfólio B

Fonte: Elaborada pelos autores.

Nota: Os nomes foram omitidos por confidencialidade. Os entrevistados fazem parte das unidades industriais e escritórios corporativos no Brasil.

Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, por meio do *software* Nvivo-12. Nesta etapa, é necessário que o pesquisador se debruce sobre os dados, buscando se familiarizar com os assuntos e extrair informações evidentes e as não tão óbvias, que podem se transformar em *insights*, auxiliando numa melhor compreensão da pesquisa (Yin, 2015).

Sendo assim, inicialmente foi feito o *upload* do material coletado durante a pesquisa para o Nvivo12 e se iniciou uma leitura minuciosa de cada transcrição, a fim de compreender as falas dos entrevistados, para, em seguida, codificar tudo o que foi divulgado e respondido durante as entrevistas, atentando para falas ambíguas, metáforas, entre outros, com base nos parâmetros de observação e conceitos descritos no referencial teórico.

4 DESCRIÇÃO DOS DADOS

Para este estudo foi investigada uma empresa multinacional brasileira atuante no ramo de mineração. A primeira razão da escolha foi em função de a organização estar com um trabalho em andamento de promover a implantação de uma mudança organizacional em suas unidades no Brasil e no exterior. A segunda razão foi o fácil e amplo acesso a unidades, documentos e gestores.

A empresa estudada é uma empresa global de mineração e metalurgia de metais não ferrosos. Está entre as cinco maiores produtoras mundiais de zinco, ocupando posição de liderança na América Latina, e conta com um portfólio diversificado.

A empresa estabeleceu um programa de transformação organizacional que é relevante para a empresa e está presente no planejamento estratégico com metas ambiciosas. O programa de mudança teve origem em julho de 2019, com a visão do CEO de transformar a organização que havia recentemente adquirido operações no exterior, lançado uma nova marca e aberto capital na bolsa de valores. Tinha como objetivos unificar

a forma de trabalho, gestão e cultura em todas as unidades, a fim de atingir melhores resultados.

A mudança organizacional foi o principal foco da atuação em 2019, ano em que a organização expandiu o seu programa interno de mudança, com ações direcionadas a reforçar aspectos de coragem, entusiasmo e inteligência para trazer mais agilidade, autonomia e flexibilidade. Para implementá-lo, foi criado um escritório de transformação, com um gestor responsável por cuidar do planejamento e execução do programa. O planejamento previa que o *status* das iniciativas deveria ser compartilhado pelos líderes de cada frente ao gestor da transformação que relatava aos diretores da empresa.

Para embasar o programa, foi realizada uma pesquisa inicial de “saúde organizacional”, que mediu a satisfação e a motivação dos colaboradores e verificou o alinhamento da organização com as melhores práticas de mercado. A primeira fase da pesquisa aconteceu em janeiro de 2019, a qual trouxe os insumos necessários para se determinar as diretrizes do programa.

Foram estabelecidas 41 iniciativas envolvendo quatro temas principais – liderança, recompensa e reconhecimento, novas formas de trabalhar, ambiente e diversidade – para dar suporte a essa mudança cultural na organização. Ao longo de 2019 foram implementadas duas fases previstas do projeto com 13 iniciativas, dentre elas as que ajudaram a construir os dez comportamentos desejáveis na organização, como programa de pluralidade, ações de reconhecimento, programa de desenvolvimento da liderança, novo programa de avaliação de desempenho, entre outros.

Em novembro de 2019 houve uma nova rodada da pesquisa de “saúde organizacional”, na qual foi alcançado um aumento de três pontos percentuais em relação à pesquisa realizada em março do mesmo ano. Com a nota de 76, a organização ficou acima da média de mercado (73), sendo inovação e treinamento, motivação e orientação externa os atributos de maior destaque.

Em 2019, de acordo com relatórios publicados pela organização, com apenas um ano do lançamento do programa, foram alcançados resultados emblemáticos na criação de valor para a organização, como a redução de alçadas de aprovação, mais autonomia para os gestores; a adoção de algumas práticas voltadas para a sustentabilidade nos escritórios; a eliminação de burocracias, a partir da revisão do fluxo de compras; e quebra de alguns símbolos hierárquicos, aproximando os diretores e gerentes gerais dos seus times. Uma outra mudança dizia respeito à pluralidade, tema em que a organização buscava ter um ambiente mais plural e que estimulasse a inclusão e a diversidade.

A organização não estava em crise, e seus resultados eram sólidos quando estabeleceu o programa de mudança. Almejava, entretanto, posições mais elevadas, que seus funcionários passassem a agir com inteligência, coragem e entusiasmo. Buscava também colocar a organização em outro patamar em seus processos internos e externos, ser menos burocrática, mais dinâmica, mais corajosa e se reinventando, sendo assim reconhecida como uma empresa inteligente e confiável, levando-a a se destacar em seu mercado de atuação.

A mensagem de partida foi de que a organização deveria estar preparada para o crescimento e pronta para acelerar o processo de mudança. Em seu discurso no lançamento do programa, o CEO falou sobre as suas expectativas e enfatizou o caráter da mudança, de colocar a organização em um nível mais elevado, buscando incutir nas pessoas de que esse não seria apenas um programa qualquer, mas sim um programa para mudar a “cara” da empresa. “Não é somente mais um projeto. É uma iniciativa que vai mudar nossa empresa

e nossa cultura! (Extrato do discurso do CEO realizado em março de 2019 como parte do lançamento do programa de mudança).

Já de início observa-se no contexto dessa fala do CEO uma relação com o papel do discurso e a busca por credibilidade, considerada etapa fundamental em processos de mudança organizacional, na qual se cria nas pessoas um sentido de pertencimento, abrindo espaço para uma nova interpretação e criação de sentido (*sensemaking*). Dessa forma, torna-se maior a probabilidade de aceitação da mudança, de haver colaboração na nova forma de trabalhar e obter maior nível de comprometimento das pessoas (Grant et al., 2005).

A aspiração do programa foi buscar sempre excelência operacional, superação de resultados, realizar entregas de forma inteligente, confiável, ter uma cultura em que todos busquem os mesmos objetivos e o sucesso dos colegas como sucesso pessoal e da empresa. A transformação que se almejava era a de romper barreiras entre as áreas, ser menos burocrática, mais dinâmica, mais corajosa e se reinventando.

Temas como aumentar a produtividade, tomar decisões mais rapidamente, empreender mais, melhorar a forma de negociação de contratos também estavam presentes, assim como conhecer melhor os mercados dos seus produtos, agregar mais tecnologia e conhecimento aos processos produtivos, reduzir desperdícios e melhorar volumes e qualidade dos produtos e reduzir impacto ambiental.

Durante a reunião de apresentação do programa, a equipe de diretores da empresa enfatizou a importância da participação e envolvimento de todos os funcionários nas atividades que seriam propostas. Buscando associar a necessidade de mudança com uma provável expectativa dos funcionários por ela, os diretores elaboraram os seus discursos dizendo que a mudança não era apenas um desejo da empresa, mas também um anseio dos funcionários e que, ao fazê-la, todos ganhariam de alguma forma. Desta forma, foi necessário estimular a complementaridade de papéis entre as hierarquias, uma vez que processos gerados de baixo para cima (*bottom-up*) tendem a gerar maior comprometimento que aqueles lançados de cima para baixo (*top-down*).

A liderança do programa de mudança, apoiada por uma grande empresa de consultoria, idealizou quatro alavancas de influência, que são acionadas para mudar as crenças a fim de apoiar a mudança desejada (Figura 1). Elas foram consideradas as alavancas e os elementos-chave, nos quais a organização poderia se basear na implementação da sua estratégia de transformação.

Figura 1 – Alavancas de transformação

Fonte: Material de divulgação da empresa no programa de treinamento para a liderança.

Com isso, a intenção foi de a comunicação de impacto ser incentivada para promover a compreensão e a convicção, reforçando o engajamento dos funcionários com a transformação. Esperava-se, como benefícios de se comunicar desta forma, mais rapidez na transmissão da mensagem, facilitando a absorção e o processamento das informações, esclarecer as ações necessárias, permitir se colocar no lugar do interlocutor, obrigar a pensar com clareza, eliminar material irrelevante e aumentar a eficiência de receber *feedback* relevante. Assim se idealizou que a mensagem tonar-se-ia de fácil entendimento, mais fácil de lembrar e, portanto, mais provável que fosse transmitida e com maior rapidez.

4.1 Categorias analíticas sobre discursos da alta administração

As análises das categorias identificadas no estudo de caso ocorreram ao longo dos anos de implementação do programa de mudança, estabelecendo-se uma relação entre elas.

A partir do levantamento de dados, cinco categorias sobre os discursos da alta administração se destacaram e foram as mais recorrentes. Diante dessas categorias e diferentes discursos, é possível agrupá-los em duas principais dimensões. A **primeira**, relativa aos discursos de **ser inovador e ser um agente protagonista**, diz respeito a liderar a mudança por si próprio, ou seja, o que cada um pode fazer individualmente. Uma **segunda dimensão** refere-se aos discursos **de ser um líder inspirador e colaborativo**, trabalhar em equipe e vender a mudança, cujo objetivo é o de orientar o contato, incentivar o envolvimento com as equipes e reforçar o engajamento individual.

No que se refere à **primeira dimensão**, nomeada como “**ser inovador e protagonista**”, o CEO, em seus discursos recorrentes, ressaltava a importância desse papel de ser protagonista, orientado para resultados, atuar de maneira proativa e “*fazer acontecer*”. Isso tem relação com um convite feito pela alta administração da empresa para que os gerentes fossem proativos na identificação e tratativa de questões que pudessem prejudicar suas equipes e a organização, conforme ilustra a seguinte citação ilustrativa: “Não podemos deixar de mencionar a importância de acompanhar de perto o processo. O monitoramento é indispensável para identificar e agir sobre eventuais desconfortos na equipe. Se houver relutância, a mudança pode ser prejudicada”. (Trecho extraído do material de treinamento para a liderança, 2019).

Nesse contexto, a alta administração elencou um tema relevante para o programa de mudança, que está relacionado ao papel de ser protagonista, e que chamou de “escuta ativa”. Isso teve como finalidade ajudar os responsáveis por disseminar o programa a ter atenção nas conversas com colegas de trabalho ou clientes no escritório, corredor, fábrica ou outro ambiente, a fim de captar, entender e tomar ações necessárias em questões que pudessem atrapalhar o andamento do programa. Esse conceito pressupõe que, a partir do momento que uma pessoa se coloca para conversar com outra e presta atenção na sua fala, está demonstrando um interesse verdadeiro pelo assunto e, acima de tudo, pela mensagem que está sendo dita. Essa habilidade por parte de quem está à frente do processo de mudança ajuda muito no entendimento de possíveis travas à implantação das mudanças, pois mostra que o outro está sendo valorizado, além de indicar uma disposição de acolher ideias e opiniões divergentes.

Com base nesse entendimento, a alta administração incentivou que os gerentes estivessem mais presentes na rotina do dia a dia de suas equipes, se envolvendo com maior intensidade na condução das iniciativas do programa de mudança. Poderiam, assim,

contribuir com o desenvolvimento e implementação das atividades, além de promover engajamento e envolvimento do time, ainda que os resultados não fossem percebidos de imediato. Nesse contexto, observa-se o papel do protagonista de incentivar o engajamento dos colaboradores, visto que podem relacionar resultados positivos alcançados à implantação do plano e do engajamento de cada um.

A **segunda dimensão**, nomeada como “**ser inspirador e colaborativo**”, diz respeito a um conjunto de discursos utilizados pela alta administração da empresa voltados para convidar os funcionários a liderar a mudança por meio de seus colegas e equipes, ou seja, o que cada uma precisava fazer por meio de outras pessoas, tendo uma visão convincente de futuro, visto que nem todos os funcionários compreendiam, de imediato, a necessidade de mudança.

Essa dimensão se diferencia da primeira, na medida em que apresenta um viés mais coletivista do que individualista, ou seja, enquanto na primeira o indivíduo por si só poderia “fazer a diferença”, nesta havia a necessidade de se trabalhar de forma conjunta com outros colegas.

As mudanças na forma de trabalhar exigem mudanças de mentalidade e comportamento. Não são puramente táticas e envolvem, de certa maneira, algum grau de escolha, ou seja, as pessoas poderiam evitar a adoção (ou até mesmo sabotar) da mudança. Elas têm um impacto significativo nas pessoas, na estrutura e processos. Exigem que os indivíduos abandonem suas mentalidades atuais e adotem uma nova maneira de pensar.

Os discursos realizados pela alta administração, com a finalidade de engajar os colaboradores, ocorreram de forma contínua em todas as etapas da implementação do programa de mudança. O CEO era o patrocinador e quem geralmente estava à frente das apresentações. Porém, para que as informações permeassem adequadamente e com agilidade todos os níveis da organização, foram organizados times de multiplicadores que foram orientados e treinados por uma empresa de consultoria com “*know how*” em processos de mudança organizacional.

O próximo passo foi o de identificar as pessoas, dentro da organização, que eram capazes de incentivar os demais a assumir um papel ativo e vender a ideia para elas. Essas pessoas nem sempre eram os gestores e não ocupam necessariamente posições hierárquicas de destaque.

A alta administração utilizou o discurso de que ver uma pessoa “*vestindo a camisa*” e cooperando com a mudança incentiva os demais também a se engajar e que, nesses casos, o exemplo vale mais do que a palavra. Estava sempre presente a preocupação de haver constante coerência entre o discurso e a prática. Outra questão era a de as pessoas sentirem-se parte integrante do processo de mudança e terem reconhecimento à medida que as metas estabelecidas eram cumpridas, requerendo um programa de mudança bem planejado em que cada um conhecesse o seu papel.

Nas reuniões de acompanhamento da implantação das mudanças, o CEO discorria sobre o importante papel dos gerentes, que eram os facilitadores, e a ponte entre os diretores e os funcionários de alinhar as informações e expectativas para que as equipes começassem a visualizar os resultados da mudança e evitar possíveis frustrações.

Como facilitadores do processo da mudança é muito importante ter liderança ativa, busca por melhorias contínuas como parte da cultura da empresa, gestão de pessoas, criação de metas claras, comunicação interna eficiente e principalmente equipe engajada. A falta de engajamento é uma das principais barreiras da mudança. Por isso, esse é o momento de exercer a boa liderança, tranquilizando

os funcionários, mostrando a importância da mudança e engajando-os na adoção de novos processos. (Extrato do discurso do CEO realizado em julho de 2019).

Desta forma, com os times de multiplicadores em campo, iniciou-se o trabalho de disseminar a mudança, sabendo de antemão que algumas coisas dariam errado e que a correção de rota seria parte inerente do programa de mudança organizacional. Podia ser notado que esse tema de ir corrigindo a rota sempre que um desvio se apresentasse era reforçado pela diretoria em seus discursos aos funcionários, nas reuniões mensais de apresentações do andamento do programa para toda a organização. “Vencer exige uma visão ousada do futuro sem perder a humildade de saber que você pode estar errado.” (Extrato do discurso do CEO para a liderança da organização realizado em julho de 2019).

4.2 Categorias analíticas sobre o *sensemaking* de gestores

Se, por um lado, os discursos emergiram como categorias de análise recorrentes nos dados coletados, por outro lado também foi possível observar inúmeras dinâmicas de *sensemaking*. Isso se mostrou relevante, visto que no discurso da liderança do programa se estabelecia uma conexão entre aos anseios dos funcionários por mudança e o programa de mudança em curso.

A alta administração se preocupou, no discurso de lançamento do programa de mudança, em dar ênfase a que não se tratava de um programa almejado somente por parte da empresa, mas que a mudança também era um desejo dos funcionários, e que levar a efeito o programa em questão demonstrava que os anseios dos funcionários eram levados em conta pela direção da empresa. “Nós da diretoria ouvimos vocês e digo que o que iniciamos agora é para valer. Não é somente mais um projeto. É uma iniciativa que vai mudar nossa empresa e nossa cultura.” (Extrato do discurso do CEO realizado em julho de 2019, como parte do lançamento do programa de mudança).

De acordo com relatos de algumas pessoas da média gerência em reuniões de acompanhamento, esse discurso influenciou o sentido de algumas pessoas pelo fato de elas se sentirem incluídas no processo de decisão da empresa no programa de mudança, sendo causa de emoções e sentimentos variados nesses profissionais. Na percepção da média gerência, era notado em diversos momentos que os funcionários estavam contentes em conhecer o plano das mudanças em curso e que havia lógica nos objetivos delineados. Com isso podiam, também, compreender com realizar as suas atividades para favorecer o alcance dos objetivos desejados. Uma preocupação alta administração residia no fato de que, quando se fala em mudanças, o que mais causa ansiedade e, por conseguinte, resistência e ceticismo, é a falta de explicações e definições para onde se irá mudar. Ao mesmo tempo, compreendiam que não existe uma forma única de administrar o processo de mudança e as resistências decorrentes dela, sendo entendido como fundamental estabelecer, com a melhor exatidão possível, aonde se quer chegar, como chegar, e os ganhos e perdas nesse processo.

Existem evidências que permitem constatar a existência de sentidos compartilhados, relacionados ao ceticismo em relação ao programa de mudança. Por exemplo, os membros da alta administração constataram que não estava claro para todos os funcionários, principalmente para aqueles das unidades industriais, quais eram de fato os objetivos do programa, podendo ser influenciados por percepção de fracassos de programas semelhantes anteriores. Dessa forma, procuravam se certificar de que a

mudança ora proposta fizesse sentido, de forma que se relacionasse com a compreensão e experiência anteriores de cada um.

Essa preocupação se mostrou verdadeira ao se observar os relatos de alguns funcionários durante as entrevistas de campo. Em uma delas, o entrevistado relata seu entendimento de como as pessoas se engajam ou não na realização das mudanças, dependendo de como as percebem e aceitam.

Como era de se esperar, tudo depende muito das pessoas e como elas compram as ideias. Em conversas rotineiras do dia a dia, as pessoas falam de tudo. Algumas dizem que é mais do mesmo, que já tentamos mudanças antes, que no começo tudo vai bem e depois esfria. Outros, porém, acreditam que as mudanças são importantes e vão fazer a diferença para as pessoas e a empresa. (Extrato do relato de entrevista realizada com funcionário da organização).

Essas percepções originaram nos funcionários significados e interpretações distintos em relação ao programa de mudança, quase sempre positivos, mas também negativos em certos momentos. A média gerência, como intermediadora entre a alta administração com os demais níveis, envidava esforços no engajamento das pessoas e grupos, com o intuito de promover uma maior inclusão no processo, afetando de certa forma, positivamente, o sentido de pertencimento dos indivíduos.

É comum que os indivíduos tenham posições e visões antagônicas em relação a uma questão. No começo do programa isso não foi diferente. As opiniões divergiam, e algumas pessoas pensavam que o programa seria igual a outros que já haviam sido tentados no passado e não acreditavam, a princípio, que poderia ser bem-sucedido. Por outro lado, havia também pessoas que acreditavam que daria certo, e, mais importante, concordavam que a mudança era necessária e importante para que a organização atingisse os seus objetivos.

De início parecia ser um programa de transformação como muitos outros que vieram anteriormente, que traziam um certo resultado, mas nem sempre evoluíam como esperado e às vezes eram descontinuados ou iam sumindo aos poucos até cair no esquecimento. Todo mundo, porém, fica entusiasmado com novidades, mudanças, até porque sempre pensamos que são mudanças que trarão melhorias e serão boas para todos. Acho que ninguém pensa que quando se anuncia uma mudança, seja ela qual for, o objetivo não seja melhorar. (Extrato do relato de entrevista realizada com funcionário da organização).

A criação de sentido (*sensemaking*) por parte da alta administração do programa teve influência sobre diferentes níveis hierárquicos. Buscando a objetividade e para que os funcionários aderissem e se sentissem parte ativa do programa, foram criados fóruns em todas as unidades da empresa com participação aberta, para que as pessoas contribuíssem com ideias que pudessem trazer ganhos concretos ao programa de mudança em curso. O fato de os funcionários perceberem o esforço da liderança para envolvê-los no programa potencializa a criação de sentido favorável à mudança, repercutindo de forma positiva em toda a organização.

Todavia, no processo de envolvimento dos funcionários, os resultados iniciais se mostraram inferiores às metas estabelecidas, principalmente aquelas que visavam simplificar processos e implementar novos projetos, cujos objetivos eram de trazer ganhos financeiros no curto prazo.

Nem todos se sentiram incluídos como parte ativa no programa de mudança. Sentiram que elas eram estabelecidas pela alta direção da empresa sem ouvir os

funcionários diretamente e não levando em conta seus aprendizados e histórico de processos anteriores.

É simples, quem estava nas pontas basicamente já recebia tudo pronto, o que tinha que fazer era só pensar em termos de sua área, como poderia aplicar aquilo e como poderia mudar as suas atitudes e influenciar seus colegas. Mas o conteúdo do programa já chegou pronto para os funcionários. (Extrato do relato de entrevista realizada com funcionário da organização durante a implantação do programa em 2019).

Isso tudo reforça a noção de *sensemaking* e coloca as relações entre as pessoas, que são as relações sociais, em evidência, ao mesmo tempo que a participação de todos na construção de sentido da mudança se faz presente. A participação efetiva dos indivíduos em programas de mudança quase sempre se dá de forma gradual, e à medida que vão se sentindo familiarizados, as barreiras vão sendo quebradas e passam a colaborar e a avaliar o sentido da mudança.

4.3 A evolução da dinâmica entre discurso e *sensemaking* durante a mudança organizacional

À luz dessas categorias de análise, é possível elaborar uma descrição da evolução da mudança organizacional ao longo do tempo, dividida em três principais momentos, sendo o primeiro a partir do segundo semestre de 2019, quando o programa foi iniciado; o segundo em 2020, quando as iniciativas foram desenvolvidas em sua plenitude; e o terceiro momento no primeiro trimestre de 2021, com o programa já em ritmo de cruzeiro, momento também cujas coletas de dados em campo foram concluídas.

No primeiro ano do programa, os eventos mais importantes estavam relacionados a divulgação, treinamentos e discursos da alta administração, apresentando o programa de mudança e justificando a sua importância, significância e sentido para a organização.

Os discursos inicialmente estavam voltados a explicar os motivos do programa de mudança e a importância deste para a organização, bem como a necessidade e relevância de que todos desempenhassem um papel protagonista dentro de suas áreas de atuação e círculo de influência. As dinâmicas de *sensemaking* se deram, sobretudo, pela média gerência, que tinha o papel de interlocução entre a alta administração e os demais funcionários, principalmente pela percepção da importância do programa e de que ele ia de encontro ao desejo por mudança por parte dos funcionários, favorecendo, assim, a aceitação pelo grupo.

No segundo ano, além de reforçar os acontecimentos do ano anterior, os discursos do CEO se voltaram para a divulgação dos resultados alcançados até aquele momento, com justificativas e implementação de ajustes no plano original, o que se deu por meio de apoio de consultoria externa especializada, enfatizando a mudança de cultura que era necessária através da compreensão e aplicação dos dez comportamentos explicados anteriormente neste trabalho. Começou a ser perceptível que as barreiras e resistências iniciais haviam sido quebradas, e as pessoas estavam receptivas e colaborativas para a implementação das mudanças, contribuindo ativamente com os objetivos do programa.

O terceiro ano foi uma continuidade das ações do primeiro e segundo ano, com diversos resultados positivos, tangíveis e intangíveis, alcançados. O programa, quando se finalizou a coleta de dados, estava em “voo de cruzeiro com suaves turbulências”, com objetivos e metas mais elevados quando comparado aos primeiros dois anos.

A Figura 2 a seguir reflete a explanação feita e a relação entre o discurso e o *sensemaking*.

Figura 2 – Dinâmica da relação entre discurso e *sensemaking* na implementação da mudança organizacional

Fonte: Elaborada pelos autores.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O presente trabalho de pesquisa teve o objetivo de analisar e compreender a relação dos discursos da alta administração e o *sensemaking* da média gerência como influenciadores em um processo de implementação de um programa de mudança organizacional.

Um aspecto inicial e de grande importância para os objetivos deste trabalho foi entender as motivações que levaram o CEO a empreender o programa de mudança, visto que a organização não sinalizava estar passando por nenhum tipo de dificuldade. Evidenciou-se que as mudanças em questão visavam colocar a organização em um patamar mais elevado de competitividade, com alterações significativas em seu cotidiano e de grande relevância pela intensidade da mudança. O processo começou por iniciativa do CEO, apoiado pelos diretores, o que faz sentido, visto que geralmente é a própria alta administração o nível gerencial responsável pela implementação das mudanças mais significativas em uma organização (Teece, 2007).

Algo que já se havia aprendido pelas gestões anteriores da organização e de outros processos de mudança realizados, é que os profissionais da base da hierarquia se ressentem de não conhecerem, não serem consultados e nem envolvidos diretamente na elaboração

do plano e na estratégia da mudança. Evidenciou-se através das entrevistas e nas conversas informais que esses profissionais têm grande interesse em conhecer os fundamentos que embasam os processos de mudanças, argumentando que somente dessa forma podem contribuir com maior assertividade para o alcance dos objetivos planejados.

Tendo isso em mente, pode-se constatar que em certos momentos os discursos da alta administração tiveram uma influência relevante na motivação e engajamento das pessoas e foi um direcionador importante do início ao fim do programa. Por outro lado, houve momentos em que os discursos da alta administração não atingiram todos os níveis hierárquicos diretamente, porque eram realizados, muitas vezes, para um público de média gerência. Esta, por sua vez, exercia o papel de replicar para as bases o que tinha interpretado dos discursos, o que nem sempre era plenamente fidedigno à mensagem original. Os resultados deste estudo reforçam, portanto, a importância do envolvimento pleno das pessoas de todos os níveis hierárquicos no processo de mudança, visto que se observou que os discursos da alta administração têm o poder de criar o tipo de prontidão e adesão que torna os indivíduos contribuintes ativos para a execução da mudança organizacional (Bateh et al., 2013).

Foi possível observar também a importância de aspectos emblemáticos para reforçar os discursos do CEO, como dar mais autonomia para os gestores, o que contribuiu para a criatividade e responsabilidade individual (Neiva & Paz, 2011), além de promover a quebra de alguns símbolos hierárquicos, aproximando os diretores e a média gerência dos seus times. Isso possibilitou à organização ser mais ágil e criativa, focando mais em relacionamentos do que em hierarquias. De acordo com Kotter (2012), mesmo em organizações maduras, os relacionamentos informais dos agentes de mudança operam abaixo do radar hierárquico.

Outro ponto que se destaca é que os recursos utilizados na transmissão dos discursos da mudança, de início, não foram pragmáticos na interação com os funcionários, pois quase sempre as informações eram cascadeadas entre os níveis hierárquicos até chegar à base. Como exemplo as reuniões mensais com um público seletivo e os treinamentos para replicadores, com o objetivo de que estes colocassem o processo em movimento. Isso contraria, em certos aspectos, um processo habitual de mudança organizacional, em que geralmente a comunicação direta, objetiva e eficaz é a essência, disseminando pela organização novos valores e crenças e que possibilitam mudar comportamentos que não são compatíveis, viabilizando a mudança da organização.

Em adição a essa questão de se cascadear as informações, esta pesquisa considerou a contribuição relevante da média gerência para a alta administração, na implementação do programa de mudança, pela intermediação realizada entre o topo e a base da organização, tendo papel complementar ao da alta administração. Foi possível observar o papel da média gerência, principalmente em sua função tática de desdobrar os discursos e diretrizes da alta administração em planos de execução menores, destacando-se como um pilar fundamental e elo essencial entre o nível estratégico e o operacional (Balogun & Rouleau, 2017). É muito importante que a média gerência compreenda o propósito da mudança.

Outro fator importante foi em relação ao *sensemaking* da média gerência, em que se observou a criação de sentidos através dos discursos da alta administração e pelas interações diretas e indiretas entre si. Isso afetou diretamente como esses reagiram em relação às mudanças estabelecidas, o que está coerente com os achados de pesquisa de Thurlow e Mills (2009). Tornou-se também relevante compreender o que os motivou a se engajarem (Montenegro & Bulgacov, 2014). Uma boa ideia foi deixar que contassem a sua visão do programa de mudança e terem a possibilidade de darem o seu toque pessoal.

Entretanto, a alta administração passou a enxergar uma diversidade de possibilidades de realizações através de seus discursos utilizando-se das novas plataformas midiáticas e redes sociais. A adoção de novas plataformas de comunicação possibilitou que a alta administração atingisse diretamente toda a organização com seus discursos e ela passou a realizar reuniões mensais para divulgar os resultados e propagar os ideais da mudança desejada para um público cada vez maior, que agora podia ouvir o CEO diretamente e interagir com perguntas e comentários através de seus próprios dispositivos eletrônicos.

Ainda no aspecto de envolvimento das pessoas, os resultados obtidos sugerem que um processo de mudança, porém, provoca rupturas no cotidiano e alterações no ambiente da empresa. Daí a importância de todos compreenderem os ganhos que o processo pode trazer para o trabalho de cada um, podendo assim aumentar os índices de adesão e diminuir as resistências (Correa et al., 2014).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, acredita-se, levou a importantes achados sobre os aspectos de implementação de um programa de mudança organizacional, trazendo evidências sobre fatores que podem ser causadores de um eventual sucesso ou fracasso. Ao longo do caminho, ajustes ao plano inicial foram necessários, buscando sempre atingir os resultados propostos inicialmente.

Durante o trabalho dessa pesquisa foi possível observar diferentes situações e contextos nas relações internas da organização que, de certa forma, influenciaram o processo da implementação do programa de mudança. O primeiro aprendizado refere-se à credibilidade e confiança que as pessoas precisam ter na liderança da alta administração, necessitando ser esta o modelo exemplar, garantindo consistência entre o discurso e a prática, desfrutando de uma condição de veracidade e de confiabilidade para que as mudanças propostas através de seus discursos sejam bem aceitas pelas pessoas da organização. Isso se torna ainda mais verdadeiro quando outros programas de mudança anteriores fracassaram.

Outro ponto importante diz respeito à participação efetiva das pessoas, dando-lhes oportunidade de opinar, de se expressar e de contribuir com os temas propostos. É uma questão que deve estar no “radar” de todos os que forem designados como liderança do programa de mudança, que é a de envolver pessoas de hierarquias diversas nas discussões. Dentro desse mesmo tema também se faz premente atingir todo o público diretamente com os discursos da alta administração e na divulgação periódica de resultados. A comunicação direta com os diferentes níveis hierárquicos tende a ser mais eficaz do que apenas se transmitir as informações de forma cascadeadas. Apesar de a média gerência fazer o papel de intermediação do alto escalão com a base da organização, em algumas ocasiões, um contato direto da alta administração com os todos os níveis hierárquicos é útil para demonstrar proximidade e alinhamento.

Outra contribuição para a prática se refere à importância de se construir uma cultura e valores organizacionais próprios. A construção de uma cultura própria na organização se dá com o tempo, e cada organização vai construindo sua própria história, mas é o cerne para o entendimento das ações humanas, o que possibilita identificar grupos, suas maneiras de perceber, pensar, sentir e agir, e isso interfere diretamente em processos de mudança organizacional. Neste trabalho de pesquisa, a organização estudada já vinha de uma cultura e valores bem sedimentados por muitos anos, conferindo-lhe identidade própria, que é mais

do que regras e hábitos. Isso pode ser um facilitador em programas de mudança de larga escala, especialmente em organizações que operam em países diversos.

Foi possível também observar o importante trabalho de intermediação da média gerência entre o topo e a base da organização, que se mostrou de real importância para o desdobramento e implementação das ações do programa de mudança. Com a definição de rumo dada pela alta administração, a média gerência, através de uma gestão transparente, é capaz de realizar a gestão integrada dos processos da mudança, padronizar procedimentos, valorizar e recompensar as pessoas pelos resultados. Daí a importância de a alta administração envolvê-los desde o princípio no estabelecimento e planejamento das ações elaboradas.

Este estudo teve algumas limitações em seu conteúdo de pesquisa, muito embora traga contribuição tanto para a teoria quanto para a prática. Indica também uma série de oportunidades que podem ser estudadas e exploradas sobre o tema de mudança organizacional.

De início, como primeiro limitador, foi um estudo de caso único, em uma empresa do ramo de mineração, com uma evolução de décadas em sua cultura organizacional. Trata-se, portanto, de um mercado bem específico, e é preciso ter atenção ao replicar os aprendizados deste estudo para empresas de mercado e contexto diferentes.

Outra limitação foi que a pesquisa se deu, de forma aprofundada, apenas nas unidades brasileiras da organização estudada. Tal limitação pode ser considerada uma oportunidade de estudo de casos futuros que se sugere, que seria o de avaliar o contexto de comunicação e implementação de um programa de mudança em tempos de pandemia.

Pesquisas futuras também podem abordar sobre a natureza da relação da média gerência com a alta administração. Apesar de existirem muitos artigos que tratam sobre o papel da média gerência nas organizações, poucas pesquisas abordam, e na maioria somente partes, a forma como essa relação se dá e como isso afeta o sucesso do resultado.

Uma última sugestão de estudo futuro relacionado ao tema deste trabalho é sobre a visão e percepção do acionista e conselho de administração comparada com a dos dirigentes da organização. Nesta pesquisa não se contemplou a visão do acionista nem do conselho de administração sobre o programa de mudança.

REFERÊNCIAS

- Abu Orabi, T., Abu Alfalayeh, G., Alhyasat, W. B. A. K., Ababne, A., Alkhawaldah, R., & Qteishat, M. (2024) **Change management in business organization: A literature review.** *Human Systems Management*, (Preprint), 1-18. <https://content.iospress.com/articles/human-systems-management/hsm230031>.
- Alvesson, M., & Sveningsson (2016). **Changing organizational culture: cultural change work in progress.** (2th ed.).
- Bagga, S. K., Gera, S., & Haque, S. N. (2023). The mediating role of organizational culture: Transformational leadership and change management in virtual teams. **Asia Pacific Management Review**, 28(2), 120-131. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2022.07.003>.
- Balogun, J., & Rouleau, L. (2017). Strategy-as-practice research on middle managers and sensemaking. In Floyd, S. W., & Wooldridge, B. (Eds.). **Handbook of Middle Management Strategy Process Research.** Northampton: Edward Elgar Publishing. pp. 109-132.

Bateh, J., Castaneda, M. E., & Farah, J.E. (2013). Employee Resistance To Organizational Change. **International Journal of Management & Information Systems**. Second Quarter. 17(2). <https://www.proquest.com/openview/f03337d4335362c9c5e547da7c416ba9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026885>.

Bruch, H., & Menges, J. I. (2010). The acceleration trap. **Harvard Business Review**. 88(4). p.80–86.

Bulgacov, S., & Bulgacov, L. M. (2002). A Construção do Significado nas Organizações. Encontro de Estudos Organizacionais, 2. **Anais...** Recife: Observatório da Realidade Organizacional: PROPAD/UFPE: ANPAD.

Correa, M. V. P., Rese, N., Sander, J. A., & Ferreira, J. M. (2014). O Papel do Sensemaking nos Processos de Mudança nas Organizações. **VII Encontro dos estudos organizacionais da ANPAD**. Gramado/RS – 25 a 27 de maio.

Day, L., Balogun, J., & Mayer, M. (2023). Strategic change in a pluralistic context: Change leader sensegiving. **Organization Studies**, 44(8), 1207-1230. <https://doi.org/10.1177/01708406231166815>.

Eisenhardt, K. (1989). Building Theories from case study research. **Academy of Management Review**, Ada, Ohio, 14(4), p.532-550.

Gioia, D. A., Thomas, J. B., Clark, S. M., & Chittipeddi, K. (1994). **Organization Science**. 5(3). pp. 363-383.

Grant, D., Michelson, G., Oswick, C., & Wailes, N. (2005). Discourse and organizational change. **Journal of Organizational Change Management**. 18(1). pp. 6-15 Emerald Group Publishing Limited 0953-4814. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/01708406231166815>.

Kroon, D. P., & Reif, H. (2023). The role of emotions in middle managers' sensemaking and sensegiving practices during post-merger integration. **Group & Organization Management**, 48(3), 790-832. <https://doi.org/10.1177/10596011211037789>.

Kotter, J. P. (2012). **Accelerate!** **Harvard Business Review**. 90(11), p.44–52.

Minayo, M.C. (2001). **Difíceis e possíveis relações entre os métodos quantitativos e qualitativos nos estudos dos problemas de saúde**. Rio de Janeiro.

Mintzberg, H., Lampel, J., & Ahlstrand, B. (2000). **Safári de Estratégia**. Porto Alegre: Bookman.

Montenegro, L. M., & Bulgacov, Y. L. M. (2011). Construção de sentidos em práticas estratégicas: estudo comparativo em duas instituições de ensino superior paranaenses. **Revista Brasileira de Estratégia**, 4 (1), 23-36.

Moran, J. W, & Brightman, B. K. (2001). **Leading organizational change**.

Morgan, G., & Sturdy, A. (2000). **Além da mudança organizacional: Estrutura, discurso e poder nos serviços financeiros do Reino Unido**.

Mumby, D. K. , & Clair R. P. (1997). Organizational discourse. In T. A. Van Dijk (ed.). **Discourse as Social Interaction**. London: Sage.

- Neiva, E. R., & Paz, M.G.T. (2012 jan-mar). Percepção de mudança individual e organizacional: o papel das atitudes, dos valores, do poder e da capacidade organizacional. **Revista de Administração**, 47(1). FEA-USP. p. 22-37. <https://doi.org/10.5700/rausp1023>.
- Palmer, I., & Dunford, & Buchanan, D. A. (2017). **Managing Organizational Change: A multiple Perspectives Approach**. (3th. ed.). Published by McGraw-Hill Education, Penn Plaza, New York, NY 10121.
- Pieterse, J., Caniëls, M., & Homan, T. (2012). Professional discourses and resistance to change. **Journal of Organizational Change Management**. 25(6). pp. 798 – 818. <https://doi.org/10.1108/09534811211280573>.
- Rabelo, R. A. et al. (2012 jan.jun). Gestão do Conhecimento em processos de transformação organizacional: o desenvolvimento da intimidade como fator facilitador. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, João Pessoa, 2(1), p. 21-35.
- Rebeka, E., & Indradev, R. (2015). **A Study on Perception of Employees during Change in an Organization**. Doi:10.5901/mjss.6(1). p.72.
- Saeed, I., Khan, J., Zada, M., & Zada, S. (2023). Employee sensemaking in organizational change via knowledge management: leadership role as a moderator. **Current Psychology**, 1-15. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-023-04849-x>.
- Santos, L. B., & Domenico, S. M. R. (2015). A mudança organizacional sob a ótica do discurso: um caso de ensino de uma comunidade de pessoas com e sem deficiências de aprendizado. **Revista Adm. UFSM**, Santa Maria, 10(1), p. 147-162. <https://doi.org/10.5902/19834659>.
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. **Strategic Management Journal**. John Wiley & Sons, Inc. 28(13), p.1319–1350. <https://doi.org/10.1002/smj.640>.
- Thurlow, A., & Mills, J. H. (2009). Change, talk and sensemaking, **Journal of Organizational Change Management**. 22(5). pp. 459-479. <https://doi.org/10.1108/09534810910983442>.
- Todnem, R. (2020). Organizational Change and Leadership: Out of the Quagmire, **Journal of Change Management**.
- Weick, K. E. (1995). **Sensemaking nas organizações**. Sage publications Ltd.
- Weick, K., Sutcliffe, K.M., & Obstfeld, D. (2005). Organização e o processo de construção de sentido. **Organization Science**, 16 (4), p. 409–421.
- Weick, K.E., & Quinn, R. E. (1999). Organizational Change and Development. **Annual Review of Psychology**, 50, p.361-386. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.50.1.361>.
- Yin, R. K. (2015). **Estudo de caso: planejamento e métodos**. (5a. ed.). Porto Alegre: Bookman.

Recebido em: 14/11/2024

Aprovado em: 15/12/2024

O CONTEXTO ATUAL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Marcia da Luz Leal¹
Wagner Grizorti²
Dirceu Basso³
Alessandra Matte⁴

Resumo:

Este estudo apresenta uma revisão sistemática de 20 artigos publicados na Revista Eletrônica Ambiente & Educação publicada pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). O portal de periódicos da FURG mantém a revista com classificação B2 e trata especificamente da relação entre o ser humano e o meio ambiente, voltado em analisar as melhores possibilidades de desenvolver a educação ambiental em todas as instâncias e segmentos educacionais. As publicações analisadas são datadas entre 2010 – 2021 e tratam da educação ambiental como possibilidade de promoção da preservação ambiental e da melhoria da qualidade de vida no planeta, além de analisar as políticas públicas que são desenvolvidas para alcançar este objetivo. A análise dos artigos publicados em 2021 enriquece o conhecimento sobre a educação ambiental à medida que estes artigos apresentam as causas do Brasil estar inserido de maneira negativa na crise climática e de ser responsável por um elevado número de mortes no contexto pandêmico devido à ineficiência no desenvolvimento de políticas públicas eficazes. A própria análise de revisão sistemática é uma oportunidade de se repensar o desenvolvimento da educação ambiental em todos os segmentos da sociedade.

Palavras-chave: Policrises; Desigualdades; Degradação Socioambiental; Políticas Ambientais.

¹ Professora em Letras/Espanhol na SEED- Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável (PPGDRS) pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus - Marechal Cândido do Rondon. Mestra no Programa de Políticas Públicas e Desenvolvimentos - UNILA. Especializações na área de Ensino – IBEPEX – Curitiba, Gestão Ambiental em Município - UTFPR – Medianeira e Educação Especial Inclusiva e Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica – FAVENI. Graduada em Letras/Espanhol e Bacharel em Hotelaria pela UNIOESTE, Campus - Foz do Iguaçu. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário FAVENI. E-mail: marcia_lleal@yahoo.com.br.

² Professor e Coordenador dos cursos de Letras, Pedagogia e Pós-Graduação na área de Educação no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC). Doutorando em Desenvolvimento Rural Sustentável (PPGDRS) pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus Marechal Cândido Rondon, e Mestre em Integração Contemporânea da América Latina pela UNILA. Graduado em Pedagogia pelo Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC). Com especializações em Alfabetização, Educação Especial, Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia. E-mail: wagner.grizorti@gmail.com.

³ Professor nos Programas de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD – UNILA) e Desenvolvimento Rural Sustentável (PPGDRS/UNIOESTE). Docente na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) Foz do Iguaçu. E-mail: dirceu.basso@unila.edu.br.

⁴ Professora nos Programas de Pós-Graduação em Agroecossistemas (PPGSIS/UTFPR) e Desenvolvimento Rural Sustentável (PPGDRS/UNIOESTE). Docente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Santa Helena. E-mail: amatte@utfpr.edu.br .

THE CURRENT CONTEXT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN BRAZIL: A SYSTEMATIC REVIEW

Abstract:

This study presents a systematic review of 20 articles published in the Online Journal Ambiente & Educação published by the Federal University of Rio Grande (FURG). FURG's journal portal maintains the journal with a B2 rating and deals specifically with the relationship between human beings and the environment, returning to analyzing the best possibilities of developing environmental education in all educational instances and segments. The publications analyzed are dated between 2010- 2021 and deal with environmental education as a possibility to promote environmental preservation and improve the quality of life on the planet, in addition to analyzing the public policies that are developed to achieve this objective. The analysis of articles published in 2021 enriches knowledge about environmental education as these articles present the causes of Brazil being negatively inserted in the climate crisis and being responsible for a high number of deaths in the pandemic context due to inefficiency in the environment. development of effective public policies. The systematic review analysis itself is an opportunity to rethink the development of environmental education in all segments of society.

Keywords: Crises; Inequalities; Socio-environmental Degradation; Environmental Policies.

1. INTRODUÇÃO

Os impactos ambientais causados pela urbanização e pelo consumo tornou-se uma preocupação para ambientalistas em todo o mundo, porém a mudança que permitirá reverter o empobrecimento da natureza depende da educação humana no sentido de produzir sem degradar.

A constatação de que a maioria dos recursos naturais é esgotável conduziu à necessidade de se promover desenvolvimento de maneira sustentável, ou seja, sem destruir os recursos ambientais. O desafio dos ambientalistas é promover o desenvolvimento de forma a garantir a vida no planeta fazendo uso dos recursos que já foram retirados do ambiente, isso significa desenvolver meios de reutilizar e reciclar, reduzindo o consumo de maneira consciente, esta preocupação culminou com o surgimento da teoria da economia circular.

O modelo de desenvolvimento econômico é pautado na produção-consumo-descarte, o que levou o planeta a alcançar o limite da degradação, a demanda de consumo é maior que a da produção consciente, o que acentua a desigualdade entre os que podem ou não consumir socialmente, pois a exploração exagerada de recursos já escassos encarece a produção e amplia a distância entre as camadas mais baixas da população e os recursos necessários a sua sobrevivência.

É importante considerar que a economia circular contribui para a sustentabilidade do meio ambiente, porém é necessário que as organizações se apliquem a realizar um redesenho de sua produção industrial, isso permitirá otimizar o consumo consciente de recursos usados como matéria prima no sistema produtivo, além disso, também a vida doméstica precisa voltar-se para a conservação do ambiental (GARCIA, 2015).

Entretanto, para realizar uma profunda mudança da sociedade em relação ao cuidado de evitar impactos ambientais realizando o reaproveitamento inteligente dos recursos que se transformam em resíduos, é necessário o empenho em preparar as pessoas para realizar e consolidar essa visão de respeito ao meio ambiente no setor produtivo, neste contexto, a

educação ambiental faz-se necessária desde os primeiros anos da vida, de forma a permitir ao ser humano produzir sem esgotar os recursos naturais.

Sendo assim, este estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática de artigos que apresentam a educação ambiental como fundamento na mudança de paradigmas para o reaproveitamento de recursos por meio da prática de economia circular nos meios de produção.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para este estudo, foi selecionada a revista "**Ambiente & Educação**", disponível no endereço eletrônico: <https://periodicos.furg.br/ambeduc>. Essa escolha se justifica pela qualidade das publicações científicas disponíveis, classificadas como Qualis B2, e pela relevância dos trabalhos apresentados no campo da educação ambiental. A revista oferece um acervo consistente e direcionado, proporcionando uma base sólida para compreender o contexto atual da educação ambiental em ambientes educacionais no Brasil.

Foram selecionados 25 artigos por títulos e após a leitura dos resumos foram descartados cinco (5) que não estavam diretamente relacionados ao tema em estudo. O resultado da busca apresenta no Quadro 1 os títulos, ano de publicação, objetivos e métodos de cada artigo selecionado.

Quadro 1 – Relação dos artigos selecionados para a revisão

Título	Ano de publicação	Objetivos	Métodos
RESÍDUOS SÓLIDOS: coleta seletiva e Educação Ambiental na cidade de Esteio – RS, Brasil	2010	Apresentar os resultados de ação de educação ambiental realizada no bairro Tamandaré em Esteio/RS, a fim de aumentar a quantidade de resíduos sólidos separados pela comunidade para a coleta seletiva.	Realizou-se uma pesquisa-ação com estudantes, apresentando uma abordagem qualitativa de cunho descritivo.
Processos formativos associados a projetos de intervenção como estratégia de imersão da educação ambiental no contexto escolar	2010	Analisar se ocorreram mudanças na prática e na realidade das comunidades escolares como resultado do processo de educação ambiental.	Optou-se por pesquisa-ação-participativa, tendo como instrumentos de coleta de dados, a observação participante e entrevistas do tipo grupo focal, com análise e interpretação dos dados, a partir da análise textual discursiva.
Riscos e Educação Ambiental na bacia hidrográfica do Tucunduba	2020	Analisar os fatores físicos, naturais e sociais envolvidos na temática dos riscos a inundação e alagamento no bairro Montese e evidenciar as potencialidades da Educação Ambiental como subsídios para políticas públicas preventivas integradas no atual contexto dos desastres naturais.	Pesquisa de campo com abordagem metodológica mista, que enfatiza o caráter qualitativo e quantitativo das informações, uma vez que adota o método de análise do Índice de Vulnerabilidade Social para mensurar níveis de suscetibilidade da população aos riscos e a percepção de Educação Ambiental dessa população.
A educação ambiental nos colégios estaduais do campo localizados nos assentamentos organizados pelo MST	2020	Investigar como se constitui a Educação Ambiental nos projetos escolares dos colégios estaduais do campo localizados em assentamentos rurais do Paraná.	A metodologia de análise de conteúdo se deu conforme os ensinamentos de Bardin (1977, 2011) e os instrumentos de coleta de dados utilizados foram pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica.
Educação ambiental dialógico-problematizadora: uma análise do processo de <i>empowerment</i> de alunos jovens e adultos da casa-escola da pesca	2020	Analisar o processo de <i>empowerment</i> promovido com alunos jovens e adultos da Casa-Escola da Pesca por meio de ações de educação ambiental.	Foram realizadas investigação-ação e análise de <i>empowerment</i> , com estudantes.
Educação ambiental no contexto escolar: projetos ambientais de escolas públicas estaduais da 15ª CRE de Erechim/RS	2021	Elencar projetos relacionados ao ambiente desenvolvidos nas escolas públicas estaduais de 41 municípios da 15ª CRE de Erechim/RS.	Tem como metodologia a pesquisa bibliográfica acrescido de técnicas qualitativas e de pesquisa de campo para aproximação da realidade com a preocupação das escolas com o ambiente e com a Educação Ambiental.

Educação ambiental para sustentabilidade: o caso do projeto de extensão “eco trilha em defesa do Rio Uruçuí Preto”	2021	Analisar as trilhas ecológicas como recurso didático pedagógico voltado à educação ambiental para sustentabilidade de estudantes de uma instituição pública de ensino superior.	Abordagem exploratória, com método qualitativo, de raciocínio indutivo, tomando como base uma pesquisa de campo.
Educação ambiental em instituição pública de ensino superior: o caso da UFSM	2021	Analisar a implementação de saberes e práticas da educação ambiental, na percepção dos gestores da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM.	Estudo de caso com entrevista qualitativa para coleta de dados.
Educação ambiental crítica e agroecologia na formação de professores/as de escolas públicas de Juiz de Fora, MG, Brasil	2021	Analisar a contribuição da educação ambiental crítica baseada na agroecologia para a formação de professores/as que trabalham com a horta escolar	A pesquisa foi realizada sob uma perspectiva qualitativa, assim foram trianguladas as informações coletadas por meio de entrevistas, observação participante e caderno de campo.
O que fazem os egressos do programa de pós-graduação em educação ambiental da Universidade Federal Do Rio Grande – PPGEA-FURG	2020	Identificar, analisar, compreender e descrever a atuação dos egressos do PPGEA – FURG.	Pesquisa digital coletando dados no sistema acadêmico da FURG, Plataforma Lattes, LinkedIn e outros.
Programa Nacional Escolas Sustentáveis: um estudo bibliométrico	2021	Investigar a produção científica sobre o PNES desde sua criação para evidenciar o perfil da pesquisa científica sobre o assunto.	Pesquisa descritiva a partir de procedimentos de análise bibliométrica em publicações digitais.
As relações teórico-metodológicas entre o pensamento de Paulo Freire e a educação ambiental crítica e transformadora: um olhar a partir dos temas geradores	2021	Analisar as contribuições do pensamento de Paulo Freire na construção de caminhos teórico metodológicos para propostas de Educação Ambiental	Análise bibliográfica.
O Anti-intelectualismo e a espiral do silêncio: a manutenção da ignorância e o medo do isolamento como estratégia política	2021	Evidenciar o fenômeno do Anti-intelectualismo como mecanismo de manipulação política na atualidade brasileira	A pesquisa a qual este artigo é participante tem como aporte metodológico o materialismo histórico dialético, objetivando a compreensão do fenômeno a partir da categoria de totalidade. O instrumento da pesquisa foi o da entrevista, com um questionário semiestruturado. Cinco educadores ambientalistas foram entrevistados, Michèle Sato, Marcos Sorrentino, Irineu Tamaio, Phillipe Layrargues e Heitor Medeiros.
A educação ambiental na escola do/no campo numa perspectiva da interculturalidade crítica	2021	Analisar o conteúdo didático do caderno do 2º Ano do Ensino Médio no Ensino Remoto no Estado de Mato Grosso.	Uma pesquisa qualitativa com estudo de caso.
O quilombo na floresta: perspectivas e estratégias de educação ambiental com uma comunidade quilombola no interior de uma unidade de conservação de proteção integral	2021	Avaliar a comunidade Quilombola de Santo Antônio do Guaporé, e sua sobreposição com uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, bem como a construção de um Plano Estratégico a ser inserido na comunidade para práticas de Educação Ambiental.	Análise exploratória teórica sobre a comunidade Quilombola de Santo Antônio do Guaporé-RO.
Educação ambiental dialógico crítica: abordagem metodológica e a ética tradicional ribeirinha pantaneira	2021	Refletir sobre o potencial transformador da metodologia comunicativo crítica, tomando por base implicações teórico-práticas de sua utilização no âmbito de comunidades tradicionais pesqueiras pantaneiras.	A abordagem metodológica está comprometida com a coordenação de ações que objetivam a transformação da sociedade a partir do diálogo igualitário.
A pandemia, o antropoceno e a educação ambiental: reflexões para um cenário de policrises	2021	Refletir sobre a complexidade da pandemia, suas múltiplas dimensões e consequências socioambientais e políticas e sobre as possíveis contribuições da Educação Ambiental	A metodologia é de predominância qualitativa com uso do levantamento bibliográfico, da observação dos fatos sociais transcorridos e da interpretação do fenômeno pandêmico a partir dos aportes teóricos supramencionados.
Reflexos do racismo ambiental na pandemia de covid-19 e o lugar da educação ambiental no enfrentamento à injustiça: considerações à luz do pensamento bourdieusiano	2021	Refletir sobre as implicações do racismo ambiental na pandemia de Covid-19 e sobre o lugar da Educação Ambiental no enfrentamento a essa questão com vistas ao processo formativo dos sujeitos.	Apresenta uma pesquisa de natureza qualitativa, delineada através de revisão de literatura, levantamento de produções científicas, categorização e análise dos dados.

A educação ambiental e o contexto infantil e familiar durante a pandemia da covid-19	2021	Verificar a participação das crianças em atividades relacionadas às representações por meio de desenhos, acerca do desenvolvimento de uma planta e registros fotográficos durante o isolamento social, no contexto familiar.	Estudo qualitativo, baseado na investigação empírica de um fenômeno contemporâneo relacionado à vida cotidiana (YIN, 2005) e caracterizado como um trabalho interpretativo (BAUER; GASKELL, 2002).
Educação ambiental e pandemia	2021	Realizar algumas reflexões sobre a Educação Ambiental e a Pandemia de COVID-19.	Análise crítica da literatura e de coleta digital de impressões de pesquisadores.

Fonte: Autores, 2022.

A análise de revisão sistemática precisa evoluir na formação de uma concepção de educação ambiental adequada às necessidades dos aprendizes no tempo e no espaço. Prochnow e Rossetti (2010) apresentaram um estudo que traça um perfil comunitário da coleta seletiva, no ano em que o projeto foi desenvolvido e os recursos para a realização deste tipo de ação ainda eram incipientes. Os autores demonstram em sua pesquisa que havia, já em 2010, uma preocupação com o depósito de resíduos a céu aberto em pequenas comunidades, embora a quantidade de resíduos seja significativa em qualquer lugar onde haja um ser humano consumindo produtos, sejam eles naturais ou industrializados com projeção de crescimento de 6 a 7% ao ano, isso demonstra a importância de se incentivar a prática da coleta seletiva, mesmo em pequenas comunidades.

Entretanto, ao tratar da educação ambiental enquanto processo formativo, Rheinheimer e Guerra (2010) demonstram que é frágil a formação crítica dos educadores ambientais e que se torna necessário romper com os modelos tradicionais de educação para desenvolver a criticidade capaz de emancipar e fortalecer os indivíduos. Os autores consideram a educação ambiental como uma intervenção democrática transformadora que será capaz de organizar uma nova sociedade que atue coletivamente em benefício ao meio ambiente, não voltada para o desenvolvimento dos outros, mas para o bem comunitário do espaço em que os sujeitos se encontram inseridos.

Olhando historicamente para o passado, um espaço de 10 anos não incidia drasticamente em grandes mudanças, pois não havia tecnologia, informação e o processo evolutivo eram lentos, porém na atualidade, as informações navegam em grande velocidade e podem ocasionar mudanças no mundo em questões de minutos, assim se compararmos o conhecimento de 2010 com os conhecimentos e ideais apresentados em estudos de 2020, nota-se que há um diferencial ideológico marcado pelas mudanças sociopolíticas do mundo e, no Brasil, que detém grandes riquezas naturais, o diferencial é ainda maior.

Silva Junior e Silva (2020) tratam dos riscos e da educação ambiental na bacia hidrográfica do Tucunduba, apresentando um estudo de caso num bairro de Belém do Pará, que demonstra a importância inquestionável dos fatores econômicos na adaptação da população aos riscos, pois não há políticas públicas voltadas para a organização do espaço e nem reconfigura da arquitetura comunitária que considere o uso no território das populações excluídas que ocupam aquele espaço. Assim, a educação ambiental precisa ser multidisciplinar, de forma a promover um diálogo crítico que conduza a adoção de políticas sociais capazes de gerenciar o risco e possibilitar que a população mude seus hábitos tornando-os compatíveis com a sustentabilidade necessária à evolução daquela comunidade.

Ao tratar de pautas ambientais Wenczenovicz e Zagonel (2021) colocam as questões ambientais na perspectiva dos debates econômicos ou sociais relacionados com a degradação do ambiente natural, para esses autores as leis e políticas públicas precisam reordenar a legislação ambiental colocando as infrações e punições e apontando para o campo educacional como a necessidade de educar ambientalmente em todos os níveis da sociedade para que seja

redimensionada a relação entre as pessoas e o ambiente saudável, sendo esse considerado um direito humano real a ser considerado por toda a sociedade e não apenas voltado aos privilegiados.

O estudo desenvolvido por Buczenko (2020) esclarece que a humanidade vive e convive com problemas ambientais que são causados pelo modelo de desenvolvimento e que o grande desafio a ser enfrentado pela sociedade contemporânea é estabelecer uma relação saudável entre o homem, a sociedade e a natureza, pois se tratam de uma relação complexa e conflituosa que necessita de racionalidade, debate e esclarecimentos sobre a forma como a humanidade precisa se relacionar com o ambiente natural para que no futuro as consequências não sejam drásticas.

Ao pensar no desenvolvimento sustentável da sociedade atual, Silva e Saito (2020) propõem uma educação ambiental transformadora, desenvolvida a partir de práticas dialógicas capazes de formar a consciência crítica da sociedade, o que permite o comprometimento com a busca de solução para crise ambiental na relação com aspectos sociais, ecológicos, econômicos, políticos, culturais, científicos, tecnológicos e éticos. Essa problematização imprime um novo significado ao desenvolvimento de cada um no aspecto cognitivo, social, político, moral e ético dos estudantes em qualquer segmento da sociedade sejam no setor público, seja no privado, contanto que se promova a formação de uma nova sociedade crítica e transformadora.

De acordo com Nascimento (2021), educar para a sustentabilidade significa promover uma educação ambiental que programe e efetive em todos os níveis de ensino a compreensão e a valorização do ambiente natural e seus recursos. A responsabilidade socioambiental implementada nos estabelecimentos de ensino, precisam extrapolar o ambiente escolar e ao transcender seus limites, impactar os grupos sociais, de forma que possa unir a sociedade na preservação do meio ambiente e no resgate do equilíbrio ecológico.

A educação do ser humano para o restabelecimento ambiental, no entender de Grassi, Kocourek e Oliveira (2021) precisa perpassar a antiga percepção humana sobre a natureza. Assim, promover a educação ambiental, é ser capaz de utilizar uma ferramenta para solucionar os problemas de gestão do meio ambiente, buscando colocar neles uma dimensão essencial da educação que se relaciona a interagir com o desenvolvimento pessoal e social, tendo em vista que o meio ambiente é o nosso lugar, a casa de vida compartilhada. Desta forma, a educação ambiental implica na construção de valores sociais dentro das escolas e universidades, promovendo uma educação ambiental contemporânea e desafiadora, baseada nos princípios da sustentabilidade para construir um ser humano conhecedor e modificador da realidade.

Milanés *et. al.* (2021) apresentam considerações a respeito de como os avanços do risco climático, os problemas socioambientais, a pobreza e as desigualdades se acentuam como resultado da crise ambiental. A depredação da natureza causada pela exploração capitalista acontece como resultado do uso inadequado do solo, da degradação e da ausência de sustentabilidade. Neste aspecto, os autores consideram que a educação ambiental é uma ferramenta de compreensão das relações complexas que sustentam a vida a partir dos conflitos socioambientais, iniciando pela denúncia das injustiças e da promoção de ações contrárias à hegemonia do capital.

O papel da universidade no desenvolvimento da educação ambiental é, também, discutido em estudo realizado por Teles, Oliveira e Cavalcante (2020), onde se pode perceber que há uma preocupação legítima em relação ao que as universidades cumprem, promovendo a educação ambiental sem romper com o estabelecido e limitando ao que está previsto na legislação desde século XX. É fundamental considerar que as universidades são as responsáveis pela capacitação dos formadores e que as ações educativas contribuem para formar bases sólidas que consolidem a eficiência no trabalho com a temática ambiental.

A importância do desenvolvimento de políticas públicas que visem solucionar os problemas ambientais é uma demanda de toda a sociedade, por isso o Ministério da Educação deve estimular o empenho das escolas na promoção da educação ambiental, fundamentada no socioambientalismo. De acordo com Siqueira e Vasconcelos (2021), com a criação, em 2013, do Programa Nacional Escolas Sustentáveis (PNES), em parceria com as Universidades Federais do Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e de Ouro Preto, buscou-se conceber uma política ambiental adequada à escola pública., cuja atuação envolveu processos formativos, diagnósticos e pesquisas, comunicação, recursos e avaliação e passou a compor o currículo de escolas sustentáveis, com gestão democrática voltada para a busca da sustentabilidade e da melhoria nas relações entre as escolas e as comunidades, o que contribuiu para a melhoria da qualidade das escolas de educação básica.

A formação crítica em relação ao conhecimento vem sendo duramente combatida nos últimos anos e, isso tem gerado sério comprometimento em relação à educação ambiental. Dutra, Camargo e Souza (2021) apresentam a concepção teórico-metodológica que permeia o pensamento freireano no desenvolvimento da educação ambiental, visando promover uma educação transformadora a partir de temas geradores. Neste aspecto, as temáticas socioambientais partem do processo que envolve a crise complexa e sistêmica que inter-relaciona com a ética desde o surgimento do capitalismo industrial e da do entendimento de lógica de mercado, onde o que conta é o acúmulo de bens e riquezas. Entretanto, é urgente permear uma formação compromissada com as demandas humanas sem exclusão.

No contexto das políticas que empreendem o desenvolvimento de uma educação ambiental libertadora e crítica, houve uma inversão política no comando do país, essa mudança ideológica trouxe em seu bojo o combate ao cientificismo e ao intelectualismo, coibindo o desenvolvimento de pesquisas que permeassem a formação de consciência socioambiental.

Conforme Reis e Senra (2021), a manutenção da ignorância e o medo do isolamento como estratégia política é o principal motivo de ter se desenvolvido no Brasil o anti-intelectualismo e a espiral do silêncio. O pensamento anti-intelectual impactou na educação ambiental e suas implicações na crise climática, trata-se de um instrumento de manipulação política que prejudica a economia ambiental, esse pensamento está ancorado na degradação capitalista do meio ambiente. A espiral do silêncio reflete a influência da mídia sobre a formação de opinião da sociedade, pois as pessoas se deixam influenciar pelo que pensam sobre si mesmas como consequente do que acha que os outros pensariam. Em relação ao meio ambiente tanto o anti-intelectualismo quanto a espiral do silêncio são impactantes e promovem destruição.

Ao hostilizar o intelectualismo nega-se o cultivo do saber, atualmente, o Brasil, vive a maior crise econômica, política, de disputas partidárias, instabilidade das estatais, pois configura-se um pensamento anti-intelectual, além disso para consolidar o negacionismo desenvolve-se a espiral do silêncio, ocultando a verdade e veiculando *fake News* nas redes sociais, isso contribuiu para distanciar o academicismo da população, desta forma, a tônica do momento é a apologia à ignorância (REIS e SENRA, 2021).

De acordo com os estudos realizados por Ramos et al. (2021) os estudos da educação ambiental em escolas do campo voltam o olhar para problemática das mudanças climática para descrever a ação dos educadores, que em tempos de pandemia têm como desafio entender como a população se relaciona ambientalmente em termos de integrar a pandemia e as mudanças climáticas às necessidades de desenvolvimento social e econômico. As escolas do campo atuam com povos, comunidades e pessoas tradicionais que são jogadas pelo sistema capitalista na marginalização e na miséria, mesmo aqueles que desenvolvem a habilidade de promover a

convivência com cada bioma e ecossistema, encontram dificuldade em construir e consolidar práticas de preservação e de produção sustentável.

As comunidades tradicionais são formadas por pessoas com menor poder de produção e que não possuem recursos de desenvolver o agronegócio voltado para a exportação, há comunidades quilombolas que se mantêm como resistência garantindo a manutenção da sua cultura e sua relação com a terra e os diversos modos de produção marcados pela tradição. Esse tipo de comunidade é descrito em sua relação com o meio ambiente por Silva, Ferreira e Marinho (2021), são comunidades essenciais para os processos de mudança de atitude em relação ao meio ambiente, a valorização de tais comunidades permite ampliar as técnicas de educação ambiental, pois estas comunidades possuem uma relação íntima com a natureza.

Para desenvolver uma educação ambiental dialógico-crítica é preciso considerar as características que se refletem o potencial transformador que métodos críticos de comunicação utilizados nas comunidades tradicionais de pescadores pantaneiros e sua relação com a educação ambiental. Ao aprofundar o diálogo com os sujeitos que se inserem nesse contexto, Souza et al (2021) descrevem a ética dos ribeirinhos pantaneiros em relação ao bioma daquela região. Os pantaneiros possuem uma postura ética ao lidar com as plantas e os animais, também ao se relacionar entre si e, mesmo, com os que não pertencem ao seu mundo da vida imediato, como fazem cultura, política, economia como anuncia a beleza do Pantanal e como denunciam os processos de destruição que avançam sobre esse bioma, enfim sobre seu território, seu lar, sua casa-comum.

O mundo atual vivência polícrises, que são analisadas por Lima e Tomaz (2021), assim são analisados os fatos sociais transcorridos a pandemia e outros aportes teóricos relacionados especialmente à crise ambiental e climática que afeta sobremaneira o mundo todo. Sem dúvida, no Brasil, os quase 700 mil mortos durante a pandemia, representa muito mais do que a ação do Covid-19, esse fato indica a perda de vidas, de renda, de empregos, aumento da pobreza, das desigualdades sociais e da fome, a pandemia demonstrou a fragilidade do sistema de saúde, os atrasos nas instituições educacionais, o conjunto de fatores críticos desafia a classe pensante a agir em favor da vida com urgência e, para isso, a educação ambiental é uma exigência mundial que deve e necessita de uma resposta urgente.

Na concepção de Modesto e Cruz (2021) existe um racismo ambiental que ficou evidente no tempo da pandemia de Covid-19, neste aspecto a educação ambiental se apresenta como uma possibilidade de enfrentamento. É necessário inicialmente ter a consciência da existência desse racismo para posteriormente analisar sociologicamente os conceitos de raça e racismo que permeiam essa constatação, pois estes refletem socialmente um sobre o outro.

O contexto pandêmico que se desenvolveu na sociedade desde 2020 apresentou novas maneiras das famílias se relacionarem, muitas famílias foram obrigadas a mudar sua rotina, os meios de comunicação passaram a fazer parte de cada família que viveu em isolamento, o que trouxe sérias mudanças para convivência humana. Medina, Ribeiro e Kyrillos (2021) apresentam sérias considerações a respeito do ensino remoto, onde foi instalada uma mudança drástica para os estudantes num curto espaço de tempo, além disso, foi emergencial a modificação do currículo das escolas para o ano de 2020 até meados de 2021.

Tendo em vista que a educação básica é um direito constitucional de cidadania plena, no contexto do isolamento pandêmico, as crianças foram obrigadas a serem mantidas isoladas e sua capacidade de interagir, brincar, se expressar e explorar de certa maneira foi cerceado e elas tiveram que vivenciar suas experiências remotamente com auxílio das novas tecnologias. Dentro desta perspectiva a educação ambiental precisou ser adaptada para que pudesse conectar as pessoas, o meio ambiente e a vida.

O estudo desenvolvido por Santos, Machado e Freire (2021) consiste na elaboração de um dossiê sobre a importância da educação ambiental em relação à pandemia de Covid-19. O isolamento social foi cumprido, mas muitas pessoas não puderam permanecer em casa, em nome do funcionamento e do abastecimento das cidades. A situação da sociedade foi agravada pelas injustiças sociais, a gravidade do quadro pandêmico não encontrou uma resposta imediata do poder público e muitas pessoas foram sacrificadas, pois muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Os autores pontuam, sobre voltar ao normal, essa pretensão não existe, porque o normal nunca existiu, uma vez que as populações injustiçadas, exploradas, subjugadas, nunca sequer se aproximaram de viver o normal. A política da morte, a aceleração burguesa que gestou o golpe de 2016, a apropriação dos recursos públicos por empresas e pelos militares com o claro objetivo de destruir o equilíbrio social. Nessa “necropolítica” que se instalou com o neoliberalismo, a soberania reside no poder e na capacidade de ditar quem pode morrer e quem deve viver, o Brasil vivencia essa desigualdade.

Percebe-se que nessas primeiras décadas do terceiro milênio os avanços em relação à educação ambiental enfrentam sérios problemas, apesar da conscientização da sociedade, não há recursos que permitam o desenvolvimento de ações efetivas que permitam consolidar essa educação. Esse tipo de ação vai além de simplesmente promover coleta seletiva nas comunidades, é importante promover políticas públicas que busquem a igualdade no campo educacional, para que todas as pessoas conheçam os efeitos da exploração indevida de riquezas.

É fundamental que a produção agrícola seja desenvolvida com sustentabilidade, permitindo que o solo e a natureza sejam recompostos após cada colheita, afinal a base da agricultura é o solo e a água, mas como os agricultores não conseguem ler as mensagens ambientais que esses recursos enviam, o mundo está cada vez mais, saturado de mudanças climáticas permeadas pela ganância do ter e produzir para gerar a riqueza para poucos enquanto muitos mergulham na miséria.

Os artigos analisados demonstram uma desigualdade social gritante e altamente destrutiva, pois não permite às gerações futuras vislumbrar dias melhores. O contexto da pandemia descrito em alguns estudos demonstra a dificuldade humana dos detentores do poder em pensar nos seres humanos como vidas que precisam ser preservadas. A maior riqueza deveria ser o homem para cuidar e preservar o meio ambiente como um tesouro que permite a todos viver, no entanto, amealhar a maior parte dos recursos do mundo, os poucos ricos conseguem colocar a maior parte da população do mundo subjugada, na mais alta desempenho de destruição e somente com o desenvolvimento de uma educação ambiental adequada seria possível reverter a contaminação que o uso dos recursos pelas populações marginalizadas promove no meio natural.

Rheinheimer e Guerra (2010) consideram que as condições oferecidas para que o professor, durante a sua formação, desenvolva habilidades de trabalhar coletivamente, planejar, agir e avaliar em equipe a prática da educação ambiental são ineficientes, pois estas condições ainda não se fazem presentes no cotidiano das escolas e comunidades. O professor deve ter a oportunidade de vivenciar situações participativas e democráticas, de aprender fazendo, vivenciando e refletindo sua prática, mas mesmo depois de 10 anos destas constatações a situação piora em relação a esse fazer ambiental na escola. As possibilidades para agir no sentido de atuar dentro de uma perspectiva de educação ambiental crítica e transformadora ainda não são concretas.

A educação ambiental não pode ser restrita a escolas modelos situada em ambientes onde os estudantes pertençam a classes privilegiadas, é importante que as escolas de periferia desenvolvam este tipo de educação com maior eficiência para garantir que haja melhoria na

qualidade de vida das populações menos favorecidas, os rios e o solo que agora são poluídos podem ser a vida necessária para a produção de alimentos em áreas degradadas na periferia das grandes cidades, pois a educação ambiental pode promover a reciclagem de recursos, a produção de alimentos em hortas comunitárias, a geração de recursos para que as crianças e jovens sejam realmente uma esperança na preservação ambiental. Silva Junior e Silva (2020), pontuam que a educação ambiental precisa ser vista como um mecanismo de minimização dos desastres. A promoção de políticas públicas integradas pode contribuir para superar a educação ambiental ainda aprisionada à perspectiva comportamentalista e focada na questão dos resíduos, isso indica a necessidade de compreender essa educação como instrumento de gestão e de política pública.

Para Wenczenovicz e Zagonel (2021) há que se superar a educação teórica transformar os conhecimentos em ações educativas que resultem em melhorias no ambiente que habitamos. A importância dos projetos sociais está na capacidade de formar novos conceitos capazes de transformar ambientes sociais e naturais educando as pessoas para que assumam responsabilidades individuais e coletivas frente ao meio natural que vivem assim a educação ambiental é inserida na sociedade como sinônimo de cidadania.

O estudo de Silva e Saito (2020) se insere no contexto atual em que os conflitos socioambientais relacionados à pesca artesanal e a contaminação dos rios da Amazônia por mercúrio na exploração de minério em garimpos clandestinos vêm causando violência e destruição em tribos de indígenas na região amazônica, o que imprime uma responsabilidade em desenvolver a educação ambiental para obter empoderamento das comunidades e resultados positivos no combate aos problemas daquela região.

Nascimento (2021) demonstra que não se defende o que não se conhece e o que não é vivenciado, assim o projeto de promover eco trilhas em regiões que necessitam de preservação é uma maneira prática de promover educação ambiental nas universidades e contribuir para identificar pontos de ação ecológica. De acordo com Grassi, Kocourek e Oliveira (2021) ao adotar uma postura ambiental equilibrada, as universidades e outras organizações, são desafiadas a se desenvolverem sustentavelmente e promover a mudança de paradigmas que embasem a criação de uma educação ambiental efetiva, neste aspecto, à renovação vem de dentro da própria instituição.

A formação de educadores ambientais críticos que sejam capazes de suscitar a formação de estudantes igualmente críticos, depende dos propósitos do curso de formação, da problematização dos conflitos que ocorrem em seus contextos, pois estes devem ser analisados numa perspectiva interdisciplinar que permita uma formação contínua e articulada às necessidades sociais (MILANÉS et al., 2021). Para Teles, Oliveira e Cavalcante (2020), o ser humano deve conhecer e identificar os elementos naturais para conseguir identificar os limites da ação humana na ocupação dos espaços e, assim, contribuir na preservação do ambiente e no desenvolvimento sustentável. Siqueira e Vasconcelos (2021) pontuam que a produção acadêmica e pesquisas voltadas à educação ambiental são fundamentais para o desenvolvimento deste processo de formação.

A constatação é de que o mundo enfrenta uma crise socioambiental que se desenvolve amparada na ética do mercado atrelada ao capital e que, incide na formação de um quadro de iniquidade social que culmina com a degradação ambiental, assim Dutra, Camargo e Souza (2021) afirmam ser necessária, uma mudança de paradigmas que permita a construção de um pensamento que permita substituir a globalização da dominação pela globalização da solidariedade. Entretanto, isso só possível por meio do conhecimento, o que vem sendo, segundo Reis e Senra (2021) duramente combatido pelo anti-intelectualismo que se contrapõe

ao academicismo para manipular sociedade, valendo-se de mentiras e dos processos midiáticos de comunicação para promover o caos social dos desvalidos em favor o enriquecimento de uma minoria neoliberal.

Para Ramos et al., (2021) a mudança está significativamente à educação ambiental, de forma que permita refletir sobre o destino dado às riquezas geradas no campo e a forma como essas riquezas são obtidas, pois o envenenamento da produção agrícola atenta contra a saúde pública, causando câncer, problemas neurais, fisiológicos e hormonais, o que significa morte, o plano safra criado no ano de 2021, foi denominado no meio científico como plano da morte e da fome, porque além de só financiar esses produtos envenenados, ampliou a pressão por novas áreas, ampliando o desmatamento e, conseqüentemente, a pressão para liberar novos venenos.

O modo de produção de subsistência desenvolvido em comunidades nativas e quilombolas são duramente combatidos quando somente as produções em larga escala encontram apoio econômico, Assim, Silva, Ferreira e Marinho (2021) defendem que estas comunidades que sofrem com as precariedades impostas pelo sistema, recebam atenção do governo para não serem extintas. É importante criar um plano estratégico que permita mensurar os impactos de ações de educação ambiental em comunidades remanescentes, para que se tornem referência em práticas metodológica de Educação Ambiental inclusiva, garantindo a sensibilização ambiental e mudança de atitude humana, frente os cenários negativos observados na atualidade em relação a natureza. É uma questão de respeito aos direitos humanos, que Souza et al., (2021) pontua como sendo um direito inalienável de todos os homens, o direito ao trabalho digno, o acesso à saúde, ao alimento, à educação, moradia, lazer e preservação da cultura. Neste aspecto, a educação ambiental se contrapõe ao modelo neoliberal de apropriação da vida e colonização do mundo, para criar novas formas solidárias de se relacionar com os outros.

O isolamento imposto pela pandemia permitiu a muitos a reflexão sobre as diferentes maneiras de produzir, o trabalho e o ensino remoto, que pode representar um atraso intelectual, permitiu a muitos compreenderem a forma de pensamento e de reflexão necessária para viver e conviver na era contemporânea permeada pelos recursos tecnológicos. Lima e Tomaz (2021) refletem em seu estudo sobre a pandemia como resultado de crises ambientais, do fenômeno climático, da crise social, sanitária, econômica, política, científica e cultural que demonstram a existência de várias crises interdependentes que atuam em conjunto sobre a sociedade. Neste aspecto, as ações e omissões do governo e suas políticas, não contribuíram para reduzir o número de vítimas, contribuindo para ampliar a crise. Para Modesto e Cruz (2021) a existência de um racismo ambiental tornou-se evidente, e instalou-se uma necropolítica que definiu os mais fracos como falíveis e vítimas de fácil alcance instalando o que facilmente pode ser representado por uma velada política fascista de higienização social disfarçada pela pandemia de Covid-19.

O momento vivenciado no contexto pandêmico mundial é pensado por Medina, Ribeiro e Kyrillos (2021) como um significativo desafio para muitas famílias, que foram obrigadas a transformar a rotina e formas de convivência. No entanto, a pandemia suscita reflexões sobre a percepção de natureza, de como os bens naturais são colocados à disposição da espécie humana em detrimento de outras formas de vida. Há que se discutir sobre os impactos produzidos pela ação humana junto à natureza, assim pode-se compreender que a pandemia é uma consequência dos agravos humanitários e ambientais ao longo do tempo. O retorno à convivência social, para Santos, Machado e Freire (2021), precisa suscitar o entendimento da existência de outros

mundos, para que pensemos em passos futuros de organização coletiva com mais justiça social e ambiental.

Segundo a pesquisa realizada, os resultados e discussões apontaram para a importância da educação ambiental como ferramenta transformadora na conscientização e promoção de práticas sustentáveis em diferentes contextos sociais. Os estudos analisados evidenciaram desafios relacionados à fragilidade na formação crítica de educadores ambientais (Rheinheimer e Guerra, 2010) e à necessidade de políticas públicas que incentivem mudanças de hábitos da população em áreas de risco (Silva Junior e Silva, 2020). Além disso, identificou-se a relevância de programas como o Programa Nacional Escolas Sustentáveis (PNES), que integra currículos e comunidades escolares na busca por práticas mais sustentáveis (Siqueira e Vasconcelos, 2021).

Outros estudos destacaram a relação entre desigualdades socioambientais e exploração capitalista, propondo a educação ambiental como uma estratégia para compreender e enfrentar os conflitos socioambientais (Milanés et al., 2021). Assim, ficou evidente que a educação ambiental, baseada em propostas dialógicas e críticas, é essencial para formar cidadãos conscientes de sua responsabilidade socioambiental e capazes de atuar de maneira transformadora na sociedade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade contemporânea está enfrentando períodos de intensa turbulência, com crises sérias e com alcances catastróficos se manifestando simultaneamente. O meio ambiente clama por ajuda em meio à crise climática, com algumas regiões do planeta sofrendo com calor extremo e devastadoras queimadas, enquanto outras enfrentam inundações e chuvas torrenciais. As guerras que se aproximam são impulsionadas pela luta por riquezas e pelo controle de certas áreas do globo. A fome e as desigualdades sociais ceifam milhares de vidas todos os dias, e como consequência da destruição causada pelo ser humano, novas doenças e pragas surgem, afetando a todos indiscriminadamente. Exemplos disso incluem as pragas de gafanhotos nas lavouras do hemisfério sul e a pandemia de covid-19, que tem assombrado o mundo há quase três anos.

Este estudo destacou que, apesar dos avanços teóricos e práticos na área da educação ambiental, ainda existem lacunas significativas em termos de formação docente e políticas públicas. Muitos educadores não dispõem de uma formação crítica e interdisciplinar que os capacite a lidar com a complexidade dos desafios socioambientais. Além disso, as iniciativas de educação ambiental muitas vezes permanecem restritas a abordagens comportamentais ou pontuais, que carecem de uma integração mais ampla com as demandas sociais e políticas. A ampliação de programas como o Programa Nacional Escolas Sustentáveis (PNES) demonstra potencial para transformar essa realidade, mas ainda há muito a ser feito para consolidar sua aplicação em maior escala.

Outro ponto relevante é o papel das instituições de ensino na construção de uma educação ambiental que seja verdadeiramente emancipadora. Escolas e universidades devem iniciar como espaços de mobilização, diálogo e construção coletiva, conectando os assuntos às realidades socioambientais que os cercam. Nesse sentido, é essencial que as práticas pedagógicas sejam orientadas por princípios dialógicos e críticos, que permitam aos educandos compreenderem a interdependência entre as dimensões ecológicas, sociais, culturais e econômicas. Essa abordagem possibilita não apenas a formação de cidadãos conscientes, mas também de agentes de mudança. As desigualdades sociais, amplamente demonstradas nos estudos revisados, refletem-se diretamente nas crises ambientais. Populações vulneráveis, como

comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, enfrentam os maiores impactos dessas crises, mesmo sendo as que menos valorizam para elas. Isso reforça a necessidade de promover uma educação ambiental inclusiva, que valorize os saberes e as práticas desses grupos e os incorpore em estratégias de desenvolvimento sustentável. A articulação entre o conhecimento científico e os saberes tradicionais pode potencializar soluções inovadoras e mais sustentáveis.

Por fim, a educação ambiental deve ser vista como um direito humano essencial, capaz de transformar a forma como uma sociedade se relaciona com o meio ambiente e consigo mesma. Ela deve ir além da transmissão de conhecimentos, sendo um processo contínuo de construção de valores, habilidades e atitudes que garantem um futuro sustentável. Para isso, é necessário que os governos, as instituições de ensino e a sociedade civil atuem de maneira integrada, investindo em políticas públicas específicas e em iniciativas educacionais que fortaleçam o compromisso coletivo com o meio ambiente. Só assim será possível reverter os danos causados pela exploração predatória dos recursos naturais e construir uma sociedade mais equilibrada, justa e sustentável para as gerações vindouras.

REFERÊNCIAS

BUCZENKO, G. L. Educação Ambiental nos colégios estaduais do campo nos assentamentos organizados pelo MST. In: **Ambiente & Educação** | v. 25 | n. 3 | 2020. 405 – 425.

DUTRA, T, CAMARGO, T.S., SOUZA, D.O.G. | As relações teórico metodológicas entre o pensamento de Paulo Freire e a educação ambiental crítica e transformadora: um olhar a partir dos temas geradores. In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 1 | 2021. 603 – 632.

GARCIA, Heloíse Siqueira. **A avaliação ambiental estratégica e a Política Nacional de Resíduos Sólidos: Uma análise da aplicação em suas ações estratégicas no contexto do Brasil e da Espanha.** Florianópolis; Empório do Direito. 2015.

GRASSI, P.K., KOCOUREK, S., OLIVEIRA, J.L. | Educação ambiental em instituição pública de ensino superior: o caso da UFSM. In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 1 | 2021. 430 – 455.

LIMA, G. F. C.; TOMAZ, L. P. | A pandemia, o antropoceno e a educação ambiental: reflexões para um cenário de policrises. In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 2 | 2021. 47 – 71.

MEDINA, A. M. C.; RIBEIRO, M. B. A., KYRILLOS, I. G. | A educação ambiental e o contexto infantil e familiar durante a pandemia da COVID-19. In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 2 | 2021 134 – 154.

MILANÉS, O.A.G., RODRIGUES, A.C., SILVA, C.N. | Educación ambiental crítica y agroecología en la formación de profesores/as de escuelas públicas de Juiz de Fora, MG, Brasil. In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 1 | 2021. 483 – 511.

MODESTO, M. A.; CRUZ, F. A. S. | Reflexos do racismo ambiental na pandemia de Covid-19 e o lugar da educação ambiental no enfrentamento à injustiça: considerações à luz do pensamento bourdieusiano. In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 2 | 2021. 102 – 133.

NASCIMENTO, J.W. S | Educação Ambiental para sustentabilidade: o caso do projeto de extensão “eco trilha em defesa do rio Uruçuí Preto” In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 1 | 2021. 383 – 408.

PROCHNOW, Renata; ROSSETTI, Juliana. RESÍDUOS SÓLIDOS: coleta seletiva e

Educação Ambiental na cidade de Esteio – RS, Brasil. In: **Ambiente & Educação** | vol. 15(2) | 2010. 197 – 208.

RAMOS, R.; SENRA, R. E. F.; VERGES, J. V. G. | a educação ambiental na escola do/no campo numa perspectiva da interculturalidade crítica In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 2 | 2021. 246 – 266.

REIS, K.F.M., SENRA, R.E.F. | O anti-intelectualismo e a espiral do silêncio: a manutenção da ignorância e o medo do isolamento como estratégia política. In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 1 | 2021. 751 – 781.

RHEINHEIMER, Cristine Gerhardt; GUERRA, Teresinha. Processos formativos associados a projetos de intervenção como estratégia de imersão da educação ambiental no contexto escolar. In: **Ambiente & Educação** | vol. 15(2) | 2010. 91 – 119.

SANTOS, C. F.; MACHADO, C. R. S.; FREIRE, S. G. | Educação Ambiental e Pandemia. In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 2 | 2021. 3 – 19.

SILVA JUNIOR, Antonio Rodrigues da; SILVA, Marilena Loureiro da. Riscos e educação ambiental na bacia hidrográfica do Tucunduba: um estudo sobre o bairro Montese, Belém/PA. In: **Ambiente & Educação** | v. 25 | n. 3 | 2020. 481 – 506.

SILVA, L.P.; SAITO, C.H. | A Gestão Ambiental dialógico-problematizadora: uma análise do processo de *empowerment* de alunos jovens e adultos da casa-escola da pesca. In: **Ambiente & Educação** | v. 25 | n. 3 | 2020. 348 – 372.

SILVA, S. G.; FERREIRA, F. F.; MARINHO, L. S. | O quilombo na floresta: perspectivas e estratégias de educação ambiental com uma comunidade quilombola no interior de uma unidade de conservação de proteção integral. In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 2 | 2021. 285 – 307.

SIQUEIRA, F.R, VASCONCELOS, A.M. | Programa nacional escolas sustentáveis: um estudo bibliométrico. In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 1 | 2021. 541 – 564.

SOUZA, S.C., LOGAREZZI, A.J.M, SOUZA, E.P.L.D. | Educação Ambiental dialógico-crítica: abordagem metodológica e a ética tradicional ribeirinha pantaneira. In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 1 | 2021. 167 – 192.

TELES, M. L.; OLIVEIRA, F.L.; CAVALCANTE, L.P.S. | o que fazem os egressos do programa de pós-graduação em educação ambiental da Universidade Federal do Rio Grande – PPGEA-FURG. In: **Ambiente & Educação** | v. 25 | n. 2 | 2020. 290 – 315.

WENCZENOVICZ, T.J. ZAGONEL, J.M. | Educação ambiental no contexto escolar: projetos ambientais de escolas públicas estaduais da 15ª CRE de Erechim/RS. In: **Ambiente & Educação** | v. 26 | n. 1 | 2021. 409 – 429.

Recebido em: 03/11/2024

Aprovado em: 15/12/2024

REDE DE ATORES E CAPACIDADES ESTATAIS: DESAFIOS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM OSÓRIO A PARTIR DA PERSPECTIVA DO COMTUR

Francieli dos Santos¹
Felipe José Comunello²

Resumo:

O presente artigo investiga as dinâmicas e articulações entre os atores que fazem parte da rede em torno do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Osório/RS. O foco do trabalho está em identificar os atores que fazem parte da conformação da rede de turismo no Município a partir do COMTUR, bem como compreender de que forma participam da formulação e implementação das políticas públicas de turismo, especificamente quanto à celeuma que envolve a aprovação do Plano Municipal de Turismo de Osório-RS (PMT). Utilizando uma abordagem qualitativa, o estudo contou com entrevistas semiestruturadas e análise documental para entender os desafios enfrentados pelo COMTUR, a coleta de dados foi realizada a partir da pesquisa de dissertação de Mestrado da pesquisadora nos anos de 2022 e 2023. A coleta dos dados empíricos revela que os atores enfrentam desafios quanto à divergência de entendimento a aspectos do Plano Municipal de Turismo, o que dificulta sua aprovação. A falta do PMT implica obstáculos ao desenvolvimento turístico da região, pois se trata de requisito para que o município integre o mapa do turismo e receba verbas provenientes de políticas públicas estaduais e federais. Além disso, o trabalho também analisa as capacidades estatais do município e como a falta de recursos financeiros e técnicos também implica no atraso à implementação de um plano de turismo robusto e coerente. O estudo sugere que um fortalecimento das capacidades institucionais e uma maior articulação entre os atores são essenciais para que o turismo possa contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento de Osório.

Palavras-chave: Turismo; Atores; capacidades estatais; COMTUR; Osório/RS.

¹ Analista Jurídico na Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (desde 2023). Foi Analista de Projetos e de Políticas Públicas na especialidade Analista Jurídico junto à Secretaria de Segurança Pública e ao Instituto-Geral de Perícias (2022 a 2023). Possui graduação em Direito pela Universidade de Caxias do Sul (2016). Pós-graduação lato sensu em Direito Constitucional e Tributário, Direito Administrativo pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (2021) e em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale (2022). Mestra em Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi bolsista CAPES (2022). E-mail: francielidossantos.ds@gmail.com.

² Doutor em Antropologia Social (2014) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi estagiário de doutorado no âmbito do Programa de Doutorado-Sanduiche no Exterior da CAPES durante o ano de 2012 na École Normale Supérieure, em Paris, França. Mestre em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (2010) pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pós-Doutorado CAPES/FAPERGS (2014-2016) no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente sou Professor Adjunto no Departamento Interdisciplinar, Professor Permanente no Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento (PGDREDES) e Diretor Geral do Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho atuação em pesquisa e extensão nos seguintes temas: turismo, hospitalidade, mercados, consumo, movimento sociais, agroecologia e identidades regionais. E-mail: felipe.comunello@ufrgs.br.

RED DE ACTORES Y CAPACIDADES DEL ESTADO: DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO EN OSÓRIO DESDE LA PERSPECTIVA DEL COMTUR

Resumen:

Este artículo investiga las dinámicas y articulaciones entre los actores que forman parte de la red en torno al Consejo Municipal de Turismo (COMTUR) de Osório/RS. El enfoque del trabajo está en identificar a los actores que componen la red de turismo del municipio a partir del COMTUR, así como comprender cómo participan en la formulación e implementación de las políticas públicas de turismo, específicamente en relación con la controversia en torno a la aprobación del Plan Municipal de Turismo de Osório-RS (PMT). Utilizando un enfoque cualitativo, el estudio se basó en entrevistas semiestructuradas y análisis documental para entender los desafíos enfrentados por el COMTUR. La recolección de datos se llevó a cabo en el marco de la investigación de tesis de Maestría de la autora durante los años 2022 y 2023. Los datos empíricos revelan que los actores enfrentan desafíos relacionados con divergencias en la interpretación de aspectos del PMT, lo que dificulta su aprobación. La falta de este plan implica obstáculos para el desarrollo turístico de la región, ya que es un requisito para que el municipio forme parte del mapa del turismo y reciba fondos provenientes de políticas públicas estatales y federales. Además, el trabajo analiza las capacidades estatales del municipio y cómo la falta de recursos financieros y técnicos también retrasa la implementación de un plan de turismo sólido y coherente. El estudio sugiere que el fortalecimiento de las capacidades institucionales y una mayor articulación entre los actores son esenciales para que el turismo contribuya de manera efectiva al desarrollo de Osório.

Palabras clave: Turismo; Actores; Capacidades estatales; COMTUR; Osório/RS.

NETWORK OF STATE ACTORS AND CAPACITIES: CHALLENGES TO TOURISM DEVELOPMENT IN OSÓRIO FROM THE COMTUR PERSPECTIVE

Abstract:

This article investigates the dynamics and interactions among the actors involved in the network surrounding the Municipal Tourism Council (COMTUR) of Osório/RS. The focus is on identifying the actors that comprise the tourism network in the municipality through COMTUR, as well as understanding how they participate in the formulation and implementation of public tourism policies, specifically regarding the controversy surrounding the approval of the Osório-RS Municipal Tourism Plan (PMT). Using a qualitative approach, the study relied on semi-structured interviews and document analysis to understand the challenges faced by COMTUR. Data collection was conducted as part of the researcher's Master's thesis research in 2022 and 2023. The empirical data reveal that the actors face challenges due to differing interpretations of aspects of the PMT, which hinders its approval. The absence of the PMT poses obstacles to the region's tourism development, as it is a requirement for the municipality to join the tourism map and receive funds from state and federal public policies. Additionally, the study analyzes the municipality's state capacities and how the lack of financial and technical resources also delays the implementation of a robust and coherent tourism plan. The research suggests that strengthening institutional capacities and fostering greater collaboration among actors are essential for tourism to contribute effectively to Osório's development.

Keywords: Tourism; Actors; State capacities; COMTUR; Osório/RS.

1. INTRODUÇÃO

A análise do desenvolvimento do turismo no Município de Osório perpassa e exige uma abordagem com enfoque na rede de atores e na interação entre os setores públicos e privado. O trabalho aqui proposto, elaborado a partir da pesquisa de Mestrado realizada no Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento da UFRGS Litoral Norte, busca investigar a atuação do COMTUR, bem como analisar como as relações entre o COMTUR, os atores públicos e privados e as coalizões de interesse influenciam as políticas públicas de turismo. Utilizando as teorias da Permeabilidade do Estado e das Redes de Atores, este estudo busca identificar os desafios que permeiam a formulação e implementação do Plano Municipal de Turismo, que ainda se encontra em construção e sem previsão de implementação plena. Além disso, este artigo pretende analisar as capacidades estatais do Município de Osório no ano de 2023. Desse modo, o estudo utilizou uma abordagem qualitativa, com o objetivo de investigar em profundidade as dinâmicas complexas que envolvem o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Osório e sua relação com os atores do turismo local. A abordagem qualitativa é indicada para analisar a diversidade de percepções e conflitos entre os diversos atores que influenciam a formulação e a implementação das políticas públicas de turismo. Assim, foi utilizada a coleta de entrevistas semiestruturadas com membros atuais e anteriores do COMTUR, bem como outros atores relevantes ao desenvolvimento turístico em Osório, a partir da amostragem “bola de neve”, buscou-se, neste trabalho, adotar um enfoque mais direcionado aos atores e a conformação da rede. Desse modo, o artigo está organizado em três partes. Na primeira, será apresentado o COMTUR de Osório, sua previsão legal, a partir da análise dos arranjos institucionais que o legitima, identificando-se seus conselheiros, a maneira como funciona e como é formado. Na segunda seção, serão apresentados dados coletados das entrevistas no tocante à perspectiva dos entrevistados quanto a) ao desenvolvimento do turismo em Osório, b) os principais desafios e c) aspectos que envolvem a celeuma de aprovação do Plano Municipal de Turismo. Na terceira, serão trabalhados os conceitos de capacidade estatal e rede de atores. Por fim, serão apresentadas as considerações finais na qual é desenvolvida a relação e concatenação entre as ideias e resultados expostos.

2. O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE OSÓRIO

O Conselho Municipal de Turismo de Osório (COMTUR) está previsto na Lei Municipal nº 4.680, promulgada em 15 de dezembro de 2010, que revogou a Lei de criação nº 3.114, de 07 de dezembro de 1999 e instituiu um novo Conselho com diferentes atribuições e competências. Atualmente, o COMTUR é um “órgão deliberativo, fiscalizador, consultivo e de assessoramento, destinado a desenvolver, planejar e orientar uma política de ações pertinentes ao desenvolvimento turístico do Município de Osório”.

A composição do COMTUR alterou por diversas vezes desde a sua Lei de criação original em 1999. Atualmente, a representatividade do COMTUR é prevista no artigo 3º da Lei nº 4.680, de 15 de dezembro de 2010, alterada pela Lei Municipal nº 6.497, publicada em 15 de julho de 2021, que estabelece a seguinte estrutura:

Art. 3º O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR será composto por 11 (onze) conselheiros titulares e respectivos suplentes, observando a seguinte representatividade:

I - 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento, Turismo, Cultura e Juventude;

- II - 02 (dois) representante indicado pelo Prefeito Municipal de Osório - RS;
- III - 01 (um) representante entre os segmentos de agência de viagens e turismo e de transportes turísticos;
- IV - 01 (um) representante entre os segmentos de hospedagem e de alimentos e bebidas;
- V - 01 (um) representante de entidades representativas do comércio;
- VI - 01 (um) representante dos órgãos de segurança do Município;
- VII - 01 (um) representante entre as Instituições técnicas e superiores de ensino;
- VIII - 01 (um) representante da EMATER/ASCAR;
- IX - 01 (um) representante entre os guias de turismo que atuam no Município de Osório - RS;
- X - 01 (um) representante entre as instituições gestoras de atrativos turísticos, de equipamentos turísticos e de serviços turísticos (Redação dada pela Lei nº 6497/2021).

Essa alteração estabeleceu o número de conselheiros que passou a ser de onze representantes dos diversos setores da sociedade civil e do poder público. O Executivo Municipal possui quatro representantes dentro do COMTUR, sendo um da Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento, Turismo, Cultura e Juventude, um dos órgãos de segurança do Município e dois de livre discricionariedade (escolha) do Prefeito.

A rede de atores formada em torno do turismo tem no COMTUR um elo central, pois o Conselho facilita a articulação entre os diversos setores, órgãos e instituições ligados ao turismo, tanto no Município quanto em âmbito regional, como através da AMLINORTE, por exemplo. Observa-se que as mudanças legislativas permitiram uma maior representatividade de atores que antes não faziam parte oficial dessa rede. Com a unificação de cadeiras e a inclusão de novos participantes, buscou-se ampliar a representatividade de diferentes segmentos da sociedade, proporcionando uma voz mais diversa no processo decisório das políticas públicas. A inclusão de cadeiras para guias de turismo, por exemplo, demonstra uma preocupação em inserir profissionais diretamente envolvidos com o turismo, reforçando o papel do COMTUR como um espaço de debate e construção de políticas públicas voltadas para as necessidades reais do setor.

Entretanto, as alterações legais ainda não foram suficientes para garantir o espaço necessário para todos os interessados no desenvolvimento do turismo, pois existem representações culturais do Município que não integram o COMTUR, como é o caso do Maçambique de Osório. Assim, os instrumentos normativos, ou arranjos institucionais, isto é, regras estabelecidas que orientam sua estruturação, buscam assegurar a legitimidade e a participação democrática da população nos espaços de construção de políticas públicas, porém não necessariamente conseguem esgotar essa finalidade.

Portanto, compreender como as políticas públicas funcionam requer uma análise mais aprofundada dos arranjos institucionais que sustentam o processo de sua implementação. Nesse sentido, (...) o conceito de arranjo institucional é entendido como o conjunto de regras, mecanismos e processos que definem a forma particular como se coordenam atores e interesses na implementação de uma política pública específica (PIRES; GOMIDE, 2014, p. 13). Assim, o Conselho Municipal de Turismo, como uma ferramenta de democracia participativa, funciona como um campo de debates políticos, onde interesses são discutidos, e políticas públicas são elaboradas e fiscalizadas.

Além disso, os arranjos institucionais, conforme definido por Pires e Gomide (2014), representam as normas que determinam quais atores são legitimados a participar do processo de formulação e desenvolvimento de políticas públicas. Em síntese, os arranjos institucionais estabelecem a maneira específica de coordenação de processos em áreas determinadas,

indicando quem está autorizado a atuar em um processo, o foco e os propósitos envolvidos, além de definir as dinâmicas de interação entre os participantes. Por essa razão, considera-se que a relação entre instituições e desenvolvimento não deve se limitar ao contexto institucional, mas, principalmente, aos arranjos ligados a políticas específicas GOMIDE; PIRES; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2014, p. 19).

Além disso, a análise das mudanças legislativas, somada às informações fornecidas pelos entrevistados sobre a dinâmica do COMTUR que serão trabalhadas nas próximas seções, revelam a complexidade das relações entre os diferentes atores envolvidos no turismo local. Embora o conselho tenha se fortalecido como uma ferramenta de governança participativa, sua atuação ainda enfrenta limitações de ordem estrutural e operacional. A necessidade de um planejamento mais integrado e de uma melhor coordenação entre os atores envolvidos é evidente, apontando para a importância de continuar aprimorando os arranjos institucionais e a representatividade no COMTUR. Dessa maneira, o Conselho poderá realmente cumprir seu papel de impulsionar o turismo de forma eficaz, assegurando que os interesses coletivos prevaleçam sobre interesses individuais e partidários.

A seguir, um quadro explicativo com a finalidade de resumir a identificação dos entrevistados de acordo com a posição que ocupa no COMTUR:

Quadro 1 - Entrevistados

Nome	Órgão/entidade/interesse que representa
Eraldo Oliveira da Silva Junior	Representante da Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento e Turismo designado pela Portaria Municipal nº1150/2022
Tiago Antolini	Representante de Entidades Representativas do Comércio (ACIO) designado pelas Portarias Municipais nº 1150/2022 e 847/2024
Vera Lúcia Bueno de Oliveira	Representante entre os guias de turismo que atuam no município de Osório designada pelas Portarias Municipais nº 1150/2022 e 847/2024
Bianca Pugen	Representante de Instituições Técnicas e Superiores de Ensino designada pelas Portarias Municipais nº 1150/2022 e 847/2024
Paulo Henrique Teixeira Moreira	Foi estagiário do COMTUR em 2023
Eduardo Borba Pelegrini	Representante suplente da Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento e Turismo pelas Portarias Municipais nº 1150/2022 e 847/2024
Mateus Goulart	Assessor do Secretário de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude Eduardo Pelegrini
Silvia Maria Munari	Membro do Grupo Osório Rural
Francisco Antônio Viveiros dos Reis	Representante do Grupo Osório Rural no COMTUR
Ioswaldyr Carvalho	Membro do grupo Maçambique de Osório/RS
Suzana Nunes Machado	Representante titular da EMATER/ASCAR designada pelas Portarias Municipais nº1150/2022 e 847/2024
Claudionir Fernandes da Rosa Avila	Representante suplente da EMATER/ASCAR designada pelas Portarias Municipais nº1150/2022 e 847/2024
Clayton Rogério Barbosa dos Santos	Representante de segmentos de Hospedagem e de Alimentos e Bebidas, designado pelas Portarias Municipais nº1150/2022 e 847/2024
Gilson Becker	Foi representante da CEO (ACIO) no COMTUR

Fonte: elaboração própria.

Fica evidente, portanto, que o COMTUR configura uma rede de atores que mobiliza uma rede ainda mais ampla, ultrapassando os limites subjetivos estabelecidos no texto legal de sua criação. Os conselheiros representam coletivos, entidades, associações e interesses de diversas esferas. Assim, pode-se afirmar que se forma um campo de relações capaz de interligar atores, objetos e significados interdependentes, uma vez que "Os atores sociais, suas características e dinâmicas de interação, só existem, efetivamente, como parte de uma teia de

interdependências, impossível de ser apartada de seus contextos temporais e espaciais de existência" (Schmitt, 2011, p.86).

A partir da compreensão da composição do COMTUR, na próxima seção serão apresentados dados colhidos a partir das entrevistas realizadas para a pesquisa de dissertação.

3. OS ATORES E SUAS PERSPECTIVAS

3.1 Desenvolvimento do turismo em Osório

O turismo em Osório foi analisado sob diferentes perspectivas, destacando desafios e oportunidades. O entrevistado Eraldo aponta a falta de uma vocação turística integrada e a ausência de senso de pertencimento da população como obstáculos. Ele compara Osório com a Serra Gaúcha, enfatizando a importância do preparo e planejamento a longo prazo. Além disso, destaca a necessidade de um turismo em rede, indo além de atrações isoladas.

Já Rogério vê no turismo a principal oportunidade econômica para o município, ressaltando que Osório possui riquezas naturais que, se bem exploradas, podem atrair visitantes sem impactar negativamente outros setores, como saúde ou educação. Eduardo Pelegrini e Mateus Goulart apontam o potencial estratégico da localização de Osório, mas reconhecem a carência de ações concretas, como uma infraestrutura adequada e estratégias de comunicação eficazes.

Bianca Pugen discorre sobre a descontinuidade de projetos devido à troca de gestões públicas, enfatizando o papel do COMTUR como agente capaz de assegurar uma visão de longo prazo. O conselho, embora com avanços na democratização da participação, ainda enfrenta desafios em manter engajamento efetivo e perenidade de suas ações. Silvia, por sua vez, critica a falta de incentivo para o turismo rural, um segmento promissor, mas pouco priorizado pela administração pública.

A comunicação é apontada como um dos principais gargalos. Gilson Becker menciona que eventos importantes não são divulgados adequadamente, o que prejudica tanto a experiência do turista quanto a preparação dos empreendimentos locais. Ele alerta para o risco de divulgar sem planejamento, exemplificando situações em que a falta de estrutura resultou em insatisfação dos visitantes.

Além disso, destaca-se o potencial do turismo rural e comunitário, representado pelo grupo Osório Rural, que promove práticas sustentáveis e de base cooperativa. Silvia enfatiza a necessidade de maior apoio governamental e de estratégias de integração regional, explorando sinergias com municípios vizinhos. O grupo também trabalha na valorização de suas propriedades através de parcerias, como a realizada com o IFRS.

O patrimônio cultural é outro ponto relevante, com destaque para o Maçambique, uma manifestação afrocatólica rica em história e tradições. Ioswaldyr enfatiza como essa expressão pode ser um diferencial para o turismo em Osório, promovendo integração e valorização cultural.

Apesar dos avanços, os entrevistados concordam que falta um planejamento estratégico robusto e uma visão coletiva para transformar o turismo em uma atividade estruturada e sustentável. O COMTUR, enquanto espaço de articulação, tem papel crucial nesse processo, mas depende do engajamento dos diferentes atores, tanto públicos quanto privados, para alcançar resultados efetivos.

3.2 Principais desafios ao desenvolvimento do turismo

As políticas públicas de turismo em Osório desempenham um papel estratégico para o desenvolvimento local, mas enfrentam desafios como falta de continuidade e planejamento. A análise realizada com base em entrevistas destaca críticas e sugestões relacionadas à implementação dessas políticas, evidenciando a necessidade de fortalecer a articulação entre diferentes atores e estruturar o setor.

Tiago Antolini destacou a ausência de um mapeamento básico de hotéis, pousadas e atrações turísticas, um problema que o COMTUR tentou sanar com iniciativas privadas, devido à falta de recursos da Prefeitura. Ele também enfatizou a importância do Plano Municipal de Turismo como uma diretriz fundamental para o avanço do setor. Vera reforçou a necessidade de inventários turísticos atualizados e criticou a descontinuidade dos projetos com a troca de gestões. Além disso, mencionou a importância de integrar a comunidade no planejamento e execução das políticas públicas.

A cultura e o patrimônio de Osório são elementos centrais para o turismo, mas, como apontado por Ioswaldyr, sofrem com a falta de reconhecimento e suporte. Ele destacou o Maçambique como um exemplo de cultura afro-brasileira que carece de visibilidade e apoio institucional local, apesar de seu potencial turístico e cultural. A carência de políticas públicas específicas e de profissionais técnicos na Secretaria de Turismo reflete uma visão limitada sobre o setor, priorizando eventos de grande impacto econômico imediato, como festivais musicais, mas negligenciando iniciativas culturais de longo prazo.

A regionalização do turismo, promovida pelo Ministério do Turismo, também foi abordada. Vera explicou que, para receber verbas federais, Osório precisa estar alinhado a um plano regional e integrado a uma Instância de Governança Regional (IGR). No entanto, a ausência de um plano municipal atualizado prejudica a consolidação do município como um destino turístico competitivo.

Iniciativas privadas, como o grupo Osório Rural, têm ganhado destaque. Formado por empreendedores locais, o grupo promove o turismo rural com cursos de capacitação e parcerias. Apesar de sua relevância, essas ações ocorrem de forma independente, sem o apoio do poder público. Esse descompasso entre iniciativas privadas e políticas públicas reflete a falta de um planejamento integrado.

Outros entrevistados, como Susana e Claudionir, destacaram a importância de um Fundo Municipal de Turismo para financiar pequenos empreendimentos e melhorias estruturais, como placas de sinalização e centrais de informações. Entretanto, o COMTUR ainda não está preparado para gerir esse fundo, demonstrando a necessidade de maior organização e capacitação.

A análise revela que o desenvolvimento do turismo em Osório depende de uma maior articulação entre poder público, setor privado e sociedade civil. A teoria da rede de atores enfatiza a interdependência desses agentes, enquanto a teoria da permeabilidade do estado destaca a importância de integrar esforços entre Estado e sociedade. Sem um plano estratégico e uma estrutura robusta, o turismo em Osório continuará fragmentado e com potencial subaproveitado.

A superação desses desafios requer investimentos em planos estratégicos, maior valorização do patrimônio cultural e fortalecimento da governança. Apenas com políticas públicas bem estruturadas e participativas, Osório poderá consolidar-se como um destino turístico sustentável e atrativo, promovendo o desenvolvimento econômico e cultural da região.

O desenvolvimento do turismo em Osório enfrenta uma série de desafios estruturais e políticos, evidenciados nas entrevistas com atores-chave do setor. A principal dificuldade está

na falta de continuidade das políticas públicas, muitas vezes interrompidas pela rotatividade política e pela ausência de um profissional técnico concursado e estável na administração municipal. Essa lacuna dificulta a execução de ações planejadas, prejudicando a consolidação do turismo como uma política de longo prazo.

A falta de recursos financeiros e humanos também foi amplamente mencionada como um entrave significativo o que também acarreta a falta de planejamento estratégico pela gestão pública. A maior parte do orçamento destinado ao turismo é direcionada para eventos como o Rodeio Internacional de Osório, o que gera debates sobre seu impacto real no setor turístico e deixa outras áreas prioritárias desassistidas.

Outro ponto crítico é a comunicação. Os entrevistados destacaram a dificuldade de articulação entre os diversos atores, incluindo o COMTUR, a administração pública e a iniciativa privada. A comunicação interna ineficaz, tanto dentro do conselho quanto com a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, resulta em atrasos, falhas na execução de projetos e na perda de oportunidades para promover o turismo local. Além disso, a comunicação com os próprios moradores de Osório é limitada, dificultando o engajamento da comunidade como parte ativa na recepção de turistas e na valorização do potencial turístico da cidade.

O planejamento participativo é outro aspecto subestimado. Apesar de esforços para criar um Plano Municipal de Turismo com o apoio de entidades como o SEBRAE, a falta de engajamento e de uma abordagem verdadeiramente inclusiva limita a eficácia do planejamento. As oficinas e dinâmicas realizadas para a formulação do plano atraíram uma participação reduzida, reforçando a necessidade de maior mobilização da sociedade civil e do setor privado.

Os desafios culturais também foram mencionados, incluindo a mentalidade predominante de muitos moradores que não reconhecem o potencial turístico de Osório. Isso se reflete, por exemplo, no funcionamento limitado do comércio e na falta de produtos e serviços voltados para o turismo. Essa percepção impacta diretamente a capacidade do município de criar uma identidade turística sólida e atrativa.

Por fim, a integração regional e a colaboração com municípios vizinhos aparecem como oportunidades pouco exploradas. Exemplos bem-sucedidos, como o modelo adotado por Gramado e Nova Petrópolis, destacam a importância de pensar o turismo como uma estratégia regional, maximizando o tempo de permanência dos visitantes e compartilhando recursos e atrativos.

Em síntese, a análise evidencia que o turismo em Osório carece de planejamento estratégico, alocação eficiente de recursos e uma cultura de continuidade nas políticas públicas. Para superar esses desafios, é essencial fortalecer a governança, capacitar profissionais técnicos e promover uma comunicação eficaz que integre poder público, sociedade civil e iniciativa privada. Apenas assim será possível transformar o potencial turístico de Osório em uma realidade sustentável e de promoção do desenvolvimento.

3.3 Plano Municipal de Turismo

A discussão sobre o Plano Municipal de Turismo em Osório reflete os desafios enfrentados pelo município em estruturar políticas públicas eficazes para o setor. Apesar de iniciativas anteriores, nenhum plano chegou a ser aprovado e transformado em lei, devido a questões políticas, burocráticas e falta de continuidade entre as gestões.

Tiago Antolini destacou a relevância do plano para acessar recursos estaduais e federais, mas apontou a baixa prioridade atribuída ao turismo pela administração local, agravada por uma Secretaria com múltiplas atribuições e o menor orçamento municipal. A

ausência de mapeamentos básicos e a falta de integração regional são outros entraves citados, ilustrando como o planejamento deficiente impacta o desenvolvimento turístico.

Bianca ressaltou a necessidade de mobilização da comunidade e de profissionais qualificados no poder público. A falta de turismólogos em Osório e o predomínio de cargos políticos em vez de técnicos refletem uma gestão desalinhada com as demandas do setor. Segundo ela, a comunidade ainda depende do poder público para impulsionar iniciativas, mas carece de engajamento e conscientização sobre o potencial do turismo.

A elaboração do plano atual, conduzida pelo SEBRAE, enfrentou resistência do COMTUR devido a inconsistências no inventário turístico produzido. A metodologia adotada, o "radar turístico", foi criticada por não representar adequadamente a realidade local, gerando dúvidas sobre a utilidade dos dados para orientar o planejamento estratégico. A controvérsia evidenciou a falta de articulação entre os atores envolvidos, como o poder público, o conselho e a sociedade civil.

Francisco enfatizou a necessidade de transversalidade entre políticas públicas de diferentes setores, como saúde, educação e meio ambiente, para integrar e fortalecer o turismo. Sem essa conexão, ações isoladas podem prejudicar o desenvolvimento sustentável do setor. Ele também destacou que a ausência de dados confiáveis compromete a elaboração de políticas coerentes e eficazes.

Gilson, por sua vez, apontou a descontinuidade como um dos principais obstáculos para a implementação de planos. Ele defendeu a criação de um Fundo Municipal de Turismo, que poderia financiar iniciativas locais e assegurar maior estabilidade às políticas públicas, mesmo diante de mudanças de gestão.

A análise das entrevistas revela que o turismo em Osório ainda carece de um planejamento estruturado e de uma comunicação assertiva na rede de atores. A teoria da rede de atores destaca a interdependência necessária entre os agentes envolvidos, enquanto a teoria da permeabilidade do Estado aponta para o impacto das dinâmicas políticas nas decisões governamentais. A falta de um plano municipal consolidado reflete a fragmentação dessas relações e a ausência de prioridades claras.

Para superar esses desafios, é essencial fortalecer a governança, capacitar equipes técnicas e promover uma cultura participativa no planejamento turístico. Apenas com um plano bem elaborado e integrado, que contemple tanto as necessidades locais quanto as oportunidades regionais, Osório poderá transformar seu potencial turístico em uma realidade sustentável e inclusiva.

4. CAPACIDADES ESTATAIS E REDE DE ATORES

4.1 Capacidades estatais

O conceito de capacidades estatais tem evoluído ao longo do tempo, inicialmente associado à formação do Estado e ao desenvolvimento econômico. Hoje, abrange dimensões que vão além das habilidades técnicas e administrativas, integrando fatores como legitimidade social, conciliação de interesses e processamento de conflitos (PEREIRA; MERTENS; ABERS, 2023, p.7). Essa visão ampliada, conhecida como abordagem político-relacional, destaca a interdependência entre Estado e sociedade para a efetividade das políticas públicas, especialmente em municípios pequenos que enfrentam limitações de recursos (PIRES; GOMIDE, 2016).

Em Osório, as limitações das capacidades estatais têm impactado diretamente o desenvolvimento do turismo. A ausência de uma secretaria exclusiva para a área e a

sobreposição de funções com desenvolvimento, cultura e juventude comprometem a gestão eficiente. Segundo Galvão, Lotta e Bauer (2012, *apud* LOTTA; VAZ, 2015, p.179), a transição de arranjos institucionais de modelos hierarquizados para abordagens mais transversais e participativas é essencial para enfrentar desafios intersetoriais. No entanto, essa integração ainda é insuficiente em Osório.

A análise das capacidades estatais em Osório revela carências tanto no aspecto técnico-administrativo quanto político-relacional. No âmbito técnico, a falta de profissionais efetivos e qualificados, como turismólogos, fragiliza a continuidade dos projetos, que dependem de cargos de confiança e são vulneráveis às mudanças políticas (AGUIAR; LIMA, 2019, p.10). Já no aspecto político-relacional, a falta de articulação entre a administração municipal, o COMTUR e outros atores da sociedade civil impede a criação de sinergias necessárias para o planejamento e execução de políticas públicas eficazes (PEREIRA, 2014, p.40).

A ausência de um Plano Municipal de Turismo e de um Fundo Municipal de Turismo são barreiras estruturais. Como apontado por Francisco, sem esses instrumentos, a captação de recursos estaduais e federais é inviável, limitando as possibilidades de investimento no setor. O projeto "Cidade Empreendedora", desenvolvido pelo SEBRAE, representa uma tentativa de suprir essas lacunas por meio da capacitação de conselheiros e da criação de um plano estratégico, mas enfrenta obstáculos relacionados à dependência de interesses políticos e partidários.

O uso predominante de recursos para eventos como o Rodeio Internacional de Osório também reflete uma visão limitada do turismo local, focada em iniciativas de curto prazo e sem diversificação. Esse modelo de gestão prioriza eventos pontuais em detrimento de investimentos em infraestrutura e projetos que poderiam atrair visitantes de forma mais abrangente e sustentável (PEREIRA, 2014, p.41). Tiago Antolini critica essa abordagem, destacando a falta de visão estratégica para explorar outras potencialidades turísticas além do rodeio.

A intersetorialidade, essencial para a gestão integrada do turismo, é outro ponto crítico. O entrevistado Eraldo Junior utiliza o termo "ilhas" para descrever a falta de coordenação entre as secretarias, como a de turismo, meio ambiente e artesanato. Essa fragmentação dificulta o desenvolvimento de políticas públicas coesas e alinhadas aos objetivos de longo prazo (GOMIDE; PIRES, 2014, p.13).

Outro desafio é a comunicação. A ausência de informações precisas sobre a infraestrutura turística, como a capacidade de hospedagem e acessibilidade, evidencia a necessidade de aprimorar os mecanismos de comunicação interna e externa. A articulação entre atores públicos e privados é crucial para criar uma governança que promova o desenvolvimento sustentável do turismo (EVANS, 1995, *apud* AGUIAR; LIMA, 2019, p.3).

Por fim, a construção de capacidades estatais em Osório exige um equilíbrio entre autonomia e parceria, conforme discutido por Evans (1995, *apud* PEREIRA; MERTENS; ABERS, 2023, p.7). A autonomia garante a independência necessária para evitar a captura do Estado por interesses privados, enquanto as parcerias com a sociedade civil e o setor privado fortalecem a implementação de políticas públicas legítimas e eficazes.

4.2 Rede de atores

A execução eficaz de políticas públicas depende de uma articulação estratégica entre atores estatais e não estatais. No contexto contemporâneo, observa-se que o Estado tem delegado funções a instituições da sociedade civil, criando um espaço público compartilhado que transcende as esferas governamentais tradicionais. Essa dinâmica contribui para o

desenvolvimento de políticas públicas mais inclusivas e participativas (DIAS; MATOS, 2012, p.10).

Para compreender o papel das instituições nessa interação, é essencial diferenciar o conceito de "Estado", entendido como a totalidade da sociedade política organizada, e "governo", que se refere aos agentes responsáveis pela gestão do Estado em períodos determinados (DIAS; MATOS, 2012, p.5). Nesse sentido, o setor privado também desempenha um papel significativo, abarcando tanto organizações públicas não estatais quanto empresas e movimentos sociais que influenciam o Estado (DIAS; MATOS, 2012, p.6).

A partir de uma perspectiva relacional, a sociologia destaca que as interações entre atores sociais e organizações são interdependentes e configuram redes dinâmicas de relacionamento. Essas redes são constituídas por processos de socialização e interdependência que refletem as dinâmicas contextuais e temporais (SCHIMITT, 2011, p.87). A Teoria das Redes, amplamente explorada desde o final do século XX, aborda essas interconexões como estruturas que moldam as oportunidades e constrangimentos de ação dos indivíduos (PORTUGAL, 2007, p.3-4).

No contexto das redes sociais, a análise estrutural proporciona aprendizados sobre os padrões de interação entre atores, suas relações e o impacto dessas conexões na formulação e implementação de políticas públicas. Essa abordagem considera que as estruturas sociais não são estáticas, mas se configuram como redes interligadas de atores que compartilham recursos e informações (WELLMAN; BERKOWITZ, 1991, *apud* PORTUGAL, 2007, p.6).

As redes de políticas públicas, por sua vez, permitem uma análise detalhada das interações entre o Estado e atores não estatais, rompendo com abordagens que tratam essas relações de forma dicotômica. Essa perspectiva destaca como os padrões de interação influenciam os resultados das políticas e possibilita compreender as consequências da introdução de inovações institucionais, como conselhos de políticas públicas e orçamentos participativos (MOURA; SILVA, 2008, p.48).

Historicamente, até os anos 1980, predominava um modelo clientelista em que as oportunidades de participação da sociedade civil eram mínimas. A partir da Constituição de 1988, novos canais institucionais foram criados, possibilitando maior inclusão de atores sociais nos processos decisórios. Isso transformou significativamente as relações entre Estado e sociedade, promovendo maior democratização na gestão pública (BOLTER, 2013, p.57).

A análise de redes sociais também oferece uma compreensão aprofundada da interação entre atores sociais e políticos, permitindo identificar padrões de relacionamento e suas implicações nas políticas estatais. Essa abordagem enfatiza que as ações e estratégias dos atores são moldadas pela estrutura das redes em que estão inseridos, bem como pelas dinâmicas de poder e recursos que essas redes proporcionam (MARQUES, 1999, p.46).

A utilização de redes como ferramenta analítica transcende as fronteiras institucionais e proporciona uma visão integrada das relações entre diferentes atores. Essa perspectiva permite compreender como essas interações moldam os resultados das políticas públicas e destacam a importância de uma governança baseada na colaboração e na horizontalidade (SCHIMITT, 2011, p.90).

Por fim, a abordagem orientada aos atores busca compreender como diferentes agentes influenciam a formulação e implementação de políticas públicas, afetando diretamente seus resultados. Essa perspectiva ressalta a necessidade de articulação entre o Estado e a sociedade civil para a construção de políticas mais eficazes e legitimadas (SCHIMITT, 2011, p.92).

5. CONCLUSÃO

O estudo das dinâmicas de interação entre os atores envolvidos no COMTUR de Osório revela a complexidade da rede de relações necessária para a formulação e implementação de políticas públicas eficazes no setor de turismo. Os desafios enfrentados, como a falta de continuidade administrativa, a carência de recursos financeiros e humanos, e as limitações na comunicação interna e externa, destacam a necessidade de aprimoramentos estruturais e operacionais.

Apesar das limitações, o COMTUR se consolida como um espaço estratégico de governança participativa, permitindo a articulação entre diferentes setores da sociedade. A integração de arranjos institucionais robustos, aliados a uma visão estratégica de longo prazo, pode potencializar o turismo como vetor de desenvolvimento sustentável em Osório. O fortalecimento das capacidades político-relacionais entre Estado e sociedade civil se apresenta como uma solução necessária para alinhar os interesses coletivos, superar fragmentações e promover uma gestão integrada e eficiente do turismo.

O estudo das dinâmicas envolvendo o COMTUR de Osório evidencia que o desenvolvimento do turismo depende de uma articulação robusta entre os diversos atores que compõem a rede de governança turística. A análise revelou a importância de arranjos institucionais sólidos e capacidades estatais bem estruturadas para garantir a implementação de políticas públicas efetivas e sustentáveis.

A aprovação do Plano Municipal de Turismo (PMT) emerge como uma prioridade essencial, pois sua ausência limita o acesso do município a recursos e compromete o planejamento estratégico de longo prazo. No entanto, sua concretização exige vontade política, fortalecimento técnico e administrativo da gestão municipal e alinhamento do COMTUR com a administração municipal. É necessário superar barreiras estruturais, como a falta de recursos financeiros, além de aprimorar a comunicação e integração entre os atores.

As teorias da Permeabilidade do Estado e da Rede de Atores oferecem perspectivas úteis para compreender as interações complexas e interdependentes entre os agentes públicos, privados e da sociedade civil. A partir dessas abordagens, ficou evidente que as políticas públicas de turismo precisam ser construídas com base em processos participativos, que ampliem a representatividade e promovam a democratização das decisões.

O turismo em Osório possui grande potencial, mas ainda enfrenta desafios significativos para sua consolidação. A melhoria dos arranjos institucionais, a inclusão de atores historicamente marginalizados e a busca por um planejamento integrado e participativo são caminhos imprescindíveis para transformar o setor em uma ferramenta eficaz de desenvolvimento. Com o fortalecimento do COMTUR e a mobilização dos atores envolvidos, Osório poderá se destacar como referência em gestão turística sustentável e inovadora.

Assim, o COMTUR deve continuar a evoluir como um fórum de debates e articulação, ampliando sua representatividade e consolidando sua função na promoção de políticas públicas que valorizem o patrimônio cultural, as iniciativas comunitárias e o desenvolvimento econômico de forma sustentável. Essa abordagem participativa e estratégica é fundamental para transformar o potencial turístico de Osório em uma realidade, beneficiando não apenas o setor, mas toda a comunidade local.

REFERÊNCIAS

BOLTER, Jairo Alfredo Genz. **Processo Político e Formulação das Políticas Públicas com Participação de Atores Sociais** – Para um Referencial Teórico. 2013. 50–73 f. - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [s. l.], 2013.

DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. **Políticas públicas**. São Paulo, SP: EDA Atlas S.A., 2012.

GOMIDE, Alexandre; PIRES, Roberto; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (org.). **Capacidades estatais e democracia: arranjos institucionais de políticas públicas**. Brasília: Ipea, 2014.

LOTTA, Gabriela. A Política Pública como ela é: contribuições dos estudos sobre implementação para a análise de políticas públicas. In: **Teorias e Análises sobre Implementação de Políticas Públicas no Brasil**. Brasília: Enap, 2019. p. 324.

MARQUES, Eduardo Cesar. Redes sociais e instituições na construção do estado e da sua permeabilidade. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, [s. l.], v. 14, n. 41, p. 45–67, 1999.

MOURA, Joana Tereza Vaz de; SILVA, Marcelo Kunrath. Atores sociais em espaços de ampliação da democracia: as redes sociais em perspectiva. **Rev. Sociol. Polít.**, [s. l.], v. 16, n. número suplementar, p. 43–54, 2008.

OSÓRIO. **Lei nº 6.497**, de 15 de julho de 2021. Dispões sobre o Conselho Municipal de Turismo COMTUR, disciplina o seu funcionamento e dá outras providências. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/rs/o/osorio/lei-ordinaria/2021/650/6497/lei-ordinaria-n-6497-2021>. Acesso em: 15 JUL 2024.

PIRES, Roberto Rocha C.; GOMIDE, Alexandre de Avila. **Burocracia, democracia e políticas públicas**: Arranjos institucionais de políticas de desenvolvimento. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, 2014. (Texto para Discussão, n. 1940).

RUA, Maria das Graças. **Análise de políticas públicas**: conceitos básicos. [S. l.]: Banco Interamericano de Desarrollo: INDES, 1997. Disponível em: <https://www.univali.br/pos/mestrado/mestrado-em-gestao-de-politicas-publicas/processo-seletivo/SiteAssets/Paginas/default/RUA.pdf>. Acesso em: 20 maio 2024.

SCHIMITT, Claudia Job. Redes, atores e desenvolvimento rural: perspectivas na construção de uma abordagem relacional. **Sociologias**, [s. l.], n. 27, p. 82–112, 2011.

SILVA, Christian Luiz da; BASSI, Nadia Solange Schimidt. **Políticas públicas e desenvolvimento local**. In: **Políticas Públicas e Desenvolvimento Local**: Instrumentos e Proposições de Análise para o Brasil. Petrópolis: Editora Vozes, 2012.

Recebido em: 29/11/2024

Aprovado em: 15/12/2024

ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DO JAMBU (*Acmella oleracea* (L.) R.K. Jansen) NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (RMB/PA)

Aline de Oliveira Ferreira¹
Alfredo Kingo Oyama Homma²

Resumo:

Este trabalho analisou a cadeia produtiva do jambu na RMB/PA, identificando os atores sociais envolvidos, o perfil socioeconômico dos pequenos produtores, as características do sistema de produção e os desafios enfrentados. Trata-se de uma pesquisa no nível exploratório e explicativo, com abordagem qualitativa dos dados coletados por meio de revisão bibliográfica, documental e de campo, com entrevistas semiestruturadas junto a 23 pequenos produtores e sujeitos ligados à cadeia do jambu na região. Os dados foram analisados pela técnica de Análise de Conteúdo. Os resultados encontrados indicam que os principais produtores desta hortaliça na região pesquisada são pequenos produtores periurbanos, que produzem outras hortaliças associados com o jambu, buscando principalmente maiores níveis de renda. A maioria dos pequenos produtores utilizam substâncias e processos naturais na produção do jambu, que se revela como uma cadeia agroalimentar curta, com a presença de no máximo um intermediário entre produtores e consumidores. Os principais desafios dizem respeito à necessidade de inovação tecnológica, capacitação de produtores e políticas públicas para o fortalecimento da cadeia produtiva. Conclui-se que o jambu tem potencial de ser um elemento estratégico para o desenvolvimento da economia local e regional, no entanto, há necessidade de mais apoio por meio de políticas públicas que abarquem esta cadeia produtiva.

Palavras-chave: Hortaliças; Cadeia Agroalimentar Curta; Jambu; Agricultura Periurbana; Região Metropolitana de Belém.

ANALYSIS OF THE JAMBU PRODUCTION CHAIN (*Acmella oleracea* (L.) R.K. Jansen) IN THE METROPOLITAN REGION OF BELÉM (RMB/PA)

Abstract:

This study analyzed the jambu production chain in the RMB/PA, identifying the social actors involved, the socioeconomic profile of small producers, the characteristics of the production system and the challenges faced. This is an exploratory and explanatory study, with a qualitative approach to the data collected through a review of the literature, documents and fieldwork, with semi-structured interviews with 23 small producers and people linked to the jambu chain in the region. The data was analyzed using the Content Analysis technique. The results indicate that

¹ Mestre em Administração pela Universidade da Amazônia (2011). Graduada em administração pela Universidade da Amazônia (2004). Professora da Universidade do Estado do Pará. E-mail: aline.ferreira@uepa.br.

² Possui graduação em Agronomia (1970), mestrado (1976) e doutorado em Economia Rural todas pela Universidade Federal de Viçosa (1988). Recebeu o Prêmio Nacional de Ecologia (1989), Honra ao Mérito 1989 (CREA-PA), Prêmio Prof. Edson Potsch Magalhães (1989), Prêmio Frederico Menezes da Veiga (1997), Prêmio Jabuti (1999), Destaque Científico 2000 (CREA-PA/Clube de Engenharia do Pará), Prêmio Prof. Samuel Benchimol (2004, 2010), Homenagem Festa Anual da Árvore 2007 pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, Comenda do Mérito Agrônomo 2007 concedida pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Pará (AEAPA) em 2008, agraciado nas comemorações do 50 anos do Curso de Mestrado em Economia Rural da UFV, Membro Correspondente da Academia Amazonense de Letras (2011), Homenagem Especial Personalidades Nipo-brasileiras pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará em 2015, Membro Legendário da SOBER (2015) e Medalha do Mérito 2015 CONFEA. Eleito Acadêmico Titular da Academia Brasileira de Ciência Agrônoma (2021). E-mail: alfredo.homma@gmail.com.

the main producers of this vegetable in the region surveyed are small peri-urban producers, who produce other vegetables in association with jambu, mainly seeking higher levels of income. Most of the small producers use natural substances and processes in the production of jambu, which appears to be a short agri-food chain, with the presence of at most one intermediary between producers and consumers. The main challenges are the need for technological innovation, training for producers and public policies to strengthen the production chain. It can be concluded that jambu has the potential to be a strategic element for the development of the local and regional economy, however, there is a need for more support through public policies that cover this production chain.

Keywords: Vegetables; Short Agri-Food Chain; Jambu; Peri-Urban Agriculture; Belém Metropolitan Region.

1 INTRODUÇÃO

O jambu (*Acmella oleracea* (L.) R.K. Jansen) é uma hortaliça proveniente da região amazônica, em especial do estado do Pará (PA), que vem desempenhando um importante papel na identidade cultural e gastronômica de suas regiões produtoras, despertando interesse nacional e internacional. Além de alguns estados brasileiros como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Piauí, países como Estados Unidos e Japão perceberam a sua relevância e vêm demonstrando crescente interesse nesse produto (Castro, 2016; Gaia *et al.*, 2020).

Esta hortaliça é conhecida por seus atributos sensoriais únicos, capazes de transformar a planta em um elemento de destaque na culinária e práticas medicinais, devido a capacidade de despertar formigamento estimulante nas mucosas bucais, aliada ao sabor característico (Homma *et al.*, 2011; Araújo *et al.*, 2021; Ferreira *et al.*, 2021; Ladeira; Lima, 2021). Simultaneamente, tem sido objeto de estudos em diversas áreas, tais como na medicina (Regadas, 2008), na agronomia (Sampaio *et al.*, 2021; Sampaio *et al.*, 2024), nas ciências ambientais (Araújo *et al.*, 2021; Jerônimo, 2023), farmacologia (Stein *et al.*, 2021; Santos, 2024), entre outras, sendo evidenciado por seus múltiplos usos.

Além de exercer impacto econômico através de sua comercialização para fins condimentares e medicinais, o jambu também desempenha um papel social (Coutinho *et al.*, 2006) ao promover a inclusão e fortalecer laços sociais nas comunidades. Estudos (Santos *et al.*, 2019; Ladeira; Lima, 2021) indicam que sua presença na culinária paraense o torna um símbolo, com ênfase em pratos tradicionais, como pato-no-tucupi e tacacá, além de ser utilizado no preparo de outros produtos³, tais como vodka com jambu, gin com flor de jambu e cachaça de jambu. O consumo contínuo do jambu, conforme evidenciado por Ladeira e Lima (2021), contribui para a construção e manutenção da identidade cultural na região. Além disso, o cultivo do jambu representa uma prática agrícola de relevância ambiental, contribuindo para a conservação da sociobiodiversidade ao atrair uma variedade de polinizadores essenciais para o ecossistema local.

Por se tratar de uma planta rústica e de fácil cultura, o jambu pode ser cultivado em pequenas áreas, com uso reduzido de recursos naturais, tornando assim o seu plantio uma

³ Entre os produtos que contém jambu, destaca-se a cachaça, o licor e o gin. A empresa Bacco Spirit adquiriu a cachaçaria curitibana Des Brasilis, especializada em produzir cachaça com jambu e que também lançou o licor de jambu (Bem Paraná, 2023). O empresário paraense, Leandro Daher, criou em 2022 o AMZ Tropical Gin, uma bebida que tem em sua formulação a flor de jambu. Esta bebida ficou conhecida internacionalmente por ganhar o segundo lugar no World Gin Awards 2024, na Inglaterra (Globo, 2024).

prática mais promissora ainda e que pode impulsionar o seu consumo. Por apresentar essas características específicas, torna-se uma escolha apropriada para a prática da agricultura urbana e periurbana (AUP), devido a essa fácil adaptação a espaços limitados e rápido desenvolvimento. A agricultura urbana é um modelo de produção que abrange uma ampla gama de atividades agrícolas que ocorrem em áreas urbanas ou periurbanas.

Sabe-se que esse modelo de agricultura (urbana e periurbana) tem desempenhado um papel significativo no cultivo do jambu em áreas urbanas e periurbanas, refletindo uma tendência crescente de integração de práticas agrícolas em ambientes urbanos e periurbanos. A atividade é reconhecida no Brasil como fundamental para a produção de alimentos, contribuindo significativamente para o abastecimento do mercado interno (Carneiro; Pereira; Gonçalves, 2016).

Os benefícios associados às práticas de agricultura urbana são inúmeros, destacando-se: a geração de trabalho e renda, a diminuição do custo dos alimentos, o incentivo ao mercado local, a melhoria da alimentação e a manutenção de espaços verdes nas cidades. Contudo, em diferentes partes do mundo, os pequenos produtores urbanos têm enfrentado dificuldades sociais, políticas, técnicas, ambientais e econômicas, o que reforça a necessidade de maiores investimentos em políticas públicas voltadas para o segmento (Souza; Guske, 2017; Batitucci *et al.*, 2019; Bosetti, 2023).

Na RMB os municípios de Castanhal e Santa Izabel do Pará possuem maior visibilidade no que concerne a produção do jambu. Esses municípios apresentam a cadeia produtiva do jambu na agricultura urbana e periurbana composta por pequenos produtores, que cultivam a hortaliça em quintais e pequenas propriedades e que enfrentam muitos desafios no processo produtivo (Nordi *et al.*, 2022).

Pelos aspectos apresentados, destaca-se que esta hortaliça se revela não apenas como uma cultura agrícola de destaque, mas também como um componente essencial na estruturação cultural, econômica e social de suas comunidades produtoras. No entanto, mesmo ganhando destaque e sendo objeto de interesse crescente devido à sua importância multifacetada, há uma carência de estudos sobre a cadeia produtiva do jambu⁴ e ausência de dados sistematizados de órgãos oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a sua produção e comercialização (Araújo *et al.*, 2021; Borges *et al.*, 2023).

Diante do desenvolvimento e da importância econômica, social e cultural do jambu para a região norte, este artigo busca responder à seguinte pergunta: Quais são as etapas da cadeia produtiva do jambu na RMB/PA?

Desta forma o objetivo geral deste estudo é analisar a cadeia produtiva dos pequenos produtores de jambu que abastecem a RMB/PA, identificando os atores sociais envolvidos, o perfil socioeconômico dos pequenos produtores, as características do sistema de produção e os desafios enfrentados pelos pequenos produtores.

Ao compreender a cadeia produtiva do jambu será possível identificar possíveis gargalos ou oportunidades de melhoria e identificar práticas eficientes, questões de sustentabilidade, o uso de tecnologias na prática da agricultura e assim contribuir para um melhor entendimento do papel desempenhado pelo jambu na economia local e regional.

Este trabalho está organizado em cinco seções, a contar desta introdução. A segunda seção apresenta o referencial teórico, abordando aspectos sobre o jambu e seus múltiplos usos, a agricultura urbana e periurbana e as cadeias agroalimentares curtas. A terceira seção aborda

⁴ Como já salientado, há estudos em diversas áreas, porém, não foram identificados estudos sobre a cadeia produtiva do jambu.

o percurso metodológico do estudo. Na quarta seção são apresentados e discutidos os resultados do trabalho. Por fim, na quinta seção são escritas as considerações finais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O jambu e seus múltiplos usos: da tradição e identidade cultural ao destaque internacional

O jambu configura entre as hortaliças mais cultivadas na RMB/PA, especialmente em áreas periféricas, de maneira que pode ser caracterizado como uma planta nativa da região. Seu consumo não está restrito apenas aos pratos típicos da localidade (Poltronieri; Poltronieri; Muller, 1999), sendo incorporado ao universo culinário nacional e internacional.

Pelo viés dos estudos apresentados por Savian (2014), a transmissão do conhecimento relativo ao cultivo e preparo do jambu entre gerações faz com que o jambu desempenhe uma função vital no que concerne à preservação e continuidade das práticas agrícolas na região. Ao longo das décadas, observa-se um processo de aprendizagem informal, no qual os pequenos produtores mais experientes compartilham suas habilidades e sabedoria acumulada com as gerações mais jovens. É relevante ainda ressaltar a importância do seu valor para os pequenos produtores, capaz até de exercer influência no modo de vida deles (Homma *et al.*, 2011).

Também em relação a este assunto, Radomsky (2023) sustenta que esse processo contribui para a disseminação eficiente de informações sobre o cultivo e preparo do vegetal. Na mesma direção e, complementando a ideia, Savian (2014) converge nos seguintes aspectos: as trocas entre gerações não apenas consolida os métodos tradicionais de cultivo do jambu, mas também perpetua os valores culturais, fortalecendo os laços e reforçando a identidade cultural associados a essa prática agrícola. Desta forma, a continuidade do conhecimento agrícola sobre o jambu entre gerações constitui um pilar fundamental na preservação da cultura e na sustentabilidade da cadeia de valor deste recurso na agricultura urbana.

O espilantol, substância presente nas folhas e flores do jambu, desperta o interesse de diversos ramos da indústria, desde a alimentícia até a indústria de cosméticos. Neste sentido, Silveira, Sandjo e Bivatti (2018) verificaram que entre 1996 a 2016 foram registradas 497 patentes de produtos com este composto, divididos em quatro grupos: a) propriedades farmacológicas (30), b) uso em cosméticos (30), c) métodos para obter (31) e d) efeitos sensoriais (406), estas últimas especialmente utilizadas em produtos de higiene bucal, produtos de limpeza, alimentos e bebidas. Esses resultados apontam um crescente interesse na realização de trabalhos acadêmicos envolvendo o jambu, com aplicações em diferentes setores, destacando o segmento de efeitos sensoriais que tem um olhar mais comercial para o produto, aproveitando suas propriedades fitoterápicas.

Nascimento (2012) indica que na medicina popular, por exemplo, é comum o uso de folhas e flores de jambu para o tratamento de algumas desordens, incluindo afecções da boca e garganta, dores de dente, tuberculose, gripe e tosse, também é usado como analgésico, anestésico local, antibacteriano, antifúngico e antimalárico.

Com relação à questão alimentícia, o renomado chef de cozinha Paulo Martins (1946-2010), através da realização do Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense (1999), evento anual da RMB, que busca promover a cultura gastronômica através de seus ingredientes, técnicas e interações entre chefes, usou o festival como estratégia para divulgação do jambu na culinária nacional e internacional (Homma *et al.* 2011).

A consagração da hortaliça no cenário internacional veio com o reconhecimento pela Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO), ao conceder o título de Cidade mais Criativa da Gastronomia a Belém em 2015 (Rede Pará, 2019), destacando a importância

cultural e gastronômica dessa planta para a região. Este reconhecimento internacional não apenas valida a singularidade do jambu, mas também coloca a RMB no mapa mundial da gastronomia, promovendo a diversidade cultural e ressaltando a relevância do jambu como um elemento valioso na cadeia de valor local e internacional.

2.2 A agricultura urbana e periurbana e seus diferentes papéis

A agricultura urbana e periurbana consiste em práticas agrícolas que ocorrem em ou ao redor de áreas urbanas, possuindo grande importância na adaptação de sistemas alimentares às demandas e problemas urbanos (Vilela; Moraes, 2015). Essa perspectiva também é apoiada por Mougeot (2000), que define a prática dessa agricultura em cidades (intra-urbana) ou em sua franja (periurbana) onde se cultiva, processa e distribui uma diversidade de produtos alimentícios e não alimentícios, (re)utilizando produtos, serviços e recursos materiais e humanos encontrados na e ao redor da área urbana que, por sua vez, são fornecidos a ela própria.

Em relação aos diversos benefícios que a prática da agricultura urbana pode trazer, pode-se citar a reespecialização e a ressignificação do espaço (Mougeot, 2000). No que tange a reespecialização, destaca-se a contribuição das práticas da AUP para a construção de lugares mais verdes, ou seja, mais sustentáveis, com melhores condições de ar, água com uma qualidade superior, e o auxílio no aumento da diversidade de plantas e animais. Como também a possibilidade de ajudar na redução de dependência das cidades em relação aos alimentos produzidos em outras regiões, tornando-as autossuficientes e resilientes (Mougeot, 2000).

No que se refere a ressignificação, Mougeot (2000) aponta que pode ser tratada como uma ferramenta capaz de repensar os espaços urbanos, transformando áreas abandonadas ou subutilizadas em locais produtivos e sustentáveis. Assim, acredita que a agricultura urbana tem um papel importante na promoção da coesão social e da ressocialização em áreas urbanas, sendo uma forma de envolver as pessoas em atividades produtivas e educacionais, promovendo assim a interação social e a construção de comunidades mais fortes.

A produção de alimentos através da agricultura urbana apresenta-se como chave para a resposta dos principais desafios para a sociedade. O modelo consegue abranger uma grande quantidade de benefícios capazes de promover o desenvolvimento de cidades. No Quadro 1 pode-se observar algumas das vantagens da AUP:

Quadro 1 – Vantagens da AUP

Vantagens da AUP	Descrição
Fornecimento de alimentos frescos	Em algumas produções, pequenos produtores utilizam pouca quantidade de agrotóxicos ou o uso destes chega a ser zero. O que resulta em produtos frescos e que por serem produzidos em áreas mais próximas aos locais de consumo, evita o transporte longo por trechos poluentes, o que auxilia no preço mais barato e produtos mais saudáveis.
Redução do consumo de alimentos industrializados	Com a disponibilidade de alimento frescos para a população, as pessoas tendem a preferir alimentos frescos em detrimento aos industrializados.
Contribuição para a economia	Este modelo de produção pode gerar oportunidades de emprego e renda alternativa e abastecimento para os mercados locais.
Reciclagem de resíduos urbanos	É possível produzir adubo orgânico a partir do lixo produzido em casa. Utilizando restos de comidas, cascas de frutas e legumes, somados a galhos de árvores, grama e folhas. Consequentemente provoca um alívio nos aterros e lixos sanitários.
Criação de cinturões verdes	Auxiliam nas áreas preservadas próximas ou em torno das grandes cidades.

Desenvolvimento de práticas empreendedoras	A partir da criação de oportunidades econômicas por meio da comercialização de produtos agrícolas. Também impulsiona a geração de empregos locais.
Promove saúde e bem-estar social	Com o cultivo, há a promoção da segurança alimentar e nutricional da população urbana que a utiliza como estratégia de subsistência.
Barreira para as cidades frente às mudanças climáticas	Esta atividade utiliza técnicas que causam pouca interferência menor no meio ambiente. O uso do solo, é feito de maneira responsável o que consequentemente ajudar a minimizar as mudanças do clima global, causados pela emissão de gases que colaboram para o efeito estufa.
Serviços ecossistêmicos	Preservação dos benefícios fundamentais para a sociedade gerados a partir dos ecossistemas. O que caracteriza um processo de desenvolvimento de salto, em que serviços ecossistêmicos e terras que poderiam ser usadas para a agricultura são perdidas. Dentro desse contexto a agricultura urbana como mitigação do calor e inundações, redução da erosão do solo ou zero interferência no ciclo hidrológico.
Redução dos impactos negativos decorrentes da expansão urbana	A agricultura desenvolvida de maneira sustentável consegue amenizar os efeitos dos impactos negativos da expansão urbana sem planejamento. Ou seja, quando as práticas implementadas são de impacto zero no ambiente como o manejo ecológico do solo, manutenção de árvores no sistema produtivo e técnicas de irrigação eficiente, elas conseguem reduzir as consequências causadas pela expansão urbana desenfreada.

Fonte: Mougeot (2000); Instituto Escolhas (2022a; 2022b).

A intensificação das práticas da AUP ocorre justamente por serem vistas como uma maneira de resolver dois grandes problemas que assolam a sociedade contemporânea: a erradicação da fome e a proteção do meio ambiente. Ao conseguir alimentar as pessoas que não têm o que comer (insegurança alimentar) e ajudar a preservação e conservação do meio ambiente, a agricultura urbana consegue entrar na temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (Curan; Marques, 2021). Para ilustrar a situação observa-se o estudo recente conduzido pelo Instituto Escolhas, no qual foi constatado que uma área relativamente pequena, equivalente a 300 hectares do território, seria capaz de suprir toda a demanda alimentar da população da capital paraense (Instituto Escolhas, 2022a; 2022b). Esse achado não apenas reforça a importância de uma gestão eficiente dos recursos agrícolas, mas também destaca de maneira expressiva a eficácia de estratégias de agricultura urbana bem planejadas.

Apontada como uma ação potencial para dar respostas aos crescentes problemas urbanos de ordem social, decorrentes da crise econômica e dos resultados das políticas de ajuste estrutural, diversas capitais brasileiras executam práticas relacionadas à agricultura urbana, iniciativas financiadas pela sociedade civil, universidades, setores privados e pelos governos federais, estaduais e municipais (Satandreu; Lovo, 2007).

2.3 Cadeias agroalimentares curtas

Com o propósito de analisar a cadeia agroalimentar do jambu, será utilizado o conceito de cadeias agroalimentares curtas, circuitos curtos ou *short food supply chain*⁵. Assim, as cadeias agroalimentares curtas são definidas como um sistema de inter-relações entre atores que estão diretamente engajados na produção, transformação, distribuição e consumo de alimentos (Renting; Marsden; Banks, 2017; Sousa *et al.*, 2020).

⁵ Pode-se encontrar diferentes definições nos diferentes países, tais como cadeias curtas, circuitos curtos agroalimentares, cadeias curtas de abastecimento alimentar, entre outros. Ressalta-se que não há um consenso sobre uma definição única, assim, neste estudo optou-se por utilizar o termo “cadeias agroalimentares curtas”.

A cadeia agroalimentar curta agrega uma série de etapas consecutivas, nas quais os insumos sofrem algum tipo de modificação até a constituição do produto final e a sua comercialização, podendo também ser reconhecida como cadeia curta de abastecimento (Renting; Marsden; Banks, 2017).

Em uma definição genérica, as cadeias agroalimentares curtas ou *short food supply chain*, termo utilizado na literatura internacional, compreendem um número reduzido de agentes econômicos, os quais estão comprometidos com a cooperação, o desenvolvimento local e as relações sociais e geográficas entre pequenos produtores, processadores e consumidores (Vittersø *et al.*, 2019).

As cadeias agroalimentares curtas assumem o conceito de sistema de produção e distribuição de alimentos que conectam os pequenos produtores aos consumidores em um raio geográfico limitado. São caracterizadas por mais transparência, confiança e cooperação entre os atores envolvidos, além de uma maior sustentabilidade ambiental e social. O termo é muitas vezes utilizado para destacar a complexidade e a interconexão dessas etapas. São compostas por diferentes tipos de atores, pequenos produtores, processadores, distribuidores, varejistas e consumidores, os quais estão interconectados por meio de relações de poder e dependência (Renting; Marsden; Banks, 2017).

Para Dubois (2019), uma das principais questões abordadas nas cadeias curtas de abastecimento alimentar refere-se à enorme distância existente entre pequenos produtores e consumidores na indústria alimentar convencional (cadeias longas). Neste caso, as cadeias curtas se constituem como resposta a esse modelo e visam fornecer alternativas para estruturar o sistema alimentar, incluindo a redução do número de intermediários.

Uma das perspectivas usadas para descrever as relações entre pequenos produtores e consumidores nas cadeias curtas diz respeito à estrutura organizacional dessas cadeias e aos instrumentos que podem ser utilizados de modo a ampliar as relações no tempo e no espaço. Com relação a essa conceituação, as cadeias curtas de abastecimento alimentar podem ser divididas em três tipos: as de face a face, de proximidade espacial ou cultural e espacialmente estendida (Renting; Marsden; Banks, 2017; Lopes; Basso; Brum, 2019; Sousa *et al.*, 2020; Hoang, 2021).

Entre os benefícios das cadeias curtas, pode-se citar a contribuição para as comunidades locais, visto que são uma forma de agregar valor ao território, propiciar novos postos de trabalho, adicionar valor às marcas, contribuir para impulsionar o crescimento e o desenvolvimento dos territórios. No que se refere aos pequenos produtores, a comercialização de produtos em cadeias curtas pode ser uma maneira de garantir o escoamento de sua produção (Sousa *et al.*, 2020).

As propriedades rurais que se inserem nesses modelos de cadeias agroalimentares curtas possuem, segundo Darolt *et al.* (2016), em média, áreas menores que 20 hectares, contando com mão de obra familiar e uma gama de produtos mais diversificados, quando comparado aos circuitos longos.

De uma maneira geral as hortaliças utilizam cadeias produtivas com características de cadeias curtas e em outros casos as cadeias assumem características longas. No caso de cadeia curta, assume aspectos de quantidade reduzida de produção e a ausência ou apenas um intermediário.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa se constitui em um estudo exploratório e explicativo, com abordagem qualitativa dos dados, coletados por meio de entrevistas (Gil, 2016; Minayo, 2016). A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário semiestruturado aplicado a pequenos produtores periurbanos de jambu de municípios que abastecem a RMB/PA (Castanhal, Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá e São Francisco do Pará) e um roteiro de entrevista aplicado a um funcionário da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater/PA). Essa abordagem metodológica permitiu obter informações de maneira estruturada e consistente, garantindo a confiabilidade e a validade dos dados obtidos. O questionário aplicado aos pequenos produtores foi adaptado a partir de Brandão (2012) e de Froes Junior (2020), buscando perceber as particularidades do cultivo do jambu na região em estudo. Já o roteiro aplicado ao funcionário da Emater/PA foi adaptado de Souza (2018).

As entrevistas foram realizadas no período de agosto de 2022 a outubro de 2024. A Emater-PA auxiliou na coleta de dados para este estudo. A Emater-PA mantém uma rede de agentes rurais que atuam em todo o estado do Pará, incluindo os municípios de Castanhal e Santa Izabel do Pará. Esses agentes foram fundamentais na identificação de pequenos produtores de jambu na região de estudo.

Foram entrevistados 23 sujeitos, sendo 22 pequenos produtores e um funcionário da Emater/PA. Este número de entrevistados foi definido a partir da técnica denominada bola de neve (*snowball*), levando em conta o ponto de saturação. Os 23 entrevistados foram considerados suficientes, pois a coleta de dados alcançou o ponto de saturação, onde as informações fornecidas pelos participantes começaram a se repetir, não trazendo novos elementos relevantes para a análise da cadeia produtiva do jambu. Esse critério é muito utilizado em estudos qualitativos para assegurar a profundidade e a representatividade das informações coletadas (Vinuto, 2014).

Para selecionar os pequenos produtores entrevistados iniciaram-se com um pequeno grupo de informantes-chave, que foram identificados por meio da colaboração com a Emater-PA. Esses sujeitos foram convidados a indicar outros participantes que estivessem envolvidos na cadeia produtiva do jambu, e assim sucessivamente até que os dados comessem a se repetir, indicando o ponto de saturação. Os pequenos produtores representam diferentes perfis socioeconômicos, com variações de rendimento, escolaridade e explorações agrícolas entre 1 e 25 hectares. A abrangência geográfica incluiu os principais municípios da RMB, o que permitiu captar as nuances das práticas agrícolas, dos desafios e dos contextos culturais que afetam a cadeia produtiva do jambu.

A análise dos dados ocorreu por meio de análise de conteúdo, uma técnica de análise qualitativa que permite a interpretação de dados textuais. Esta técnica envolve diferentes fases, que buscam estabelecer significado aos dados coletados, que são: a) pré-análise, b) exploração do material e c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação (Bardin, 2016). Essa abordagem permitiu identificar padrões, temas e tendências nos dados coletados, contribuindo para a compreensão das práticas agrícolas e de produção e de pequenos produtores.

A aplicação dos questionários foi conduzida de maneira ética, respeitando as normas de pesquisa, optando por preservar a identidade dos sujeitos entrevistados e ocultar seus nomes reais e atendendo as especificações das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. Assim, está de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 510/2016 e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da

Universidade do Estado do Pará (UEPA) em 29 de maio de 2024, sob o número de Parecer 6.856.471.

4 CADEIA PRODUTIVA DO JAMBU NA RMB/PA

4.1 Caracterização da área de estudo e perfil socioeconômico dos pequenos produtores

O caso analisado é a cadeia produtiva de jambu que abastece a RMB/PA, que é formada por oito municípios: 1) Belém, 2) Ananindeua, 3) Marituba, 4) Benevides, 5) Santa Bárbara do Pará, 6) Santa Izabel do Pará, 7) Castanhal e 8) Barcarena (Instituto Escolhas, 2022a), conforme pode-se visualizar na Figura 1.

Figura 1 – Localização geográfica dos municípios da RMB/PA

Fonte: IBGE (2022).

Sabe-se que a RMB/PA vem apresentando um significativo crescimento populacional nos últimos anos, com uma elevação de 1,19% ao ano de 2001 a 2019. Consequentemente, também ocorreu um aumento na demanda por alimentos nessa região, favorecendo o estabelecimento de uma agricultura urbana. Neste contexto, a produção de hortaliças possui um importante papel como fonte de renda e promotora de segurança alimentar e nutricional (IBGE, 2019; Borges *et al.*, 2023; Froes Junior *et al.*, 2022).

Nos últimos anos, observa-se um aumento na expansão do cultivo de jambu na região de estudo, em especial nos municípios de Castanhal e Santa Izabel do Pará. Conforme dados do IBGE, a área plantada de jambu nos dois municípios registrou um aumento de 20% entre 2018 e 2022.

Os pequenos produtores e feirantes participam de toda a cadeia do jambu na RMB/PA. As características analisadas dos pequenos produtores foram estado civil, sexo, idade, renda, ocupação principal, ocupação do cônjuge, renda familiar, participação em programas sociais, utilização de financiamento, condição do imóvel e papel (ou posição) na cadeia do jambu.

Os resultados demonstram que 86% dos pequenos produtores são casados e apenas 13% são solteiros. A maioria dos pequenos produtores (73%) são homens, e a menor parcela são mulheres (27%). A faixa etária varia de 24 a 65 anos de idade. O Gráfico 1 apresenta a faixa de renda dos pequenos produtores entrevistados:

Gráfico 1 – Faixa de renda dos pequenos produtores de jambu da RMB/PA

Fonte: Dados da pesquisa (2023; 2024).

Os resultados obtidos revelam que os pequenos produtores de jambu na RMB/PA possuem perfis socioeconômicos variados. Conforme Borges *et al.* (2022), a predominância de pequenos produtores, que se concentra em faixas de renda mais baixas, é característica comum na agricultura urbana brasileira, especialmente em contextos como o da RMB/PA. No entanto, também existem pequenos produtores com rendas mais elevadas, o que pode esclarecer diferenças nas estratégias produtivas e comerciais dos diversos atores da cadeia produtiva do jambu.

Essa diversidade de rendimentos reflete o papel multifuncional da cadeia produtiva do jambu, conforme discutido por Froes Junior *et al.* (2022). A produção atende tanto ao consumo local, nos mercados de proximidade, quanto às demandas mais especializadas, como o fornecimento de matéria-prima para indústrias de bebidas e cosméticos. Nesse sentido, a agricultura periurbana desempenha um papel central na geração de renda para as famílias envolvidas, contribuindo para sua subsistência e para o abastecimento do mercado local (Carneiro; Pereira; Gonçalves, 2016).

Por outro lado, a maioria dos pequenos produtores enfrentam restrições financeiras que afetam diretamente sua capacidade de investimento em tecnologias agrícolas, práticas sustentáveis e melhorias em infraestrutura. Essa limitação, de acordo com Bosetti (2023), se constitui em uma das principais limitações para a modernização da pequena produção e periurbana no Brasil, restringindo a competitividade e perpetuando desigualdades socioeconômicas.

No que se refere aos municípios com pequenos produtores de jambu entrevistados, pode-se observar no Gráfico 1 os principais municípios.

Gráfico 1 – Municípios com pequenos produtores de jambu entrevistados

Fonte: Dados da pesquisa (2023; 2024).

Observa-se que os pequenos produtores de jambu que abastecem a RMB/PA entrevistados localizam-se principalmente nos municípios de Santo Antônio do Tauá e Castanhal, conforme apresenta o Gráfico 1.

Em relação à situação da propriedade, todos os entrevistados relataram que são próprias. Já quanto ao tamanho das propriedades, estas variam de 1 a 25 ha. O Gráfico 2 mostra a distribuição do tamanho das propriedades dos pequenos produtores de jambu da RMB/PA.

Gráfico 2 – Distribuição do tamanho das propriedades dos pequenos produtores de jambu (ha)

Fonte: Dados da pesquisa (2023; 2024).

Os dados demonstram que, dos pequenos produtores entrevistados, a maioria (45%) possuem área de 1 até 5 ha. Estudos demonstram que a prática da agricultura urbana é desenvolvida no Brasil principalmente por famílias pobres, que residem em pequenas áreas nos

perímetros urbanos ou periurbanos e que produzem para suprir uma demanda local (Vilela; Moraes, 2015; Oliveira; Nunes; Moraes, 2019), o que corrobora com os dados dos pequenos produtores da RMB/PA.

4.2 Caracterização do sistema de produção de jambu na RMB/PA

O jambu trata-se de uma planta autóctone da América do Sul (Brasil, Colômbia, Guianas e Venezuela), onde pode ser encontrada cultivada ou subespontânea, além de um dos ícones da gastronomia cultural paraense (Homma *et al.*, 2011). Caracteriza-se por ser uma planta anual herbácea, possui caule cilíndrico, carnoso, decumbente e ramificado. A inflorescência é em capítulo globoso terminal de coloração amarela, com floretas hermafroditas. A flor é considerada como sendo de autopolinização, de maneira que ocorre quando o estilete cresce e ultrapassa as antares e ao despontar no exterior os estigmas já se encontram cheios de pólen (Poltronieri; Poltronieri; Muller, 1999).

Conforme Borges (2009), o jambu apresenta bom valor nutritivo. Cada 100 g da folha contém 89g de água e valor energético de aproximadamente 32 calorias; 1,9 g de proteínas; 0,3 g de lipídios; 7,2 g de carboidratos; 1,3 g de fibras; 1,6 g de cinzas; 162 mg de cálcio; 41 mg de fósforo; 4 mg de ferro; 0,03 mg de vitamina B1; 1 mg de niacina; 0,021 mg de vitamina B2, e 20 mg de vitamina C.

Os sistemas de produção, ou seja, os métodos para cultivar o jambu, envolvem uma série de práticas agrícolas. São várias escolhas específicas, tais como a seleção de sementes, as técnicas de plantio e a implementação de ações, quando necessária, para lidar com pragas e doenças. Além disso, adaptar o cultivo às condições climáticas ideais e a incorporação de inovações tecnológicas na irrigação e na colheita desempenham um papel fundamental na maximização da produção de jambu. Além das questões agrônômicas, é essencial considerar aspectos socioeconômicos, entendendo as interações entre os pequenos produtores, os canais de distribuição e as demandas de mercado.

Em um primeiro momento, foi realizada uma visita para conhecer os pequenos produtores da região de pesquisa, onde foi possível verificar o cultivo de hortaliças, incluindo o jambu. Já a segunda visita teve como objetivo dar início à aplicação de teste do Roteiro de Entrevista e ocorreu em março de 2022 em visita aos municípios de Santa Izabel do Pará e Castanhal. Após ajustes realizados no Roteiro, as entrevistas tiveram início.

Foi observado que a maioria dos pequenos produtores praticam o espaçamento de 40 cm x 40 cm, em um canteiro (leira) com 25 metros (m) de comprimento e 1 m de largura. Os pequenos produtores entrevistados forneceram informações semelhantes sobre o sistema de produção de jambu. Após o plantio, o jambu costuma demorar entre 5 e 6 dias para germinar, sendo a colheita possível de ser realizada entre 35 e 40 dias, após o plantio.

Visando atender a esta necessidade, os pequenos produtores adaptam um sistema de irrigação com canos de PVC, facilitando a realização desta atividade, constituindo uma alternativa inovadora, simples e barata. Há, contudo, sistemas manuais de irrigação, levando as mangueiras para os canteiros.

Um ponto observado está no uso da mão-de-obra, que em alguns casos têm a presença somente da família, com duas pessoas trabalhando e, em outros casos chega a 12 pessoas, sendo 8 da família e 4 contratados.

O sistema de cultivo utilizado para a produção de jambu, em sua maioria (77%), é orgânico, corroborando assim com os dados de Nordi *et al.* (2022). Ao questionar os pequenos produtores sobre quais hortaliças são cultivadas, além do jambu, verificou-se diferentes respostas, conforme pode-se observar no Quadro 2.

Quadro 2 – Tipos de hortaliças cultivadas por pequenos produtores de jambu

Entrevistado	Tipo de hortaliça
Entrevistado 1	Chicória e cheiro verde
Entrevistado 2	Cariru, alface, cheiro-verde, mastruz, couve
Entrevistado 3	Cariru, alface, cheiro-verde, mastruz, couve
Entrevistado 4	Cebolinha, cheiro-verde, couve, mamão, banana
Entrevistado 5	Somente o jambu
Entrevistado 6	Alface, couve, chicória, cariru, cheiro verde, mastruz
Entrevistado 7	Couve, cheiro-verde, pimenta, chicória, alface
Entrevistado 8	Alface, couve, cheiro-verde, cebolinha
Entrevistado 9	Chicória, cheiro-verde e couve
Entrevistado 10	Chicória, cheiro verde e couve
Entrevistado 11	Cebolinha, cheiro verde, couve e coentro
Entrevistado 12	Cebolinha, alface, hortelã e caruru
Entrevistado 13	Pepino, feijão, batata-doce, banana e mamão
Entrevistado 14	Alface, rúcula, cenoura, batata, cebolinha
Entrevistado 15	Alface, espinafre, rúcula, pepino e mandioca
Entrevistado 16	Cenoura, beterraba, cebolinha, repolho, salsinha, pimentão
Entrevistado 17	Alface, cebolinha, cheiro verde e coentro
Entrevistado 18	Pepino, tomate, chuchu, abóbora, batata-doce
Entrevistado 19	Pepino, tomate, chuchu, abóbora, batata-doce
Entrevistado 20	Cebolinha, salsinha, couve
Entrevistado 21	Cebolinha, pimentão, cenoura, salsinha
Entrevistado 22	Salsa, pimentinha, couve, chicória, cheiro verde, cebolinha

Fonte: Dados da pesquisa (2023; 2024).

Os pequenos produtores que produzem jambu, em sua maioria, também cultivam outras hortaliças, as quais foram listadas no Quadro 2. Nesse sentido, sabe-se que na RMB/PA os pequenos produtores dedicam-se a uma diversidade de hortaliças, em especial as folhosas, com o objetivo de fazer a rotação dos canteiros, auferir uma renda maior e não ficar dependente de apenas um tipo de cultura (Homma *et al.*, 2011, Borges *et al.*, 2022).

Identificou-se também que existe ainda diferença na quantidade de adubações para o jambu que será utilizado na culinária e na produção de cachaça, o primeiro, receberá duas adubações, e o segundo, apenas uma, a fim de manter a “ardência” do jambu, sendo o esterco de galinha o adubo mais utilizado.

No que tange ao auxílio de assistência técnica, os entrevistados responderam que não recebem assistência (11), que recebem assistência da Emater (7), da Emater e do Ministério da Agricultura (2), da Emater e da Embrapa (1) e da empresa Natura (1). Destaca-se este último caso do entrevistado que recebe assistência da Natura, onde a empresa oferece capacitação para os pequenos produtores. Este agricultor relatou que fornece a hortaliça para a empresa produzir óleo corporal. Neste aspecto, conforme Schneider e Ferrari (2015), as cadeias agroalimentares curtas trazem benefícios, entre os quais a valorização do alimento local, fortalecendo parcerias entre empreendimentos e as relações pessoais, conforme pode-se observar neste caso. Neste sentido, Mougeot (2000) também ressalta que o desenvolvimento de práticas empreendedoras também é uma das vantagens da AUP.

De modo geral, pelos dados analisados, entende-se que o sistema de produção do jambu assume características de cadeia agroalimentar curta. Pode-se entender cadeia produtiva a partir de um sistema de inter-relações entre atores, comprometidos desde o início da produção até a comercialização do produto final (Renting; Marsden; Banks, 2017). Durante a realização da pesquisa de campo, ao visitar os locais onde ocorre a produção do jambu foi possível observar, identificar e analisar o desenvolvimento da cadeia produtiva de pequenos produtores de jambu. Os resultados apresentados corroboram com as discussões apresentadas anteriormente por Renting, Marsden e Banks (2017). Durante o processo é possível perceber o engajamento dos atores envolvidos durante todas as etapas. A maior parte da produção é destinada à comercialização, e o que sobra para consumo próprio ou rejeitado.

Na Figura 5 é possível visualizar como o processo de produção de jambu acontece desde a fase inicial até o consumidor final.

Figura 5 – Fluxo da cadeia produtiva do jambu na RMB/PA

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

A etapa inicial é a aquisição de insumos necessários para o início do processo produtivo. O produtor adquire através da compra em estabelecimentos que trabalham com a semente ou na prefeitura, com a qual mantém uma parceria para comprarem a um preço mais baixo. Quando não possuem capital para a compra do insumo, conseguem o mesmo com algum produtor amigo. Este vende (permitindo um prazo maior para pagamento) ou cede a semente. Para plantar a semente o produtor precisa preparar a terra. Constrói leiras, que medem 20x20 cm e com capacidade entre 25 a 30 pés de jambu. Prepara a terra, colocando adubo.

Algumas leiras são cobertas por lonas, quando o agricultor tem possibilidade de comprar. A lona auxilia na proteção da hortaliça contra chuvas intensas durante o inverno da região Norte ou consegue amenizar o calor produzido pelo sol.

Para a produção do jambu não é necessárias inúmeras ferramentas. Apenas carrinho de mão. Percebe-se que, de acordo com a necessidade, o agricultor cria ferramentas que possam auxiliá-lo no cultivo. Consegue-se colher em média 3 vezes ao ano. Na Figura 6 apresenta-se o desenho desde a primeira adubação até a colheita do jambu.

Figura 6 – Cultivo do jambu na RMB/PA

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

É possível inferir que o cultivo do jambu inicia com a adubação (processo de aplicação de nutrientes ao solo para melhorar a sua fertilidade e aumentar a produtividade das plantas). Os pequenos produtores entrevistados denominam como “1ª adubação”. Após o tratamento do solo, coloca-se a semente do jambu, após 10 dias. Em seguida, ocorre a “2ª adubação”. Após 10 a 15 dias é realizada a mistura da terra, prática que visa melhorar a qualidade do solo e, conseqüentemente, o crescimento e o desenvolvimento das plantas. A mistura pode ser feita com diferentes tipos de materiais, como terra preta, esterco de galinha ou de gado, e composto orgânico. Os pequenos produtores participantes da pesquisa utilizam a cama de gato. Então mais ou menos em média de 20 dias depois, o jambu está pronto para ser colhido.

Observou-se também que o excedente do jambu, resultante da comercialização, é frequentemente descartado de forma inadequada. Os pequenos produtores, em sua maioria, não implementam práticas sustentáveis para reaproveitar esses resíduos, o que representa uma oportunidade perdida tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico.

Um aspecto interessante observado durante as visitas foi que alguns pequenos produtores fazem a própria produção de adubos. Porém, a maioria compra adubos em granjas, de atravessadores ou utiliza cama de galinha. Mougeot (2000) evidencia que a reciclagem dos resíduos urbanos é uma das vantagens da AUP, visto que alivia os aterros e lixos sanitários.

Quanto à origem da água utilizada na produção, todos os respondentes mencionaram que é de poço artesiano e o tipo de irrigação utilizada é de aspersão e manual com mangueira apenas quando o verão é muito intenso. Apenas três entrevistados mencionaram a utilização de microaspersão.

A produção de jambu tem como objetivo a comercialização e uma pequena parte para consumo próprio. Pelas entrevistas com os pequenos produtores foi possível perceber que existe um trabalho em equipe, assim como uma excelente integração entre os agentes pertencentes a esta cadeia, pequenos produtores, extensionistas rurais e feirantes.

Enquanto em outras cadeias produtivas, como a do cacau baiano, que se destaca pela implementação de práticas agroecológicas e pela valorização territorial por meio de indicadores geográficos, e a do açaí, que se destaca pelo impacto socioambiental positivo, vinculado ao manejo sustentável das plantações indígenas de cacau (Ayres *et al.*, 2024), na cadeia do jambu percebe-se o compartilhamento de diferentes atributos ao integrar sistemas agrícolas tradicionais e promover um apelo cultural único, reforçando assim o papel das cadeias produtivas amazônicas como estratégia de desenvolvimento sustentável e acesso aos mercados mundiais.

4.3 Desafios na produção de jambu na RMB/PA

A pequena produção e, também, a urbana e periurbana enfrentam inúmeros desafios, entre os quais a vulnerabilidade econômica e social, agravada pela dependência de mercados voláteis e pela concorrência com grandes produtores que possuem acesso a tecnologias avançadas.

Os pequenos produtores entrevistados foram questionados sobre os principais desafios enfrentados na etapa de produção. As principais respostas foram agrupadas no Quadro 3.

Quadro 3 – Principais desafios enfrentados pelos pequenos produtores na produção de jambu na RMB/PA

Entrevistado	Desafio(s) relatados
Entrevistado 7	Não olharem para os pequenos produtores – incentivo
Entrevistado 9	Clima
Entrevistado 14	Falta de apoio
Entrevistado 15	Pragas e a logística
Entrevistado 18	Época da "pira" ⁶ , expressão usada para denominar pragas como insetos
Entrevistado 19	Combate as pragas, insetos
Entrevistado 20	Falta de apoio
Entrevistado 21	Tem dificuldade em combater as piras. O que dificulta o cultivo no ramo.
Entrevistado 22	Combate ao fungo
Entrevistados 23, 24 e 25	Combate às pragas

Fonte: Dados da pesquisa (2023, 2024).

Considerando as principais respostas dos entrevistados, expressas no Quadro 3, é possível descrever alguns aspectos. Entre os principais desafios relatados, cita-se o combate às pragas, conforme citam os entrevistados 15, 18, 19, 21, 23, 24 e 25. Entre as principais pragas que afetam o jambu, destacam-se a mosca branca, os ácaros e a lagarta *Heliothis*, que podem causar danos significativos às folhas e flores. O controle dessas pragas demanda a adoção de estratégias integradas, além da manutenção de boas práticas de saneamento no cultivo.

A falta de apoio é outro desafio apontado pelos entrevistados, bem como ausência de incentivo. Conforme o assistente técnico da Emater entrevistado:

O município tradicionalmente é um dos maiores produtores de jambu, não existem projetos específicos para a cultura, em geral se faz um custeio para olerícolas folhosas onde está incluso o jambu, quanto a comercialização, hoje alguns produtores estão fornecendo as semelhantes para a produção de cachaça ou pré-cozidos para restaurantes e da forma tradicional.

O entrevistado se refere ao município de Santa Izabel do Pará, que é sua área de atuação. Desafios como o clima e a logística também aparecem nas respostas dos entrevistados. O escoamento da produção é outro grande obstáculo e está relacionado às dificuldades logísticas causadas pela infraestrutura de estradas e transporte na região. A falta de condições adequadas para armazenar o jambu, somada à dificuldade de transportá-lo em tempo hábil para outras cidades ou estados, eleva os custos e compromete a qualidade do produto. A ausência de uma cadeia de distribuição eficiente limita o acesso a mercados consumidores, impactando negativamente a rentabilidade dos pequenos produtores. Esses desafios evidenciam a

⁶ Alguns produtores utilizam o termo “pira” para se referir às pragas.

necessidade de estratégias mais eficazes de escoamento e investimentos em infraestrutura de transporte e armazenamento.

Para Oliveira e Assis (2023), esses desafios logísticos são similares aos enfrentados por pequenos produtores em outras cadeias agroalimentares da Amazônia, como a do cacau no Pará, onde a ausência de infraestrutura adequada compromete tanto o transporte, quanto o armazenamento. Em ambos os casos, a falta de investimentos em estradas e tecnologias de conservação limita o acesso a mercados consumidores, impactando negativamente a rentabilidade e a competitividade de tais produtos.

Há evidências de que ao longo dos anos, conforme aponta um dos entrevistados, o sistema de cultivo do jambu não sofreu muitas alterações:

[...] pois aqueles que plantam, a cultura vem de tradição familiar, a qual tem bastante conhecimento sobre a cultura, de qualquer modificação tecnológica está atrelada ao preço do produto que tem variado pouco com o passar do tempo (Entrevistado 26, 2023).

Estes aspectos demonstram uma importante inter-relação entre as práticas agrícolas tradicionais e os desafios contemporâneos enfrentados pelos pequenos produtores. Esta dinâmica destaca aspectos implicados em Savian (2014) e Radomsky (2023), que destacam a transmissão intergeracional do conhecimento agrícola como fator central na manutenção de práticas culturais e sustentáveis. A análise dos pequenos produtores entrevistados confirma esta perspectiva, com práticas agrícolas adaptadas às condições locais, como a utilização de sistemas de formação simples e a incorporação de técnicas tradicionais.

É importante buscar soluções que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável desta atividade. A superação das dificuldades no manejo e cultivo do jambu, o controle eficiente de pragas e doenças, a melhoria da logística e escoamento da produção, bem como o apoio socioeconômico aos pequenos produtores, são aspectos fundamentais a serem considerados. Além disso, é crucial investir em pesquisas e tecnologias que possam melhorar a produtividade, qualidade e competitividade do jambu, visando garantir o fortalecimento da cadeia produtiva e a valorização dessa planta tão significativa para a região.

Sobre o assunto Borges *et al.* (2022) ressaltam que muitas hortas apresentam deficiências na infraestrutura, comprometendo a eficiência e a sustentabilidade das atividades agrícolas. Esses problemas são especialmente evidentes na produção de jambu na RMB, onde os pequenos produtores enfrentam dificuldades que vão desde questões climáticas até a falta de apoio institucional. A intensidade das chuvas na região impacta diretamente a produtividade, limitando a colheita a cerca de 350 maços mensais, mesmo com grande esforço. A ausência de recursos e técnicas adequadas para o manejo de pragas, como as "piras", bem como a necessidade de práticas integradas para combater fungos e insetos, agravam as dificuldades no cultivo (Borges *et al.*, 2022).

Os principais desafios identificados, como as questões climáticas e a falta de apoio institucional, corroboram as dificuldades destacadas por Borges *et al.* (2022) e Bosetti (2023) para a pequena produção. A falta de políticas públicas eficazes e a necessidade de apoio técnico limitam a capacidade de expansão e modernização da cadeia produtiva, ponto crítico também destacado por Darolt *et al.* (2016).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo analisou a cadeia produtiva do jambu na RMB/PA, identificando os atores sociais envolvidos, o perfil socioeconômico dos pequenos produtores, as características do sistema de produção e desafios enfrentados.

A cadeia do jambu que abastece a RMB/PA é composta por pequenos produtores periurbanos, especialmente dos municípios de Castanhal, Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá e São Francisco do Pará. Dos entrevistados, quanto às características socioeconômicas, identificou-se que a maioria são casados, homens e com faixa etária variando de 24 a 65 anos de idade. Quanto à renda, observou-se uma diversidade, variando de 1 a 15 salários-mínimos mensais, revelando assim a multifuncionalidade desses pequenos produtores que, sem sua maioria, não produzem exclusivamente jambu, mas diversificam sua produção com vistas a fazer rotação de canteiros, mas principalmente auferir um nível maior de rendimentos.

Os resultados da cadeia produtiva do jambu na RMB/PA mostram que a maioria dos pequenos produtores entrevistados utilizam práticas de agricultura biológica, ou seja, que buscam utilizar substâncias e processos naturais e retratam o papel da AUP na promoção da sustentabilidade e da segurança alimentar.

Além disso, a estrutura da cadeia produtiva do jambu apresenta características de cadeias agroalimentares curtas, com a presença de intermediários limitados entre pequenos produtores e consumidores, destacando a importância das relações diretas para construir transparência e confiança, conforme identificado nos mercados locais da RMB.

Esses resultados, ao mesmo tempo em que reforçam o potencial do jambu como elemento estratégico para a economia local e a sustentabilidade, também permitem identificar vários desafios, como a necessidade de intervenções que combinem inovação tecnológica, capacitação de pequenos produtores e políticas públicas focadas no fortalecimento desta cadeia produtiva.

Este estudo reforça a importância do jambu para o desenvolvimento sustentável da região e contribui para o aprofundamento do conhecimento sobre essa cadeia e na formulação de estratégias para fortalecê-la.

Como limitações do estudo, destaca-se que a ausência de dados detalhados e sistematizados por órgãos oficiais sobre a produção e comercialização do jambu dificultou a análise mais aprofundada de aspectos econômicos e logísticos da cadeia produtiva.

Para pesquisas futuras sugere-se a realização de estudos comparativos entre diferentes regiões produtoras de jambu no Pará ou no Brasil, investigando as particularidades regionais na cadeia produtiva, os desafios enfrentados e as estratégias adotadas para superá-los. Além disso, sugere-se também avaliar o impacto de tecnologias agrícolas e políticas públicas no fortalecimento da cadeia produtiva do jambu, considerando aspectos como sustentabilidade, redução de custos, aumento da produtividade e acesso a novos mercados.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, J. M. *et al.* Curva de absorção de nutrientes em jambu (*spilanthes oleracea l.*), cultivado em sistema hidropônico. **Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais**, v. 12, n. 5, p. 553-564, 2021. DOI: <http://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2021.005.0044>.

AYRES, M. I. C. *et al.* Caracterização dos agroecossistemas de açaí-do-Amazonas em Codajás, Amazonas - Brasil. **Revista Brasileira de Agroecologia**, v. 19, n. 2, p. 167–190, 2024. DOI: <https://doi.org/10.33240/rba.v19i2.51250>.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BATITUCCI, T. O. *et al.* A agricultura em ecossistemas urbanos: um passo para a sustentabilidade das cidades. **Ambiente & Sociedade**, v. 22, p. 1-20, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc0277r3vu19L4AO>.

BEM PARANÁ. **Bacco Spirit celebra aquisição da Des Brasilis com lançamento da inovadora Vodka com Jambu**. 2023. Disponível em: <https://www.bemparana.com.br/publicacao/blogs/mesadividida/bacco-spirit-celebra-aquisicao-da-des-brasilis-com-lancamento-da-inovadora-vodka-com-jambu/>. Acesso em: 07 out. 2024.

BORGES, L. S. **Biomassa, teores de nutrientes, espilantol e atividade antioxidante em plantas de jambu (*Acmella cilata* Kunth) sob adubação mineral e orgânica**. Botucatu, 2009. 108 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Agrônômicas, São Paulo.

BORGES, L. S. *et al.* Agronegócio das hortaliças, seus desafios e tendências no estado do Pará. In: MELO, J. O. F. (Org.). **Ciências Agrárias: o avanço da Ciência no Brasil**. Guarujá, SP: Científica Digital, 2023.

BOSETTI, C. J. Agricultura urbana e segurança alimentar: uma análise econômica. **Revista Desenvolvimento Social**, v. 29, n. 1, p. 174-189, jan./jun. 2023. DOI: <https://doi.org/10.46551/issn2179-6807v29n1p174-189>.

BRANDÃO, A. A. **Produção e comercialização de hortaliças em feiras livres na microrregião de Januária**. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) – Universidade Federal de Minas Gerais, Montes Claros, 2012.

CARNEIRO, M. F. B.; PEREIRA, L. A. G.; GONÇALVES, T. M. Agricultura urbana e segurança alimentar no Brasil: desafios e perspectivas. **Revista Desenvolvimento Social**, n. 19, p. 51-61, 2016. Disponível em: <https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/rds/article/view/1901>. Acesso em: 28 out. 2024.

CASTRO, M. A. de. **Turismo gastronômico na Amazônia paraense: as perspectivas de consolidação do destino Belém – PA sob a análise da oferta**. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

COUTINHO, L. N. *et al.* Galhas e deformações em Jambu (*Spilanthus oleraceae*) causadas por *Tecaphora spilanthus* (Ustilaginales). **Summa Phytopathologica**, v. 32, n. 3, p. 283-285, set. 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-54052006000300013>

CURAN, R. M.; MARQUES, P. E. M. Multifuncionalidade da agricultura urbana e periurbana: uma revisão sistemática. **Estudos Avançados**, v. 35, n. 101, jan./abr. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2021.35101.013>.

DAROLT, M. R. *et al.* Redes alimentares alternativas e novas relações produção-consumo na França e no Brasil. **Ambiente & Sociedade**, v. XIX, n. 2, p. 1-22, abr./jun. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOC121132V1922016>.

DUBOIS, A. Translocal practices and proximities in short quality food chains at the periphery: the case of North Swedish farmers. **Agriculture and Human Values**, v. 36, p. 763-778, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3390/agronomy11122408>.

FERREIRA, S. M. M. *et al.* Jambu varieties performance under shading screens. **Revista Ceres**, v. 68, n. 5, p. 390-395, sep./oct., 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-737X202168050003>.

FROES JUNIOR, P. S. M. **Agricultura urbana no município de Ananindeua (PA): análise socioeconômica e ambiental das práticas adotadas no bairro do Curuçambá**. 2020. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2020.

FROES JUNIOR, P. S. M. *et al.* Canais e margens de comercialização da agricultura urbana: o caso do Bairro Curuçambá, Região Metropolitana de Belém. **Revista Orbis Latina**, v. 12, n. 1, p. 139-157, jan./jul. 2022. Disponível em: <https://revistas.unila.edu.br/orbis/article/view/3136>. Acesso em: 20 jan. 2023.

G1 (GLOBO). **Bebida da flor de jambu, que faz a boca tremer, fica em 2º lugar em competição mundial**. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2024/01/21/bebida-da-flor-de-jambu-que-faz-a-boca-tremer-fica-em-2o-lugar-em-competicao-mundial.ghtml>. Acesso em: 02 out. 2024.

GAIA, C. D. C. *et al.* Crescimento e produção do jambu submetido a lâminas de irrigação. **Revista de Ciências Agrárias**, v. 63, p. 1-8, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.22491/rca.2020.3183>.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2016.

HOANG, V. Modern Short Food Supply Chain, Good Agricultural Practices, and Sustainability: A Conceptual Framework and Case Study in Vietnam. **Agronomy**, v. 11, n. 12, p. 1-15, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/agronomy11122408>.

HOMMA, A. K. *et al.* Etnocultivo do jambu para abastecimento da cidade de Belém, estado do Pará. **Amazônia: Ciência & Desenvolvimento**, v. 6, n. 12, p. 124-141, jan./jun. 2011. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/920560/1/n12etnocultivodojambup.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Ananindeua**. 2019. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/ananindeua/panorama>. Acesso em: 20 nov. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Cidades e Estados: Belém**. 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/belem.html>. Acesso em: 20 nov. 2024.

INSTITUTO ESCOLHAS. **Os desafios e o potencial da agricultura urbana e periurbana em Belém. Parte I: o sistema alimentar de Belém e região.** São Paulo, 2022a. Disponível em: <https://escolhas.org/wp-content/uploads/2023/03/Relatorio-Tecnico-Parte-I-Sistema-Alimentar.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2024.

INSTITUTO ESCOLHAS. **Os desafios e o potencial da agricultura urbana e periurbana em Belém. Parte II: a agricultura urbana e periurbana de Belém.** São Paulo, 2022b. Disponível em: <https://escolhas.org/wp-content/uploads/2023/03/Relatorio-Tecnico-Parte-II-Agricultura-Urbana.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2024.

JERÔNIMO, L. B. **Estudo Fitoquímico e Potencial Farmacológico dos Voláteis de *Acmella oleracea* (L.) R.K. Jansen (Jambu).** 2023. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – Universidade do Estado do Pará, Belém, 2023. (sem divulgação autorizada do trabalho pelo Portal da Capes).

LADEIRA, L. B.; LIMA, A. S. Tradição e culinária na Estação das Docas, Belém (PA). **Revista Mangút: Conexões Gastronômicas**, v. 1, n. 2, p. 112-132, dez. 2021. DOI: <https://doi.org/10.5935/1806-6690.20210021>.

LOPES, I. D.; BASSO, D.; BRUM, A. L. Cadeias agroalimentares curtas e o mercado de alimentação escolar na rede municipal de Ijuí, RS. **Interações**, v. 20, n. 2, p. 543-557, 2019. DOI: <https://doi.org/10.20435/inter.v0i0.1773>.

MINAYO, M. C. de S. (Org). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade.** Petrópolis: Vozes, 2016.

MOUGEOT, L. J. A. Urban agriculture: definition, presence, potentials and risks, and policy challenges. In: BAKKER, M. *et al.* (Eds). **Growing Cities Growing Food: Urban Agriculture on the Policy Agenda.** Feldafing, Germany DSE, 2000, p 1- 42.

NASCIMENTO, A. M. **Polissacarídeos E Metabólitos Secundários De *Spilanthes oleracea* L. (JAMBU).** Curitiba. 2012. 100 f. Dissertação (Mestrado em Bioquímica). Universidade Federal do Paraná. Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, Setor de Ciências Biológicas.

NORDI, N. T. *et al.* Adubação orgânica na produção de massa seca e acúmulo de nutrientes em plantas de jambu. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, p. 1-13, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i8.31164>.

OLIVEIRA, B.; ASSIS, P. R. de. Do cacau ao chocolate: uma análise dos desafios encontrados por empreendedores do ramo da agroindústria do cacau no Sul da Bahia. **Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação**, v. 9, n. 9, p. 4799–4816, 2023. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i9.11613>.

OLIVEIRA, E. A. A. Q.; NUNES, L. L. M.; MORAES, M. B. Características socioeconômica e ambiental da Agricultura Urbana em Imperatriz-MA. **Redes**, v. 24, n. 3, p. 241-271, set./dez. 2019. DOI: <https://doi.org/10.17058/redes.v24i3.14105>.

POLTRONIERI, M. C.; POLTRONIERI, L. S.; MULLER, N. R. M. Jambu (*Spilanthes oleracea*, L.) visando resistência ao carvão (*Thecaphora spilanthes*). In: EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL. Programa de melhoramento genético e de adaptação de espécies vegetais para a Amazônia Oriental. Belém, PA, 1999, p. 99 – 104.

RAMDONSKY, G. F. W. Conhecimentos que importam: experiências, memórias, imitação e criação na agricultura ecológica. **Mediações**, v. 28, n. 2, p. 1-18, jan./abr. 2023. DOI: <https://doi.org/10.5433/2176-6665.2023v28n2e46197>.

REDE PARÁ. **Cresce o reconhecimento de Belém como Cidade Criativa da Gastronomia**. (2019). Disponível em: <https://redepara.com.br/Noticia/205855/cresce-o-reconhecimento-de-belem-como-cidade-criativa-da-gastronomia>. Acesso em: 28 out. 2024.

REGADAS, R. P. **Efeito do creme de jambu (*acmella oleracea*) sobre a função sexual masculina e feminina**. 2008. 70 f. Dissertação (Mestrado em Cirurgia) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, Fortaleza, 2008. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/7634/1/2008_dis_rpregadas.pdf. Acesso em: 21 nov. 2023.

RENTING, H.; MARSDEN, T.; BANKS, J. Compreendendo as redes alimentares alternativas: o papel das cadeias curtas de abastecimento de alimentos no desenvolvimento rural. In: SCHNEIDER, S.; GAZOLLA, M. (Orgs.). **Cadeias curtas e redes agroalimentares alternativas**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2017. p. 59-82.

SAMPAIO, I. M. G. *et al.* Production and Postharvest Quality of Jambu in Hydroponics under Nitrogen Application in Nutrient Solution. **Ciência Agrônômica**, v. 52, n. 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5935/1806-6690.20210021>.

SAMPAIO, I. M. G. *et al.* Biomass and spilanthal content of hydroponic jambu as a function of nitrogen supply. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 28, n. 12, p. 1-8, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v28n12e277584>.

SANTANDREU, A.; LOVO, I. C. **Panorama da agricultura urbana e periurbana no Brasil e diretrizes políticas para a sua promoção**: identificação e caracterização de iniciativas de AUP em regiões metropolitanas brasileiras. Belo Horizonte: FAO/MDS/SESAN/DPSD, 2007.

SANTOS, C. P. *et al.* A importância da utilização da espécie *Acmella oleracea* L. **Journal of Biotechnology and Biodiversity**, v. 7, n. 4, p. 481-485, 2019. DOI: <https://doi.org/10.20873/jbb.uft.cemaf.v7n4.santos>.

SAVIAN, M. Sucessão geracional: garantindo-se renda continuaremos a ter agricultura familiar? **Revista Espaço Acadêmico**, n. 159, ago. 2014. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/22740/13306>. Acesso em: 10 jun. 2024.

SCHNEIDER, S.; FERRARI, D. L. Cadeias curtas, cooperação e produtos de qualidade na agricultura familiar – o processo de realocação da produção agroalimentar em Santa Catarina. **Organizações Rurais & Agroindustriais**, v. 17, n. 1, p. 56-71, 2015. Disponível em: <https://www.revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/949>. Acesso em 10 dez. 2024.

SILVEIRA, N.; SANDJO, L. P.; BIAVATTI, M. W. Spilanthal-containing products: a patent review (1996–2016). **Trends in Food Science and Technology**, v. 74, p. 107-111, fev. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.02.012>.

SOUZA, S. *et al.* Circuitos curtos agroalimentares – uma abordagem à sua diversidade.

Revista da UI_IPSantarém, v. 8, n. 3, p. 120-135, out. 2020. Disponível em:

<https://revistas.rcaap.pt/uiips/article/view/21336/15679>. Acesso em: 29 out. 2024.

SOUZA, C. S. **Perspectivas de fortalecimento da agricultura familiar a partir do sistema de cultivo do café clonal: o caso do assentamento Margarida Alves em Nova União - RO.** 2018. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal da Fronteira Sul, Pontão, 2018.

SOUZA, M. B.; GUSKE, A. C. Agricultura urbana: um olhar a partir da agroecologia e da agricultura orgânica. **Colóquio – Revista do Desenvolvimento Regional**, v. 14, n. 1, 2017. DOI: <https://doi.org/10.26767/572>.

STEIN, R. *et al.* Chymase inhibition: a key factor in the anti-inflammatory activity of ethanolic extracts and spilanthol isolated from *Acmella oleracea*. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 270, p. 1-11, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113610>.

VILELA, S. L. O.; MORAES, M. D. C. Agricultura urbana e periurbana: limites e possibilidades de constituição de um sistema agroalimentar localizado no município de Teresina – PI. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 46, n. 1, p. 97-114, jan./mar. 2015. DOI: <https://doi.org/10.61673/ren.2015.182>.

VINUTO, J. A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto. **Temática**, v. 22, n. 44, p. 203-2020, ago./dez. 2014. DOI: <https://doi.org/10.20396/tematicas.v22i44.10977>.

VITTESSØ, G. *et al.* Short Food Supply Chains and Their Contributions to Sustainability: Participants' Views and Perceptions from 12 European Cases. **Sustainability**, v. 11, n. 17, p. 1-33 set. 2019. DOI: <https://doi.org/10.3390/su11174800>.

Recebido em: 11/12/2024

Aprovado em: 09/01/2025

OS MOVIMENTOS ANTIVACINA DE 1904 E NA PANDEMIA COVID-19: ANÁLISE DE CHARGES

Rosa Maria Rodrigues¹
Marcia Eduarda dos Santos²
Gicelle Galvan Machineski³
Solange de Fátima Reis Conterno⁴

Resumo:

A relutância à vacinação na pandemia da covid-19 não foi evento inédito, tal atitude desencadeou a Revolta da Vacina de 1904, quando notícias falsas desacreditavam a imunização contra a varíola. Objetivou-se analisar os motivos da resistência às vacinas alegados pelos movimentos do início do século XX e durante a pandemia da covid-19 e destacar a repercussão dos movimentos antivacina no enfrentamento das emergências de saúde pública. Trata-se de uma pesquisa documental, cujas fontes foram charges referentes aos períodos de 1904 e 2020-2021. Os dados foram coletados entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 e organizados quanto à origem do material, descrição dos elementos apresentados e análise da mensagem transmitida, sendo interpretados e discutidos à luz de referências específicas. Apesar das diferenças características do contexto social e político de cada episódio, o medo diante do desconhecido, o discurso da liberdade individual, a difusão de *fake news* e os interesses políticos envolvidos no impulsionamento da recusa vacinal se assemelham. A pesquisa indica a necessidade de desenvolver estratégias para aproximar a população do conhecimento científico, construindo autonomia de pensamento sobre a importância da imunização, erradicando teorias conspiratórias nos assuntos de saúde pública, vislumbrando aumento das coberturas vacinais.

Palavras-chave: Imunização; Movimento Contra Vacinação; Pandemia; Desinformação.

THE ANTI-VACCINE MOVEMENTS OF 1904 AND IN THE COVID-19 PANDEMIC: ANALYSIS OF CARTOONS

Abstract:

Vaccination reluctance during the covid-19 pandemic was not an unprecedented event. Such an attitude triggered the Vaccine Revolt of 1904, when false news discredited vaccination against smallpox. The objective was to analyze the reasons for vaccine resistance claimed by movements from the early 20th century and during the covid-19 pandemic, and to highlight the impact of anti-vaccine movements on addressing public health emergencies. This is

¹ Possui graduação em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (1994), Mestrado em Enfermagem Fundamental pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (2000) e Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (2005). Professora associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: rmrodri09@gmail.com.

² Graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). E-mail: marciaeduarda99@gmail.com.

³ Possui graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2003), mestrado em Letras - Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2005), especialização em Docência do Ensino Superior FAG (2010), doutorado em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2011) e especialização em Enfermagem em Saúde Mental (FaHol, Cofenplay, 2024). Professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: gmachineski@gmail.com.

⁴ Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (1993), mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Maringá (2002). É doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos. Professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: solangeconterno@gmail.com.

documentary research, with sources consisting of cartoons from the periods of 1904 and 2020-2021. The data was collected between December 2022 and January 2023, organized regarding the source of the material, description of the presented elements, and analysis of the conveyed message. They were interpreted and discussed in the light of specific references. Despite the characteristic differences in the social and political context of each episode, the fear of the unknown, the discourse of individual freedom, the spread of fake news, and the political interests involved in promoting vaccine refusal are similar. The research indicates the need to develop strategies to bridge the gap between the general population and scientific knowledge, fostering independent thinking about the importance of immunization, eradicating conspiracy theories in public health matters, and aiming for increased vaccine coverage.

Keywords: Immunization; Anti-Vaccine Movement; Pandemic; Misinformation.

1. INTRODUÇÃO

No século XVIII, o médico inglês Edward Jenner (1749-1823) compreendeu que as pessoas que contraíam *cow-pox*, a varíola bovina, posteriormente obtinham efeitos protetores contra a varíola. Durante um de seus experimentos, Jenner utilizou o material proveniente da pústula de uma menina infectada por varíola bovina para inocular um menino de oito anos, que apresentou apenas febre e mal-estar, sem maiores complicações e que não desenvolveu varíola seis semanas depois, quando recebeu novamente material contaminado por varíola humana (MORABIA, 2018). O novo procedimento recebeu do médico o nome de vacinação, visto que sua origem está relacionada a varíola bovina, cujo vírus causador é chamado de *vaccinia*, termo derivado da palavra *vacca*, em latim (RIEDEL, 2005).

Apesar do êxito de Jenner, a imunização não foi imediatamente aceita pela população inglesa. A origem do material, os métodos aplicados – incluindo higiene insatisfatória dos procedimentos – e os discursos antivacina fizeram com que a prática fosse aceita, somente dez anos depois. O médico William Rowley, de Oxford era um representante antivacina do período que publicou um panfleto mencionando a história de um menino que desenvolveu feições de vaca após ter sido vacinado. A alusão ao desenvolvimento de expressões bovinas foi corroborada por outro médico contrário a vacinação, causando alarme na população (HASLAM, 1990).

Como na Inglaterra, durante a introdução da vacina, o Brasil do início do século XX foi campo fértil para geração de notícias falsas, que se disseminavam a partir de textos jornalísticos e charges em periódicos. Utilizando-se da linguagem verbal e não-verbal, as charges apresentam críticas de teor satírico e caricatural aos acontecimentos atuais da sociedade. A forma de veiculação das charges ocorreu via jornais impressos durante o período da Revolta da Vacina (1904), enquanto hoje os chargistas podem atingir seu público a partir de diferentes plataformas digitais, incluindo as mídias sociais. Vinculada ao texto jornalístico, a charge não demonstra neutralidade ao referenciar a realidade, pelo contrário, “instiga o pensamento crítico do leitor levando-o a se posicionar, mesmo de forma imperceptível, diante do texto” (MATIAS; MAIA, 2014, p. 1020).

Em 1904, a cidade do Rio de Janeiro contava com uma população de aproximadamente 900 mil pessoas. Na ausência de saneamento básico, doenças como peste bubônica, febre amarela e varíola tinham efeitos drásticos e a cidade chegou a ser conhecida internacionalmente como “túmulo dos estrangeiros”, em razão da quantidade de visitantes mortos por febre amarela (AGUIAR, 2021).

Na obra “A Revolta da Vacina: Mentres insanas em corpos rebeldes”, o historiador Nicolau Sevcenko (SEVCENKO, 2018) explicita os eventos desencadeadores do levante popular ocorrido em 31 de outubro de 1904 com a Lei da Vacina Obrigatória foi votada, seguida da elaboração do Regulamento pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Foi justamente a publicação de um esboço do Regulamento no jornal “A Notícia” que disseminou indignação pela cidade.

O regulamento era denunciado por seus termos rígidos impondo condutas desde os recém-nascidos até idosos, obrigando a vacinação, exames e reexames e sugerindo multas, demissões e impossibilitando que as pessoas pudessem recorrer, se defender ou se negar à vacinação. Visava impor uma campanha “maciça, rápida, sem nenhum embaraço e fulminante: o mais amplo sucesso, no mais curto prazo. Não se cogitou da preparação psicológica da população, da qual só se exigia a submissão incondicional” (SEVCENKO, 2018, p. 26).

O receio popular em relação à vacinação não era infundado ao se considerar que se tratava da primeira vacina experimentada na história do Brasil, quando a maioria das pessoas nunca havia sido vacinada. Os métodos utilizados desencadeavam medo, pois, para a inoculação do imunizante contra a varíola eram feitas três incisões no braço a partir de lancetas metálicas que, apesar de serem descartáveis, não deixavam de assustar a população (AGUIAR, 2021). Essas características contrastam com o panorama atual, visto que o Programa Nacional de Imunização (PNI), estabelecido há mais de 48 anos, garante a oferta de diversas vacinas desde a infância até os estágios finais da vida, sendo fundamental para o controle de mais de vinte doenças (DOMINGUES *et al.*, 2020). Definido o sucesso das vacinas na prevenção de doenças e a quantidade de informação disponibilizada atualmente, os fatores relacionados à hesitação vacinal tem sido motivo de indagação.

Embora o Brasil apresente um Programa Nacional de Imunização com reconhecimento mundial, tem-se notado diminuição da cobertura vacinal de uma série de imunizantes, o que impacta seriamente no ressurgimento de doenças infectocontagiosas passíveis de imunoprevenção. Pesquisa feita 26 países mostrou surtos significantes de sarampo no ano de 2020, isso porque mais de 22 milhões de crianças não receberam nem a primeira dose da vacina contra o sarampo. Nesse cenário, o Brasil está entre os países com maior número de crianças não vacinadas (VENKATESAN, 2022).

Conforme o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2021), a última vez que o Brasil atingiu a meta de público-alvo vacinado contra poliomielite foi em 2015. A cobertura vacinal para poliomielite foi de 89,54% em 2018 e 84,19% em 2019, com decréscimo ainda mais significativo nos anos posteriores, chegando a 69,79% em 2021. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO, 2022), se os países não mantiverem uma cobertura vacinal de pelo menos 95%, o poliovírus pode voltar a causar paralisia, o que é significativamente alarmante, tendo em vista que o último caso de poliomielite nas Américas foi há mais de 30 anos.

Destaca-se que em 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) inseriu a hesitação vacinal na lista das dez ameaças à saúde global, indicando que as razões para o desenvolvimento desse cenário são complexas, mas que a falta de confiança, complacência e dificuldade de acesso são alguns dos motivos chaves (OMS, 2019). Estando estabelecido que a vacina é determinante para combater a infecção, torna-se fundamental compreender a resposta das pessoas frente as campanhas de vacinação (CASEROTTI *et al.*, 2022). Diante do acesso rápido e eficiente possibilitado pelas redes de comunicação, os indivíduos frequentemente manifestam suas opiniões acerca da vacinação em mídias sociais, como *Facebook*, *Instagram* e *Twitter*, por exemplo.

O acesso facilitado a diferentes conteúdos permite, mais intensamente, a propagação de material sem compromisso com a veracidade dos fatos. Estudo mostrou a relação entre crenças em teorias conspiratórias e adoção de comportamentos de risco; as mídias sociais atuam como vetor de difusão dessas teorias e contribuem para o estabelecimento do cenário de infodemia (ALLINGTON *et al.*, 2021), conceito definido pela OPAS como “um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa” (OPAS, 2020). As informações se espalham entre as pessoas por meios físicos e digitais, de maneira similar a uma epidemia. A OMS ainda destaca que uma infodemia pode intensificar e prolongar surtos, uma vez que as pessoas ficam incertas sobre o que devem fazer para proteger sua saúde.

A desinformação é outro fenômeno da contemporaneidade que afeta a saúde humana e as decisões individuais para o autocuidado. Trata-se de informação falsa ou imprecisa elaborada e disseminada com a finalidade de enganar e que se destacou na pandemia da covid-19, afetando a saúde física e mental das pessoas pelo acesso a histórias falsas ou enganosas que foram compartilhadas sem preocupação com as fontes, nem com sua qualidade. Via de regra, a desinformação se vale de teorias conspiratórias de maneira que seu conteúdo parece verdadeiro (OPAS, 2020). Com crescimento mundial, o movimento antivacina utiliza temas provocantes para atingir o público, como a ideia de que a vacinação teria efeitos adversos ocultos e que existe uma manipulação da população visando o lucro ou ainda que o governo exerce um papel excessivamente controlador, discurso que tem sintonia com a noção de valorização das escolhas individuais disseminada pelos apoiadores do movimento (BELTRÃO *et al.*, 2020).

Diante destes fatos questiona-se: Quais elementos conectam ou afastam as realidades vividas em 1904 e em 2020, sobre o enfrentamento das doenças que marcaram estes períodos, especialmente no que se refere à utilização de vacinas? Nesse contexto, o presente estudo objetiva analisar os motivos de resistência às vacinas alegados pelos movimentos do início do século XX e durante a pandemia da covid-19, além de examinar a repercussão dos movimentos antivacina no enfrentamento das emergências de saúde pública.

2. METODOLOGIA

Realizou-se pesquisa documental tendo como fontes charges sobre vacina e a vacinação veiculados nos anos de 1904, 2020 e 2021 no Brasil, referentes à Revolta da Vacina e o movimento antivacina na pandemia de covid-19 levantados nas obras “A Revolta da Vacina e o negacionismo dos positivistas”, organizada pela Zeling Digital (2021), e “1904 – Revolta da Vacina: a maior batalha do Rio”, organizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2006), que dispõe de um acervo de textos jornalísticos e charges do ano de 1904. As charges de 2020 e 2021 foram extraídas do jornal diário Folha de São Paulo (FOLHA DE SÃO PAULO 2020/2021), um jornal de grande circulação que tem uma seção específica para armazenamento das charges em seu site. A coleta de dados de ambos os períodos ocorreu nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

A organização dos documentos ocorreu pela leitura segundo critérios de análise de conteúdo, com técnicas de fichamento e levantamento quantitativo e qualitativo de termos e assuntos recorrentes, dispostos em um quadro em que as charges foram numeradas, descritas e, interpretadas. Após esta sistematização foram organizadas em temáticas por convergência de conteúdo (PIMENTEL, 2001).

Em um primeiro momento foram sistematizadas as charges sobre vacina de 1904 e, posteriormente, as de 2020/2021, para o resultado ser analisado e identificadas as aproximações

e distanciamentos dos dois cenários, especialmente no que se refere ao tema vacina. Para a organização dos dados em temáticas utilizou-se um instrumento com três colunas: origem e data de publicação do material; descrição da charge, seus diálogos e componentes gráficos; análise dos conteúdos apresentados pelas charges. As informações foram analisadas à luz de referências específicas.

3. RESULTADOS

Foram objeto de sistematização, análise e interpretação, 50 charges referentes ao movimento antivacina do início do século XX e 65 charges dos anos de 2020 e 2021. A partir da organização e análise dos dados emergiram as unidades temáticas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Unidades temáticas que emergiram a partir das análises das charges dos dois períodos do estudo, 2023

	Unidades temáticas	Conteúdo das charges
T E M Á T I C A S	1. As subjetividades no enfrentamento da vacina no início do século XX: medo e desconfiança diante do desconhecido	Representam o medo das incisões feitas no braço (9, 10, 46, 48), a imposição tirana do Congresso Nacional para a vacinação (12), pois a vacina seria mais temida que um ataque por um assaltante (29); insegurança em relação a vacina (32, 6, 21, 13, 3, 19), desencadeando posturas racistas (19) ou possibilidade de reparação pecuniária (37).
	2. As relações de gênero relacionando vacina e assédio sexual	A vacinação entendida como forma de assédio (7) e afronta ao marido (44), possuindo forte conotação sexual (47).
	3. As fake news na República Velha	Desinformação e difusão da utilização do álcool para combater a vacina (15, 16, 17); mortes causadas pela vacina (18) e o escárnio para desacreditar o imunizante (8).
	4. Resistência a vacinação e antecipação da Revolta	Desacreditação da vacina (5, 24) e estratégias para evitar tomar o imunizante (22) alcançando todas as classes e expondo a subserviência de pessoas pretas (26) estimulando a não vacinação (27, 25) e o uso da força para a resistência (28, 25, 33, 39, 40, 50).
	5. Os interesses políticos no desencadeamento da Revolta	Interesses sustentados no positivismo e em posições políticas de parlamentares opositores ao presidente (34, 2, 4, 14, 20, 36) mobilizando trabalhadores de suas bases políticas (49) desacreditando a legislação da vacina obrigatória (36, 43) até sua revogação (45), para concluir que as posições políticas extrapolaram o aceitável, culminando em mortes durante a revolta da vacina (41).
	6. Oswaldo Cruz e o autoritarismo nas políticas sanitárias	Enfrentamento à figura de Oswaldo Cruz, denominado Luiz XIX da seringação, Nero da Higiene, Napoleão de seringa e lanceta, Colombina (1, 23, 42, 35, 38, 31) e a desconfiança quanto à vacinação do então chefe do executivo Rodrigues Alves (30).
T E M Á T I C A S	7. Politização na condução da pandemia em 2020 e 2021	Manifestações populares de recusa à vacina, apoio ao presidente e discurso armamentista (2); disputa entre adversários políticos (6, 5, 23, 43, 38); subserviência do presidente brasileiro ao presidente americano (9), discurso anti-China (23, 51, 32), mudança de postura da população conforme defesa da vacina pelo presidente (37, 36) e a vacinação escondida do Ministro da Casa Civil (40)
	8. Repercussões das disputas políticas: Fake News, negacionismo e posicionamento antivacina	Desinformação e associação da vacina à conjuntura geopolítica contrária à China (10), negacionismo e notícias falsas nos grupos bolsonaristas (26, 53, 60, 7), postura antivacina, virilidade e armamentismo (30, 11, 8, 29, 31, 33), defesa da cloroquina (30, 44, 53), crítica ao comportamento infantil bolsonarista (62), aproximação do presidente ao centrão (16); papel do Ministro da Saúde (18); resistência às medidas de precaução (15) e a culpabilização da vacina por qualquer evento (65).
	9. A condução do governo federal para a vacinação: da recusa à obrigatoriedade, da protelação da aquisição, às denúncias de corrupção na compra de vacina;	Críticas ao governo federal (20, 22, 34), às suas posições ideológicas e medos (35), desprezo pelas vidas perdidas (54), condução da pandemia (55), recusa da obrigatoriedade da vacina (3, 4), segurança da vacina (1), demora na aquisição das vacinas (12, 13, 14, 17, 24, 25, 27, 19, 39, 42, 45, 46), fraudes na administração e desrespeito à ordem dos grupos prioritários (28, 21) e a corrupção na aquisição dos imunizantes (48, 49, 50, 52, 56).

2 0 2 0 / 2 0 2 1	10. Estímulo à vacinação	Chamamentos à vacinação aos sobreviventes (41), às mães no mês de maio, como forma de presente (47), crítica a fala sobre transformação em jacaré e incentivo a vacinação (57). Chegando ao fim de 2021, as charges trazem a esperança e elementos natalinos para encorajar a imunização (61, 63, 64).
---	--------------------------	--

Fonte: Dados coletados no estudo

Os resultados demonstram que o receio quanto à vacina durante o início do século XX e na pandemia da covid-19 foi impulsionado por *fake news*, direcionando à recusa vacinal e ao movimento antivacina. O uso da desinformação como estratégia para desqualificar a vacina encontrou espaço nos jornais de 1904 e, conseqüentemente, nas concepções populares. Além do uso de notícias falsas, os jornais buscavam satirizar a importância da vacina para fundamentar a intolerância a vacinação. Durante a pandemia, a insistência em medicamentos ineficazes para a combater a covid-19 e a intensa propagação de desinformação refletiram nas publicações dos cartunistas e o movimento antivacina foi ganhando força no país com a rejeição do conhecimento científico e a desconfiança sobre imunização.

Ainda no início do século XX, evidenciam-se as relações de gênero que influenciaram a visão sobre a vacinação. Envolvidas em um contexto de subserviência, as mulheres brasileiras conquistariam o direito ao voto somente 28 anos mais tarde.

Os noticiários defendiam que a aprovação da Lei da Vacina Obrigatória não deveria ser justificativa para a população permitir sua aplicação, instigando, desta forma, a desobediência civil, e a violência nas semanas que precedem a Revolta. No mês anterior à Revolta da Vacina, os debates intensos na Câmara dos Deputados sugeriam o sepultamento precoce do projeto de vacinação. Contudo, a ideia de resistir a vacinação não vinha somente da população, mas estava vinculada a um grupo político e ideológico, os positivistas, que tinham interesse em desmontar o governo vigente e, portanto, eram contrários ao projeto de imunização.

Responsável por elaborar o regulamento da Lei da Vacina Obrigatória, o diretor da Saúde Pública foi frequentemente foco de críticas nas publicações dos jornais cariocas. Oswaldo Cruz foi alvo de sátiras e suas medidas sanitárias inspiraram comparações com o imperador romano Nero e ao Rei da França, Luís XIV. O médico estava na direção do saneamento do Rio de Janeiro, que, entre despejos e demolições de residências populares, resultou na “limpeza” do centro da cidade, transferindo a miséria e as doenças infecciosas para as periferias insalubres. Além disso, a população era instigada a cobrar a vacinação de Oswaldo Cruz e o presidente Rodrigues Alves, ambos defensores da Lei da Vacina Obrigatória.

A partir da temática 7, os dados referem-se ao período de 2020 a 2021, momento em que o posicionamento manifestado por figuras políticas é colocado em evidência, influenciando negativamente a resposta da população frente a vacinação. A visão sobre a vacina também foi afetada pela disputa entre adversários políticos e contribuiu para a polarização em torno da imunização.

O conflito entre as duas figuras políticas, o ex-presidente e o ex-governador de São Paulo, participou na reprodução de uma visão anti-China em relação a vacina Coronavac. Termos como “vacina chinesa do Dória” foram utilizados pelo ex-presidente para se referir a

vacina e ao governador. O conflito em torno da vacina Coronavac, além de impactar as relações do Brasil com a China, trouxe à população desconfiança sobre a vacina e, consequentemente, tendência a escolher um imunizante de acordo com o fabricante. A polarização política em torno da vacinação se intensificou de tal forma que influenciou as atitudes dos membros do governo em relação ao ato de se vacinar, fazendo com que o Ministro da Casa Civil se vacinasse às escondidas.

Identificam-se também charges que questionam a obrigatoriedade das vacinas, a demora na aquisição e as denúncias de corrupção na compra dos imunizantes. A ausência de um plano nacional de vacinação com prazos de início definidos e outros fatores envolvidos no atraso do processo, como a falta de insumos para produção dos imunizantes, marcaram a condução governamental durante a pandemia. Além de construir críticas ao presidente da República, as charges também se direcionaram ao ministro da saúde apontando para uma inaptidão para o cargo, uma vez que se tratava de um general com conhecimento em movimentos militares, não em gestão em saúde.

O desrespeito à fila de vacinação também teve representação nas charges. Os “fura-filas” – aqueles que tentavam se vacinar sem estar nos grupos prioritários – começaram a ser denunciados já na primeira semana de vacinação. Nos meses de junho e julho de 2021 várias das charges publicadas se direcionaram para a tentativa de compra superfaturada das vacinas da Covaxin e denúncias de cobranças de propina na negociação das doses.

Embora a maioria das charges fizessem referência a acontecimentos políticos durante a gestão da pandemia, a partir do ano de 2021 várias ilustrações trouxeram uma composição de elementos que incentivava a vacinação e realçavam sua importância na contenção da pandemia.

4. DISCUSSÃO

Ao entender os contextos da Revolta da Vacina, de 1904 e o período mais significativo da pandemia, ocorrido nos anos de 2020 e 2021, identifica-se a utilização de uma questão de saúde pública para favorecer partidos e atingir objetivos políticos como um dos principais pontos que se destaca no conjunto de semelhanças apresentadas entre os dois períodos. Em 1904 havia interesse da oposição em aproveitar o descontentamento da população com o governo vigente e instigar a revolta contra o presidente Rodrigues Alves (NOGUEIRA et al., 2021). Em 2020, mostrou-se evidente que as discordâncias sobre a vacina Coronavac tinham mais relação com uma necessidade em vencer publicamente uma disputa política do que com uma preocupação genuína sobre a segurança da vacina (CERQUEIRA-SILVA et al., 2022).

A tentativa de desacreditar uma vacina que protege contra desfechos graves são ações que impactaram negativamente no combate a pandemia, favorecendo a intensificação da desinformação e impulsionando a hesitação vacinal, mesmo que estudo mostrasse que, após as duas doses, a administração da Coronavac teve efetividade de 81,3% contra hospitalização ou morte de pessoas reinfectadas pelo SARS-CoV-2. E a imunização contra o SARS-CoV-2 começou primeiramente com Coronavac no Brasil, portanto, apesar de ter uma taxa de eficácia menor em relação a outras vacinas como as produzidas pelos laboratórios da Pfizer e AstraZeneca, tentativas de desacreditar uma vacina que protege contra desfechos graves são ações que impactaram negativamente no combate a pandemia (BOLSONARO DIZ... 2020).

As *fake news* também fizeram parte dos recursos utilizados em 1904 para desqualificar a vacina e, consequentemente, desacreditar as figuras políticas envolvidas na implantação da vacina obrigatória. Dessa forma, as *fake news* eram, assim como em 2020/2021, carregadas de vieses políticos e ideológicos. Observa-se nos dois períodos a difusão de crenças infundadas de

que não somente as vacinas são ineficazes, como também são fonte de outras patologias como a “defluxeira” em 1904 e a aids nos anos atuais.

O discurso sobre liberdade e autonomia é outro aspecto que permaneceu desde a Revolta da Vacina e demonstra a predominância dos interesses individuais em um contexto de busca por bem-estar coletivo. Em 1904, Rui Barbosa, político contrário a vacinação durante a República Velha, discursa sobre interferência do Estado sobre os indivíduos (AGUIAR, 2021). Em setembro de 2020, o então presidente Jair Bolsonaro utiliza a fala “vacina quem quer taoquei?!”. Nesse mesmo mês, a secretaria de comunicação publica a frase: “o governo do Brasil preza pelas liberdades dos brasileiros”, condizendo com outra fala do ex-presidente: “Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina” (BOLSONARO DIZ... 2020).

Ao se referir a vacinação como “suicídio”, a imagem de 1904 reforça a ideia de que a vacina teria uma ação letal e não preventiva, excluindo os riscos da infecção pela varíola na época. A percepção irreal dos riscos da vacina é retratada em várias charges em ambos os períodos, denunciando um elemento muito presente na tomada de decisão em relação a vacina, o viés de omissão. No viés de omissão, é preferível que aconteça um dano pela omissão (inação) do que pela comissão (ação), ou seja, um problema que ocorre em razão de algo que se decidiu fazer (tomar vacina) é menos aceitável do que um problema oriundo de uma omissão (não tomar vacina). Em outras palavras, seria pior um dano causado por um efeito adverso relacionado a vacina do que um dano causado pela infecção por uma doença imunoprevenível (WROE *et al.*, 2005; OLIVEIRA *et al.*, 2022). Essa linha de pensamento ignora a segurança das vacinas e a gravidade das doenças infecciosas, além de criar uma tendência em priorizar eventos adversos raros, quando não inexistentes e imaginários, como no caso da transformação em jacaré decorrente da vacinação (MARZ, 2021).

A simetria entre os acontecimentos de eventos separados por mais de um século é perceptível, mas existe uma série de diferenças que singularizam cada episódio em seu período histórico. A característica principal que distingue os anos de 2020 e 2021 de 1904 é o fato de que no contexto em que se deu a Revolta da Vacina o executivo, na figura de Rodrigues Alves participava ativamente na luta pela vacinação e os jornais e parte do parlamento eram contrários a essa medida, contrastando com o que se iniciou durante a pandemia da covid-19, momento em que o próprio presidente era responsável pela divulgação de notícias falsas. A pandemia atravessou o país em um governo marcado pelo negacionismo, no qual a gravidade da doença foi minimizada, o processo de aquisição da vacina foi dificultado e os movimentos do presidente foram recebidos com aplausos e designações de “mito” em demonstrações de fanatismo por seus apoiadores (FERNANDES; PINHEIRO, 2021).

O caráter impositivo do governo e as intervenções sobre os corpos e a decisão de se vacinar eram preocupações da população, mas o papel coercitivo do Estado não se limita a 1904. Estudo indicou que no contexto da Revolta houve uma junção de valores de classes sociais distintas uma vez que os membros da elite da época se apegaram aos princípios liberais, em especial da liberdade individual e de afastamento do estado das questões particulares. Contudo, a população, a ameaça do Estado se revelavam na sua interferência em questões familiares como a virtude da “virtude da mulher e da esposa, a honra do chefe de família, a inviolabilidade do lar” (CARVALHO, 2018, p. 109).

Os pretextos da liberdade individual que inflamaram o motim popular resultaram, porém, em intervenções ainda mais intensas pelo Estado, com direito a bombardeios, tropas do exército, convocação da Guarda Nacional e, finalmente, em um projeto de limpeza, a expedição de suspeitos de envolvimento na Revolta ao Acre, mesmo sem comprovação de atuação, favorecendo as tentativas de tornar o Brasil mais atraente para imigrantes estrangeiros⁶. No Rio

de Janeiro de 1904, o Estado respondeu com força máxima, mas helicópteros, granadas e fuzis também fazem parte de operações policiais nas favelas que continuam exterminando a população marginalizada indiscriminadamente, como é o caso de João Pedro (14 anos), que morreu por um ferimento de arma de fogo pela polícia e foi uma das 1.245 vítimas de ações policiais no Rio de Janeiro em 2020 (GUIMARÃES, 2021).

No que diz respeito a pandemia, os grupos vulnerabilizados também foram os mais impactados. Em dados apresentados por boletins epidemiológicos, os bairros com altíssima proporção de favelas no Rio de Janeiro chegaram a ter uma taxa de letalidade 2,4 vezes maior em comparação a taxa dos bairros sem favela (MATTA *et al.*, 2021). Esses dados reforçam a teoria da determinação social do processo saúde-doença e denunciam a ausência de políticas públicas eficazes que minimizem a disparidade entre as condições de vida dos indivíduos.

Em relação aos imunizantes, deve-se destacar que o funcionamento da vacina no sistema imunológico e seu papel na prevenção de doenças não eram conceitos bem difundidos em 1904, visto que se tratava da primeira vacina administrada no Brasil. Em 2020, por outro lado, diversas vacinas são administradas a partir do calendário vacinal do PNI, que é reconhecido internacionalmente por seus avanços, sendo responsável pela erradicação e controle de várias doenças, embora o declínio das coberturas vacinais evidencie um grande número de crianças sem proteção contra doenças imunopreveníveis (HOMMA *et al.*, 2023). Não há, atualmente, uma preocupação moral quanto aos métodos de administração da vacina, diferentemente de 1904, quando a exposição de partes do corpo feminino para as incisões era considerada uma afronta aos costumes da época, como mostram as charges 7 (AGUIAR, 2021, p. 21 e 44 (RIO DE JANEIRO, 2006, p. 16)).

O acesso ao conhecimento científico é facilitado quando comparado ao ano de 1904 e, embora, os avanços tecnológicos permitam o acesso à informação em poucos segundos, ainda não há como filtrá-las e impedir efetivamente que *fake news* sejam propagadas com a mesma velocidade. Estudo identificou 637 rumores e teorias conspiratórias em diferentes mídias sociais advindas de 52 países. De todos os itens identificados, 12% se originaram no Brasil, que ficou atrás apenas dos EUA (15%) e Índia, que representou 13% dos rumores. Em um cenário de infodemia, a circulação de teorias conspiratórias faz com que esses conteúdos possam ser falsamente interpretados como informações confiáveis (ISLAM *et al.*, 2021).

Chama a atenção que havia no Brasil em 1904, a incorporação da ciência, especialmente no que se refere ao positivismo como forma de olhar o mundo. De forma que há que se questionar, as razões de, mesmo decorrente da ciência da época, os positivistas serem contrários às medidas sanitárias, em especial à vacinação. Neste aspecto, observam-se pelo menos duas possíveis explicações. Uma delas é que o positivismo que adentrou no Brasil foi o positivismo religioso de Augusto Comte, segundo o qual a ciência já chegara a seu ápice e o mundo já estava completamente compreendido, ignorando e negando conhecimentos contemporâneos como os questionamentos acerca da física newtoniana (SCHWARTZMAN, 2015). Aqui ganhou corpo um positivismo “acientífico” e que não potencializou o pensamento moderno em todas as ciências, quiçá nas ações de saúde.

Outro aspecto é a base ideológica liberal que no tempo presente alcança seus ápices de individualismo e desconsidera a importância da vacinação como ato coletivo. Esse modo de pensar se mostra especialmente preocupante pois, as mudanças coletivas de comportamento são fundamentais na ausência de uma vacina ou tratamento apropriado, como foi o caso do período inicial da pandemia. Em países politicamente polarizados a adesão a medidas para reduzir a transmissão do vírus se tornou uma questão partidária e estudos tem demonstrado que o senso de pertencimento a um grupo e a uma identidade nacional está associado ao engajamento em

comportamentos que promovem a saúde pública, portanto, líderes políticos tem um papel significativo informando as pessoas e, conseqüentemente, prevenindo comportamentos irresponsáveis (VAN BAVEL et al., 2022).

Por fim, é importante considerar que se trata da reação humana diante do desconhecido e assustador, como é o caso das pandemias. O medo é uma reação que desencadeia uma maior atenção a sinais e situações de perigo e, portanto, é importante para a saúde dos indivíduos, mas medos irracionais podem estimular comportamentos inapropriados frente a uma condição de risco, como a escassez ou o exagero de medidas preventivas (WEISÆTH; TØNNESEN, 2020).

Observam-se diferentes inquietações em relação a vacinação: o medo de morrer, de sofrer reações severas e a preocupação em relação ao tempo de desenvolvimento da vacina e aos seus componentes (HERRY *et al.*, 2023). Identificaram-se representações gráficas do medo desproporcional ao risco nos dois períodos analisados, como o medo de perder o braço apresentado na charge 1 (GALVÃO, 2020) ou o receio de ficar incapacitado para trabalhar, demonstrado pela charge 10 (AGUIAR, 2021, p. 25). Nesse sentido, compreender as incertezas e medos acerca da vacinação se torna fundamental, pois permite direcionar as informações de saúde de forma que minimize as preocupações e influencie positivamente as concepções sobre a vacina.

5. CONCLUSÃO

O estudo alcançou o objetivo de analisar os motivos de resistência às vacinas alegados pelos movimentos do início do século XX e durante a pandemia da covid-19 e a repercussão do movimento antivacina no enfrentamento das emergências de saúde pública.

Embora distantes na linha do tempo e apresentando diferenças importantes, a análise da Revolta da Vacina e da pandemia da covid-19 trazem contribuições relevantes na reflexão sobre o percurso da imunização no Brasil. As semelhanças entre os períodos permitem traçar um paralelo e visualizar a repetição de táticas na história da saúde pública, especialmente no que refere a manobras políticas que se desenrolaram em torno de uma questão sanitária e, ainda que se note uma inversão nas condutas governamentais, o princípio de usar a recusa vacinal para disputas partidárias permanece.

Decorre que um fato do campo sanitário foi capaz de definir condutas e polarizar a discussão política e ideológica ao arripio dos conhecimentos científicos. Ademais, o contexto mundial de negação da ciência como possibilidade de explicação racional dos fatos humanos deu a tônica na condução da pandemia no Brasil onde achou solo fértil para disseminação de teorias conspiratórias e explicações estapafúrdias do quadro sanitário, embalados pelo medo humano ao desconhecido.

O estudo teve limitações principalmente quanto a análise das charges, uma vez que foi necessário leituras que possibilitassem um aprofundamento do conhecimento sobre o contexto em que foram publicadas, para então interpretá-las direcionando-se ao tema da vacina. Além disso, por serem antigos e estarem em desuso, alguns termos presentes nas ilustrações de 1904 tornaram a compreensão das charges mais difícil.

Percebe-se que as *fake news* e as disputas políticas seguramente participaram dessa hesitação em 1904 e continuam a influenciar a população até os dias de hoje. Portanto, é necessário investigar os interesses envolvidos na criação de notícias falsas e elencar estratégias para popularizar o conhecimento científico de forma que teorias conspiratórias e infundadas

acerca da imunização não sejam tão facilmente aceitas, alavancando as taxas de vacinação e evitando o reaparecimento de doenças imunopreveníveis.

Por fim, a comparação de momentos históricos distintos a partir de charges permite um entendimento do contexto de cada época, visto que as charges expressam opiniões políticas e são carregadas de elementos que remontam aos movimentos sociais, econômicos e culturais de um período.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, E. **A revolta da vacina e o negacionismo dos positivistas**. Curitiba: Zelig Digital, 2021 Disponível em: <https://zelig.digital/2021/01/28/revolta-da-vacina-quando-o-positivismo-virou-negacionismo/>. Acesso em: 15 out. 2022.

ALLINGTON, D. *et al.* Health-protective behaviour, social media usage and conspiracy belief during the Covid-19 public health emergency. **Psychological medicine**, v. 51, n. 10, p. 1763-1769, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32513320/>. Acesso em: 16 out. 2022.

BELTRÃO, R. P. L. *et al.* Perigo do movimento antivacina: análise epidemio-literária do movimento antivacinação no Brasil. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 6, p. e3088-e3088, 2020. Disponível em: DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e3088.2020>. Acesso em: 30 jan. 2023.

BOLSONARO DIZ que ‘ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina’; especialistas criticam. **G1**, set. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/09/02/bolsonaro-diz-que-ninguem-pode-obrigar-ninguem-a-tomar-vacina-especialistas-criticam.ghtml>. Acesso em: 30 jan. 2023.

BRASIL. Datasus. **Cobertura vacinal do ano de 2014 a 2021**, 2021. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/webtabx.exe?bd_pni/cpnibr.def. Acesso em: 29 jun. 2022.

CARVALHO, J. M. Cidadãos ativos: a Revolta da Vacina. In: CARVALHO, José Murilo de. **Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi**. 4a. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 72-112.

CASEROTTI, M. *et al.* Who is likely to vacillate in their Covid-19 vaccination decision? Free-riding intention and post-positive reluctance. **Preventive medicine**, v. 154, p. 106885. 2022 Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743521004588>. Acesso em: 30 jan. 2023.

CERQUEIRA-SILVA, T. *et al.* Effectiveness of CoronaVac, ChAdOx1 nCoV-19, BNT162b2, and Ad26. COV2. S among individuals with previous SARS-CoV-2 infection in Brazil: a test-negative, case-control study. **The Lancet Infectious Diseases**, v. 22, n. 6, p. 791-801, 2022. Disponível em: <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2822%2900140-2> Acesso em: 30 jan. 2023.

DOMINGUES, C. M. A. S *et al.* 46 anos do Programa Nacional de Imunizações: uma história repleta de conquistas e desafios a serem superados. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 36, Sup 2:e00222919, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/XxZCT7tKQjP3V6pCyywtXMx/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 14 jan. 2023.

FERNANDES, T. M.; PINHEIRO VA. Negação e Negacionismo no Brasil: vacinas antivariólica e anti-covid-19. Ponta de Lança: **Revista Eletrônica de História, Memória & Cultura**, São Cristóvão, v. 15, n. 29, p. 14-36.2021. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/pontadelanca/article/view/16496/12434>. Acesso em: 12 jan. 2023.

FOLHA DE SÃO PAULO. **Charges**. 2020; 2021. Disponível em: <https://fotografia.folha.uol.com.br/charges>. Acesso em: 5 jan. 2023.

GALVÃO, J. A **pressa**. 16 ago. 2020. 1 charge. Disponível em: <https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1673787819108865-charges-agosto-2020>. Acesso em: 10 jan. 2023.

GUIMARÃES, L. **Caso João Pedro**: Quando o Estado mata nossos filhos a Justiça não acontece, diz mãe do adolescente morto em operação policial. BBC, São Paulo, maio, 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57121830>. Acesso em: 11 maio 2023.

HASLAM, F. Looking at medical history: vaccination. **Scottish Medical Journal**, v. 35, n.2, p. 53-55, 1990. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/003693309003500210>. Acesso em: 9 out. 2022.

HERRY, A. M. *et al.* Facilitators of and barriers to COVID-19 vaccination in Grenada: a qualitative study. **Ver. Panam Salud Publica**, v. 20, n. 47, p. e44. mar. 2023. DOI: 10.26633/RPSP.2023.44. PMID: 36945250; PMCID: PMC10022831. Acesso em: 12 maio 2023.

HOMMA, A. *et al.* Pela reconquista das altas coberturas vacinais. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 39, n. 3, p. e00240022. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/JjMfSLGDnWJWVhLsZTCX34t/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 12 maio 2023.

ISLAM, S. *et al.* COVID-19 vaccine rumors and conspiracy theories: The need for cognitive inoculation against misinformation to improve vaccine adherence. **PloS one**, v. 16, n. 5, p. e0251605, 2021. Disponível em: 10.1371/journal.pone.0251605. PMID: 33979412; PMCID: PMC8115834. Acesso em: jan. 30 2023.

MARZ, M. **Agosto 2021**. 1 charge. Disponível em: <https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1706850704421949-charges-agosto-2021>. Acesso em: 10 jan. 2023.

MATIAS, A. F; MAIA, J. V. A história da charge e seu uso no pós-64. *In: Encontro Cearense de História da Educação*, 13; Encontro Nacional do Núcleo de História e Memória da Educação, 3; Simpósio Nacional de Estudos Culturais e Geoeducacionais - Sinecgeo, 3, 2014, Fortaleza; p. 1013-1025.

MATTA, G. C *et al.* **Os impactos sociais da Covid-19 no Brasil**: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.7476/9786557080320>. Acesso em: 28 jan. 2023.

MAZUI, G. 'Mais uma que Jair Bolsonaro ganha', diz presidente sobre suspensão de testes da CoronaVac. **G1**, Brasília, nov. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/11/10/mais-uma-que-jair-bolsonaro-ganha-diz-o-presidente-ao-comentar-suspensao-de-testes-da-vacina-coronavac.ghtml>. Acesso em: 30 jan. 2023.

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

página 378

WEISÆTH, L.; TØNNESEN, A. **Fear, information and control during a pandemic.**

Tidsskrift for Den norske legeforening. 2020. Disponível em:

<https://tidsskriftet.no/en/2020/06/kronikk/fear-information-and-control-during-pandemic>

Acesso em: 2 jun. 2023.

WROE, A. L. *et al.* Feeling bad about immunising our children. **Vaccine**, v. 23, n. 12, p.

1428-33, fev. 2005. DOI: 10.1016/j.vaccine.2004.10.004. PMID: 15670876. Acesso em: 29

jun. 2022.

Recebido em: 13/12/2024

Aprovado em: 09/01/2025

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

LA CONCEPTUALIZACIÓN Y MEDICIÓN DEL IMPACTO EN LAS ACTIVIDADES DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS: UN DESAFÍO PENDIENTE

Christian Rodrigo Álvarez-Mancilla¹
Jaime Anisio Portal Gallardo²
Guillermo Javier Díaz-Villavicencio³

Resumen:

El presente estudio se ha realizado con la finalidad de ser un aporte al estado del arte de la Vinculación con el Medio, dando un sentido de urgencia a la configuración de las políticas, modelos y sistemas de gestión de esta importante área de desarrollo en las universidades de Chile. La mayoría de las universidades en sus resoluciones de acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación, de acuerdo con el juicio evaluativo de los pares evaluadores, situaron la capacidad de las universidades, con una baja o insuficiente capacidad para medir el impacto de sus actividades. Tal situación es identificada como un problema central para gestionar la Vinculación con el Medio lo que implica revisar y proponer nuevas herramientas para esta área, que permita a las universidades, incorporar metodologías de evaluación social para un mejor diseño institucional. Se ha propuesto además una matriz de impacto, que puede constituirse en una herramienta para avanzar en una mejor comprensión de la relación estratégica entre las actividades, componentes, impactos internos y externos, bidireccionalidad y una mejor y más eficaz manera de aportar al territorio y los grupos relevantes con los que las universidades se relacionan.

Palabras clave: Impacto; Bidireccionalidad; Vinculación con el Medio; Política; Modelo.

THE CONCEPTUALIZATION AND MEASUREMENT OF THE IMPACT ON THE ACTIVITIES OF THE LINKING WITH THE ENVIRONMENT OF CHILEAN UNIVERSITIES: A PENDING CHALLENGE

Abstract:

This study has been carried out with the aim of contributing to the state of the art of Community Engagement, giving a sense of urgency to the configuration of policies, models, and management systems of this important area of development in universities in Chile. Most universities in their accreditation resolutions of the National Accreditation Commission, according to the evaluative judgment of the peer evaluators, placed the universities' capacity,

¹ Doctor en Proyectos - Universidad Internacional Iberoamericana de Mexico (UNINI - Mexico). Profesional especialista em temas de calidad y acreditación institucional para la educación superior – Universidad de Tarapacá, Dirección de Calidad Institucional - Chile. E-mail: calvarez@gestion.uta.cl.

² Docente e investigador de la Universidad del Golfo de California, Director de Desarrollo Institucional, Baja California, México. Licenciado en Educación Especialidad Educación Física. Máster en Educación Avanzada. Doctor por la Universidad de Oviedo, España. Doctor en Ciencias Pedagógicas (Homologación Cuba). E-mail: jaimeportalgallardo@gmail.com.

³ Possui graduação em Administração de Empresas da Universidade de Antofagasta Chile (1999) reconhecido como Bacharel em Administração pela UTFPR (2018), Mestrado em Inicialização da Investigação em Economia da Empresa pela Universidade Autónoma de Barcelona (2006) e Doutorado em Criação, Estratégia e Gestão de Empresas pela Universidade de Barcelona (2009) reconhecido como Doutor em Administração pela Universidade de São Paulo FEA/USP (2012). Professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). E-mail: guillermo.diaz@unila.edu.br.

with a low or insufficient capacity to measure the impact of their activities. Such a situation is identified as a central problem for managing Community Engagement, which therefore implies reviewing and proposing a model of community engagement, which allows universities to incorporate social evaluation methodologies for better institutional design. A matrix of impact of evolutionary quadrants has also been proposed, which can become a tool to advance in a better understanding of the strategic relationship between activities, components, internal and external impacts, bidirectionality, and a better and more effective way of contributing to the territory and the relevant groups with which universities relate.

Keywords: Impact; Bidirectionality; Community Engagement; Policy; Model.

1. INTRODUCCIÓN - Desarrollo Normativo del Impacto y la Bidireccionalidad

Las actividades asociadas a la vinculación con el medio en las universidades chilenas han sufrido modificaciones desde que la calidad en la educación se comenzara a normativizar en el año 2006 a través de la ley 20.129 publicada el 17 de noviembre, y que en esa época definía a la vinculación con el medio como “otra área” de acreditación voluntaria.

El formato invariable utilizado por las agencias de acreditación respecto de los criterios anteriores a octubre del año 2023, para evaluar en sus resoluciones de acreditación ha sido el siguiente: 1) Diseño y aplicación de la política institucional, 2) asignación de recursos, 3) impacto en el medio interno y externo. Llama grandemente la atención que en el caso del punto 3) del análisis realizado al área voluntaria de Vinculación con el Medio (de ahora en adelante VCM), muchas o la gran mayoría de las universidades públicas o privadas analizadas fueron evaluadas con un nivel bajo en medición del impacto y bidireccionalidad (cuestión que analizaremos en detalle en los resultados y conclusiones).

Las modificaciones posteriores a los criterios y estándares de acreditación normativizados por la Comisión Nacional de Acreditación (de ahora en adelante CNA), han centralizado el énfasis de la dimensión de VCM en dos ámbitos que han resultado relevantes para la contextualización de las políticas, modelos y sistemas de gestión de VCM de las universidades chilenas; por una parte, se releva el concepto de bidireccionalidad y el concepto de impacto.

Los nuevos criterios y estándares de acreditación ajustan en los criterios 11 (política y gestión de la vinculación con el medio) y en el criterio 12 (resultados e impacto de la vinculación con el medio) operativamente los conceptos anteriormente mencionados.

La función de vinculación con el medio es bidireccional, es decir, corresponde a una construcción conjunta de la universidad con sus grupos relevantes de interés. Se explicita en políticas y mecanismos que señalan propósitos y acciones para los ámbitos de interacción definidos institucionalmente (CNA. 2023. pag. 14)

Si bien es cierto el encabezado del criterio 11 es genérico, luego en las especificaciones por nivel 1,2 y 3 se define con claridad el concepto de bidireccionalidad, concepto que se va incrementando desde lo nominal y declarativo hacia una definición concreta de la naturaleza bidireccional especialmente la relacionada con los impactos internos.

En el primer nivel básico (3 años de acreditación) la exigencia bidireccional se circunscribe al desarrollo del modelo de la VCM, que debe estar sustentado en su política

En el caso de las universidades chilenas y dado el ajustado intervalo de gestión de lo que la CNA ha establecido desde la perspectiva de la evaluación externa y el *accountability*, para la dimensión de la VCM, podemos encontrar un cierto grado de convergencia en las universidades y sus políticas y modelos de vinculación con el medio tanto públicas como privadas. En el caso de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (7 años de acreditación, excelencia), esta incorpora las variables de impacto y contribución como una evaluación *ex post*, y con efectos duraderos y de largo plazo, incorporando los resultados como efectos inmediatos asociados al cumplimiento de objetivos y los procesos como la trazabilidad que permiten realizar el seguimiento y análisis de las actividades asociadas a la VCM, finalmente el diseño de sus indicadores de contribución e impacto se alimentan en términos generales de la evidencia de sus resultados (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2015). Tal aseveración queda contextualizada en la resolución de acreditación de la CNA para esta casa de estudios en el acápite de impacto en el medio externo e interno, donde entre otros análisis se declara que “aun cuando la Universidad lleva un adecuado registro y evaluación de las actividades de Vinculación con el medio, debe fortalecer los mecanismos de medición del impacto interno y externo de las mismas” (CNA, 2022. pag, 17).

Por otro lado, la Universidad Estatal de Antofagasta con 5 años de acreditación (nivel avanzado), ha establecido en su Política de Vinculación con el Medio y el Territorio versión 2023, que la bidireccionalidad es un conjunto de:

vínculos establecidos entre la universidad y su entorno estarán sustentados en un involucramiento activo de todos los agentes de vinculación, tanto internos (estudiantes, académicos/as, funcionarios/as y direcciones superiores) como externos (integrantes de la sociedad con quienes la universidad se relaciona), promoviendo el bienestar y aprendizaje mutuo y la cooperación entre las personas participantes (Universidad de Antofagasta. 2022. pag, 4)

En este caso la CNA en su resolución estableció el carácter incipiente a lo menos del impacto y bidireccionalidad que esta universidad exhibe: “La Universidad cuenta con instancias de monitoreo de las acciones de vinculación realizadas, pero estas deben continuar reforzándose de manera que permitan evaluar y evidenciar el impacto y bidireccionalidad de estas acciones y, producto de su análisis, favorecer la mejora continua del área (2023, pag, 22).

Las resoluciones de acreditación de esta manera van ajustando la VCM hacia una compactación buscada en los resultados de las universidades, que les permita visualizar los impactos internos y los impactos externos como una consecuencia normal de los procesos asociados al eje estratégico de la VCM como la mayoría de las universidades lo plantean en sus proyectos institucionales.

En el caso de la Universidad Alberto Hurtado (privada con 5 años de acreditación avanzada en todas sus áreas), esta define en su política y modelo de VCM el impacto y la contribución “como aquel aporte significativo, capaz de ser medido, que se genera a partir del desarrollo sostenido y sistemático de iniciativas enmarcadas en la estrategia de VCM de la institución. Tiene una dimensión interna y otra externa” (Universidad Alberto Hurtado. 2024. pag, 9). Esta definición calza perfectamente para cumplir al menos con el primer nivel del criterio 11 de los criterios y estándares de la CNA, en cuanto medición del impacto como una manera de rendir cuentas y a la vez producir aquellos efectos vinculados entre los territorios, los actores relevantes, los instrumentos y la docencia e investigación (Fleet et al, 2023).

que finalmente tiene efectos sobre lo externo y lo interno, de esta manera el componente al ser la suma de las actividades planificadas e intencionadas debe permitir un correcto y ponderado análisis de los impactos tanto externos como internos. Por otra parte, tenemos el propósito u objetivo de problemas, y que con anterioridad a la EAP en el árbol de problemas está identificado como problema central, lo que significa que bajo del problema central están las causas y sobre el problema central están los efectos (CEPAL. 2005. pag, 18). El problema central definido como el propósito una vez que el árbol de problemas se transforma en árbol de objetivos y posteriormente en la EAP, deben ser los elementos metodológicos sobre los que se deben desarrollar las actividades de la gestión de la planificación en la VCM de las universidades y de las unidades académicas. Finalmente, incorporar dos poderosos conceptos para madurar el plan de actividades de la VCM. En primer lugar, respecto de la teoría del cambio que también utiliza el MIDESO en Chile para el desarrollo y comprensión de los proyectos sociales, resulta muy interesante el desarrollo que realiza la metodología en función del concepto de causalidad (MIDESO, 2021) desglosándolo en tres niveles: asociación, intervención y contrafactual. Estos tres conceptos resultan ser claves para poder desarrollar políticas públicas basadas en evidencia (Gertler et al, 2017) distribuyendo estos tres tipos de causalidad y centrándolas en la evaluación de los resultados y los productos en vez de hacerlo en función de los insumos.

En pocas palabras, una evaluación de impacto mide los cambios en el bienestar de los individuos que se pueden atribuir a un proyecto, un programa o una política específicos. Este enfoque en la atribución es el sello distintivo de las evaluaciones de impacto. Por lo tanto, el reto fundamental en una evaluación de esta naturaleza consiste en identificar la relación causal entre el programa o la política y los resultados de interés (Gertler et al, 2017. pag, 4).

Es necesario comprender que en el caso de la VCM se requiere evidenciar el impacto dado el carácter colaborativo de las actividades con los grupos de interés y los ámbitos de intervención, pero además por la necesidad de rendición de cuentas y la capacidad de ajustarse a los requerimientos internos y externos de las instituciones de educación superior (en adelante IES), los efectos de las actividades realizadas y la evaluación natural de los modelos de enseñanza – aprendizaje basado en la teoría constructivista del conocimiento y los enfoques basados en el modelo competencial y resultados de aprendizajes como mecanismo de evaluación.

La causalidad es definida por Gertler et al, (2017) como la relación directa entre una actividad o grupo de actividades denominado programa y los efectos que ha recibido la población beneficiaria atribuidos única y exclusivamente a ese programa. La Asociación será este primer nivel de medición del impacto, entendiendo en este concepto una definición estadística que identifica relaciones entre variables con carácter no lineal y que por lo tanto no pueden establecer una relación de causalidad (Batanero, 2001), en el caso de la correlación existirá una relación lineal que oscilará entre 1 y -1 lo que permitirá asociar tendencias positivas o negativas para el análisis y posteriores conclusiones. En el caso de la intervención como segundo nivel en el análisis de los impactos respecto de un conjunto de actividades relacionados en un programa (teoría del cambio) o componente (estructura analítica del proyecto) plantea lo siguiente:

dos variables estratégicas modeladas en función de los requerimientos del tiempo y de la intensidad o nivel del impacto, cuestión fundamental para entender como el proceso de la planificación de las actividades con carácter bidireccional, no puede ser realizado sin antes planificar e identificar estas variables de gestión y rendición de cuentas.

La metodología utilizada y recurrida será la del análisis descriptivo y aplicativo que consistirá en el análisis de la totalidad de las resoluciones de acreditación de las universidades que acreditaron en VCM, anterior a los nuevos criterios de acreditación, específicamente el punto de las resoluciones denominado “impacto en el medio interno y externo”, donde la CNA y sus pares evaluadores desarrollaron sus precisiones respecto de la capacidad de planificar y medir el impacto esperado por parte de las universidades. Además, se analizó para el conjunto de estas universidades la presencia en sus estructuras organizacionales de la VCM a nivel de vicerrectorías, direcciones o unidades, junto con las variables de años de acreditación y el carácter público o privado de las instituciones, con la finalidad de procesar esta información a partir del análisis de correspondencias múltiples.

El análisis descriptivo proporciona una base de conocimiento que puede ser una base para realizar posteriormente un análisis cuantitativo.

Por otro lado, el análisis aplicativo en una investigación de esta naturaleza nos permitirá medir, examinar y comprender la realidad de la gestión universitaria en el contexto de la VCM, examinando y evaluando los datos recolectados para identificar patrones, tendencias y relaciones significativas. El objetivo es interpretar los hallazgos y extraer conclusiones que permitan responder al problema o propósito de la investigación: No existe un sistema de medición de impacto en las actividades de la VCM a nivel universitario.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Hasta la fecha de la presente investigación el sistema universitario chileno establecido por la ley 21.091 cuenta con 50 universidades acreditadas (CNA), de este total 43 se acreditaron voluntariamente con la dimensión de VCM, 17 de estas universidades son públicas y 26 son privadas. De las 7 universidades que el sistema registra que acreditaron 3 años (1 pública, 6 privadas), solo con privada acredito la dimensión de VCM.

A continuación, se presenta con cuadro resumen con la distribución de años de acreditación por universidades públicas y privadas con VCM acreditada.

Gráfico 1 - Universidades públicas y privadas con VCM

Fuente: elaboración propia.

En términos de estructura organizacional, las universidades tanto públicas como privadas han desarrollado una interesante convergencia respecto de cómo sitúan operacionalmente las funciones de VCM. 15 universidades (6 públicas y 11 privadas) cuentan con una Vicerrectoría VCM lo que implica al menos en términos formales, que esta importante función se encuentra en estas universidades en el segundo nivel jerárquico (solo debajo de rectoría), compartiendo en esta línea jerárquica, espacios de gestión, junto a las vicerrectorías académicas, de finanzas e investigación en la mayoría de los casos.

27 universidades han optado por situar las funciones de VCM a nivel de direcciones, las que a su vez pueden estar ubicadas en la vicerrectoría académica o como en la mayoría de los casos con dependencia directa de la rectoría o prorroctoría, en uno u otro caso su dependencia operacional supone un menor nivel de jerarquía respecto del nivel de una vicerrectoría, aun cuando las direcciones dado sus carácter específico y más comprimido en términos de sus actividades podrían tener la ventaja de una mayor flexibilidad y agilidad a la hora de desplegarse operacionalmente.

Finalmente, solo una universidad (privada de excelencia) no presenta a nivel de vicerrectoría o dirección la función de VCM, desarrollándola a nivel de jefatura.

En el caso del análisis realizado a las resoluciones de acreditación a las universidades en su último proceso de acreditación, se procedió a analizar y caracterizar el criterio “impactos internos y externos” de la dimensión VCM a dichos documentos, se tomaron en cuenta conceptos constantes tales como: presencia de indicadores de impacto, bidireccionalidad en las actividades de VCM, sistema de VCM, mecanismos para evidenciar el impacto, monitoreo y evaluación del impacto, entre los conceptos más importantes junto a otros que también la CNA considero relevantes de nombrar al momento de establecer su juicio evaluativo en la dimensión de VCM.

Luego del análisis realizado al criterio “impacto interno y externo” para la totalidad de las 43 universidades se tipificó el juicio evaluativo respecto del “impacto interno y externo” en: medición del impacto bajo, medición del impacto medio, medición del impacto alto.

Los resultados generales fueron los siguientes:

Tabla 1 - Evaluación de la medición del impacto interno y externo

	Medición de impacto bajo	Medición de impacto medio	Medición de impacto alto
Universidad pública	6	10	1
Universidad privada	12	10	4

Fuente: elaboración propia

Un 12% de las universidades chilenas son percibidas al momento de su última acreditación como universidades con la capacidad de medir el impacto de las actividades de VCM que realizan con sus entornos y grupos relevantes, como alto. ¿Qué significa por lo tanto que una universidad sea capaz de medir el impacto?, para la CNA significa en parte definiciones como las siguientes:

“La Universidad creó un modelo piloto de evaluación de impacto de vinculación con el medio, que está en etapa de validación. Este instrumento posee definición de indicadores y es consistente con estándares internacionales para el área” (CNA. (2019) Resolución Exenta de Acreditación Institucional 492. pag, 11).

ejemplo verificar, si esos servicios recibidos se han transformado en un agente de cambio positivo planificado y evaluado.

Se sometieron al análisis de correspondencias múltiples (ACM) variables en conjunto con las mediciones de impacto bajo, medio y alto. Las variables bajo análisis fueron:

- a) Universidades públicas o privadas.
- b) Años de acreditación.
- c) Presencia de la VCM en la estructura organizacional: vicerrectoría, dirección, unidad.

Los resultados fueron los siguientes:

Tabla 2 - Resultados

Resumen del modelo

Dimensión	Alfa de Cronbach	Varianza contabilizada para		
		Total (autovalor)	Inercia	% de varianza
1	,892	5,295	,481	48,140
2	,799	3,654	,332	33,218
Total		8,949	,814	
Media	,854 ^a	4,475	,407	40,679

a. La media de alfa de Cronbach se basa en la media de autovalor.

Fuente: elaboración propia

El Alfa de Cronbach da una buena medida de la consistencia interna o fiabilidad para el conjunto de ítems analizados. Los valores para la Dimensión 1 y la Dimensión 2 son 0.892 y 0.799 respectivamente, lo que indica una buena fiabilidad.

Gráfico 3 – Conjunto de puntos de categoría

Fuente: elaboración propia.

Basándonos en estos grupos, parece que una tendencia en los datos. Los puntos dentro de cada grupo están más cerca entre sí en comparación con los puntos de otros grupos, lo que indica que las categorías dentro de cada grupo tienen características similares que están relacionadas aun cuando no son tendencias o correlaciones definitivas.

3.1 Caracterización del Impacto en la Vinculación con el Medio: Una Propuesta

La presente matriz de impacto es una propuesta que permite configurar de manera genérica tanto los impactos externos como internos. En el eje vertical el tipo de impacto se definió como inicial y significativo, entendiendo por inicial, el efecto que la actividad provoca en los beneficiarios o usuarios, en una primera etapa del desarrollo y contacto con la actividad.

Figura 2 - Matriz de impacto de cuadrantes evolutivos.

		Tiempo	
		Corto plazo	Largo plazo
Tipo de impacto	Inicial	Evidencial	Contribución
	Significativo	Disruptivo	Sistemático

Fuente: elaboración propia .

El impacto significativo radica en el cambio que se ha producido, una vez que se han desplegado todas las variables que permiten el total desarrollo del impacto deseado. El corto plazo debe ser definido en la actividad de planificación de los impactos buscados y busca situar el impacto respecto del propio ciclo de vida de la actividad y su primer efecto en los beneficiarios o usuarios.

El largo plazo estará definido por la culminación del ciclo de vida en el contexto de los impactos buscados en una línea de tiempo, con hitos de punción de la evidencia, para su análisis y verificación o no del logro.

Cuadrante evidencial: en el corto plazo y con impacto inicial se identifican aquellos impactos que en su primera etapa solo pueden evidenciar la presencia misma de la intervención en función de la actividad desarrollada, es decir el contacto de los beneficiarios o usuarios con la actividad misma.

Cuadrante contribución: Cuando el impacto se mantiene como inicial aun cuando ya ha pasado un tiempo considerable, es factible de notificar esa acción como de contribución. Muchas veces las universidades deberán desarrollar algunas actividades de extensión, de

responsabilidad social o de otra naturaleza, dado el carácter difuso del beneficio obtenido o un nivel de dispersión muy alto en los beneficiarios o usuarios, se deberá utilizar este cuadrante.

Cuadrante disruptivo: Si los impactos buscados como significativos se pueden observar en el momento de contacto con la actividad misma, entonces el impacto será disruptivo en el sentido que el ciclo de vida de la actividad y su medición del impacto mismo, se dan prácticamente al unisonó. Es de suma importancia reconocer y diagnosticar correctamente entonces las diferencias reales entre un impacto inicial y un impacto significativo.

Cuadrante sistemático: Cuando el impacto significativo se da en el largo plazo, en función del ciclo vida definido en los impactos buscados, estamos frente a impactos bien identificados y distintos del impacto inicial, sus efectos están estabilizados y expandiéndose tal como se proyectó, por lo tanto, estamos frente a una acción sistemática, por parte de la universidad.

3.2 Estructura Analítica de Proyectos para la Vinculación con el Medio

Junto con la matriz de cuadrantes cerrados, como orientador de las actividades de VCM a nivel de la administración central y de las carreras, se debe desarrollar un ejercicio de planificación, que nos permita ordenar visual y racionalmente, como buscar los impactos a partir del desarrollo metodológico formulado en la metodología de marco lógico.

Por lo tanto, lo primero a realizar será identificar en un acto colaborativo y constructivista, el problema central o propósito. Esto es fundamental porque se debe identificar el cambio deseado, en una lógica de mejora continua. Por lo tanto, una correcta identificación del problema central será un buen predictor de los impactos internos como en los impactos externos, una vez implementadas las actividades de VCM en las universidades.

Figura 3 - Estructura Analítica para VCM con impactos internos o externos.

Fuente: elaboración propia

La figura representa un esquema general de desarrollo de un grupo de actividades asociadas en un componente con la finalidad de tributar a los propósitos establecidos con

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

página 399

Comisión Nacional de Acreditación CNA – CHILE. (2021). **Resolución Exenta de Acreditación Institucional N° 547**: Universidad Católica del Maule.
<http://www.saca.cnachile.cl/public/assets/institucional/DocumentosProcesosAcreditacion/INST-00041-04-00/NOTIFICACION%20DECISION%20UCM-INST-00041-04-RES-4.pdf>.

Comisión Nacional de Acreditación CNA – CHILE. (2020). **Resolución Exenta de Acreditación Institucional N° 513**: Universidad Alberto Hurtado.
<http://www.saca.cnachile.cl/public/assets/institucional/DocumentosProcesosAcreditacion/INST-00031-04-00/NOTIFICACION%20DECISION%20UAHURTADO-INST-00031-04-RES-2.pdf>.

Comisión Nacional de Acreditación CNA – CHILE. (2023). **Resolución Exenta de Acreditación Institucional N° 704**: Universidad de Antofagasta.
[aca.cnachile.cl/public/assets/institucional/DocumentosProcesosAcreditacion/INST-00045-05-00/NOTIFICACION%20DECISION%20UANTOF-INST-00045-05-RES-2.pdf](http://www.saca.cnachile.cl/public/assets/institucional/DocumentosProcesosAcreditacion/INST-00045-05-00/NOTIFICACION%20DECISION%20UANTOF-INST-00045-05-RES-2.pdf).

Comisión Nacional de Acreditación CNA – CHILE. (2024). **Resolución Exenta de Acreditación Institucional N° 710**: Universidad Adventista de Chile.
<http://www.saca.cnachile.cl/public/assets/institucional/DocumentosProcesosAcreditacion/INST-00030-06-00/NOTIFICACION%20DECISION%20UNACH-INST-00030-06-RES-15.pdf>.

Comisión Nacional de Acreditación CNA – CHILE. (2021). **Resolución Exenta de Acreditación Institucional N° 551**: Universidad de Santiago de Chile.
<http://www.saca.cnachile.cl/public/assets/institucional/DocumentosProcesosAcreditacion/INST-00059-04-00/NOTIFICACION%20DECISION%20USACH-INST-00059-04-RES-3.pdf>.

Comisión Nacional de Acreditación CNA – CHILE. (2022). **Resolución Exenta de Acreditación Institucional N° 658**: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
<http://www.saca.cnachile.cl/public/assets/institucional/DocumentosProcesosAcreditacion/INST-00027-04-00/NOTIFICACION%20DECISION%20PUCV-INST-00027-04-RES-1.pdf>.

Eguren, I. R. (2018). **Teoría de Cambio**. Obtenido de <http://ateneucoopbl.cl/wp-content/uploads/2018/04/Teoria-de-Cambio-una-brujula-2.0.pdf>.

Espacio Europeo de la Educación y Proceso de Bolonia. (1999). **El Espacio Europeo de la Enseñanza Superior**, declaración conjunta de los ministros europeos de educación reunidos en Bolonia el 19 de junio de 1999.
https://www.ehea.info/media/ehea.info/file/Ministerial_conferences/06/0/1999_Bologna_Declaration_Spanish_553060.pdf.

Gertler, P. J., Martínez, S., Premand, P., & Rawlings, L. B. (2017). **La evaluación de impacto en la práctica**. World Bank Publications.
<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/6f2eebf7-1a3c-5f67-a9c3-c39f68299ed9/content>.

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

página 400

Labraña, Julio, & Brunner, José-Joaquín. (2022). La ideología de la nueva gestión pública desde la mirada de los directivos de las universidades chilenas: un estudio de casos múltiples. **Revista iberoamericana de educación superior**, 13(38), 3-23. Epub 27 de marzo de 2023. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2022.38.1507>.

Universidad Alberto Hurtado. (2024). **Política de Vinculación con el Medio**. <https://vc.m.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2023/07/UAH-Politica-Vinculacion-con-el-Medio-DIGITAL.pdf>.

Universidad de Santiago de Chile. (2024). **Modelo de Vinculación con el Medio**. https://vime.usach.cl/sites/vime/files/paginas/modelo_de_vinculacion_con_el_medio.pdf.

Universidad de Talca. (2023). **Política Vinculación con el Medio**. https://www.vinculacion.otalca.cl/assets/vinculacion/Politica_de_Vinculacion_con_el_Medio.pdf.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2015). **Manual de Evaluación Vinculación con el Medio**. <https://www.pucv.cl/uuaa/dgvm/sistema-vc.m>.

Guerrero Orozco, Omar. (2009). El Fin de la Nueva Gerencia Pública. **Revista Chilena de Administración Pública**, N°. 13, 2009. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3329699>.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. (2013). **Metodología General de Preparación y evaluación de Proyectos**. <https://sni.gob.cl/storage/docs/Metodologi%CC%81a-General-2013.pdf>

Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. (2021). **Guía de Diseño y evaluación de Proyectos Sociales, para la Sociedad Civil y el Sector Privado**. <http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/wp-content/uploads/2021/12/Guia-Dise%C3%B1o-y-Evaluacion-de-Proyectos-Sociales-MDSF.pdf>.

Nieto Ortiz, J., & Cacheiro González, M. L. (2021). La evaluación de las competencias en la formación profesional desde un enfoque basado en los resultados de aprendizaje. **Revista Internacional de Organizaciones**, (27), 173–196. <https://doi.org/10.17345/rio27.173-196>.

Sisto, V. (2020). Desbordadas/os: Rendición de cuentas e intensificación del trabajo en la universidad neoliberal. El caso de Chile. **Archivos Analíticos de Políticas Educativas**, 28, 7. <https://doi.org/10.14507/epaa.28.4907>.

Tobón, Sergio. (2008). **La formación basada en competencias en la educación superior: el enfoque complejo**. Universidad Autónoma de Guadalajara. Curso IGLU. México. <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3491>.

Vallejo Ruiz, M., & Molina Saorín, J. (2014). La evaluación auténtica de los procesos educativos. **Revista Iberoamericana de Educación**, 64, 11–25. <https://doi.org/10.35362/rie640403>.

Recebido em: 17/12/2024

Aprovado em: 22/01/2025

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
Volume 15, Número 1
Janeiro - Junho, 2025

ORIENTAÇÃO AOS COLABORADORES E NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

A *Revista Orbis Latina* está aberta a colaborações de pesquisadores de qualquer parte do planeta. Os artigos, resenhas e demais contribuições devem girar em torno de temáticas que envolvam racionalidades, desenvolvimento, fronteiras ou temas de políticas públicas e planejamento urbano e regional. Trata-se de uma revista *online*, formatada em pdf, publicada exclusivamente em ambiente virtual (internet) de acesso irrestrito. Os artigos, resenhas e demais contribuições publicadas implicam na transferência de direitos do(s) autor(es) para a revista. É de extrema importância salientar que não são pagos direitos autorais pelos textos publicados.

Os artigos, resenhas e demais contribuições enviadas para publicação na *Revista Orbis Latina* são apreciadas por pareceristas pelo sistema *blind review*.

A *Revista Orbis Latina* receberá textos que contenham as seguintes características:

- i) **Artigos Científicos** – Os textos devem conter no mínimo 5 e no máximo 30 laudas em formato *Word* ou equivalente. Os artigos devem obrigatoriamente apresentar título, resumo (300 palavras no máximo) e palavras-chave (mínimo três e máximo de sete) em, pelo menos, dois idiomas, introdução, conclusão e referências. Artigos de iniciação científica devem ter, no máximo, 10 laudas.
- ii) **Resenhas** – As resenhas devem conter no mínimo 3 e no máximo 25 laudas em formato word ou equivalente.
- iii) **Demais Contribuições** – As contribuições de caráter cultural devem conter no máximo 10 laudas em formato word ou equivalente.

A formatação dos trabalhos submetido deve ser em tamanho A4, margens 2,5 cm, fonte *Times New Roman* 12 ou *Arial* 12 e espaçamento simples.

Os artigos, resenhas e demais colaborações não devem conter identificação. O(s) nome(s) do(s) autor(es), com respectiva identificação (titulação, instituição de origem, titulação e correio eletrônico e ORCID) devem ser informadas apenas no sistema da revista.

Os autores de artigos, resenhas e demais contribuições devem encaminhar suas colaborações, sem identificação, através do *website da revista* - <https://revistas.unila.edu.br/index.php/orbis>.

